

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

***ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В
СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ И ПРАКТИКУ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ***

***МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ***

(До 17 апреля 2020 года)

**Донецк
2020**

УДК 316.422(063)

ББК С524.122.115+С9я431

О-62

Опыт внедрения инноваций в социологическую практику и практику
О-62 социальной работы : материалы междунар. студенч. науч.-практ. конф.
(Донецк, 17 апреля 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
- Донецк : ДонАУиГС, 2020. - 562 с.

**© ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы при Главе Донецкой
Народной Республики» , 2020**

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ»

Абрамова Т.В. Особенности самозанятости на постсоветском пространстве	7
Андрущенко И.В. Ностальгия по СССР как современное культурное явление	15
Антонова Е.А. Индекс счастья как социологическая категория	22
Балджи А.Г. Академический обмен: проблемы адаптации к иному культурному контексту	29
Бойко В.А. Глобализация культуры в контексте глобализационных процессов	32
Бойко Р.В. Направления превенции домашнего насилия	38
Воробьева А.С. Место и роль современных видов танца в жизни современной молодежи	41
Гасанов Ф.А. Современные представления о нормах поведения в общественных местах.	47
Гоенко А.В. Досуг как фактор социализации молодежи в условиях трансформирующегося общества	52
Головачёва Е.В. Гик-культура как молодежная субкультура	60
Грабовская В.В. Отношение молодежи Донецкой Народной Республики к экстремизму	68
Грищенко Т.С. Отношение современной молодежи к социальной рекламе	71
Гужвий Е.Е. Отношение студенческой молодежи к браку и семейным ценностям	77
Гулик Н.В. Гендерные стереотипы в общественном сознании	79
Денисова Э.С. Методы поощрения и наказания в социальной структуре семьи	87
Дронова В.В. Здоровый образ жизни как модный тренд современной молодежи	94
Евдокимова В. Ю. социальное самочувствие жителей Донецкой Народной Республики	101
Камская И.И. отношение современной молодежи ДНР к социальной рекламе	106
Касько М.А. Феномен геймерства. интернет-игра как способ распространения экстремистских идей	111
Кебко А.Р. Заинтересованность молодежи в политической жизни государства	115
Кисиневская А.С. Отношение обучающихся ГОУ ВПО «ДонАУиГС» к мероприятиям гражданско-патриотической направленности	121
Коваль Ю. И. Стереотипные представления о роли и видах социальных санкций	127
Ковтуненко В.Э. Отношение жителей современной России к частной собственности и приватизации	133
Копица К.А. Влияние социокультурного фактора на формирование предпринимательских намерений студентов	141
Косякова Ю.Д. Особенности занятости и рынка труда на постсоветском пространстве	148
Краснова Л.А. Влияние ценностных ориентаций представителей поколений X,	157

У, Z на кросс- культурную коммуникацию

Куликова А.М. Миграционные процессы в Донецкой Народной Республике: реалии и перспективы	160
Куликова Е.А. Условия и факторы успешной бизнес-деятельности на постсоветском пространстве	167
Кутателадзе С.Д. Государственная политика в сфере культуры: социологический аспект	175
Лаптева В.Ю. Социальный контроль в сфере труда	182
Максимович В.В. Социальная интеграция мигрантов с российским обществом	190
Марчук В.Д. Формирование образа семьи в рекламе	198
Морарь Е.М. Досуг как сфера жизнедеятельности современной молодежи	203
Печкина М. А. Отношение к женщине-руководителю: гендерный анализ	209
Разворская Е.В. Современные стереотипы в родителско-детских отношениях	215
Ромашов Н.В. Перспективы развития медиации в Донецкой Народной Республике	221
Руденко Е.В. Патриотизм как основа формирования гражданской идентичности жителей Донецкой Народной Республики	227
Сарафонов Р.С. Миграционные настроения жителей Донецкой Народной Республики	234
Светлакова О.С. Готовность студенческой молодёжи к занятию предпринимательской деятельностью	239
Седов Г.П. Субкультурные движения: влияние глобализационных процессов	246
Семёнова А.В. Роль мотивации в достижении социально значимых целей	252
Сергиенко М.В. Социальное время как объект социологического анализа	259
Сорока О.В. Предпринимательские намерения студенческой молодежи донецкой народной республики	268
Сумщенко А.В. Гендерный аспект рекламной коммуникации	275
Твердун Е.А. Психологическое манипулирование как инструмент воздействия в системе межличностного общения	279
Тесунова Ю.А. Концепция постматериалистических ценностей в контексте российских реалий	287
Чен А.А. Социальный контроль в системе регуляции поведения граждан	295
Черных А.А. Значимость культурной самореализации молодежи в условиях трансформации общества.	299
Шевчук Ю.С. Социологический анализ потребительского поведения молодежи	303
СЕКЦИЯ 2 «ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРАКТИКУ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»	
Амелина И.В. Социальное партнерство и возможность решения проблем общественного развития.	308
Бондарева М.С. Основные методы и приёмы профилактики агрессивного поведения личности	316
Бородина К.С. Адаптация пожилых людей в современном обществе после	326

выхода на пенсию

Брежнева А.А. Специфика деятельности социальных работников в условиях военного времени	334
Голощапов С.А. Особенности суицидального поведения подростков	341
Голубова Е.Д. Применение инновационных технологий социальной работы с многодетной семьей	348
Гончаров Д.О. Особенности проявления детских страхов у современных детей и подростков	354
Довгун И.А. Современное понимание качества брака и семейных отношений	361
Еремина Е.А. Алгоритм использования и действия социальных санкций в процессе взаимодействия социального работника с членами деструктивной семьи.	367
Зайцева А.А. Социализация выпускников интернатных учреждений как социальная проблема	374
Иващенко А.А. Феномен одиночества и его значение при построении социальной работы с пожилыми людьми	380
Иващенко В.А. Социальное благополучие пожилых людей в донецкой народной республике как задача социальной политики	389
Каленюк О.О. Личностные и профессиональные компетенции как фактор профессионального роста	399
Коваль Д.С. Социальная профилактика безработицы среди молодых инвалидов	406
Козлов С. А. О необходимости разработки определения «молодой специалист»	411
Косинова Д.Г. Социально-психологические технологии формирования стрессоустойчивости личности на этапе профессионализации	414
Ларькина Т.А. Аддиктивное поведение подростков как социальная проблема	420
Легусова А.С. Социальные проблемы людей с нарушением слуха как источник инноваций в деятельности социального работника	429
Маринов А.Л. Роль социальной работы в подготовке молодых людей к отцовству	436
Масюк И.И. Разница культур США и России: ее отражение в языке благотворительности	442
Мяло А.О. Готовность социальных работников к деятельности в ЧС и посткатастрофный период	445
Непойда А.И. Система работы социального работника по воспитанию патриотизма молодежи	450
Осипченко О.А. Развитие взаимопонимания родителей и детей в многодетной семье как направление деятельности социальных служб	458
Паламарчук Е.А. Проблема эмоционального выгорания социальных работников	467
Попова А.А. Имидж организации как фактор повышения ее конкурентноспособности	473
Пугач Д.И. Основные принципы организации работы с детьми-инвалидами	482
Тимофеев Д.А. Личность социального работника в современном обществе	490
Токарь Ю.А. Инновационные процессы в социальной сфере при работе с	498

людьми с ограниченными возможностями здоровья	
Ушакова Т. Н. Явление буллинга и его профилактика	508
Федорченко В.В. Актуальные проблемы профилактики девиантных проявлений взрослых	516
Холминец А. О. Благотворительность как социальное явление и форма оказания социальной помощи пенсионерам для повышения качества жизни.	522
Цуркан В.В. Профилактика и коррекция тревожности у подростков как направление деятельности социального работника	530
Чопанов Х. Х. Проблема алкоголизма и его профилактика	538
Шатровая С.А. Организация самостоятельной работы как условие формирования самоконтроля у студентов	546
Шевченко А.О. Специфика социальной работы с молодой семьей, находящейся в сложной жизненной ситуации	553
Эль Мазни Карим Абдельгханиевич Реализация Инноваций в социальной работе	560
Юхнова А.В. Представления о причинах субъективного одиночества в современном мире	564
Кравченко Е.С. Представление молодежи о семейных ролях	571

СЕКЦИЯ 1

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ»

Абрамова Т.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ САМОЗАНЯТОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Постановка проблемы, введение. Самозанятые занимают особое место в социальной структуре общества, а сам феномен самостоятельной занятости имеет ряд специфических черт по сравнению с предпринимательской деятельностью, наёмным трудом и занятостью в домашнем хозяйстве. По мнению экономиста И. Филлипса, самозанятость является защитой от безработицы. Соответственно, выявление численности, структуры, официального статуса самозанятых способствует более глубокому пониманию состояния экономики и официальной политики занятости в каждой конкретной стране.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Самозанятость является объектом изучения экономистов, юристов, социологов. Последние акцентируют внимание на социальной сущности данного феномена. Самозанятые как социальная группа рассматриваются в контексте численности и структуры, места в системе социальной стратификации, социального самочувствия, особенностей субкультуры. Указанные аспекты представлены в работах Н.М. Воловской, А.А. Зудиной, В.И. Ильина, А.Н. Покиды. Однако требуется комплексный анализ особенностей самозанятости на постсоветском пространстве с привлечением материалов массовых опросов. Данная проблема является целью исследования предлагаемой статьи. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) выявить степень изученности проблемы; 2) проследить динамику социально-правового статуса самозанятых; 3) выявить их численность и качественный состав.

Описание исследования и основные результаты. Впервые группа самозанятых была легитимизирована в России ещё в период гражданской войны, когда допускалась индивидуальная трудовая деятельность в рамках натурального хозяйства. Рамки такой деятельности были расширены до рыночных в период НЭПа (1921-1928 годы). Основную массу самозанятых в те годы составляли ремесленники-кустари и крестьяне-единоличники. Применяемые государством меры налоговой и административной политики были направлены на ограничение масштабов их экономической деятельности и, в конечном счёте, отчуждение у них собственности на средства производства.

Политика советской модернизации конца 1920-х – 1930-х годов не привела к окончательной ликвидации самозанятых как отдельной социальной группы. Их деятельность признавалась законной, они должны были пройти регистрацию и платить подоходный налог. Однако перечень основных сфер приложения труда самозанятых жестко ограничивался, а их деятельность подвергалась мелочной регламентации. Это привело к тому, что значительная часть граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, ушла в «тень», превратившись в 1960-1970-е годы в «цеховиков» – подпольных предпринимателей-производителей.

Принятие во второй половине 1980-х ряда законов («Об индивидуальной трудовой деятельности», «О кооперации», «О предприятиях и предпринимательской деятельности») привело к значительному увеличению численности самозанятых, а также легализации деятельности тех, кто скрывал свою самозанятость. В 1990 году была санкционирована такая форма индивидуальной трудовой деятельности, как индивидуальное (семейное) частное предприятие. Эта форма самозанятости допускалась наряду с кооперативами.

Настоящий бум самозанятости пришёлся на первую половину 1990-х годов, когда в условиях проведения неолиберальных рыночных реформ («шоковая терапия») были сняты практически все ограничения на ведение

предпринимательской деятельности. Следует отметить, что всплеск самозанятости был обусловлен не столько тотальной одержимостью рядовых граждан духом предпринимательства, сколько тотальной хронической безработицей. В ситуации глубокого системного кризиса самозанятость для многих оказалась единственным средством выживания.

В официальной статистике реальное увеличение численности и доли самозанятых среди экономически активного населения не нашло адекватного отражения. Дело в том, что высокая стоимость патентов и лицензий на осуществление хозяйственной деятельности наряду непрозрачной системой налогообложения и администрирования привела к тому, что большинство самозанятых уклоняются от регистрации. По данным Росстата, численность самозанятых стремительно выросла в конце 1990-х годов с 1712 тыс. чел. до 4582 тыс. чел., или с 2,9% до 7,3% всех занятых. Однако в течение 2000-2010-х годов их численность колебалась между 3 млн. чел. и 4 млн. чел., или 4,8%-5,8% всех занятых [1, с.43]

По мнению ряда экспертов, доля самозанятых в России намного больше. Дело в том, что в обследованиях Росстата к самозанятым относят индивидуальных предпринимателей, а также тех, кто работает по найму у физических лиц в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства на продажу. Сопоставив данные о доле занятого и безработного населения, О.В. Власова пришла к выводу, что около 30% экономически активного населения России не имеют официального трудоустройства и не состоят на учёте в Службе занятости. Следовательно, есть основания утверждать, что они являются самозанятыми, уклоняющимися от официальной регистрации [2, с.103]. По данным опроса, проведенного сайтом rabota.ru, треть (33%) экономически активного населения имеют работу или подработку, где они оказывают услуги как частные лица [3].

На наш взгляд, наиболее соответствуют действительности результаты опроса Научно-исследовательского Центра социально-

политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИОН РАНХиГС). В частности, в 2019 году для каждого десятого (10%) занятого самозанятость была основным источником дохода, а для ещё 12,4% – дополнительным заработком. Таким образом, общая численность самозанятых россиян составляет 16-17 млн. чел., или 22,4% всех работающих [4].

Неудивительно, что такая большая группа людей стала объектом очередного нормативно-правового регулирования. В ноябре 2018 года был принят Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Согласно закону в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года стартовал эксперимент по легализации самозанятых, предусматривающий введение налога с доходов от реализации товаров, работ и услуг физическим лицам в размере 4%, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – 6%. С 1 января 2020 года эксперимент был распространён ещё на 19 регионов.

Носителями каких объективных социальных характеристик являются самостоятельно работающие граждане России? По данным опросов ИОН РАНХиГС, чаще всего сориентированы на самозанятость мужчины, лица среднего возраста (30-50 лет), а также имеющие высшее образование. Однако следует помнить, что в зависимости от сферы профессиональной деятельности социально-демографический портрет самозанятого имеет свою специфику. В частности, среди самозанятых строителей преобладают мужчины (90%) 30-50 лет, имеющие среднее и средне-профессиональное образование. Ремонт бытовой техники и предметов личного пользования также занимаются мужчины (77%) со средним профессиональным образованием, представляющие все возрастные когорты от 18 до 60 лет. В то же время большинство репетиторов

составляют женщины (65%) с высшим образованием в возрасте от 30 до 60 лет [5, с.24-25].

Сфера хозяйственной деятельности самозанятых довольно обширна, в связи с чем данная группа является профессионально негетогенной. Многие, для кого самозанятость является единственным источником дохода, работают риелторами, водителями, строителями, а также в сельском хозяйстве, в сферах красоты и искусства. Самозанятые по дополнительной деятельности в основном оказывают образовательные (репетиторы), финансовые, юридические, страховые услуги, являются IT-специалистами, ремонтируют бытовую и компьютерную технику, пишут научные тексты [4]. По результатам опроса сайта rabota.ru, наиболее распространёнными сферами деятельности самозанятых являются сфера деловых услуг (15%), образование (14%), изготовление на заказ (13%), строительство (12%) ремонт жилья (11%), бытовые услуги (9%), компьютерная помощь (8%), красота и здоровье (7%), пассажирские перевозки (7%). Меньше всего среди самозанятых тех, кто занимается ремонтом техники (6%), грузовыми перевозками (6%), организацией и проведением мероприятий (5%), обслуживанием автотранспорта (4%), уходом за детьми (3%), предоставлением медицинских услуг (2%), ремонтом и пошивом одежды и обуви (2%), уходом за животными (2%) [6].

Несмотря на уменьшение интенсивности потребления услуг и работ самозанятых, доля тех из них, кто работает без официального соглашения с заказчиками, даже увеличилась – с 61,8% в 2016 году до 64,1% в 2019 году. Особенно много таких среди самозанятых по дополнительной работе – 72,8%. При этом у каждого третьего из них специальность по основной и дополнительной занятости не совпадают. Другими словами, многие граждане хватаются за любую подработку, позволяющую получить дополнительный доход, несмотря на отсутствие необходимой профессиональной квалификации или опыта [4].

Размер заработка самозанятых зависит от ряда факторов, прежде всего, от сферы приложения труда и интенсивности (частоты) трудовой деятельности. По данным сайта rabota.ru, ежемесячный доход 40% самозанятых не превышает 10 тыс. рублей. Каждый пятый (21%) самозанятый зарабатывает 10-20 тыс. рублей, каждого седьмой (13%) – 20-30 тыс. рублей, каждого десятый (9%) – 30-40 тыс. рублей. Лишь небольшую долю самозанятых (17%) можно отнести к высокодоходной группе с заработком более 40 тыс. рублей. Больше всего среди последних тех, кто занимается строительством, ремонтом жилья, изготовлением на заказ [3].

Наличие неофициальных доходов позволяет самозанятым оценивать своё материальное положение выше, чем наёмные работники и в целом всё занятое население. В частности, уровень субъективной бедности («живу в крайней нужде», «денег не хватает на продукты и одежду») среди рабочих составляет 12,5%, тогда как среди самозанятых по дополнительной работе – 9,2%, а среди самозанятых по основной работе – 8,2%. При этом треть (33,8%) самозанятых по дополнительной работе и 40,2% самозанятых по основной работе оценивают своё материальное положение как «сравнительно высокое» и «высокое». Среди наёмных работников таких не более четверти (25,2%). Однако субъективный уровень благосостояния всех категорий самозанятых значительно уступает самооценке материального положения предпринимателей-работодателей [5, с.27].

Выводы. Самозанятость в России имеет длительную традицию. В отличие от предпринимательства данный вид хозяйственной деятельности полностью не был запрещен в СССР. Ряд законодательных актов легитимизировали статус самозанятых, определив перечень сфер деятельности и регламентировав сам трудовой процесс самозанятых. Однако в целом самозанятые в командно-административной экономике были маргинальной как по статусу, так и по численности социальной группой.

Численность самозанятых резко увеличилась в конце 1980-х – в начале 1990-х годов, когда были сняты ограничения для их хозяйственной деятельности. Но сама по себе самозанятость носила вынужденный характер, поскольку была едва ли не единственным способом выживания в условиях трансформационного кризиса. Новые административные барьеры и налоговый прессинг привели к теневизации деятельности самозанятых. Официально в 2000-2010-х годах численность самозанятых составляла 3-4 млн. чел. (4,8-5,8% всех занятых). В действительности, их было намного больше – 16-17 млн. чел. (22,4% всех занятых).

Чаще всего сориентированы на самозанятость мужчины, лица среднего возраста (30-50 лет), а также имеющие высшее образование. Однако следует помнить, что в зависимости от сферы профессиональной деятельности социально-демографический портрет самозанятого имеет свою специфику. Самозанятые по основной деятельности работают риелторами, водителями, строителями, а также в сельском хозяйстве, в сферах красоты и искусства. Самозанятые по дополнительной деятельности в основном оказывают образовательные (репетиторы), финансовые, юридические, страховые услуги, являются IT-специалистами, ремонтируют бытовую и компьютерную технику, пишут научные тексты.

Вовлечённость в самозанятость обусловлена, в первую очередь, стремлением повысить свой доход. Размер заработка самозанятых зависит, прежде всего, от сферы приложения труда и интенсивности трудовой деятельности. Однако у многих (40%) он не превышает 10 тыс. рублей. Лишь небольшую долю самозанятых (17%) можно отнести к высокодоходной группе с заработком более 40 тыс. рублей. Наличие неофициальных доходов позволяет самозанятым оценивать своё материальное положение выше, чем наёмные работники и в целом всё занятое население.

Список использованных источников:

1. Рабочая сила, занятость и безработица (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2018: Стат. Сб. / Росстат. – Москва, 2018. – 142 с.
2. Власова, О.В. О дифференциации уровня самозанятости населения в субъектах Российской Федерации / О.В. Власова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. - №1. – С.102-105.
3. 72% россиян рассматривают для себя переход на работу на фрилансе без оформления в штат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rabota.ru/articles/career/72-rossiyan-rassmatrivayut-dlya-sebya-perekhod-na-rabotu-na-frilanse-5483> (дата обращения: 02.04.2020).
4. Соцопрос РАНХиГС: в России около 17 млн. самозанятых – четверть от работающего населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/socopros-ranhigs-v-rossii-okolo-17-mln-samozanyatyh-chetvert-ot-rabotayushhego-naseleniya/> (дата обращения: 03.04.2020).
5. Покида, А.Н. Самозанятость на современном рынке труда / А.Н. Покида, Н.В. Зыбуновская // Социально-трудовые исследования. – 2019. - №3. – С.18-29.
6. Только 13% россиян готовы признать себя самозанятыми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rabota.ru/articles/career/samozanatie-opros-2018-5198> (дата обращения: 02.04.2020).
7. Соцопрос РАНХиГС: в России около 17 млн. самозанятых – четверть от работающего населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/socopros-ranhigs-v-rossii-okolo-17-mln-samozanyatyh-chetvert-ot-rabotayushhego-naseleniya/> (дата обращения: 03.04.2020).

Андрущенко И.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР КАК СОВРЕМЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Постановка проблемы, введение. Двадцать лет назад распался Советский Союз, что привело к образованию пятнадцати независимых государств. За прошедший период каждое из этих государств смогло пройти сложный путь к установлению государственности и международной легитимности. Ностальгия по Советскому Союзу или советская ностальгия является морально-психологическим явлением в России и постсоветских государствах, а также у лиц, родившихся в Советском Союзе, проживающих за рубежом (советские люди, советское поколение). Ностальгия по Советскому Союзу может выражаться в ностальгии по политике Советского Союза, обществу, образу жизни, культуре или просто эстетике советской эпохи.

После окончания “холодной войны” и развала СССР в целом ряде регионов происходят социально-экономические трансформации, связанные с переходом от социализма к капитализму. Они означают не только политические и экономические реформы, осуществляемые государствами, но и сложные процессы социально-психологической адаптации населения постсоциалистических стран, связанные в том числе с необходимостью перенимать западные стандарты практически во всех сферах жизни. Это весьма непросто, особенно для представителей старшего поколения, молодость и личностное становление которых пришлось на эпоху противоборства двух систем. Общество постсоциалистических стран по-разному реагирует на кардинальные перемены, при этом часть его болезненно переживает изменения и ностальгирует по прошлому. Ведь социализм и строительство “светлого будущего” имели свои привлекательные черты по сравнению с капитализмом, и очень многим нелегко расставаться с идеалами минувших

лет. Именно поэтому сегодня перед учеными стоит важная задача дальнейшего междисциплинарного изучения явления ностальгии по Советскому союзу как основы современной культуры и политики.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Проблематика ностальгии долгое время оставалась на периферии интересов психологии. Введенное в 1668 г. И. Хофером, данное понятие характеризовало род психического заболевания, которое предполагалось лечить при помощи пиявок, слабительного, рвотного и кровопусканий, а позже — применяя шоковую терапию вроде закапывания в землю. В XX веке ностальгия стала рассматриваться с психологических позиций, к примеру, в связи с адаптацией мигрантов (тут можно привести в пример исследования чикагской социологической школы). Э. Фромм в работе «Бегство от свободы» вписывает эмоции сожаления о прошлом в исследование процесса разрыва первичных уз, которые связывают ребенка с матерью, первобытного человека с его племенем и природой, а средневекового — с церковью и его сословием. Ностальгия вызвана осмыслением разрыва этих уз, который нарушает непрерывность внутреннего существования, целостность душевной жизни.

Другой подход к проблематике ностальгии был предложен философией. Здесь ностальгия рассматривалась, в противоположность критическому восприятию мира, как недостаток свободы мышления и рациональности в постижении прошлого (в таком ключе о памяти и ностальгии писал, например, И. Кант). Позже, разрабатывая свою концепцию морали, Ф. Ницше ввел понятие ressentiment, задавая новую плоскость осмысления ностальгии.

В социологическом контексте понятие ressentiment переосмысливается у П. Штомпки, Дж. Александера и Н. Смелсера, которые разрабатывают концепцию культурной травмы. Так, Александер полагает, что травма имеет место тогда, когда члены социальной общности ощущают, что они подверглись воздействию ужасающего события,

которое оставило неизгладимый след в их коллективном сознании, навсегда оставаясь в их памяти и влияя на будущую идентичность. Смелсер отмечал, что событие, которое может быть определено как культурная травма, должно иметь негативное воздействие, казаться непреодолимым, рассматриваться как угрожающее самому существованию общества или разрушительное для него

Отношение граждан постсоветского пространства к различным аспектам советского прошлого является предметом пристального внимания социологов, ведущих эмпирические исследования общественного мнения, на протяжении всего постсоветского периода. Здесь особо нужно отметить опросы, проводимые Всероссийским Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). В 2016 году Российским центром изучения общественного мнения был проведен опрос в 11 странах бывшего Советского Союза. Оказалось, что 9 из 11 опрошенных старше 35 лет, считают, что жизнь в СССР была гораздо лучше, чем была после распада Советского Союза.

Среди современных трудов, посвященных феномену ностальгии в отношении Советского Союза, следует отметить коллективную монографию «Ностальгия по советскому», в которой авторы представили результаты междисциплинарного исследования феномена актуализации ностальгических переживаний советского исторического, социального, культурного опыта в современной России. В монографии рассматриваются формы и содержание ностальгии по советскому в современном российском социуме, анализируются причины ностальгического поворота в массовых настроениях российских граждан, вопросы конструирования советского прошлого в постсоветскую эпоху и селекция его наследия, переинтерпретация его смыслов и ценностей в новых социальных контекстах, проблемы выделения социально-групповых и индивидуальных типов ностальгической рефлексии советского прошлого [1].

Мотив остаточности советских элементов, оценка их (пусть и несколько латентная) как «пережитков», мешающих социальным трансформациям, идея незавершенности преобразований как причины существования советских «следов» в российской повседневности прослеживается в современных российских исследованиях отчетливо и ясно.

Описание исследования и основные результаты. Все опросы демонстрируют одну и ту же тенденцию: за СССР в общественном сознании все более прочно закрепляется образ «славного, героического, но и трагического прошлого», часть величия которого Россия унаследовала, а часть – утратила. Величие России связано в сознании людей, прежде всего, с СССР, и не только величие, но во многом и сегодняшняя стабильность, защищенность, безопасность. Безоговорочное признание сегодняшнего общественного уклада не прослеживается в ответах даже наиболее утвердившихся в сегодняшнем дне респондентов. Нет и явного идеологического неприятия революции, коммунизма (по крайней мере, его символов и отдельных явлений, воплощающих коммунистическую идеологию: пионеров, планового хозяйства, советских управленческих структур и т. п.). Нет однозначно отрицательного отношения к Сталину и Ленину, что показал, например, опрос об отношении россиян к десталинизации [2, с.51]. Анализируя результаты опросов, можно заметить, что в целом отношение к СССР в значительной степени идеологизировано. Оно, конечно, зависит от возраста, уровня благосостояния и политических пристрастий респондентов, но и не настолько сильно, чтобы говорить об антагонизме позиций различных социальных групп по отношению к СССР. Многие авторы предполагают, что люди в основном скучают по Советскому Союзу из-за разрушения объединенной экономической системы его 15 республик; потери чувства принадлежности к великой державе и роста взаимного недоверия и вражды среди бывших соотечественников.

«Тоска по СССР - это своего рода контркультура, в которую люди могут верить», - говорит Михаил Черныш, эксперт из официального Института социологии в Москве [2, с. 51]. «Большинство людей, вероятно, на самом деле не хотели бы возвращаться в СССР, но они находят утешительным возвращение к тем старым фактам. Советский Союз был более эффективным государством всеобщего благосостояния, военной сверхдержавой, где было гораздо меньше экономической неопределенности и неравенства, которое испытывают люди сегодня. Таким образом, это порождает ностальгию, «которую могут использовать власти», - говорит он [2, с.51].

По мнению доктора Кристен Годзее, исследователя посткоммунистической Восточной Европы: «Только понимая, как ежедневные аспекты повседневной жизни были затронуты большими социальными, политическими и экономическими изменениями, мы можем понять чувство желания для этого коллективного воображаемого, более эгалитарного прошлого. Никто не хочет реанимировать тоталитаризм XX – го века. Но ностальгия по коммунизму может стать общим языком, через который обычные мужчины и женщины выражают разочарование недостатками парламентской демократии и неолиберального капитализма сегодня» [2, с.52].

Социолог Левада-центра Карина Пипия отмечает, что экономические факторы сыграли наиболее значительную роль в росте ностальгии по СССР в опросе 2018 года, в отличие от потери престижа или национальной идентичности, отметив, что подавляющее большинство россиян «сожалеют о том, что раньше была больше социальная справедливость и то, что правительство работало на людей, и что оно было лучше с точки зрения заботы о гражданах и патерналистских ожиданий». Опрос Левада-Центра в июне 2019 года показал, что 59% россиян считают, что Советское правительство «заботится о простых людях». Благосклонность Иосифа Сталина также достигла рекордного уровня весной того года.

По мнению О. Топорковой российскую ностальгию можно разделить на два направления: критическое (ностальгия, связанная с критикой существующей власти, оппозиционностью, и прославляющая СССР без оглядки на негативные стороны советского прошлого) и конформистское (ностальгия по советской культуре, по эстетике советского периода, не имеющая оппозиционного посыла) [3, с.82].

Кроме того, есть и “парадный”, или “экспортный”, вариант ностальгии по СССР: это сувениры на память о социалистической эпохе, скупаемые в России иностранными туристами. Популярностью пользуются значки, агитационные плакаты, открытки, футболки с изображением серпа и молота и многое другое. Критическая ностальгия в России практически составляет политическую платформу оппозиционных партий. Это настойчивые напоминания о крахе великой державы – Советского Союза, об утрате геополитического влияния и об экономических проблемах современной России. Ностальгия конформистская аполитична. Она проявляется, например, в моде на “советский стиль”, которая появилась в середине 1990-х годов и продолжается по сей день. Можно вспомнить, что на открытии Олимпийских игр 2002 года сборная команда Российской Федерации была облачена в костюмы, “вдохновлённые светлыми 50-ми и 60-ми”. Государственный гимн РФ с 2000 года исполняется снова на музыку А. В. Александрова, написанную им в 1943 году для советского гимна. Некоторые производства в России, выкупленные иностранными компаниями, в угоду спросу сохраняют старые торговые марки. Появляется много телевизионной продукции, посвящённой советским временам, однако в современных фильмах и телепередачах ностальгия может проявляться как в конформистской, так и в критической форме.

Наряду с неослабевающей популярностью советских фильмов, высокий зрительский рейтинг удерживают передачи и документальные ленты, посвящённые советской эпохе, из чего следует, что обществу

интересно узнать больше о прошедшей эпохе или вспомнить о ней с ностальгией.

Выводы. Советская история, советское наследие, советский опыт – это не чисто психологический феномен, а существенная часть современной российской политики. Совершенно очевидно, что в России современная культура формируется как бы с оглядкой на прошлое. Она складывается из наследия различных эпох существования государства и из реакции на актуальные события, происходящие как внутри страны, так и за ее пределами и вызывающие общемировой резонанс. Важной характеристикой ностальгии можно назвать тенденцию относиться к массовой культуре как к средству получения финансовой выгоды, а к её получателю – как к потребителю услуг. В России ностальгия, персонифицированная в вещах, превращена в продукт массовой культуры, адаптированный под вкусы среднего потребителя. Культура кино, театра, музыки стала шоу-бизнесом, способом заработать деньги, предлагая не всегда качественный продукт. Притягательная свобода, добытая ценой радикальных перемен и отказа от социализма, постепенно превращается в такой же объект критики, каким при тоталитаризме была несвобода, что, в свою очередь, также создаёт почву для ностальгии по “недобрым старым дням”. Вернуть советское прошлое не удастся по той причине, что оно соответствовало тому обществу, которого уже нет. И задача государственных деятелей - выработать концепцию отношения к прошлому, а соответственно, и отношения к настоящему

Список использованных источников:

1. Резанова З. Ностальгия по советскому. Коллективная монография. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. — 514 с.
2. Очкина А.В. К вопросу о социальной природе «советской ностальгии» // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 50–57.
3. Топркова О. Россия и Германия: ностальгия по социалистическому прошлому // Современная Европа. - № 1(49). - 2012. – С.74-85.

ИНДЕКС СЧАСТЬЯ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Постановка проблемы, введение. Понятие «счастье» зародилось в философии и длительное время обсуждалось только в рамках философских наук. Существует множество подходов к пониманию счастья. К примеру, гедонисты рассматривают счастье как чувство наслаждения, удовольствия и радости. Для них счастье считается высшей целью в жизни, поэтому, по их мнению, все действия индивида должны быть ориентированы на чувственное восприятие окружающего мира. В эвдемонизме же под счастьем понимается стремление к полному, устойчивому, целостному благу, которое выступает мотивом и целью всех практик индивида.

В XXI веке, благодаря развитию социальных наук, которые все теснее сотрудничают с математиками и IT-специалистами, счастье стало количественной категорией, которую, как оказалось, можно измерить с помощью формул, расчетов и компьютерных программ. Индекс счастья, вычисляемый на основе определенного набора переменных, является не только показателем удовлетворенности индивидов своей жизнью, но и служит основой социальной политики государства, направленной на устойчивое развитие общества.

На сегодняшний день в мире формируется мощное интеллектуальное движение, направленное на исследование счастье научными методами. Актуальность данных исследований обусловлена, во-первых, особой значимостью счастья как социальной категории, а во-вторых, чередой социально-экономических кризисов и трансформаций, которые видоизменяют понятие счастья в представлении индивидов. К тому же на исследования счастья существует так называемый «социальный заказ», определенный интересом со стороны общества и естественным желанием каждого человека быть счастливым. Изучение представлений людей о счастье как о терминальной ценности позволяет выявить

трансформирующиеся нравственные императивы, актуальные для нашего общества [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Интерпретацией содержания феномена счастья занимались представители разных научных дисциплин, частности, социологии, социальной философии, психологии, социолингвистики, экономики и так далее. Например, исследователи П. Гуревич, А. Лосев, Ю. Лотман, К. Нешев, В. Татаркевич, С. Хоружий уделяли внимание социально-философской характеристике феномена счастья. С точки зрения социолингвистики понятие «счастье» раскрывается в работах С. Воркачева, И. Гавриловой, А. Зализняк, И. Левонтиной, С. Неретиной, Б. Рыбакова. Российские экономисты С. Гуриев и Е. Журавская рассматривают счастье через призму удовлетворенности жизнью и обладания определенным набором материальных потребностей, однако феномен счастья этими показателями не исчерпывается [2].

Одной из перспективных парадигм в современной социологии является социальный конструктивизм, родоначальниками которого выступают П. Бергер и Т. Луман. Согласно этой концепции люди существуют в мире, порожденном их типическими действиями, в которые они вкладывают единый смысл и сами конструируют социальную реальность. Применение социального конструктивизма позволяет раскрыть, каким образом индивидуальное понимание счастья каждым социальным агентом детерминирует существующую социальную реальность.

Кроме того, вопреки всеобщему представлению о зависимости счастья от материального благосостояния, многие исследователи доказывают, что показатели уровня счастья в разных странах слабо коррелируют с показателями уровня внутреннего валового продукта (Р. Аммонс, Дж. Хорвитц и др.). Поэтому в 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН было предложено оценивать развитие государства не

только посредством измерения ВВП, связывая его рост или снижение с чувством удовлетворенности жизнью его жителей, но и принимать во внимание «Индекс счастья» («The Happy Planet Index»). Позже стали разрабатываться и другие технологии измерения счастья, такие как «OECD Better life index» («Индекс лучшей жизни») и «Legatum prosperity index» («Индекс процветания»).

В социологии и смежных науках счастье измеряется с помощью методики изучения ценностных ориентаций М. Рокича, «шкалы счастья» М. Фордуса, «шкалы удовлетворенности жизнью» Э. Динера, «шкалы аффективного баланса» В. Брендберна, «теста смысложизненных ориентаций» Д. Крамбо и Л. Махолика на основе теории экзистенциального вакуума В. Франкла и многих других. В каждом конкретном случае технологию изучения счастья определяют цель исследования, его стратегия и имеющиеся ресурсы.

Недостатками существующих методов измерения счастья является их разрозненность, а в некоторых случаях, и противоречие. Для наиболее эффективного исследования счастья необходимо найти такое решение, которое позволило бы охватить положительные стороны всех существующих концепций и создать единую, универсальную технологию.

Описание исследования и основные результаты. В настоящем исследовании мы обращаем внимание на Всемирный индекс счастья как на глобальный метод измерения счастья жителей разных стран, а значит, являющийся наиболее универсальным из всех существующих способом изучения счастья. Замысел разработчиков Всемирного индекса счастья состоит в том, чтобы показать, насколько эффективно жители разных государств используют природные ресурсы, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь [3].

Расчет Всемирного индекса счастья основан на четырех основных показателях: благополучие, ожидаемая продолжительность жизни,

«экологический след» и неравенство результатов. Рассмотрим каждый из показателей более подробно.

Благополучие (Wellbeing) рассчитывается с помощью опроса Gallup. В ходе исследования респондентам задается вопрос «Лестница жизни»: «Представьте себе лестницу, где 0 означает худшую из возможных жизней, а 10 означает лучшую из возможных жизней. На какой ступеньке между 0 и 10 вы сейчас находитесь?». По сути, данный вопрос представляет собой простую оценочную шкалу, однако метафоричный характер вопроса дает респонденты возможность наиболее точно проанализировать свои ощущения, не просто передвигая бегунок на плоской шкале, а ставя себя на определенную ступеньку.

Ожидаемая продолжительность жизни (Life expectancy) – это средняя продолжительность жизни человека в каждом государстве, на основе данных, собранных Программой развития Организацией Объединенных Наций (UNDP). Таким образом, если первый показатель зависит от субъективного мироощущения индивида, то средняя продолжительность жизни рассчитывается на основе статистических данных, как и следующие два показателя.

«Экологический след» (Ecological Footprint) – это переменная, определяющая влияние на окружающую среду жителя каждого государства на основе данных, подготовленных «Global Footprint Network» – некоммерческой организацией, занимающейся формированием науки об устойчивом развитии. Экологический след измеряется в глобальных гектарах земли в расчете на каждого жителя государства, необходимых для устойчивого поддержания уровня потребления в государстве. Следует отметить, что при анализе выбросов углекислого газа и других вредных воздействий на окружающую среду, осуществляемых крупными производствами, используется оценка именно для потребляющей страны, а не производящей [3].

Наконец, неравенство результатов (Inequality of outcomes) между людьми внутри одного государства определяет разброс данных о благосостоянии и продолжительности жизни внутри регионов одной страны и выражается в процентах. Этот компонент введен в 2016 году.

После получения всех перечисленных данных, окончательный индекс счастья рассчитывается по формуле: показатель субъективного благополучия \times ожидаемая продолжительность жизни \times неравенство результатов \ экологический след [2].

Приведем результаты глобального исследования, основанного на другом методе вычисления индекса счастья. Социологическое исследование было проведено организацией Gallup International в ноябре-декабре 2019 года в 46 странах мира, в том числе в России и на постсоветском пространстве. Его респондентами стали 45 тысяч человек. Данные исследований указывают на то, что более половины респондентов (59%) во всем мире считают себя счастливыми. В это время примерно каждый десятый (11%) считает себя несчастливым. Около трети опрошенных (28%) затруднились с ответом – они не смогли определиться, счастливы они или нет. Так, мировой индекс счастья оказался равен 48% что полностью повторяет результаты исследования двухлетней давности. Исследователи подчеркнули, что россияне оказались менее счастливыми, чем жители Земли в целом. При этом наименьший индекс счастья проявили жители Иордании, Ливана, Сирии, Ирака и других – если у Российской Федерации пресловутый индекс счастья равен +24, то у некоторых перечисленных государств он имеет отрицательное значение. Самыми же «счастливыми» странами оказались Колумбия, Индонезия, Эквадор, Казахстан, Нигерия и ряд других [5].

Стоит заметить, что в ходе данного исследования учитывался только субъективный фактор – результаты построены на основе ответов опрошенных на вопросы о личном ощущении счастья в связи с различными аспектами: в личной жизни, ситуации в стране и так далее [5].

Выводы. Существует несколько подходов к оценке «счастья». В исследовании Gallup International полагались на самоидентификацию респондентов, однако мы считаем, что необходимо учитывать и объективные факторы, объясняющие положение индивидов на шкале счастья.

Падения индекса счастья чаще всего можно объяснить двумя факторами: отсутствием наблюдаемой динамики улучшения жизни и ощущением индивидов несправедливости в отношении себя. В первом случае говорится о том, что важно не просто жить хорошо, но и постоянно улучшать свое благосостояние. Второй фактор подразумевает сравнение с окружающими.

Ученые и аналитики разных стран подчеркивают, что уровень материального благосостояния не является основным фактором, влияющим на благосостояние государства. Несомненно, материальный аспект играет существенную роль в определении наиболее развитых стран, но без учета важнейших социальных составляющих нельзя говорить об абсолютной объективности таких данных.

Как показывает мировой опыт, к таким социальным составляющим, относится: семья, религия, экология, доступность и качество образования и медицины, уровень безопасности и «уверенность в завтрашнем дне». Как видим, наряду с финансовым достатком существуют и другие важные переменные. Но здесь необходимо заметить, что в большинстве случаев материальное благосостояние определяет доступ индивида к этим благам, поэтому их взаимозависимость нельзя игнорировать. Но можно заметить другой парадокс: в рейтинге самых счастливых стран находятся страны, где, например, уровень образования и медицины находится на низком уровне. Это можно объяснить тем, что граждане этих государств находят свое счастье в других ценностях, прежде всего, в семье и религии. Это разнообразие объясняется различием культур, которые условно можно разделить на традиционные и техногенные, восточные и западные –

каждая из цивилизаций проходила свой путь исторического, экономического, религиозного и социокультурного развития, детерминирующего в числе прочего и восприятие счастья как духовной или экономической категории.

Так, мечтая о счастье, люди выстраивают образ своего идеального будущего, желаемых результатов и достигнутых целей, влияя на собственную жизнь и на общество в целом. Через призму представлений о счастье возможен новый взгляд на решение социальных и экономических проблем современного общества.

Список использованных источников

1. Самкова В.А. Индекс счастья: социально-философские аспекты / В.А. Самкова // Философия и наука, 2016. - №15. - С. 173-186.
2. Сливаченко Д.Г. Индекс счастья как экономический индикатор странового развития / Д.Г. Сливаченко // Экономические науки: сб. ст. по мат. XXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. - № 6(33). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://sibac.info/archive/economy/6\(33\).pdf](http://sibac.info/archive/economy/6(33).pdf) (дата обращения: 13.04.2020)
3. Узнайте, как уменьшить свой экологический след в повседневной жизни// WWF. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ntt.wwf.ru/> (дата обращения: 12.04.2020).
4. Чепурных М.Н. Индексы счастья: опыт Запада, социологический обзор / М.Н. Чепурных // Теория и практика общественного развития, 2012. - №9. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/indeksy-schastya-opyt-zapada_sotsiologicheskiiy-obzor (дата обращения: 12.04.2020).
5. Gallup International: В Украине счастливых больше, чем в России [Электронный ресурс]: Popular news. – Режим доступа: <https://thinktanks.by/publication/2020/02/02/gallup-international-v-ukraine-schastlivyh-bolshe-chem-v-rossii.html> (дата обращения: 12 апреля 2020 года)

Балджи А.Г.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе
Донецкой Народной Республики»

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К ИНОМУ КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТУ

Постановка проблемы, введение. Академический обмен-это программа обучения путём обмена студентами, которые уезжают в другую страну для своего обучения и установки межкультурных связей. Каждый студент при попадании в другую культурную среду испытывает определённые трудности: адаптация к климатическим условиям, прежде всего, адаптация к иной пище, образу жизни к людям с иными взглядами и убеждениями и, конечно, правила поведения, установки в данной среде. Студенту также нужно привыкнуть к иному процессу обучения, к другой программе и вовсе.

Е.С. Захарина утверждала, что процесс вхождения современного студенчества в систему мировых коммуникаций сопровождается сдвигами и разрывами в системе социального взаимодействия. Этот процесс требует изучения механизмов осуществления кросс-культурных коммуникаций студенчества, выявления особенностей его социального и профессионального становления, и определения оптимальных условий, средств и механизмов реализации данных коммуникаций. Многие учёные стали интересоваться данной проблемой [1].

Краткий обзор существующих разработок и их недостатки. Тем не менее, вопросы академического обмена, процесса социокультурной и профессиональной социализации молодежи в условиях внедрения и развития современного коммуникационного пространства, остаются еще недостаточно изученными. Большинство учёных продолжает сейчас спорить на эту тему и исследовать её. Особое значение в плане разработки авторской концепции имели конкретные теории и концепции информационного общества Дэниела Белла, Элвина Тоффлера, Раймона Арона, теория структуризации Энтони Гидденса, разработки теории коммуникации Михаила Бахтина, Льва Выготского, Юргена Хабермаса,

модели коммуникации Гарольда Лассвела, Мак-Льюэна, Романа Якобсона, Ролана Барта. Общая логика их исследования основывается на разных теоретических работах отечественных и зарубежных ученых по проблемам социализации студенчества и межкультурных коммуникаций.

Описания исследования и основные результаты. Исследование было реализовано методом стандартного интервьюирования «face-to-face» на группе студентов, участвовавших в международных программах обмена. Отбор респондентов проводился на основе квотной выборки, с квотируемыми признаками: пол, возраст, участие в международных программах обмена студентов. Объем выборки составил 145 человек. Полученные в ходе исследований данные были обработаны средствами программной среды SPSS. Эмпирическая база и результаты проведенных исследований позволили сформулировать доказательную базу выдвигаемых на защиту положений. Благодаря данному исследованию было доказано, что в центре системы кросс-культурной коммуникации оказывается отнюдь не информация, а субъект информационных взаимодействий - носитель определенных социокультурных качеств, владеющий актуальными знаниями и технологиями материального, духовного и социального преобразования. Была обоснована сущность понятия «кросс-культурные коммуникации», заключающаяся в информационном обмене между субъектами-носителями различных форм и уровней социальности с целью взаимного обогащения и развития последней в интересах, как личности, так и социальной общности в целом, а также содержание этой дефиниции в контексте социопрофессионального становления студенчества [1].

Некоторые учёные выделяют аспекты академической адаптации.

Коммуникативный аспект. Трудности, связанные с уровнем владения определённого языка в сфере общения с преподавателями, администрацией, товарищами по группе, трудности при работе с учебной литературой и информационной средой вуза. Физиологический аспект.

Трудности привыкания к рабочему режиму, распорядку дня, что обусловлено минимальной коммуникацией со студентами. Организационный, методический, содержательный, психологический аспекты связаны с трудностями привыкания к технологиям обучения, содержанию дисциплин, а также к новому стилю общения со всеми структурами учебного заведения (технический персонал, руководство, деканат, другие студенты и так далее).

Выводы. Таким образом, чтобы избежать серьезных проблем с адаптацией в ином культурном контексте и успешно пройти период адаптации, кураторы должны уделять должное внимание организации учебной группы, обеспечить включение иностранных студентов в жизнь учебной группы, приобщая их ко всем проводимым мероприятиям, изучить особенности общения с такими студентами, провести разъяснительную работу с остальными студентами, проинформировать старосту об особенно внимательном отношении к студентам из других стран, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Список использованных источников:

1. Захарьина Е.С. Кросскультурные коммуникации как детерминанта социализации современного студенчества // Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 : Уфа, 2005 [Электронный ресурс] -Режим доступа: <http://www.dslib.net/soc-struktura/krosskulturnye-kommunikacii-kak-determinanta-socializacii-sovremennogo.html>
2. Певная Мария Владимировна, Калинина Анастасия Николаевна Академическая мобильность как объект исследований в контексте понимания нелинейности высшего образования в России // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2016. №2 (41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-mobilnost-kak-obekt-issledovaniy-v-kontekste-ponimaniya-nelineynosti-vysshego-obrazovaniya-v-rossii> (дата обращения: 13.04.2020).

3. Сурыгин А.И. Основы теории обучения на неродном для учащихся языке [Электронный ресурс]: монография / А. И. Сурыгин; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. [Электронный ресурс] -Режим доступа URL:<http://elib.spbstu.ru/dl/1721.pdf>.

Бойко В.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Постановка проблемы, введение. В последние десятилетия истории человечества, все больше внимания завоевывают процессы глобализации. Столь пристальное внимание возможно объяснить тем, что как бы мы не старались, невозможно в современных реалиях изолироваться от международных, следовательно и глобальных, проблем. Какую бы сферу жизни человечества мы не выбирали, всегда будет очевидно влияние глобализации. Следовательно, следы глобализации присутствуют в экономической, политической, социальной и даже в духовной сфере общества.

Некоторые считают, что глобализация несет в себе хорошие качества и ждут будущих её проявлений с оптимистичным настроем, некоторые же наоборот – с опасениями или пессимистичным фатализмом. Ученые мировой научной общественности, в том числе и читательская аудитория, часто задаются такими вопросами как: что будет после завершения глобализации или ее полного наступления? каковы существенные минусы и плюсы глобализационных процессов существуют на сегодняшний день? как повлияет полное осознание взаимозависимости на всё человечество? хорошо ли вообще идти тем путем, на который уже сегодня ступило все мировое сообщество? Эти и многие другие острые вопросы привели к популяризации глобализации, поэтому сегодня эта тема стала одной из самых популярных и обсуждаемых в мире науки.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Интенсивное введение в повседневную жизнь информационно-телекоммуникационных технологий в значительной степени расширило и ускорило процесс интернационализации не только экономических и хозяйственных, но также политических и социокультурных связей. Экраны телевизоров или мониторов дают возможность отдельно взятому человеку, вне зависимости от его географического расположения, получить доступ к культурному и социальному опыту практически любых других народов. Этот отдельно взятый человек, его круг общения и практически каждая социальная может ознакомиться с обычаями, ритуалами и традициями совершенно других культур. Исходя из этого, можно сделать вывод, что возможностей расширенного видения мира становится несравненно больше, нежели в сравнительно недавнем прошлом.

Естественно, что такого рода контактирование с чужеродными культурными традициями оставляет своеобразный след на национальных и религиозных сферах жизнедеятельности, что воспроизводит или усиливает распад национальных особенностей, традиционных местных и этнических основ, видоизменяет или вовсе ломает восприятие собственных культурных архетипов, на которых построено каждое общество. Заранее стоит отметить, что это не сводит глобализацию в полном смысле этого слова в унификации или вестернизации. Несмотря на присутствие в данных процессах следов глобализации, она к ним не сводится, о чем свидетельствуют и другие ее проявления в вышеперечисленных сферах человеческой общественности [3]. Однако, даже не защищая или подвергая сомнению глобализацию, можно сделать выводы о том, что глобальные процессы, которые мы наблюдаем сегодня, формируют в мировом обществе и каждом из нас чувство принадлежности к глобальному мировому сообществу.

Обсуждение данных вопросов получило широкий резонанс, и на сегодня можно выделить три направления, представителей которых

называют гиперглобалистами, скептиками и трансформистами. Каждое из этих направлений, ведя попытки понять и правильно трактовать глобализацию, дает свою оценку данному социальному факту.

Для гиперглобалистов, как К. Омаэ, современная глобализация является новой эрой, отличительная черта которой состоит в том, что люди повсюду во все большей степени попадают в зависимость от порядков, царящих на мировом рынке.

Скептики — например, П. Херст и Дж. Томпсон — напротив, доказывают, что глобализация оказывается обманом или мифом, за которым остается лишь факт, что в рамках мирового хозяйства все больше проявляется тройка основных региональных блоков, где национальные правительства остаются очень сильными.

Для трансформистов, главными учеными фигурами среди которых сегодня являются Дж. Розенау и Э. Гидденс, современная глобализация представляется исторически беспрецедентной. С их точки зрения, государства и общества во всех уголках земного шара испытывают глубокие изменения по мере того, как пытаются адаптироваться к более связанному изнутри, но весьма изменчивому миру.

Взгляды на глобализационные процессы и следующие за ними тенденции формирования глобального человеческого общества не столь однозначны. Как и говорилось выше, существует несколько сторон, делающих весьма оптимистические или даже восторженные прогнозы о генезисе целостной культуры человеческой цивилизации, вмещающей в себя общепринятые законы и права политического или экономического развития. Идея о надобности основной идеи для успешного развития и функционирования каждого государства, или даже цивилизации, весьма привлекательна. При всем культурном многообразии, люди, существующие в одном политико-культурном пространстве, нуждаются в международных общих ценностях, поведенческих и законодательных нормах, которые помогут упростить и регулировать их жизнь. Однако,

обозначенные выше процессы мгновенно породили и разные пессимистические отзывы о начале культурной унификации человечества в целом, ведь невозможно давать гарантий, что при создании таких «общих» ценностей, по которым будет развиваться целое человечество, будет установлен действующий равноправный и выгодный каждому культурный диалог.

Описание исследования и основные результаты. На сегодняшний день уже не прочесть абсолютно всех мнений по поводу определения того, что из себя представляет глобализация, какую роль она играет в мировых процессах и каковы возможности развития человечества, как единого сообщества. Вызвано это теми особенностями, которые несет в себе явление глобализации. Данное множество мнений привело к тому, что в результате многогранных разговоров и дискуссий о глобализации нередко теряется смысл беседы. Ведь участники могут использовать одни и те же термины, но наполнять их разным смыслом, так что говорить они будут каждый о своем. В самом деле, термину "глобализация" грозит опасность превратиться в туманное клише нашего времени (если этого еще не случилось), стать расплывчатой идеей, охватывающей от мировых финансовых рынков до Интернета, но которая мало что дает для понимания современных условий человеческого существования.

Отчасти это также объясняется весьма широким диапазоном явлений в политической, экономической и социокультурной сферах общественной жизни, к которым применяется данный термин. Следствием этого также является генезис новых понятий, характеризующих те или иные преобразования современного этапа развития человеческого сообщества, - финансовая глобализация, информационная глобализация и культурная глобализация [3].

Если определять некие общие точки соприкосновения в бесконечных дискуссиях о глобализации, то можно выделить, что в целом, глобализация действительно оправдывает широко распространенное мнение о том, что

мир стремительно превращается в целостное социальное пространство, в котором основополагающими являются экономические и технологические силы, а изменения в одной части планеты могут радикально повлиять на другую. После таких слов могут возникнуть сомнения в неоспоримой силе национальных государств и их внутренней политике, но на данный момент, именно так и обстоят дела – глобализационные процессы и глобализация могут накладывать ограничения даже на государства и их национальную политику. В целом, из понимания сущности глобализации, можно синтезировать и сущность глобализации культуры. Сущность глобализации культуры состоит в процессе интеграции единичных культур в единую мировую культуру. Происходит это благодаря развитию современных связей, то есть транспортных средств, коммуникаций и экономических связей. Данная сфера глобализации выражается в заимствовании культурных ценностей, миграции людей в разные культуры и расширении культурных контактов. Сам процесс глобализации культуры, как и глобализация, реализуется во всех сферах деятельности человечества, а из этого следует, что ни одна культура, этническая общность или даже социальная группа не будут оставаться в стороне.

Глобализация культуры привела к появлению мировой культуры, которая уже сегодня охватывает весь мир. Мировая культура часто называется собранием «всего самого лучшего», то есть синтезом достижений всех наций мирового общества, что снова вызывает мысли о гомогенизации, но это не так. С течением времени стало очевидно, что мировая культура работает не столь односторонне, как принято считать скептиками, она также порождает разнообразие и поддерживает дифференциацию культур. В рамках самой культурной глобализации появились свои термины, такие как: глобальная идентичность, регионализм, культурный релятивизм, консюмеризм, креолизация, плюрализация и многие другие [4]. Один лишь культурный релятивизм побуждает народы подчеркивать собственную позицию и самобытность,

отвечая тем самым на универсализм мировой культуры. Данный принцип равноценности любой человеческой культуры уже не первый год является одним из постулатов мировой культуры, что подтверждает суждения о поддержке дифференциации культур. Преданность своей культуре и недоверие к новой, изначально это была американская или западная, заставляет мировую культуру меняться и адаптироваться, чтобы она подходила под вкусы и идеологию местного населения – таким образом появляется из-за культурного релятивизма адаптивная интерпретация или консьюмеризм. Смешения культур, а также рождение совершенно новых, тоже стало возможным благодаря глобализационным процессам, это явления называется креолизацией. Данный термин легче всего продемонстрировать на музыке, в которой смешения жанров разных народов дают поразительные результаты в виде новых популярных течений во всем мире. Все эти процессы редко бывают однозначными, но являются всеобъемлющими, так что развитие в научной среде глобализации культуры вполне объяснимо.

Выводы. Можно с уверенностью сказать, что процессы глобализации буквально сформировали новую реальность – информационно-коммуникационное пространство, которое приносит изменения, в первую очередь, в социальной и культурной сферах. При этом нельзя утверждать, что результатом данных процессов не может быть культурной гомогенизации, уменьшение культурного разнообразия в мире, ведь глобализация вполне может привести к росту однородности изначально разных культур. Данный факт обуславливает актуальность рассматриваемой темы.

Влияние на социальное положение различных групп населения в период перехода к рыночным отношениям, а затем и военным действиям, затронули буквально все группы населения. Начиная с молодежи, которая неизменно считается носителем передовых идей и зеркалом социальной действительности, заканчивая людьми в пожилом возрасте, которые

несмотря на весь имеющийся опыт, с нежеланием постоянно изменять существующее, все же вынуждены приспособливаться и реагировать на сегодняшние жизненные веяния глобализационных процессов, вынуждающие менять даже свой привычный образ жизни.

Список использованных источников:

1. Бек А.У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / А.У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2013. – 331 с.
2. Добренькое В.И., Рахманов А.Б. Социология глобализации: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический проект, 2014. — 633 с.
3. Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Пер. с англ. В. В. Сапова и др. — М.: Праксис, 2004. — xxiv, 576 с.
4. Понарина Наталья Николаевна Глобализация культуры и распространение неоднородности мировой культуры // Общество: философия, история, культура. 2011. №1-2.

Бойко Р.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕВЕНЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Постановка проблемы, введение. Ежегодно миллионы людей подвергаются физической и психологической агрессии со стороны родных. Только на российской территории ежегодно погибает около 14 тысяч жертв домашнего насилия (данные международной организации «Amnesty International»). Подобные цифры сравнимы с численностью населения небольших городов. К сожалению, домашнее насилие – это катастрофическая проблема для нашего общества.

Домашнее насилие – это действия одного члена семьи по отношению к другому, нарушающие гражданские права и свободу человека, приводящие к физическому, психическому либо моральному страданию. Дети, растущие в такой обстановке, перенимают модель поведения

родителей и в дальнейшем ведут себя жестоко уже по отношению к членам своей семьи. Все чаще можно встретить трактовку домашнего насилия как систематического, привычного поведения, нежели единичного инцидента в конкретной семье. При этом долгое время считалось, что семейное насилие является уделом неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни, но результаты последних работ убеждают, что от подобных жизненных ситуаций не застрахован никто.

Эта проблема представляет опасность для всего общества, так как давно перестала ограничиваться семейными рамками, поэтому считается актуальной с точки зрения социологического, психолого-педагогического исследований.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Одними из первых в этой области считаются работы А. С. Синельникова (2003), Р.Г. Петровой (2007), Е. П. Агаповой (2010), и др., в которых проведен анализ причин насилия в быту, особенностей враждебных действий по отношению к таким социальным категориям как пожилые люди, дети, женщины [1, 2].

Изучение различных аспектов домашнего насилия, как отмечает В.А. Шакина, сопряжено с рядом трудностей: отсутствием четких определений, теоретической базы исследований насилия; отсутствием полной информации о степени распространенности данного явления в конкретном регионе, о его причинах и условиях; отсутствием законов, обеспечивающих защиту жертв домашнего насилия; судебная и правоохранительная практика, чаще отрицающая проблему домашнего насилия; высокая степень латентности данного явления и др. [3].

Ситуация осложняется тем, что насилие, совершаемое в семье, носит глубоко латентный характер, в отличие от других видов насилия. Большинство жертв не обращаются за помощью, а напротив, стараются скрыть факты жестокого обращения. Часто о случаях семейного насилия

становится известно только тогда, когда оно уже переходит в разряд уголовных преступлений.

Описание исследования и основные результаты. В сложившейся ситуации высока роль проводимых превентивных мер, профилактических мероприятий относительно проблемы насилия в быту.

Для того, чтобы не допустить подобных ситуаций, необходим целый комплекс превентивных мер. Во-первых, необходимо урегулировать этот вопрос законодательно, то есть семейное насилие должно быть выделено в отдельный состав преступления, чтобы его предупреждение приобрело реальность, а не было абстрактным. Крайне необходимо закрепить в законодательстве легитимное определение понятия «насилие в семье», с целью использования его в правоприменительной практике.

Во-вторых, необходимо вести разъяснительную работу среди населения, формировать общественное мнение, нетерпимое к насилию. Ведь очень часто насильственные действия совершаются годами на глазах у соседей, друзей, коллег по работе. Часто факты жестокого обращения становятся предметом гласности тогда, когда уже слишком поздно - совершено убийство, изнасилование, нанесено тяжелое увечье. В-третьих, необходимо способствовать увеличению количества центров помощи жертвам насилия, в которые они могли бы обратиться в случае угрозы их жизни и здоровью, проводить специальные предупредительные мероприятия по выявлению социальных слоев и групп, наиболее подверженных семейному насилию, и концентрацию профилактических усилий в этом направлении.

Не менее важно повышать юридическую грамотность граждан, подвергшихся насилию, проводить подготовку работников правоохранительных органов для работы с этой категорией граждан.

Выводы. В целом, при осуществлении превентивных мер бытового насилия крайне важно способствовать изменению мировоззрения людей, формирования в обществе нетерпимости к жестокости и насилию, а в

случае, если оно всё же имело место быть, научить жертву защищаться, давать отпор насильнику.

Таким образом, качественное предупреждение домашнего насилия возможно только при условии комплексного подхода, проведения целевых мероприятий, направленных на профилактику насильственных действий, создание условий для реабилитации жертв насилия, формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы ответственности за правонарушения и преступления, допущенные в семье.

Список использованных источников:

1. Гурко Т. А. Трансформация института семьи // Социологические исследования. – 2009. – № 10. – С. 95 – 99.

2. Практические методы оказания помощи жертвам насилия: брошюра / программа правовых инициатив для стран Центральной и Восточной Европы Американской ассоциации юристов // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dv.projectharmony.ru/chto/vliyanie.html>. - (дата обращения: 10.04.2020).

3. Шакина В.А. Что мы понимаем под насилием в семье / В.А. Шакина, В.Б. Шакин. Программа «Сотрудничество местных сообществ по предотвращению насилия в семье» // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dv.projectharmony.ru>. - (дата обращения: 03.04.2020).

Воробьева А. С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

МЕСТО И РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ТАНЦА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Современный танец во всех его направлениях можно рассматривать как феномен например, в массовой культуре значительное место занимает коммерческая хореография. Она представляет собой танцевальные постановки, специально созданные для фильмов, рекламы, модных показов, музыкальных видеоклипов и

различных телевизионных шоу. Наибольшей степени популярны в коммерческой хореографии неклассические стили танца, а именно «уличный» танец, или стрит-дэнс (street dance), объединяющий сразу несколько современных танцевальных стилей (хип-хоп, хаус, попинг, локинг, крамп и др.).

Танец — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию так же выполняемые с музыкальным сопровождением.

Танец, возможно — древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь посредством своего тела. Почти все важные события в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного. Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении. Танцевальные па (фр. *pas* — «шаг») ведут свое происхождение от основных форм движений человека — ходьбы, бега, прыжков, подпрыгиваний, скачков, скольжений, поворотов и раскачиваний. Сочетания подобных движений постепенно превратились в па традиционных танцев. Главными характеристиками танца являются ритм — относительно быстрое или относительно медленное повторение и варьирование основных движений; рисунок — сочетание движений в композиции; динамика — варьирование размаха и напряжённости движений; техника — степень владения телом и мастерство в выполнении основных па и позиций. Во многих танцах большое значение имеет также жестикуляция, особенно движения рук. В последние десятилетия интерес к танцевальному искусству многократно возрос. Открылось огромное количество танцевальных школ и студий по всему миру, развиваются новые танцевальные стили, но при этом не ослабевает также интерес и к классическому танцу. Такая направленность сохраняется и стимулируется как благодаря институтам социально-

культурной деятельности, так и средствам массовой информации. Проводятся танцевальные фестивали и шоу-программы, которые транслируются на телевидении и широко освещаются в прессе. Создана целая индустрия по производству танцевальных видеоуроков, распространяемых на дисках и в Интернете - особенно в социальных сетях, где создаются сообщества-группы, объединяющие любителей и профессионалов танцевальной культуры. Современный кинематограф также обращает свое внимание на сферу танцевального искусства, активно привлекая хореографический материал и пластические образы.

На сегодняшний день активно развиваются направления «уличных танцев», такие как Breakdance, Locking, Popping, House, Hip-hop. Понятие «уличный» танец тесно переплетается с понятием «социальный», поскольку в нем нет особых требований к гендеру, возрасту, уровню исполнителя.

Под социальным танцем принято понимать танцевальное творчество в различных общественно-досуговых и бытовых ситуациях. Одной из основных характеристик является импровизация и ценность индивидуальности танцора. Главными функциями выступают объединение и коммуникация. «Уличные танцы» непосредственно переплетаются с хип-хоп культурой, которая в свою очередь из формы протеста переросла в форму взаимодействия с различными структурами. Одним из элементов хип-хоп культуры является танец. Как правило, его обычно называют брейкданс, но мы считаем это не совсем правильно, поскольку брейкданс - это не единственное танцевальное направление хип-хоп культуры. Хип-хоп танец в России сегодня - это множество социокультурных практик, способствующих развитию молодежи. На данном этапе развития хип-хоп танец обладает не только социальными, но и культурными функциями. В качестве примера можно привести развитие перформансов, основывающихся на уличном и современном танце [2].

Ведь танец выполняет важные психологические задачи и является неотъемлемой частью повседневного быта людей.

Из изученной литературы по теме было выяснено: в настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков является одной из актуальных, она привлекает внимание не только медиков, но и педагогов и родителей. Танцы, как средство развития личности рассматривается во многих теоретических науках: социологических, психологических, педагогических.

Краткий обзор существенных разработок, их недостатки. Таким образом, танец ровно как исключительно человеческое достояние, особый социокультурный феномен рассматривают ученые О. Авдеев, Л. Блок, К. Бюхер, И. Хайзинга. Группа ученых (А. Моррей, Р. Коллингвуд, А. Хаскел) оценивают танец как средство проявления эмоций, как заменитель языка.

Опорой в исследовании социокультурных и жанрово-стилевых особенностей молодежного течения хип-хоп как музыкально-художественного феномена послужили работы историков, социологов, психологов и музыковедов: А. Асафьева, Л. Выготского, Г. Иванченко, Е. Назайкинского, А.Сохора, А. Зильбермана, В.Конен, Д. Ступникова, С. Тернера, Е.Козицкой, И. Кор-мильцева, А. Троицкого, Е. Савицкой, Л. Ионина, Е.Строковой. Эти исследования располагают обширным эмпирическим материалом, с помощью которого в рамках данной работы проводится анализ музыкальной составляющей рэп-композиции, средств ее выразительности и способов воздействия на личность.

Изучению социальных функций рок-музыки посвящены труды Н. Сар-китова А. Цукера, В. Сырова, А. Козлова, Т. Чередниченко и др. Л. Коган в своих исследованиях обосновывает теорию музыкальной коммуникации. З.Сикевич в монографии, затрагивает проблему влияния музыкальных предпочтений на молодежную аудиторию и предлагает ввести в арсенал научной терминологии обозначение данной музыки как

Если оценить предпочтения в видах танца, то самым привлекательным у респондентов оказался тверкинг (50%), на втором месте хип-хоп (35%), менее всего им интересны оказались тектоник (10%), (5%) джаймстайл, и (5%) народные.

Поясняя ответ на вопрос «Сколько времени вы бы могли уделять танцам?». Респонденты ответили (30%), что любят танцевать, (10%) ответили, что у них есть на что потратить время, и (45%) ответили, что нет времени, и лишь (15%) ответили, что не заниматься танцами.

«Есть ли в вашем городе место для занятия танцами?» (70%) ответили, что Да есть, Затруднились ответить (20%), и лишь (10%) ответили – Нет.

Результаты нашего исследования говорят о том, что только часть опрошиваемых не желает заниматься современными танцами.

Выводы. Результаты нашего исследования говорят о том, что современные танцы среди молодежи достаточно популярны, особенно такой вид как, тверкинг, и у респондентов в большинстве случаев есть возможность заниматься танцами. Однако необходимо отметить, что только треть опрошенных готовы тратить на занятия танцами большую часть своего времени.

Список использованной литературы

1. Бирюкова, И.В. Танцевально-двигательная терапия: тело как зеркало души / И. В. Бирюкова // Бюллетень Ассоциации танцевально-двигательной терапии. - 2000. - № 4. - С. 3 - 7.

2. Амашукели, А.В. Эстетика танца // Серия “Symposium”, Эстетика в интерпарадигмальном пространстве: перспективы нового века. Выпуск 16/ СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. - С.10 - 13.

3. Янаева Н.Н. Хореография [Текст]. Учебник для начальной хореографической школы / Н.Н. Янаева. - М.: Релиз. - 2004. - 340 с.

4. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца [Текст]: заметки хореографа: учебное пособие / Д. Зайфферт. - СПб.: Лань : Планета музыки, 2012. -128с.

Гасанов Ф.А

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Постановка проблемы, введение. По мере изменений условий жизни человечества, роста образований и культуры одни правила поведения сменяются другими. То, что раньше считалось неприличным, становится общепринятым, и наоборот. Но требования этикета не являются абсолютными: соблюдение их зависит от места, времени и обстоятельств. Поведение, недопустимое в одном месте и при одних обстоятельствах, быть уместным в другом месте и при других обстоятельствах.

Нормы этикета, в отличие от норм морали являются условными, они носят характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей является общепринятым, а что нет. Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необходимость определенных правил и взаимоотношений. Манеры во многом отражают внутреннюю культуру человека, его нравственные и интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения.

Однако все мы видим, что в условиях, когда общество переживает кризис, или находится в состоянии кардинальных политических, экономических и социальных перемен, изменяются и представления о нормах и правилах поведения.

Социум — человеческая общность, специфику которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и объединения. Человеческие общества характеризуются моделью отношений между людьми, которая может быть описана как совокупность таких отношений между его субъектами [6].

Социальная структура общества — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных общностей и групп, социальных институтов, социальных статусов и отношений между ними. Все элементы социальной структуры взаимодействуют как единый социальный организм [4].

Люди могут хотеть чего угодно, однако осуществление их планов может навредить другим членам общества. Порой интересы одних противостоят желаниям и стремлениям других. Это вызывает конфликты и приводит к непониманию. Чтобы люди знали, как нужно себя вести в таких ситуациях, необходимо наличие установленных правил поведения.

Раньше, когда не было ни законов, ни писанных правил, люди решали свои споры, обратившись к самому мудрому человеку в их общине. Он, в свою очередь, внимательно выслушивал их и разбирался в проблеме. Затем советовал поспорившим, как поступить. Мудрецы и старейшины пользовались уважением, и их наставления не вызывали никаких сомнений.

Правила поведения помогают человеку понять, что он может делать при тех или иных обстоятельствах, и что делать ему категорически запрещается. Также существуют правила, которые приписывают в обязательном порядке то или иное поведение.

Без надлежащего функционирования правил поведения невозможно существование мирного общества и сожительства людей, т. к. без определенного ограничения свободы нельзя быть абсолютно свободным. Устанавливая рамки поведения для каждого конкретного человека, можно достичь общественного порядка.

К тому же соблюдение правил поведения говорит об определенном

уровне культуры, присущем какому-то конкретному человеку. Когда вы не соблюдаете установленные социальные нормы, то у ваших собеседников может возникнуть негативное отношение к вам, и общение будет обречено на неудачу.

Правила поведения в некоторой степени позволяют моделировать исходы различных ситуаций. Например, при планировании какого-либо разговора, встречи и т. д. вы можете рассчитывать на то, что ваш собеседник в большинстве случаев поведет себя именно так, как предполагают установленные социальные нормы.

Социальные нормы - общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп [7].

Мораль - правила нравственности, а также сама нравственность [3]. Ценности - важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Система ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной действительности человека, обозначений его различных практических отношений к окружающим предметам и явлениям [8].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Этическая культура является не просто частью общей культуры человека, а неким синтезом гуманистического содержания всех её структурных элементов, непрерывно подпитывающих и взаимообогащающих друг друга. Одним из ключевых компонентов этической культуры, по мнению А.И. Шемшуриной, является этикет, не только регламентирующий поведение человека, но и способствующий развитию у подрастающего поколения умений анализировать и обобщать собственные поступки и поступки окружающих, видеть и оценивать их этическое содержание [2].

Анализ исследований, посвященных проблемам воспитания школьников, показал, что в последние годы в педагогической науке проявляется тенденция к разработке проблемы формирования этикетных

знаний, умений и навыков в контексте развития общей этической культуры учащихся. Так, межличностные отношения школьников рассмотрены как условие формирования культуры поведения с позиций этикета (А.А. Бодалев), вопросы освоения и применения старшеклассниками правил этикета в реальных условиях изучены в контексте процесса становления нравственной устойчивости как личностного образования (В.Э. Чудновский); культура общения и правила речевого этикета рассмотрены как необходимое условие делового и личностного общения (Н.И. Формановская) [2].

Однако нами не было обнаружено исследований, посвященных изучению представления о нормах морали и правилах поведения в современном обществе среди взрослого населения.

Описание исследования и основные результаты. В рамках данного исследования был проведен опрос населения. Был применён метод анкетирования. По результатам исследования было выяснено, что около 10% респондентов считают, что людям безразлично соблюдение правил поведения в общественных местах, 35% респондентов думают, что это связано с воспитанием людей, 5% с бескультурьем, 5% ответили, что с беспорядком, 5% респондентов считают, что это связано с отсутствием моральных принципов, 25% полагают, что люди не считают нужным соблюдать правила, а 10% думают, что это связано с незнанием правил поведения в общественных местах.

Около 50% людей безразличны правила поведения в общественных местах. Они по-разному их воспринимают, но иногда могут вспомнить об этом, так как это стало происходить ежедневно.

На предложение описать свое отношение к пассажирам, уклоняющимся оплачивать проезд общественном транспорте, 45% респондентов ответили, что не считают необходимым оплачивать проезд; 45% думают, что это связано с нехваткой денежных средств, а 10% считают, что уклоняются от оплаты люди, имеющие незначительные

психические отклонения.

У каждого человека своя точка зрения по поводу курения и распития спиртных напитков в общественных местах. Так, 5% опрошенных ответили, что делают замечания, и борются с таким поведением; 50% респондентов ответили, что их это очень раздражает и 45% ответили, что им безразлично.

Выводы. Несоблюдение норм и правил поведения в общественных местах продиктовано нежеланием соблюдать правила, обесцениванием труда других, неуважением к людям и некомпетентностью.

По большей части люди ведут себя так из-за их неосознанности, просто потому, что им так удобно. Также причинами несоблюдения правил может являться отсутствие моральных принципов, бескультурье, неправильное воспитание.

В данном направлении ещё многое не изучено, так как общая картина причин несоблюдения правил поведения и норм морали отсутствует, таким образом, изучение этих вопросов остаётся открытым.

Список использованных источников:

1. Жолудева Вера Витальевна, Панарский Николай Семенович Нравственные ценности современной российской молодежи: результаты социологического исследования // Статистика и экономика. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennyye-tsenno>
2. Минаева Н.Г., Юрочкина Н.Е. Особенности представлений умственно отсталых старшеклассников о нормах этикетного поведения и общения // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 5-1. – С. 141-145; URL: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=35873> (дата обращения: 16.04.2020).
3. Мораль // Грамота. ру (словарь с понятиями и определениями)- [Электронный ресурс]. -Режим доступа: <http://gramota.ru/slovari/dic/?word=Мораль&all=x>
4. Общество // Википедия [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Общество>

5. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с. ISBN 5-250—01297-3

6. Социум // Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC>

7. Социальные нормы // Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Социальная_норма

8. Ценность // Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ценность>

Гоенко А.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной лужбы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ДОСУГ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА

Постановка проблемы, введение. В течение последнего десятилетия в стране произошли серьезные изменения во всех сферах жизнедеятельности, вызванные локальным социально-политическим конфликтом. Культурно-досуговая сфера оказалась весьма чувствительной к воздействию социально-экономических и социально-политических трансформаций современного общества, поскольку досуг социокультурно «резонирует» на изменения в обществе и является определенным отражением возможностей его развития, выражением его жизнеспособности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Феномен свободного времени и досуга, а также его влияние на личность представляет значительный теоретический и практический интерес. Проблемы свободного времени и досуговой деятельности в различных

контекстах нашли свое отражение в работах В.А. Артемова, А.Д. Жаркова, С.Н. Иконниковой, В.П. Маруня, Л.И. Михайловой, А.Э. Мурзина, Г.П. Орлова, В.Д. Патрушева, В.Н. Пименовой, Э.В. Соколова, Ю.А. Стрельцова, Б.А. Трегубова, Б.А. Трушина, А.В. Фатова, Т.И. Човганського и др. Однако, несмотря на большое количество работ посвященных данным проблемам, влияние свободного времени на конкретные социальные группы изучены недостаточно.

Описание исследования и основные результаты. Интерес исследователей к феномену свободного времени породил множество его дефиниций. В самых общих чертах под свободным временем понимаем составляющую социального времени, освобожденную от производственных и бытовых дел, охватывающую сферу свободной деятельности человека. Обобщая множество определений свободного времени, можем отметить, что сущность свободного времени заключается в свободном выборе индивидуальной деятельности, которая означает наличие временного пространства, свободного от необходимых, неотложных дел.

Принято выделять понятия «свободное время личности» и «свободное время группы или общности». Свободное время личности - это время, которым человек свободно распоряжается по собственному усмотрению с целью своего гармоничного развития. Личное свободное время в распоряжении каждого человека и используется им в соответствии с индивидуальными склонностями, потребностями, интересами, а также возможностями, которые предоставляет ему общество. Поэтому различают свободное время различных социальных групп. Свободное время социальной группы или общности характеризуется общей направленностью в его использовании, общностью занятий и интересов.

Одной из глобальных социально-экономических и социокультурных тенденций XX - XXI ст. является рост ценности досуга для определенных групп населения, особенно для студенческой молодежи. В структуре

населения любой страны эта категория населения занимает одно из важнейших мест. Под «студенческой молодежью» в данном исследовании понимаем особую социально-демографическую общность, состоящую из когорты сверстников в возрасте 16-23 лет, которая характеризуется определенными социальными и психологическими особенностями. Данная специфика обусловлена особенностями социального положения, реальных моментов жизни и обучения. К тому же молодежь в этом возрасте имеет свои психологические особенности: 1) представители данной возрастной категории находятся в стадии становления, формирования структуры ценностной системы, выбора профессионального и жизненного пути; 2) пока еще не обладают реальным положением на социальной лестнице, поскольку либо «подражают» социальному статусу семьи, либо характеризуются «будущим» социальным статусом; 3) определенной части молодежи не хватает психических качеств зрелой личности - самостоятельности, критичности, ответственности, дальновидности, что связано с малым социальным опытом и проявляется в конкретном поведении, в том числе и в проведении свободного времени и досуга.

Досуг представляет собой составную часть свободного времени, и включает совокупность занятий, направленных на восстановление физических, умственных и психических сил человека. Содержание свободного времени и досуговой деятельности - формы занятий, обусловленные социальной средой, уровнем культуры личности, ее самосознанием, потребностями, интересами, психологическими качествами.

Культурно-досуговая деятельность выступает одним из средств социализации отдельных индивидов и социальных групп, технологией формирования новых социальных отношений, которые на начальном этапе становления личности активно проявляют себя в условиях досуга.

Досуговая деятельность характеризуется произвольностью выбора, непринужденностью и направленностью на удовлетворение интересов и

потребностей личности. Поскольку человек осуществляет досуговую деятельность добровольно, без внешнего давления, с интересом, то она обладает мощным социализирующим эффектом, способствуя развитию и саморазвитию личности. Так, например увлечения спортом, туризмом, единоборствами способствуют развитию волевых качеств, формированию мировоззрения; посещение музеев, выставок, театров, кино – способствуют развитию этических и эстетических чувств, гармонизации эмоциональных состояний; встречи с интересными людьми, увлечение творчеством и искусством раскрывают собственный творческий потенциал личности, развивают коммуникативные навыки и т.д. [4].

Систематическое и целенаправленное привлечение молодежи к участию в культурно-досуговой деятельности является эффективным направлением патриотического воспитания, формирования национального самосознания, основным принципом обеспечения духовного единства поколений, преемственности национальной культуры, интенсивного развития самостоятельной культурной деятельности и индивидуальных творческих способностей.

Однако, в связи с падением уровня общей культуры, разрушением традиционных норм и ценностей, распространением элементов упрощенной массовой культуры «размываются» устойчивые жизненные ориентиры молодежи, снижается уровень культуры ее досуга. Подобная ситуация характеризуется рядом негативных моментов, таких, как настроения бессмысленности существования, криминализация досуга, проявляющиеся в росте молодежной преступности, алкоголизме, наркомании, изменения всей системы ценностных ориентаций.

Современные виды молодежного досуга заметно отличаются от традиционных. Появляются новые формы досуговых практик, меняется характер и содержание форм, существовавших ранее. Вместе с тем, имеющие место трансформации, не всегда носят положительный характер. Так, вместе с обеднением культурных потребностей и примитивизацией

содержания досуга современной молодежи прослеживается тенденция к прагматизму, теряется приоритет нравственных ценностей, знаний и творческой деятельности. Поиск удовольствия и развлечений считается одной из фундаментальных характеристик досуга в современном обществе.

К особенностям молодежного досуга относится и своеобразие среды его протекания. Родительская среда, как правило, не является приоритетным центром проведения досуга молодежи. Подавляющее большинство молодых людей предпочитают проводить свободное время вне дома, в компании сверстников или в социальных сетях.

Анализ данных социологических исследований свидетельствует о сокращении посещений учреждений культуры и отдыха (кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, клубы, дома культуры), причем, в отношении большинства из них (кинотеатры, музеи, клубы) - более чем вдвое [1, 7, 9]. Причинами такой динамики исследователи считают с одной стороны неразвитость инфраструктуры досуга: ограниченность деятельности или прекращения существования ряда учреждений культуры, а также отсутствие возможностей или ухудшение материального благосостояния у большинства молодых людей. Более того, исследователи фиксируют наличие прямой связи между количеством денежных средств, которые тратятся на досуговую деятельность и удовлетворенностью ею. Такие явления - следствие распространения и проникновения в различные сферы общественной жизни, в том числе и в досуговую сферу, коммерческих отношений, в результате чего становятся платными, а потому недоступными для многих категорий молодежи, клубы, спортивные секции и др.

Как констатируют исследователи отличная учеба и честный труд не являются залогом и гарантией материального благополучия, и как следствие, не удовлетворяют потребность в качественном досуге. Неуверенность в себе, тревожность отражают неопределенность

жизненных позиций молодежи, постоянный поиск новых форм идентичности. Как следствие - обострение проблемы одиночества, стрессы, выход из которых значительная часть молодежи видит в употреблении алкоголя и наркотиков как релаксационных средств. Попытка заполнить хотя бы каким-то содержанием свободное время и бессодержательный досуг проявляется в деструктивном, асоциальном, а подчас и в противоправном поведении [4, 5].

Деньги стали новой идеологией современной молодежи, они считаются едва ли не единственным средством измерения успешности. Родается поколение готовое использовать любые средства для достижения цели. Это формирует общество, основанное на жесткой конкуренции, которое оставляет «лузеров» на обочине [10]. Однако обеднение видов досуга было бы неправильно сводить только к причинам экономического характера, которые, безусловно, детерминируют эти процессы. Еще одна причина, на наш взгляд заключается в том, что разрушены привычные для большинства условия культурного потребления и культурных занятий. С момента провозглашения Украиной независимости, с развалом старой системы государственного управления, были разрушены и общественные организации, в том числе и молодежные. Одновременно была разрушена и система организации досуга молодежи, в которую стали проникать различные коммерческие структуры, зачастую лишённые нравственных ориентиров, преследующие только интересы наживы. На сегодняшний день, данный аспект принят во внимание, и в рамках возрождения молодежного движения, общественные организации Донецкой Народной Республики помимо своих основных задач, занимаются и организацией молодежного досуга, выполняя, между прочим, и воспитательные функции.

Еще одной из предпосылок изменения социокультурной ситуации в сфере молодежного досуга, являются процессы глобализации - все возрастающее влияние различных факторов международного значения, в

том числе культурного и информационного обмена. Имеется в виду использование новейших технологий и сети Интернет в коммуникативных практиках, занимающих важное место в связи с их ролью в повседневной досуговой деятельности значительной части отечественной молодежи [2, 8].

Исследование студенческой молодежи показало, что реальное проведение свободного времени у многих студентов - это привычные действия, не требующие целенаправленных усилий. Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения: общение в социальных сетях, посещение различных форумов, он-лайн игры, просмотр телепередач; общение с друзьями, родными, развлечения... Инкультурация молодежи происходит под неоспоримым влиянием масс-медиа (интернет, телевидение, радио). Поэтому процесс трансмиссии культуры из поколения в поколение имеет сейчас в условиях досуга ограниченный характер [3, 9].

Среди общих тенденций в сфере свободного времени и досуга современной студенческой молодежи можно отметить следующие: 1) повышение самооценности культурно-досуговой деятельности как сферы самовыражения и самореализации; 2) усиление поведенческой и нормативной автономизации, нарастание конфликтного характера межпоколенного взаимодействия; 3) расширение инновационных процессов в культурно-досуговой деятельности, рост критического отношения к традиционным формам и содержанию свободного времени; 4) стихийно-групповой характер использования свободного времени; 5) нарастание гедонистических и статусно-престижных мотивов времяпрепровождения; 6) преобразование досуга в «зону» повышенного риска, рост алкоголизации и наркотизации молодежи [6].

Динамика изменений в сфере досуга (характер его структуры, содержания, ценностей) характеризуется общей социально-экономической

и социокультурной ситуацией, которая выступает фактором формирования новых ценностных ориентаций современной молодежи.

Выводы. Таким образом, анализ социокультурной ситуации в сфере досуговой деятельности позволяет определить основы трансформации досугового пространства молодежи. Это дает возможность учесть объективные предпосылки его формирования и прогнозировать последствия.

Безусловно, ни один культурный процесс нельзя оценивать однозначно, особенно когда речь идет о современной культурной ситуации в нашей стране, поскольку, во-первых, она является чрезвычайно сложной и противоречивой. Во-вторых, еще не окончательно выяснена глубина и масштабы происходящих изменений. Следует помнить также, что и сами культурные потребности являются динамичными и могут восстанавливаться, поэтому негативные тенденции в этой области могут быть преодолены в ходе позитивных социально-политических и социально-экономических изменений.

Список использованных источников:

1. Андриянова И.А. Структура использования свободного времени студентами // Вестник Бурятского университета. Серия 5: Философия, социология, политология, культурология. Выпуск 13. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007. – С. 127-138.
2. Бойко Н. Процесс информатизации как демократизационная составляющая стиля жизни современной молодежи // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. - №1. – С. 194- 196
3. Дубин В.В. О чтении и нечтении сегодня. В порядке комментария к статье Л. Борусяк // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2010. – Т. 105. - № 3. – С. 66 – 74.
4. Еремеева Л.И. Досуговая деятельность как фактор саморазвития студенческой молодежи // Вестник Югорского государственного университета. – 2017. - Выпуск 1 (44). - С. 43–48

5. Кислицына О.А. Социально-экономические факторы, детерминирующие приобщение российских подростков к потреблению психоактивных веществ – [электронный ресурс] // Материалы Интернет-конференции «Дети и молодежь» (1.03.10 – 4.04.10). - URL: <http://ecsocman.hse.ru/text/33372993.html> (дата обращения: 7.04.20)
6. Корниенко Т.В. Культура досуга современной молодежи. Проблемы и перспективы развития // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2016 - № 1. – С. 62 - 65.
7. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России [Текст]: учебное пособие / В.Т. Лисовский. – СПб.: СПбГУП, 2000. – 219 с.
8. Скокова Л. Стиль жизни и культурно досуговые практики [электронный ресурс] // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. - № 1. – С. 198-201. – URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/30/1214883076/12.pdf> (дата обращения: 07.04.20)
9. Трегубов Б. А. Свободное время молодежи: сущность, типология, управление [Текст] / Б. А. Трегубов. – Санкт-Петербург, 2011. – 188 с.
10. Швачко Е. В. Культурно-досуговая деятельность как средство преодоления социальной апатии студенческой молодежи: монография [Текст] / Е. В. Швачко. – Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2012. –190 с.

Головачёва Е.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики».**

ГИК-КУЛЬТУРА КАК МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА

Постановка проблемы, введение. Молодёжь – источник социальных преобразований, остро реагирующий на изменения и обладающий стремлением поиска места в мире, который уже распределён

до них. Этот поиск может происходить посредством объединения в группы в зависимости от личностных ориентаций. Такими группами выступают субкультуры, которые представляют собой систему ценностей, установок, стилей поведения, свойственную определённой социальной группе и отличающуюся от доминирующей в обществе культуры [4]. Участники субкультур заимствуют ценности из доминирующей культуры – базис, на котором создаётся что-то новое, и затем осуществляют преобразовательную деятельность. Следовательно, образование новых субкультур сопряжено с появлением или усилением тенденций, которые воспринимаются сначала небольшой группой людей, например, частью молодежи, а затем их влияние распространяется или нейтрализуется другой частью общества. Так, гик-культура или субкультура гиков – одна из наиболее распространенных субкультур, которая является отражением современных процессов. Ее изучение представляется наиболее основательным по сравнению с другими молодежными субкультурами из-за длительности ее существования, разнообразия направлений, специфики взаимодействия участников и общих ценностных ориентаций, поэтому позволяет рассмотреть существующие тенденции и молодежь как социальную группу.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Изучение молодежных субкультур в целом имеет длинную историю развития как в отечественной, так и в зарубежной исследовательской мысли. Среди современных исследований в России необходимо выделить работы Е.Л. Омельченко, С.И. Левиковой, В.А. Лукова и А.А. Козлова. Также можно отметить таких учёных как С.С. Фролов, Н. Фрадкин, А.В. Толстых, З.В. Сикевич, В.В. Костюшев. Современная зарубежная научная мысль также уделяет внимание молодежным субкультурам: в работах Э. Беннета, М. Физерстоуна, С. Редхэда, Д. Магглтона и других рассматривается широкий круг молодежных проблем [4]. Исследования молодежных субкультур становятся все более распространёнными, но при

этом они редко учитывают социальные условия и возможности взаимодействия с ними. Наиболее ярко это прослеживается на примере гик-культуры: в её рассмотрении авторы исследуют черты и направления, но при этом не делают акцент на значимых характеристиках и ее влиянии на реальную жизнь. Гик-культура изучается в работах таких авторов, как Е.А. Андреев, И.Д. Тузовский, Г.М. Казакова, Е.Э. Лунина, М.И. Михеев и М.В. Дигелева. В целом, данная тема остается малоизучаемой у отечественных исследователей, в зарубежной же научной мысли изучение гик-культуры имеет большее распространение. Оно сопряжено с исследованием личностных характеристик и специфики ее влияния на массовую культуру. Рассмотрение в контексте психологических особенностей участников происходит, например, в работах Дж. Токки, Дж. Макейн, Б. Джентли. Специфика современного общества и массовой культуры отражена в работах Л. Квортупа, Л. Конзак, Н. Феймена, Р. Денисона и других.

Описание исследования и основные результаты. Возникновение субкультуры гиков сопряжено с основными тенденциями современной культуры и общества. Слово «geek», согласно Оксфордскому словарю, возникает в конце XIX века и определяется как «сумасшедший, нелепый, дурашливый», а затем свое распространение получает в 70-е гг. XX века в США. Гиками называли студентов, которые не участвовали в вечеринках и все время посвящали учёбе. Позже к гикам стали относиться люди, проводящие все своё время за компьютером в ущерб социальным контактам [3]. Изначально термин носил негативный окрас, обозначавший человека, изолированного от общества и полностью лишённого социальных связей аутсайдера. Но постепенно, в силу распространения массовой поп культуры, бурного развития портативных технологий, глобализации и все большего участия культуры в процессах потребления восприятие меняется, так как меняется и само общество. Из человека закрытого, полностью ушедшего в сферу своих интересов, гик становится

обладателем уникальной информации, экспертом в своей области знаний. Согласно определению, предложенному Г.М. Казаковой, Е.А. Андреевым и И.Д. Тузовским: «Гик – это предельно увлечённый определённым аспектом современной культуры человек, прекрасно разбирающийся во всех нюансах предмета своих увлечений и сам креативно участвующий в развитии субкультуры, связанной с предметом его увлечений» [3]. Постепенно гики становятся модными, в том числе благодаря успешным, с точки зрения рядового потребителя, судьбам и финансовому, медийному, масс-культурному мировому влиянию известных «техногиков» – Билла Гейтса, Стива Джобса, Марка Цукерберга, Илона Маска и других [1]. Таким образом, гики становятся общественно одобряемыми и получают возможность объединяться.

Изначально гик-культура состояла из разрозненных «фэндомов» – сообществ фанатов, базирующихся на явлениях массовой культуры. Все они были представлены отдельными последователями, каждый из которых обладал идентичностью, связанной с увлечением. Такие сообщества существуют и на данный момент, и они представляют собой отдельные образования, не связанные с этой субкультурой. Спецификой гик-культуры является интеграция отдельных сообществ в общую систему знаний и увлечений, базирующуюся на массовой культуре. Это связано с тем, что в современном обществе люди имеют возможность потреблять большое количество информации и совмещать увлечённость несколькими сообществами, выбирая направления. Поэтому гик-культура имеет сложную структуру и состоит из следующих составляющих: сообществ, увлечённых играми (компьютерными, настольными – бордгеймеры); сообществ техногиков; сообществ, увлечённых фильмами, мультфильмами и сериалами; воспроизводящих сообществ (косплееры – фанаты, переодевающиеся в персонажей; фикрайтеры – фанаты, пишущие фанфики по произведениям; ролевики – фанаты, проигрывающие сцены из произведений); сообществ, увлечённые азиатской культурой (отаку –

аниме и манга, дорамы – корейские сериалы и k-pop – корейская поп-музыка). «Азиатская культура» выделена отдельно из-за длительности её существования и сильного влияния на массовую культуру. Важно заметить, что все эти сообщества не являются обособленными, а взаимодействуют между собой. Кроме того, воспроизводящие сообщества являются производными, так как основываются на других сообществах и выполняют преобразовательную деятельность. Объединение дало возможность существования сборов и фестивалей, созданию продукции и специализированной литературы, а также привело к становлению в качестве молодежной субкультуры.

Как и другие субкультуры, гик-культура имеет свои характерные черты. К ее основным ценностям и нормам можно отнести: ценность информированности и погруженности в сферу своих интересов и в явления массовой культуры; ценность оригинальности и неповторимости творческой деятельности; стремление к креативности; ценность коллекционирования; толерантное отношение к различным увлечениям; высокий уровень технической компетенции и приоритет нелокализованного общения с участниками субкультуры; концентрация не на отдельных личностях, а на различных кино-, аудио- и текстовых произведениях. Гик-культуру можно считать маркером современных социальных процессов, связанных с самовыражением, индивидуализацией, культурным разнообразием, ориентированностью на потребление [3]. Кроме этого, она влияет на поведение и стиль жизни участников: создается слэнг, который употребляется участниками в сообществах и на специализированных сайтах, осуществляется поиск и покупка сувенирной продукции, возникают фанатские сообщества в сети Интернет, осуществляется творческая деятельность по мотивам увлечений и копирование персонажей. Организация в гик-культуре рассредоточена, единого локализованного центра нет. Участие в субкультурной деятельности происходит в сообществах в сети и на фанатских сайтах, при

этом существуют специальные фестивали «гиков» и отдельные объединения в различных городах. В целом, если разделить гик-культуру на составляющие, то можно выделить три основные: видео-, аудио- и текстовый контент массовой культуры, транслируемые через средства массовой коммуникации; осмысление контента и получение дополнительной информации в сообществах в сети Интернет, а также творческая и преобразовательная деятельность.

Результатом выделенных черт становятся функции субкультуры. Наиболее явными и выраженными выступают следующие: социализация, коммуникация, самореализация участников в творчестве и организация досуговой деятельности. Дополнительные функции: образовательная – участники субкультур обучаются новым навыкам для реализации творческой деятельности и создают общую систему знаний, а также потребительская – для того, чтобы поддерживать статус участника и принадлежность к субкультуре. В этой связи одним из следствий функций гик-культуры может выступать уход от реальности. Такого мнения придерживается Л. Конзак, заключая то, что участники ищут в своих увлечениях недостающие компоненты реальности, но при этом они не отрицают существующий порядок, как субкультура хиппи [6]. Рассмотрение «ухода от реальности» как следствия гик-культуры связано с тем, что в отличие от других субкультур, участники гик-культуры осуществляют свою деятельность в сети Интернет. Взаимодействия в реальности для данной субкультуры являются исключениями и связаны с мероприятиями, встречами и отдельными объединениями для совместного творчества, например, репетициями выступлений на фестивалях или созданием костюмов. Все это как нельзя лучше характеризует социальную ориентированность участников и преобразовательный характер субкультуры.

Гик-культура как молодежная субкультура – нечто большее, чем игровая деятельность молодежи. Это способ социализации, поиска себя и

вступление во взрослую жизнь. Кроме того, это и выражение общественных тенденций наиболее чувствительными слоями общества. Не все тенденции в дальнейшем станут доминирующими или коренным образом повлияют на ценности и нормы, но они, в любом случае, вольются в социальное пространство через участников. Показательной является ситуация, связанная с тем, какие субкультуры наиболее активны и многочисленны, ведь это тоже является отражением сегодняшнего общества. Так, политические субкультуры перестают быть актуальными для молодежи, которая все больше уходит в мир увлечений и техники. Это наиболее наглядно продемонстрировано В. Радаевым в работе «Миллениалы. Как меняется российское общество». Автор при проведении межпоколенческого анализа выявил специфику поколения миллениалов (людей, родившихся с 1983 по 2000 год) в контексте использования технологий, образа жизни и политических настроений [5]. Современная молодежь сталкивается со «своими» проблемами и значимыми компонентами общества, которые старается изменить.

К тому же, существует территориальная специфика развития молодежных субкультур. Если в западных странах на данный момент распространение гик-культуры и ее массовость характеризуется как упадок и завершение (Дж. Тобайн, Л. Бучен и другие), то на просторах СНГ подъем гик фестивалей свидетельствует о развитии и становлении. Это происходит из-за того, что сами гики на западе выступили отражением общества потребления и массовой культуры и были изначально отчужденными и негативно воспринимаемыми в обществе. В таком отдалении они и сформировались как субкультура. С обретением популярности и развитием индустрии развлечений (фильмам по комиксам, сериалам по играм и книгам и т.д.), гики становятся популярными и теряют самобытность и уникальность, а само понятие начинает постепенно размываться. Ситуация на постсоветском пространстве другая, так как субкультура гиков распространяется позже, уже будучи известной и

массовой. Появление гиков не было заимствованием, а закономерным процессом перехода к новому периоду развития и социальному порядку. Это связано с такими процессами, как универсализация, информатизация и утрата ориентиров и традиционных центров силы [2]. У «отечественных» гиков был образец, по которому субкультура начала развиваться, при этом достраивая свое. Поэтому процесс становления гик-культуры еще идет и появляются все новые возможности для их изучения и наблюдения за последующим развитием.

В связи с данной ситуацией необходимо рассмотрение развития гик-культуры как молодежной субкультуры на определенной территории. Изучение будет проведено с помощью социологического исследования в рамках дипломной работы, где будут выявлены характеристики субкультуры, изучены мотивы и взаимодействие участников субкультуры, а также общее отношение молодежи к субкультуре.

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что гик-культура – интегральная молодежная субкультура, которая характеризует тенденции современного общества и отражает влияние общественных процессов на молодежь. Гик-культура обладает инновационным компонентом, так как в результате деятельности участников изменяет и обновляет социальное пространство. Как и другие субкультуры, она будет существовать в обществе до того момента, пока полностью не вольется в общую среду и не станет массовой, или пока та проблема, которую она поднимает и решает, перестанет быть значимой для этих участников, а новое поколение не найдет другую. Гик-культура имеет множество направлений изучения в дальнейших исследованиях, которые могут быть ориентированы на выявление сообществ и внутренней организации, изучение мотивов и характеристик участников, факторов, способствующих развитию субкультуры, ее проявлению в медийном пространстве, маркетинговую и управленческую составляющие.

Список использованных источников

1. Андреев Е.А., Тузовский И.Д. Гик-, глэм- и нуль-культуры как суперсубкультуры цифровой эпохи // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология, 2017. – №4 (209). – С. 268-273.
2. Андреев Е.А., Тузовский И.Д. Гик-комьюнити как суперсубкультура // Вестник КазГУКИ, 2017. – №3. – С. 22-26.
3. Казакова Г.М., Андреев Е.А. Гик-культура в контексте культурологического анализа / Г.М. Казакова, Е.А. Андреев, И.Д. Тузовский // Вестник Томского гос. ун-та.: Культурология и искусствоведение, 2018. – №31. – С. 65-73.
4. Латышева Т.В. Молодёжные субкультуры: основания типологизации / Т. В. Латышева. – М.: РГГУ, 2010. – 31 с.
5. Радаев В.В. Миллениалы: Как меняется российское общество /В.В. Радаев; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 224 с.
6. Konzack L. Geek culture: the 3rd counter-culture // Proceedings of the Inaugural Fun “n” Games Conference. Preston, 2006. – С. 71–78.

Грабовская В.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной республики»**

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ К ЭКСТРЕМИЗМУ

Постановка проблемы, введение. Донецкая Народная Республика на данный момент переживает достаточно сложный период нестабильности. Социально-экономические и политические противоречия создают предпосылки развития экстремизма в поведении граждан, особенно распространения негативных, разрушительных тенденций среди молодежи, как наиболее уязвимой части населения. В газетах, журналах, в

интернет пространстве все чаще появляется информация о происшествиях с участием молодежных экстремистских группировок.

Молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений криминального характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам или придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных взглядов. Развитие молодежного экстремизма свидетельствует о недостаточной социальной адаптации молодежи, развитии асоциальных установок в их сознании, вызывающих противоправные образцы ее поведения. Подрастающее поколение Республики является самой незащищенной, в культурном отношении, категорией населения. Молодежь подвержена влиянию экстремистских идей, разрушающих традиционные ценности и национальную культуру других стран [1].

Кратки обзор существующих разработок, их недостатки. Изучение отношения молодежи к экстремизму является одной из острейших проблем XXI века. Например, Н.Б.Бааль в работе «Молодежные экстремистские организации в постсоветской России» предположил, что проявления экстремизма в субкультурной активности молодежи обусловлены интеграционными конфликтами конкурирующих поколений [2]. С.Н. Фридинский в работе «Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской деятельности» отметил, что парадоксальность социального бытия и сознания современной молодежи сформировало в молодежной субкультуре разветвленную сеть, как ультралевых, так и крайне правых движений [3]. По мнению С.И. Левикова, для любой молодежной субкультуры характерна оппозиция к обществу, поскольку на данном этапе их развития молодые люди не могут получить от общества желаемого.

Описание исследования и основные результаты. Нами было проведено социологическое исследование на тему: «Отношение молодежи Донецкой Народной Республики к экстремизму» в ходе которого опрошено 16 человек в возрастной категории 19-20 лет.

В ходе проведения социологического исследования было выявлено, что (63%) опрошенных скорее знают, что такое экстремизм, (19%) знает и (12%) скорее не знают. Всего (6%) не знают о таком понятии.

Половина респондентов (50%) отметила, что СМИ являются источником информации об экстремизме и (50%) отметили Интернет.

Большинство опрошенных (93%) не одобряют осквернение, разрушение памятников и всего (7%) одобряет. Захват заложников для достижения своих политических целей (93%) не одобряют, а (7%) одобряют. (87%) не одобряют пропаганду фашизма и (13%) одобряет, нетерпимость к людям, исповедующим другую религию (81%) не одобряет, а (19%) одобряет. (81%) не одобряет организацию массовых беспорядков и всего (19%) одобряет. Политические убийства и физические расправы не одобряет (81%) опрошенных, а одобряет (19%).

Более половины (56%) респондентов ответили, что не испытывают раздражение по отношению к представителям какой-либо национальности, (25%) ответили скорее да и (19%) ответили утвердительно.

Среди тех, кто испытывает неприязнь (66%) испытывают ее к азербайджанцам и кавказцам, а (34%) отметили, что нетерпимость зависит от поведения другой национальности. Среди опрошенных, которые скорее не испытывают неприязнь (50%) отметили нетерпимость к азербайджанцам и кавказцам, а (50%) ответили, что все равно какая национальность. Среди опрошенных, которые не испытывают неприязни почти половина (44%) отметили, что все равны, (34%) считают, что все равно какая национальность и (22%) затруднились ответить.

Выводы. Таким образом, можно отметить, что в молодежной среде особенно возрастают случаи вандализма и проявление фашизма, что

говорит о возрастающей пропаганде данных явлений в сети - интернет, особенно, если при этом задействованы медийные личности. Также, можно отметить, что на сегодняшний день в учебных заведениях уделяют недостаточно внимание патриотическому воспитанию и профилактической работе с подростками, которые попадают в группу риска. Мы живем во времена пропаганды насилия и показательного беззакония, когда, зайдя в интернет, можно увидеть огромное количество видео, где люди силой или запугиванием добиваются своих целей. В голове у молодежи откладывается мысль о том, что насилие – это хорошо и что, применяя его, можно остаться безнаказанным.

Список использованных источников:

1. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: учебник/ под ред. проф. Ю.Г.Волкова. - изд.2-е, испр и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 247 с
2. Забарин Алексей Владимирович, Иванова Альбина Станиславовна. "Отношение к экстремизму студенческой молодежи: психолого-политическое измерение" Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология, 2013, 121-129 с.
3. Фридинский Сергей Николаевич. "Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской деятельности" Обзор.НЦПТИ. 2015, 4-9 с.

Грищенко Т.С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Постановка проблемы, введение. Слово реклама произошло от латинского (от лат. *reclamare* - выкрикивать) - платная форма представления и продвижения идеи или услуг от имени известного спонсора [6]

Сегодня рекламу мы видим повсюду. Её стало слишком много в нашей жизни и люди перестали контролировать весь тот поток информации, которую мы пропускаем через себя. Люди перестали понимать какую рекламу стоит воспринимать и записать, а на какой не стоит сосредотачивать внимание.

Социальная реклама – реклама, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. [1]

Социальная реклама исходит из проблем самого общества, которое часто является источником конфликтов, открытых столкновений мнений, а также социальных болезней. Поэтому общество нуждается в поддержке и опоре, в том, чтобы людей направили в нужное русло. Скорректировали их девиантное поведение, и заставили задуматься о будущем не только государства, но и планеты в общем.

Заказчиком или рекламодателем социальной рекламы, как правило, выступает государство, поскольку это соответствует его интересам, однако иногда заказчиком выступают некоммерческие организации. Религиозные общества могут собирать деньги на пожертвование храмов, ДК (Дворцы Культуры) - рекламировать здоровый образ жизни, соревнования и бесплатные кружки, экологические организации могут пропагандировать защиту окружающей среды и т.д. Также социальную рекламу могут заказывать союзы, объединения и профессиональные организации (туристические ассоциации -призывать к путешествиям по родным краям).

Социальная реклама способна изменять ценностные ориентации современной молодежи. Ценности являются не только ориентиром жизни молодого человека, определяющим его цель и стремления, но и выступают в качестве механизма социального контроля, демонстрации здорового образа жизни.

Формирование ценностей у современной молодежи с помощью

социальной рекламы является актуальной проблемой.

Краткий обзор существенных разработок, их недостатки. Реклама пропагандирует ценности, которые находят отражение в сознании и поведении молодых людей, влияют на формирование идентичности.

В Российской Федерации активно изучает социальную рекламу Татьяна Астахова. В статье «Хорошие идеи в Америке рекламируют» она изложила историю развития социальной рекламы в США и принципы работы Американского Совета по рекламе. «Само словосочетание «социальная реклама» является калькой с английского «social advertising», - пишет она в вышеназванной статье, - В США для обозначения такого типа рекламы используются термины «public service advertising» и «public service announcement», сокращенно PSA. Предметом PSA является идея, которая должна обладать определенной социальной ценностью. Социальная реклама часто рассчитана на самую широкую аудиторию, которую волнуют общечеловеческие проблемы: борьба с насилием, охрана природы, здоровье детей (и общества), наркомания, СПИД. Цель PSA - изменить отношение публики к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе - создать новые социальные ценности» [2].

Можно выделить следующих авторов, периодически исследующих в своих работах социальные рекламные коммуникации: М.И. Пискунова, Т. Евгеньева, А. Федорова, Д. Беликов, С. Овчинникова, В. Ляпоров, Н.С. Шекова, Т. Астахова, О. Грубин, Н. Семина, Ю. Борисовский, А. Казанцева, Н. Евсина, А. Нефедова, Е. Панова, С. Яблочкина, ГШ. Талипова.

Среди западных ученых, освещавших проблематику социальной рекламы и чьи материалы были доступны для ознакомления, можно отметить: К. Бове, У.Ф. Аренса, Д. Бурстина, Дж. Сивулку.

Постановка проблемы. Многие специалисты в области рекламы осознают высокую степень ее социальной ответственности, однако при этом есть рекламопроизводители, которые не считают рекламу таковой.

Роль социальной ответственности они отводят социальной рекламе, полагая, что социальная реклама обладает огромными возможностями в изменении общественных эталонов.

Темы, которые затрагиваются в социальной рекламе, весьма разнообразны, они отражают всю совокупность социальных проблем, существующих в обществе.

Социальная реклама может оказывать влияние на формирование ценностных ориентаций молодежи. Помимо положительного влияния, социальная реклама может негативно влиять на сознание людей.

Цель исследования является изучение отношения современной молодежи к социальной рекламе.

Описание исследования и основные результаты. Был проведен социологический опрос в виде анкетирования.

Из первого вопроса анкеты было выяснено, что опрашиваемые понимают значение определения «социальная реклама». 87% респондентов определили социальную рекламу как рекламу, которая влияет на эмоциональное состояние человека, показывает проблему общества, и целью является донести до жителей конкретную информацию.

Исходя из ответов респондентов, мы выяснили, что преобладающим источником социальной рекламы является интернет (42%). На втором месте телевидение (14%), на третьем – реклама на транспорте (12%) и на рекламных щитах (12%), на четвертом – реклама в журналах (11). Менее заметное распространение социальной рекламы они считают рекламу в газетах (3%), листовках (3%) и буклетах (3%).

Также респонденты (68%) считают основной целью размещения социальной рекламы побуждение к конкретным социальным действиям, 13 % считают, что основная цель размещения социальной рекламы является пропаганда здорового образа жизни, 12 %, что развлекательная и 7 %, что благотворительная цель. (Таблица 1. «Основная цель размещения социальной рекламы»)

Таблица 1.

«Основная цель размещения социальной рекламы»

Значение параметра	Общий процент
Побуждение к конкретным социальным действиям	68%
Пропаганда здорового образа жизни	13%
Развлекательная	12%
Благотворительная цель	7%

На вопрос о том, какие эмоции испытывают, увидев социальную рекламу 40% ответили, что испытывают безразличие, 16% ответили, что испытывают удивление, 9% ответили, что радость, 8 процентов респондентов ответили, что испытывают отвращение и 7% испытывают страх при виде социальной рекламы. 20% респондентов затруднились ответить. (Таблица 2. «Эмоции, которые вызывает реклама»)

Таблица 2.

«Эмоции, которые вызывает реклама»

Значение параметра	Общий процент
Безразличие	40%
Затруднились ответить	20%
Удивление	16%
Радость	9%
Отвращение	8%
Страх	7%

Из социальных реклам, которые чаще всего встречаются респонденты выделили рекламу о вреде курения (32%), недостойное поведение несовершеннолетних (15%), социальная реклама о помощи нуждающимся (13%), о бездомных животных (11%), о плохом обращении с домашними животными (11%), о вреде алкоголя (8%), про сохранение окружающей среды (4%), о семейном насилии и также были выделены СМС рассылки от Министерства здравоохранения ДНР (6%).

На вопрос «Принимали ли Вы когда-нибудь решение что-то кардинально изменить в своей жизни, увидев социальную рекламу?»

респонденты ответили, что да (72%). Из них 52% - те, кто решили однажды кардинально изменить что-то после просмотра социальной рекламы. 20% - те, кто решали что-то изменить несколько раз. 24 % респондентов ответили, что не принимали решение изменить что-то увидев социальную рекламу. И 4 % опрошенных затруднились ответить. (Таблица 3. «Принимали ли Вы когда-нибудь решение что-то кардинально изменить в своей жизни, увидев социальную рекламу?»)

Таблица 3.

«Принимали ли Вы когда-нибудь решение что-то кардинально изменить в своей жизни, увидев социальную рекламу?»

Значение параметра	Общий процент
Да, однажды	52%
Нет, не было	24%
Да, несколько раз такое было	20%
Затруднились ответить	4%

Выводы. По итогам исследования было выявлено, что социальная реклама занимает важное место, влияющее на общественно значимое поведение людей.

Значительное число опрошенных считают, что социальная реклама играет важную роль для общества, показывая значимые проблемы и направляет на их решение заставляя задуматься над самой проблемой.

Социальная реклама и ее влияние на общество еще слабо изучено и требует дальнейшего рассмотрения.

Список использованной литературы

1. Закон Донецкой Народной Республики «О РЕКЛАМЕ». Принят Постановлением Народного Совета 22 декабря 2017 года. <https://cham.com.ua/zakon-o-reklame-dnr/>
2. Астахова Т. Журнал «Деньги и благотворительность» / Т. Астахова. - № 3, 1994 год.

3. Горшков, М. К. Российская молодежь: истоки и этапы социологического изучения / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги // Гуманитарий Юга России. – 2012. 15 с.
4. Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социологические исследования. 2007, № 4, с. 37-43.
5. Толмачева С. В. Реклама глазами молодежи / С. В. Толмачева, Л. В. Генин //Статья// Социологические исследования - 2007. - № 4. - С. 56-60.
6. Лейн У.Р., Рассел Дж.Т. Реклама. - СПб.: Питер, 2004., -С.297

Гужвий Е.Е.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К БРАКУ И СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ

Постановка проблемы, введение. Актуальность исследования по проблеме отношения к вступлению в брак и семейным ценностям объясняется тем, что в современном мире социальным проблемам уделяется все больше и больше внимания. Семья – одна из важнейших составляющих аспектов культурной и социальной жизни общества. Институт семьи, содержание семейных ценностей и отношений находятся в состоянии кризиса, из-за чего и теряет свое главное предназначение и перестает выполнять свои функции.

На сегодняшний день необходим поиск новых подходов к выявлению семейной проблематики. Одним из них является необходимость рассмотрения семьи как ценности, выбранной человечеством, познание реальности этой ценности сегодня в качестве составляющей прогресса.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Создание семьи и вступление в брак – это вид научного знания, который представляет исследования как отечественных, зарубежных так и

современных ученых. Такие классики как Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, К. Маркс, Т. Парсонс рассматривали семью как часть социальной структуры, исследовали ее как фактор изучаемых ими процессов, но не исследовали институты брака и семьи. Среди современных авторов можно выделить А.Н. Антонова, С.И. Голод, М.М. Ковалевского, М.С. Мацковского, В.И. Медкова, А.Г. Харчева.

Описание исследования и основные результаты. Брак и семья всегда имели большое значение в жизни людей. Каждый человек, так или иначе, желает завести семью. В наше время одной из проблем общества, стало распространение такого явления, как гражданский брак. Наличие данной формы отношений создает несогласие мнений и взглядов, что и говорит об актуальности проблемы.

Согласно проведенному социологическому исследованию среди студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» осенью 2019 года, большинство студентов к браку относится положительно, а пятая часть пока не задумывались о создании семьи. Причиной заключения брака для большей части студентов является любовь, для третьей части, желание и потребность создать семью. При этом третья часть респондентов в качестве возможной причины вступления в брак указывали беременность и ожидание рождения ребенка, а также желание жить независимо от родителей. Для большей части опрошенных необходимым условием создания семьи является наличие работы и постоянного дохода, для остальных же будет достаточно желания жить вместе и наличие собственного жилья. Любовь, поддержка, забота и взаимопонимание – главные ценности семейной жизни для большинства опрошенных студентов. Для большинства наибольшими ценностями брака являются эмоционально-психологический комфорт, дети, стабильность, совместное времяпровождения, досуг. В меньшей степени была отмечена материальная обеспеченность как главная ценность семейной жизни.

Юноши и девушки в равной степени высказали положительное отношение к браку. При этом большая половина юношей пока о нем всерьез не задумывалась.

Выводы. Таким образом, можно отметить, что в целом студенты позитивно воспринимают идею создания семьи в будущем и готовы прикладывать усилия для ее сохранения и преумножения. С другой стороны, тяжелая социальная и экономическая обстановка в стране тормозит общий рост семей и количество рождаемых детей, что не может обеспечить воспроизводство населения. Поэтому одним из путей выхода из сложившейся ситуации является оказание материальной помощи многодетным, малоимущим и молодым семьям, повышение уровня жизни населения, финансирование государством детских дошкольных учреждений и общеобразовательных, так как материально-бытовые проблемы семьи оказывают на нее подавляющее действие.

Список использованных источников:

1. Антонов А.И. Социология семьи / А.И. Антонов, В.М. Медков. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 640 с.
2. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: брачно-семейные отношения. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – 292 с.
3. Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. - М.: Статистика, 1978. – 224 с.
4. Минухин С. Фишман Ч., Техники семейной терапии / Пер. с англ. А.Д. Иорданского - М.: Независимая фирма «Класс», 1998 г. - 304 с.

Гулик Н. В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Постановка проблемы, введение. Одно из существенных противоречий, в котором сфокусированы кардинальные проблемы общества, находятся в аспекте гендерного измерения. Сфера гендерных

отношений является одной из наиболее острых и значимых областей исследования социальных наук. Её изучение обуславливается как теоретическими аспектами исследования межгендерного взаимодействия, так и практическими проблемами реализации подлинного равноправия между мужчинами и женщинами, ликвидации гендерной асимметрии и формирования принципиально новых, свободных от предрассудков гендерных отношений в обществе.

Тема фиксированных культурой различий между мужчиной и женщиной затрагивалась многими философами на протяжении веков, однако активное научное осмысление места и роли мужчины и женщины в обществе в целом, и исследование гендерных стереотипов, в частности, началось в рамках второй волны феминизма - в 60-70-е годы XX века.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Данная проблематика нашла свое отражение в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Так среди западных исследователей проблему процесса образования и функционирования стереотипов изучали У. Липпман, Т. Адорно, У. Вайнеки, П. Бурдьё. Психологические теории гендерного стереотипа отражены в трудах Ш. Берн, А.А. Бодалева, Е. Виолетт, В. Дуаза, Д. Каца, Г.В. Оллпорта, К. Силверта, Р. Таджури.

Среди российских авторов наиболее значимыми работами посвященными изучению феномена стереотипа являются труды О.В. Рябова, Е.А. Алексеева, Д.И. Широканова, В. Ядова, О. Воронина.

Социально-психологические качества и свойства личности женского и мужского пола, определяющие статусные характеристики мужчин и женщин в обществе изучаются О. Вейнингером, Г. Зиммелем, И.С. Клециной, А.А. Логиновым.

Гендерными исследованиями в лингвистике занимались такие зарубежные и отечественные ученые как Дж.Катс, Р.Лакофф, А.Ф.Кириллина, Е.Ф.Тарасов и др. По мнению ряда ученых, содержание гендерных стереотипов зависит от культуры, в которой они были

сформированы. Эта проблематика находит свое отражение в исследованиях таких ученых, как Д.Л. Бест, Д.Е. Вильяме, Т.М. Горичева, И.А. Ильин, И.С. Кон, Г. Хофстед.

Феномен гендерных стереотипов и их место в общественном сознании исследовали Коноплева Н.А., Силласте Г. Г., Чикадова И.Р. Проблеме формирования, поддержания и распространения гендерных стереотипов посредством СМИ изучали О.В.Стасенко Р.М.Ямпольская И.Т.Осипова, А.Юрчик, В.Н.Зелова и др. Однако, несмотря на достаточно глубокую разработанность данной проблематики она по-прежнему представляет научный интерес.

В современном мире нет ни одной социальной проблемы, которая бы, так или иначе, не была связана с той или иной стороной, или формой общественного сознания. Понятие общественного сознания введено в научный оборот К. Марксом и Ф. Энгельсом в процессе материалистического объяснения истории и определяется ими в диалектической взаимосвязи с понятием общественного бытия. В позиции данного подхода общественное сознание представляет собой систему взглядов, идей, традиций и т.п., присущих тем или иным общностям людей и так или иначе отражающих их общественное бытие и выражается в совокупности воззрений людей на явления природы и социальную реальность [4, с. 40].

Исследователи отмечают сложную структуру общественного сознания. В зависимости от сферы отражения выделяют следующие его формы (отражения в сознании людей объективного мира и общественного бытия, на основе которого они и возникают в процессе практической деятельности): политическую, идеологическую, правового сознания, морали, религии, науки, художественных взглядов, эстетическую, философскую.

Описание исследования и основные результаты. В зависимости от степени концептуализации знаний выделяют два уровня общественного

сознания: обыденное и теоретическое. Они различаются глубиной осмысления общественных явлений и процессов, и уровнем их осмысления.

Теоретическое сознание выступает как система логически взаимосвязанных положений, высоко концептуализированных знаний к которым можно отнести научные знания и идеологию.

Обыденное сознание присуще всем людям. Оно формируется в процессе их каждодневной практической деятельности на основе их эмпирического опыта в рамках повседневных житейских практик. Это во многом стихийное (спонтанное, т.е. самопроизвольное) отражение людьми всего потока социальной жизни без какой-либо систематизации общественных явлений и обнаружения их глубинной сущности [2, с 110].

Массовое сознание – тип общественного сознания, выделяемый в составе последнего, наряду с общечеловеческим и групповым сознанием, и связанный с деятельностью особого рода социальных общностей - масс. Массовое сознание является превращенной формой обыденного сознания и представляет собой широкую совокупность идей, представлений, иллюзий, чувств, настроений, отражающих все стороны жизни общества принципиально доступные массам и способные вызвать их интерес [2, с. 120]. Обыденное сознание непосредственно связано с жизнедеятельностью и выполняет, наряду со многими другими регулятивную функцию. Одним из значимых элементов обыденного сознания являются социальные стереотипы.

Понятие «социальный стереотип» уходит корнями в 1920-е годы и связано с именем социолога У. Липпмана, который изучал американское общественное мнение. Исследователь определял стереотип как «упрощенное, уже существующее в общественном сознании представление, не проистекающее из собственного опыта конкретного человека» [3, с. 102]. Разворачивая определение, социолог пояснил, что стереотипы – это упорядоченные, схематичные, обусловленные культурой

образы человеческого сознания, которые упрощают процесс познания сложных социальных явлений, защищают ценности, права и позиции человека, формируют традиции и привычки [6].

Но, несмотря на то, что стереотипы часто выступают первоосновой принятия решений, их нельзя назвать адекватными представлениями о социальной реальности, так как они содержат достаточно высокую степень субъективизма. Субъективизм при этом предопределяется не индивидуальным сознанием, – он воплощен в коллективном представлении об устройстве мире и часто основан не случайных совпадениях или уже несуществующих закономерностях. Стереотипы проникают во все сферы общественной жизни и со временем приобретают статус нравственного закона или неформального правила, безусловного для выполнения [5].

С подобной трактовкой согласен российский социолог И. Кон, который определял стереотип как предвзятое, не основанное на свежей, непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о свойствах людей и явлений [7]. Исходя из такого определения, мы видим, что стереотипы побуждают, а нередко и вынуждают действовать «как принято». Кроме того, что такое поведение зачастую является социально одобряемым, оно еще экономит время и силы людей, ведь принятие решений на уровне стереотипного мышления не отнимает много временных ресурсов на обдумывание и взвешивание ситуации. Достаточно сильно к стереотипному мышлению также склонны индивиды в сильном эмоциональном возбуждении, дети и подростки. Первые – в силу временной невозможности мыслить рационально, вторые – в силу отсутствия социального опыта [5].

Разновидностью социального стереотипа является гендерный стереотип. Под гендерным стереотипом понимается упрощенный, устойчивый, эмоционально-окрашенный образ поведения и черт характера

мужчин и женщин. Он проявляется во всех сферах жизни человека; самосознании, в межличностном общении, межгрупповом взаимодействии [10]. Динамика гендерных стереотипов в любой культуре является наиболее ярким показателем глубоких внутренних изменений культуры, этнического сознания и самосознания ее представителей, так как сфера семейно-брачных отношений наиболее подвержена регуляции традиционными нормами культуры [8]. Они являются наиболее ярким и эффективным механизмом формирования традиционного гендерного поведения и социальных ролей [1, с. 16].

Гендерные стереотипы имеют свою специфику. Во-первых, они представляют пример гендерных шаблонов, гендерных схем, то есть когнитивных проекций гендера. Специфика гендерных схем заключается в том, что «они управляют процессами обработки поступающей информации таким образом, что люди начинают воспринимать, запоминать и интерпретировать ее в соответствии с их ожиданиями и их представлениями о гендере» [1, с. 203].

Гендерные стереотипы представляют собой продукт культуры, в котором отражаются представления о чертах и свойствах личности в соответствии с полом, о моделях и нормах поведения мужчин и женщин. Стоит отметить, что культурная укорененность стереотипов приводит к тому, что они становятся «повседневными фактичностью». Данный фактор ввел в употребление Карл Ясперс, с продемонстрировать, что именно характер повседневности не позволяет оценить их в критической плоскости и взглянуть на содержательную сторону стереотипа в ином ключе [10, с. 110-112].

Гендерные роли относятся к типу предписанных ролей. Статус мужчины или женщины приобретается ребенком при рождении, а затем в процессе гендерной социализации ребенок обучается исполнять ту или иную гендерную роль. Существующие в обществе устойчивые представления о поведении мужчины и женщины в различных сферах

общественной жизни прочно укоренились в общественном сознании, оказывают большое влияние на процесс социализации детей, во многом определяя его направленность.

Каждая эпоха имеет свой комплекс гендерных стереотипов, который изменяется, под воздействием изменения социальных или культурных условий. Гендерные стереотипы формируются на основе существующего в рамках данной культуры представления (стандарта) мужественности / женственности, в котором находят отражение представления о назначении разделения полов и о роли, которую каждый из полов должен играть в обществе и в мире вообще, и, в зависимости от этого, - определенные характеристики мужской и женской личности. Именно поэтому тип культуры, религия и обыденные практики играют такую значительную роль в формировании и функционировании стереотипов. Гендерная стереотипизация фиксируется в языке, тесно связана с выражением оценки и влияет на формирование ожиданий от представителей того или другого пола определенного типа поведения.

Основными признаками гендерных стереотипов являются: координированность – единые представления и мнения социальной группы; схематичность; эмоционально-оценочная нагрузка – навыки разграничения сторон стереотипа (когнитивного и аффективного); устойчивость на протяжении исторического и культурного развития общества. Ошибочность стереотипов проявляется в уверенности в том, что представителям конкретного пола присущи определенные качества, но это может оказаться только неверной догадкой.

Гендерные стереотипы формируются и поддерживаются в общественном сознании посредством различных социальных институтов: семьи, образования, религии и др. Особенно активно гендерные стереотипы конструируются и поддерживаются средствами массовой информации, которые предлагают своей аудитории образы «идеальных

мужчин» и «идеальных женщин» и рисуют особенности их взаимоотношений в различных общественных сферах.

Как пишут А.Е. Здравомыслова и А.А. Темкина: «средства массовой информации воспроизводят и усиливают образы гендерного мира. Они создают однозначно относимую к тому или иному полу и заряженную сексуальностью символику... создают диапазон возможных выборов и показывают, каковы шансы мужчин и женщин в управлении порядком» [9, с.177].

Выводы. Таким образом, на основе осуществлённого анализа можем сделать вывод, что гендерные стереотипы представляют собой упрощенные, устойчивые, эмоционально-окрашенные образы поведения и черт характера мужчин и женщин и являются неотъемлемыми атрибутами повседневного мышления, самосознания и взаимодействия индивидов во всех сферах жизнедеятельности как в межличностном общении так и в межгрупповом взаимодействии.

Веками у людей складывались стереотипные представления об образе мужчины и женщины, которые до сих пор распространяются на всех представителей обоих полов, независимо от их индивидуальных особенностей и возраста. Многочисленные социологические исследования подтверждают, что гендерные стереотипы динамичны и являются неотъемлемой частью общественного сознания.

В структуре общественного сознания гендерные стереотипы, как и любые другие социальные стереотипы находится на обыденном уровне, тем самым, играют, существенную роль в оценке человеком окружающего мира, позволяя быстро, просто и достаточно надежно категоризовать, упрощать социальное окружение индивида.

Список использованных источников

1. Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения / Ш. Берн. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 318 с.

2. Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнений. / Б. А. Грушин // Москва, издательство «[Праксис](#)», 2011 г. - 546с. – 110 с.
3. Lippman W. Public opinion. / W. Lippman. - N. Y., 1922. - 422 p. – 102 с.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. - М.: Политиздат, 1955. - Т. 3. - 689 с.
5. Мельник Г.С. Массмедиа: Психологические процессы и эффекты / Г.С. Мельник. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1996. – 159 с.
6. O’Hara R. C. Media for the Millions / R. C. O’Hara. – N.Y.: Random House, 1961. – 421 p.
7. Питеров А.Ю. Социальные стереотипы: особенности формирования и изучения /А.Ю. Питеров, Е.А. Тетерина // Наука. Общество. Государство. – 2016. – №1 (13). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-steriotipy-osobennosti-formirovaniya-i-izucheniya> (дата обращения: 09.04.2020)
8. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. Региональная общественная организация «Восток-Запад: женские инновационные проекты». - М.: Информация XXI век, 2002 - С. 60 – 62.
9. Здравомыслова Е.А. Исследование женщин и гендерные исследования на Западе и в России / Е.А. Здравомыслова, А.А.Темкина // Общественные науки и современность. - 2000 - № 4 - С. 177 – 185.
10. Ясперс К. Разум и экзистенция. / К. Ясперс. - М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2013. - 336 с. - С. 110 – 112.

Денисова Э.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕТОДЫ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СЕМЬИ

Постановка проблемы, введение. Семья в последнее время является объектом интенсивного психологического исследования в разных

аспектах: как среда, в которой формируется личность, как посредник между личностью и культурой, к которой принадлежит семья. Семья рассматривается и с точки зрения ее защитных свойств для личности, и как место, где вероятность насилия существенно выше, чем на улице.

Однако есть тема, которая остается непроницаемой для научного исследования, – система поощрения и наказания в семье. С одной стороны, очевидно присутствие этих воспитательных методов в каждой ячейке общества. Традиционно для формирования тех или иных социально приемлемых, но ограничивающих свободу личности навыков используются «кнут» и «пряник», поощрение и наказание, причем повсюду, где есть социальная среда. С другой стороны, формирование личности ребенка полностью отдано на откуп семье, и государство включается в его рассмотрение лишь тогда, когда обнаруживается факт грубого нарушения прав личности. На современном этапе развития российского общества существенно возрастает роль семьи, которая определяет, с одной стороны, уровень социального благополучия России, а с другой – формирует социально–психологические условия жизнедеятельности всех членов семьи как ячейки общества.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Исследователи изучают различные аспекты методов поощрения и наказания, их эффективности. Существуют различные подходы рассмотрения данного воспитательного явления, рассмотрим некоторые наиболее важные для нашего анализа:

- психолого–педагогические подходы к управлению внутрисемейными отношениями, включая индивидуальные и групповые формы коррекции с помощью обучения организации различных видов деятельности, а также родительского примера, исследовались в разных направлениях (Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Я. Варга, Е.И. Захарова, А.С. Спиваковская и др.). Особое значение приобретают теоретические и

практические исследования поощрения и наказания как методов воспитания в детско–родительских отношениях [1];

- выявляется стимулирующее–тормозящее воздействие поощрения и наказания на внутрисемейные отношения (Н.Н. Бессонова, М.А. Отлесницкий, А.С. Макаренко, Л.В. Строганова и др.), исследуется роль санкционирующих действий, регулирующих поведение каждого члена семьи, в первую очередь ребенка, раскрываются механизмы воспитательного влияния поощрения и наказания, рассматривается их взаимосвязь с другими методами психолого–педагогического воздействия на личность (Л.Ю. Гордин, О.А. Карабанова, Л.М. Митина, А.С. Спиваковская и др.) [3];

зарубежный опыт изучения поощрений и наказаний представлен в трудах основоположников психоанализа (З. Фрейд), индивидуальной психологии (А. Адлер), гештальтпсихологии (К. Левин), гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу и др.), бихевиоризма (Э. Торндайк, Б.Ф. Скиннер и др.) [2]

Описание исследования и основные результаты. Целью нашего исследования являлось изучение эффективности методов поощрения и наказания в социальной структуре семьи.

В своём исследовании мы уделяем внимание анализу методов поощрения и наказания в семейных отношениях, при этом особое внимание уделяется формам и ситуациям применения этих санкций.

Для реализации социологического исследования был проведен анкетный опрос на тему: «Эффективность методов поощрения и наказания в социальной структуре семьи». В нём принимали участие семейные пары всех районов г.Донецка. В ходе нашего исследования было опрошено 200 семейных пар.

Анализ ответов респондентов показал, что для большинства респондентов используют те или иные санкционные меры по отношению к партнеру каждый день (23% и 17%). При этом, для жен поводом является

все же ссора (21%), а для мужей этот фактор является не решающим (9%). Однако, обращает на себя внимание и тот факт, что среди мужей больше (19%), чем среди жен (16%) тех, кто применяет санкции по отношению к партнеру крайне редко. Больше среди мужей и тех, кто считает, что никогда не применяет санкции по отношению к членам своей семьи (12%), среди опрошенных нами жен таких оказалось только 5%.

На вопрос о том, по отношению к кому чаще всего используются те или иные формы поощрения, мы выяснили, что и женщины и мужчины чаще всего используют поощрения по отношению к ребенку (40% мужчин и 50% женщин), по отношению к супругу или супруге, при чем мужчины считают, что чаще поощряют жен (30%), чем жены (24%), практически одинаковое количество мужчин (21%) и женщин (20%) считают, что поощряют в равной мере всех членов семьи и незначительное количество опрошенных 9% мужчин и 6% женщин считают, что не поощряют никого.

На вопрос о том, какие формы поощрения чаще всего используют наши респонденты, мы получили следующие результаты. Женщины чаще всего прибегают к похвале (40%), дарят подарки (35%) 20% покупают или готовят что-то вкусное и 5% ответили, что никак. Мужчины не так часто прибегают к похвале, как женщины (25%), они с большей готовностью дарят подарки (40%) или покупают или готовят что-то вкусное (15%), 10% мужчин продолжают настаивать на том, что никак не поощряют своих домочадцев.

На подобный вопрос о частоте использования наказаний ответы распределились следующим образом. Ожидаемо, что и женщины и мужчины чаще всего используют наказания по отношению к детям. Так ответили 50% мужчин и 60% женщин. Однако по отношению к супруге наказания используют 20% мужчин и только 12% женщин, 30% мужчин используют наказания по отношению ко всем членам семьи и 28% женщин так же наказывают всех членов семьи. Нужно отметить, что вариант «никого не наказываю» не был выбран ни одним респондентом. Другими

словами, если не использовать поощрения взрослые члены семьи в некоторых случаях себе могут позволить, то избежать наказания не удастся никому.

В результате анализа ответов респондентов были выявлены такие тенденции: большинство жен (30%) применяют санкции после нанесенной обиды, мужа так же считают это достаточным поводом для вынесения каких-либо санкций, но в меньшем количестве случаев (15%). На втором месте по значимости стоит такой фактор, как обман. Как жены (25%), так и мужа (20%) считают, что обман является серьезным поводом для вынесения санкций партнеру. Среди мужей (30%) немаловажным является такой фактор как выставление его в неблагоприятном свете на глазах у посторонних людей, жены (15%) так же указывали на этот фактор, но в гораздо меньшем количестве случаев. Остальные факторы представлены в обеих рупах испытуемых практически поровну, и жены (15%) и мужа (16%) считают недопустимым и требующим наказания факт потери интереса к партнеру. Кроме этого важным моментом так же назван фактор потери подчинения. Среди мужей это фактор назвали 15% опрошенных, среди жен 14%.

Согласно результатам исследования, большинство мужей (35%) могут позволить себе косвенную агрессию, например стукнуть по столу или разбить тарелку, среди жен таких оказалось только 10%. Большая часть опрошенных нами жен вообще считают недопустимым какое-либо проявление физической агрессии (33%), в то же время необходимо отметить, что и среди мужей 30% считают недопустимым физическую агрессию. Однако, необходимо отметить, что 17% мужей и 5% жен считают возможным применить агрессию, как ответный ход на подобные вещи. И четверть жен (25%) и почти столько же мужей (20%) считают, что вполне допустимо и они могут шлепнуть ребенка или своего партнера в порыве эмоций. Свои варианты ответов на этот вопрос представлены на рисунке

Из приведенных данных следует, что респондентов могут выгнать ребенка или партнера из комнаты, буквально выталкивая за дверь, так считают 77% жен и 71% опрошенных мужей. Так же 16% жен и 23% мужей могут отобрать или любимую вещь провинившегося, и небольшое количество опрошенных (6% мужей и 7% жен) не смогли или не захотели отвечать на данный вопрос.

Анализ ответов показал, что в большинстве своем и жены и мужья не допускает возможным высмеивать ни своего ребенка, ни своего партнера вообще (30% жен и 25% мужей) либо, если и допускают, то только наедине друг с другом (35% мужей и 25% жен) еще четверть мужей (25%) считают возможным высмеять недостатки членов семьи в кругу близких людей, в то же время только 10% жен считают такое возможным.

Согласно результатам исследования практически все опрошенные нами и мужчины и женщины легко используют такой вариант наказания, как бранные слова. Только 10% жен и 15% мужей считают его недопустимым. Остальные считают, что в порыве эмоций легко могут обозвать партнера (35% мужей и 30% жен), четверть мужей и 20% жен отметили, что не только часто используют эту меру воздействия, но у них даже есть привычные уже в использовании слова для таких случаев. Еще 20% жен и 10% мужей вообще считают, что без такого наказания не обойтись и это единственный способ достучаться до провинившегося.

Среди женщин 45% и 25% мужчин могут в качестве наказания к провинившемуся члену семьи использовать наказание «молчанка». Остальные опрошенные прибегают к такому варианту наказания время от времени или не используют его вообще.

Отвечая на девятый вопрос анкеты, респонденты рассуждали на предмет того, насколько допустимо настаивать на своем мнении вопреки мнению возражениям и нежеланиям партнера.

Сразу обращает на себя тот факт, что это вопрос, в котором было самое большое количество своего варианта ответа (55% у мужчин и 50% у

женщин). Но нужно отметить, что практически треть орошенных нами мужей (30%) считают, что раз они глава семьи, то легко могут настаивать на своем мнении, вопреки желаниям партнера, среди жен такого же мнения придерживаются 15%. Тем не менее, четверть женщин – 25% говорят о том, что все же им приходится изредка прибегать к такой мере воздействия, среди мужчин таких ответов было 15%. Только 5% жен и столько же мужей считают, что всегда прислушиваются к мнению партнера и никогда не используют данную санкционную меру. Анализ своих вариантов ответов оказал следующие результаты: большая часть и жен (60%) и мужей (55%) вообще не считают, что такая мера относится к санкционным, и что позиции нужно аргументировать, а не наставлять на своем. Небольшая часть респондентов (25% и 15% мужчин) признаются в том, что могут настоять на своем назло партнеру, но раскаиваются в таком своем поведении. И еще 30% мужчин и 15% женщин указывают на то, что с партнером у них договор о том, кто принимает основные решения, поэтому вопросов не возникает и как меру наказания такую санкцию они не рассматривают.

Большинство как мужей, так и жен (по 40%) считают лишение определенных благ в ответ за проступок вполне действенной и допустимой мерой наказания, особенно по отношению к ребенку. При этом еще 30% жен и 20% мужей считают, что это в определенных случаях очень действенный способ воздействия на провинившегося. Только пятая часть мужчин (20%) и 15% жен отметили, что есть и другие эффективные меры воздействия, а этой мере наказания можно и не прибегать.

Выводы. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что семейные отношения – сложная многоуровневая система взаимоотношений и в процессе этих взаимоотношений современными семьями используются практически все способы воздействия на партнеров.

Список использованных источников:

1. Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. - СПб.: Питер, 2015.- 155 с. Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е. Социально-психологические исследования семьи: проблемы и перспективы // Вестник МГУ. Сер.14. Психология. - 1985. - № 4. С.10 - 20.
2. Карташова, Е. А. Использование методов поощрения и наказания в семье как методов стимулирования поведения и деятельности ребенка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://festival.1september.ru/articles/412580/> (дата доступа 20.11.2019)
3. Поощрение и наказание ребенка в семье. Режим доступа: <http://www.deutsch-seo.ru/2011-01-14-18-03-47.html> (дата доступа 24.11.2019)
4. Плахов, В. Д. Наказание к вопросу о классификации / В.Д. Плахов// Социологические исследования. - 2010. - № 10. - С. 41–48.

Дронова В.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК МОДНЫЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Мода - значимый регулятор различных сфер жизни общества: социальных, культурных, психологических, экономических, политических и некоторых других. Неслучайно А. Б. Гофман указывает на то, что область социально-экономической и культурной жизни, где бы ни сказывалось влияние моды, обозначить весьма трудно.

Однако на сегодняшний день, можно сказать, отсутствуют работы, в которых мода рассматривается в качестве фактора, влияющего на образ жизни. Отдельные работы посвящены моде как фактору формирования стиля жизни. Современные исследования, которые ведутся отечественными социологами, в основном сосредоточены на проблеме

влияния социальных трансформаций на возникновение моды и ее институционализацию.

В соответствии с подходами многих ученых к изучению образа жизни основным его индикатором выбирается здоровье. В связи с этим изучение влияния моды на здоровый образ жизни является значительным моментом при выявлении особенностей функционирования моды в качестве регулятора жизнедеятельности.

Будучи на сегодняшний день недостаточно изученной областью, исследование влияния фактора моды на здоровый образ жизни может способствовать поиску средств корректировки поведения людей в контексте здорового образа жизни.

Актуальность изучения фактора моды в процессе развития здорового образа жизни связана также с реализацией ценностей в модном поведении. Связь между следованием моде и поддержанием здорового образа жизни наблюдается в силу социальной значимости моды в обществе.

Актуальность исследования молодежи в рамках данной проблематики определяется, во-первых, тем, что молодежь является потенциалом общества. Во-вторых, интенсификация процесса сокращения численности молодых людей и проблемная ситуация, сложившаяся в отношении здоровья российской молодежи, остро ставит вопрос об образе жизни данной группы, его влиянии на здоровье и о том, какие факторы его определяют.

Изучение моды как фактора здорового образа жизни молодежи и процесса его связано с наличием проблемной ситуации образа жизни этой социально-демографической группы, которая выражается в нескольких тенденциях. Отметим здесь переходный, неоднородный характер социального статуса, что является причиной постоянных изменений статусных позиций и ролевых функций.

Низкий социальный статус молодежи влечет экономическую несостоятельность. Данная проблема актуализируется на современном

этапе развития российского общества, а именно в условиях экономической нестабильности и кризиса ценностей. В таком случае усиливается стремление следовать моде. Также некоторые социально-возрастные особенности молодежи обуславливают подверженность моде.

Сохранение здоровья молодого поколения – одна из важнейших социальных задач общества. Для подготовки высококвалифицированных специалистов нужно формировать здоровый образ жизни. Ведь чем больше будет здоровых молодых людей, тем выше будет уровень работоспособности. Сегодня категория молодежи населения подвергается отрицательному воздействию окружающей среды, умственной и физической напряженности, адаптации к новым изменяющимся условиям жизни.

Курение, и алкоголь - самые распространённые вредные привычки среди молодёжи. Доказано, что курение снижает восприятие учебного материала. Также оно является причиной различных болезней и приводит к преждевременному старению. При регулярном употреблении алкоголя нарушается деятельность нервной системы, а также внутренних органов человека. ЗОЖ становится модной тенденцией современной молодежи.

Образ жизни трактуется как дань моде, как проявление модной тенденции, а не как осознанный мотив, действующий в силу своей социальной значимости. Такой подход предполагает рассмотрение здорового образа жизни в качестве явления, находящегося во взаимосвязи с образом жизни, являющимся показателем и отражающим все многообразие интересов и ценностей общества на том или ином этапе его развития. Таковым образом жизни представляется модный образ жизни, а мода в данном случае рассматривается как механизм социального воздействия на здоровый образ жизни. Потребность в здоровье и, соответственно, в ведении здорового образа жизни получает воплощение в качестве модного образа жизни.

Ведение модных тенденций имеет особенно сильное влияние на молодежь. Во-первых, данная социально-демографическая группа имеет переходный, неоднородный характер социального статуса, что является причиной постоянных изменений статусных позиций и ролевых функций. Во-вторых, низкий социальный статус молодежи влечет экономическую несостоятельность. В современном обществе остро стоит вопрос формирования осознанной потребности у молодежи в ведении здорового образа жизни.

Стремление к ведению модного образа жизни, подразумевающего в условиях современного общества здоровый образ жизни, учитывает лишь поверхностное, «внешнее» следование моде, которое лишено единой поведенческой здоровьесберегательной направленности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Наиболее масштабный вклад в разработку и социологическую интерпретацию данного феномена внес М. Вебер, для которого здоровый образ жизни является качеством ценностно-рационального поведения – поведения современного человека. Исследуя поведенческие факторы, Вебер прямо указывает на взаимосвязь между идеальным типом действия и образом жизни, между поведенческими стратегиями и целями, которые преследует человек.

Э. Гидденс, П. Бурдьё, Дж. Александер рассматривают здоровый образ жизни исходя из того, что молодежь как социальная группа позиционирует себя в качестве социально перспективного слоя. Здоровый образ жизни, таким образом, может стать демонстрацией преимуществ молодежи перед другими группами населения и заявки на творение будущего. Исследования здорового образа жизни и процесса его формирования отмечены работами Б.Г. Акчурина, Ю.В. Валентика, Н.В. Бредихиной, Ю.П. Лисицына, Т.М. Максимовой, А.В. Мартыненко, Л.Г. Матрос, В.А. Полесского, В.С. Поповой, И.Б. Страховой, А.Д. Трубецкова, В.С. Тубчиновой .

Интерес к вопросу несформированности принципов здорового образа жизни у молодежи возник еще в середине XX века. В России это было ознаменовано работами И.И. Мечникова и Ф.Г. Углова. Сегодня теоретическое и практическое исследование проблемы здорового образа жизни в молодежной среде отражается в работах И.В. Журавлевой, А.А. Ковалевой, Т.М.Максимовой, Л.В. Нефедовской, И.В. Цветковой, А.В. Мартыненко и других.

Г. Зиммель был фактически первым исследователем, кто отметил влияние моды на молодежь. Сегодня изучением следования молодежи моде занимаются такие ученые, как С.А. Вангородская, А.Б. Гофман, Н.Ю. Масленцева, О.В.Подольская.

Отечественные и зарубежные ученые Ю.А. Долгова, О.В. Подольская, А.В. Сафарян, Г.С. Джоуэт, В. О'Доннел, Э. Гийом и некоторые другие в своих исследованиях касаются вопроса популяризации той или иной линии социального поведения средствами массовой информации.

Описание исследования и основные результаты. В рамках данного исследования методом анкетирования был проведён опрос населения.

По результатам исследования, было выяснено, что около 47 % опрошенных считает, что здоровый образ жизни это, не пить, не курить ,42 % ответили, что это регулярное посещение врача с целью профилактики , 15% ответили что для них это спорт ,14 % ответили что для них это вовремя ложиться спать, 9 % считают что правильное питание и есть здоровый образ жизни.

Таким образом, 33% опрошенных ответили, что их здоровье скорее не удовлетворительное чем удовлетворительное, меньшая часть опрошенных 14% утверждает, что состояние удовлетворительное.

Из-за большой загруженности на работе, учебе людям не хватает времени придерживаться принципов здорового образа жизни. Так ответили

42 % респондентов, 23% высказали мнение, что они придерживаются здорового рациона и режима питания, 14% ответили, что не придерживаются.

Большую часть своей жизни люди проводят на работе, или же в интернете, очень часто засиживаясь до поздней ночи, из-за этого у них остаётся мало времени на сон. Таким образом, 42% респондентов ответили, что ложатся после 00 часов, 33% ложатся спать в 21-22 часа.

Многие респонденты опроса 42% занимаются спортом только когда есть на это время, 30 % занимаются, если есть деньги, треть респондентов 19% не заниматься спортом.

Сейчас достаточно много информации о здоровом образе жизни можно найти в интернете так считают 42% опрошенных, 40 % получают информацию от друзей, знакомых, 12% узнают полезную информацию от родителей.

Из-за быстрого темпа жизни не всегда хватает времени следить за своим здоровьем. Таким образом, 52% опрошиваемых утверждают, что им не достаточно времени, лишь 10% ответили, что им вполне достаточно времени.

По всему миру пропагандируется здоровый образ жизни и поддаваясь эти модным высказываниям и лозунгам молодежь старается «не отставать» и заниматься спортом. Но иногда молодежь не считает нужным и важным занятие спортом. Так, 55% респондентов ответили, что для них это важно, 45% высказали мнение о том, что это не важно и что «есть занятия и поважнее».

Выводы. Определение моды в качестве фактора развития здорового образа жизни и описание принципов ее функционирования напрямую связано с распространением в обществе модных образцов посредством института СМИ с использованием механизмов подражания и внушения. Это обусловлено связью регулятивной функции моды с деятельностью социальных институтов. Кроме того, нельзя не учесть социальное значение

СМИ в современном обществе. Обстоятельное и детальное изучение СМИ в качестве ведущего института распространения моды в массы дало нам возможность выявить содержательную сторону моды, представленную через популяризацию в социальном пространстве образцов поведения и трансляцию модных образов, представленных субъектно. В этих условиях можно говорить об управлении механизмами функционирования моды как медиа явления.

Для молодежи мода - это средство 1) социальной интеграции; 2) дифференциации; 3) социализации; 4) социального взаимодействия; 5) формирования сферы вкуса и потребительских стандартов. Проблема здорового образа жизни молодежи актуализируется в условиях современности, во-первых, в связи со снижением уровня здоровья данной группы в России за последние годы, что подтверждается результатами многочисленных исследований. Во-вторых, немаловажное значение имеет процесс сокращения численности молодежи. Вместе с тем, в-третьих, среди молодежи имеет место тенденция к дезориентации и дестабилизации здорового образа жизни, что находит отражение, в том числе, и в усеченном понимании здорового образа жизни, и в декларативном характере его значимости.

Распространенность модных тенденций здорового образа жизни по всему миру может способствовать занятию спортом, придерживаться правильного питания в кругах молодых людей. Но не всегда данные тенденции могут по-настоящему интересовать молодежь в плане реального поддержания здоровья, и действовать как некое модное занятие и не всегда идти на пользу молодому человеку.

Необходимо задействовать механизмы влияния и управления сознанием индивидов в форме подражания и внушения, широко используемые в СМИ. Необходима разработка профилактических программ учебных заведений с включением тематической направленности «здоровый образ жизни - модный образ жизни»; дальнейшее проведение

социологических исследований моды в качестве фактора здорового образа жизни и процесса его формирования и развития. Несмотря на полученные результаты, следует отметить, что вопрос моды как фактора развития здорового образа жизни требует особого, более детализированного изучения.

Список использованных источников:

1 Бехтерев, В. М. Внушение и его роль в общественной жизни / В. М. Бехтерев. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 256 с.

2 Бредихина, Н. В. Ориентации населения на здоровый образ жизни: региональный аспект : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Бредихина Н. В. - Челябинск, 2006. - 153 с.

3 Громов, И. А. Молодежь в обществе / И. А. Громов, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский // Человек и общество: социальные проблемы молодежи / под общ. ред. Б. Г. Ананьева, Д. А. Керимова. - Ленинград, 1969. - Вып. VI. - С. 3-12.

4 Кузина, С. В. Роль СМИ в формировании культурных приоритетов молодежи / С. В. Кузина // Власть. - 2008. - №8. - С. 53 - 56.

5 Лисицын, Ю. П. Образ жизни и здоровье населения / Ю. П. Лисицын. - Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. - 40 с.

6 Лисицын, Ю. П. Общество и общественное здоровье / Ю. П. Лисицын. - Москва, 2004. - 520 с.

7 Мартыненко, А. В. Здоровый образ жизни молодежи / А. В. Мартыненко // Знание. Понимание. Умение. - 2004. - № 1. - С. 136 — 138.

Евдокимова В. Ю.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики».**

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановка проблемы. Все больше и больше исследований на данный момент посвящено исследованию социального самочувствия,

потому что именно этот критерий позволяет наиболее точно дать оценку обстановки в обществе и позволяет прогнозировать дальнейший вектор развития. Мониторинг социального самочувствия становится актуальным благодаря тому, что появляется повышенный интерес к изучению личности в обществе, его поведение в обществе, а также реакции общества на те или иные раздражители. Оценка социально-экономической ситуации, как в стране, так и в регионе во многом зависит именно от оценки социального самочувствия населения определенного региона. Эта же категория имеет свое влияние в политологии, потому что прогнозирование реакции любые решения власти во многом зависит от такого фактора, как социальное самочувствие населения. Поэтому анализ социального самочувствия требует постоянного мониторинга, затем что ситуация в обществе может радикально измениться буквально в течение двух-трех месяцев [1]. Можно с уверенностью сказать, что анализ социального самочувствия при помощи социальных опросов населения позволяет не только дать оценку действующей ситуации в обществе, но и затем спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Потом уже выявить главные и второстепенные факторы, которые так или иначе влияют на уровень социального самочувствия населения, а также позволяют выявлять наиболее острые потребности жителей, учет которых необходим при дальнейшей работе власти, которые будут расставлять приоритеты в своей деятельности.

Наиболее интересным аспектом изучения социального самочувствия населения является аспект прогнозирования дальнейшего поведения общества, и совместно с этим прогнозирование возможной реакции общества на любые потенциально возможные действия властей, на проводимые реформы, а также на любые изменения в области социальной сферы, экономики, политики в исследуемом регионе или стране [2].

На сегодняшний день происходит бурное развитие технологий, вследствие возникают новые социальные явления, которые невозможно

было представить 20 лет назад и задача социологии, и, особенно прикладной социологии, своевременно заметить новые веяния в обществе, как можно быстро измерить и объективно оценить масштаб распространения, а также причины возникновения и возможные последствия, как позитивные, так и негативные.

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что социальное самочувствие населения - это та социологическая категория, которая актуальна в любые времена, какие бы процессы не происходили в обществе – всегда есть потребность в измерении настроения людей, всегда есть интерес в выявлении оценки происходящего глазами других людей. Оценка социального самочувствия, какая бы она не была, дает конечную оценку социально-экономической ситуации в изучаемом регионе, поскольку данная категория является результирующим показателем, которая несет отражение на себе подавляющего большинства происходящих процессов в обществе [3]. Поэтому очевидно, что позитивное социальное самочувствие символизирует относительное благополучие в изучаемом регионе, тогда как негативные показатели свидетельствуют о сложной социально-экономической действительности, таким образом показателем оценивания, своего рода отражением действительности глазами людей является как раз рассматриваемый феномен.

Краткий обзор существующих разработок. На данном этапе был накоплен довольно внушительный багаж знаний и объем работ и исследований в области феномена социального самочувствия, с учетом западного опыта, который был довольно продолжительный, по меркам социологии, затем отечественный опыт изучения социального самочувствия. При изучении данного процесса изучения данной социологической категории был признан ее междисциплинарный характер. Такие науки как философия, социология, политология, психология, медицина – все они, так или иначе, занимаются изучением феномена

социального самочувствия [4]. Поэтому такой широкий спектр изучения данного явления, дает нам разнообразные полученные результаты исследований из вышеизложенных наук, которые позволяют в новом формате посмотреть на исконно социологическое явление социального самочувствия, определить особенности формирования и закономерности проявления для пяти характерных социальных групп.

Нельзя не отметить ряд выдающихся ученых, работавших и работающих в данном направлении: И.В. Бестужев-Лада, В.А. Бурко, Л.И. Петражицкий, В.В. Дубина, А. Г. Пинкевич, А.П. Степанова и многие другие. Также мы имеем возможность пронаблюдать основные этапы формирования данного явления. Первым и скорее одним их главных этапов являются 80-е годы XX века. Благодаря таким исследователям как И.Т. Левыкина, О.В. Луневой и ряда других появилась возможность разграничить понятие социальное самочувствие с рядом смежных социологических категорий. Затем, не менее познавательны были исследователи, А.А. Русалиновой, Б.Д. Парыгиной, С.В. Харченко и ряда других, благодаря которым, феномен социального самочувствия подвергся масштабному уточнению, были даны особенности формирования и динамики развития. И на данном этапе подвергся реструктуризации ВЦИОМ, позднее появился Левада-центр, ИМ и ИСПИ РАН и ряд других смежных организаций, которые занимались изучением и измерением социального самочувствия. Благодаря их деятельности этот феномен в дальнейшем получил дополнительные возможности для изучения, стал нарабатываться уже российский опыт измерения социального самочувствия, которым и по сей день пользуются многие социологи [5].

Описания исследования и основные результаты. Одними из важных индексов изучения социального самочувствия являются: удовлетворенность жизнью; социальный оптимизм; материальное положение; экономическое положение страны; политическая обстановка; общий вектор развития страны.

Все эти индексы, так или иначе, влияют на позитивную или негативную оценку социального самочувствия у жителей любой страны и региона.

Таким образом, изучение социального самочувствия является сложным процессом, ведь стоит учитывать разносторонность данного феномена и все вытекающие факторы, которые могут повлиять на него.

В рамках написания дипломной работы будет проведено исследование на тему «Социальное самочувствие жителей Донецкой Народной Республики», где будут выявлены основные индексы, влияющие на уровень социального самочувствия, желание респондентов его изменить или оставить в таком положении, причины неудовлетворения своим социальным самочувствием. Это все будет определено в данной работе и проанализировано.

Социальное самочувствие и социальные ожидания человека - сложные, интегральные понятия. Они отражают состояние его физических и душевных сил, в тоже время являются объективной - субъективной характеристикой степени реализации индивида своего внутреннего потенциала, умение адаптироваться к материальным условиям, существующим нормам и ценностям общества и могут определять повседневное поведение человека, его любые действия или бездействия в разных сферах своей жизнедеятельности. Социальное самочувствие и социальные ожидания детерминированы, с одной стороны, самой личностью: его психофизическими и социальными качествами, с другой, - обществом, параметрами экономических, социальных, политических процессов, проистекающих в нем.

Выводы. Делая вывод из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что изучение социального самочувствия является важным в любом обществе, дабы проследить динамику самочувствия общества, их реакции позитивные или негативные, которые в будущем могут привести к печальным результатам. Социальное самочувствие следует и нужно

учитывать вышестоящим лицам, и пытаться изменять ситуацию в нужном русле.

Список использованных источников

1. Асланова О.А. Социальное самочувствие: измерительный инструментарий, показатели и социальные критерии. Теория и практика общественного развития. – 2012. - №2. – С. 59–63.
2. Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования. – 2009. - №1. – С. 33-42.
3. Заславская Т.И. Актуальные проблемы исследования социальных механизмов трансформационных процессов // Безопасность Евразии. - 2003. - № 1. - С.25-26.
4. Кобозева Н.Н. Социальное самочувствие как социологическая категория // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2007. - №50 - С.117-122.
5. Левада Ю. От мнений к пониманию. М.: Московская школа политических исследований. - 2000. - С.82.

Камская И.И.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ДНР К СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Постановка проблемы, введение. В современном мире культура и социальные ценности являются духовными источниками, которые интегрированы в обществе и тем самым помогают ему функционировать. Социальные ценности молодежной группы являются отражением общественного развития.

Молодежь как особая социальная группа, играет важную роль в развитие и процветание государства от этого поколения зависит будущее государства. Так социальная группа как молодежь отличается от других групп такими качествами как уровнем здоровья, интеллектуальной

активностью и мобильностью. На нынешний день возрастные границы молодежи являются в интервале от 18 лет до 30 лет. В социально культурном пространстве реклама выполняет важную роль в формировании мировоззрения индивида.

На сегодняшний день, социальная реклама занимает большое значение в социуме, поэтому рекламные компании, создавая ее, пытаются побудить аудиторию проанализировать их образ жизни. Уделяется большое внимание про место и роль социальной рекламы в формировании нравственных ценностей молодежи. Необходимость решения социальных проблем в государстве увеличивает значимость социальной рекламы, и ставит задачи по дальнейшему развитию данной рекламы.

На данный момент массовые коммуникации приобретают первостепенную роль, откуда большинство своих знаний берет молодое поколение. Для современного индивида социальная реклама является своего рода показательным источником, который передает некие идеи, ценности, нормы и виды социальных взаимодействий сложившиеся в различных ситуациях. Таким образом, реклама является одним из средств, для просвещения молодежного поколения в современном обществе. Социальная реклама как источник информации способна дать молодежи в целом понимание и ценности человеческой жизни, воспитание ценностей, такие как уважения прав личности, морально нравственных ценностей. Можно с уверенностью сказать, что, как минимум третья часть социальной рекламы рассчитана на молодежь [1].

Социальная реклама на существующий день воспринимается молодежью, в контексте массовой культуры и приобретает значение как привычный элемент во внешней среде. Поэтому можно сказать, что реклама прочна, вошла в наши ежедневные будни. Сложно представить на нынешний день телепередачу без регулярных перерывов на рекламу. Таким образом, люди стали воспринимать рекламу как привычный элемент, а также как коммуникационный канал. Молодежное поколение в

настоящее время разделяет в себе такие ценности как индивидуализм, приоритет статуса и максимизация прибыли. С развитием информационных технологий, при помощи которых можно использовать виртуализированное общение и коммуникацию в свою очередь может привести к безразличию молодежи, происходящему во «внешнем» мире.

Таким образом, можно сказать, что данный вид рекламы, несет себе в себе информацию не новую для общества и представлен в сжатом художественном виде. А также, социальная реклама способна, доводить до сознания и внимания людей наиболее важные факты и сведения о существующих в обществе проблемах. Таким образом, социальную рекламу вполне можно использовать как инструмент вовлечения общества в социальные процессы, поэтому данный вид рекламы нужно изучать на территории ДНР.

Краткий обзор существующих разработок. Из зарубежных авторов можно выделить У. Уэллса, С. Мори Арти, которые рассматривали историю возникновения и дальнейшее развитие социальной рекламы. В последние десятилетия изучением социальной рекламы стали заниматься ряд отечественных авторов. Изучением сущности социальной рекламы ее задач, функций и направленности стали заниматься такие авторы М.И. Пискунова, А.А. Федотовских, Г.Г. Николайшвили и другие. Предназначение социальной рекламы выделяет исследователь Г.Г. Николайшвили в книге «Социальная реклама: теория и практика» и определяет социальную рекламу как «вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям» [2]. Из этого определения следует, что главная цель социальной рекламы – это формирование определённых нравственных норм и общепризнанных ценностей у индивида, а цель данного явления состоит в воздействии на поведение той целевой аудитории, на которую ориентировано влияние

социальной рекламы. Автор этого определения вводит в определение социальной рекламы миссию данного вида коммуникации.

Миссия социальной рекламы как ее определяет автор, является со стороны социологических процессов это «изменение поведенческих моделей в обществе» [2].

Также обосновывается такими авторами как И. Лев, А. Тропедян, Г.Г. Николайшвили о необходимости запрета использования социальной рекламы как политической пропаганды. В области социальной рекламы, имеется небольшое количество аналитических исследований, которыми занимается ряд таких авторов Т.В. Астахова, А.В. Ковалева, О.О. Савельева, Г.Г. Николайшвили и другие.

Во всем мире социальная реклама – важная составляющая мировоззрения и нравственного здоровья общества [3]. Из недостатков социальной рекламы можно сказать, что в настоящее время, существуют разные трактовки к определению социальной рекламы. Исследования, направленные на изучения такого феномена как социальная реклама позволили установить что: во-первых, социальная реклама не обладает четким определением и связано это по причинам с недостаточностью изученности, неопределенность терминологического характера.

В рамках написания выпускной квалификационной работы будет проведено социологическое исследование на тему « Отношение современной молодежи ДНР к социальной рекламе», в результате которого планируется проанализировать степень осведомленности о данном виде рекламе среди молодежи. А также, проанализировать отношение данного поколения к социальной рекламе. Далее изучить источник распространения социальной рекламы, который является наиболее эффективным, и выявить какие функции данная реклама выполняет среди молодого поколения.

Описание исследования и основные результаты. Можно рассмотреть опыт изучения социальной рекламы в современной

социологической практике. Так с целью изучения значимости социальной рекламы в городе Тюмени было проведено социологическое исследование по разным возрастным группам. Одним из вопросов анкеты, «какое влияние на Вас лично оказывает социальная реклама» показал, что 37% служащих признали, что социальная реклама поспособствовала им к увеличению их осведомленности об существующих проблемах. И почти 9% респондентов впервые задумались о существующих определенных социальных проблем. Респонденты, которые обратили, внимания на необходимость разрешения проблем составляет, около 22%. Но почти каждый четвертый опрошенный респондент 20,4% отметил, что социальная реклама не оказывает не какого на него влияния. Подводя итоги можно сказать, что на нынешний день данный вид рекламы реализует только одну из всех функций – это информирование граждан об актуальных социальных проблемах, существующих в данном обществе.

Следующий вопрос анкеты заключался в изучение «назначение социальной рекламы». Из опрошенных 40% респондентов ответили, что данный вид рекламы должен привлекать внимания к общественным проблемам. Каждый четвертый опрошенный согласен с утверждением, что социальная реклама призвана информировать о социальных приоритетах различных организаций и государствах ссылка[4]. Наибольшее число из респондентов кто поддерживает эту идею, являются молодые сотрудники 15%. Также, по мнению 24% респондентов социальная реклама должна распространять в обществе социально одобряемые модели поведения. И на вопрос «доверяете ли Вы социальной рекламы» На вопрос, доверяете ли Вы социальной рекламе, участники опроса ответили следующее: большая часть опрошенных (47 %) с достаточно высоким уровнем доверия относится к содержанию социальных рекламных коммуникаций, «скорее доверяю» – 20,4 %, «скорее не доверяю» – 18,6 % (в максимальной степени молодежь), «не доверяю» – 9 % [4].

Выводы. Исходя из результатов, опроса позволяет сделать выводы о том, что необходимо повышение эффективности уровня разработки и применения социальной рекламы. А также данную проблему нужно рассматривать в плоскости поиска новых потенциальных творческих решений предназначенные для социальной рекламы. И улучшение стратегий по поводу размещения социально значимых сообщений.

Список использованных источников

1. Томская М.В. Оценочность в социальном рекламном дискурсе: дис. канд. филол. наук: 10.02.05 / М.В. Томская.- Москва,2000.-200с.
2. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: учеб. пособие/ Г.Г. Николайшвили.- Москва: Аспект Пресс, 2008.- 179 с.
3. Паршенцева Н.И. Социальная реклама: учеб. пособие / Н.И. Паршенцева. - Москва: Академия, 2004.-170 с.
4. Савицкая Ю.П. Социальная реклама в государственном управлении/Ю.П. Савицкая// Вестник Челябинского Университета: сб. науч. работ.- Москва,2014.- С.114-118

Касько М.А.

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ФЕНОМЕН ГЕЙМЕРСТВА. ИНТЕРНЕТ-ИГРА КАК СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕЙ

Современное общество описывается в социологии в категориях «постиндустриальное», «информационное», «научно управляемое», «технотронное». Безусловно, развитие науки и технологий обусловило не только тенденции развития производственных сил, но и появление проблем, до сих пор неизвестных традиционному социуму. Одной из таких видится виртуализация жизненного пространства современного человека, наиболее ярко проявившаяся в распространении такой формы аддиктивного поведения как интернет-зависимость, а также феномена геймерства.

Данная проблематика находит отражение в исследованиях представителей различных областей социально-гуманитарного знания, в том числе, в Российской Федерации (Л.Баева, В. Буркова).

Проникая во все, без исключения, области жизни, технический прогресс не смог обойти стороной и сферу досуга, организовать который для максимального удовольствия есть цель современного человека. Так возникла одна из самых крупных отраслей получения прибыли и удовольствия – империя компьютерных игр. По статистике, уже к 2005 году более трёх часов в день играли около 25% подростков, а к концу 2010-ых – около 45% - в настоящее время это количество только растёт [1].

В современном мире, с его высокой динамикой развития, техническим и научным прогрессом, разложением традиционных норм и кризисом системы ценностей с популяризацией новых медиа: Web-камера, видео-блог и прочих, молодому человеку, сложно социализироваться, определить цели жизни, наметить свой путь. Так, Internet сегодня становится одним из знаковых институтов социализации подростков. Однако, возникает вопрос, не ставит ли под угрозу этот процесс злоупотребление компьютерными играми?

Параллельно с распространением и укреплением компьютерных игр появилось такое понятие как геймерство. Геймерство (game с англ. – «игра») – увлечение компьютерными играми, которое стало субкультурой в 2013 году после официального признания киберспорта.

Противники Internet-игры среди психологов, социологов и педагогов полагают, что Internet-игра является способом пропаганды экстремистских идей и средой формирования девиантного поведения. И не напрасно – обратившись к рынку видеоигр мы убедимся, что большинство из них имеют военный, криминальный, фантастический (с героями-мутантами, зомби) и спортивный (часто сопряженный с агрессивным вождением) сюжеты. Многие педагоги и психологи отмечают, что подростки, увлекающиеся компьютерными играми, становятся более

раздраженными, агрессивными, безразличными к учебе, в них развиваются отрицательные качества.

В открытых источниках мы можем без труда найти описание зверских преступлений, совершенных в связи «с чрезмерным увлечением» видеоиграми, причем не только в США, но и в РФ. Кроме того, реальную опасность для молодых людей в маргинальном подростковом периоде представляют, так называемые, игры в альтернативной реальности (ARG), среди которых, также получившая широкое распространение – «Синий кит». Обычно они построены на выполнении различных заданий, разгадывании загадок и решении ребусов. Возможность контактировать с вымышленным миром через реальный (например, отправить смс главному злодею и получить ответ) дарит новые ощущения, будоражит интерес.

Какие же жизненные обстоятельства провоцируют не просто подмену реального жизненного мира виртуальным, но и формируют асоциальный тип поведения?

Во-первых, это психологические свойства личности. Замкнутость, раздражительность, чрезмерные обидчивость и самолюбие, пониженный порог фрустрации, негативизм в сочетании с жесткими играми могут породить негативные последствия, в том числе «подтолкнуть» к совершению преступления. Кроме того, большую роль также играет психологический климат в семье. Если подросток не может доверить свои личные переживания друзьям и близким родственникам – он абстрагируется от них в виртуальном мире. Проблемные ситуации не находят разрешения, климат в семье становится еще более напряженным, а социальное одиночество – тотальным. Кроме того, люди большую часть времени проводящие за видеоиграми приобретают и сугубо медицинские диагнозы: фобии, неврозы, нарушение сна.

Вторая очевидная причина – это насыщенность и разнообразие виртуального мира в сравнении с реальным. В 1939 году в словаре английского языка впервые появилось слово эскапизм (англ. escape –

«сбежать, спастись»), означающее избегание неприятного, скучного в жизни путём уход в мир размышлений и фантазии. Такая причина во многом актуальна для подростков из антиинтеллектуальной среды, провинциальных городов, а также в условиях ограниченных возможностей для организации активного досуга. Компьютерные игры являются также частью эскапизма и также как и крайние формы эскапизма, очень тесно граничит с психическим расстройством [3,с.230].

При этом отметим, что сам по себе компьютерный спорт сегодня имеет легальный статус. Ежегодно проводятся различные международные соревнования с призовыми фондами и многомиллионной аудиторией зрителей. Турнир по компьютерному спорту был проведен также в Донецкой Народной Республике в 2017 году с призовым фондом 600 тыс. рублей и собрал более 500 участников. То есть, геймерство можно считать безопасным видом досуга в отличие от его крайних форм.

Как говорил известный австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд: «Жизнь, как она нам дана, слишком тяжела для нас, она нам приносит слишком много боли, разочарований, неразрешимых проблем. Для того чтобы вынести такую жизнь, мы не можем обойтись без средств, дающих нам облегчение». Очевидно, что таким облегчением для большинства молодых людей являются видеоигры.

Список использованных источников

- 1.Фонд общественного мнения. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://fom.ru>
2. Буркова В. Н. Насильственные компьютерные игры и проблемы агрессивного поведения детей и подростков / В. Н. Буркова, М. Л. Бутовская // Вопросы психологии. – 2012. № 1. – 186 с.
3. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений. – М.: Эксмо пресс, 2000. – 512 с.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА

Постановка проблемы, введение. Главной частью общего человеческого капитала является молодежь. Именно она играет огромную роль в развитии государства. Молодые люди являются важным и значимым стратегическим ресурсом и определяют будущее республики. В период трансформации и переломного момента в современном обществе, молодежь должна занимать ведущее место в обществе и политике, являясь активным участником происходящих в стране преобразований.

Эта тема является и актуальной, и значимой, так как политические процессы проходящие в современных реалиях в нашем обществе, будь то внутренняя или внешняя политика, прямо или косвенно затрагивают абсолютно каждого жителя Донецкой Народной Республики.

Многим известно, что молодежная политика нашего государства начала активно развиваться с помощью различных первичных организаций, общественных инициатив и движений, таких как: общественная организация «Молодая Республика», «Инфошкола», общественное движение «Донецкая Республика», Молодежный информационный центр (МИЦ) и множества других движений и организаций, где молодежь играет непосредственную роль в объединении, поддержании и становлении молодого государства.

Инициативы и общественные движения несомненно идут на пользу государству, но важно обратить внимание на тот факт, что многие из числа молодёжи ориентированы исключительно на проблемы, которые касаются исключительно их. Актуальны и важны для молодежи социальные проблемы, а также их активность, ассоциирующаяся с возможностью индивидуальной самореализации (получить качественное образование,

найти престижную и высокооплачиваемую работу, создать семью, обрести круг надежных друзей и т.д.).

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. О политической заинтересованности и политическом поведении современной молодежи можно судить по данным различных социологических исследований, в том числе исследовательского фонда «Общественное мнение», Росстат, аналитического центра Юрия Левады (Левада-центра), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным в аналитическом докладе «Положение молодёжи в России». Критериями оценки выступили теоретический интерес и гипотетическая возможность участия молодых людей в тех или иных политических действиях, оценка вовлеченности в конкретные политические события, в частности, в выборы. Характер политического поведения молодых людей в значительной степени определяется спецификой их отношения к политике, уровнем их политических знаний и степенью развития навыков политического участия, то есть теми качествами, которые принято включать в политическую культуру. Так же данными вопросами и вопросами политической ориентации занимался Г.Г. Дилигенский в своей работе «Социально-политической психологии».

Исходя из выводов исследований, связанных с выявлением заинтересованности в политическую деятельность страны следует то, что интерес к политике у значительной части молодежи носит в основном пассивный характер, так как, имея общие представления о политических событиях в стране, значительная часть молодых людей не стремится к активному участию в политической жизни, проявляя гражданскую и политическую апатию. Вместо митингов и демонстраций молодежь предпочитает виртуальные политические интернет-дискуссии, политизированные ток-шоу, представляющие собой своеобразную развлекательную игру с поверхностным изложением участниками своих

идейных позиций, привлекающую определенную часть молодежи экспрессией в выражении эмоций.

Из этого можно сделать выводы, что методы по борьбе с политической пассивностью среди молодёжи недостаточно эффективны и требуют своего совершенствования.

Описание исследования и основные результаты. В рамках данного исследования был проведен опрос молодежи Донецкой Народной Республики. Был применён метод анкетирования. По результатам исследования мы выявили, что 20% молодёжи ежедневно следят за актуальными политическими событиями в ДНР, 16,67% молодых людей периодически следит за новыми событиями в Республике, 50% - очень редко следит за политическими событиями и в принципе не особо интересуется политикой, и 13,33% - вовсе не следят за политической обстановкой.

Достаточно большой процент молодёжи считают, что активное участие в политической жизни необходимо. Так 26,67% молодёжи считает необходимым принимать активное участие в жизни страны, 46,67% - имеют небольшое сомнение, но склонны считать, что активное участие необходимо, 16,66% из опрошенных полагают, что активное участие не столь необходимо для страны, 10% респондентов категорично считает, что активное участие молодежи не может принести каких-либо результатов.

В век стремительного развития технологий каждый человек узнает о политических событиях страны по-разному. Большая часть молодого населения получает информацию о новостях и событиях жизни Республики из социальных сетей – 46,67%, 20% - получают достаточно информации из теленовостей, 10% молодёжи получают информацию из печатных изданий, однако 23,33% молодого населения предпочитает узнавать о новостях от ближнего круга общения (родственники, друзья, знакомые, коллеги).

Результаты исследования также показали, что большинство респондентов – 50%, преимущественно интересуются внутренней и внешней политикой в равной степени, исключительно внутренней политикой интересуется - 6,7%, а внешней политикой – 10%, также 23% - затруднились ответить и только 10% - по словам респондентов, вовсе не интересуются политикой.

Молодежь готова больше рассуждать о политике, нежели участвовать в ней. Среди причин и мотивов аполитичности, не включенности в политические процессы государства в молодежной среде, респонденты указали следующее: нехватка времени – 6,67%, не заинтересованность – 29%, не информированность – 10%, незначительность единичного участия – 11,67%, бесперспективность участия – 22,39%, традиции и привычки – 9,33%, личные причины – 4,49% и затруднилось ответить – 6,21% молодежи.

Нынешняя молодёжь в преимуществе своем, а именно - 80% считает, что политическое участие и развитие молодёжной политики в государстве может помочь изменить ситуацию в стране в лучшую сторону. Нейтрально к данному вопросу отнеслись – 13,33% молодежи, 3% - думает, что молодежная политика никак не сможет помочь государству и еще 3% - затруднились ответить.

В нашей Республике не так много молодежи, которая принимает участие в политической жизни государства и придерживается активной политической позиции по разным причинам. 16,67% - постоянно проявляют себя и активно участвуют в политической жизни государства, 26,67% - придерживаются нейтральной позиции из-за непостоянного участия, 43% - никак не проявляют себя в политической жизни государства, и затруднилось ответить – 13,33%.

Исходя из тех данных, которые мы получили и обработали в ходе исследования, мы можем говорить о том, что у значительной части молодёжи существуют мотивы и желание проявлять себя и активно

участвовать в политической жизни страны, и респонденты привели примеры того, что может способствовать развитию молодежной политики в Республике: 6,7% - проявляют недоверие к правительственным органам и считают, что необходимо совершенствовать политическую систему республики, 20% - считает необходимым со стороны правительства мотивировать и стимулировать молодежь к активной политической позиции, 20% - говорит о том, что все в руках молодежи и она сама должна проявить настойчивость в этом вопросе, 3,3% - считает, что необходимо улучшить информированность о молодежной политике в целом, 13% - считает, что крайне необходимо прислушиваться к мнению молодежи, 16,6% - затруднились ответить, 16,6% - рассчитывает на то, что в государстве будет больше свободы слова и этот факт простимулирует молодежь, и 3% - считает необходимым закрепление молодежной политики (молодежных инициатив) на государственном уровне.

Из полученных данных опроса мы видим, что хоть и молодежная политика ДНР и начала активно развиваться и уже успевает приносить положительные результаты, в ней есть недостатки, которые молодежь совместно с усилиями правительства готовы искоренить и принимать активное участие в развитии Республики.

Выводы. Результаты свидетельствуют о невысоком уровне интереса молодежи к политике, почти 50% ассоциируют себя с политически пассивной точки зрения или стараются быть аполитичными. Данные, полученные нами в результате опроса, при их правильном использовании могут дать толчок к развитию молодежной политики ДНР.

Также можно отметить то, что пассивная молодежь в преимуществе своем желает открыться с новой стороны и принимать активное участие, тем самым помогая молодому государству в его развитии.

Стоит отметить то, что большинство новоявленных пробелов в построении молодежной политики достаточно легко устранить и продолжать развиваться. Именно поэтому будет целесообразно проводить

подобные исследования для улучшения и стабилизации политической жизни народа.

Список использованных источников.

1. Зырянов, С. Г. Электоральные процессы в современной России: институциональный и поведенческий подходы к анализу [Текст] / С. Г. Зырянов. - Челябинск: Центр анализа и прогнозирования, 2007. - 211 с.
2. Липская Л.А. Молодёжь и политика: проблема повышения политической активности // КиберЛенинка научная электронная библиотека // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-i-politika-problema-povysheniya-politicheskoy-aktivnosti>
3. Милорава, А.Р. Политическая активность российской молодежи на современном этапе // Молодой ученый. – 2017. - №14 (148). – С. 572-573. – URL: <https://moluch.ru/archive/148/41478/> (дата обращения 14.04.20)
4. Баранова В.Н. Проблемы политической социализации молодежи в современной России // КиберЛенинка научная электронная библиотека // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-politicheskoy-sotsializatsii-molodezhi-v-sovremennoy-rossii>
5. Литвинова Т.Н. — Политические ориентации студенческой молодежи города Москвы // Политика и Общество. – 2018. – № 9. – С. 63 - 75. - URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27029
6. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. М.: Институт социологии РАН, 2010. 592 с.

ОТНОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» К МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Постановка проблемы, введение. В условиях становления и развития Донецкой Народной Республики, формирования трудового потенциала, требуется современный подход к комплексному формированию человеческого капитала. И основным ресурсом для выбранной государством стратегии является молодежь. Патриотическое воспитание, обоснованное государственной идеологией, должно быть одним из приоритетных задач государства. Решение данных задач предполагает собой системную, совместную и целенаправленную деятельность органов государственной власти, общественных объединений, институтов гражданского общества и семьи. Гражданско-патриотическое становление молодежи является важнейшей задачей государственной политики, поскольку предусматривает социальную адаптацию молодого поколения, самоопределение личности, включение ее в общественные процессы экономико-политической жизни. Будущее Республики во многом зависит от гражданской позиции подрастающего поколения. Это обстоятельство повышает значимость управления процессами гражданско-патриотического становления молодежи в образовательном учреждении ГОУ ВПО «ДонАУиГС», определяет его интеграционную роль в реализации программы социального партнерства государственных и культурно-просветительных, ветеранских и других общественных организаций в воспитании юных граждан Донецкой Народной Республики.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи Донецкой Народной Республики тесно связано с русской национальной

идеей, потому что именно в ней заложены постулаты воспитания истинного патриота (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.И. Кареев, Л.П. Карсавин, К.Н. Леонтьев, А.Н. Радищев, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, П.Б. Струве, Л.Н. Толстой, Н.Ф. Федоров, П.Я. Чаадаев и др.).

В современных исследованиях по гражданско-патриотическому воспитанию (Е.П. Белозерцев, А.В. Беляев, М.В. Богуславский, А.Н. Выршиков, К.С. Гаджиев, О.С. Газман, Ф.Б. Горелик, И.А. Ильин, В.А. Кобылянский, К.М. Никонов, Г.И. Школьник и др.) рассматриваются вопросы о целях, задачах и сущности гражданского воспитания, доказывається необходимость разработки общенациональных проектов по проблемам патриотизма в современной России.

Вместе с тем, отметим, что различные современные аспекты патриотического воспитания рассматривались должным образом, но не были исследованы в полном объёме. Это, на наш взгляд, является достаточным показателем актуальности научной проблемы патриотического воспитания студентов в различных педагогических и социально значимых видах деятельности.

В связи с этим целью нашего исследования является выявление представлений студентов о гражданско-патриотическом воспитании и формировании активной гражданской позиции студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) изучить представления студентов о патриотизме; 2) изучить представления студентов о Родине; 3) проанализировать значимость патриотического воспитания для студентов; 4) проанализировать степень влияния различных мероприятий на формирование патриотических ценностей у студентов.

Описание исследования и основные результаты. Благополучие общества, готовность защищать свою Родину и граждан, живущих в ней, зависит напрямую от подрастающего поколения, молодежи. Настоящее и будущее государства зависит от уровня патриотизма граждан, от развития,

роста гражданского самосознания. Как справедливо отмечает Т. Белова: «Патриотизм – чувство не врожденное, а приобретённое, так как это чувство воспитывается в каждом гражданине индивидуально и приобретается в процессе многогранной жизнедеятельности человека» [2, с. 16].

В ходе сравнительного анализа установили, что в Российской Федерации реализуется четвертая по счету Государственная программа по патриотическому воспитанию граждан РФ, в Донецкой Народной Республике – Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой Народной Республики», в Украине разработана «Программа патриотического воспитания детей и молодежи в Донецкой области на 2016-2020 гг.». Однако в Украине, в отличие от Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, Координационные советы по патриотическому воспитанию граждан не проводятся систематически.

Реализация целевых программ, которые увязаны по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплексных мероприятий позволяет более гибко, точно и эффективно решать проблемы в сфере патриотического воспитания через механизмы взаимодействия государственной, частной и общественной форм собственности.

Реализация программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой Народной Республики» на 2017-2018 года в свою очередь позволила увеличить количество проведенных мероприятий, и участников, что способствует вовлечению их в социальную жизнь Республики. В 2018 году работу по патриотическому воспитанию осуществляли 56 военно-патриотических спортивных клубов, кружков, объединений, занятия которых посещали 1914 человек. Отдельно стоит отметить, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, проходит апробацию в 11 патриотических клубах «Типовая программа дополнительного образования подготовки воспитанников военно-патриотических клубов, кружков и объединений Донецкой Народной Республики» [1; 3].

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности среди учащихся являются факты проявления гражданской смелости, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдения законов и норм поведения [4; 5; 6].

В ходе проведенного эмпирического исследования было изучено отношение студенческой молодежи Донецкой Народной Республики к мероприятиям гражданско-патриотической направленности (на примере ГОУ ВПО «ДонАУиГС»). Были опрошены 413 обучающихся 1-4 курсов очной формы обучения образовательной программы бакалавриата. Опрос имел сплошной характер среди присутствующих в академических группах на момент проведения анкетирования.

В результате исследования было выявлено, что большинство студентов под патриотизмом понимают любовь, преданность Родине (74%). Представления о патриотизме нельзя рассматривать без учета представлений студентов о Родине. Для каждого второго Родина соотносится с местом рождения, местом, где прошло детство; для каждого пятого Родина – это дом. Больше половины студентов придают высокую значимость патриотическому воспитанию (61%). Максимальную значимость патриотическое воспитание имеет для студентов первого курса (66%), что объясняется их заинтересованностью, появлением новых интересов, возможностей, привлечением к участию в массовых общественно – патриотических мероприятиях. Однако обилие мероприятий, их однообразие, отсутствие мотивации и формальный характер необходимости участия в них приводит к снижению значимости (незначимо для 1 курса – 16%, для 2 курса – 17%, для 3 курса – 21%, для 4 курса – 29%).

Немаловажное значение в системе патриотического воспитания имеют формы его реализации. Изучив степень влияния мероприятий, проводимых в Академии, на формирование патриотических ценностей у

студентов, были выявлены наиболее эффективные. Наибольшую значимость, по мнению студентов, имеют посещения выставок и музеев (48%), участие в митингах, парадах, социально значимых мероприятиях (43%), а также в выездных экскурсиях (43%). Наименьшей эффективностью обладают тематические кураторские часы, аудиторные занятия и творческие задания. Следовательно, привлекая студентов к творческим, динамичным, а главное интересным самим студентам мероприятиям на добровольной основе, формируя позитивную мотивацию, можно достичь поставленных целей в воспитании патриотического самосознания личности и активной гражданской позиции.

По итогам исследования выявлено, что 14% обучающихся 3 курса полагают, что в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» не следует проводить гражданско-патриотические мероприятия, ведь во время учебного процесса студенты должны быть сконцентрированы исключительно на обучении.

По результатам исследования также выявлено, что в формировании патриотических ценностей среди студенческой молодежи высока степень важности военно-спортивных мероприятий – как для юношей (61%), так и для девушек (59%).

В ходе исследования подтвердилась первая основная гипотеза социологического исследования: обучающиеся ГОУ ВПО «ДонАУиГС» считают, что на формирование патриотических ценностей в большей степени оказывают влияние мероприятия гражданско-патриотической направленности.

В результате анализа данных подтвердилась вторая основная гипотеза социологического исследования: обучающиеся 1, 2 и 3 курсов определяют понятие «патриотизм» как любовь, преданность и гордость за Родину.

Выводы. В ходе исследования пришли к выводу, что большинство обучающихся в понятие «патриотизм» вкладывают такой смысл, как

любовь и преданность Родине. К Родине они соотносят место своего рождения, дом и место, где прошло их детство.

Для большей части студентов патриотическое воспитание имеет высокую значимость. Ведь патриотизм не является наследственным, он не заложен на генетическом уровне, патриотизм – это социальное качество каждого гражданина страны. Он воспитывается с раннего детства, с течением времени развивается и формирует в человеке высокое чувство любви к Родине. Значительная часть обучающихся стремится активно принимать участие в подготовке и реализации мероприятий гражданско-патриотической направленности, что является подтверждением вышесказанного.

Наибольшую значимость в процессе патриотического воспитания, по мнению обучающихся, имеют посещения выставок и музеев, участие в митингах, парадах, социально значимых мероприятиях, а также в выездных экскурсиях. Наименьшей эффективностью обладают тематические кураторские часы, аудиторные занятия и творческие задания.

Студенческая молодежь стала чаще интересоваться историей вуза, в котором они обучаются, а также историей городов и Родины в целом. Создание новых выставок и музеев, подготовка, организация и увеличение различных видов краеведческих работ, промоакции являются формами патриотического воспитания граждан в ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Таким образом, учреждения высшего профессионального образования играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи.

Список использованных источников:

1. Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи [Электронный ресурс]: приказ Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР № 94 от 22 июня 2015 года. – Режим доступа: <http://минспорт.рпс/doc/prikaz-ob-utverzhenii-koncepcii-patrioticheskogo-vospitaniya-detey-i-uchashcheysya-molodezhi> (дата обращения: 28 марта 2020 года).

2. Белова, Т. Десять лет гражданскому образованию в России / Т. Белова // Граждановедение. – 2002. – №19. – С.15-23.
3. Информационно-аналитические материалы о деятельности общественных объединений по патриотическому воспитанию молодежи / Сост. З.Н. Калинина, Е.В. Декина, С.В. Пазухина; под общ. ред. Н.А. Шайденко. – Москва, 2010. – 134 с.
4. Капустина, З.Я. Воспитание гражданственности в условиях обновляющейся России / З.Я. Капустина // Педагогика. – 2003. – №9. – С.15-23.
5. Патриотическое воспитание: от слов к делу: сборник статей. – Москва: Полиграф сервис, 2018. – 426 с.
6. Попова, Н.В. Формирование гражданского самосознания студентов ссузов / Н.В. Попова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. – 2014. – Вып.7. – С.9.

Коваль Ю. И.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ И ВИДАХ СОЦИАЛЬНЫХ САНКЦИЙ

Постановка проблемы, актуальность. В любом случае, каждый человек зависит от общества, в котором он существует. Конечно, проявляться это может не во всей полноте, а, допустим, во взглядах на тот или иной вопрос. Однако довольно часто общество способно влиять на поведение человека, формировать и изменять его отношение к своим собственным действиям. Данное явление характеризуется возможностью тех или иных представителей общества реагировать на что-либо с помощью санкций.

Санкции могут различаться – позитивные и негативные, формальные и неформальные, правовые и моральные так далее. В большей степени это зависит от того, в чём именно заключается поступок индивида.

На сегодняшний день в нашем обществе существует большое количество индивидов, которые нарушают социальные нормы. И возникает вопрос: может ли наше общество повлиять на поведения человека, которые нарушает принятые нормы в данном обществе, или изменить его отношение к своим действиям?

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Наиболее детальная теория социального контроля была разработана американскими социологами Эдвардом Россом и Робертом Парком. Росс пытался найти и исследовать пути достижения баланса между обеспечением социальной стабильности, с одной стороны, и индивидуальной свободой – с другой. Он считал необходимым, прежде всего, внутренний этический и социальный контроль, основанный на усвоении социальных ценностей. Однако он также признал растущее значение внешнего политического контроля, основанного на целенаправленном образовании, религии, общественном мнении и социальных и правовых санкциях. Роберт парк, один из основателей Чикагской школы, понимал социальный контроль как особый инструмент, обеспечивающий определённую взаимосвязь между природой человека и социальными силами.

По мнению советского правоведа и криминолога Я. И. Гилинского, социальный контроль – это механизм самоорганизации и сохранения общества путём установления и поддержания нормативного порядка в этом обществе, устранения или нейтрализации, минимизации норма разрушающего поведения.

Считается также, что социальный контроль неразрывно связан с социальным управлением. Она воплощает в себе ряд важных особенностей социального управления, в том числе целенаправленное воздействие на

достижение целей, поставленных организацией. Как вид управленческой деятельности, она направлена на обеспечение состояния и поведения объекта социального управления, что позволяет достичь поставленной цели. Таким образом, социальное управление и социальный контроль связаны как целое и часть, общее и особенное.

Толкотт Парсонс, представитель структурного функционализма, определяет социальный контроль как «такой процесс мотивации актора, который направлен на противодействие тенденции отклоняться от выполнения ролевых ожиданий актора» [4].

Механизм социального контроля играет важную роль в укреплении общества. Питер Бергер считает, что «социальный контроль является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии, обозначающий различные средства, которые любое общество использует для сдерживания своих непокорных членов. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже небольшая группа людей, случайно собравшихся вместе, должна будет выработать собственные механизмы контроля, чтобы не распастись в кратчайшие сроки» [1].

Георгий Гурвич определяет социальный контроль через совокупность социокультурных моделей, символов, идеалов, а также процессов, которые их учитывают. По мнению Гурвича, в современном обществе существуют различные сферы применения социального контроля: мораль, религия, знание, право, образование, искусство.

Болгарский учёный Марко Марков видит главную цель социального контроля как «противодействие отклонениям от запланированных и запрограммированных социальных действий в социальном управлении» [3].

Описание исследования и основные результаты. И всё же, в настоящее время под социальным контролем подразумевается наблюдение за поведением человека в обществе с целью избежания конфликтов, установление порядка и поддержания существующего общественного

порядка. Наличие социального контроля является одним из важнейших условий нормального функционирования государства, а также соблюдения его законов. Идеальное общество – это такое, в котором индивид делает то, что он хочет, но это то, чего от него ждут и чего требует государство в данный момент. Конечно, не всегда легко заставить человека делать то, что хочет от него общество.

Социальный контроль – это механизм регулирования отношений между индивидом и обществом с целью укрепления порядка и стабильности в обществе. Социологи выделяют две основные формы социального контроля – внутренний и внешний.

Внутренний (самоконтроль) – человек самостоятельно регулирует своё поведение, сопоставляя и сравнивая его с общепринятыми нормами. Этот тип контроля проявляется в чувстве вины и совести.

Под внешним социальным контролем понимают совокупность институтов и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых норм поведения и законов [5].

В процессе социализации нормы усваиваются настолько прочно, что люди, нарушая их, испытывают чувство неловкости или вины, муки совести. Совесть – это и есть проявление внутреннего контроля.

Социальный контроль состоит из двух элементов – социальных норм и социальных санкций.

Социальные нормы – представляют собой общепринятые правила и образцы поведения, которые заставляют людей поступать так, как это принято в данном обществе и которые сложились в народе в результате длительной деятельности людей, в ходе которой и были созданы определённые модели поведения.

Социальные нормы выступают как регулятор человеческого поведения. Они устанавливают границы, условия, определяют характер отношений, определяют подходящие цели и способы их достижения. И

собственно в процессе социализации происходит усваивание социальных норм характерных для конкретного общества.

Нормы накладывают обязательства и взаимную ответственность на участников социального взаимодействия. Они затрагивают как отдельных людей, так и общества в целом. На их основе формируется вся система общественных отношений. Вместе с тем нормы – это и ожидания: общество ожидает предсказуемого поведения от конкретного человека, который выполняет определённую роль.

Социальные нормы устанавливают границы поведения людей, подходящие в конкретной жизненной ситуации. Социальные нормы соблюдаются либо в соответствии с внутренним убеждением человека, либо из-за возможных санкций. А отклонения от норм карается различными видами санкций [2].

Санкции – это социальные наказания или поощрения, которые способствуют соблюдению общепризнанных правил, образцов поведения, которые призваны обеспечивать устойчивость и стабильность взаимодействия индивидов и социальных групп в определённом обществе, то есть социальных норм. Можно сказать, что санкции – это охранники норм. Вместе с ценностями они несут ответственность за то, почему люди выполняют данные нормы, и получается так, что нормы защищены с двух сторон – со стороны ценностей и со стороны санкций. Все социальные нормы сопровождаются санкциями, и исходя из этого, можно сделать логический вывод о том, что санкции и нормы являются неотъемлемой частью друг друга.

Социальные санкции – это любые меры воздействия социальной группы, общества по отношению к индивиду (группе людей) как субъекту отклоняющегося от социальных ожиданий, норм и ценностей поведения, то есть можно сказать так, что это любая реакция общества на поведение индивида или группы людей.

Все типы санкций образуют несколько сочетаний, таких как:

1. Формальные позитивные – общественное одобрение со стороны официальных организаций (медали, подарки, повышение в должности, награды, титулы, премии, грамоты);
2. Неформальные позитивные – похвала, аплодисменты, уважение, улыбка, общественное одобрение, комплимент и т. д.;
3. Формальные негативные – наказания, которые предустановленные законодательством (штрафы, лишение свободы, увольнение и т. д.);
4. Неформальные негативные – игнорирование индивида, насмешка, замечания, жалоба, клевета и др [5].

Следует сказать, что в традиционном обществе социальный контроль был основан на неписаных правилах, а в современном обществе основой выступают писанные нормы и правила: инструкции, указы, постановления, законы. Социальный контроль получил институциональную поддержку. Формальный контроль осуществляют такие институты современного общества, как суд, образование, армия, производство, средства массовой информации, политические партии, правительство. Школа контролирует благодаря экзаменационным оценкам, правительство – благодаря системе налогообложения и социальной помощи населению, государство – благодаря полиции, секретной службе, государственным каналам радио, телевидения, печати.

Как видим, социальный контроль необходим для предотвращения негативных явлений в обществе.

Выводы. Получается, нормы и санкции объединяются в единое целое. Если норма не имеет определённой санкции, оно перестаёт действовать и регулировать действительное поведение. Она перестаёт быть элементом социального контроля.

Социальные нормы и санкции существуют всех сферах человеческих отношений: от небольшой социальной группы (семья, образовательный или трудовой коллектив) до мировых организаций, действующих глобально (международные организации). И какие именно виды санкций в

значительной степени повлияют на человека – зависит лишь от него самого.

Стоит выделить, что социальные нормы сохраняются, они ценны и значимы для определённого общества. Разумеется, спустя некоторое время данные нормы будут трансформироваться под влиянием различных внешних факторов, но их смысл и значимость так или иначе будет прежней.

Список использованных источников

1. Бергер П. Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. – М., 1996.
2. Бобнева, М.И. Социальные нормы и регуляция поведения /М.И. Бобнева. — Москва: Наука, 1978. — 331 с.
3. Марков М., Технология и эффективность социального управления /М. Марков. — М.: Академический проект, 1982. — 272с.
4. Парсонс Т. Социальная система / Т. Парсонс. — М.: Академический проект, 2002. — 832с.
5. Смелзер, Н. Девиация и социальный контроль / Н. Смелзер // Социология. – М.: Феникс, 2004. - 687с.

Ковтуненко В.Э.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ К ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Постановка проблемы, введение. Частная собственность является одним из основных социально-экономических институтов общества. Социологический подход к анализу частной собственности предполагает её рассмотрение как структуры, которая, с одной стороны, удовлетворяет потребности индивидов, групп и социума в целом, а с другой стороны, организует и упорядочивает их жизнь.

Политика государства направлена на развитие многоукладной экономики как основы социальной стабильности, безопасности и повышения благосостояния населения. Однако игнорирование экономической культуры населения может привести к провалу таких мероприятий. В связи с этим развитие частной собственности и основанных на ней форм хозяйствования будет успешным лишь в том случае, когда они будут иметь поддержку общества, т.е. будут обладать социокультурной легитимностью.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. С начала 1990-х годов частная собственность и процессы приватизации в России стали объектом мониторинговых исследований, такими организациями, как «Левада-Центр», «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Анализ результатов этих исследований по состоянию на середину 2000-х годов представлен лишь в монографии М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой [1].

В связи с этим целью нашего исследования является изучение отношения жителей современной России к частной собственности и приватизации. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) выявить степень изученности проблемы; 2) проанализировать представления жителей России о феномене частной собственности; 3) проследить динамику их отношения к процессам приватизации.

Описание исследования и основные результаты. Отношение жителей современной России к частной собственности приватизации является одним из ключевых индикаторов уровня социокультурной легитимности частной собственности. В связи с этим необходимо учитывать, что социокультурная легитимность частной собственности является довольно сложным явлением, которое включает в себя как внутренний (глубинные ценности и ментальность), так и внешний пласты (доминирующие в социуме оценки, установки, общественное мнение).

В первую очередь, следует отметить, что, несмотря на 30 лет рыночных реформ, в массовом сознании россиян не сформировалось представление о частной собственности, которое по своим атрибутам соответствует научному определению данного понятия. По данным «Левада-Центр», в 2018 году большинство граждан относили к частной собственности квартиру (93%), машину (83%), дачу и участок земли (по 81%), бытовую технику в личном пользовании (65%), сбережения (62%) [2, с.9]. Примечательно, что в советский период данные объекты относились к категории личная собственность. Так что можно согласиться с мнением Д. Волкова и А. Колесникова о том, что «инерция советских представлений о частном необычайно сильна: формула «квартира – машина – дача» воспроизводится буквально... До сих пор для большинства частное – это «личное». А именно то, что государство по логике вещей отобрать не может» [2, с.9].

Представления о том, что экономический капитал может выступать в качестве частной собственности, не являются массовыми. Чуть более половины респондентов, руководствуясь логикой рыночной экономики, при определении частной собственности указали варианты «своя фирма, своё дело» (59%), «ценные бумаги в личном распоряжении» (52%) [2, с.9].

Однако само понятие частной собственности вызывает у населения положительную реакцию – в 1992 году так заявили 67% респондентов, а в 2007 году – 73%. Наиболее позитивно к частной собственности относятся лица в возрасте 18-44 лет (80-84%), с высшим образованием (81%), с самоидентификацией материального положения «среднее» и «хорошее, очень хорошее» (75-81%), проживающие в крупных городах (80%) и голосующие за либерально-демократические партии (88%) [3].

Однако население России в недостаточной мере осознаёт важность права частной собственности, гарантированное Конституцией. Приоритетными для большинства является право на жизнь, а также комплекс социальных прав. В 1990-2000-е годы не более трети

респондентов среди наиболее важных прав называли право владеть собственностью. Постепенное увеличение доли тех, кто разделяет данную точку зрения, произошло лишь в 2010-е годы. Так, в 2019 году половина опрошенных указали как приоритетное для себя право владеть собственностью [4]. Многие граждане невысоко оценивают уровень реализации права владения собственностью – лишь каждый пятый (20%) определил его как хороший. При этом лишь четверть (28%) уверена, что через 10-15 лет ситуация с соблюдением права частной собственности улучшится, тогда как 40% респондентов полагают, что она останется прежней, а 9% – что ухудшится.

Лишь треть (36%) россиян считают, что право частной собственности ни при каких обстоятельствах не может быть ограничено. Остальные соглашались с тем, что в отдельных случаях право частной собственности может быть ограничено государством. Такие действия со стороны государства могут быть обусловлены военной (32%) или террористической (22%) угрозой, необходимостью благоустройства территорий (12%), угрозой общественной морали (9%) или традиционными ценностями (6%), тяжелой криминогенной обстановкой (5%), строительством объектов государственной важности (4%) [2, с.23].

Следует отметить, что отношение россиян к частной собственности и праву на её владение сформировались не без влияния процессов приватизации. Сама оценка хода и результатов разгосударствления собственности кардинально изменилась. В 1991 году почти половина граждан (49%) не могла четко выразить своё отношение к идее продажи государственных предприятий частным лицам, однако была уверена, что это приведет к росту цен (52%). Вместе с тем столько же было уверено, что приватизация уже в ближайшее время будет способствовать выходу из экономического кризиса (51%) и более справедливому распределению доходов между людьми (43%) [5].

Как известно, оптимистические прогнозы относительно быстрых позитивных последствий приватизации не оправдались. В массовом сознании приватизация стала прочно ассоциироваться с разграблением общенародного достояния. Поэтому неудивительно, что уже в 1998 году 80% россиян поддержали идею возвращения в государственную собственность ранее приватизированных крупных предприятий. Однако постепенно количество её сторонников уменьшается, а количество противников, наоборот, увеличивается. Так, в 2000 году за пересмотр итогов приватизации высказались 59% респондентов, а в 2016 году – лишь 43%. В то же время доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, увеличилась с 21% до 29% [6].

Менее критичной становится оценка результатов приватизации. В 1998 году 63% россиян были убеждены, что приватизация принесла больше вреда. В 2016 году таких было лишь 41%. При этом увеличилась доля тех, кто оценивает последствия приватизации сбалансированно (с 16% до 29%) или однозначно позитивно (с 8% до 11%) [6]. В целом респонденты указывают следующие позитивные последствия приватизации: «люди могут иметь в собственности жилье, передавать его по наследству» (3%), «появилась частная собственность» (3%), «это стало стимулом для развития экономики» (1%), «стало развиваться частное предпринимательство» (1%). Однако доминирующими остаются представления о негативных последствиях приватизации: «несправедливое присвоение государственного имущества немногими, ограбление народа» (21%), «разрушение экономики страны» (11%), «отказ от государственной собственности на крупные предприятия в пользу частной» (4%), «социальное расслоение» (3%), «падение уровня жизни людей» (1%), «разрушение страны» (1%) [6].

О том, что рядовой гражданин практически не ощутил на себе позитивных последствий приватизации, свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центр». По мнению большинства респондентов, от

приватизации выиграла лишь экономическая и политическая элита страны, в частности, олигархи 1990-х годов (59%), бюрократия и чиновники (35%), крупный бизнес (24%), «семья» Бориса Ельцина (24%), политики (22%) [2, с.11]. Другими словами, приватизация в 1990-е закрепила в новой форме институт власть-собственность. В 2000-е годы данный институт еще больше укрепился – 59% россиян полагают, что по сравнению с 1990-ми годами власть в большей мере срослась с крупным бизнесом.

Такие оценки в значительной мере делегитимизируют идею частной собственности. Более того, под сомнение ставится юридическая легитимность самой приватизации. Более половины россиян уверены, что в большинстве случаев передача государственной собственности в частные руки проводилась с нарушением закона, тогда как противоположной точки зрения придерживается лишь каждый двенадцатый респондент (8%) [6].

Несмотря на низкий уровень юридической и социокультурной легитимности приватизации, более половины граждан (55%) признают необходимость и целесообразность её проведения в 1990-е годы. Однако лишь каждый десятый (10%) полагает, что приватизация в 1990-е годы была проведена правильно. При этом доля тех, кто принципиально выступает против её проведения, сократилась в 2005-2016 годах с 33% до 26% [6].

Приведенные выше результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что постепенно эмоционально негативное отношение к итогам приватизации уступает место более сдержанным оценкам. Многие россияне определяют разгосударствление собственности в 1990-е годы как необходимое зло, с которым приходится мириться. Совершенно иную реакцию вызвала принятая правительством программа по приватизации государственных предприятий на 2014-2016 годах. В отличие от начала 1990-х мало кто был убежден в позитивных последствиях таких мероприятий. Так, 60% опрошенных полагали, что новая волна приватизации обусловит рост цен, 65% – несправедливое

распределение доходов между людьми, 48% – обострение экономического кризиса [5]. Как результат, лишь 8% респондентов поддержали идею продажи государственного пакета акций крупнейших компаний, тогда как 50% выступили против этого. При этом лишь каждый десятый полагал, что такие действия пойдут на пользу экономики России (11%) и позитивно отразятся на уровне жизни рядовых граждан (10%). Противоположной точки зрения придерживаются, соответственно, 43% и 49% респондентов [8].

Большинство населения России поддерживает такую экономическую модель, в которой доминирует государственное планирование и распределение. Впервые такой сдвиг в массовом сознании был зафиксирован «Левада-Центром» в 1994 году. Можно согласиться с мнением эксперта ВЦИОМ О. Чернозубом, который указывает, что «приватизация 90-х продолжает крайне болезненно восприниматься общественным сознанием. Общество не замечает за приватизированными предприятиями какой-то особой эффективности и, выбирая между стратегиями дальнейшей приватизации или национализацией, скорее поддержит последнюю» [7]. Действительно, по мнению большинства жителей России, государственная форма собственности должна преобладать в таких ключевых отраслях, как военно-промышленный комплекс (80%), здравоохранение (80%), образование и наука (74%), добывающая (69%), космическая (67%), фармацевтическая (64%) промышленность, металлургия (60%), энергетика (60%), финансы (56%), химическая производство (53%), жилищно-коммунальное хозяйство (50%). Единственной сферой, где большинство опрошенных допускает преобладание частной формы собственности, является торговля и общественное питание (53%) [9].

Выводы. Несмотря на то, что с начала 1990-х годов институт частной собственности приобрел в России формально легальный статус, отношение к нему остается противоречивым. С одной стороны, само

понятие частной собственности вызывает у населения положительную реакцию. Однако в самом понимании данной категории ещё сильны представления эпохи СССР о личной собственности в виде квартиры, автомобиля и дачи. Само же право владеть собственностью россияне не относят к категории наиболее значимых и важных для себя.

Такой парадокс обусловлен негативным отношением значительной части населения России к итогам приватизации. В массовом сознании приватизация стала прочно ассоциироваться с разграблением общенародного достояния. До сих пор более 40% россиян полагают, что она принесла стране только вред, а её итоги необходимо пересмотреть. Такие утверждения вполне обоснованы, поскольку в обществе доминирует следующая точка зрения: рядовые граждане ничего не получили от приватизации, а сама приватизация проводилась с нарушениями законов.

Указанные выше стереотипы о приватизации 1990-х годов обусловили негативное отношение к планировавшейся в 2014-2016 годах новой волне приватизации. Спустя 25 лет после начала неолиберальных рыночных реформ более половины населения продолжает поддерживать идею государственного планирования и распределения в экономике. Большинство выступает за доминирование государственной собственности во всех ключевых отраслях экономики, за исключением торговли и общественного питания.

Список использованных источников:

1. Собственность и бизнес в восприятии россиян / Отв. ред. М.К. Горшков, Г.Н. Тихонова, А.Ю. Чепуренко; Ин-т социологии РАН. – Москва: наука, 2006. – 392 с.
2. Волков, Д. Новая русская мечта. Частная собственность для детей / Д. Волков, А. Колесников; Московский Центр Карнеги. – Москва: Московский Центр Карнеги, 2018. – 44 с.
3. Как Вы относитесь к словам... [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=432&q_id=34703&date=28.01.2007

(дата обращения: 10.02.2020).

4. Права человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2019/11/20/prava-cheloveka/> (дата обращения: 11.02.2020).

5. Новая приватизация: семь бед – один ответ? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=306> (дата обращения: 12.02.2020).

6. Приватизация 90-х [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fom.ru/Ekonomika/12736> (дата обращения: 12.02.2020).

7. Большая приватизация: 25 лет спустя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3597> (дата обращения: 12.02.2020).

8. Госсобственность в частных руках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fom.ru/Ekonomika/12758> (дата обращения: 13.02.2020).

9. Эффективность частных и государственных предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fom.ru/Ekonomika/12784> (дата обращения: 14.02.2020).

Копица К.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАМЕРЕНИЙ СТУДЕНТОВ

Постановка проблемы, введение. Большинство ученых согласны с мнением, что процесс принятия решений тесно связан с социальным и культурным контекстом, в котором находится индивид. Социально-культурные факторы могут оказывать определенное влияние на формирование предпринимательской активности и наряду с семьей рассматриваться как важные элементы, закладывающие базовые принципы

на уровне общества. В рамках данной статьи отдельное внимание уделяется двум аспектам: роли непосредственного социального окружения и отношению к предпринимательству [2].

С точки зрения теории запланированного поведения можно предположить, что чем выше положительная оценка реакции своего окружения на определенные действия, которую ожидает индивид, тем больше вероятность осуществления запланированных действий [3].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Значительный интерес к социокультурным характеристикам предпринимательства проявляется в зарубежной литературе - в трудах таких классиков, как М Вебер, Й. Шумпетер, В. Зомбарт и других. Если рассматривать исследование предпринимательства в России, то необходимо выделить дореволюционный период (например, работы основателей экономико-экологической традиции М. Туган-Барановского, П. Струве, Г. Гинса, Н. Кондратьева) и современный этап возрождения этих исследований. На современном этапе исследования социокультурных основ предпринимательства существует несколько точек зрения, которые наиболее точно определяют его специфику.

Предпринимательство как социально-экономический феномен, выполняющий особую экономическую функцию. Этот подход разрабатывали западные исследователи: Р. Кантильон, И. Кирцнер, А. Маршалл, А. Смит, К. Маркс, Й. Шумпетер, Ф. Найт, Д. Кейнс, Л. Роббинс, Ф. Хайек и др. Предпринимательство здесь выступает как носитель таких общеэкономических функций, как производственная, инновационная деятельность с присутствием риска и ответственности за конечный результат получения прибыли [1].

С начала 2011 года «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey – GUESSS) ежегодно проводят исследования.

Анализ результатов этих исследований регулярно публикуется в виде отчётов [4].

В связи с этим целью нашего исследования является изучение влияния социокультурного фактора на формирование предпринимательских намерений студентов. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) выявить степень изученности проблемы; 2) проанализировать представления учащихся ГОУ ВПО «ДонАУиГС» об их предпринимательских намерениях; 3) проанализировать влияние различных параметров социокультурного окружения на предпринимательские намерения студентов.

Описание исследования и основные результаты. Выбор карьерного пути – один из самых ответственных шагов в жизни любого человека, что особенно актуально для студентов, которые только начинают свое профессиональное развитие. У каждого свои планы. Некоторые хотят попасть в крупную международную компанию сразу после окончания вуза, чтобы приобрести опыт и зарекомендовать себя хорошим специалистом. Но у многих студентов могут быть иные представления о развитии карьеры через пять лет. Именно поэтому в исследовании учащимся предлагалось ответить на вопрос: «Кем они видят себя сразу после окончания высшего учебного заведения и спустя пять лет?» Ответы были условно классифицированы на четыре группы в зависимости от выбранного карьерного пути: наемный работник (работает по найму в существующей компании), учредитель фирмы/предприниматель (является предпринимателем и создает новый бизнес), преемник (наследует и перенимает управление семейным бизнесом) и другое (те, кто еще не сделал свой выбор либо у кого есть иные карьерные предпочтения). Из детального описания результатов анализа ответов студентов 6 курса, видно, что большинство студентов рассчитывает получить работу по найму сразу после окончания вуза (42%), что сходится с учащимися 4 курса (39%) и 5 курса (40%). Многие предпочли бы работать в крупных

компаниях или компаниях среднего размера (34%) – 6 курс, 30% - 5 курс и лишь 20% учащиеся 4 курса.

Лишь около 10% респондентов 4 и 5 курсов готовы пойти работать в небольшие фирмы с численностью сотрудников до 50 человек, 6 курс – 5%. Создать свой бизнес с нуля после окончания магистратуры хотят 10% студентов, что несколько превышает аналогичный показатель 4 (7%) и 5 курса (6%). Карьеру преемника семейного бизнеса определили для себя чуть менее 4% респондентов 4 курса, 2% - 5 и 6 курс. Численность респондентов, не имеющих четких карьерных планов выпускающих магистратуры равно около 7%, что значительно меньше, чем у студентов 4 (20%) и 5 (12%) курсов. Можно заметить, что распределение в отношении карьерных устремлений студентов сразу после окончания вуза если и отличается, то весьма несущественно. Однако ситуация меняется, когда речь заходит о карьерных предпочтениях спустя 5 лет после окончания учебы. Более половины студентов хотят открыть собственную фирму, т.е. стать предпринимателями.

Личные характеристики человека, его готовность к активным действиям и изменениям играют колоссальную роль в формировании предпринимательских намерений. Оценка предпринимательских намерений позволяет оценить «предпринимательский дух» студентов, избегая их дифференциации по ответам «да» или «нет» на вопрос о том, собираются ли студенты стать предпринимателями. Такой подход является обоснованным, так как иначе сложно выявить тех, кто уже серьезно задумывается о предпринимательской карьере, но рассматривает это как «план Б». Предпринимательские намерения измерялись с помощью шести утверждений: «Я готов(а) сделать все, что угодно, чтобы стать предпринимателем», «Моя профессиональная цель — стать предпринимателем», «Я готов(а) предпринять все необходимые усилия для начала своего дела и управления своей собственной фирмой», «Я решительно настроен(а) на создание своей фирмы в будущем», «Я

серьезно обдумываю возможность начала своего бизнеса», «У меня есть серьезное намерение однажды начать свое дело». Студентов просили оценить степень согласия с этими высказываниями по 7-балльной шкале: от 1 — полностью не согласен, до 7 — полностью согласен. На основе ответов были подсчитаны индексы предпринимательских намерений как среднее арифметическое всех ответов. Рассматривая гендерные различия, можно отметить, что данный индекс составляет 6,44 у мужчин, что значительно выше показателя у женщин (5,58).

В данном исследовании национальная культура изучалась по четырем основным характеристикам: внутригрупповой коллективизм, избегание неопределенности, дистанция власти и ориентация на результат. Внутригрупповой коллективизм отражает степень, в которой индивиды выражают чувство гордости к своему близкому окружению и связанность с ним. Избегание неопределенности описывает степень стремления индивидов к избеганию незнакомых ситуаций путем установления социальных норм и правил поведения. Дистанция власти характеризует степень толерантности индивидов к неравномерному распределению власти в обществе. Ориентация на результат отражает степень, в которой общество поощряет и вознаграждает инновации, высокие стандарты, превосходство и нацеленность на результат.

Для измерения внутригруппового коллективизма студентов просили оценить степень их согласия по 7-балльной шкале (1 – полностью не согласен, 7 – полностью согласен) со следующими утверждениями: «В нашем обществе дети гордятся достижениями своих родителей», «В нашем обществе родители гордятся достижениями своих детей», «В нашем обществе пожилые родители обычно живут вместе со своими детьми», «В нашем обществе дети обычно живут со своими родителями до самой свадьбы». Затем на основе среднего арифметического по ответам для каждой характеристики национальной культуры были посчитаны показатели, характеризующие культурный контекст окружающего

общества. Средний показатель по данным ответам составляет для студентов специальности «Социология» и «Социальная работа» - 5,45, для студентов специальности «Юриспруденция» - 5,42, для студентов экономических специальностей – 5,30.

Для измерения избегания неопределенности был предложен ряд высказываний, характеризующих отношение общества к непредвиденным событиям: «В нашем обществе ценится дисциплина и последовательность, даже в ущерб экспериментированию и инновациям», «В нашем обществе большинство людей ведут размеренный образ жизни, где неожиданные события – крайне редкое явление», «В нашем обществе общественные требования и инструкции разъяснены в деталях, поэтому люди знают, что от них ожидается» - средним показателем для студентов специальности «Социология» и «Социальная работа» - 5,25, для студентов специальности «Юриспруденция» - 5,40, для студентов экономических специальностей – 5,37.

Дистанция власти анализировалась на основе степени согласия с рядом утверждений о власти и лидерстве: «В нашем обществе влияние отдельного человека основывается по большей части на власти, которая дается ему в силу занимаемого им положения», «В нашем обществе ожидается, что последователи будут подчиняться лидеру без лишних вопросов», «В нашем обществе власть концентрируется “наверху”» - средним показателем для студентов специальности «Социология» и «Социальная работа» - 5,11, для студентов специальности «Юриспруденция» - 5,28, для студентов экономических специальностей – 5,22.

Для измерения ориентации на результат студентам было предложено оценить следующие высказывания: «В нашем обществе людей постоянно мотивируют на борьбу за постоянное достижение более высоких результатов», «В нашем обществе награды в основном выдаются с учетом только фактической результативности», «В нашем обществе

инновационность как средство повышения результатов деятельности обычно очень ценится» - средним показателем для студентов специальности «Социология» и «Социальная работа» - 5,21, для студентов специальности «Юриспруденция» - 5,42, для студентов Экономической специальности – 5,66.

Выводы. В настоящее время наблюдается положительная динамика в отношении развития предпринимательских намерений студентов, и многие личные и социально-культурные факторы благоприятствуют этому. Но вызовы сегодняшнего дня и потребность в развитии предпринимательства заставляют по-новому посмотреть на роль высшего учебного заведения в процессе создания предпринимательской экосистемы. Именно вуз может стать центром создания и применения знаний, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, что будет способствовать становлению студентов не только как профессионалов в своих областях, но и как предпринимателей, создающих инновации и новые рабочие места.

Было выявлено, что студенты отмечают более высокий уровень коллективизма, дистанции власти и ориентации на результат, а также более низкий уровень избегания неопределенности. У студентов специальности «Социология» показатели меньше чем у других специальностей. В целом можно также отметить положительное отношение к предпринимательству среди студентов. Многие считают, что основным барьером для их предпринимательской деятельности является недостаток ресурсов, тем не менее, карьера предпринимателя является привлекательной для студентов, и они отмечают, что такая деятельность принесла бы им большее чувство удовлетворения. Кроме того, среди студентов ниже степень воспринимаемого контроля над своим поведением. Помимо этого, студенты отмечают у себя более низкий уровень предпринимательской самооффективности, что подчеркивает

необходимость развития их компетенций и навыков предпринимательской деятельности.

Выявляя отношение к предпринимательству студентов в зависимости от пола и специальности, следует отметить, что студенты в целом положительно относятся к предпринимательской деятельности. Разница в соответствующих индексах не является существенной.

Список использованных источников:

1. Агеев, А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. – Москва: Наука, 1991. – 112 с.
2. Берман, Д. Выбор вуза, карьера, формирование заработной платы: микроэкономический подход / Д. Берман, Л. Клетцер, М. МакФирсон, М.О. Шапиро // Вопросы образования. – 2008. - № 2. – С.108-121.
3. Широкова, Г.В. Предпринимательские намерения студентов: концепция и основные подходы к исследованию / Г.В. Широкова, Т.В. Беляева // Современная конкуренция. – 2015. - № 2. – С.19-45.
4. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет, Россия 2013/2014 / Г.В. Широкова, Т.В. Цуканова, К.А. Богатырева; Высшая школа менеджмента. – Санкт-Петербург, 2014. – 46 с.

Косякова Ю.Д.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Постановка проблемы, введение. Занятость населения на современном этапе развития социально-экономических отношений является одним из важнейших условий для воспроизводства рабочей силы. От занятости во многом зависит уровень жизни людей, стабильность общества и его издержки на подготовку, переобучение и повышение квалификации кадров. Соответственно, для общества серьезной проблемой

является трудоустройство незанятого экономически активного населения, его материальная поддержка.

Актуальность изучения заключается в анализе текущей ситуации, специфики развития и различных факторов, которые влияют на занятость и рынок труда в странах постсоветского пространства.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Различные аспекты феномена занятости и рынка труда рассматриваются в работах отечественных исследователей. В частности в работах В.В. Адамчука, В.В. Куликова, А.Ф. Сидорова, С.Г. Струмилина, И.К. Заславского, Д.А. Никифоровой и других. Среди зарубежных исследователей необходимо отметить К. Маркса, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, В. Гимпельсона, Дж. Кейнса, А. Котляра, А. Смита, Ф. Хайека и других. Несмотря на широкую теоретическую разработку, нет анализа становления, развития, актуальных тенденций рынка труда в постсоветских странах.

Основные результаты исследования. Рынок труда, основанный на соотношении спроса и предложения, регулирует уровень занятости и среднюю заработную плату. Рынок труда неразрывно связан с социально-экономической, политической ситуацией в стране, поэтому на него влияют как внешние, так и внутренние факторы. Внешние факторы часто носят макроэкономический характер. К ним относят экономическую ситуацию в стране, политику государства в сфере занятости и рынка труда, миграции и т.п. Внутренние факторы (микроэкономические): демографическая ситуация, уровень развития малого и среднего бизнеса, взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных услуг, уровень развития институтов рынка труда и т.д.

Взаимоотношения работодателей и работников выстраиваются в разных странах на основе схожего сценария. Тем не менее, нельзя упускать из виду региональную специфику. В России рынок труда развивался под воздействием исторических и политических процессов. Вплоть до распада

СССР в 1990-е годы сфера трудовых отношений жестко контролировалась государством, поэтому не существовало понятия безработицы или дефицита кадров. На фоне демократизации страны происходили структурные изменения рынка труда. С одной стороны, значительная часть промышленных предприятий оказалась неконкурентоспособной и выходом из этой ситуации было либо закрытие, либо сокращение численности сотрудников. А с другой стороны, выяснилось, что наблюдается нехватка сферы услуг, в частности, торговли. Торговля стала активно развиваться за счет притока людей, потерявших работу в промышленной сфере. В таких условиях возникла острая необходимость вносить изменения в законодательство, поскольку советский трудовой кодекс не был ориентирован на рыночную экономику. Реформирование трудового законодательства было сопряжено с риском высокой безработицы населения.

Согласно статистике безработицы, в 1992 году в России было 5,9% безработных от общей численности трудоспособного населения. Но уже через 6 лет данный показатель увеличился до 8,9%. С 1992 по 1999 год количество безработных выросло почти в 2,4 раза. Основная причина безработицы в этот период – перестройка и закрытие многих государственных учреждений и заводов (см. рис. 1). 1999 год стал для России одним из кризисных. Основная причина такой ситуации крылась в большом государственном долге и низкой стоимости сырья, которое импортировалось за рубеж [7].

С 2000-х гг. ситуация относительно трудоустройства немного улучшилась. Страна постепенно восстанавливалась после развала СССР, реализовывала крупные проекты, которые начали предоставлять рабочие места россиянам.

Рис. 1. Динамика безработицы в Российской Федерации [7]

Пик борьбы с безработицей в России приходится на 2009 год. В этот период правительством организовывались общественные работы для нетрудоустроенных граждан, а службы занятости начали выдавать кредиты для открытия предпринимательского дела. Также в 2009 году была внедрена организация курсов по переквалификации работников.

В связи с тем, что рождаемость в годы перестройки снизилась и, соответственно, сократилось количество трудоспособного населения, государству удалось увеличить занятость граждан, то есть предоставить рабочие места. По данным Федеральной службы государственной статистики, на протяжении 2015-2017 годах численность безработных снижается, эта тенденция сохраняется до сих пор (см. рис. 2). На сегодняшний день уровень безработицы в России достиг 4,9%.

Рис. 2. Распределение населения в возрасте 15-72 лет по статусу участия в рабочей силе (млн.человек) [7]

Длительное восстановление российского рынка труда поспособствовало установлению нормальных условий, когда спрос и предложение труда сбалансированы.

Для рынка труда постсоветских стран характерны такие тенденции:

1. Несоответствие спроса и предложения. Ощущается нехватка рабочих и инженеров в бизнесе. Кандидаты, откликающиеся на открытые вакансии, не обладают должным уровнем знаний и опыта.

С другой стороны, рынок перенасыщен экономистами, юристами и специалистами других гуманитарных профессий. Частично несоответствие спроса и предложения на рынке труда связано с автоматизацией отдельных процессов.

2. Инвестиции в персонал все еще остаются на низком уровне.

3. Увеличение возраста сотрудников и соискателей. Министерство труда в 2016 году внесло законопроект в Госдуму о повышении пенсионного возраста, который на данный момент реализуется поэтапно.

Женщинам увеличивается возраст выхода на пенсию с 55 лет до 60, мужчинам – с 60 до 65 лет.

4. Рост числа сотрудников, работающих удаленно. Работодатель получает в таком случае ряд преимуществ: привлечение квалифицированных сотрудников, экономия на аренде и оборудовании, объективная оценка работы подчиненных, повышение лояльности персонала.

Исследователи также обращают внимание на демографическую ситуацию, её выделяют как актуальную проблему формирования современного российского рынка труда. На основе средних показателей изменения численности населения прогнозируется ухудшение демографической ситуации (падение показателей рождаемости, отрицательный естественный прирост). Это значит, что рост населения будет происходить за счет миграционных процессов. Проблема заключается в том, что мигранты имеют низкую квалификацию, их количество и качество не соответствует потребностям экономического, социального и демографического развития страны, интересам работодателей и общества в целом. Законодательство не содержит мер по адаптации и интеграции мигрантов. Его несовершенство также проявляется в сфере регулирования незаконной миграции, что ведет к таким последствиям, как отчужденность, социальная изоляция приезжих от общества, которое их принимает. Институты рынка труда должны отслеживать изменения, чтобы заранее найти решение подобных проблем и внести соответствующие правки в законодательство. Здесь мы снова можем подчеркнуть роль эффективной организации институциональной системы рынка труда. На данном этапе в России этому уделяется недостаточное внимание.

Под институциональной системой рынка труда понимается, в первую очередь, законодательная база, далее – система воспитания, образования, подготовки кадров, поддержки безработных, формирование и содействие

государственным и негосударственным структурам, реализующим эффективные социальные отношения (инспекции кадров, профсоюзы).

Для того чтобы рынок труда работал эффективнее необходимо внедрять методы удаленной работы, использовать аутсорсинг (одна организация передает часть проекта, в которой она не специализируется, другой компании), заниматься созданием благоприятных условий для сотрудников, организовывать обучение / стажировки / экскурсии, формировать кадровый резерв и внедрять инновационные системы [3].

Для постсоветского пространства характерно влияние миграционных процессов на национальный рынок труда. Это общемировая тенденция, миграция составляет значительную часть мировой экономической системы.

Как постоянное, так и временное перемещение лиц между странами оказывает влияние на социально-экономическое развитие стран-доноров и стран-реципиентов. В связи с этим очень важно при регулировании миграционных процессов учитывать и «плюсы», и «минусы» приезжих, их потенциал и возможности [1].

На рынок труда постсоветских стран сильное влияние оказывает внутренняя миграция: из отдаленных сел и поселков в крупные города. Следует отметить, что масштабы такой миграции значительно превышают масштабы международной миграции, но при этом население все еще обладает низкой мобильностью по сравнению с развитыми странами. В связи с этим миграция приобретает центростремительный характер, усиливается дисбаланс в региональном развитии [2].

Повышение уровня занятости населения и улучшение качественных характеристик способствует развитию рынка труда и является предпосылкой экономического роста на региональном, государственном и международном уровнях. Некоторые постсоветские страны ориентируются на механизм регулирования рынка труда, используемый в ЕС. Проблемы занятости и безработицы в ЕС относят к числу тех, которые значительно

вливают на обеспечение социально-экономического роста и стабильность общества. Для решения проблемы безработицы разрабатываются специальные программы по поддержке малого и среднего бизнеса, предприятий, которые создают рабочие места для молодежи, женщин, лиц старших возрастных групп и лиц с особыми потребностями/ограниченными возможностями, а также программ по переквалификации населения, субсидированию заработных плат, повышению мобильности и т.д. [4].

То, насколько человек может реализовать свой потенциал, зависит от возможностей функционирования рынка труда. Повышение эффективности его функционирования будет влиять и на реализацию потенциала, и на этой основе приведет к росту экономики страны. Тем не менее, глобальный финансово-экономический кризис и его последствия означают, что мировая экономика сталкивается с перспективой роста длительной безработицы, углубления бедности и неравенства, а докризисный уровень занятости восстановится только через несколько лет после улучшения экономической ситуации. [5]

Важным условием сохранения и оптимального использования человеческого капитала является практическая реализация работником своей способности к труду, общественно-полезной деятельности, благодаря эффективной занятости, обеспечивающей получение прибавочной стоимости, что находит свое проявление в повышении доходов и социального статуса работника, росте прибыли работодателя и национального дохода страны. Однако создать необходимое количество рабочих мест с достойной заработной платой и условиями, которые устраивали бы население, в ближайшее время не представляется возможным. Целесообразным было бы разработать программу мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого бизнеса, в который бы вкладывали средства не только государство, но и сами работники за счет тех денег, что они зарабатывают за рубежом [6].

Выводы. Как видим, национальные рынки труда постсоветских стран формируются под влиянием схожих факторов, но в то же время имеют свою специфику. Решение проблем, связанных с занятостью населения, требует от государств усовершенствования внутренней политики, разработки проектов и специальных программ для поддержки населения, на это необходимо время и соответствующие ресурсы.

Список использованных источников:

1. Бондарева, Д.А. Мировой рынок труда / Д.А. Бондарева, И.А. Сорочайкин // Основы экономики, управления и права. – 2012. – №2 (2). – С.92-98.
2. Будилов, А.П. Основные тренды внутренней миграции населения России / А.П. Будилов // Вопросы территориального развития. – 2019. – №4 (49). – С.1-10.
3. Казначеева, С.Н. Актуальные проблемы генезиса благоприятных институтов рынка труда России / С.Н. Казначеева, Н.С. Волостнов, А.Л. Лазутина, Н.Н. Хлебникова // Вестник евразийской науки. – 2016. – №2 (33). – С.1-12.
4. Коваль, С.П. Рынок труда Украины в условиях евроинтеграции / С.П. Коваль // Экономический вестник университета. – 2018. – №37-1. – С.295-302.
5. Чатченко, Т.В. Рынок труда в Украине: современное состояние и перспективы развития / Т.В. Чатченко, И.А. Давыдова // Бизнес-информ. – 2019. – №7 (498). – С.170-175.
6. Черная, В.А. Социально-трудовая миграция в современном обществе: сельско-городская миграция в Украине / В.А. Черная // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2014. – №2 (3). – С.85-88.
7. Шибаршина, О.Ю. К вопросу о динамике показателей безработицы в России / О.Ю. Шибаршина // Инновационная экономика:

перспективы развития и совершенствования. – 2019. – №1 (35). – С.292-298.

Краснова Л.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЙ X, Y, Z НА КРОСС- КУЛЬТУРНУЮ КОММУНИКАЦИЮ

Постановка проблемы, введение. Система ценностных ориентаций личности имеет динамический характер, подвергаясь изменениям на протяжении всей жизни человека. Согласно известной «теории межгенерационной перемены ценностей» R. Inglehart, различия ценностных предпочтений обусловлены спецификой социально-экономического положения поколений в период становления их системы ценностных ориентаций. Сегодня предполагается, что ценностные различия между поколениями формируются под влиянием социокультурной среды, нормы и ценности которой подвержены существенным изменениям с течением времени.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. По мнению N. Howe и W. Strauss, «конфликт поколений» определяется тем, что каждое новое поколение имеет иную шкалу ценностей и обнаруживает реализуемые в поведении особенности отношения к семейной жизни, карьере, мобильности и т.д. В основе разработанной ими теории поколений лежит представление о том, что основные фазы жизненного цикла человека могут в зависимости от года рождения совпадать с той или иной фазой цикла общественно-исторического развития. Недостаток данного исследования выявляется в том, что не учитываются индивидуальные характеристики определенных слоев населения.

Описание исследования и основные результаты. Исходя из исследования американского ученого Paul White, каждое поколение имеет

собственные неповторимые черты. Поколение X (1965-1977 гг.) – цинизм и индивидуализм являются общими характеризующими чертами. Кроме того, этому поколению свойственно чувство отчуждения, поскольку это первая группа, которая сильно пострадала от разводов своих родителей, часто происходивших в то время (исследование Tsui et al., 2004). Представители данного поколения - самостоятельны и предприимчивы, с меньшей лояльностью к своему месту работы по сравнению со старшим поколением, что объясняется нестабильностью времени, в которые они росли (исследование Kopperschmidt, 2000). Поколение Y (1978-1994 гг.) - это решительные, урбанистически направленные идеалисты. Они выросли в эпоху быстро развивающихся технологий. Они воспринимаются как высоко технологически грамотные, образованные, индивидуалистические, открытые и часто трудно управляемые. Предполагается, что представители поколения Y склонны менять место работы в среднем пять раз по сравнению с тремя карьерными изменениями предыдущего поколения X (исследование Sheahan, 2005). Количество исследований, посвященных изучению поколению Z (после 1995 г.) в западных контекстах значительно возросло, с учетом их скорого возможного влияния на местную и глобальную ситуацию и рынок труда (исследование Turner, 2015; исследование Stillman&Stillman, 2017). Исследования показывают, что поколение Z более технологично, чем представители поколения Y (исследование Stillman&Stillman, 2017). Поколение Z - индивидуалистично и не столь терпимо к жестким иерархическим структурам. Они более консервативны в финансовом отношении, а также более социально либеральны (исследование Keogh, 2018). Стремительный прогресс в области коммуникационных технологий приводит к тому, что современные технологии стали интегрироваться в их жизнь. В результате этого они более технологически грамотны, но менее артикулированы и способны мыслить на ходу (исследования: Bursch&Kelly, 2014; Bencsik, 2016; Keogh, 2018). Характеристика каждого поколения была выявлена в

наблюдении за определенной группой людей, в ходе которого не учитывались собственные черты каждого поколения.

Вывод. Люди проводят большую часть своей жизни в социальной среде, в которой они координируют свои действия с действиями окружающих, используя обратную связь для лучшей адаптации в социальном мире. Действия людей включают определенный межличностный аспект, так как их мотивацией выступает желание участвовать в межличностном взаимодействии, даже если это проявляется только на подсознательном уровне (Schmidt, 2011). Для того, чтобы помочь людям из разных поколений культур работать вместе лучше и с меньшим количеством конфликтов, мы должны помочь им понять межкультурную перспективу в понимании друг друга. Каждое исследование, которое было предложено в данной статье, должно быть подвержено доработке и минимизированию недостатков.

Список использованных источников:

1. David Hassell. Infographic: How Important Is Communication To Your (Millennial) Employees? URL:<https://www.15five.com/blog/employee-communication-millennials/>

2. Dr. Paul White. Viewing Generational Differences Through A Cross-Cultural Lens To Effectively Manage Millennials. URL:<https://www.15five.com/blog/manage-millennials/>.

3. Тан Фэй. Восприятие особенностей взаимодействия руководителей и подчиненных представителями разных поколений: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – Москва, 2018. – 20с.

4. [David A. Ralston](#). [Carolyn Egri](#). Generation Cohorts and Personal Values. URL:https://www.researchgate.net/publication/240293888_Generation_Cohorts_and_Personal_Values_A_Comparison_of_China_and_the_United_States

5. М.С. Яницкий, А.В. Серый, О.А. Браун, Ю.В. Пелех, О.В. Маслова, М.В. Сокольская, Р.Д. Санжаева, А.Р. Монсонова, С.Б. Дагбаева,

Ю.Ю. Неяскина, Р.В. Кадыров, Т.В. Капустина. Система ценностных ориентаций «поколения Z»// Сибирский психологический журнал, 2019. – С. 3.

Куликова А.М.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Постановка проблемы, введение. Рубеж XX-XXI веков небезосновательно можно назвать «эрой миграции». Масштабные глобализационные процессы, открывающие возможности к путешествиям, к работе за рубежом и к переезду в другое государство с минимальными затруднениями, вкупе с многочисленными военными конфликтами и политической нестабильностью создают условия для миграционных процессов, охватывающих целый мир. По оценке Организации Объединенных Наций, на конец 2019 года общее число мигрантов в мире составило 272 миллионов человек [1].

Миграционные процессы влекут за собой как положительные, так и отрицательные последствия, поэтому их исследование крайне важно для эффективного регулирования со стороны государства – с помощью миграционной политики оно может минимизировать потери и увеличить прибыль при грамотном использовании миграционных ресурсов. Если миграционная статистика предоставляет объективные данные по количеству мигрантов и направлению их перемещений, то социология, со своей стороны, изучает субъективные мотивы миграции, их причины и оценку мигрантами перспектив своего переселения. Лишь совокупность статистических данных с общественным мнением гарантирует государству максимально достоверную информацию, на основе которой оно может предпринимать определенные меры.

Поэтому тема миграционной политики является актуальной как для научного поля, занимающегося изучением миграционных процессов и разработкой наиболее эффективных концепций управления миграцией, так и для государства, их использующего. Перед Донецкой Народной Республикой задача исследования миграционных процессов и миграционных настроений ее жителей стоит особенно остро в силу военного конфликта, создающего почву для массового выезда людей за пределы государства.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Исследование проблем миграции такими западными учеными, как К. Кэри, У. Изард, Стоуффер, У. Вадицкий, У. Алонсо, И. Лоури, М. Гринвуд, А. Роджерс, Р. Викерман, Л. Кастро и др., велось на макроуровне, а Т. Хегерстрандом, Л. Сьяастадом и др., – на микроуровне и были связаны, главным образом, с экономическими и демографическими проблемами.

Основы социологических подходов к изучению миграции заложены в трудах М. Вебера, К. Маркса, Г. Зиммеля, Т. Парсонса и др. В отечественной социологической науке проблемы миграции с позиции социологической теории исследованы Т.И. Заславской, Б.С. Хоревым, С.А. Польским, С.Г. Смидовичем, А.Г. Гришановой, В.А. Безденежных, И.А. Даниловой и др. Особое место в научной литературе занимает развитие идеи Л.Л. Рыбаковского о трехстадийном миграционном процессе, представляющем последовательную цепочку событий. Но несмотря на широкую разработанность, проблема изучения миграционных процессов в Донецкой Народной Республике остается актуальной, так как развитие миграционной политики требует особого исследования в республиканских условиях с учетом особенностей, политических и экономических обстоятельств и с ориентацией на разработку рекомендаций по управлению миграционными процессами на территории государства.

Описание исследования, основные выводы. В Кратком словаре по социологии миграция рассматривается как социально-экономический и демографический процесс, который образует совокупность перемещений людей между странами, районами, населенными пунктами [2, с. 159]. Можно заметить, что в данном источнике социологи не уточняют сроки миграции, что позволяет нам причислять к мигрантам как индивидов, переехавших в другую страну на постоянное место жительства, так и туристов, которые задерживаются в том или ином регионе непродолжительное время. Кроме того, в социологии понятие «миграция» перекликается с категорией социальной мобильности, которая означает перемещение индивида в физическом и социальном пространстве.

Источниками данных о миграционных потоках могут выступать административные документы, данные таможенной службы, переписи и обследования населения, а также другие информационные показатели. К обследованиям населения можно отнести социологические опросы и исследования, которые проводятся с целью выявления актуальных проблем, в том числе и связанные с миграцией, а также проследить динамику развития того или иного социального феномена. На основе компиляции всех данных, собранных о миграции как социальном, экономическом и политическом явлении, государственное управление Донецкой Народной Республики развивает и совершенствует государственную миграционную политику.

Опираясь на исследования проведенного в 2016 DNR LIVE Research, которое было направлено на установление миграционных настроений и миграционного опыта жителей Донецкой Народной Республики, отметим, что наиболее привлекательными местами для вынужденной трудовой миграции стали Московский регион — 28%, Краснодарский край — 15%, Ростовская область — 14% и Республика Крым — 12%. Это связано, прежде всего, с географической близостью и экономической привлекательностью. Также уезжают в города Поволжья – Казань,

Тольятти, Набережные Челны – в общей сложности 7% от общей выборки. Реже всего мигранты (примерно каждый десятый) выбирают Хабаровск, Камчатку, Новосибирск и Санкт-Петербург (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Региональные предпочтения выехавших из Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию [3]

Что касается возрастной категории, то 70% переселенцев это молодежь от 18 до 35 лет. Им легче перенести переезд, и практически ничего не удерживает на месте. Чего не скажешь о старшем поколении — 26% переселенцев в возрасте от 36 до 45 лет. После 45 с насиженных мест уехать достаточно трудно, и на это решается только 4% [3].

Самый большой процент трудовых мигрантов занимается строительством – 33%, из них львиная доля это мужчины в возрасте от 26 до 45 лет. Не многим уступает по популярности сфера обслуживания и общественного питания – ее предпочитают 18%. Такой выбор обусловлен тем, что для работы не всегда требуются документы, и в тоже время можно заработать «живые» деньги. Третья крупная категория – производство – 11%. Причем это как инженеры, так и рабочий персонал. Менеджерские должности получили 7%, места в образовательных учреждениях – 6%, а свой бизнес на территории РФ смогли открыть лишь 5%. Не сильно популярной можно назвать сферу информационных технологий (2%), медицину (3%) и СМИ (2%) (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура занятости мигрантов из Донецкой Народной Республики в Российской Федерации по отраслям [3]

Один респондент, попросивший не указывать своего имени, утверждает, что из-за украинского паспорта работодатели в «зауралье» постоянно норовят недоплатить 10-20% от договорного оклада. В свою очередь, с этим не соглашается другой собеседник: «Работаю в Тюмени, инженером медицинского центра, всем было начхать, какое у меня гражданство, главное себя правильно проявить!» [3].

По мнению аналитиков DNR LIVE на сентябрь 2016 года в ДНР вернулось порядка трети выехавших в РФ. Объективных причин несколько. Среди главных – семья. У многих здесь остались родители, дети, супруги, что и стало важным фактором для возвращения. Для многих, причинами возврата стали проблемы с получением документов для работы (патент) и арендой жилья, задержки по зарплате или окончание трудового контракта (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Причины возвращения из Российской Федерации в Донецкую Народную Республику [3]

Выводы. Так как проанализированный нами опрос был проведен в 2016 году, необходимо повторное исследование, которое продемонстрирует динамику миграционных процессов жителей Донецкой Народной Республики и эффективность предпринимаемых государством мер. Исходя из полученных данных, можем предположить, что правительство Донецкой Народной Республики предпринимает попытки решить обозначенные проблемы как путем разработки программ по созданию условий для благополучного возвращения на Родину, так и упрощением получения российского гражданства во избежание дискриминации мигрантов из Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Так, на 26 ноября 2019 года было выдано 247 тысяч паспортов Республиканского образца, 1820 из которых получили иностранные граждане [4]. На основе паспортов образца Донецкой Народной Республики жители государства имеют возможность получить российское гражданство для упрощенного пересечения границы и свободного пребывания на территории Российской Федерации.

На 1 октября 2019 года 20 500 жителей Донецкой Народной Республики получили паспорта российского образца и их число постоянно

увеличивается [4]. Миграционная служба также снимает загруженность паспортных столов, где можно подать документы на получения паспорта Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Что касается методов создания условий для благоприятного возвращения в Донецкую Народную Республику, их нельзя отрывать от общих экономических, политических и социальных стратегий государства. Например, повышаются заработные платы, пенсионные выплаты, стипендии, выделяется новое жилье для пострадавших от военных действий, создаются рабочие места и запускаются предприятия, что отображается на желании потенциальных мигрантов остаться на территории Донецкой Народной Республики, а реальных – вернуться на Родину.

Список использованных источников

1. Международная миграция по оценкам ООН 2019 года [Электронный источник]: Демоскоп Weekly. – Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0835/index.php> (дата обращения: 10 апреля 2020 года).
2. Краткий словарь по социологии / [под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина ; сост.: Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова.]. – М. : Политиздат, 1988. – 479 с.
3. Наши в РФ: кто, где и кем? Исследование трудовой эмиграции из ДНР в РФ [Электронный ресурс]: DNR LIVE. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/issledovanie-trudovoy-emigratsii-iz-dnr-v-rf/> (дата обращения: 05 апреля 2020 года).
4. Паспорта ДНР с начала их выдачи получили почти четверть миллиона жителей – миграционная служба [Электронный ресурс]: Донецкое агентство новостей. – Режим доступа: <https://dan-news.info/obschestvo/pasporta-dnr-s-nachala-ix-vydachi-poluchili-pochti-chetvert-milliona-zhitelej-migracionnaya-sluzhba.html> (дата обращения: 05 апреля 2020 года).

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Постановка проблемы, введение. Предпринимательство является довольно сложным и многогранным явлением, важность которого трудно переоценить. Уровень деловой активности в развитых странах определяет темпы экономического развития и внедрение инноваций в повседневную жизнь. Профессиональная деятельность предпринимателя связана с множеством рисков и необходимостью преодолевать различные трудности, часто напрямую не связанные с проблемами организации и управления производством. Выявление факторов, обеспечивающих успех в бизнесе, повышает эффективность предпринимательской деятельности, а также вовлечение в неё всё большего количества участников.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследование бизнес-климата и факторов успешной предпринимательской деятельности осуществлялись лишь в рамках мониторинговых исследований, проводимых Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ), Институтом «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета («Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM). При этом обобщающие аналитические работы по данной теме отсутствуют.

В связи с этим целью нашего исследования является изучение представлений жителей России о факторах успеха в бизнесе. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) выявить степень изученности проблемы; 2) проследить динамику бизнес-климата в России; 3) проанализировать представления различных социальных групп

о факторах, затрудняющих и способствующих успешной предпринимательской деятельности.

Описание исследования и основные результаты. По мнению большинства экспертов, в России к середине 2000-х годов окончательно сложилась юридическая и институциональная среда предпринимательской деятельности. Однако, как указывают результаты опросов, эта среда не является благоприятной для ведения бизнеса. По данным мониторинга ФОМ, в 2011-2019 годах доля тех, кто считает, что в стране созданы благоприятные условия для ведения, увеличилась незначительно – с 22% до 24%. При этом почти половина (43%) опрошенных придерживается противоположной точки зрения. Более того, если в 2011 году каждый пятый респондент (19%) полагал, что условия для ведения предпринимательской деятельности ухудшаются, то в 2019 году об этом заявлял каждый третий опрошенный (32%). Доля тех, кто оптимистически оценивает ситуацию с динамикой условий ведения бизнеса, осталась неизменной – 17% [1; 2].

Многие респонденты критически оценивают условия для предпринимательской деятельности, сложившиеся в их населённом пункте или регионе. Если в 2012 году благоприятными их считал каждый третий респондент (30%), то в 2019 году – лишь каждый четвертый (24%) [1; 2]. Об этом же свидетельствуют результаты опроса НАФИ, согласно которому лишь каждый четвёртый россиянин (24%) полагает, что в его населённом пункте легко открыть собственное дело. Противоположной точки зрения придерживаются 61% опрошенных [3, с.9].

В связи с этим неудивительно, что в России постепенно уменьшается количество желающих открыть в ближайшие три года свой бизнес – с 8,4% в 2006 году до 5,1% в 2018 году, в т.ч. среди лиц, не имеющих опыта предпринимательской деятельности с 6,1% до 2,2% [4, с.27]. Какие конкретно факторы сдерживают реализацию предпринимательских инициатив? На протяжении 2010-х годов их перечень не изменился –

бюрократические барьеры (27%), большие финансовые затраты (18%), нестабильная экономическая ситуация (13%), высокие налоги (12%), жесткая конкуренция (10%), отсутствие необходимых знаний (9%) [5].

Следует отметить, что в различных исследованиях в зависимости от используемого инструментария и методики проведения респонденты указывают различные барьеры, препятствующие открытию своего дела. Так, по данным НАФИ, те, кто не планируют заниматься предпринимательской деятельностью, объясняют это отсутствием стартового капитала (44%), желанием (33%), идей (15%), а также недостатком информации, знаний и опыта (53%) – незнание законов в сфере предпринимательства (12%), отсутствие базовой экономической подготовки (11%), непонимание рынка (8%), процедур для открытия дела (6%), неумение оформлять отчетность (6%), отсутствие управленческих и организационных навыков (6%), незнание, как вести делопроизводство, работать с кадрами (4%). Более того, почти половина опрошенных уверена, что бизнес нельзя вести, не давая взяток (49%), а сам бизнес не защищён от преступности и криминала (46%) [3, с.11].

На представления о значимости тех или иных барьеров существенное влияние оказывает наличие / отсутствие опыта предпринимательской деятельности. В частности, для тех, кто имел опыт ведения бизнеса, важными преградами являются (в порядке убывания) высокие налоги, бюрократия, отсутствие стартового капитала, административные барьеры и несовершенство законодательства, отсутствие государственной поддержки. В стремлении открыть своё дело рядовых граждан сдерживает не только бюрократия, высокие налоги и отсутствие стартового капитала, но также большие финансовые затраты и высокий уровень конкуренции [6].

Кроме того, опрос предпринимательского сообщества, осуществлённый Московской школой управления «Сколково», свидетельствует, что главные трудности, с которыми сталкиваются люди,

открывающие собственное дело, вовсе не связаны с несовершенством институциональной среды и инфраструктуры (высокие налоги / сложное налогообложение – 17%, бюрократия – 13%, проверки – 11%, сложности с кредитованием – 8%, , нестабильность законов – 7%, коррупция – 6%, непрозрачность тендеров – 5%). В большей степени начинающие предприниматели сталкиваются с трудностями в подборе сотрудников (31%), нехваткой опыта и знаний (31%), личными страхами (26%), дефицитом стартового капитала (24%), ошибками в продвижении продукта (23%) и в бизнес-планировании (18%) [5].

Вполне логично, что отсутствие или минимизация воздействия всех перечисленных выше негативных факторов является одним из условий успешной карьеры предпринимателя. Однако в действительности, успех в бизнесе возможен только при наличии различных видов капитала (ресурсов). Более глубокий анализ проблемы позволяет сделать вывод, что, как и в случае с преградами открытия своего дела, на представление о значимости тех или иных факторов успеха в бизнесе влияет наличие / отсутствие опыта предпринимательской деятельности. В частности, рядовые граждане видят залог успеха в наличии стартового капитала (53%), правильно подобранной команды (34%) и предпринимательского таланта (24%). Сами же бизнесмены не считают деньги решающим фактором. Наоборот, они полагают, что успех в первую очередь зависит от умения создать эффективно работающую команду сотрудников (51%), производящую хороший продукт или услугу (41%), а также от обладания особыми личными качествами (39%). Кроме того, немаловажную роль в успехе играют оригинальная бизнес-идея (28%), связи (23%), вера в успех (23%) [5]. Таким образом, по мнению бизнес-сообщества, главным фактором успеха является сам предприниматель как личность, обладающая менеджерскими способностями, заботящаяся о своей деловой репутации, имеющая большой объём социального капитала, способная к инновациям и верящая в свои силы.

С целью выявить условия и факторы успеха в бизнесе в рамках мониторинга GEM был проведен экспертный опрос. Оценивая влияние каждого фактора по 5-балльной шкале, эксперты полагают, что негативное влияние на развитие предпринимательства оказывают:

- низкий уровень развития научных исследований и разработок и их доступность для новых компаний (1,69 балла). При этом государственная система субсидирования не позволяет новым фирмам приобретать новые технологии (1,53), не каждая фирма может себе это позволить (1,53), малые компании не имеют доступа к новым научным знаниям, создаваемым в университетах и исследовательских центрах (1,21);

- низкое качество обучения предпринимательству в школе (1,74), поскольку не уделяется внимание вопросам предпринимательства и создания новых фирм (1,33), у учащихся не сформированы представления о принципах рыночной экономики (1,79), не осуществляется необходимая подготовка для основания и развития компаний (1,94);

- высокие барьеры входа на рынок (1,91), обусловленные тем, что утвердившиеся на рынке компании противодействуют молодым конкурентам (1,7), а антимонопольное законодательство не может этому помешать и применяется неэффективно (2,09);

- недоступность финансовых ресурсов (2,05), которая проявляется в дефиците собственного капитала (1,54), в невозможности привлечения инвестиций за счет размещения акций на рынке (1,66), в сложности получения государственных субсидий (1,44), банковских кредитов (1,83) и венчурного капитала (1,94);

- бюрократия (2,06) – непоследовательность государственной политики в отношении малых и растущих фирм (2,06), волокита с получением разрешений и лицензий (1,56), трудности в отношении с государственными чиновниками (1,94), непоследовательность фискальной и регуляторной политики (2,71) [4, с.79-80].

Среди факторов, оказывающих позитивное влияние на развитие предпринимательства, наиболее существенными являются:

1) динамика рынков (3,77) – быстрота реакции компаний на изменения, которые происходят на рынке потребительских товаров (3,83) и в сегменте «бизнес для бизнеса» (B2B) (3,71) порождает новые бизнес-идеи;

2) физическая инфраструктура (3,61) – быстрота (4,53) и стоимость (4,39) подключения к каналам связи, стоимость коммунальных услуг (3,81);

3) коммерческая инфраструктура (3,02) – высокое качество банковских (4,0), юридических и бухгалтерских (3,72) услуг;

4) обучение предпринимательству в системе профессионального образования (2,9);

5) социокультурные нормы (2,76) – за последние 12 лет превратились из негативного в позитивный фактор. Тем не менее, считается, что российская национальная культура не в полной мере поощряет предпринимательский риск (1,64) и недостаточно поддерживает идею личного успеха, достигнутого собственными силами (2,69), однако поощряет творческий подход и стремление к новому (3,2) [4, с.80-81].

Выводы. Большинство учёных указывают следующие признаки, отражающие сущностные стороны деятельности предпринимателя: владение капиталом, управленческое воздействие на производство, стремление к получению прибыли, рискованный и инновационный характер деятельности, наличие особых личностных качеств. Со своей стороны отметим, что некоторые из них утратили свою атрибутивность (владение капиталом), тогда как важность других (инновационность) была актуализирована лишь в XX веке.

Указанные выше признаки можно рассматривать не только как атрибуты предпринимателя, но и как условия успеха в бизнесе. Но этот перечень не является полным. Результаты социологических мониторингов позволяют выявить условия и факторы успешной бизнес-деятельности на

постсоветском пространстве. Почти половина россиян уверены, что условия для предпринимательской деятельности не являются благоприятными ни в целом по стране, ни в их населенном пункте. Основными факторами, которые сдерживают реализацию предпринимательских инициатив, являются бюрократические барьеры, большие финансовые затраты, нестабильная экономическая ситуация, высокие налоги, жесткая конкуренция, отсутствие необходимых знаний и опыта.

На представления о значимости тех или иных барьеров существенное влияние оказывает наличие / отсутствие опыта предпринимательской деятельности. В частности, для тех, кто имел опыт ведения бизнеса, важными преградами являются (в порядке убывания) высокие налоги, бюрократия, отсутствие стартового капитала, административные барьеры и несовершенство законодательства, отсутствие государственной поддержки. В стремлении открыть своё дело рядовых граждан сдерживает не только бюрократия, высокие налоги и отсутствие стартового капитала, но также большие финансовые затраты и высокий уровень конкуренции.

Такая же тенденция выявлена при анализе ответов рядовых граждан и предпринимателей о факторах успеха в бизнесе. Рядовые граждане видят залог успеха в наличии стартового капитала, правильно подобранной команды и предпринимательского таланта. По мнению бизнес-сообщества, главным фактором успеха является сам предприниматель как личность, обладающая менеджерскими способностями, заботящаяся о своей деловой репутации, имеющая большой объём социального капитала, способная к инновациям и верящая в свои силы.

Результаты экспертного опроса подтверждают и конкретизируют перечень факторов, которые выступают в качестве барьеров или драйверов предпринимательской деятельности. К первым относятся низкий уровень внедрения научных разработок, обучения предпринимательству в школе,

высокие барьеры входа на рынок, недоступность финансовых ресурсов, бюрократия. В то же время благоприятное влияние на развитие бизнеса оказывают динамика рынков, физическая и коммерческая инфраструктура, обучение предпринимательству в системе профессионального образования, социокультурные нормы.

Список использованных источников:

1. 68% россиян хорошо относятся к предпринимателям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fom.ru/Ekonomika/10806> (дата обращения: 05.04.2020).
2. Условия для предпринимательства в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fom.ru/Ekonomika/14237> (дата обращения: 05.04.2020).
3. Деловой климат и конкурентоспособность российских предприятий. Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры. – Вып.5 / Аналитический центр НАФИ. – Москва: Издательство НАФИ, 2017. – 49 с.
4. Глобальный мониторинг предпринимательства. Национальный отчет. Россия 2018/2019 / О.Р. Верховская, К.А. Богатырева, Д.М. Кнатько и др.; Высшая школа менеджмента С.-Петербургского гос. ун-та. – Санкт-Петербург, 2019. – 91 с.
5. Предпринимательство в России: доверие, барьеры и факторы успеха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3605> (дата обращения: 08.04.2020).
6. Предпринимательство и самозанятость в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=537> (дата обращения: 08.04.2020).

Кутателадзе С.Д.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ:****СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

Постановка проблемы, введение. Культура является, с одной стороны, отражением деятельности общества, а с другой – двигателем его развития, поэтому управление культурными процессами крайне важно для функционирования и развития государства. Одним из главных факторов сохранения, поддержания, соблюдения преемственности и создания культуры выступает эффективная организация органов культуры в сфере государственного управления. Именно их деятельность, которая направлена на культурное развитие государства и его отдельных отраслей, на воспитание детей в традициях национальной культуры, на организацию культурного досуга населения, на сохранение исторической памяти и разработку перспективных стратегий развития, и формирует культурный фон жизни общества.

Актуальность изучения культуры как сферы социального и государственного регулирования продиктована произошедшими трансформациями на территории Донецкой Народной Республики, вследствие которых, во-первых, были созданы органы государственной власти с собственной политической программой и ориентациями, а во-вторых, культурная жизнь граждан республики претерпела значительные изменения. Поэтому современные условия Донецкой Народной Республики требуют современных решений по формированию эффективной деятельности органов культуры новообразованного государства, с помощью которых правительство сможет разработать максимально эффективную государственную программу развития культуры и обеспечить жителям Донецкого региона культурные мероприятия, которые соответствуют их интересам.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Решение общих проблем социального управления социокультурной сферой общества можно проследить в трудах М. Вебера, Т. Веблена, Э. Дюркгейма, Э. Мэйо, Т. Парсонса, Г. Саймона, Г. Спенсера, Ф. Тейлора, Л. Урвика, А. Файоля и других. Непосредственно системы управления учреждениями культуры, исследовали Б.С. Ерасов, Л.Г. Ионин, Е.Л. Игнатьева, Л.И. Михайлова, А.Г. Тульчинский, С.В. Шишкин и другие. Как видим, разработанность научной проблемы достаточно широка, для того чтобы сформировать о ней представление, однако результаты теоретических и эмпирических исследований, на основе которых обозначенные работы были описаны, неприменимы к социальной реальности Донецкой Народной Республики. Поэтому в настоящей работе предлагается провести теоретический анализ формирования эффективных органов культуры в органах государственной власти в качестве основы для дальнейших исследований с целью развития общей государственной программы.

Описание исследования и основные результаты. Политика в сфере культуры может быть определена как «совокупность научно обоснованных взглядов и мероприятий по всесторонней социокультурной модернизации общества, структурной реформе всей системы институтов культуры, оптимизации сочетания государственных и общественных компонентов в социокультурной жизни, научному и образовательному обеспечению последующего регулирования социокультурных процессов и т.д., а в целом – как сознательную корректировку общего содержания культуры» [1]. Управленческое воздействие на культуру со стороны государства может пониматься как активация внешнего воздействия в процесс самоорганизации культурной системы, но не для подчинения развития этой системы государству, а для повышения ее внутренней динамичности, раскрытия заложенного в ней творческого потенциала и логики развития. Государственная культурная политика должна в

основном моделировать механизмы естественно протекающего цивилизационного процесса, действовать в рамках его социально-синергетических законов и лишь стимулировать развитие общества в том направлении, в котором оно и само по себе объективно движется, и внедрять практики, доказавшие свою эффективность в развитии культуры. Мировой исторический опыт показывает, что попытки искусственно направить общество на определенную ось развития, навязать обществу модели его эволюции ничем хорошим для самого общества и руководителей, принявших подобное решение, не заканчивалось. Поэтому только в случае внешнего стимулирования и оказания необходимой помощи можно будет говорить об эффективном управлении, которое проявляется в способности противодействовать негативным процессам разрушения культуры, защищать единое культурное пространство.

Задачами культурной политики являются:

- разработка и внедрение в действие общегуманистических и общесоциальных идеалов, ценностей, критериев оценки происходящего;
- разработка нормативных целей развития культуры в соответствии с социальным идеалом;
- оценка реальных перспектив и коррекция принятых решений на основе обратной связи;
- государственно-правовое и финансово-экономическое обеспечение системы производства, распространение и потребление культурных ценностей и благ;
- обеспечение социальных гарантий, широты выбора культурных ценностей и доступности их для всех социальных слоев;
- сохранение национальных особенностей культуры и искусства;
- гарантирование сохранения и поддержания культурной микросреды и единого культурного пространства в региональных или общегосударственных пределах.

Основными функциями культурной политики являются: обобщение исторического опыта, аккумуляция этого опыта в виде системы ценностных ориентаций, их выражение различными способами социальной коммуникации и распространение с помощью различных коммуникационных каналов, регулирование практической жизнедеятельности общества с помощью основанных на ценностных ориентациях социокультурных норм коллективного и индивидуального бытия (образа жизни), выявление и осмысление признаков и черт собственной специфики в виде образов идентичности (т.е. субъективных представлений общества о самом себе, особенностях своей судьбы и исторической «миссии», маркирующих его культурных чертах и т.п.) и намеренное их воспроизводство (самомаркирование) в технологиях и продуктах различных видов деятельности, а также передача национального культурного опыта следующим поколениям через общеобразовательные и узконаправленные программы [2].

Государственная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности. Основы законодательства Донецкой Народной Республики о культуре провозглашают основополагающую роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества, сохранении национальной самобытности, отмечают неразрывную связь создания и сохранения культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета государства [3]. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Народной Республики в качестве цели государственной политики в сфере культуры определяет развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждого индивида и общества в целом [3]. Важность достижения этой цели подчеркивается в контексте перехода экономики на инновационный путь развития.

Исследователи выделяют шесть направлений, на которые должна быть направлена культурная политика:

1. Сохранение культурного наследия (музейные коллекции, исторические здания, живопись, музыкальная литература, память об отечественных деятелях искусства, а также навыки ремесел и фольклор)

2. Распространение культурного продукта, полученные средства от которого направляются на финансирование культурных мероприятий в виде спектаклей, гастролей, субсидий билетов, трансляций, издательскую деятельность, сеть распространения или акции, направленные на расширение аудитории

3. Творчество. В данном направлении включается как работа творца, так и любого вспомогательного персонала, участвующего в культурном производстве. Сюда можно отнести также выявление, поддержку и гарантию развития молодых талантов, проявляющих творческий потенциал.

4. Исследование, которое предполагает проверку соответствия проводимой культурной политики поставленным целям и задачам.

5. Подготовка персонала предусматривает обучение творческих специалистов, администраторов и работников смежных областей.

6. Образование [4, с. 2].

Также государственной культурой в сфере политики выделяется пять приоритетных целей, ориентированных на всестороннее развитие общества.

1. Всестороннее развитие системы социально-культурных ценностных ориентаций человека и общества.

2. Построение новой аксиологии бытия, творчески соотносящей историко-социальный опыт и национально-культурное наследие.

3. Всемирное развитие духовно-ценностных компонентов во всех направлениях социальных интересов и потребностей общества.

4. Приобщение людей к знанию и интересу ко всему многообразию культур человечества, их духовное обогащение и интеллектуальное развитие через это знание.

5. Воспитание демократического и плюралистического миропонимания, осознание взаимосвязи общечеловеческих ценностей [24, с. 5].

Марио ди Анджело и Пола Весперини выделяют пять основных характеристик культурной политики, которые, на наш взгляд, могут быть применены в реалиях Донецкой Народной Республики:

1. Цели деятельности центрального правительства должны сочетаться с интересами региональных и местных органов управления, а также интересами основных игроков в культурной сфере.

2. Цели государства должны соотноситься с реальными возможностями выбора субъектов, вовлеченных в процессы культурной политики.

3. Реализация культурной политики всегда предполагает действия по материально-техническому и творческому обеспечению функционирования культуры.

4. Культурная политика предполагает распределение ресурсов, как финансовых, так и административных, структурных, человеческих и творческих.

5. Культурная политика обязательно предполагает планирование, которое представляет собой процесс подготовки государства к участию в культурной деятельности, а также в планировании распределения ресурсов [4, с. 5]. Поэтому для государственной политики в сфере культуры в первую очередь необходимо провести анализ культурной политики на республиканском, региональном и местном уровнях, чтобы выяснить, что является барьером на пути к достижению целей государственной политики в сфере культуры, и внести коррективы в саму программу развития культуры, а также оценить культурное влияние каждого действия в сфере

культурной политики. Во-вторых, обратить внимание на инициативные программы и их финансирование [2, с. 3].

Выводы. В условиях постиндустриального общества культура приобретает смысловую и символическую нагрузку социального взаимодействия и становится объектом социального обмена, в том числе и выступает в роли услуги. Поэтому государство должно финансировать такие программы по развитию культуры государства, которые будут приводить к положительным для него результатам. В эпоху глобализации, когда культура становится универсальной и ломает государственные границы, она становится символом международных отношений и межнационального взаимодействия, поэтому ее развитие в соответствии с мировыми стандартами, с одной стороны, приводит к занятию видного положения на международной арене, а с другой стороны, объединяет людей с разных стран и континентов, что немаловажно для общего государственного развития. Однако это должно сочетаться с сохранением национальных особенностей и национальной памяти, преемственностью поколений и воссозданием аутентичных национальных традиций, что является основой государственной и национальной идентичности людей.

Социологический взгляд на культурную политику позволит выявить закономерности развития культурной сферы государства, оценку его жителей реализуемых программ, а также обозначить проблемы и недостатки существующих стратегий государственного регулирования культурной жизни общества, что в конечном итоге обеспечит грамотное финансирование культурного развития, гарантирующее эффективный результат и достижение поставленных целей.

Список использованных источников

1. Скульмовская, Л. Г. Региональная культурная политика в контексте модернизации российского общества (на примере Уральского

федерального округа) / Л.Г. Скульмовская, Н.М. Казначеева // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2011. – №6-2. – С. 537-544.

2. Шевченко, И.В. Основные направления государственного регулирования рынка труда / И.В. Шевченко, М.С. Юсупова // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2015. – № 5-1. – С. 203-205.

3. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] : [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.] : действующ. ред. // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. - Электрон. дан. - Донецк, 2019. - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/> (дата обращения: 10 апреля 2020 года)

4. Шевченко, И.В. Взаимосвязь экономики и социокультурной деятельности в современном обществе / И.В. Шевченко, А.С. Теймуразян // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – № 8-9. – С. 94-97.

Лаптева В.Ю.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ТРУДА

Постановка проблемы введение. Социальный контроль – это деятельность, направленная на поддержание нормального поведения индивида, группы или общества различными средствами социального воздействия [3]. Социальный контроль функционирует во всех сферах жизнедеятельности общества, устанавливая формальные и неформальные правила и нормы, необходимые для поддержания существующего социального порядка. Труд, выступая одной из основных сфер деятельности каждого социального субъекта, требует систематического и эффективного социального контроля, способствующего повышению качества выполняемых работником должностных обязанностей, формированию трудовой дисциплины и созданию бесконфликтной

рабочей атмосферы. Так как управленческие стратегии трансформируются под влиянием многочисленных факторов, проблема социального контроля, как одна из ключевых в процессе управления кадрами, остается актуальной.

Краткий обзор существующих разработок. Вопросами научной организации труда, в том числе и социального контроля трудовой деятельности занимались А.К. Гастев, О.А. Ерманский, П.И. Керженцев, П.А. Попов, И.А. Слепов, Д.И. Хлебников, часто опираясь на позитивный опыт зарубежных специалистов в области управления (Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, Г. Герг, А. Файоль, Д. Белл, М. Вебер, Дж. Гэлбрейт, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Х. Люмер, Э. Мэйо, Т. Парсонс, У. Ростоу, А. Смит, Ф. Тэйлор, Д. Хоманс, Э. Фромм и другие). Однако, на наш взгляд, проблема социального контроля в сфере труда требует обобщения и систематизации, выделения его видов, функций и способов применения, что и предпринято в настоящей статье.

Описание и основные результаты исследования. Социальный контроль в сфере труда – это коллективное одобрение или осуждение трудового поведения конкретного работника или группы работников в зависимости от сложившихся в рабочем коллективе ценностей и норм трудового поведения. Это значит, что социальный контроль в трудовых организациях направлен на осуществление конкретных функций: оценочной, стимулирующей, корректирующей, функции укрепления трудовой дисциплины, социализационной, стабилизационно-развивающей производство, физической защиту человека, моральной и психической защиты работника [1, с. 157-158].

В современной теории управления выделяется три способа осуществления социального контроля: эффективное воспитание и социализация, направленные на формирование необходимых качеств у работника, принуждение в виде применения определенных санкций в случае отклонения от установленных норм, а также политическая,

нравственная, юридическая, финансовая и другие формы ответственности, выступающие формальными средствами регулирования поведения работника [2].

Социальный контроль в сфере труда не сводится лишь к отчетной деятельности. Он подчеркивает сложные управленческие отношения взаимного контроля и воспитания, пронизывающие организационную систему снизу доверху. Но в то же время контроль можно выделить в качестве заключающего этапа управленческого процесса, то есть свести к проверке соответствия функционирования работника (или рабочего коллектива) заданным управленческим решениям.

Основанием для классификации социального контроля в сфере труда чаще всего выступает субъективность его осуществления. Под субъектами контроля в данном случае подразумеваются работники, администрация, общественные организации трудовых коллективов. Следовательно, выделяют такие виды социального контроля: административный, общественный, групповой и самоконтроль.

Административный контроль осуществляют руководители организации различных уровней в соответствии с нормативными документами. Административный контроль, являясь специальной и самостоятельной деятельностью, компетентностью конкретных работников и подразделений, освобождает работников от контрольных функций и способствует осуществлению этих функций на профессиональном уровне. Однако административный контроль не всегда осуществляется оперативно и объективно, что можно отнести к его недостаткам.

Общественный контроль осуществляют общественными организациями в рамках своих компетенций и в соответствии с заключенными договорами и контрактами. Он отличается организованностью, структурированностью и сплоченностью

соответствующих общественных организаций, что обуславливает его эффективность.

Групповой контроль – это взаимный контроль членов коллектива. Различают формальный и неформальный групповой контроль. К формальному можно отнести «слетки», конференции и совещания, а к неформальному – межличностное взаимодействие, направленное на поощрение или осуждение тех или иных поступков со стороны конкретного работника или коллектива. Следует заметить, что групповой контроль осуществляется только среди работников, находящихся на одном организационном уровне, занимающих идентичную должность, или имеет вертикальное направление «сверху вниз». К преимуществам взаимного контроля относят простоту механизма надзора, постоянный характер контрольных функций, снижение вероятности ошибок при нормативной оценке, связанных с искажением фактов в процессе получения информации. Что касается недостатков, к ним относится субъективизм: если отношениям между людьми свойственны конкуренция, соперничество, то они склонны несправедливо приписывать друг другу какие-либо нарушения дисциплины.

Наконец, самоконтроль представляет собой осознанное регулирование собственного трудового поведения на основе оценок собственной работы на соответствие существующим требованиям и нормам. Основное преимущество самоконтроля состоит в том, что администрации в таком случае нет необходимости привлекать дополнительные ресурсы для осуществления контроля, так как работник самостоятельно выявляет свои ошибки и стремится их исправить. Среди недостатков же можно выделить то, что каждый субъект в оценке собственного поведения склонен занижать социально-нормативные требования, более либерален к себе, нежели к другим. К тому же самоконтроль зачастую случаен, то есть носит стихийный и

непредсказуемый характер, что значительно снижает его эффективность [1, с. 159-164].

Что касается характера осуществления социального контроля, выделяют следующие его типы: сплошной и избирательный (контролируется либо весь производственный процесс, либо его отдельные части), содержательный и формальный (контроль может осуществляться подробно или только для отчетности), открытый и скрытый (работники могут знать о наблюдении за своим поведением или находиться в неведении) [3].

Для понимания системы функционирования социального контроля важно иметь представления о механизме его реализации. В сфере труда механизм социального контроля состоит из плановых и оценочных показателей трудовой деятельности, социальные нормы и санкций.

Плановые и оценочные показатели трудовой деятельности зафиксированы в организационно-нормативных документах, предусматривающих должностные обязанности каждого работника, нормы их производительности, критерии качества выполняемой работы и другие аспекты, позволяющие контролировать трудовой процесс.

Социальные нормы рассматривают акты общения работника в сфере труда, предписывают ему должные и допустимые поступки в социально-трудовых отношениях. Социальные нормы можно классифицировать по нескольким признакам:

- по содержанию (отношение к организации, к должностным обязанностям, к коллегам и так далее);
- по сфере распространения и применения (обязательные требования, профессиональные стереотипы);
- по способу установления (правовые, профессионально-должностные, моральные).

В сфере труда нормы возникают, сохраняются, транслируются и воспроизводятся через трудовое право, привычки, обычаи, традиции. В

последнем случае соблюдение норм обосновывается фактом существования их в прошлом. Требования к соблюдению норм обуславливаются положениями «так было до нас», «так было всегда».

Обычаи и традиции представляют собой стереотипы поведения, общепринятые нормы поведения, существующие продолжительное время. Они диктуются действующей властью организации и/или силой общественного мнения. Нарушение традиций обычно вызывает негативное отношение к нарушителям со стороны коллектива, что говорит о функциях их принуждения к признанию общественных и коллективных ценностей.

Привычка – еще один стереотип поведения, нарушение которого не влечет за собой негативных реакций общества или коллектива. Трудовые привычки появляются в результате приобретения трудовых навыков. Каждый работник может выполнять должностные обязанности согласно своим привычкам, – главное, чтобы они не противоречили установленным нормам и вели к эффективной трудовой деятельности.

На основе предшествующего опыта работников в коллективе и сложившихся общесоциальных норм формируются социальные ожидания (экспектации). Являясь регулятором трудового поведения, ожидания служат критерием оценки происходящего. К ним относятся ожидания относительно трудовой среды, стиля управления руководителя и его отношения к подчиненным, а также поведения работников в соответствии с их профессиональным статусом.

Под санкциями в социологии понимают реакции субъектов социального контроля на трудовое поведение работника в целях поощрения желательного трудового поведения и предупреждения/наказания нежелательного, отклоняющегося от принятых норм. Поэтому можно сказать, что применение санкций служит оценкой трудового поведения работников. Именно под влиянием существующих норм и применяемых санкций в общественном сознании формируются представления о стереотипах приемлемого трудового поведения.

Санкции можно назвать особого рода стимулами: в трудовом процессе они действуют непостоянно, как, например, заработная плата или социальный пакет, а являются оперативными, то есть применяются в связи с конкретными поступками работников в конкретных трудовых ситуациях. Поэтому санкции можно считать ситуативными стимулами.

По характеру воздействия санкции разделяют на позитивные и негативные. Позитивные санкции направлены на одобрение/поощрение действий и поступков работников. К таковым относятся объявление устных и письменных благодарностей, разовое премирование и награждение ценным подарком, выделение льготных и бесплатных путевок в санатории, первоочередное право на приобретение дефицитных товаров или продукции предприятия по цене, близкой к себестоимости. Кроме единоразовых выплат материального вознаграждения в организации могут действовать постоянные премиальные системы, направленные на стимулирование определенных поведенческих актов (например, на переработку установленной нормы).

Негативные санкции применяются для наказания или предупреждения поведения, отклоняющегося от принятых в организации норм. Негативные санкции также могут применяться и в случае нарушения общесоциальных норм, вызвавших отрицательную реакцию со стороны руководства или трудового коллектива. К ним относятся все виды взысканий, устные и письменные выговоры, замечания, перевод на нижеоплачиваемую работу, обсуждение поступков на собраниях трудового коллектива или на общественных комиссиях и судах, перенесение отпуска с летнего времени на зимнее или очереди на жилье на более поздний срок. Система премиальных поощрений может работать и в качестве наказания – лишение денежного вознаграждения служит стимулом для предотвращения повторения негативного поступка объектом наказания или любым другим работником, знающим о примененной мере.

Мера использования позитивных и негативных санкций характеризует взвешенность дисциплинарной политики. Дисциплинарная политика призвана не только реагировать на отдельные поведенческие акты, но и формировать состояние трудовой дисциплины. Как было указано выше, санкции применяются не только для поощрения или наказания конкретного работника, но и служат наглядным примером для всего трудового коллектива с целью поддержания трудового порядка.

В процессе осуществления дисциплинарной политики рекомендуется придерживаться определенных принципов: систематичности и универсальности санкционирования, оптимальности в соотношении поощрений и наказаний, обязательности и неотвратимости применения санкций, равноправия работников в отношении применимых к ним санкций, соразмерности санкций совершенным проступкам, учета личностного восприятия санкций, скоординированности воздействия субъектов социального контроля.

На основе всего вышесказанного приведем рекомендации по повышению эффективности осуществления социального контроля в сфере труда.

1. Необходимо пересмотреть и усовершенствовать систему критериев оценки деятельности работника и коллективов в целом и в каждой организации по отдельности.
2. Разработать и внедрить в организации унифицированные стандарты трудовой дисциплины с целью облегчения адаптации работников при смене рабочего места.
3. Усовершенствовать структуру работы органов социального контроля, скоординировать их действия.
4. Разработать программу по формированию самокритичной оценки собственного труда работниками.
5. Создать систему формирования у новичков приемлемого стереотипа трудового поведения в рыночных условиях.

Следовательно, механизм социального контроля должен быть достаточно эффективным, чтобы не допускать антисоциального трудового поведения, но и не должен препятствовать самостоятельности, проявлению инициативы и творчеству отдельных работников и коллективов [1, с. 169-174].

Выводы. Изучение социального контроля в сфере труда, его функций и видов является одной из основ успешного руководства и позволяет прогнозировать трудовое поведение работников, коллективов в целом, а также разрабатывать меры воздействия на сознание и реальное поведение членов коллектива. Знание механизмов влияния норм социального значимого поведения в сфере труда позволяет воздействовать на сознание и поступки работников, тем самым поддерживая трудовую дисциплину.

Список использованных источников

1. Лукашевич, Н.П. Социология труда: Учеб. Пособие / Н.П. Лукашевич – К.: МАУП, 2001. – 320 с.
2. Иванов, В.Н. Основы социального управления / В. Иванов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.i-u.ru/biblio/archive/socupr/16.aspx> (дата обращения: 21.03.2020).
3. Саакян, А. Экономика и социология труда. Краткий курс. / А. Саакян - СПб: Питер, 2001. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://eup.ru/Documents/2003-08-18/16C9E.asp>. (дата обращения: 21.03.2020).

Максимович В.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ С РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ

Постановка проблемы, введение. В современном мире нет ни одной страны, в которой не знают кто такой мигрант. Массовые

миграционные процессы приводят к изменению в политическом, социально-экономическом и социокультурном пространстве. Результат данных изменений можно увидеть в разных формах, начиная от межэтнических и межконфессиональных конфликтов, заканчивая позитивной интеграции в принимающие общества.

Принимающее общество в большей степени негативно воспринимает мигрантов, что в свою очередь затрудняет их интеграцию. В образовательных заведениях педагоги и преподаватели в достаточной степени не владеют новыми образовательными практиками, которые способствовали успешной адаптации детей мигрантов. Всё это вызывает интерес у социологов и становится актуальной темой для исследований.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Взаимодействие принимающего общества и мигранта в качестве неотъемлемой части социальной адаптации рассматривается в пределах этносоциологического подхода такими социологами как Мейерс Э. и Берри Д. Советская школа изучала мигрантов с позиции экономики, статистики, демографии и истории. Современная российская школа начала задействовать научный опыт западных учёных в рассмотрении не только миграционных процессов, но и адаптации мигрантов, подстраивая его под реалии России. Заславская Т.И. рассматривает миграционные процессы со стороны миграционного поведения: причины миграции и процессы принятия решения о смене места жительства по объективным и объективным причинам. Юдина Т.Н. была одной из тех, кто разрабатывала теоретико-методологические основания миграционных проблем с позиции социологии. Байков Н.М., Баррингтон Л., Дзялошинский И.М., Дорохов Д.А., Дятлов В.И., Жакевич В.Д. одни из первых изучали общественное мнение как фактор, который влияет на социальную адаптацию. Следует отметить, что исследования в данной области социологии недостаточны для изучения общественного мнения как условия социальной адаптации мигрантов на региональном уровне. Также

не в полной мере исследованы региональные и местные особенности формирования социологического мнения по отношению к мигрантам. Что влечет за собой снижение эффективности реализации государственной миграционной и национальной политики [1].

Описание исследования и основные результаты. Был проведен вторичный анализ исследования на тему: «Социальная адаптация мигрантов в контексте социологического анализа общественного мнения (на примере Иркутской области)». В 2017 году был проведен опрос анкетный населения города Иркутск и мигрантов. Анкетирование состояло из двух этапов. На первом этапе было опрошено местное население в количестве 1200 респондентов, на втором этапе опрошены мигранты в количестве 300 респондентов. Выборка была квотная, двухступенчатая (по полу и возрасту). Доверительная вероятность составила 95%. Анкета состояла из 17 вопросов [3].

Анализ ответов на первый вопрос: «Нужны ли мигранты в Иркутской области?» показал, что необходимость в мигрантах видят 54% респондентов. Такой высокий процент можно объяснить тем, что население Иркутской области понимает, что мигранты объективно нужны на рынке труда. Таким образом, большая часть работ, на которых заняты мигранты, подразумевает низкоквалифицированный и малоквалифицированный малооплачиваемый физический труд (см. рис.1).

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Нужны ли мигранты в Иркутской области?»

Также формируется определенный фильтр престижности профессий, который формируется в СМИ и тиражируется в общественном мнении. Ещё это можно объяснить тем, что у местного населения не правильное представление о некоторых сферах их работы [2]. Они считают, что «их работа лучше, чем та, на которой работают мигранты, ведь на таких работах всё равно кому то нужно работать» (см. рис.1).

Респондентам было предложено оценить степень адаптации различных групп мигрантов. Оценивали по 10-бальной шкале, где от 1-4 это низкая степень адаптации, от 5-7 – средняя, а от 8-10 – это высокая степень адаптации мигрантов. (см. диагр.2). Респонденты в большей степени отмечают, что у различных групп мигрантов высокая степень адаптации. Это можно объяснить тем, что у России исторически сложилась связь с бывшими союзными республиками. И продолжает развиваться активно и динамично связь с соседями [5].

Рис. 2 Ответы на вопрос: «Степень адаптированности различных групп мигрантов, по мнению местных жителей»

Для проверки степени адаптированности мигрантов было принято решение задать подобный вопрос самим мигрантам (см.рис.3).

Рис. 3 Ответы на вопрос: «Уровень адаптированности различных групп мигрантов, по мнению мигрантов»

Таким образом, среди мигрантов мы видим, высокую степень адаптации. Нужно отметить, что мигранты, которые имеют работу с высоким ежемесячным доходом, у которых есть своё жильё, есть дети и

они нацелены на то, чтобы остаться проживать в Иркутской области, считают себя «очень хорошо адаптированными». Также мигранты считают, что они «хорошо адаптированы», так как их запросы значительно ниже, чем у местного населения. Это происходит за счет того, что на родине у них условия проживания намного хуже [4].

Анализ ответов на вопрос «Как Вы считаете, нужно ли ограничить проживание в России некоторых групп мигрантов?» показал весьма интересные результаты (см.рис.4).

Рис. 4 Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли ограничить проживание в России некоторых групп мигрантов?»

Респонденты не желают видеть таких мигрантов как: китайцы, мигранты из Закавказья и мигранты из Средней Азии. Больше половины склонны к тому, чтобы данным группам мигрантов ограничили проживание на территории области. К корейцам, монголам и украинцам опрошенные относятся лучше и не желают ограничивать проживание. Это связано частично с фобиями местного населения, а именно с разграничением «свой-чужой». Когда человек не похож внешне на другого человека, то это автоматически воспринимается как «чужой». А в случае с первой группой мигрантов из Закавказья, Средней Азии и китайцев так и происходит. Но как мы уже отмечали к монголам и корейцам отношение спокойное, это объясняется тем, что они проживают практически на одной территории. Дружеские отношения между странами не только лишь за

счет демографического расположения, а также за счет антропологической близости. Внешне есть большие сходства бурятов и местного населения в Иркутской области. Поэтому их они воспринимают как «своих». Что касается украинцев, то тут нет отличий антропологических. Они не отличаются от большинства и их сложно распознать в толпе. По другим характеристикам, таким как религия, одежда, маркеры поведения они также не отличаются.

Респондентам было предложено оценить эффективность миграционной политики России (см. рис. 5).

Рис. 5 Ответы на вопрос: «Оцените эффективность миграционной политики России»

Анализ показал, что одна вторая часть респондентов считают миграционную политику России неэффективной. Одна третья часть склонна к тому, что она эффективна. Такая оценка связана с тем, что общественность не осведомлена о происходящих процессах, о том какие есть нововведения. Что за мероприятия проводит государство. А самое главное отсутствие источников информации, в которых можно это всё узнать. Как показывает практика, население не видит той кропотливой работы, которую проводит государство с мигрантами, так как это не касается напрямую жизни населения.

Выводы. Анализируя социальную адаптацию мигрантов можно отметить, что мигранты в наше время стали одной из составляющих любой

страны. Одной из главных причин миграции является экономическая проблема. Люди едут в другие страны и районы в поисках работы (трудовая миграция), едут в места с более высоким уровнем жизни. Попадая в новую среду, мигранты испытывают дискомфорт, тоже можно сказать и о местном населении. Но адаптируются обе стороны. Мигранты заполняют невостребованные и менее востребованные ниши рынка труда. Большая часть работы, на которой заняты мигранты, подразумевает низкоквалифицированный и малоквалифицированный малооплачиваемый физический труд. По мнению местного населения у мигрантов высокая степень адаптации. Но есть также те, кто плохо адаптируется в новой среде. Именно эти мигранты являются маргиналами. Местное население считает, что мигрантам из Китая, Средней Азии и Закавказья необходимо ограничить проживание на территории России. Эти мигранты не вызывают доверия в силу того, что они антропологически непохожи на местное население. Такое отношение связано с большим количеством терактов во многих странах Западной Европы. Европейский миграционный кризис 2015 года связан с большим потоком мигрантов. В определенный момент поток мигрантов стал неконтролируемым, что повлекло за собой: беспредел на улицах, воровство, убийство. В России миграционная служба проводит работу по адаптации мигрантов, но этого не достаточно. Мигрант имеет права, которые необходимо учитывать. Следует разработать комплекс мер по преодолению мигрантофобии в общественном мнении. Это в свою очередь снизит градус напряженности в обществе. Это необходимо для более комфортного проживания как местного населения, так и мигрантов. Но при этом необходимо контролировать миграционные потоки. Это и станет предметом наших дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Бабаева П.А. Миграция как социальный институт / П.А. Бабаева // Журнал Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии – 2012. – С. 68-73.
2. Барсукова М. Е. Социальная адаптация мигрантов на рынке труда Иркутской области / М. Е. Барсукова // Культура и взрыв : социальные смыслы в трансформирующемся обществе : Всероссийская научная интернет-конференция. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – С. 178-184.
3. Завьялов А.В. Социальная адаптация мигрантов в контексте социологического анализа общественного мнения (на примере Иркутской области): автореф. дис.... канд. социол. наук: 22.00.04: защищена 27.09.2018 / Завьялов Андрей Владимирович; ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» - Хабаровск, 2018. – 22 с.
4. Попов М.Е., Попова С.В. Основы социокультурной интеграции и адаптации: учебное пособие / М.Е. Попов, С.В. Попова // Ставрополь: Изд-во СКФУ. – 2015. – 121 с.
5. Об отношении к мигрантам – внутренним и внешним. Как россияне относятся к мигрантам из других регионов страны и из других стран. ФОМ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fom.ru/Nastroeniya/11566> (дата обращения: 10.04.2020).

Марчук В.Д.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В РЕКЛАМЕ

Постановка проблемы, введение. В основной своей массе реклама использует образ "среднестатистической", но сильно идеализированной семьи. Семья в рекламе изображается счастливой, там всегда есть любящие супруги-родители, несколько детей, окруженные заботой, добродушные бабушки и дедушки, или романтические влюбленные. Эти образы - завсегда в рекламе. Они апеллируют к положительным

стереотипам аудитории. Но нужно согласиться, что не всегда внутрисемейные отношения такие уж безоблачные, как "утверждает" реклама. Семья - это устоявшаяся ячейка общества. Каждая семья уникальна, но всякая стремится к идеальному ее состоянию: гармонии и счастью. Потому реклама переносит стремления людей к счастливой семейной жизни на рекламируемый товар, который в какой-то степени (и эта степень будет зависеть от креативной идеи рекламного сообщения) обеспечивает счастье героев данной семьи. Образ благополучной семьи вызывает положительные эмоции у адресата рекламы: потому реклама чаще изображает улыбающихся и оптимистичных членов семьи, чем грустных и агрессивных. Обыгрывая социальные роли, реклама помещает людей из своих целевых групп в различные условия. Человек неосознанно идентифицирует себя с персонажами рекламы, поэтому важно уловить желания и ожидания целевой аудитории. Женщина может рассматриваться как "мать" или "жена", и эта роль предписывает ей заботиться о детях, муже, комфорте в доме, чистоте кухни, сытости кота. Сама же женщина хочет быстро приготовить вкусный суп и сытно накормить семью, успешно отмыть жир с посуды, защитить своего ребенка от бактерий, а также оставаться при этом красивой и не казаться уставшей. Мужчина интенсивно трудится и, кроме того, что отдыхает в компании друзей, думает о благополучии и комфорте семьи.

Маленький ребенок, как правило, выступает в качестве объекта заботы и "контролера" естественности и натуральности продуктов. В свою очередь, дети всегда хотят, чтобы им предоставили большую свободу и право выбора, а также потакавали их капризам. Бабушки и дедушки гарантируют преемственность традиций, передачу опыта от поколения к поколению, связь с неурбанистическим миром; сами хотят, чтобы к ним проявляли заботу и уважение. Реклама очень быстро реагирует на изменения в жизни своей аудитории. "Максимально быстро реклама отреагировала на смену ценностных приоритетов российских

женщин и мужчин. Коллективизм, еще недавно господствовавший, по крайней мере, в официальной идеологии, сменился индивидуализмом. Одна из важных черт последнего - эгалитарность (равноправие) - стала доминантой в поведении россиянок" [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В последнее пятнадцатилетие вышло много книг, статей об эффективности, психологическом влиянии рекламы на аудиторию, статей об использовании разных образов в рекламе, об изображении женщин и детей в рекламе.

Ценности изучаются под различным углом зрения разными науками: социологией, психологией, социальной психологией, этикой. Данное исследование опирается, прежде всего, на социологическую составляющую. Социологию ценностные ориентации интересуют, прежде всего, как определяющий фактор в регуляции социальных взаимодействий. Ценности в данном понимании рассматриваются как составной элемент культуры, как основа ценностно-нормативной регуляции поведения социальных групп и общностей. Исследование рекламы, использующей витальные ценности человека, идет по двум линиям: публикация материалов об эксплуатации образов членов семьи в рекламе и влияние их на динамику потребительской активности. [3].

Тем не менее, очень мало издается переводной литературы, особенно по методике создания рекламных образов и психологии их влияния на аудиторию. Отсюда очевидные пробелы, - прежде всего недостаток анализа современной рекламы, которая начала наступать на старые грабли, говорить уже сказанное много раз. Исследования в области рекламы не систематичны, недостаточны по объему, бедны по содержанию (по сути дела - это выяснение рейтинга ценностей людей). Кроме того, отсутствуют монографические исследования действенной рекламы [5].

Описание исследования и основные результаты. Визуальные образы имеют огромное значение в рекламной коммуникации. Основная задача рекламы - создание образа, через который она повлияет на зрителя, поможет запомнить товар и понять его концепцию.

Реклама, использующая витальные ценности, обеспечивает себе понимание со стороны большей части аудитории, поскольку говорит на общечеловеческом языке ценностей. Это своеобразный шифр, который потребитель разгадывает без проблем. Реклама будет эффективной при условии совпадения интерпретируемых в рекламе ценностей и собственно ценностными ориентациями потребителей, а также создания "сильного" рекламного образа, вызывающей у аудитории положительные эмоции. Хорошо продуманный образ семьи - важнейшее условие успешной рекламы. Иначе человек не запомнит конкретную марку товара из рекламы: большинство рекламы товаров для семьи однотипны. При более внимательном рассмотрении может оказываться, что реклама спекулирует на ценностях: создает иллюзию заботы о своем здоровье, семье [2].

Поскольку семья является устойчивой единицей организации жизни общества, обладающей длительное время постоянным числом "участников", то использование адекватного образа семьи может дать рекламе своеобразный "иммунитет" - возможность стать предпочитаемым товаром для данной семьи как целевой аудитории. Поскольку в целом у семей в процессе функционирования складывается определенная потребительская культура, формируются долговременные предпочтения [4].

Проведенное исследование дало понять, что образ семьи в рекламе достаточно популярен и довольно часто встречается в рекламе абсолютно разных товаров и услуг, будь то лекарственные препараты, продукты питания, магазины, бытовые услуги или детское питание. В целом было выявлено, что реклама использует разные модели семьи: с одним ребенком, с двумя детьми, расширенную, иногда многодетную, а также

неполные семьи. Самой популярной моделью является полная семья с двумя детьми, т.к. это наиболее типичная модель для современного общества. В основном, рекламные ролики выражают традиционные семейные ценности, такие как забота, любовь, семейный уют, уважение к старшему поколению; показывают связь между поколениями. Обстановки, изображенные в рекламных роликах, чаще всего наиболее приближены к реальности: будь то квартира или дача, природа или магазин. С такими ситуациями, семьи очень часто сталкиваются в повседневной жизни, т.е. реклама строится на так называемой бытовой модели.

Выводы. Подводя итоги можно выделить, что образ семьи у среднестатистического человека формируется исходя из картинки семьи, предоставленной рекламой, будь то на телевидении или в интернете. Зачастую это представление сильно идеализированное и построенное на идеалах семейных отношений, господствующих в том или ином регионе, но представленная картинка, чаще всего, не совпадает с реальностью.

Список использованных источников

1. Барабаш В.В., Музыкант В.Л. Реклама и маркетинг. М.: ПАИМС, 1994. - 96 с., ил.
2. Федотова Л.Н. Социология рекламы. - М.: Добросвет, 1999. – 339 с.
3. Грошев, И.В. Гендерные образы рекламы // Вопросы психологии. - 2000. - № 6.
4. Имшинецкая, И. Креатив в рекламе. - М.: Издательство «РИП-холдинг», 2006. - 172 с.
5. Песоцкий, Е. Реклама и психология потребителя. - Ростов н/Д. - 2004. - 187 с.

Морарь Е.М.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ДОСУГ КАК СФЕРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Досуг - деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности.

Раз досуг - деятельность, то это означает, что он не пустое времяпровождение, не простое бездельничанье и вместе с тем не по принципу: «что хочу, то и делаю». Это деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой человек.

Досуг – самая простая и доступная площадка для конкретных дел. В нём можно проявить собственную самостоятельность, - умение принимать решение и руководить, организовывать.

Это не только общение, но и своего рода социальная игра. Отсутствие навыков таких игр в юности приводит к тому, что человек и в зрелом возрасте считает себя свободным от обязательств.

Понятие «досуг» как самостоятельная или организованная форма отдыха в свободное от учебы время не имеет четкого определения. Известный французский социолог Ж. Дюмазедье, определяя «досуг», говорит о нем как «об определенном занятии, который индивид осуществляет по собственной воле, - отдых, развлечение, самосовершенствование знаний, повышение своей квалификации, участие в общественной жизни - после того как он выполнит свои профессиональные и общественные обязанности».

Свободное время является необходимым и неотъемлемым элементом образа жизни человека. Поэтому всегда рассматривается как реализация,

интересов личности, связанных с саморазвитием, самореализацией, общением, оздоровлением и т.п. В этом заключается социальная роль досуга.

Часто молодежь не знает, чем это время занять. В чем причина? Их несколько, а главное - неумение и нежелание самостоятельно организовать свою жизнь так, чтобы досуг, как и учебное время, был в дальнейшем для нее источником жизненного опыта. Неумение его организовать приводит к тому, что «это время» организует среда, и тогда молодой человек подвержен ее влиянию, в том числе и негативному.

Досуг для современной молодежи является одной из первостепенных ценностей, в этой области реализуются многие социокультурные потребности молодых людей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере молодые люди более чем где-либо выступают в качестве свободных индивидуальностей.

Досуг также является крайне важной частью жизни каждого человека. От того, насколько человек удовлетворен тем, как он проводит свое свободное время и как отдыхает, зависит его социальное самочувствие, общая активность, успешность трудовой деятельности и т.д. В числе преобладающих способов проведения свободного времени молодежь называют просмотр приоритетных телепередач, встречи с друзьями, посещение дискотек, кафе, компьютерных клубов и постоянное посещение различных сайтов социальных сетей.

Люди часто предпочитают отдыхать дома и поэтому самые распространенные и не требующие никаких дополнительных затрат домашние формы проведения свободного времени (телевизор, чтение, хозяйственные заботы или просто ничегонеделание) при отсутствии любой социальной активности вне дома и любых попыток как-то разнообразить свой досуг внутри дома являют собой самый «простой» тип досуговой

активности. Добавление к этим домашним «развлечениям» тех или иных увлечений, включая книги, музыку, видео, занятия компьютером, самообразованием, хобби, более активное общение, направленное на пребывание вне семьи, обогащает свободное время и несет в себе более выраженный развивающий компонент. Оставаясь домашним по своей сути, такой тип досуга все-таки более разнообразен и интересен, чем простое потребление телевидения и домашние хлопоты.

Причем в последнее время у людей появляется все больше возможностей для дальнейшего обогащения домашнего досуга (Интернет, DVD, MP3, спутниковое телевидение, разнообразный ассортимент печатной продукции и т. п.), что, безусловно, отражается на структуре и качестве свободного времени, заметно расширяя развивающую часть в жизни людей. Поэтому даже «традиционный» домашний досуг, столь привычный многим, уже не столь традиционен, как он был несколько лет назад.

Молодежь, как и все социальные слои, не является чем-то гомогенным, полностью стандартизированным. Если рассмотрим развитие форм молодежного досуга в динамике, то отметим, что с течением времени интересы и пристрастия молодого поколения отнюдь не замыкались на одних лишь развлечениях. Такие формы заполнения свободного времени как чтение, хобби, различные дополнительные занятия, сохраняющие свою значимость и сегодня.

Итак, досуг дает возможность современному молодому человеку развивать многие стороны своей личности, даже собственный талант. Для этого необходимо, чтобы к досугу он подходил с позиций своей жизненной задачи, своего призвания - всесторонне развивать собственные способности, сознательно формировать себя.

Актуализация вопросов молодежного досуга обусловлена тем, что молодое поколение, в соответствии со своими социокультурными потребностями, время досуга посвящает в основном общению в

молодежных компаниях, группах сверстников, где формируется особая молодежная субкультура, влияющая на становление личности молодого человека. Также тем, что молодежь не задаются вопросом смысла досуга, тем, чем он есть сам по себе, для них это просто время свободное от учебы (работы), время для "ничего не деланья".

Краткий обзор существенных разработок, их недостатки. Данная тема представляет собой широкую и многоаспектную проблему. В отечественной социологической науке проблема досуга представлена именами таких ученых, как Б.Л. Грушин, Г.Е. Зборовский, М. Каплан, Г.П. Орлов, С.Г. Струмилин. Они заложили основные подходы к изучению свободного времени и досуга.

Существует множество научных исследований, посвященных выяснению значения досуговой сферы жизнедеятельности для молодежи, также социальная значимость досуга, особенности и характеристики в современных условиях. Среди них можно выделить работы Л.А. Акимовой, Е.М. Бабосова, И.А. Бутенко, Т.Г. Бутовой, А.Л. Маршака, Р.Стебинса.

Важное значение для исследования молодежного досуга имеют труды таких ученых, как Л.Д. Гордон, Э.В. Клопов, В.Т. Лисовский, З.В. Сикевич, А.Б. Трегубов - которые посвятили свои работы проблемам социализации.

Описание исследования и основные результаты. Целью нашего исследования является изучение досуга современной молодежи.

В соответствии с целью исследования была создана анкета, включающая 7 вопросов. Анализ ответов респондентов показал следующие результаты.

На вопрос: «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг?» ответы были даны следующим образом: гуляю с друзьями – 35%, сижу в соц.сетях – 30%, хожу на концерты – 15%, занимаюсь спортом – 10%, читаю книги – 5%, смотрю ТВ – 5%. Из данного вопроса можно сделать вывод, что

большая часть молодежи предпочитает проводить активный отдых, нежели пассивный.

Задавая вопрос «С кем вы предпочитаете проводить свой досуг?» мы выяснили, что 45% молодежи предпочитает проводить свободное время с семьей, 45% - с друзьями, 10% - в одиночестве.

Среди опрошенных 60% респондентов выразили уверенность в том, что им нравится, как они проводят свой досуг, 30% практически довольны им, оставшиеся 10% не удовлетворены. Можем сделать вывод, что практически вся молодежь довольна тем, как они проводят свое свободное время.

Исходя из следующих ответов имеем, что 60% современной молодежи не проводит свой досуг с пользой, лишь оставшиеся 40% знают, как провести его с пользой.

Из культурно-досуговых учреждений, которые респонденты чаще всего посещают в свое свободное время - кафе (рестораны) – 45%, клубы – 30%, кинотеатры – 10%, музеи – 5%, выставки – 5%, театры – 5%. Отсюда, мы видим, что все меньше молодых людей используют свой досуг для саморазвития. Такое как посещение выставок, театров, музеев и т.п., перестают быть популярными, на первый план выходит развлекательные учреждения.

При выборе своего досуга 40% опрошиваемых руководствуются фактором развлечения, 35% - фактором общения, и лишь 20% - фактором саморазвития. Практически все молодые люди руководствуются развлекательным фактором и все меньше времени уделяют саморазвитию.

Данные опроса говорят о том, что современная молодежь предпочитает развлечения чаще пассивные, реже активные. Лишь незначительная часть опрошенных посвящает свободное время образованию, познанию и саморазвитию.

Выводы. Таким образом, мы можем утверждать, что досуг современной молодежи не отличается разнообразием и преобладанием активных и развлекательных форм досуга.

По результатам исследования можно сделать вывод, что в молодежной среде сохранились привычные особенности проведения досуга за общением, но нельзя не обратить внимание на изменение способов общения, большая часть которого происходит с помощью современных технологий: мобильных устройств, сети Интернет. Молодые люди все меньше проводят время, общаясь на свежем воздухе, что оказывает негативное влияние на физическое состояние и ведет к снижению уровня физической активности и ухудшению уровня здоровья.

Также по результатам исследования видно, что в области досуга, молодёжи предоставлена большая свобода выбора.

Список используемых источников

1. Вишняк, А.И. Культура молодежного досуга [Текст] / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. - К.: Высшая школа, 1999. - 53 с.
2. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях [Текст] / И.Н. Ерошенков. - М.: НГИК, 1994. - 32 с.
3. Тригодин, В.Е. Клуб и свободное время [Текст] / В.Е. Тригодин. - М.: Академия, 2011. - 188 с.
4. Мосалев Б.Г. Досуг / Б.Г. Мосалев. – М.: Изд-во МГУК, 2003. - 85 с..
5. Скрипунова Е.А., Морозов А.А. О предпочтениях городской молодежи // Социс. – М., №1 2002. – С105

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮ: ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Постановка проблемы, введение. В современном мире все значительно изменилось, в том числе одним из таких изменений является стирание гендерных границ. Стирание гендерных границ повлияло на то, что ранее существующие традиции на сегодняшний день не являются актуальными и немного устарели.

Тема данной статьи актуальна в связи с тем, что женщины начали осваивать должности руководителей наравне с мужчинами. Таким образом, изменился ранее устоявшийся патриархальный уклад общества, а вместе с тем изменилась и роль самой женщины, которая на сегодняшний день может делать все наравне с мужчиной и не является только матерью и хозяйкой, а также человеком, занимающим более низкие по рангу должности, чем мужчины. С изменением патриархального уклада иной стала и роль мужчины: теперь он также может уходить в декретный отпуск и занимается домашним хозяйством, а главное — женщина начинает с ним соперничать за различные должности, которые ранее могли ассоциироваться только с ним. Так, в XXI веке женщина начинает активно осваивать должности руководителей, которые ранее считали мужскими. Руководитель — это «лицо, ответственное за определение общих целей, задач, механизма их реализации и осуществление контроля над деятельностью управляемой им организации» [1, с. 95].

Несмотря на то, что на данный момент люди не зависимо от пола имеют равные права, все же отголоски прошлого еще существуют. Все же рынок труда имеет множество стереотипов и при оценке будущих кандидатов часто предъявляет по отношению к людям субъективные требования, которые мешают им развиваться как профессионалам и реализовать в полной мере свой потенциал. Одними из предъявляемых к

кандидатам требований могут быть: владение компьютером, умение пользоваться программами, необходимыми для работы, общительность, гибкость, внимательность, стрессоустойчивость и прочее. Таким образом, из множества кандидатов работодатели стараются найти человека, которого они бы хотели видеть на той или иной должности.

Хоть в наше время профессионализм и имеет большое значение, все же женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с различными стереотипами, которые становятся препятствиями для получения желаемой должности и полностью перекрывают их профессиональные навыки. Также женщины намного реже мужчин встречаются в управленческой деятельности. Данная сложившаяся ситуация связана со многими причинами.

Во время поиска своего места, а также становления как профессионала женщины используют установки, отличающие их от мужчин и послужившие причиной возникновения женского стиля управления. И даже при условии, что женщина и мужчина будут выполнять одинаковую работу, их стиль управления будет значительно отличаться между собой. В данном случае гендер будет играть роль того, что решает наперед отношение окружающих людей к ним, а также он будет формировать восприятие их действий и давать им оценку. «Гендер влияет на то, что личность не может полноценно производить изменения в себе, в мире, реализовать свои профессиональные и иные виды способностей» [2, с. 57].

Отношение к женщинам в роле руководителей очень разнится, и гендерные стереотипы сыграли тут немалую роль. Большое влияние отказывает то, что женщина и мужчина значительно отличаются между собой и из-за устоявшегося порядка мужчины не хотят впускать в свой мир таких непохожих на себя женщин.

Краткий обзор существующих разработок. На данный момент существует много литературы, освещающей проблему женского

управления, а также лидерства и гендерные тенденции в целом. Тему женского управления затрагивает А. Г. Штейнберг в статье «Мужской характер женского менеджмента». В ней он выделяет определенные черты, присущие тому или иному типу женского руководства. И делает вывод, что женский стиль управления ни в коем случае нельзя отождествлять с мужским [3].

В своей статье «Психологические особенности женщин-руководителей» Н. Н. Ярушкин и Н. Н. Сатонина рассматривают психологические особенности женщин-руководителей как профессионалов, выявляя отличия их возможностей как личностей [4].

В статье «Профессиональная сегрегация: гендерные стереотипы на рынке труда» И. М. Козина затрагивает тему профессиональной сегрегации в связи с гендерными стереотипами, которые не обошли и женщин. Она рассматривает проблему с того ракурса, что непосредственно существует первоначальное разделение труда на предназначенную работу для мужчин и женщин и с этим соглашается большинство опрошенных людей. Также данная статья затрагивает проблему ущемления женских прав в профессиональной сфере [5].

Описание исследования и основные результаты. На сегодняшний день проводится множество исследований, одним из них является работа А. А. Колесниковой и Н. А. Ширинкиной «Образ современной женщины-руководителя». Цель исследования этих авторов: выяснить сформировавшийся в сознании людей образ женщины-руководителя. Предметом выступает субъективное мнение работников о том, какой должна быть современная женщина-руководитель, ее имидж и образ. Результаты были получены с помощью метода неоконченных предложений [6].

Исследователи выявили, какой должна быть идеальная женщина, по мнению респондентов. Исходя из полученных результатов, взгляды респондентов значительно расходились. Таким образом, одна часть

приписывает идеальной женщине качества, которые общество традиционно относит к ней: счастливая, верная, замужняя и т.д. Вторым полюсом являются черты, которые во многом нацелены на материальный аспект и позволили бы женщине добиться успеха в наше время: деловая, богатая, гибкая и т.д. Некоторые респонденты присваивали женщинам и традиционно женские качества, и те, которые отождествляют с мужчинами [6].

Далее исследователи выявляли то, каким респонденты видят руководителя. Люди называли черты, которые они считают необходимыми для этой роли. Среди них были выделены такие черты, как деловитость, образованность, профессионализм, целеустремленность. Лишь 2 человека посчитали, что руководителем может быть кто угодно независимо от пола.

Затем по результатам исследования были выявлены два образа женщин-руководителей.

Первый образ, сформированный из ответов респондентов, во многом связанный с устоявшимися в обществе стереотипами, можно разделить на два полюса. Первый полюс по ответам – это женщина, которая никак не предназначена для управления, а ее роль заключается в том, чтобы быть хорошей мамой и заниматься хозяйством, и ей бы было тяжело находиться в этой среде. Вторым полюсом: женщина, обладающая качествами, присущими мужчинам – «это акула с мертвой хваткой» [6, с. 2]. Она больше похожа на мужчину, чем на женщину. В большинстве случаев у нее нет личной жизни, и все силы она тратит на работу .

Второй образ, который был выделен по ответам, полученным в ходе исследования – современный. Это женщина, обладающая всеми чертами и характеристиками, необходимыми ей для достижения карьерного успеха в жизни .

В целом, был получен такой образ: успешная женщина, которая обладает деловыми качествами, является самодостаточной и финансово независимой [6].

В ходе написания данной статьи было проведено исследование, целью которого является изучение и выявление гендерного анализа отношения жителей Донецкой Народной Республики к деятельности женщины-руководителя. Предметом этой работы выступает отношение к женщине-руководителю. При проведении исследования в качестве сбора информации использовался метод анкетирования.

Отвечая на вопрос: «Как вы относитесь к женщине в роли руководителя?» были получены следующие результаты.

Рис. 1. Отношение респондентов к женщине в роли руководителя.

Исходя из результатов проведенного исследования видно, что половина всех опрошенных позитивно относится к данному явлению. Среди оставшихся в одинаковом количестве (25%) респонденты имеют скорее позитивное, чем негативное отношение и считают, что это не имеет для них никакого значения.

Таким образом, можно сделать вывод, что общество изменило свое отношение к женщине-руководителю.

На вопрос «Почему женщинам на руководящих должностях приходится сложнее, чем мужчинам?» были получены такие результаты.

Рис. 2. Причины возникновения трудностей у женщин на руководящих должностях.

Большее количество опрошенных (35%) считают, что женщинам на руководящих должностях становится тяжелее из-за того, что они слишком эмоциональные. Почти в равном количестве (25%) мнения респондентов разделились между такими причинами, как склонность к избеганию неудач, которая не позволяет в нужный момент принять решения, и рассмотрение всего через связи с людьми. Меньше всего респондентов (15%) выбрали причиной возникновения трудностей у женщин на руководящих должностях склонность принижать свои достоинства.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: женщины меньше склонны к рискованным авантюрам, что позволяет им во многом выигрывать мужчин. А также это возможно благодаря дальновидному рассмотрению стратегии и тому, что большое значение для них имеет отношение с людьми, так как это влияет и на рассмотрение их рабочих достижений. Помимо этого, эмоциональность может, как навредить, так и позволить наладить контакт с людьми, а склонность занижать свои возможности может стать механизмом, позволяющим работать над собой.

Выводы. Пускай отношение со стороны общества к женщине-руководителю изменилось, ей все же необходима поддержка. В силу разной природы с мужчинами женский пол сталкивается с различными

трудностями при получении руководящих должностей, и это нужно учитывать. Часто из-за этих отличий женщин не хотят брать на руководящие должности или считают, что они уступают мужчинам, но так или иначе женский стиль управления существует и будет существовать. Данная тема будет изучаться в дальнейшем в новых разработках.

Список использованных источников:

1. Воронков А.Н., Колосова Т.В. Словарь по менеджменту- Учебное пособие./ А.Н. Воронков — Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. 125 с.
2. Ильиных С. А. Гендерная проблематика и управление как предмет исследования // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. №342. 57-60 с.
3. Штейнберг А.Г. Мужской характер женского менеджмента // Социологические исследования. 2002. №11. 77-82 с.
4. Ярушкин Н. Н., Сатонина Н. Н. Психологические особенности женщин-руководителей // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. 2009. №1. 125-134 с.
5. Козина И.М. Профессиональная сегрегация: гендерные стереотипы на рынке труда // Социологический журнал. 2002. №3. 126-136 с.
6. Колесникова А. А., Ширинкина Н. А. Образ современной женщины руководителя // ИСОМ. 2014. №6-2 242-245 с.

Разворская Е. В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СОВРЕМЕННЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РОДИТЕЛЬСКО- ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Постановка проблемы, введение. На протяжении всего развития психологии и педагогики как отраслей научного знания с обширным опытом практической деятельности, изучение стереотипов в родительско-детских отношений остается по-прежнему актуальной проблематикой как в научном, так и практическом плане.

Родительское отношение понимается нами как совокупность чувств и стереотипов поведения, применяемых по отношению к ребенку и в общении с ним. Родительское отношение формируется с учетом особенностей восприятия и понимания индивидуально-типологических характеристик личности ребенка, особенностей его поступков.

Стереотипы в сфере семейных отношений характеризуют межличностные отношения, направленные на создание семьи, определение репродуктивных установок, поддержание внутрисемейных ролей, а также определяют баланс между внутрисемейной и внесемейной направленностью исполняемых супругами гендерных ролей.

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими людьми, которые передаются из поколения в поколение. В каждом обществе складывается определенная культура взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми, возникают социальные стереотипы, определенные установки и взгляды на воспитание в семье.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Вопросы, посвященные проблеме родительско-детских отношений, рассматривались многими учеными. В отечественной психологии исследованиями в этой области занимались ученые Божович Л.И., Гиппенрейтер Ю.Б., В.С.Мухина, Хоментausкас Г.Т. , Эльконин Д.Б и многие другие.

Огромный опыт работы в сфере родительских отношений накоплен клиническими психологами и психотерапевтами (А.Я.Варга, А.И.Захаров, А.С.Спиваковская, Е.Г.Ейдемиллер).

Описание исследования и основные результаты. Родительско-детские отношения являются двусторонними. На каждой из сторон, как ребенка, так и родителя, определяется развитие общения, генезис и сотрудничества ребенка и родителей. Но, на каждой из возрастных

ступеней роль обоих участников изменяются. Эти изменения могут быть как значительными, так и малозначительными. Все это зависит от семьи, а именно в среде воспитывался ребенок, какие отношения у него складывались с родителями.

Актуальность данного исследования продиктована тем, что в настоящее время экономическая ситуация имеет настолько нестабильный характер, что становится привычной ситуация, в которой большинство родителей проводят значительную часть времени на работе, и как следствие в семье снижаются ее воспитательные возможности. Социальные ожидания и общественное влияние на формирование родительства необходимо рассматривать с точки зрения социального регулирования: социум задает для личности определённые стереотипы родительства, которые могут по-разному влиять на отношения внутри семьи [1].

В различных культурах женский стереотип и социальные характеристики материнской роли определены достаточно точно. Исследователи указывают на тесную связь матери со своими детьми. При всех кросс-культурных различиях, первичный уход за маленькими детьми, особенно младенцами, осуществляет мать или какая-либо другая женщина (тетка, старшая сестра).

Во второй половине XX века в Европе, США и даже Японии стал распространенным транскультурный стереотип слабого и неадекватного отца, которого называют «невидимый родитель». Слагаемые этого стереотипа – частое отсутствие, бедность контактов с детьми, неумелость и педагогическая некомпетентность, незаинтересованность в выполнении родительских функций.

В социально-психологической структуре родительско-детских отношений отражены следующие базовые компоненты и стереотипы:

– когнитивный (содержание роли родителя взрослого ребенка, представление об ответственности в отношениях, установка на понимание

взрослого ребенка, горизонтальные и вертикальные позиции, стереотипные убеждения, подверженность влиянию, интегральная оценка ребенка);

– эмоциональный (значимые переживания в связи с ролью родителя взрослого ребенка, переживания причастности родителя и ребенка к жизни друг друга, готовность к сопереживанию, уважение себя и партнера, стереотип эмоционального реагирования, стиль проявления эмоций, устойчивые переживания);

– поведенческий (стратегии взаимодействия, реализация ответственности, готовность к действию, контроль-подчинение, стереотип поведения, стиль реализации межличностного взаимодействия, выражение чувств в поведении) [2].

Есть и другая классификация стереотипов в детско-родительских отношениях:

1. Стереотип «непонимания» проявляется в том, что членам семьи не понятны поведение и мотивы друг друга, что вызывает эмоциональное напряжение и стремление прервать семейные отношения.

2. Стереотип доминирования («хозяин дома») проявляется в стремлении взять бразды правления в свои руки, управлять семейными отношениями, нести ответственность за членов семьи, занимающих подчиненный статус, доказывать свое превосходство и значимость.

3. Стереотип пристрастного отношения к «своим» и «чужим» проявляется в склонности оправдывать «своих» (родственников, себя самого или ребенка) и обвинять «чужих» (супруга, его родственников, а иногда и ребенка), или наоборот.

Стереотип «жертвы» проявляется в склонности быть объектом агрессивного подавления или нападения, быть безысходно зависимым от неблагоприятных обстоятельств, переживать обреченность на несчастье, бедность, боль и т. п.

Стереотип «ухода от взаимодействия» проявляется в стремлении уйти от болезненных контактов: к друзьям, в работу или в себя (в переживаемые при этом негативные чувства, например в обиду), в алкоголь, болезни и др [3].

Целью нашего исследования было определение основных стереотипов в родительско-детских отношениях.

Для выявления современных стереотипов в родительско-детских отношениях нами был выбран такой метод диагностики как анкетирование.

На вопрос «Как Вы понимаете словосочетание «семейные стереотипы»?» респонденты ответили следующим образом: большая часть респондентов 60% считают, что это социально обусловленные стандартизированные представления о качествах, чертах характера, нормах, моделях поведения в семье. Меньшая часть 40% респондентов выбрали, что семейные стереотипы - это стандартизированные представления, которые имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

Практически все респонденты считают, что самые важные решения в семье они принимать должны совместно, лишь 10% выбрали, что данные решения должен принимать муж.

Нести ответственность за материальное благополучие семьи, по мнению 65% респондентов должен муж, остальные 35% респондентов выбрали совместную ответственность.

Благополучный психологический микроклимат в семье семья должна создавать совместно и этот вариант выбрали 65% респондентов, меньшая часть 35% считает, что благополучный микроклимат должна создавать жена.

На вопрос «Кто больше занимается воспитанием ребёнка?» респонденты ответили следующим образом: половина респондентов ответили, что воспитанием должны заниматься оба, 45% респондентов

решили, что воспитанием больше должна заниматься мать и 5% затрудняются ответить на данный вопрос.

Поясняя ответ, респонденты указали: 35% считают, что ребенка должны воспитывать и мать и отец; 25% решили, что мужчина занимается финансовой частью, а женщина воспитанием; 5% выбрали, что всё индивидуально, в некоторых воспитанием занимается больше отец, а где-то мать; 35% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Все респонденты ответили, что воспитание ребёнка в семье – это активное участие в развитии личности ребёнка.

Выводы. Таким образом, мы можем констатировать, что для большинства респондентов семейные стереотипы – это социально обусловленные стандартизированные представления о качествах, чертах характера, нормах, моделях поведения в семье. Наше исследование позволяет нам утверждать, что, по мнению современных мужчин и женщин, ответственность за материальное положение в семье должен нести муж, а воспитанием детей в большей степени должна заниматься жена. Большая часть респондентов, считают, что благополучный психологический микроклимат зависит от совместной деятельности супругов и все респонденты согласны с тем, что для воспитания ребёнка в семье нужно активно участвовать в его развитии.

Список использованных источников:

1. Андреева Г. М. Психология социального познания / Г.М.Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 288 с.
2. Дружинин В.Н. Психология семьи. / В. Н. Дружинин. – М.: «КСП», 2004. – 210 с.
3. Титаренко В. Я. Семья и формирование личности. / В. Я. Титаренко. – М., Мысль. – 2007. – 351 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Постановка проблемы, введение. В настоящее время во многих странах мира достаточно активно применяется медиация как альтернативный способ разрешения конфликтов. Еще в 50-х годах прошлого столетия данный метод начали применять в Соединенных Штатах Америки, и он оказался достаточно эффективным. После, уже в 80-х годах, медиация активно стала применяться во многих странах Европы (Германия, Великобритания, Франция, Италия и т.д.) и мира в целом. В большинстве государств были приняты даже Законы «О медиации».

В странах СНГ данный вид урегулирования конфликтов получил признание и распространение несколько позднее. В Российской Федерации, например, медиация стала применяться на законодательном уровне в 2010 г. («Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".», в Казахстане - в 2011 г., в Республике Беларусь в 2014 г. и т.д. Сейчас с помощью медиации разрешается достаточно большое количество различных конфликтов в различных сферах деятельности во всем мире.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В апреле-мае 2016 г. был проведен социологический опрос на тему «Исследование информированности населения Ростовской области о медиации» в объеме 519 респондентов.

Основной целью исследования являлся мониторинг уровня информированности населения о медиации.

Было поставлено несколько задач исследования:

- мониторинг уровня информированности населения Ростовской области о медиации;
- мониторинг текущего отношения респондентов к медиации;
- выявление основных источников популяризации и информирования населения Ростовской области о медиации.

В качестве основных гипотез данного исследования были определены следующие:

1. Информированность респондентов о медиации низкая.

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень своей информированности о медиации?» 44,4 % респондентов ответили «совершенно не осведомлен о медиации», 34,5 % отметили низкий уровень. Подтверждением гипотезы стали и результаты проверочных вопросов: например, на вопрос «Знаете ли Вы, где можно получить помощь медиатора в Вашем регионе?» 91,9 % респондентов выбрали вариант ответа «не знаю».

2. Большинство респондентов ничего не слышали о медиации до участия в данном исследовании.

На вопрос «Что Вы знаете о медиации (альтернативный метод разрешения конфликтов)?» 49,1 % респондентов выбрали ответ «я ничего не слышал об этом до сих пор», «я кое-что слышал об этом» - 23,1, «я знаю, что это такое» - 13,6, «я хорошо знаю, что такое медиация» - 14,1 % .

3. Текущее отношение к медиации является скорее негативным, как к чему-то неизвестному, новому.

Данная гипотеза не нашла подтверждения по результатам исследования.

На вопрос «Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к медиации?» 67,2 % ответили «я слишком мало знаю о медиации, чтобы судить о ее эффективности», 20,8 - «я считаю медиацию эффективным методом разрешения конфликтов», 4 - «очередной пример слепого заимствования», 4,2 % - «кто-то будет наживаться на том, что не принесет никакой пользы».

4. Основными источниками популяризации и информирования населения о медиации являются кино, сериалы, мероприятия, проводимые в учебных заведениях и трудовых коллективах, и СМИ.

Данная гипотеза подтвердилась частично, так как в вопросе «Из каких источников Вам поступала информация относительно медиации?» 16,5 % ответили «из средств массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.п.)», примерно по 14 % набрали варианты ответов «из научной литературы» и «из мероприятий, проводимых в моем учебном заведении, на работе», 9,3 % ответили «от знакомых, родственников, друзей, коллег». При этом 37,7 % ответили, что им «ниоткуда не поступала такая информация».[1]

Описание исследования и основные результаты. Понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» – посредничать. Медиация – это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны сами разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для себя.

Медиация, в основном, опирается на ведение переговоров в русле сотрудничества.

В процессе медиации сами стороны принимают решение о прекращении конфликта, так как посредник не имеет право предлагать какое-либо решение, обязательное для конфликтующих сторон. Посредник должен помочь сторонам достичь согласия, лучше понять друг друга, найти какие-либо варианты для разрешения спора и т.п.

Главная задача медиатора – обеспечить взаимопонимание между конфликтующими сторонами, а также найти возможный способ решения проблемы, который будет устраивать обе стороны, и помочь его реализовать.

Медиацию можно назвать процессом переговоров, в которых медиатор должен управлять данными переговорами таким образом, чтобы стороны сами пришли к наиболее выгодному и удовлетворяющему их

интересы соглашению, в результате чего стороны прекратят спор между собой. [2]

Медиацию нельзя сравнивать с судебными способами разрешения конфликтов, так как это два разных подхода к урегулированию споров. И тут хотелось бы отметить то, что медиация имеет достаточно много существенных преимуществ перед судом, их можно выделить несколько:

- Доступность;
- Оперативность;
- Результативность;
- Экономичность;
- Управляемость;
- Эффективность.

Доступность. Тут имеется ввиду то, что медиатор, во время разрешения различных конфликтов, основывается на интересы сторон, личный жизненный опыт и нравственность, а не на требования закона (как положено в суде).

Оперативность. В медиации, в отличие от судебных разбирательств, не проводятся сложные и длительные процессуальные процедуры, нет огромного количества документов, и поэтому процедура медиации проводится достаточно быстро (по сравнению с судом). Здесь конфликтующие стороны изначально настроены на взаимовыгодное и быстрое разрешение спора и прикладывают для этого все возможные усилия.

Результативность. Во время разрешения спора медиатор не пытается выяснить, кто виноват, а кто прав (как это делается в суде), он ориентируется на достижение компромисса, поиск взаимовыгодного решения, при этом он учитывает интересы всех оппонентов и решает конфликт так, чтобы стороны остались довольны.

Экономичность. Использование процедуры медиации помогает сторонам существенно сэкономить (не нужно оплачивать государственную

пошлину, услуги адвоката, транспортные и иные виды расходов), кроме того услуги медиатора могут быть как платными так и бесплатными. Помимо денег медиация помогает сэкономить моральные и эмоциональные силы участников, так как данная процедура проводится в удобное время и в удобном для сторон месте. Отсутствие необходимых элементов процессуальной формы и судебной атрибутики создает атмосферу сотрудничества и доверия, а также психологический комфорт для участников конфликта.

Управляемость. В отличие от судебных процедур, в которых конфликт между сторонами рассматривает назначенное должностное лицо (судья), в медиации стороны самостоятельно выбирают медиатора, добровольно заключают соглашение и устанавливают порядок проведения процедуры. Используя медиацию, стороны самостоятельно находят удовлетворяющее их решение конфликта, в отличие от судебного разбирательства, где решение принимается судом.

Эффективность. В силу своей гибкости и диспозитивности, процедура медиации позволяет выработать оптимальное решение возникшей проблемы, способствует укреплению партнерских отношений, формированию культуры мирного конструктивного и самостоятельного разрешения конфликтных ситуаций. Считается, что договоренности, достигнутые сторонами в процессе проведения примирительных процедур, исполняются гораздо чаще, чем судебные решения.[3]

Примирение конфликтующих сторон на ранних стадиях, и тем более до начала самого процесса, влечет за собой снижение количества дел, которые рассматриваются судами, и тем самым это обеспечивает повышение качества работы судей. Тут также можно выделить то, что даже если стороны, используя медиацию, не разрешили свой конфликт, и все-таки будут обращаться в суд, то опыт участия в процедуре медиации позволит им реально оценить свои правовые позиции, лучше понимать

друг друга и это все вместе будет способствовать более эффективному судебному разбирательству.

Полноценного исследования нами пока проведено не было, но в дальнейшем предполагается провести исследование на тему «Социальные ожидания от медиации как способа разрешения социальных конфликтов». Мы планируем узнать, насколько жители ДНР осведомлены о том, что такое медиация, в целом их отношение к медиации как к способу разрешения конфликтов. Также планируется всячески пропагандировать данный способ урегулирования конфликтов среди населения Донецкой Народной Республики, так как наши предварительные социологические исследования показывают большую заинтересованность жителей республики в этом методе разрешения конфликтов.

Выводы. Подводя итоги можно отметить то, что медиация - это достаточно эффективный метод разрешения споров, который получил признание и активно применяется во многих странах мира. Но в Донецкой Народной Республике в настоящее время процедура медиации практически не используется по нескольким причинам. Во-первых, многие проживающие на территории ДНР, не информированы о том, что такое медиация и никогда с подобным методом не сталкивались. Во-вторых, в Республике нет достаточного количества специалистов в области медиации для того, чтобы данная процедура могла широко применяться. В-третьих, многие привыкли к традиционным методам разрешения споров и не хотят использовать новые, несмотря на то, что они более эффективные. На данном этапе необходимо показать гражданам республики, что такое медиация и как эффективно она может применяться. Несмотря на то, что ДНР достаточно молодая республика, которая возможно просто еще не готова к внедрению альтернативных способов разрешения споров в полном масштабе, мы надеемся на то, что в ближайшем будущем медиация будет широко применяться и в нашей республике.

Список использованных источников

1. Безвербная Н. А., Чхартишвили Д. А. Анализ информированности населения Ростовской области о медиации (по материалам социологического исследования) // Гуманитарий Юга России, 2017. Том. 6. № 3. С. 292-299.
2. Бесемер, Христоф. Медиация: Посредничество в конфликтах / Перевод с нем. Н. В. Маловой — Калуга: Духовное познание, 2004. — 176 с.
3. Ведение переговоров и разрешение конфликтов / Перевод с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 226 с. ISBN 5-9614-0227-4

Руденко Е.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановка проблемы введение. В широком смысле, патриотизм – это субъективное отношение каждого отдельного человека к Родине, месту рождения, к своему государству, то есть, это внутренне переживаемые ценности личности. Однако, патриотизм имеет огромное значение при формировании коллективной идентичности, то есть самоотождествлении себя с неким социальным образом. Это обусловлено тем, что через такого рода включенность в социальную среду, человек признает себя частью своего города, региона или государства. Таким образом формируется личность человека [1].

Гражданская идентичность является результатом самоидентификации, усвоением норм, идеалов, образцов поведения и ценностей, единых для гражданского общества, частью которого является личность.

Восприятие индивидом своей гражданской идентичности зависит от ее структуры. Оценка роли личности как гражданина не всегда является положительной, поскольку может не соответствовать личностным установкам и воле обстоятельств, таких как место рождения или проживания [2].

В структуре гражданской идентичности основными элементами являются:

- когнитивный (знание о своей принадлежности к одной социальной общности);
- ценностно-смысловой (позитивное, негативное или двойственное отношение к принадлежности);
- эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности);
- поведенческий (гражданская активность) [3].

Осознание гражданской идентичности напрямую зависит от принятия личности себя как гражданина, что предполагает возникновение чувства ответственности за будущее своего государства, равнодушие к проблемам государства, формирование активной гражданской позиции.

На сегодня во всем мире обострена проблема сохранения национальной и гражданской идентичности. В связи с многочисленными трансформациями, в Донецкой Народной Республике необходимым условием сохранения гражданской идентичности является гармонизация ее структуры и понятия «патриотизм».

Краткий обзор существующих разработок. Исследования, в которых рассмотрены различные аспекты изучения гражданской идентичности, представлены в работах: Е.М. Арутюновой, Т.В. Водолажской, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижевой, В.Н. Ефименко, А.Г. Здравомыслова, А.М. Кондакова, И.В. Коноды, А.А. Логиновой, Н.С. Попова, С.В. Рыжовой, Г.У. Солдатовой, М.Ф. Черныш, М.А. Юшина и др.

Анализу аспектов гражданской идентичности граждан Российской Федерации уделили внимание Т.В. Анисимова и П.А. Бычков. В Ученые проанализировали количественные данные опросов ВЦИОМ и качественные данные полевых исследований идентичности, проведенных авторами в 2014 г. на выборке из 632 старшеклассников одного из федеральных округов Российской Федерации в возрасте от 15 до 17 лет. Авторы демонстрируют различия между данными, полученными с помощью количественных и качественных методов анализа, и делают вывод о необходимости учета результатов качественных исследований при формировании единой гражданской идентичности. Результаты исследования также показывают отсутствие сформированной гражданской идентичности в массовом сознании [4].

Представление о патриотизме как инструменте коллективной идентичности изучала Т.А. Чикаева, которая указала характеристики патриотизма и рассмотрела точку зрения исследователей, находящих угрозу в самоидентификации на основе патриотизма для существования личности, общества, межгосударственных отношений, предложила контраргументы к данной позиции [5].

Анализ опыта социологического исследования гражданской идентичности и патриотизма в России осуществила О. Ю. Дьякова. Она рассмотрела основные теоретико-методологические подходы, описала основные методики и инструментарий, применяемые федеральными исследовательскими компаниями, привела пример исследования в конкретном регионе – Астраханской области. А также аргументировала выводы о возможности анализа показателей гражданской идентичности и патриотизма у россиян, а также отдельно – у астраханцев. Для Астраханской области как приграничного, полиэтничного и поликонфессионального региона вопрос гражданской идентичности, солидарности и патриотического единения является значимым [6].

Описание и основные результаты исследования. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения было выявлено представление о патриоте (см. Рис.1).

Так, для большинства опрошенных (59%) патриотизм по-прежнему проявляется в любви к своей стране. Однако за последние 4 года это мнение стало менее популярным (с 72% в 2014 г.). Более трети россиян (39%) патриотизмом называют стремление к изменению положения дел в государстве, хотя динамика в этом вопросе положительная (в 2014 г. – 34%).

	2000 год	2005 год	2006 год	2008 год	2010 год	2014 год	2018 год
Любить свою страну	59	67	69	65	71	72	59
Стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее	24	30	29	36	26	34	39
Работать и действовать во благо/для процветания страны	35	32	29	34	26	36	38
Защищать свою страну от любых нападков и обвинений	25	27	27	26	27	33	29
Говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была	12	18	17	17	18	16	19
Считать, что твоя страна - лучше, чем другие страны	17	16	13	16	19	24	12
Считать, что у твоей страны нет недостатков	4	4	5	3	5	6	3
Другое	3	1	1	1	1	1	3
Затрудняюсь ответить	9	3	4	1	2	2	2

Рисунок 1. Ответы на вопрос: «Что, по-Вашему, значит быть патриотом?» (по данным ВЦИОМ)

Работа на благо страны также является для многих выражением патриотизма (38%). Напротив, привычка не замечать недостатки, скорее не

считается в нашем обществе признаком истинного патриота (его называют только 3%).

За два года патриотические настроения в обществе заметно окрепли: доля россиян, ощущающих себя патриотами страны, в 2018 г. составила 92% - максимум за 18 лет – рост с 80% в 2016 г. [7].

Рассмотрим данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 2020 года, посвященного изучению патриотических настроений россиян. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет [8].

Патриотизм в 2020 году в первую очередь связывают с любовью к Родине — 85% россиян, в 2017 году – 77%, в 2014 – 84% опрошенных (см. Рис.2).

Рисунок 2. Ответы на вопрос «Как Вы думаете, может или не может быть патриотом человек, который не чувствует любви к России»
(по данным ВЦИОМ)

Формирование гражданской идентичности жителей Донецкой Народной Республики является залогом стабильного развития государства во всех сферах деятельности.

На основании анализа результатов проведенного нами ранее социологического исследования мы выявили следующее.

Преобладающее большинство опрошенных (92%) говорили, что в их понимании патриотизм – это: «любовь, преданность, гордость за Родину», что в широком смысле соответствует понятию патриотизма.

Говоря о соответствии понятию патриотизма и территориальному нахождению, прежде всего респонденты ответили на вопрос: «Для меня Родина – это прежде всего...». Для большинства Родина – это жизнь, место, где заботятся о гражданах, место рождения, дом и т.д. (см. Рис.3).

Рисунок 3. Ответы на вопрос «Для меня Родина – это прежде всего...» в зависимости от соответствия или не соответствия определению патриотизма

В большинстве случаев соответствие понятию патриотизма, то есть любви к Родине, совпало с определением респондентами Родины. Не соответствуют понятию патриотизма лишь 20% ответов респондентов, которые затруднились ответить, 7% отметили, что Родина – это уважение к

героям, 2% - назвавших Родиной свою землю и соотечественников, свой дом.

Выводы. Таким образом, в основе гражданской идентичности находится тесная связь между ее структурой и понятием «патриотизм», которое является, прежде всего, внутренней ценностью личности. Формирование основы гражданской идентичности жителей Донецкой Народной Республики является залогом единства и благополучия во всех сферах деятельности государства.

Список использованных источников

1. Тюрин, Г. Патриотизм, идентичность и политика. — Общая тетрадь. – 2008. – № 1 (44). – 68-73с.
2. Зелетдинова, Э.А. Патриотизм как элемент гражданской идентичности/ Э.А. Зелетдинова, В.В. Дьякова. - Вестник экономики, права и социологии, 2017, № 4. – 255-257с.
3. Трофимова, Е.Л. Представления современных студентов о роли гражданина. - Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///C:/Users/HP/Desktop/predstavleniya-sovremenn-h-studentov-o-roligrjadanina.pdf> (дата обращения: 09.04.2020).
4. Анисимова, Т.В. Психологические аспекты гражданской идентичности/ Т. В. Анисимова, П. А. Бычков. - Вестник СПбГУ. Сер. 16. - 2015. Вып.3.- С. 63-69.
5. Чикаева, Т.А. Патриотизм как инструмент коллективной идентичности. – Тамбов: Грамота,2017. №3(77). – С. 187-189.
6. Дьяков, О.Ю. Социологический анализ гражданской идентичности и патриотизма: опыт федеральных и региональных исследований. – Вестник АГТУ, 2018. № 2(66). – С. 123-127.
7. Что значит быть патриотом? / ВЦИОМ: Аналитический обзор, №3685, 09 июня 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9156> (дата обращения: 11.04.2020).

8. Россияне объяснили, как они понимают патриотизм / ВЦИОМ: Данные опросов, №3685, 09 июня 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10167> (дата обращения: 12.04.2020).

Сарафонов Р.С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановка проблемы, введение. На сегодняшний день в странах СНГ прослеживается некоторая тенденция, которая связана с тем, что люди, особенно молодые, склонны к тому, чтобы переезжать из родного города или страны туда, где представляется больше возможностей для развития [2]. Несомненно, человек должен стремиться к саморазвитию и новому опыту, различного рода переменам для того, чтобы достичь поставленных целей в жизни. Однако если рассматривать подобные процессы на территориально-административном уровне (поселок, город, государство и т.д.) это может приводить к всевозможным дефицитным и кризисным ситуациям. Если говорить конкретнее, то в определенных территориальных единицах может наблюдаться нехватка профессионально подготовленных кадров и как следствие экономический застой, недостаток работающих людей, т.е. увеличение налогово-финансовой нагрузки на трудящееся население (например, когда на одного занятого в сфере труда человека, увеличивается количество пенсионеров и т.д.), происходит демографическое старение населения региона. Миграционное настроение как составная часть Миграционного процесса является одним из основополагающих моментов в подобной ситуации. Формируясь под влиянием социальных, экономических, политических обстоятельств оно вызывает у людей устойчивое желание покинуть определенный населенный пункт, что в свою очередь может приводить к вышеописанным

неблагоприятным последствиям [4]. Несомненно, миграционное настроение не всегда носит отрицательный характер. В некоторых случаях миграция как таковая может нести пользу. К примеру это может быть трудовое перемещение людей, туризм, миграция в рамках страны, связанное перенаселением регионов, что в свою очередь может снизить нагрузку на текущую область и т.д.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Изучение миграционных процессов на сегодняшний день выступает актуальным направлением современных исследований, что в первую очередь связано с увеличением количества подобного рода явлений в мире. Так, например можно выделить несколько авторов: Кашницкого И.С. «Миграция молодежи в России: влияние на возрастные структуры» основное внимание в данном социологическом исследовании было уделено изучению формирования демографических образований под влиянием миграционных процессов; Бирюкова С.С. «Вклад международных мигрантов в рождаемость и брачность Российской Федерации». В области непосредственно изучения миграционного настроения также ведется довольно большое количество исследований. Среди таковых можно выделить работу Антоновой Н.С. «Особенности миграционных настроений российской молодежи»; социологический проект Даниловой З.И. «Миграционные настроения населения байкальского региона» исследование Амбражевича А.И. на тему: «Миграционное поведение и миграционное настроение населения республики Беларусь» и социологическое исследование Лещенко О.В. «Жизненные траектории и миграционные настроения молодежи на примере рязанской области», в котором основное внимание уделялось информированности молодежи, их карьерных ориентирах, отношению к миграции и возможным причинам этого явления [3].

Ежегодно крупными аналитическими организациями (ВЦИОМ, Левада центр и др.) отслеживаются некоторые аспекты миграционных

настроений граждан. Именно благодаря систематическому наблюдению за подобным явлением появляется возможность реагировать на назревающие переселенческие кризисы, т.е. принимать превентивные меры.

Описание исследования и основные результаты. Миграция как явление состоит из двух процессов – миграционного настроения и соответствующего поведения. Жакевич В.Д. определяет миграционное настроение как склонность того или иного человека к осуществлению территориального перемещения для решения необходимых жизненно важных проблем [1]. Кроме того ученый определил ключевые элементы возникновения:

1. Недовольство уровнем социальной защиты
2. Низкое материальное положение
3. Общая неудовлетворенность политической и экономической ситуацией в государстве. (массовая трудовая миграция жителей Западной Украины в такие страны как Польша, Венгрия и т.д.).

Однако, только выделенных элементов недостаточно для полного формирования изучаемого явления. Необходим источник подобного недовольства, т.е. кого или что определенный человек или группа считает виновным в сложившейся ситуации. Наиболее часто подобным источником выступает государство или различные институты власти, так как именно с ним связано желание покинуть страну или административный регион [1].

Формирование миграционного настроения априори предшествует, собственно, самому процессу, хотя не всегда ведет именно к выполнению непосредственно самого переезда, а может остаться в виде желания.

Поэтому при изучении миграционных настроений принято различать четыре возможные формы:

1. Осознанная – форма, при которой человек или определенная группа людей в связи со сложившимися социальными, экономическими и политическими обстоятельствами готов покинуть страну;

2. Неосознанная – когда сложившаяся социальная или политико-экономическая ситуация или личное положение, занимаемое в обществе, признается неудовлетворительным по вине аппарата государственной власти, однако человек не рассматривает эмиграцию как возможный вариант решения проблемы;

3. Активная – человек предпринимает конкретные действия, направленные на подготовку к выезду из страны (изучение языка, консультация в посольстве по вопросу эмиграции, преждевременный поиск рабочего места и т.д.);

4. Пассивная – форма, при которой у индивида или группы людей сформировалось желание покинуть страну, однако для осуществления данного миграционного процесса не предпринимается каких-либо действий.

Таким образом, миграционное настроение представляет собой крайне сложный процесс взаимоотношений индивида и институтов государства, внутренних установок и противоречий [4].

В рамках написания выпускной квалификационной работы будет проведено социологическое исследование на тему «Миграционное настроение жителей Донецкой Народной Республики», в результате которого планируется выявить наиболее распространенную форму миграционного процесса для изучаемого региона, желание у различных категорий респондентов к совершению миграционного процесса. Кроме того, будет определены и проанализированы основные причины возможной миграции.

Еще одной важной характеристикой перемещения индивидов является миграционное поведение. Некоторые исследователи относят подобное поведение к активной форме миграционного настроения. Именно поэтому уделить внимание данному явлению. Под миграционным поведением можно понимать совокупность различного рода действий или поступков, которые логически приводят к территориальному

перемещению индивида или группы [5]. В результате подобных действий происходит изменение многих характеристик жизненного положения и бытового уклада людей. Миграционное поведение как характеристика состоит из ряда элементов:

1. Внешние стимулы - внешний побудительный элемент, вызывающий реакцию у человека или группы

А. Внешние миграционные стимулы (возможная перспектива изменения условий жизни в положительную сторону, подражание человеку и т.д.)

Б. Стабилизирующие стимулы (сила привычки к данной местности проживания и т.д.)

2. Особенности личности человека (интересы, потребности, стремления, ценностные ориентации и установки)

3. Миграционные мотивы - это психологическое состояние личности, которое побуждает (или наоборот сдерживает) к достижению личных целей.

Если пронаблюдать поэтапно всю цепочку миграционного процесса, то можно увидеть следующее: в результате различных социальных и политических обстоятельств, кризисов формируется миграционное настроение, затем, если оно находится в активной форме, человек начинает предпринимать различные действия, которые направлены на подготовку к территориальному перемещению (покупка билетов, построение маршрута, оформление визы и т.д.) и в результате логическим завершением процесса выступает эмиграция.

Выводы. Подводя итоги необходимо заметить, что именно миграционное настроение оказывает ключевое и основополагающее влияние на процесс, непосредственно, территориального перемещения людей. Можно даже сказать, что это является квинтэссенцией, т.е. основой базой на которой зиждется миграционный процесс в целом.

Список использованных источников

1. Жакевич В.Д. Оценка миграционного поведения и миграционных настроений населения в странах СНГ // Социологические исследования. - 2008. - С. 76-81.
2. Лещенко О.В. Жизненные траектории и миграционные настроения молодежи на примере рязанской области // Бизнес. Общество. Власть. - 2018. - №3. - С. 131-138.
3. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). - М.: ИСПИ РАН, 2003. - 238 с.
4. Сидорова Н.П. Влияние уровня жизни населения на формирование миграционных настроений // Власть и управление на Востоке России. - 2019. - №1. - С. 126-133.
5. Соловьева Е.А., Иванченко Д.Ю. Понятие и сущность миграционного процесса // Университетские чтения. - 2016. - №10. - С. 53-56.

Светлакова О.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Постановка проблемы, введение. Современная рыночная экономическая система базируется на двойственных отношениях хозяйствующих субъектов малого бизнеса, с одной стороны, и крупного бизнеса, с другой. Однако существуют определенные противоречия в экономических отношениях малых и крупных предприятий. Для совершенствования макроэкономических механизмов взаимодействия корпораций с малым и средним бизнесом региональные и межрегиональные связи субъектов малого предпринимательства должны формироваться на основе взаимодействия крупных, средних и малых предприятий в регионах. Развитие перспективных инновационных форм взаимодействия малого и крупного бизнеса в современных условиях

заключается в создании новых форм и моделей совместной деятельности, которые в полной мере учитывают особенности территориальной локализации взаимодействия различных по размеру хозяйствующих субъектов и совместной деятельности малых и крупных предприятий [1].

В современной экономической теории предпринимательство рассматривается как сложное междисциплинарное явление, сочетающее в себе элементы психологии, социологии, экономики и менеджмента. Такой подход позволяет конкретизировать мотивы, цели и ожидаемые результаты предпринимательской деятельности, классифицировать необходимые виды ресурсов, выделить субъективную роль предпринимателя, установить требования к его личностным качествам, знаниям и навыкам. Именно на основе выявления особенностей деятельности предпринимателей в современном обществе, их места и роли в социальной структуре, а также системы взаимоотношений с государственными органами разрабатываются концепции предпринимательства в работах отечественных и зарубежных экономистов и социологов [6].

По этой причине исследования в области предпринимательства, как уникальной формы экономического поведения населения, и в первую очередь, его такой особой социально-демографической группы как молодежь, базируются не только на анализе и обобщении статистической информации, но и на результатах социологических опросов.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследование проблемы студенчества, ее трудовых ориентаций опирается на солидную теоретическую и эмпирическую базу, созданную трудами отечественных и зарубежных ученых.

Изучению проблематики ценностей и ценностных ориентаций молодежи посвящены работы как зарубежных авторов - Г. Зиммель [2], Х. Йоас, Ф. Ницше, Дж. Роулз, так и отечественных ученых - И.Г. Биченко, А.Г. Здравомыслов.

Основы теории предпринимательства были заложены в трудах Р. Кантильона, Ж.-Б. Сэя, А. Смита, Й. Шумпетера, К. Маркса [5].

До определенного момента в силу недостаточно широкого распространения самого явления в качестве одной из форм предпринимательской деятельности малое предпринимательство изучалось лишь поверхностно. В трудах классиков экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса [4] можно найти упоминание о некоторых особенностях развития малого предпринимательства, но нет специально посвященного ему исследования.

Перед отечественными исследователями задача анализа особенностей становления и функционирования малых предприятий обуславливалась осуществлением в стране рыночных преобразований. В 1990-е годы малое предпринимательство стало объектом постоянных исследований со стороны ученых и специалистов-практиков. В частности, изучением проблем малого предпринимательства в этот период интенсивно занимались А. Крутик, С. Миронов, А. Слуцкий, О. Шестоперов и некоторые другие ученые.

Описание исследования и основные результаты. Общественное мнение о предпринимательстве за десять лет перехода к рыночной экономике сильно изменилось. На начальном этапе развития предпринимательства большая часть населения России относилась к кооператорам отрицательно. По данным социологического центра Российской академии управления за рыночные отношения в стране было 20-25% населения, в 1989 г. – 30%, в 1990 г. – около 50%, а в начале 1992 г. – 60-70%. Очевидно, что если провести возрастную дифференциацию респондентов, то отношение к рынку старшей возрастной группы будет меняться незначительно. В целом по России хотели бы иметь свое дело 18-20% населения, причем среди потенциальных предпринимателей больше всего служащих (свыше 40%), студентов (50-60%), при этом учителя, рабочие не стремятся завести свое дело [3].

Предпринимательство считается одной из основных движущих сил социально-экономического развития. Однако в России малый и средний бизнес по-прежнему играет меньшую роль не только по сравнению с экономически развитыми странами, но и со странами БРИКС, а также Восточной Европы. Так, в рейтинге «Индекса предпринимательского и экономического развития-2012» Россия заняла 67 место среди 69 исследованных стран по количеству людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями. В России 93% населения даже не рассматривают возможность создания собственного бизнеса. Кроме того, в нашей стране крайне низкий уровень ранней предпринимательской активности, а большинство созданных компаний не преодолевают и начального этапа развития. В 2012 г. доля устоявшихся предпринимателей составляла около 33 % от общего числа [7].

Согласно результатам зарубежных исследований, во всем мире почти 300 млн. людей в возрасте от 18 до 30 лет или не имеют постоянной работы, или являются совсем безработными. При этом порядка 20 % из них обладают отличными предпринимательскими способностями, но только 5% решается на организацию собственного бизнеса [3]. Для снижения социальной напряженности и обеспечения дальнейшего развития малого бизнеса правительствами и общественными организациями многих стран прилагаются значительные усилия по созданию различных форм поддержки именно молодежного предпринимательства. Активно внедряются механизмы, стимулирующие студенческое предпринимательство.

Исследование отношения и готовности молодежи Свердловской области к занятию малым предпринимательством. В ходе исследования было опрошено 227 человек, из которых: 55,1% студенты Уральского федерального университета, 3,9% – молодые сотрудники этого же университета. В особую категорию были выделены работающие студенты, составившие 41% от общего количества опрошенных. Важно отметить, что

в выборку вошли студенты и сотрудники гуманитарных и экономических специальностей [7].

По возрастным характеристикам были выделены четыре группы, среди которых опрошенные распределились следующим образом: до 18 лет – 0,8%; 18-21 год – 63,8%; 22-25 лет – 25,2%; 26-29 лет – 10,2%. Группа 30-35 лет не выделялась, несмотря на то, что согласно нормативным документам в научно-образовательной среде выделена категория «молодых ученых», имеющая более высокие возрастные ограничения. По гендерному признаку опрошенные были представлены 32,3% мужчин и 67,7% женщин [7].

Анализ выборки с позиции географии показал, что 18,1% опрошенных являются жителями городов Свердловской области (за исключением Екатеринбурга), 3,2% – это представители других регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, 78,7% опрошенных заявили себя жителями Екатеринбурга [7]. Однако последняя цифра может быть чуть завышенной, поскольку практика показывает, что некоторые студенты часто стесняются своего «нестоличного» происхождения и после одного-двух лет учебы начинают позиционировать себя жителями города, в котором находится их учебное заведение.

Опрос показал, что 44,1% респондентов никогда не работали в малом и среднем бизнесе, 29,9% ранее имели опыт работы в этом секторе, 20,5% респондентов сейчас работают на малых предприятиях, 3,1% опрошенных работали в малом секторе ранее и в настоящее время вновь устраивались на такое предприятие, а 2,4%, не имея ранее опыта работы, во время опроса трудоустроивались на такое предприятие. Таким образом, больше половины молодых людей – 55,9% – имеют или собираются приобрести опыт работы на малых и средних предприятиях [7].

При этом, как показали ответы на вопрос о желании работать на малом или среднем предприятии, 56,7% действительно положительно относятся к трудовой деятельности в этом секторе. Часть из них – 19,7% от

общего числа – с желанием и сейчас работают, 26,8% хотели бы, но еще не работали, а 10,2% просто ответили, что хотели бы работать. Однако 22,2% молодых людей не хотели бы работать в этом секторе. Эта сумма сформировалась из 7,1% от общего числа, которые ответили, что они вынуждены были работать, но не имели на это желаний, а также из 15,1%, что ответили однозначно – никогда не хотели бы работать. Значительная часть опрошенных – 22,1% ответила, что им все равно, где работать. В целом, можно сказать, что лишь менее четверти молодых людей достаточно категорично настроены против своей занятости в малом секторе. Остальные можно оценивать, как кадровый ресурс малого и среднего бизнеса [7].

Выводы. Предпринимательство – это особый вид профессиональной деятельности, где на первый план выходит его связь с личностью конкретного человека, поэтому развитие предпринимательства и характер такого развития напрямую зависят от деятельности самого субъекта. Эффективность предпринимательской деятельности определяется степенью ее успешности, что подразумевает наличие психологических факторов, определяющих этот успех. Этот факт подтверждается значительным интересом к предпринимательству со стороны внутренних, психологических особенностей самого предпринимателя [6].

Предпринимательский потенциал часто является основной и наиболее выраженной чертой, определяющей уникальность развития предпринимательской активности современной студенческой молодежи. В процессе реализации предпринимательского потенциала происходит его трансформация и трансформация. Но в то же время нет четкой и конкретной линии зависимости результатов реализации предпринимательского потенциала студентов от уровня его развития. Ощутимую разницу можно увидеть только в контексте анализа количества успешно реализованных бизнес-проектов. Если проанализировать ситуацию с этой точки зрения, то можно увидеть ряд закономерностей:

студенты, реализующие более одного бизнес-проекта, чувствуют себя более уверенно, обладают относительно большими предпринимательскими компетенциями и осуществляют предпринимательскую деятельность с большим энтузиазмом. Кроме того, этот сегмент студентов быстрее и легче усваивается, лучше усваивает новые компетенции, развивает их и переносит в ближайшее окружение. Бизнес-опыт дает студенту возможность проверить свои знания на практике и почувствовать себя ответственным. Неудачный опыт в предпринимательстве – это первый шаг молодежи к карьере будущих лидеров [3].

Экономическая структура современного общества включает в себя государственный сектор экономики, корпорации и малые предприятия, которые взаимодействуют и дополняют друг друга в соответствии с экономическими условиями страны. Жизнеспособность этой структуры определяется не только развитием малого, среднего и крупного бизнеса, но и наличием эффективного механизма их взаимодействия. В экономически развитых странах формы взаимодействия малого и среднего бизнеса и крупного бизнеса прошли большой путь своего развития, достигнув при этом определенного уровня совершенства.

Традиционное понимание труда, которое фокусируется на социальной полезности и содержательной стороне, не является ценностью для современных студентов. Эта ситуация усугубляется сложившимися в обществе стереотипами материального благополучия, подпитываемыми кризисами и отсутствием института государственного распределения выпускников.

Список использованных источников:

1. Менеджмент и маркетинг в социальной сфере: [учеб. пособие] / С.-Петербург. соц.-экон. ин-т; [Абчук В.А. и др.]; под ред. В.А. Абчука. – Санкт-Петербург: Кн. дом, 2003. - 635 с.
2. Социология молодёжи: энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. – Москва: Academia, 2008. – 608 с.

3. Зиммель, Г. Четыре метафизические главы / Г. Зиммель // Избранное. – Москва: Юрист, 1996. - Т.2. – С.108.
4. Адам Смит и современная политическая экономия [Исследование о природе и причинах богатства народов] / [Н.А. Цаголов, А.В. Аникин, Ф.Я. Полянский и др.]; Под ред. Н.А. Цаголова. - Москва: Изд-во МГУ, 1979. – 215 с.
5. Маркс, К. Капитал / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т.25, ч.1 / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва: Политиздат, 1961. – 545 с.
6. Карпунина, М.А., Савинова, С.Ю., Шубнякова, Н.Г. Формирование молодежного предпринимательского сообщества как инструмент повышения предпринимательской активности в России / М.А. Карпунина, С.Ю. Савинова, Н.Г. Шубнякова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2.
7. Глобальный мониторинг предпринимательства. Национальный отчет. Россия 2016/2017 / О.Р. Верховская, Е.А. Александрова, К.А. Богатырева и др.; Высшая школа менеджмента С.-Петербургского гос. ун-та. – Санкт-Петербург, 2017. – 66 с.

Седов Г.П.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СУБКУЛЬТУРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Постановка проблемы, введение. Любые трансформационные процессы общественных отношений, проявляются в первую очередь в молодежной среде, поскольку из-за возрастных, психологических и социальных особенностей молодежь является самой восприимчивой социальной группой в обществе. Поэтому ее можно назвать индикатором всех положительных и отрицательных процессов, которые происходят в обществе.

Глобализация создает новые формы самоопределения молодых граждан, которые обусловлены интеграционными процессами в политической и культурной сферах, усиливаются влиянием информационных технологий и глобальных коммуникативных сетей, вызывают трансформации роли национальных государств и изменения в процессах политической социализации молодежи и идентификации представителей молодого поколения.

Молодежные субкультуры характеризуются отсутствием формализации в отношениях участников, высоким уровнем и различными формами общественной активности, использованием коммуникативных сетей, направленностью деятельности не только на культурное пространство, а и на политические и экономические изменения.

Исследование влияния глобализации на формирование молодежных субкультур, анализ эволюции и определение тенденций их развития в контексте молодежной политики выступает актуальным направлением современных исследований, что обусловлено демократизацией взаимодействия власти и общества, реформами в социальной и экономической сферах.

Молодежь является наиболее динамичной социально-демографической группой, активно участвует в глобальных эволюционных и революционных изменениях количественного и качественного порядка. Под влиянием глобализации происходит утверждение социальных, политических, культурных и морально-этичных ценностей, которые определяют формирование молодежных субкультур в современном мире.

Молодежная субкультура может рассматриваться как богатый источник инноваций и открытий в искусстве, моде, формах досуга; вариант примитивной массовой культуры, продукт медиа-индустрии; форма творческой активности молодежи, не находящей принятия и поддержки со стороны официальной культуры; источник опасности для социального и духовного здоровья молодых.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Исследование молодежной проблематики в контексте глобальных политических процессов невозможно без анализа работ, в которых рассматривается сущность глобализации, сопоставляются различные взгляды на преимущества, которые несут усиления глобальной взаимозависимости. Рассматриваются риски, которые неизбежны в результате более тесного переплетения основных политических, социально-экономических и культурных процессов.

Вопрос самоопределения молодежи, их жизненные перспективы привлекли внимание Е. Головахи, И. Бекешкиной. положение молодежи в обществе, специфику функционирования молодежных субкультур исследуют Н. Победа, В. Рябика, А. Ватутин, Н. Панин и др. Проблемы молодежи и молодежного движения изучают А. Балакирева, В. Вабросимов, Ю. Якубов.

Описание исследования и основные результаты. Целью работы является выявление влияния глобализационных процессов на субкультурные движения.

Субкультура как система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля любой социальной группы, представляет собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры. Субкультурные атрибуты, ритуалы как устойчивые образы поведения, а также ценности, как правило, хотя и связанные с господствующей культурой, от нее отличаются. Деятельность многих субкультурных групп отличается замкнутостью, нерегламентированностью правовых документов, связями с преступными группами.

Антиобщественная деятельность опирается на две тенденции: первая связана с институционализацией путем осуществления общественно-полезных попыток; вторая - криминализацией из-за невозможности достичь цели легально. Молодежные субкультуры сознательно ищут новый стиль жизни, основой для которого становится адаптация к

местным условиям, образ заимствованной культуры, цивилизации, литературного или киногероя, культовой фигуры или группы, обязательно романтизированных и идеализированных. Феномены молодежных субкультур длительное время рассматривались в науке как девиации, а сами субкультурные сообщества как угроза позитивной социализации ребенка. Однако современный подход к молодежным субкультурам отличается либеральным характером.

Западные общества, позволяют выражать молодежи себя в данной сфере, акцентируя внимание на адаптивной функции молодежной субкультуры.

Под влиянием глобализации в молодежной среде формируются не только ценности индустриального общества (ориентация на потребительство, массовая культура, стандартизация, иерархия, унификация). Формируются и альтернативные видения политического развития современного мира, которые представлены в деятельности нетрадиционных, зеленых и альтернативных движений и направлены на поиски и презентацию в общественно-политическом дискурсе новых экономических, политических, культурных форм организации общественной жизни.

Отмечено эклектичность идеологических истоков современных молодежных субкультур отсутствие целостной доктринальной системы их деятельности [4].

Определено, что в основе альтернативных, нетрадиционных и экологических движений находится постмодернистская, постматериальная система ценностей (которая переносит акцент из материальных благ и доходов как главной жизненной цели молодого человека на нематериальные потребности - самореализации молодого человека, активное участие в общественной жизни, признание), сетевая организация деятельности молодежных субкультур (что предполагает децентрализацию

и самоуправления) и внимание к ценностной сфере жизни молодого поколения.

Анализируя процесс глобализации как фактор формирования новых молодежных субкультур, можно сформулировать следующие положения.

Во-первых, в условиях глобализации появляются не только транснациональные корпорации, новые наднациональные политические актеры, а и альтернативные массовые общественные движения, которые демонстрируют способность мобилизовать граждан разных стран для артикулирования и защиты собственных интересов.

Во-вторых, они характеризуются высокой степенью символической интеграции и отсутствия вертикально организованной структуры.

В-третьих, в разных странах существуют существенные различия в степени развития и деятельности молодежных движений и организаций, которые зависят от таких факторов, как уровень влияния в обществе традиционных политических сил и общественных организаций, их способность отвечать требованиям времени, открытость общества к появлению новых молодежных субкультур, новых сил, к новациям, уровень политической культуры власти и граждан [2].

Аргументировано, что поиск эффективных механизмов молодежной политики, формирования демократической среды ее выработки и реализации можно считать актуальными задачами как для отечественной политической науки, так и политической практики. Поэтому, на сегодняшний день научно-теоретические исследования проблем молодежных субкультур объективно способствуют более глубокому осознанию социального назначения молодых граждан, их объединений в становлении демократического политического режима и позволяют на практике решать те самые проблемные вопросы, возникающие в условиях глобализации.

Глобализация в разных странах мира имеет как общие характеристики и параметры, так и определенные национальные,

региональные, субрегиональные и локальные особенности, то есть соответствующую специфику. В процессе «глокализации» глобализация и регионализация интерпретируются как части одного феномена, который выражен формулой: «мыслить глобально, действовать локально» [1].

Влияние процесса глобализации распространяется на все сферы функционирования общества, в том числе на деятельность молодежных организаций, развитие молодежных субкультур, молодежных социально-политических движений. Бесспорным является тот факт, что процесс глокализации выступает определяющим фактором формирования новых молодежных движений (в том числе «антиглобалистских» и «альтерглобалистских»), имеет непосредственное влияние на трансформацию молодежных субкультур и функций, роли и задач представителей молодого поколения в условиях кардинальных цивилизационных сдвигов.

Выводы. Таким образом, глобализация открывает широкие возможности для взаимного знакомства и сближения культур и может носить объединяющий положительный характер внутри страны и в международном контексте. Кроме того, она создает необходимые условия для привлечения социальных, религиозных или культурных групп и институтов гражданского общества к международному общению и решения различных проблем современности.

В современном мире сложно найти такие проблемы, которые решают только молодые люди, и не решает никто кроме них. Они являются наиболее актуальными для молодых людей разного социального происхождения, разного возраста, территории проживания и т.д. Государственная молодежная политика должна строиться по следующим приоритетным направлениям: привлечение молодежи к социальной практике и ее информирование о потенциальных возможностях развития; развитие творческой активности молодежи; интеграция в жизнь общества молодых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Молодое поколение является важнейшим фактором развития, а, следовательно, залогом успехов или неудач глобальных изменений. В этой связи понятен интерес к трансформации молодежных субкультур не только в культурной, но и в общественной жизни.

Список использованных источников:

5. Башкатов И. П. Психология неформальных подростково-молодежных групп / И. П. Башкатов. – М. : Информпечать, 2000. – 335 с.
6. Вабросимов В. В. Молодежные субкультуры в процессе развития и идентификации : дис. . канд. культурол. наук / В. В. Вабросимов – Краснодар, 2006. – 150 с.
7. Культурная глобализация и российские молодежные культуры / Пер. с англ. О. Оберемко и У. Блюдиной. – СПб.:Алетейя, 2004. – 278 с.
8. Сурвилайте Д. В. Глобализационные процессы и их влияние на формирование молодежной политики / Д. В. Сурвилайте // Актуальные проблемы политики: сборная. наук, трудов. - Одесса, 2012. - Спец, выпуск. - С. 52-60.

Семёнова А.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ЦЕЛЕЙ**

Постановка проблемы, актуальность. Существует большое количество мотивационных тенденций, из которых формируется понятие мотивации и которые более или менее характерны для каждого человека. К сожалению, нет четкого и общепринятого определения понятия мотивации. Некоторые авторы определяют мотивацию исходя из своей точки зрения. Например, Г.Г. Зайцев нашел такое определение: «Мотивация - это мотивация для активной работы отдельных лиц, групп, групп, связанная с желанием удовлетворить определенные потребности».

С точки зрения Б.Ю Сербинский: мотивация - это побуждение людей к деятельности. Однако все определения мотивации, так или иначе,

похожи в одном: мотивация понимается как активная движущая сила, определяющая поведение живых существ. С одной стороны, существует - побуждение, навязанное извне, а с другой - самопобуждение. Следует отметить, что поведение человека всегда мотивировано. Мотивация сотрудников означает влияние на их важные интересы, потребности чего-либо.

Актуальность данной темы заключается в том, что, поняв механизм формирования мотивационной сферы личности, мы можем сознательно влиять на развитие мотивации и воспитания детей. Менеджеры смогут эффективно управлять персоналом, повышая производительность компании, мотивируя своих сотрудников, понимая, что такое мотивация и каковы реальные мотивы, что такое механизм мотивации, который позволяет вам более эффективно управлять своей собственной жизнью. Правильно воспринимать не только окружающих людей, но и всю ситуацию взаимодействия, наслаждаться настоящим, прислушиваясь к собственным потребностям и желаниям, строить планы на будущее, опираясь на свои истинные мотивы.

Здесь стоит выяснить, какая же мотивация является наиболее эффективной для достижения социально-значимой цели.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследование на тему мотивации более подробно описаны в работах А.Маслоу и Ф.Герцберга.

А. Маслоу полагал, что люди мотивированы для поиска личных целей, и это делает их жизнь значительной и осмысленной. А. Маслоу описал человека как «желающее существо», который редко достигает состояния полного, завершеного удовлетворения. Полное отсутствие желаний и потребностей, когда (и если) оно существует, в лучшем случае недолговечно. Если одна потребность удовлетворена, другая всплывает на поверхность и направляет внимание и усилия человека. Когда человек

удовлетворяет и ее, еще одна шумно требует удовлетворения. Жизнь человека характеризуется тем, что люди почти всегда чего-то желают.

Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования.

1. Физиологические потребности являются необходимыми для выживания. Они включают в себя потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сексуальные потребности.

2. Потребности в безопасности и уверенности в будущем включают потребности в защите от физических и моральных опасностей со стороны окружающей среды и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем.

3. Социальные потребности, иногда называемые потребностями в причастности, включающие в себя чувство принадлежности к кому-либо или чему-либо, чувство, что тебя принимают другие, чувство социального взаимодействия, привязанности и поддержки.

4. Потребности в уважении включают в себя потребности в самоуважении, личных достижениях, компетентности, уважении со стороны окружающих, признании.

5. Потребности самовыражения - потребность в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности.

Существует иерархия потребностей, в которой основные потребности более низкого уровня находятся на нижних ступенях, а потребности более высокого уровня - на самом верху.

Во второй половине 50-х гг. Фредерик Герцберг с сотрудниками разработал новую модель мотивации, основанную на потребностях.

Согласно выводам Герцберга, полученные ответы можно подразделить на две большие категории, которые он назвал «факторами условий труда» и «мотивирующими факторами».

Факторы условий труда связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, а мотивации - с самим характером и сущностью работы.

Согласно Герцбергу, при отсутствии или недостаточном проявлении факторов условий труда у человека возникает неудовлетворенность работой. Однако если они достаточны, то сами по себе не вызывают удовлетворения работой и не могут мотивировать человека на что-либо.

В отличие от этого отсутствие или неадекватность мотиваций не приводит к неудовлетворенности работой. Но их наличие в полной мере вызывает удовлетворение и мотивирует работников на повышение эффективности деятельности.

Теория Герцберга имеет много общего с теорией Маслоу. Факторы условий труда Герцберга соответствуют физиологическим потребностям, потребностям в безопасности и уверенности в будущем.

Маслоу рассматривал гигиенические факторы как нечто, что вызывает ту или иную линию поведения. Если менеджер дает рабочему возможность удовлетворить одну из таких потребностей, то рабочий в ответ будет работать лучше. Герцберг считает, что рабочий начнет обращать внимание на факторы условий труда, когда сочтет их несправедливыми.

Для того чтобы использовать теорию Герцберга эффективно, необходимо составить перечень гигиенических и особенно мотивирующих факторов и дать сотрудникам возможность самим определить и указать то, что они предпочитают.

У различных работников разные цели и желания, а значит, им необходимо предоставить разные возможности для работы и профессионального роста. Вы не сможете мотивировать конкретных людей общими программами. Чтобы повысить мотивацию, необходимо найти индивидуальный подход к каждому подчиненному.

Один из способов это сделать - делегирование полномочий, целей и задач каждому сотруднику при разработке общего плана или проекта. Другой способ - предоставить подчиненным возможность самостоятельно выработать собственные стратегические задачи и планы.

Описание исследования и основные результаты. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Для того чтобы всесторонне раскрыть понятие мотивации, необходимо рассмотреть три аспекта этого явления:

- что в деятельности человека находится в зависимости от мотивационного воздействия.
- каково соотношение внутренних и внешних сил;
- как мотивация соотносится с результатами деятельности человека.

Прежде чем приступить к рассмотрению этих вопросов, остановимся на уяснении смысла основных понятий, которые будут использованы в дальнейшем.

Потребности – это то, что возникает и находится внутри человека, что достаточно общее для разных людей, но в то же время имеет определенное индивидуальное проявление у каждого человека. Наконец, это то, от чего человек стремится освободиться, так как, пока потребность существует, она дает о себе знать и требует своего устранения. Люди по-разному могут пытаться устранять потребности, удовлетворять их, подавлять или не реагировать на них. Потребности могут возникать как осознанно, так и неосознанно. Однако не все потребности осознанно признаются и устраняются. Если необходимость не устранена, это не значит, что она устранена навсегда. Большинство потребностей

периодически обновляются, хотя они могут изменить форму своих конкретных проявлений, а также степень настойчивости и влияния на человека.

Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека. Мотив находится внутри человека, имеет персональный характер, зависит от множества внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, также от действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет, что необходимо сделать и как это действие будет реализовано. В частности, если мотив заставляет действия устранять потребность, то для разных людей эти действия могут быть совершенно разными, даже если они испытывают одну и ту же потребность.

Мотивы поддаются осознанию – человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая их действие или даже устраняя их из своей мотивационной совокупности.

Поведение человека обычно определяется не мотивом, а их комбинацией, в которой мотивы могут быть связаны друг с другом в зависимости от степени их воздействия на поведение человека. Поэтому мотивационная структура человека может рассматриваться как основа для определенных действий.

Мотивационная структура человека обладает определенной стабильностью. Однако она может меняться, в частности, сознательно в процессе воспитания человека, его образования. Мотивирование – это процесс воздействия на человека, чтобы побудить его к определенному действию, побуждая в нем определенные причины. Мотивирование является основой для управления людьми. Эффективность управления зависит от успешности процесса мотивирования.

Выводы. В заключении можно сказать, что для человека, мотивация является процессом побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации.

Мотивация является внутренней движущей силой поведения человека, связанного с его стремлением занять более высокую должность, выполнять более сложную и ответственную работу, работать в престижных, социально значимых сферах организации. Кроме того, человеку может быть свойственно стремление к лидерству в коллективе, более высокому неофициальному статусу, а также стремление стать признанным специалистом, пользоваться авторитетом.

Мотивационная сфера человека очень сложна и неоднородна. В современной психологии в настоящее время существует множество различных теорий, подходы к изучению проблемы мотивации настолько различны, что порой их можно назвать противоположными. Тем не менее мы не ставили перед собой задачи привести качественный анализ отдельных теорий, мы лишь пытались рассмотреть основные направления в современных исследованиях. Сама сложность данного понятия, многоуровневая организация мотивационной сферы человека, сложность структуры и механизмов её формирования, открывает широкие возможности для применения всех упомянутых нами теорий. То есть утверждения отдельных теорий могут направляться на различные элементы мотивационной структуры и именно в этих направлениях будут наиболее компетентными и валидными. Целостная картина может сложиться только при интегрированном подходе к изучению проблемы мотивации на современном этапе развития психологической мысли, с учетом прогрессивных идей различных теорий. При изучении различных теорий мотивации, при определении механизма и структуры мотивационной сферы профессиональной деятельности, мы пришли к заключению, что действительно мотивация человека является сложной системой, имеющей в своей основе как биологические, так и социальные элементы, поэтому и к изучению мотивации профессиональной деятельности человека необходимо подходить, учитывая данное обстоятельство.

Список использованных источников

1. Абрахам Маслоу и психология самоактуализации [Текст] // Дж. Фейдимен Личность и личностный рост / Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер. – М., 1994. – 347с.
2. Журавлев, П.В. Персонал: словарь понятий и определений / П.В. Журавлев, С.А. Карташов, Н.К. Маусов, Ю.Г. Одегов. – М., 2006. – 298 с.
3. Менеджмент. Учебник./Под ред. В. В. Томилова. – М.: Юрайт – Издат, 2006. – 591 с.
4. Самоукина Н. В. Мотивация персонала как проблема//Управление персоналом. – 2004. - № 7. – 96 с.
5. Управление персоналом : учебник / общ. ред. А. И. Турчинова М.: РАГС, 2003.

Сергиенко М.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Постановка проблемы, введение. Время является неотъемлемой частью социальной жизни. Оно выступает ориентиром периодизации истории и отдельных событий, основой при составлении графиков и распорядка дня, критерием постановки целей и планов. Без преувеличений можно сказать, что время – это фундамент образа жизни как всего общества, так и каждого индивида. Исходя из временных факторов, социальные институты конструируют стратегии управления и внедряют в общество социальные нормы формального и неформального толка.

Время всегда было объектом внимания людей, так как с ним связаны все жизненные этапы и процессы жизнедеятельности каждого человека. Еще в древней мифологии обнаруживается идея существования времени, которая не выходит за рамки чувственного созерцания, – время выступает

в роли субстанциального начала, олицетворяющего рождение и смерть, управляющего всем мирозданием. Такое представление о времени еще долго господствовало в обыденном сознании людей, отражённом в дошедших до нас письменных артефактах. Эволюция идеи времени продолжила свое развитие, раздвигая рамки обыденного познания и вписываясь в научную картину мира.

Сегодня время и проблема определения его значения в жизни человека является предметом ряда наук – зародившись в философии, размышления о роли времени в жизни человека переключались в экономику, психологию, культурологию, естествознание и другие науки. В настоящее время перед учеными стоит важная задача создания междисциплинарного подхода для разработки всесторонней и максимально эффективной концепции темпорализма как основы конструирования социальной реальности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. К проблеме социального времени обращались классики социологии XIX – начала XX вв., рассматривая его, прежде всего, как объективный феномен. Субъективистский подход к социальному времени сложился в работах Р. Мертона, П. Сорокина, П. Бергера, Т. Лукмана, Т. Парсонса, А. Шюца. Российская социология времени представлена исследованиями: бюджетов времени (В.А. Артемов, В.Д. Патрушев, Г.А. Пруденский, С.Г. Струмилин); социального времени и его структурных элементов – рабочего, внерабочего, в том числе свободного времени (Л.А. Гордон, Э.В. Клопов, В.П. Яковлев). Наиболее полную социологическую концептуализацию темпоральность получила в работах доктора социологических наук П.А. Амбаровой .

Но многие из перечисленных работ были написаны несколько десятилетий назад, что снижает их достоверность и актуальность для современной социальной реальности, которая функционирует в условиях повсеместного распространения информационных технологий, стирающих

границу между пространством и временем и в корне меняющих образ жизни индивидов. В современной социологии проблемой темпоральности занимается П.А. Амбарова, однако она фокусирует внимание на темпоральных стратегиях отдельных социальных групп в России.

В пределах Донецкой Народной Республики эмпирический анализ темпоральных настроений её жителей еще не производил никто, поэтому отечественная социология нуждается в создании эмпирической и теоретической базы изучения темпоральных стратегий, настроений и темпорального поведения. Это поспособствует пониманию мышления и мировоззрения жителей Донецкой Народной Республики в контексте восприятия времени, формированию представления об их образе жизни, выявлению оценок происходящих событий и выяснению их планов на будущее. Эти данные смогут пролить свет на наличие социальных проблем среди жителей республики, связанных с временным фактором, а разработанные рекомендации помогут устранить социальные противоречия и затруднения.

Описание исследования и основные результаты. Социальное время – это одно из тех «явлений-невидимок», которые оказывают существенное влияние на сознание и поведение социальных агентов. Отражаясь в общественном сознании в виде установок, стереотипов, ценностных ориентаций, связанных с его восприятием и переживанием, социальное время влияет на формирование особых поведенческих стратегий, которые, в силу их ориентированности на ценность и значимость фактора времени, мы называем темпоральными. Важно отметить, что понятия социального времени и темпоральности неразрывны – последнее вытекает из первого и означает протяженность процесса или явления во времени. Социальное время, в свою очередь, представляется более сложной социологической категорией и объектом множества дискуссий.

Конец XX-XXI века характеризуется колоссальными изменениями в социальной жизни, которые связаны с развитием научно-технического прогресса, процессами постиндустриализации и глобализации общественного пространства, тотальной информатизацией общества, что повлекло за собой трансформации во всех сферах общества. Без изменений не осталось и социальное время – благодаря преобразованию образа жизни индивидов, оно играет совершенно новую роль в жизни социума. Кардинальное изменение свойств социального времени на рубеже XX-XXI веков представляет собой серьезный вызов общественным наукам – на волне перечисленных выше социальных процессов позитивистские теории линейности и прогресса остались в прошлом. Также канула в лету научная мода на циклические концепции времени. Их оказалось недостаточно для объяснения того, что происходит с социальным временем в современном обществе.

Наиболее продуктивные концепции изучения социального времени предложил постмодернизм как социологическое течение, возникшее в 1970-х годах. Не претендуя на глобальность и единственно верную истину, социологи-постмодернисты точно отразили суть происходящих со временем изменений, создав предпосылки изучения нелинейного времени и его динамики. Среди ученых-новаторов можно выделить имена З. Баумана, И. Валлерстайна, Э. Гидденса, Дж. Урри, П. Штомпки, а в российской социологии – С.А. Кравченко и других.

Обозначим общие черты измерения социального времени в работах постмодернистов. Э. Гидденс в своей теории структуриации считает категорию времени важнейшим инструментом социологического анализа. Он уверен, что устройство социальных институтов можно понять только в том случае, если рассматривать их в контексте расположения во времени и пространстве. Более того, само понятие социального института содержит время как одно из центральных свойств [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 60].

Описывая структуру времени, Гидденс выделяет два её уровня: институциональное время и повседневное. Первое указывает на взаимодействия макроуровня, а второе подразумевает повседневную коммуникацию «лицом к лицу» [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**, с. 20-22]. Категориальный аппарат теории структурирования также включает в себя понятия эпизода и мирового времени как продолжение описанной классификации.

Темпоральность социальной жизни, по Гидденсу, имеет три измерения. Первое – протяжённость повседневного опыта, которую Э. Гидденс называет «обратимым временем». Второе измерение темпоральности – «необратимое время» индивидуальной жизни, связанное с тем, что жизнь имеет свойство заканчиваться со смертью организма [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**, с. 82]. Третье измерение темпоральности социальной жизни – «наиндивидуальная» длительная протяжённость институционального времени, которая обеспечивает преемственность поколений.

Э. Гидденс включает трактовку социального времени в концепцию зонирования, согласно которой повседневная социальная активность осуществляется в определённых пространственных зонах. Временные рамки обусловлены несколькими факторами. Во-первых, жизнь человека ограничена, что делает время дефицитным ресурсом, во-вторых, индивид не может выполнять несколько разноплановых действий одновременно, что создает понятие очередности, а в-третьих, каждое действие или ряд действий имеет собственные темпоральные характеристики и осуществляется в конкретный период суток, сезона или года. Повседневные перемещения индивида в пространственно-временных зонах детерминированы структурой природного времени – например, его делением на дневное и ночное. Однако человеку подвластно управлять естественными параметрами за счет изобретения искусственного света,

энергетических напитков и других созданных человеком вещей, а значит продлевать период своей активности.

П. Штомпка, рассматривая социальные изменения, разрабатывает стройную систему классификации данных процессов. В этой классификации время присутствует в качестве одной из осей системы координат, в которой разворачиваются изменения. Он выделяет различные виды направленных процессов изменений – линейные, скачкообразные, циклические, которые характеризуют направление динамических процессов в обществе, задают либо строго детерминированный, либо хаотичный характер их развития, прогресс, регресс и т. д. [2, с. 457-458].

Социолог сравнивает время с особым видом капитала: его можно беречь, терять, тратить, инвестировать, использовать, продавать и покупать [2, с. 510]. Не зря в современной сфере услуг многие измеряют цену своей работы в часах.

Важным в его работе оказывается и понятие прогресса. Он утверждает, что прогресс не является таковым сам по себе – он считается движением вперед, только если он будет определен как прогресс индивидом, социальной группой или всем обществом в целом и будет наделён позитивной оценкой в соответствии с определёнными критериями. Прогресс – это то, что общественность принимает за прогресс, считает прогрессом (точно так же обстоит дело с регрессом). Таким образом, по мнению социолога, прогрессивность (регрессивность) всегда относительна [2, с. 460].

Идеи прогресса связаны с выделением субъекта социального времени. Штомпка выделяет три модели прогресса – сакральную, механистическую и гуманистическую, в каждой из которых субъектом социального времени выступает конкретный персонаж. В первом случае это Бог или Провидение, во второй – социальная система, а в третьей – человек, действующий вместе с другими людьми (коллективный субъект). Подобная классификация и отличает его от других исследователей

социального времени, которые в качестве его субъекта выделяют только социальных агентов в лице конкретного индивида или группы людей. Хотя Штомпка особо подчёркивает роль индивидуальных субъектов в истории (политических лидеров, пророков, вождей) [2, с. 466].

На интерпретации времени как социальной категории основана концепция текучей современности З. Баумана. Социолог уверен, что пространство и время в условиях постмодерна не только приобретают новые свойства, но и вступают в особые отношения между собой. Благодаря развитию научно-технического прогресса и информационных технологий время перестало быть привязанным к пространству – оно стало независимым активным фактором [3, с. 122].

З. Бауман много рассуждает о взаимосвязи власти и времени. Он уверен, что время постепенно покоряет пространство, как физическое, так и социальное. При этом речь идет не только о чрезвычайно быстром физическом перемещении людей, предметов и идей, но и о способности использовать своё и чужое время как инструмент управления социальным миром. Люди, которые работают с наибольшей эффективностью, которые двигаются и действуют быстрее, управляют теми, кто на такие темпы не способен. Доминирование заключается в способности ускользать, быстро избавляться от возникших проблем или отдаляться от них, самостоятельно выбирать скорость своего движения, лишая людей, которыми он управляет, способности ограничивать или контролировать его перемещения и образ жизни [3, с. 130-131].

Проблемой интерпретации социального времени занимался также и Дж. Урри. Он предложил концепцию социальной мобильности, в которой выделит несколько типов времени: кайрологическое (или жизненное), ледниковое, часовое и мгновенное время. Между ними нет строгого разграничения, они сосуществуют, порой наслаиваясь друг на друга. Но социолог все-таки выделяет главный, по его мнению, тип социального времени – мгновенный. В социальных практиках мгновенное время

проявляется в сиюминутности моды, чрезвычайно высокой скорости производства товаров и приобретения ими доступности, резком сокращении (до минут) времени для принятия решений. Мгновенными становятся также социальные взаимодействия, каналы передачи информации, просмотры телеканалов с мгновенным переключением, использование одноразовой посуды и множество других действий, теряющих смысл в контексте времени. Это способствуют информационные технологии, основанные «на временных интервалах, лежащих за пределами сознательного человеческого опыта» [4 с. 183].

Ученый предполагает, что мгновенное время входит в конфликт с эмоциональным восприятием времени – «мгновенные практики» становятся причиной страха и беспокойства за счет сжатия пространственных и временных миров. Структура чувственности новых жизненных темпов, новых типов мобильности порождает у индивидов уверенность в том, что новый мир стал обителью серьезных и непосредственных угроз [4, с. 184]. Это сказывается на жизнеощущении социальных агентов – они больше не верят в светлое будущее и не строят долгосрочных планов, ограничиваясь краткосрочными целями с минимальным оптимизмом.

Дж. Урри видит время в нелинейной перспективе, выделяя особый его вид - синхронное. В таком формате события происходят не последовательно, а одновременно, они возникают и разворачиваются по признаку голограммы. Таким образом, идея «стрелы времени», олицетворяющая линейную эволюцию, уступает место «временному коллажу», вобравшему в себя все формы проявления социальной активности в единый момент времени. Соглашаясь с Бауманом, Урри подчеркивает многообразие времен, соответствующего темпу жизни каждого. Это говорит о том, что к эффекту коллажа добавляется также и фрагментарность временных миров, содержащих множество ничем не связанных событий.

Выводы. Таким образом, мы видим, что социальное время широко разработано в трудах постмодернистов. Они стали свидетелями беспрецедентных социальных изменений, происходящих с огромной скоростью, поэтому воспринимают время в совершенно отличном от традиционного понимания ключе. Для них время, с одной стороны, независимый фактор, не подчиняющийся пространству, а с другой – зависимый от человека аспект жизнедеятельности, служащий на благо обществу. Социологи-постмодернисты сходятся в одном: время не является тем феноменом, который подчиняется строгим линейным процессам и может быть изучен в рамках эволюционистских концепций. Это стихийное, хаотичное, многоликое социальное явление, которое нуждается в подробном изучении с помощью сложного инструментария и максимального широкого охвата факторов его действия.

Черпая идеи о социальном времени в работах постмодернистов, социолог имеет возможность выстроить такую модель социологического исследования, которая наиболее полно охватила бы параметры темпоральных настроений и темпорального поведения индивидов, а также дала ответы на вопросы, что движет людьми при конструировании своей жизни и какое место занимает время в их мировоззрении и мироощущении. Поэтому мы считаем необходимым продолжить теоретическую и практическую разработку проблемы социального времени для проведения социологического исследования на территории Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структуризации / Э. Гидденс. - Москва: Академический проект, 2005. – 528 с.
2. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – Москва: Аспект-Пресс, 1996. – 416 с.
3. Бауман, З. Текущая современность / З. Бауман. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 240 с.

4. Урри, Дж. Социология за пределами общества. Виды мобильностей для XXI столетия / Дж. Урри. - М. : Изд. дом «ВШЭ», 2012. - 336 с.

Сорока О.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАМЕРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановка проблемы. В современном обществе перед правительствами стран стоит задача обеспечения устойчивого социально-экономического развития в условиях сложной и непредсказуемой внешней среды, которая характеризуется ускорением научно-технологических изменений, высоким уровнем конкуренции среди экономик мира, противоречивостью процессов глобализации и защиты национальных интересов [3]. Важное значение в решении этой задачи имеет стимулирование предпринимательской деятельности, так как она является источником экономического роста, способствует повышению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест.

Особая роль отводится развитию молодежной предпринимательской активности, так как молодые люди, будучи активными, мобильными, готовыми к изменениям, рассматриваются в качестве носителя инновационного потенциала общества, стратегического ресурса, пополняющего производительные силы страны. Их предпринимательская деятельность решает задачу вывода на рынок труда наиболее активной группы населения и вовлечения ее в деятельность, обладающую высоким потенциалом с точки зрения развития экономики и общества в целом [2].

Таким образом, развитие предпринимательства среди молодежи требует реализации многосторонних мер на различных уровнях, включая сферы образования, промышленности, общественного развития. Разработка таких мер не может быть осуществлена без понимания

особенностей текущего состояния предпринимательства. Принимая во внимание, что формирование отношения к предпринимательству как к карьерному выбору, становление предпринимательских намерений и переход к первым действиям по созданию бизнеса зачастую происходят в студенческие годы, важная роль отводится изучению предпринимательской активности среди студентов вузов [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Роль семьи в формировании предпринимательских намерений студенческой молодежи на постсоветском пространстве изучается в международном проекте «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey - GUESSS), который проводится раз в два года. К настоящему моменту проведено восемь международных опросов: в 2003, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013/2014, 2016 и 2018 году [7]. Впервые Россия приняла участие в данном проекте в 2011 году, когда к опросу привлеклись 2882 студента из 23 высших учебных заведений России [4].

В международном проекте отражены характеристики распределения студентов, наследующих семейный бизнес. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что у большинства опрошенных студентов деятельность родителей не связана с предпринимательством, что повторяет тенденции международной выборки. Данный аспект проиллюстрирован в отчетах с 2011 по 2018годы.

Показательным также является изучение того, насколько сами студенты готовы стать преемниками семейного бизнеса. Отмечается, что не каждый студент стремится стать преемником в фирме родителей. Сила намерений в международной выборке еще менее выражена, чем в российской.

На формирование предпринимательской активности студенческой молодежи, основываясь на результатах глобального проекта, воздействует также реакция окружения на соответствующие действия студентов в этой

сфере. Указывается, что студенты ожидают положительную реакцию своего окружения (семьи, друзей, сокурсников) в случае выбора предпринимательской карьеры [5].

При сравнении карьерных намерений студентов спустя пять лет после окончания высшего образовательного учреждения по двум частям выборки: тех, у кого родители - предприниматели, и тех, у кого они не являются предпринимателями, были выявлены определенные тенденции. Доля студентов, которые собираются стать предпринимателями, выше, если их родители предприниматели, в отличие от тех, кто не имеет собственного бизнеса [6].

Данные исследования не могут охватить все аспекты серьезных изменений предпринимательских намерений студентов, в связи с чем требуется проведение повторных новейших исследований, позволяющих отражать смену карьерных предпочтений и их формирование.

На основе проведения нашего исследования, мы выявим социально - демографические факторы предпринимательских намерений студентов, а также влияние первичных групп на предпринимательские намерения.

Описание исследования и основные результаты. Опрос методом анкетирования был проведён в декабре 2019 года. Выборочную совокупность исследования составили 199 студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС». При проведении исследования в качестве метода сбора информации был использован метод анкетирования. Анкетирование проводилось по анонимной анкете. Анкета состояла из открытых и закрытых вопросов. Эмпирические данные были обработаны методом контент-анализа и статистически в программе S04.

Выбор карьерного пути – один из самых ответственных шагов в жизни человека, что особенно актуально для студентов, которые начинают свое профессиональное развитие. В исследовании участникам предлагалось ответить на два вопроса: кем они видят себя сразу после окончания высшего образовательного учреждения и спустя пять лет.

Ответы на вопросы были условно классифицированы на четыре группы в зависимости от выбранного карьерного пути: наемный работник (работает по найму в существующей компании), учредитель фирмы/предприниматель (является предпринимателем и создает новый бизнес), преемник (наследует и перенимает управление семейным бизнесом) и другое (те, кто еще не определился с выбором, либо у кого есть иные карьерные предпочтения).

По результатам исследования представлены карьерные предпочтения студентов сразу после окончания высшего образовательного учреждения. Большинство опрошенных видят себя в качестве работников по найму (52%). Малая доля респондентов отмечают, что готовы стать учредителями и работать в собственной фирме (13%). Лишь 11% участников опроса желают стать преемниками сразу после окончания учебы, и каждый четвертый студент не определился с выбором карьеры (26%).

Карьерные предпочтения студентов спустя 5 лет после окончания высшего образовательного учреждения распределились следующим образом: каждый второй студент ожидает получить работу по найму (36%), каждый пятый опрошенный выбирает карьеру учредителя и работу в собственной фирме (22%) и лишь 17% респондентов предпочитают карьеру преемника. Не определились в карьерных намерениях 23% студентов.

Поскольку предпринимательские намерения являются ключевым этапом предпринимательского процесса и стимулируют вовлечение индивидов в деятельность по созданию и развитию бизнеса, в рамках исследования внимание уделялось оценке предпринимательских намерений студентов, а также факторов их формирования. Оценка уровня предпринимательских намерений позволяет охарактеризовать «предпринимательский дух» студентов и их потенциальную готовность к открытию собственного дела.

Предпринимательские намерения измерялись с помощью шести утверждений: «Я готов(а) сделать все, что угодно, чтобы стать предпринимателем», «Моя профессиональная цель — стать предпринимателем», «Я готов(а) предпринять все необходимые усилия для начала своего дела и управления своей собственной фирмой», «Я решительно настроен(а) на создание своей фирмы в будущем», «Я серьезно обдумываю возможность начала своего бизнеса», «У меня есть серьезное намерение однажды начать свое дело». Студентам предложили оценить степень согласия с этими высказываниями по 7-балльной шкале: от 1 — полностью не согласен, до 7 — полностью согласен. На основе ответов были подсчитаны индексы предпринимательских намерений как среднее арифметическое всех ответов.

Рассматривая гендерные различия, следует отметить следующую тенденцию: индекс предпринимательских намерений в среднем ниже среди студентов женского пола (5,58), чем среди мужчин (6,44).

Изучая распределение индексов предпринимательских намерений студентов различных специальностей, следует отметить, что наибольший индекс характерен для студентов, изучающих экономику и менеджмент - он составляет 6,08, средний (6,01) – для гуманитарных наук, а наименьший (5,95) - для юриспруденции.

Среди основных факторов, которые могут оказывать влияние на формирование предпринимательских намерений студентов, выступает отношение к поведению.

Отношение студентов к предпринимательству измерялось с помощью пяти утверждений: «Работа в качестве предпринимателя, в моём понимании, несёт в себе больше преимуществ, чем недостатков», «Карьера предпринимателя привлекательна для меня», «Если бы у меня были возможности и ресурсы, я бы стал предпринимателем», «Работа в качестве предпринимателя принесла бы мне большее чувство удовлетворения», «Среди всех возможных вариантов я бы предпочел стать

предпринимателем». Студенты оценивали степень согласия с этими высказываниями по 7-балльной шкале: от 1 - полностью не согласен, до 7 - полностью согласен. На основе ответов были подсчитаны индексы отношения студентов к предпринимательству как среднее арифметическое всех ответов.

Рассматривая гендерные различия, следует отметить, что как мужчины (5,7), так и женщины (5,66) в целом положительно относятся к предпринимательской деятельности. Разница в индексе отношения студентов к предпринимательству не является существенной.

Наибольшим показателем оказался среди студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (5,84), средним — среди студентов, обучающихся специальностям «Социология» и «Социальная работа» (5,65), тогда как наименьшим — среди тех, кто изучает экономические науки (5,55).

В ходе проведения исследования изучалась профессиональная ориентация родителей студентов. При проведении опроса студентов спрашивали о том, являются ли их родители, или хотя бы один из них, предпринимателями в настоящий момент. Преобладающее большинство опрошенных указывают на то, что деятельность их родителей не связана с предпринимательством (71%). Отец является предпринимателем у 14% респондентов. У каждого десятого студента оба родителя являются предпринимателями (10%). Мать занимается предпринимательской деятельностью лишь у 5% студентов.

Ответы на вопрос: «Являются ли Ваши родители предпринимателями?» в зависимости от пола распределились следующим образом: у большинства участников опроса мужского (63%) и женского пола (73%) - деятельность родителей не связана с предпринимательством. У 17% мужчин и 13% женщин предпринимателем является отец. Каждый десятый опрошенный как мужского, так и женского пола указывает на то, что оба родителя являются предпринимателями (10%). Предпринимателем

выступает мать у каждого десятого респондента мужского пола (10%) и лишь у 3% женщин.

Выводы. В ходе проведения исследования мы выяснили, что в настоящее время складывается благоприятная среда для развития предпринимательства среди молодежи, характеризуемая желанием молодежи строить свое профессиональное развитие в направлении создания собственного дела, а также выбором унаследования семейного бизнеса сразу после окончания высшего образовательного учреждения и спустя 5 лет.

В исследовании изучалась профессиональная ориентация родителей студентов. При проведении опроса студентов спрашивали о том, являются ли их родители, или хотя бы один из них, предпринимателями в настоящий момент. Преобладающее большинство опрошенных указывают на то, что деятельность их родителей не связана с предпринимательством. Однако выявлено, что индекс предпринимательских намерений студентов достаточно высок, несмотря на профессиональную деятельность родителей. В то же время, в среднем ниже среди студентов женского пола, чем среди мужчин. Наибольший индекс характерен для студентов, изучающих экономику и менеджмент, средний – для гуманитарных наук, а наименьший - для юриспруденции.

Выявляя отношение к предпринимательству студентов в зависимости от пола и специальности, следует отметить, что студенты в целом положительно относятся к предпринимательской деятельности. Разница в соответствующих индексах не является существенной.

Список использованных источников:

1. Выборнова, В.В. Актуализация проблем профессионального самоопределения / В.В. Выборнова. – Москва: Интел-Синтез, 2006. – 400 с.
2. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Москва, 2007. – 301 с.

3. Олекс, О.А. Профессиональная ориентация – важнейший элемент государственной кадровой политики / О.А. Олекс. – Санкт-Петербург: Народная асвета. – 2007. – 125 с.

4. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, А.В. Куликов. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2011. – 38 с.

5. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, Т.В. Цуканова, К.А. Богатырева. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2013. – 46 с.

6. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, К.А. Богатырева, Т.В. Беляева и др. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2016. – 49 с.

7. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, К.А. Богатырева, Т.В. Беляева и др. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2018. – 53 с.

Сумщенко А.В.

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Постановка проблемы, введение. Реклама как элемент массовых коммуникаций в информационно-массовой культуре занимает одну из ведущих позиций. Благодаря своей особенности транслировать ценности, приоритеты, нормы, идеалы социума современная реклама является активным участником процесса социализации личности. Если в культуре индустриального общества реклама участвовала во «вторичной» социализации, то в культуре современного информационного общества она становится элементом «первичной» социализации, формируя у

личности базовые ориентации и модели поведения. Образы людей и товаров, представленные рекламой, в современном мире начали выполнять функцию конструирования общества. Кроме того, реклама является не только репрезентантом существующих идеалов, ценностей и норм, но и участником продуцирования новых ценностных ориентаций и приоритетов.

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном обществе реклама выполняет функцию социального гида. В социальной коммуникации рекламные символические репрезентации женственности и мужественности передают информацию о характерных особенностях межличностных взаимоотношений мужчин и женщин, свойственных данной культуре, осуществляя корректировку гендерных стереотипов аудитории.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Учитывая, что наше исследование посвящено гендерным образам в рекламе, значимыми для нас являются работы в рамках социологии гендера (гендерных исследований), представленные: в работах Е.А. Здравомысловой, А.А. Темкиной, А.А. Ворониной, Г. Конела, Д. Зиммермана, И.М. Клециной и др. Отметим работы Л.М. Федотовой, рассматривающей рекламу как социокультурный феномен современного массового общества, которая анализирует место рекламы в системе массовых коммуникаций и ее роль в формировании ценностных ориентацию социума.

Отметим, что в работах перечисленных исследователей гендерных отношений, осмысливается формирование личности мужчины и женщины в процессе социализации. Репрезентация гендерных образов реализуется во всех институтах социализации через трансляцию, обучение и повторение гендерных стереотипов, ролей, моделей поведения.

Описание исследования и основные результаты. В современном мире гендер – это социально-ролевой статус, который определяет

возможности образования, профессиональной деятельности, доступа к власти, сексуальности, роли в семье и репродуктивного поведения.

Гендерная культура предполагает распределение социальных ролей и функций в зависимости от половой принадлежности. В различных сферах жизни присутствуют традиционно женские и традиционно мужские роли. Эффективное продвижение товара на рынке непосредственно зависит от знания того, что необходимо современным потребителям – как мужчинам, так и женщинам.

Важной составляющей мужских образов в рекламных роликах является их социальный статус и профессиональная принадлежность (врач, бизнесмен и т.д.), тогда как в женских образах доминирующим компонентом является их половой, возрастной и брачно-семейный статус (мать, красивая спутница мужчины, замужняя женщина и т.д.).

Условность приписывания характеристик товарам «для женщин» и «для мужчин» хорошо демонстрируется на примере торговой марки Mallboro. Сначала эта марка позиционировалась как «сигареты для женщин», а с 1947 г. стала позиционироваться как «сигареты для мужчин», оставаясь при этом по производственным характеристикам теми же самыми сигаретами.

Рассмотрим современные рекламные образы мужчины и женщины, по следующим параметрам:

1. Психологические характеристики. Женщина – пассивность, излишняя эмоциональность, социальные и коммуникативные умения, меньший уровень требований. Мужчина – социально-неограниченный стиль поведения, активность, рациональные способности, авторитетность, эффективность.

2. Роли. Женщина – зависимые, связанные с престижным имиджем товара (за исключением рекламы моющих средств). Мужчина – автономные, связанные с практическим использованием товаров.

3. Отношение к рекламируемому товару. Женщина – обсуждает преимущества товара, имеет субъективные причины его приобретения. Мужчина – рассуждает о преимуществах товара, понимает объективные причины его покупки.

4. Внешний вид. Женщина – более сексуальный вид, что дает возможность менее серьезно рассматривать ее в социальных ситуациях. Мужчина – как нечто абсолютно серьезное, глубоко личностное.

5. Язык жестов и поз. Женщина показывает подчиненное положение по отношению к мужчине (сидячие и лежащие позы), жесты, обращенные на себя. Мужчина показывает доминирующее положение в отношении женщин [1, с.47].

Данный анализ позволяет утверждать, что женский образ в рекламе является продуктом мужского восприятия. Иными словами, женский образ воплощает в себе стереотипы и ожидания маскулинного мышления, насаждая всей потребительской аудитории маскулинные чувства в отношении к женщине. Женщины, таким образом, вынуждены смотреть на себя «глазами мужчин». Это касается и рекламы, обращенной к женской аудитории. Женщинам навязывается традиционный образ феминности, что ограничивает их социальную деятельность и часто уменьшает их личное достоинство.

Выводы. Таким образом, на основе исследования можно сделать вывод, что реклама напрямую влияет на социум и формирует социокультурные ожидания в обществе. Гендерный аспект рекламной коммуникации включает проблемы гендерной идентификации рекламных образов, поэтому изучение данной темы требует более дельного исследования в будущем.

Список использованных источников:

1. Суковатая В.А. Гендерный анализ рекламы [Текст] / В.А. Суковатая// Социология: теория, методы, маркетинг. Научный и

теоретический журнал института социологии национальной академии наук Украины. – Киев, 2012. – №2 – С.45-53.

Твердун Е.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

Постановка проблемы, введение. В условиях кардинального реформирования общества качественно изменились взаимоотношения между людьми. В настоящее время происходит выдвигание отношений соревновательности, конкуренции, борьбы на главенствующее место в системе социальных отношений общества. Этот процесс отражается на всех уровнях социального взаимодействия – от межличностного общения до массовой коммуникации. Развитие средств коммуникации, ускорение и увеличение количества контактов и процессов создали новые условия, в которых социальное управление смогло осуществляться на основе техник скрытого влияния и информационно-психологического воздействия.

В настоящий период произошел резкий рост методов манипуляции сознанием человека, бурное развитие разнообразных технологий манипулирования, примером этого является и навязчивая реклама, и изощренные формы борьбы за голоса избирателей и жесточайшие формы подавления личности в псевдорелигиозных сектах, тайных обществах и экстремистских организациях.

Социальные взаимодействия, как основа социального пространства, образуют ту систему, в которой живет современный человек. Уже сейчас очевидно, что манипуляция оказывает колоссальное воздействие на связанные с ней явления, в том числе на участников социального процесса. Это делает проблематику манипулирования значимой для каждого современного человека.

Манипуляция - это форма социального взаимодействия, основанная на скрытом, умелом влиянии на объект воздействия, изменяющая его поведение в соответствии с нуждами и потребностями субъекта отношений [1].

В основе механизма скрытого влияния лежит многоэтапный информационный процесс, позволяющий имитировать самостоятельность объекта отношений и маскировать подлинный субъект воздействия. Эффективное социальное взаимодействие на основе применения инструментов скрытого управления возможно только в краткосрочной перспективе, поскольку долговременное использование манипуляции приводит к снижению её эффективности, и, как следствие, вызывает необходимость в реализации иных форм социальных отношений;

Манипуляционные взаимодействия могут реализовываться на основе применения субъектом отношений различных стратегий получения социальных капиталов, а их обобщенное описание возможно на основе компонентной модели структуры манипуляции [2].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Несмотря на большой интерес к проблеме скрытого социального управления достаточное количество материалов можно найти только по психологическим, политологическим и методологическим составляющим проблемы. Но все эти работы имеют частный, прикладной характер. Более того, это положение привело к тому, что само значение понятия «манипуляция» достаточно размыто и не имеет единых четко обозначенных характеристик. Этому способствовало как то, что феномен манипулирования изучается в рамках нескольких наук, так и то, что сам термин достаточно молод и появился в середине XX века.

В современности проблема манипулирования предстает как проблема тотальной технологии скрытого управления личностью и обществом. Всплеск научного и общественного интереса к этой теме формируется во время Первой мировой войны. Большой интерес вызывают

использованные во время неё способы и методы пропагандистской и идеологической обработки противника. Так, к одной из первых работ, раскрывающих особенности и специфику подобного рода воздействий, относится, ставшая уже классической на Западе, книга У.Липпмана «Общественное мнение».

Вторая Мировая война дала новый импульс изучению форм и методов скрытой социальной регуляции. Появление на международной политической арене капиталистического и социалистического лагерей повлияло на специфику подходов к изучению манипуляции. Так в Советском Союзе и странах соцлагеря проблематика тайного принуждения рассматривалась в плоскости изучения буржуазных методов и способов духовного подавления человека и борьбы с коммунистическими идеями. Главной задачей этих исследований было освобождение человека от влияния западной пропагандистской машины, выработка способов и методик противодействия ей. В русле данного направления работали такие исследователи, как Г.А.Арбатов, И.И.Беглов, Ю.М.Власов, Л.Войтасик, В.В.Большаков, А.И.Власов, Ю.В.Воронцов, П.С.Гуревич, Н.Г.Зяблюк, А.И.Валуженич, О.А.Феофанов и другие. Исследования в данном ключе продолжались вплоть до распада СССР.

На Западе сложилась несколько иная ситуация. В отсутствии жестких идеологических установок исследование форм скрытого влияния и связанных с ними феноменов имело многовекторный характер. Там возникают основные направления по изучению технологической составляющей манипулирования. Выделяют три основных направления исследования способов и механизмов манипуляции. В первую группу входят сформулированная М.Фишбейном и И.Аженом модель рациональных действий, теория научения А.Бандурры, созданная В.Макгиром модель процесса убеждения и теория «спящего», выдвинутая Г.Келманом и К.Ховландом. Во вторую группу входят теории «определения повестки дня» М.Маккомбса и Д.Шоу, «зависимости»

С.Бол-Рокач, «использования и удовлетворения нужд» И.Каца, концепция «спирали молчания» Э.Ноэль-Нойман и модель «использования и зависимости» А.Рубина и С.Уиндаля. Эта группа исследует особенности воздействия на общественное мнение. И в третью группу входят исследования Д.Кари, Д.Робертса и М.Маккоби, Р.Уильямса и С.Холла, которые сосредоточены на изучении влияния процессов социализации и политической культуры на поведение человека.

В рассмотрение манипуляции как деструктивного способа влияния на человека, большой вклад внесла франкфуртская школа, осуществившая критический анализ манипуляционных форм воздействия, в целом выступавшая за недопустимость использования скрытых форм влияния, как в частной, так и в общественной жизни. В рамках данного направления работали такие исследователи как Т.Адорно, Г.Маркузе, Э.Фромм, М.Хоркхаймер и другие. Изучению социализированных форм манипуляции, таких как PR, реклама, маркетинг, посвящены работы Д.Огилви, К.Хопкинса, Ф.Котлера.

Описание исследования и основные результаты. На протяжении всей своей жизни человек вынужден использовать речь для того чтобы обеспечить сосуществование общества в построенных им же коммуникационных отношениях. Речь – первичная сигнальная система, которая, прежде всего, отличает человека от всех остальных животных организмов, населяющих нашу планету.

В процессе развития и становления общества зародились различные виды общения, которое человек научился контролировать и даже использовать для достижения определенных целей. Общеизвестно, что в основе любого делового взаимодействия лежит общение. Эффективное использование механизмов делового общения позволяет значительно улучшить качество взаимодействия, добиться определённых успехов. Но как любой инструмент, общение можно использовать с разными целями.

Использование приемов коммуникации, истинная цель которых не совпадает с декларируемой партнеру по общению и несет ему явный или скрытый урон, называется манипуляцией [3].

Сведение манипуляций только к чему-то негативному не описывает все разнообразие человеческих отношений. Между чужими и корыстно относящимися друг к другу людьми, манипуляция преследует, в первую очередь, негативные цели. Если же люди относятся друг к другу дружески, тем более любят друг друга, у них есть выбор: когда-то (и как правило) они могут использовать прямые и открытые способы влияния, а когда-то более удобными и устраивающими обе стороны для них окажутся влияния скрытые, а именно позитивные манипуляции.

Среди основных приемов манипуляции, цель которых - прямое вынуждение собеседника принять ошибочное, невыгодное для его позиции решение, исследователи выделяют:

- «раздражение собеседника» - выведение его из состояния психологического равновесия насмешками, обвинениями, упрёкам или иронией, что заставляет его нервничать и, в результате, принимать необдуманные решения;

- «ошарашивание темпом» - использование быстрого темпа речи, требование принять решение «здесь и сейчас» под угрозой потерять уникальную возможность (например, скидки - «последний товар на складе», «специальное предложение» и т.п.);

- перевод дискуссии в форму домыслов - перевод полемики в русло обличения, чтобы заставить собеседника либо оправдываться, либо говорить о том, что не имеет никакого отношения к сути дела, тем самым тратя время и силы;

- отсылка к «высшим интересам» - намёк на то, что позиция собеседника затрагивает интересы тех, кого крайне нежелательно рассматривать («Вы понимаете, на что Вы покушаетесь, когда соглашаетесь с этим?»);

- «Карфаген должен быть разрушен» - бездоказательное повторение одной и той же мысли так часто, чтобы собеседник к ней «привык» и принял ее как очевидную (метод оратора римского сената Катона Старшего);

- недосказанность в связи с особыми мотивами - намёк на то, что полная информация не может быть озвучена в связи с некими «особыми мотивами», о которых нельзя сообщить прямо;

- «использование непонятных слов в общении» - аналогично предыдущему, приём построен на нежелании оппонента признать, что он не знаком с данным термином;

- «демонстрация обиды» - уход от ответа на нежелательный аргумент или срыв спора изображением обиды на поведение собеседника («Вы за кого нас тут принимаете?»);

- «многовопросье» - включение в один вопрос несколько мало совместимых с собой вопросов с последующим обвинением либо в «непонимании сути проблемы», либо в уходе от ответа на один из заданных вопросов;

- «а что вы имеете против?» - требование к оппоненту предоставить критические доводы с последующим обсуждением его аргументов вместо аргументации предложенного тезиса;

- «принуждение к однозначному ответу» - давление на оппонента с целью получить строго однозначный ответ «да» или «нет», причем сразу («скажите прямо...»);

- «рабулистика» - преднамеренное искажение смысла высказываний оппонента, преподносящее их как забавные и странные («Ваш коллега договорился до того, что...»);

- «сведение факта к личному мнению» - сведение основанного на фактах аргумента оппонента к его личной позиции («Это всего лишь Ваше личное мнение»);

Проведенный нами анализ показывает, что манипуляция является видом психологического влияния, рассматриваемая в качестве предмета управления людьми. Манипуляция - вид скрытого управления, определяемая целями манипулятора, она предполагает психологическое воздействие на объект с помощью психологического влияния. Виды психологического влияния и психологического противостояния влиянию достаточно полно описаны Е. В. Сидоренко. Они, безусловно, могут служить важным инструментарием в деловом общении [4].

Изучение видов психологического влияния является очень важным элементом в организации контрманипуляции. Контрманипуляция относится к активным методам защиты от манипуляции. Охарактеризовать ее можно как ответную психологическую атаку адресата манипуляции против ее изначального инициатора. При этом «жертва» оперирует теми обстоятельствами, которые были заданы манипулятором [5].

В наиболее простой форме контрманипуляцию можно представить так: притворяешься, что не понимаешь, что тобой манипулируют; начинаешь ответную атаку; завершаешь атаку неожиданным поворотом ситуации (этот маневр должен продемонстрировать манипулятору, что его жертва имеет преимущество, поэтому при успешной контратаке инициатор получает психологический удар, приводящий его к поражению).

Психологическое манипулирование – это инструмент общения, и оценка его зависит от того, в чьих руках этот инструмент. Нож – опасная вещь, но в руках хирурга он обещает спасение больному, а в руках хорошей хозяйки – вкусный обед для домочадцев.

В целом можно отметить, что манипулирование достаточно часто встречается в межличностном взаимодействии. Межличностное взаимодействие — в широком смысле — случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный личный контакт двух и более человек, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений,

установок. В узком смысле — это система взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных.

Выводы. Таким образом, мы приходим к выводу, что каждый человек когда-нибудь использует манипуляцию для достижения своих целей. Этому явлению в психологии отведено достаточно значительное место, потому что социум вынужден существовать в очень тесной зависимости друг от друга и в обществе неизбежно столкновение интересов и возникновение общих целей.

Понятие манипулирование можно определить, как форму социального взаимодействия, основанную на скрытом, умелом влиянии на объект воздействия, изменяющую его поведение в соответствии с нуждами и потребностями субъекта отношений. Психологическое манипулирование каждый день в том или ином виде встречается в межличностном общении.

Список использованных источников

1. Аронсон, Э. Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды [Текст] / Э. Аронсон. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2008. - 543 с.
2. Аскильдсен, Я.Э. Адам Смит и "невидимая рука" рыночного механизма // Теория и методы в социальных науках / Под ред. С. Ларсена. - М. : Университет, 2004. - С. 147-163.
3. Рюмшина, Л.И. Психология манипулирования людьми [Текст] / Л.И. Рюмшина. – Ростов-на-Дону. 2003. – 144 с.
4. Сидоренко, Е.В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию [Текст] / Е.В. Сидоренко // Социальная психология в трудах отечественных психологов / сост. и общая редакция А.Л. Свенцицкого. – СПб.: Питер, 2000. – С.148-170.

5. Шейнов, В.П. Пиар «белый» и «черный». Технология скрытого управления людьми [Текст] / В.П. Шейнов. - М. : АСТ, Харвест, 2007. -672 с.

Тесунова Ю.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТМАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЙ

Постановка проблемы, введение. Традиционно в социологии под ценностью понимается значимость определенных объектов, явлений, процессов действительности и их свойств для индивидуальных и коллективных субъектов [6]. Ценности воплощаются в различных аспектах – от абстрактных идей до конкретных материальных предметов, выражая индивидуальные и социальные идеалы.

Актуальность изучения ценностей обоснована масштабными изменениями, затронувшими все сферы жизнедеятельности индивидов, что вызвало сдвиг в их ценностных ориентациях. Стоит заметить, что произошедшие трансформации имеют двухуровневый характер. Во-первых, весь мир постепенно осуществляет переход к новому типу социального устройства, знаменующими постиндустриализм как новый виток развития человечества. Во-вторых, в то время как страны Западной Европы и США осваивали постиндустриализм в полную силу, Россия функционировала в условиях социалистической системы, крах которой стал глобальным кризисом, – его последствия проявляются до сих пор. На фоне эпохи перестройки и реформирования 2000-х годов российское общество приобрело новые ценностные ориентации, соответствующие новой социальной реальности, изучение которых необходимо для разработки и реализации эффективной и своевременной социальной политики.

В статье предприняты попытки проанализировать ценностные ориентации россиян в критической перспективе концепции изменяющихся ценностей Р. Инглхарта и К. Вельцеля. Данный подход выбран из соображений его масштабности в территориальном плане и широкого охвата ценностных ориентаций, затрагивающих множество аспектов мировоззрения и социальных практик индивидов.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Интерпретацию, модификацию, критику или апологию концепции постматериалистических ценностей можно найти в работах М.С. Яницкого, М.Г. Руднева, Г.Л. Тульчинского, Н.А. Головина, В.А. Сибирева, А.М. Алмакаевой, А.М. Мавлетовой, А.В. Андреевской, В.Л. Иноземцева, Л. Харрисона и С. Хантингтона, Х. Херпфера, Д.А. Давыдова и других. Но несмотря на широкую теоретическую базу и большой массив эмпирических данных, вопрос о правомерности применения концепции изменяющихся ценностей Р. Инглхарта и К. Вельцеля на постсоветском пространстве остается приоритетной задачей социологии, так как необходим подробный анализ соответствия их выводов реалиям постсоветского общества с учетом всех переменных представленной концепции, что в перечисленных выше трудах не предпринималось.

Основные результаты исследования. Р. Инглхарт и К. Вельцель рассматривают изменение ценностных ориентаций людей по всему миру в связи с переходом общества к состоянию постмодерна, распространяющейся демократией и развитием экономики [11, с 67]. Анализ результатов проекта «Всемирный обзор ценностей» свидетельствует, что мировоззрение и социальные установки жителей богатых стран значительно отличаются от мировоззрения населения более бедных государств по целому спектру критериев, например, по политическому, социальному и религиозному признакам. В результате факторного анализа было установлено, что межнациональная поляризация

строится, с одной стороны, на традиционном и секулярно-рациональном отношении к власти, а с другой обусловлена ценностями «выживания» или «самовыражения» [7, с. 108-109]. Уровень жизни, а соответственно, и набор присущих ему ценностей Р. Инглхарт разделил на две составляющие: материализм и постматериализм.

Первому соответствуют традиционно-религиозные ценности, направленные на выживание. Находящиеся в материалистическом поле данной системы координат люди подозрительны вследствие низкого уровня личного благосостояния, невысоких показателей здоровья, отсутствия межличностного доверия, ярко выраженной нетерпимости к инакомыслящим. Данному типу политической культуры соответствует безразличие к проблеме равенства полов, повышенный интерес к материальным аспектам жизни, игнорирование экологической угрозы, готовность поддержать авторитарные режимы и высокий уровень религиозности [5]. Постматериалисты же, имея высокий уровень достатка и здравоохранения, нацелены на самовыражение. Они активно участвуют в программах по защите прав женщин, улучшению экологической обстановки, выступают за тотальную демократизацию, имеют высокий уровень доверия, как на межличностном уровне, так и к правительственным органам [7, с. 111-112].

Так, Р. Инглхарт и К. Вельцель говорят о прямой корреляционной зависимости: чем выше материальное благополучие и экзистенциальная безопасность индивидов, тем больше они склонны проявлять ценности «самовыражения», отстаивать свои и чужие политические, расовые и гендерные права, проявлять терпимость к инакомыслящим, вести активную социальную позицию и вести активный образ жизни, как в плане собственного здоровья, так и на благо окружающей среде.

Однако в России мы можем наблюдать иную тенденцию. Если проанализировать результаты исследования экологического поведения в России, не связанные со Всемирным обзором ценностей, то можно

увидеть, что несмотря на «отрицательное» положение на культурной карте ценностей Инглхарта, 57% россиян тщательно следят за потреблением электроэнергии, газа, тепла и горячей воды. При этом в период в 2016-2019 годах изменилось их отношение к расходу природных ресурсов. К 2019 году доля тех, кто тщательно следит за потреблением электроэнергии, воды и газа увеличился с 42% до 57%, в то время как доля тех, кто следит периодически или не следит вовсе, уменьшилась, соответственно, на 6 п.п и на 9 п.п. Но вопреки гипотезе о том, что экологическое сознание россиян является проявлением постматериалистических ценностей, связанными с экономическим благосостоянием, подавляющее большинство ответивших (79%) указало, что вынуждено контролировать расход природных ресурсов в целях экономии денег [12]. Природные ресурсы берегут в основном люди со средним достатком (4%), в то время как минимальное количество респондентов с очень хорошим достатком (0,2%) указали на озабоченность состоянием окружающей среды.

Если снижение потребления природных ресурсов связано с экономическими трудностями индивидов и порой необходимо для выживания, то возможность сортировать бытовые отходы может быть обусловлена наличием специальных контейнеров вблизи места проживания, равно как и их отсутствие подобную инициативу может свести на нет. Так, по результатам мониторинга ВЦИОМ в 2018 году, 47% опрошенных не сортируют бытовые отходы, но хотели бы этим заниматься, если бы у них была такая возможность [3]. По данным Российского государственного информационного агентства ТАСС, в каждом московском дворе установлен контейнер по отдельному сбору бытовых отходов, то есть программа по сортировке и переработке мусора хорошо себя зарекомендовала, однако другие города Российской Федерации к этому только стремятся [10].

Примечательным оказался также тот факт, что о регулярной практике сортировки мусора чаще всех говорили те, кто имеет средний

(16%) и плохой уровень достатка (6%), в то время респонденты с очень хорошим материальным положением сортируют мусор очень редко (0,4%). Подобное распределение касается сортировки мусора от случая к случаю и желания сортировать бытовые отходы – минимум людей, которые рассказали о хорошем и очень хорошем материальном положении, участвуют в раздельном сборе мусора или стремятся к этому, чего не скажешь о респондентах со средним или низким достатком – именно эта категория опрошенных чаще всего указывала на привычку экологически правильно утилизировать бытовые отходы [3].

Таким образом, нет оснований утверждать, что решением экологических проблем занимаются те индивиды, которым не стоит беспокоиться о своем материальном благополучии. Ситуация диаметрально противоположна – чем ниже материальное положение респондентов, тем больше они обеспокоены проблемами окружающей среды. При этом возраст респондента особой роли не играет – ответы о регулярной практике сортировки мусора и о нежелании этим заниматься равным образом распространены как среди молодежи, так и среди старшего поколения [3].

Анализ отношения россиян к однополым бракам также противоречит идее Р. Инглхарта. По данным ВЦИОМ, наибольшее количество осуждающих гомосексуализм, равно как и тех, кто к нему нейтрален, приходится на категорию людей со средним уровнем материального положения, а разрыв в предосудительном отношении к однополым сексуальным контактам между респондентами с очень хорошим (0,5%) и очень низким материальным положением (3%) невелик – всего в 2,5%.

Большой разницы в ответах респондентов в зависимости от их возраста не выявлено. Респонденты, родившиеся в конце 1990-х – в начале 2000-х годов, указывали, что для них гомосексуальные связи ненормальны, примерно с той же частотой, что и респонденты из старшей возрастной категории (71 год и выше) – соответственно, 2% и 5%. Хуже всего к

однополым контактам относятся респонденты в возрасте от 56 до 60 лет (8%) [4].

Несмотря на указанную динамику, Д.А. Давыдов отмечает, что постматериалистические ценности реально повлияли только на рост обеспокоенности правами представителей сексуальных меньшинств и гендерным неравенством, обойдя другие важные детерминанты концепции Р. Инглхарта [2]. Данные российских исследований опровергают и этот тезис. А.М. Алмакаева и А.М. Мавлетова изучали изменение ценностей россиян в 1990-2017 годах (с промежуточными точками в 1995, 2006 и 2011 годах) и выявили две противоречивые тенденции: на фоне растущей либерализации в отношении норм брачного, сексуального и репродуктивного поведения наблюдается некоторый откат в сторону традиционных гендерных норм, в то время как индексы других постматериалистических ценностей равномерно увеличиваются с каждой новой волной их измерения [1].

Выводы. В статье мы проанализировали лишь несколько переменных, на основе которых Р. Инглхарт и К. Вельцель конструируют свою концепцию, и пришли к выводу, что применительно к российским реалиям гипотеза об экономической обусловленности трансформации ценностных ориентаций себя не оправдала. Существенным недостатком идеи является искаженное представление о взаимосвязи ценностных изменений с их возможными причинами. Мы считаем, что в исследовании ценностей жителей каждого государства необходимо учитывать их исторический опыт и культурный контекст, а также брать во внимание мировые тенденции, распространяющиеся по миру посредством глобализации. Так, мы предполагаем, что проявление постматериалистических ценностей связано не сколько с улучшением благосостояния жителей России (хотя полностью исключать это не представляется возможным), сколько с мировыми трендами, устанавливающими моду на экологически безопасный образ жизни,

терпимость к инакомыслящим, борьбу за права женщин, гендерное равенство на работе и в семье, а также диктующими свободу личности в плане распоряжения своим телом и жизнью.

Не следует игнорировать тот факт, что концепцию постматериалистических ценностей Р. Инглхарт стал развивать по итогам исследования западных обществ, лишь потом увеличив территорию изучения практически до планетарного масштаба. Это не исключает того, что свои выводы относительно причин перехода к ценностям постматериализма он экстраполировал с тех обществ, которые проходили свой, особенный путь развития, отличающийся от опыта других государств.

Мы считаем необходимым с помощью эмпирического исследования дополнить концепцию постматериалистических ценностей, проверив предположение о том, что экономическое благосостояние и экзистенциальная безопасность не являются решающими факторами в формировании ценностных ориентаций. Другие социокультурные явления, которые могут определять место России на карте культурных ценностей могут быть выявлены и проанализированы в ходе дальнейших теоретических поисков и прикладных исследований.

Список использованных источников.

1. Алмакаева, А. М. Модернизационные процессы в России: ожидать ли сдвига в сторону эмансипативных ценностей? / А.М. Алмакаева, А.М. Мавлетова // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – 2018. – № 6. – С. 91—112.

2. Давыдов, Д.А. Концепция постматериализма Рональда Инглхарта в критической перспективе / Д.А. Давыдов // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. – 2018. – Т. 18, вып. 3. – С. 86–102.

3. Забота об окружающей среде: хотим, но не можем? [Электронный источник]: Всероссийский центр изучения общественного

мнения. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9504> (дата обращения: 12.01.2020).

4. Измены, однополые связи, аборт: табу или норма? [Электронный источник]: Всероссийский центр изучения общественного мнения. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116695> (дата обращения: 13.01.2020).

5. Инглхарт, Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества / Р. Инглхарт // Полис. – 1997, – № 4. – С. 6-32.

6. Каминский, А.С. Ценности и ценностные ориентации как социологическая категория / А. С. Каминский // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. – 2015. – Т.3. – С. 87-90.

7. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / Под редакцией Л. Харрисона и С. Хантингтона. – Москва: Московская школа политических исследований, 2002. – 315 с.

8. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под редакцией В.Л. Иноземцева – Москва: Academia, 1999. – 631 с.

9. Раздельный сбор мусора: быть или не быть в России? [Электронный ресурс]: ТАСС. – Режим доступа: https://tass.ru/spec/musor_sbor (дата обращения: 12.01.2020).

10. Раздельный сбор мусора: быть или не быть в России? [Электронный ресурс]: ТАСС. – Режим доступа: https://tass.ru/spec/musor_sbor (дата обращения: 12.01.2020).

11. Тульчинский, Г. Л. Российская политическая культура: особенности и перспективы / Г.Л. Тульчинский– Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. – 175 с.

12. Энергоэффективное поведение россиян. Аналитический обзор [Электронный источник]: Всероссийский центр изучения общественного мнения. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9937> (дата обращения: 11.01.2020).

Чен А.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ РЕГУЛЯЦИИ

ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН

Постановка проблемы, введение. Социальное пространство современного мира испытывает значительные изменения, которые происходят в относительно короткое время. В связи с этим возникает множество противоречий, затрагивающих, с одной стороны, взаимоотношения и коммуникации между различными социальными и возрастными группами, а с другой – отношения человека к окружающему его миру.

Расширение доступного социального коммуникативного пространства приводит к тому, что людям, принадлежащим к различным социальным группам, приходится все чаще и чаще взаимодействовать друг с другом. При этом каждый из них подсознательно старается применять «свою» систему воздействий. Такая диспозиция становится причиной целого ряда социальных проблем и конфликтов.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема регуляции поведения в обществе является актуальным для человечества с доисторических времен. Философские трактаты, посвященные социальным формам поощрения и наказания можно найти и у мыслителей Древней Греции у Пифагора, Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля. Так или иначе данная тема затрагивалась в трудах видных ученых-педагогов, психологов, правоведов, социологов и мыслителей конца XIX - начала XX вв.: Н.А. Гредескула, А.А. Жижиленко, Р. Иеринга, М.М. Ковалевского, А.Н. Радищева, П.А. Сорокина, В.С. Соловьева и др.

Анализ исследований по проблеме изучения социальных санкций показал, что за последнее время по данной проблеме накопился значительный теоретический и эмпирический материал. В то же время,

изменения политической, социальной и экономической обстановки настоятельно требуют выработки новых подходов к оценке и изучению роли санкций в системе социальных связей.

Описание исследования и основные результаты. В современном обществе под социальным контролем понимают наблюдение за поведением человека с целью предотвращения конфликтов, установления порядка и поддержания существующего общественного строя. Наличие социального контроля – это одно из важнейших условий нормального функционирования государства, а также соблюдения его законов. Социальный контроль представляет собой особый механизм поддержания общественного порядка и социальных отношений, от эффективности которого зависит благополучие общества и перспективы его развития.

Считается, что социальный контроль достигается сочетанием факторов предрасположенности к покорению, принуждения и подданности социальным нормам, правилам поведения, ценностям. Вопрос социального контроля по сути является составной проблемы взаимоотношений индивида и общества, гражданина и государства. Образно говоря, социальный контроль осуществляет функцию полицейского, который следит за поведением людей и штрафует тех, кто не соблюдает соответствующие меры. По этой причине социальный контроль выступает фундаментом стабильности в обществе, его отсутствие или ослабление приводят к беспорядкам, социальной аномии (пренебрежение нормами и правилами).

В процессе социального контроля формируются отношения, которые, тем не менее, значительно труднее, чем подгонка индивидуальных качеств под те или иные социальные стандарты. Тут следует учитывать принципиальную особенность функционирования индивидуального сознания и социальной. Индивид и общество (социальная группа) представляют собой взаимодействующие составляющие элементы социального контроля. Это – процедура

взаимодействия индивидов и общностей (группы, классы), в схему какого включаются два типа действий: индивидуальные действия и действия социальные (групповые, коллективные). Однако и этого еще недостаточно. Важно принять во внимание своего рода дополнительные переходные элементы этой системы, переменные социально – психологического характера: самомнение субъекта действия (как индивида, так и социальной группы), восприятие и оценка социальной ситуации (социальная перцепция) как отдельной личностью, так и социальной группой.

Нормы – это установки, наставления: как нужно вести себя в обществе. Это прежде всего обязанности человека или группы к другим, а также и ожидания (вожделенной поведения). Они формируют сеть социальных отношений, взаимодействий в группе, обществе. Социальные нормы – это и часовые порядка и ценностей.

Сами по себе нормы напрямую ничего не контролируют. Над действиями людей осуществляют контроль другие люди на основе этих же норм и на основании санкционирующих циркуляров. Формальный контроль, как уже отмечалось, основанный на осуждении или одобрении со стороны официальных органов власти или администрации. Он глобальный, реализовывают его люди, наделенные полномочиями – агенты формального контроля: работники правоохранительных органов, административные и другие уполномоченные лица.

Неформальный контроль базируется на одобрении или осуждении со стороны родственников, друзей, коллег, знакомых, общественного мнения. Как пример: традиционная местная община и до нынешнего дня контролирует все аспекты жизни своих членов. В общую концепцию социального контроля органично вплеталась и религия (строгое соблюдение ритуалов и церемоний, связанный с праздниками и ритуалами). Имеется система контролирования и неформальных отношений между членами преступной группировки или сообществ тюремного заключения.

Социальный контроль включает два главных элемента — нормы и санкции.

Под санкциями понимаются особые способы воздействия окружающих на поведение человека в виде поощрения и наказания за соблюдение или несоблюдение определённых норм поведения. Своеобразие регулятивной функции санкций состоит в том, что они применяются за уже осуществлённые действия; ожидание их применения становится важнейшим элементом социальной упорядоченности деятельности и её контроля. Наличие санкций повышает гарантии выполнения желательных норм, которые тесно связаны с вынужденной или сознательной готовностью человека пойти на ограничение своей свободы, самостоятельности в принятии решений в целях соблюдения установленного порядка вещей. Ожидание санкций явно или латентно становится средством, стимулирующим самоограничение суверенитета индивида ради эффективности и стабильности всей социальной системы. Регулирующая сила ожидания санкции существенно снижается, если она обозначена, записана, но реально не применяется, или применяется нерегулярно. В этом

случае санкция утрачивает функции контроля и «девальвируется», то есть обесценивается.

Для осуществления социального контроля применяются как позитивные (поощрение, премирование и т. п.), так и негативные (наказание, ущемление каких-либо прав и т. п.) санкции. Санкции социального контроля принято разделять также на формальные и неформальные в зависимости от их характера.

Выводы. Социальные санкции выполняют ключевую роль в системе социального контроля. Вместе с ценностями и нормами они составляют его механизм. Сами по себе нормы ничего не контролируют. Поведение людей контролируют другие люди на основе норм, которые, как ожидается, будут соблюдаться всеми. Соблюдение общепринятых норм

делает наше поведение предсказуемым. Санкции также предсказуемы и общеприняты. Каждый из нас знает, что за выдающееся научное открытие ожидает официальная награда, а за тяжкое преступление – тюремное заключение. Санкции также вносят в поведение элемент предсказуемости. Когда мы ожидаем от другого человека определённого поступка, то надеемся, что он знает не только норму, но и следующую за ним санкцию.

Таким образом, нормы и санкции соединены в единое целое. Если у какой-то нормы отсутствует сопровождающая ее санкция, то она перестаёт регулировать реальное поведение. Она становится лозунгом, призывом, воззванием, но она перестаёт быть элементом социального контроля.

Список использованных источников:

1. Румянцева, В.Г. Социальный контроль в свете правовых реалий современной России// История государства и права.- 2006. -№7.- С. 9-12.
2. Санжаревский, И.И. История, методология и техника исследования проблем общества и личности в социологии / И.И. Санжаревский. – Тамбов, 2012 - 336с.
3. Смелзер, Н. Девиация и социальный контроль / Н. Смелзер // Социология. – М.: Феникс, 2004. - 687с.

Черных А.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ЗНАЧИМОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.

Постановка проблемы, введение. Период молодости – это, по сути , период становления личности человека , определение своего жизненного пути , своего назначения . В этот период происходит формирование системы ценностных ориентиров, социального статуса и самопознания индивида . Именно в молодости сознание человека наиболее восприимчиво

к новой информации, ее обработке и фильтрации. Очень важно, чтобы у молодого поколения было множество возможностей для самореализации.

Саморазвитие личности молодёжи играет очень большую роль, так как именно в этот период у индивида начинают формироваться понятия, как строить дальнейшую жизнь, кем работать, чем увлекаться. Так же, весомую роль играет трансформация общества, ведь общество оказывает немаловажную роль в становление личности. Этнические особенности, место проживания, историческое и культурное наследие – вот то, что имеет большой «вес» в процессе самореализации молодого поколения. И потому, очень важно, чтобы в этот период культурное развитие молодежи происходило правильно и не имело препятствий для своего роста.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в условиях трансформации общества молодое поколение сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют свободной самореализации и развитию. Современное общество нуждается в творческих специалистах, готовых к инновационной созидательной деятельности, к самообразованию, саморазвитию, самореализации, ведь таланты нужно уметь вовремя раскрыть, чтобы следующее поколение передавало свои навыки далее и так бесконечно. Самореализация личности играет важную роль в жизни любого человека.

Самореализация – это выявление своих способностей (талантов) и развитие их человеком в какой-либо конкретной деятельности. Вместе с тем, поиск способов реализации своих талантов, энергии, объективно свойственной молодым людям, их интересы, притязания и амбиции повысили значимость такого института, как общественные объединения, являющихся неременным элементом гражданского общества. Наследуя и воспроизводя сложившиеся общественные отношения, молодое поколение обеспечивает сохранение целостности общества, участвуя в его преобразовании на основе своей творческой деятельности, способствует поступательному развитию.

Степень разработанности проблемы. Этой проблемой занимались Луговой А.А и Куракина А.В в своей работе «Проблема самореализации молодежи в современном обществе» .Они рассматривали обусловленность самореализации молодежи в современном обществе негативными социально-экономическими процессами трансформирующегося переходного общества. Авторы приходят к выводу о необходимости глубокой модернизации всех общественных сфер, что приведёт к ослаблению феномена отчуждения и возвращению молодёжи в круг интересов общества .

Так же данной проблемой занималась Горбунова К.О. в своей статье «Проблема самореализации молодежи в творческой деятельности ».Статья посвящена проблеме самореализации личности в творческой деятельности.С целью определения актуальных видов творческой деятельности современной молодежи было проведено исследование. В результате, которого было выявлено, что большинство опрошенных студентов предпочитают активный вид творческой деятельности, но в то же время, преобладающая часть студентов, не активна и предпочитает ничем не заниматься.

Описание исследования и основные результаты. На вопрос, как бы вы объяснили термин культурная самореализация, 66% ответили, что это реализация своего потенциала ,34% - свободный выбор своего рода занятий.

Анализ результатов анкетирования показал ,какие наиболее доступные возможности для самореализации видят респонденты .62% опрошенных считает что это доступные кружки и секции ,23% - самообразования ,и 15% - учебное заведение.

Так же по результатам опроса было обнаружено, какими из описанных возможностей опрашиваемые реально пользуются: Самообразованием 33% опрашиваемых, учебное заведение 27%, доступные кружки и секции 37%, библиотеками всего 3%.

Результат исследования показал что по мнению респондентов даёт больше возможностей для культурной самореализации .Больше культурно массовых мероприятий ответили 71% опрошиваемых , более низкая цена на Книги , билеты в театр и.т.п. считают 22% ,и 7% считает что большая включённость в жизни учебного заведения .

По результатам анкетирования можно сказать что большая часть опрошиваемых 56% ,считает важным приобщение молодёжи к процессу культурной самореализации ,14% не считает это важным для общества ,и 30% не задумывались над этим вопросом .

Выводы. Подрастающее поколение, в современных кризисных условиях трансформации общества, сталкивается с рядом проблем в культурной самореализации ,таких как ,например, проблема выбора направления или средств для самореализации. Очень важно чтобы для молодежи были созданы все условия , а так же обозначена важность самореализации в становлении личности человека .По результатам анкетирования можно сказать что большая часть опрошиваемых считает важным приобщение молодежи к процессу культурной самореализации.

По данной проблеме уже проводилось множество исследований, по результатам которых можно выявить факторы влияющие на процесс культурной самореализации молодого поколения, а так же факторы препятствующие его развитию .Но так как самореализация общества подвержена влиянию трансформации общества, целесообразно будет периодически повторно проводить исследования по данной проблеме.

Список использованных источников.

1. Жарков А.Д.Теория, методика и организация социально-культурной деятельности.Москва : МГУКИ, 2012. 456 с.
2. Жаркова А.А.Культурно-досуговая программа как существенный результат культурно-досуговой деятельности (рецензия на учебное пособие Г.С.Тихоновской «Сценарно-режиссёрские основы технологии

куль-турно-досуговых программ») // Культура и образование: научный журнал вузов культуры и искусств. 2014. № 2 (13). С. 49—51.

3. Корнетов Г.Б. Парадигмально-педагогические основания разработки стратегии воспитания (историческая ретроспектива) // Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы / под ред. проф. И. А. Зимней. Изд. 2-е доп. и перераб. Москва : Агентство «Издательский сервис», 2004. 20 с.

Шевчук Ю.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Феномен потребления существует в течении всей истории человечества, так как оно является важным условием человеческого существования, особый вид деятельности, изначально связанный с воспроизводством человека.

Раньше потребление рассматривалось как неисторическое явление так как потребление считалось преимущественно экономической категорией.

Интерес ученых к проблематике потребления было обусловлено бурным экономическим развитием и ростом потребления на Западе в конце 19- начале 20 века [2].

С точки зрения социологии анализ потребления делает упор на социокультурных аспектах потребления, к которым относятся изменения в ценностных ориентациях и мотивах, являющиеся основой потребительского потребления [4].

Потребительское поведение индивида формируется под влиянием приобретения таких товаров и услуг, которые удовлетворят не только базовые потребности, но и, стремятся с помощью потребления удовлетворить потребности более высоких уровней. Так же

потребительское поведение формируется с помощью внешних и внутренних факторов воздействия [1].

Актуальность изучения потребительского поведения молодежи предполагает наличие статуса данной группы. Самыми активными потребителями на рынке товаров и услуг, а также которые быстрее всех влияют на его изменения, являются – молодежь. Изучение потребления молодежи — необходимое условие для улучшения ее как социального, так и экономического положения, для создания и поддержания гарантий для реализации молодыми людьми своих прав, а также проведение эффективной молодежной и экономической политики государства.

Поскольку XXI век является эпохой информационного общества, то для того что бы занять в социальной структуре желаемый статус необходимо обладать не только знаниями, но и информацией [5].

Значимую роль на модель потребления оказывают средства массовой коммуникации (кратко – СМИ) с одной стороны, также интернет-связь – с другой стороны.

Особенная значимость отводится социальным сетям и Youtube. В итоге навязанные молодого поколения нормы способствуют процессу социализации личности, принимая содействие во формировании общественных ценностей, а также устанавливая эталоны поведения.

Нынешняя молодое поколение крайне лояльна как к присутствию рекламных сообщений в СМИ, так и к их количеству. Справедливо говорить, что их поведение как потребителя, в том числе процедура принятия потребительского решения, опосредовано рекламными коммуникациями бизнес-среды [3].

Как демонстрирует практическая деятельность, молодежь значительное внимание уделяет потреблению услуг досугово-развлекательного характера. Это могут являться походы в кино, посиделки в кафе и ресторанах, туристические путешествия внутри государства также за границей, а вдобавок другие события. Минимальная значимость

отводится товарам народного потребления. Помимо этого, молодые потребители особый упор делают на рыночной популярности потребляемых торговых марок [3].

В отличие от старших возрастных групп, молодежь менее консервативна, ей присущи установки на инновации, что не может не отразиться на потребительском поведении, а именно — его стиле. Поэтому, большая часть новых товаров и услуг, производится с ориентацией именно на молодежь.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Изучение потребления молодежи — необходимое условие для улучшения ее как социального, так и экономического положения, для создания и поддержания гарантий для реализации молодыми людьми своих прав, а также проведение эффективной молодежной и экономической политики государства [5].

Потребительское поведение рассматривали такие ученые как Т. Веблен. Он внёс в описание поведения потребителя многие психологические и социальные факторы. В частности, указал на мотив, лежащий в основе собственности — соперничество. Й. Шумпетер одним из первых обращает внимание на непостоянство самого человека как субъекта экономических отношений: его изменчивость, способность к обучению, указывает, что принимая часто повторяемые решения, индивид подвергается благотворному, рационализирующему влиянию положительного [4]. Теория выявленных предпочтений, предложенная П. Самуэльсоном, позволила уйти от одного из наиболее спорных предположений об оценке потребителем полезности каждого блага, заменив её сравнением предпочтительности наборов благ или отрицательного опыта. В маркетинге общепризнанной моделью поведения потребителей является модель, предложенная Ф. Котлером. По его мнению, «отправным пунктом понимания поведения покупателей может

послужить модель маркетинговых стимулов и ответной реакции покупателей» [3].

Рассмотрения потребительского поведения молодежи является неразработанной в Донецкой Народной Республике, хотя его особая ценность заключается в том, что это может помочь обеспечить устойчивость, защиту, функциональную, экономическую и культурную целесообразность хозяйственного цикла любых потребительских ячеек.

Описание исследования и основные результаты. Анализ потребительского поведения молодежи позволяет сформировать общее представление о том, какие факторы обуславливают потребительское поведение.

Организация потребления устроена так, что молодежь соотносит свои финансовые возможности и желания, и в случае чего, готовы сузить свое потребительское поле, поступиться привычками и ценностями. Тем не менее, несмотря на ведущую роль экономического фактора, детерминирующего потребительские практики студентов современного крупного города, было отмечено влияние и определенных факторов социально-культурного порядка (мода, склонность к демонстративному потреблению).

В рамках написания дипломной работы будет проведено исследование на тему «Социологический анализ потребительского поведения молодежи» где будут выявлены основные факторы, влияющие на потребительское поведение. Это все будет определено в данной работе и проанализировано.

Выводы. Исходя из всего вышесказанного несмотря на то, что социологи и выдвигают значимость культурного и социального факторов потребления на первый план, сегодня факторы экономического характера выступают ключевыми в формировании потребительского поведения молодежи.

В своем потребительском поведении нацелены на снижение затрат, руководствуются принципом цены и качества товара, но стремятся к накоплению средств, и это скорее связано с низким уровнем дохода.

Список использованных источников

1. Василенко О.В .Потребительское поведение как социальный феномен.//Вестник ВолГУ Серия 7 2008 №1(7) С.82-89
2. Веселов Ю.В., Кашин А.Л. Экономическая социология: теория и история. СПб.: Нестор-История, 2012.
3. Гальперина В. М. Теория потребительского поведения и спроса. СПб., 1993.
4. Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 5-18.
5. Таракановская, Е. В. Потребительское поведение российской молодежи в условиях рыночных отношений / Е.В. Таракановская. М.: Москва, 2007. 202 с.

СЕКЦИЯ 2

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРАКТИКУ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Амелина И.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.

Постановка проблемы. На современном этапе социально-экономического развития социальное партнерство является необходимым условием формирования гражданского общества в переходный период, в процессе трансформации общественных отношений возрастает опасность обострения противоречий, в первую очередь, в социально-трудовой сфере. В этой связи особую актуальность приобретает анализ проблем становления и развития системы социального партнерства как фактора, позитивно влияющего на сохранение политической стабильности, динамичное развитие экономики и социальной сферы, формирование открытого демократического общества. Эффективно функционирующий механизм социального партнерства позволяет людям направлять ход событий в свою пользу, совершенствовать свою организацию на благо общественным интересам.

Краткий обзор. Эта проблема представлена многими авторами такими как Алексеев С. К, Витко, Ф. П, Сунайкина Е. Н, Якимец В. Н.

Целью данной статьи является рассмотрение социального партнерства как возможность решения проблем общественного развития.

Понятие «социальное партнерство» вошло в повседневный обиход, однако его применение и интерпретация зависят от жизненного и профессионального опыта экспертов, традиций, принятых на их предыдущем и текущем месте работы, а также общей эрудиции. Главное в СП для экспертов – сопричастность, соучастие, поддержка,

взаимодействие между бизнесом, властью и обществом на основах взаимоуважения и солидарности в целях решения задач развития общества. В региональном варианте – для решения задач развития региона, города, населенного пункта (в зависимости от количества уровней у социума).

Обобщая высказывания участников исследования, под СП понимается межсекторное партнерство, которое существует между бизнесом, властью и НКО, для улучшения социально-экономической ситуации в отдельном городе, регионе и стране в целом

Другими словами, социальное партнерство – это:

- участие в общем деле нескольких организаций, физических и/или юридических лиц, связанных одной общей идеей при отсутствии фиксированных коммерческих интересов, направленное на решение социальных проблем, улучшение обстановки, изменение мира в целом;
- взаимодействие заинтересованных сторон для достижения оптимальных социально значимых результатов, которые положительно сказываются на деятельности как бизнеса, так и власти и социума в целом;
- готовность бизнес-структур и органов государственной власти сотрудничать с неправительственным сектором в реализации социальных инициатив;
- система взаимоотношений, направленная на участие общества и его членов в процессах государственного, корпоративного и социального управления.

Описание исследования и основные результаты Социальное партнерство – это серьезная школа построения демократических общественных отношений, то есть система взаимоотношений в обществе, при которой реализуются интересы большинства при одновременном соблюдении интересов меньшинства, где каждый участник процесса, отвечая за себя, несет и всеобщую ответственность за принятые решения. Социальное партнерство – это и особая школа управления социально-

экономическими и общественно-политическими процессами на всех уровнях власти, которая учит партнеров умению договариваться, быть социально ответственными участниками переговорного процесса, которая формирует ростки новой культуры взаимоотношений в государстве на пути построения гражданского общества [1].

Социальное партнерство – не только цель, но и средство обеспечения успешного развития экономики и более справедливого распределения создаваемых обществом материальных и духовных благ социальное партнерство не исключает, а, напротив, предполагает наличие противоречий и споров, но споры не должны переходить границ, допустимых законом. Предпочтение в споре отдается не подавлению и уничтожению, а убеждению и согласованию позиций, достижению консенсуса. Практика показывает, что «подавляющую часть конфликтов можно направить и перевести в режим конструктивных решений для всех сторон» [5] целостное исследование системы социального партнерства предполагает выявление ее функций, не претендуя на завершенность, можно сформулировать следующие функции системы социального партнерства:

1. Функция выявления, координации и гармонизации интересов социальных общностей, слоев и групп или функция представительства интересов от того, насколько точно представлены интересы субъектов системы социального партнерства, во многом зависит ее стабильность, динамика развития и эффективность функционирования.

2. Функция социального контроля осуществляемой социально-экономической политики ее конкретные формы разнообразны:

- а) сбор и распространение информации о текущем состоянии и перспективах разрешения важных социально-политических и экономических вопросов с точки зрения интересов широких общественных слоев, различных социальных групп;

б) внесение, принятие и реализация законодательных инициатив, обеспечивающих экономическую, социальную и правовую защиту трудящихся;

3. Функция участия в разработке и принятии социально-экономических программ, в распределении материальных ценностей, создаваемых в обществе. Защищая трудящихся, а не только наемных работников, от заметного неравенства в имуществе, доходах, положении и власти, профсоюзы выступают против свободы накапливать без ограничений экономические ресурсы и организовывать хозяйственную деятельность в ущерб обществу. Они стремятся к тому, чтобы сгладить вредные для демократии и политического равенства результаты экономической свободы, рыночной стихии, порождающей большое неравенство в распределении богатств, а тем самым – прямо и косвенно – и в распределении власти.

4. Функция участия в ускорении научно-технического прогресса, повышении производительности общественного труда реализация этой функции опровергает негативные оценки и прямое третирующее профсоюзов и других организаций трудящихся как экономически «контрпродуктивной» силы.

5. Функция развития самоуправления, совершенствования демократического гражданского общества. Конкретные воплощения форм рабочего контроля и участия многообразны.

6. Функция, связанная с повышением благосостояния трудящихся (борьба за социальную справедливость) во многом способствуют укреплению «государства всеобщего благосостояния», обеспечению для каждого гражданина определенной совокупности социальных благ, включая минимальный жизненный уровень, независимо от его возраста, пола, социального статуса и занятий. Минимально достойный человека жизненный уровень вовсе не сводится к прожиточному минимуму, а должен быть не ниже минимального потребительского бюджета тем

самым сразу же определяются границы возможной дифференциации доходов в обществе.

7. Функция формирования благоприятного климата в обществе, построенного на учете интересов и потребностей сторон, на доверии и уважении. Осуществление примирительных процедур при разрешении коллективных трудовых конфликтов и противоречий [2].

В настоящий момент делаются только первые шаги в реализации модели межсекторного социального партнерства:

во-первых, осуществляется качественное изменение негосударственных некоммерческих организаций (НКО). Сегодня НКО перешли от разовых «точечных» акций к реализации масштабных социальных программ и проектов, направленных на решение общегосударственных задач.

– во-вторых, происходит постепенное созревание бизнеса для осуществления продуманной и целенаправленной социально ответственной работы. Рост значимости нематериальных активов привел к тому, что все больше бизнес - организаций нацелены не только на развитие того или иного направления благотворительности, но и на реализацию более масштабных коалиционных программ в социальной сфере.

– в-третьих, постепенный переход власти от настороженности и подозрений в адрес НКО к способности воспринимать конструктивные гражданские инициативы и к возможности выстраивания эффективного партнерства.

Таким образом, наиболее актуальным сегодня становится выстраивание конструктивного взаимодействия между органами государственной власти, бизнесом и НКО в условиях развития гражданского общества. Именно через развитие межсекторного социального партнерства гражданское общество реализует такие функции как информирование общественности и влияние на общественное мнение, участие в управлении самоуправления, перераспределение

благотворительную сферу или, в более широком понимании и, в общественных интересах. А взаимодействие всех конструктивных сил общества должно становиться общей системой.

Для реализации успешного межсекторного взаимодействия необходимо привести в действие сложный механизм, включающий следующие составляющие:

- институциональную – разработка и принятие нормативной базы, стимулирующей межсекторное партнерство и обеспечивающее развитие секторов;

- организацию контроля за исполнением законов и принятых решений;

- экономическую – защита собственности, создание реальных условий для свободной деятельности, повышение уровня жизни населения, сокращение социальной дифференциации, разработка эффективных механизмов осуществления социального инвестирования и распределения финансовых ресурсов, закрепление рыночных отношений в сфере социального партнерства, учет затрат и выгод при реализации социального инвестирования;

- организационную – стимулирование развития некоммерческого сектора и усиление взаимодействия всех его составляющих, создание организаций для реализации той или иной технологии взаимодействия секторов;

- информационную – прозрачность информации о развитии рынка социального инвестирования, грантополучателях и грантодателях;

- духовно-психологическую – усиление нравственных критериев в осуществлении реформ, уважение к закону и принятым социальным нормам [6].

Взаимодействие секторов, основанное на учете и реализации этих составляющих, не может устранить полностью всех противоречий, но в значительной мере способно их смягчить.

Представители каждого сектора по-разному осознают свою ответственность за участие в решении социальных проблем, имеют разные возможности и ресурсы для помощи. Часто у них разные представления и о самой природе социальных проблем. Однако, несмотря на все различия и противоречия, сотрудничество необходимо: ни государство, ни бизнес, ни общественность не могут «в одиночку» преодолеть социальную несправедливость и конфликты, обеспечить людям возможность достойной жизни [3].

Некоммерческие организации (НКО) можно типологизировать по целевой аудитории и направленности [4]. К первому типу относятся так называемые организации «социальной» направленности, цель которых – решение проблем определенной категории населения (престарелых, многодетных, безработных и др.).

Организации клубного типа. Ведут просветительскую деятельность, включают группы самосовершенствования, клубы по интересам.

Организации экологической направленности. Занимаются пропагандой защиты окружающей среды в широком смысле, т.е. не только защиты природы, но и памятников культуры и т.д.

К четвертому типу принадлежат правозащитные организации.

В особый тип следует выделить так называемые «инфраструктурные»

НКО, чья миссия – содействовать развитию гражданских инициатив, деятельности других НКО и полноценному участию граждан в принятии решений и управлении.

Молодежи, профсоюзные организации. Налаживание связей НКО с другими секторами поможет гражданским объединениям в большей степени влиять на решение социальных проблем региона, привлекать средства из местного бюджета для реализации своих проектов и программ. Здесь, на наш взгляд, следует учитывать следующие моменты:

- организация участия граждан, представителей власти, бизнеса для совместного обсуждения социальных проблем республики;

- информирование и привлечение населения к готовящимся акциям НКО;

- налаживание непосредственных контактов с представителями законодательной и исполнительной власти, привлечение их к реализации своих программ;

- обеспечение информированности о гражданских инициативах, работе НКО.

Становление эффективного механизма социального партнерства будет способствовать большей гибкости региональной системы социального воспроизводства, повысит ее чувствительность к изменяющимся условиям и обстоятельствам, делая упор на индивидуализацию социальной поддержки, в будущем ограничивая тенденцию чрезмерной поляризации социума региона, обеспечивая достижение общественного согласия.

Выводы. И так, можем сделать следующие заключение, что система социального партнерства может быть отнесена к разряду социальных систем с достаточно высоким уровнем сложности и инерционности развитие партнерских отношений не может осуществляться по принципу жесткой регламентации. Механизм управления способен влиять лишь на общие тенденции развития, интегральные характеристики процесса, стратегию и тактику, учет всех деталей – это уже дело отдельных составляющих системы система социального партнерства должна обладать степенью децентрализации располагая полной информацией о частностях, субъекты партнерских отношений будут лучше раскрывать потенциал социального партнерства применительно к отраслям, регионам, предприятиям и т. д.

Список использованных источников

1. Алексеев С. К новой социальной политике / С. Алексеев // Социальное партнерство – 2007 – № 3 – С. 18-19
2. Витко, Ф. П. социальное партнерство : учеб.-метод. комплекс /Ф. п. витко. – Минск : Гиуст БГУ, 2008. – 184 с.
3. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний. Под ред. Либоракиной – М. И. М.: Фонд «Институт экономики города», 2003 – С.16-17
4. Суняйкина Е. Н. Гражданские инициативы как фактор устойчивого развития регионального социума / Е. Н. Суняйкина // Ломоносовские чтения 2002 год, том 1 .
5. Фишер д. путь к согласию, или переговоры без поражения. М., 1992. с. 26–27.
6. Якимец В. Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы / В. Н. Якимец. – М.: Едиториал УРСС, 2004 – С. 78:

Бондарева М.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Постановка проблемы. На современном этапе развития общества происходит множество социально-экономических, политических, культурных изменений, что приводит к обострению общественных противоречий, переосмысление ценностей, норм и законов морали. Следствием являются различные деформации в становлении личности и увеличение количества отклонений в поведении, в том числе в различных формах проявления агрессии. Современная реальность заставляет ученых по-новому взглянуть на проблему агрессии в обществе. Агрессивное поведение в наши дни скорее обыденность, чем исключение. Человек в нашей стране живет сегодня в эпоху стремительного изменения

социально-экономических условий и политической напряженности, что часто приводит к усилению проявлений агрессии с его стороны. Особенности агрессивного поведения таковы, что, затрагивая эмоциональную сферу личности, они способствуют усугублению морального диссонанса, формированию стрессового и депрессивного состояний. В связи с этим актуальной является потребность в поиске ответа на вопрос, почему люди действуют агрессивно и какие меры необходимо принять для того, чтобы взять под контроль деструктивное поведение или предотвратить его.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Наряду с изучением феномена агрессивности и природы его возникновения, внимание исследователей закономерно привлекало вопросы профилактики и коррекции агрессивных проявлений личности. Вопросы профилактики и коррекции агрессивного поведения среди несовершеннолетних и молодежи рассматривались во многих монографиях, диссертационных исследованиях и других научных публикациях (И.С. Фурманова, Т.В. Карпинской, Т.И. Румянцевой и др.) [1-3].

Изучению феномена агрессии посвящено большое число зарубежных и отечественных исследований, которые разрабатывались в рамках разных школ и направлений. Предметом исследования становились различия в понимании агрессии (С.Л. Колосова, Н.Д. Левитов, Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк, С. Фешбах, А. Bandura, А. Bass и др.); причины формирования агрессии и агрессивного поведения у детей и подростков (Р. Берон, Т.Б. Делова, Н.Д. Левитов, А.К. Осницкий, А.Р. Ратинов, Д. Ричарсон, О.Д. Ситковская, А. Bandura и др.); формы агрессивного поведения (Е. В. Куприянчук, С. Фешбах), а также способы его профилактики и коррекции (Р. Кембелл, Г. Менденфилд, Л. М. Семенюк, А. Б. Петрова, Е. К. Лютова, Г. Б. Мони́на и др.).

Описание исследования и основные результаты. В научных трудах понятия «агрессия» употребляется в широком контексте:

самоуверенная и эгоистическое поведение (Р. Броун, С. Кравчук, Р. Смит, Дж. Тедеси и др.) физическое или вербальное поведение, единственная цель которой является причинить боль, навредить, разрушить. Некоторые исследователи доказывают, что в основе любого проявления агрессии лежит такое свойство личности, как агрессивность (А. Басс, Е. Донченко, М. Кляйн, Т. Титаренко и др.) [9, с. 3].

Состояние агрессии в зависимости от его негативных последствий (обострение конфликта, потеря авто паритета, привязанности, социальный осуждение) часто может трансформироваться в другие, также преимущественно негативные психические состояния. В частности, осуществлен неодобрительный поступок в состоянии агрессии часто приводит к индукции психических состояний стыда и вины, а в результате их длительного действия появляются такие деструктивные последствия, как снижение самооценки, торможение инициативности, активности, преобладание пониженного, подавленного настроения [1].

Современные подходы к коррекции состояния агрессии и агрессивности основываются на учете механизмов возникновения и развития этих психических явлений. Таким образом, для лучшего понимания технологий психокоррекции агрессивности следует рассмотреть основные детерминанты её появления и развития на основе анализа научно обоснованных теорий и концепций.

Теория социального научение, предложенная А. Бандурой, уникальна: агрессия рассматривается здесь как некая специфическая социальная поведение усваивается и поддерживается в основном так же, как и многие другие формы социального поведения. По мнению А. Бандуры, анализ агрессивного поведения требует учета трех моментов:

- 1) способов усвоения подобных действий;
- 2) факторов, провоцирующих их появление;
- 3) условий, при которых они закрепляются [1, с. 26].

Чтобы осуществить агрессивное действие, нужно знать, как пользоваться оружием, какие движения при физическом контакте будут болезненными для жертвы, а также нужно понимать, какие слова или действия причиняют страдания объектам агрессии. Поскольку эти знания не даются при рождении, люди должны научиться вести себя агрессивно, хотя роль биологических факторов не оспаривается. Какие при любой двигательной активности, нервная система участвует в осуществлении любого действия, включая агрессивного. Одним из важных средств усвоение человеком широкого диапазона агрессивных реакций прямое поощрение такого поведения. После получения поддержки за агрессивные действия появляется вероятность того, что подобные действия будут повторяться и в дальнейшем [2, с. 58].

Если непосредственный опыт играет важную роль в усвоении агрессивных реакций, то усвоение с помощью наблюдения осуществляет даже большее влияние. А. Бандура обращает внимание на то, что опасно опираться на метод проб и ошибок. Такой способ усвоения агрессивного поведения не является адаптивным процессом, поскольку грозит опасными или даже фатальными последствиями. Более безопасно наблюдать за агрессивным поведением других; при этом формируется представление о том, как выстраивается поведение, а в дальнейшем символическое выражение этого представления может служить руководством к действию. Нет необходимости демонстрировать вживую социальные образцы подобного поведения: их символического изображения в кинофильмах, телепередачах и даже в литературе вполне достаточно для формирования эффекта обучения у людей. Очевидно, в подобных случаях зрители или читатели осваивают новые агрессивные приемы с помощью викарного обучения (то есть через наблюдение того, как учатся другие) [4, с. 53].

Патерсон и его коллеги разработали базовую модель связи между характером семейного устава и агрессивностью. Одна из сторон модели - незрелые методы регулирования дисциплины. Это означает, что родители

непредсказуемы и непоследовательны в выборе наказаний за неприемлемое поведение. Такие незрелые методы регулирования дисциплины подготавливают почву для усвоения ребенком силовой тактики отстаивания своих интересов. Если родителям не хватает умения научить ребенка соблюдать признанных правил поведения, ее манерой становятся неподчинение и шалости, можно дать волю кулакам. Этот стиль становится доминирующим в отношениях с людьми [4, с. 104].

Агрессивное поведение является одной из форм нарушения коммуникативной деятельности в ответ на различные неприятные в физическом и психическом смысле жизненные ситуации, которые вызывают стресс, фрустрацию и тому подобное.

Агрессия может быть:

- 1) средством достижения определенной цели;
- 2) средством психологической разгрузки;
- 3) средством удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении.

По мнению немецко-американского психоаналитика Э. Фромма, агрессия человека – это деструктивность, порожденная самим человеком, проявление социальности. Учёный утверждает, что деструкция социальных отношений порождена ситуацией, когда человек сталкивается с невозможностью реализовать свои потребности, в результате чего возникают деформированные устремления и поезда.

Э. Фромм употребляет термин «деструктивность» для злокачественной агрессии, направленной на разрушения и абсолютное господство над другим живым существом. Психоаналитик высказывает мнение о специфике человеческой агрессивности, отмечает, что человек отличается от животного именно тем, что она - убийца. Это единственный представитель среди приматов, который без биологических и экономических причин мучает и убивает своих соплеменников и находит в этом удовольствие. Такая биологически аномальная и филогенетически

незапрограммированные «злокачественная» агрессия представляет собой настоящую проблему и опасность для выживания человеческого рода.

А. Басс [2] ввел понятие враждебной и инструментальной агрессии. Враждебная агрессия мотивируется негативными эмоциями, намерениями причинить зло. Перед инструментальной агрессией относятся цели, не связанные с причинением вреда, то есть агрессия становится инструментом личного обогащения или продвижения. Не менее важно рассматривать агрессию не только как поведение, но и как психическое состояние, содержит познавательные, эмоциональные и волевые компоненты. Познавательный компонент заключается в ориентировке, которая требует понимания ситуации, видение объекта для нападения и идентификации своих «наступательных средств». Эмоциональный компонент агрессивного состояния проявляется в гневе. Часто человек на всех этапах агрессивного состояния (подготовка к агрессии, сам процесс осуществления агрессивного действия, оценка результата действия) переживает сильную эмоцию гнева, иногда принимает форму аффекта или ярости. Но следует отметить, что агрессия не всегда сопровождается гневом, и не всегда чувство гнева приводит к агрессии. Волевая сторона агрессии проявляется во всех формальных качествах воли: целеустремленности, настойчивости, решительности, а в ряде случаев - в инициативности и смелости. А. Басс разграничил понятия агрессивности и враждебности и определил враждебность как реакцию, развивает негативные чувства и негативные оценки людей и событий. К понятию агрессивности он отнес такие виды реакций: физическую агрессию - использование физической силы против другого лица; раздражение - готовность к проявлению негативных чувств при малейшей возможности (вспыльчивость, грубость) вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). К понятию враждебности он отнес такие виды реакций: образа (зависть и ненависть к окружающим за реальные и

вымышленные действия); подозрительность (в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вреда).

Рассмотрев основные детерминанты агрессивности личности в социуме, мы можем предложить такие методы и приемы предупреждения и контроля агрессивного поведения в социуме.

1. Социализация агрессивности. Социализацией агрессивности можно назвать процесс научение контролю собственных агрессивных проявлений или выражение их в формах, принятых социумом. Социализация как необходимое условие успешного функционирования человека в обществе начинается с рождения и осуществляется опосредованно на начальном этапе развития (через микросоциум «малая группа - семья»), что прививает человеку первичные навыки социальной взаимосвязи действия. Социализация является носителем образцов поведения (символической моделью), что воспринимается человеком через первоначальную ограниченность связей как должное, а следовательно - правомерно. Содержание межличностных взаимодействий в семье проектирует в будущее характер отношений с другими членами общества. Ведь семья - это своеобразный социум, в котором личностные отношения становятся основой обще человеческих отношений. Семья является первым, самым значительным и экзистенциальным опытом ребенка, поэтому можно говорить, что неблагополучное семейный климат или даже криминогенные «традиции» родителей «унаследуют» дети.

2. Обучение приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях. основным механизмом развития и совершенствования саморегуляции на личностном уровне регуляции активности становится рефлексия. Психическая саморегуляция осуществляется в сочетании энергетических, динамических и социально-содержательных аспектов. Человек переключается с одной деятельности на другую не автоматически, а сознательно, с учетом социальной

ситуации, важности выполняемых операций, возможных своих поступков и тому подобное. Процесс эмоционально-волевой саморегуляции строится на трех основных принципах: - релаксации; - визуализации; - самовнушение.

Сущность принципа релаксации заключается в подготовке тела и психики к совместной работе. Именно в моменты релаксации можно услышать свой внутренний голос и почувствовать связь своего организма и умственной деятельности. Релаксация - это освобождение тела и психики от ненужного напряжения. Её психологическое и физиологическое воздействие, безусловно, является положительным. Этот процесс взаимосвязанный: тело расслабляется по мере того, как успокаивается ум, а ум успокаивается, когда расслабляется тело [5].

Второй принцип - визуализация. Интуитивное мышление использует различные пути проникновения в сознание. Основным путем рисования картин (визуализация образов в нашем мозгу). Это называется созданием внутренней воображения. Визуализация обозначает различные средства активизации направленной воображения с помощью слуховых, зрительных, обонятельных, вкусовых, тактильных ощущений, а также их комбинаций. Мозг человека одинаково реагирует как на воображение объективного мира, так и на мнимые внутренние образы. Поэтому навыки визуализации позволяют человеку лучше использовать свои внутренние ресурсы, активизировать протекания психических процессов.

Сущность принципа самовнушения заключается в том, что с его помощью мы транслируем наши внутренние образы в слова, которые неоднократно направляются в наше сознание. Эти слова, наполненные собственной внутренней силой и поддержкой, воспринимаются на глубоко эмоциональном уровне и создают своеобразный психоэмоциональный фундамент. В него входит отношение, намерение и установка, выраженная, например, словами: «Я могу это сделать». Для самовнушения используются только понятные, положительно сформулированы

утверждения от первого лица. Слова, обращенные к себе, усиливают веру в то, что человек в состоянии достичь своей цели, и указывают направление, в котором нужно идти. Они заставляют сознание сконцентрироваться и активно участвовать в достижении цели [14].

3. Формирование новых стереотипов поведения и коммуникативных навыков. Агрессивное поведение предлагается оценивать в различных социальных системах и жизни личности в целом, то есть соблюдать системности. Важно понять, каким образом агрессивные реакции мешают коммуникативной деятельности в семье, группе сверстников, учебной группе. Необходимо оценивать то, как эти системы поддерживают дисфункциональную коммуникативную деятельность.

4. Формирование способности к эмпатии. Важно задействование таких механизмов формирования эмпатии, как эмоциональное заражение и идентификация.

Действительное понимание само по себе - это проникновение, употребление в суть вещей, а потому оно должно иметь дополнительные «векторные» возможности, позволяющие проникать в суть любых предметов и явлений окружающего мира (и природного, и социального). К. Ясперс объединяет смыслы понимания и чувствования, утверждая, что если мы понимаем, каким образом некоторые мысли происходят из настроений, желаний или страхов, - значит, мы понимаем связи эмпатического (или мы не понимаем того, кто говорит) [5]. К. Ясперс отмечал, что в ходе эмпатического познания другого человека одновременно осуществляется несколько процессов: эмоциональная оценка другого и попытка понять смысл его поступков; на этом основана стратегия изменения поведения, построения своего собственного поведения, последовательное отображение действий, содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира партнера по взаимодействию. Поэтому эмпатическое понимание позволяет нам понять собеседника.

Эмоциональный компонент управления агрессивным поведением позволяет выходить за пределы непосредственных реакций: от ощущения преодоления фрустрации к ощущению переживания победы, триумфа.

Психо-педагогическое воздействие на агрессивное поведение может направляться на:

- ослабление или устранение агрессивного поведения;
- развитие способности собственные ощущения;
- уменьшение эмоциональных реакций (например, тревоги), которые способствуют возникновению агрессивности;
- развитие социальных навыков (например, конструктивного разрешения конфликтов)
 - формирование навыков адекватного реагирования на гнев
 - развитие возможности релаксации;
 - развитие способности к самоутверждению.

Весомым компонентом предупреждения агрессивного поведения является работа над осознанием собственных внутриличностных переживаний и связанных с ними эмоциональных реагированию. Основным задачами являются, во-первых, выработка умения отделять конструктивные эмоции от деструктивных, во-вторых, стимуляция умение понимать эмоции других людей, мотивацию их поведения и деятельности. Такая работа способствует овладению приемами контроля собственных проявлений гнева и агрессии, а также развития адекватной самооценки.

Выводы. Проведенный теоретический анализ научных подходов к изучению агрессивного поведения дает основания сделать следующие выводы: агрессия является результатом усвоения соответствующего восприятия, мировоззрения и миропонимания, а также является одним из инструментов гармонизации внутреннего состояния личности. Агрессивное поведение личности является результатом сложного взаимодействия социальных и биологических факторов, действие которых

корректируется конкретными отношениями, конкретной ситуацией, в которую она попадает.

Взгляд на агрессию как на результат действия различных факторов дает основания для поиска новых способов экспериментальных исследований, определение перспективных методов предотвращения и коррекции агрессивного поведения, что является важным аспектом дальнейшей работы в этом направлении.

Список использованной литературы:

1. Карпинская Т. Основные методы и приемы предупреждения и контроля агрессивного поведения . - 2010. - № 4 (42). - С. 104-110.
2. Румянцева Т. .Агрессия и контроль/ Т.Румянцева // Вопросы психологии.-1992-№5-6.- С. 35-40.
3. Фурманов И. Психологические основы диагностики и коррекции нарушений поведения у детей подросткового и юношеского возраста / И. Фурманов. - М.: НИО, 1997. - 198 с.
4. Царькова А. Методы эмоционально-волевой саморегуляции психологического состояния студентов / А. Царькова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/64.pdf>.
5. Ясперс К. Рациональное понимание и понимание через чувства (эмпатическое понимание) / К. Ясперс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.practica.ru/Jaspers/chap11.htm>.

Бородина К.С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

АДАПТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Постановка проблемы, введение. На сегодня достаточно актуальными являются проблемы пожилых людей, так как по всему миру наблюдается тенденция к увеличению пожилых людей среди населения. Бесспорно, увеличение продолжительности жизни имеет положительное

социальное значение, но в то же время влияет на социально-экономические процессы в обществе и требует изменений не только социальной политики государства, но и социально-культурных и экономических преобразований. Хотя геронтологи, социальные работники и другие специалисты, решающие проблемы пожилых людей, отмечают необходимость разработки концепции государственной системы гериатрической помощи населению, которая бы позволила обеспечить тесное сотрудничество государственных и социальных структур, благотворительных организаций, что будет способствовать повышению медико - социальной помощи пожилым людям, обеспечит качественную подготовку кадров.[4]. Различные исследования свидетельствуют, что работающие люди пожилого возраста чувствуют себя намного лучше, чем не - работающие. Они меньше болеют, более оптимистично настроены на будущее, легче воспринимают потери проблемы со здоровьем. Поэтому, в целом, они более жизнерадостные и активные. Люди же, которые внезапно теряют работу и неподготовлены к выходу на пенсию, страдают комплексными нарушениями не только психики, но и испытывают резкое ухудшение здоровья. Теряя свой профессиональный статус, пожилые люди постепенно начинают чувствовать себя ненужными.

Поэтому, необходимо разработать защитные механизмы, которые обеспечат более быструю и не такую мучительную адаптацию пожилого человека к новым условиям жизнедеятельности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Изучение проблемы исследования позволяет сделать вывод, что проблема социальной адаптации пожилых людей стала достаточно важным междисциплинарным направлением и привлекает внимание представителей различных специальностей. Значительное внимание проблемам старения уделяли такие ученые как Б. Г. Ананьев, Л. И. Анциферова, Е. Берн, Б.Н. Гартен, Ф.Гизе, И. С. Кон, А. Лидерс и др.

Целью статьи является определить пути социальной адаптации пожилого человека к новым условиям жизнедеятельности после выхода на пенсию.

Описание исследования и основные результаты. Выход на пенсию для многих людей становится периодом потерь, нарушением сбалансированного режима жизнедеятельности, его ритма, следовательно изменяется оценка явлений и событий, направленность интересов. Часто пожилые люди большое значение придают прошлому и не рассматривают в будущем никаких перспектив. Будущее воспринимается как подготовка к смерти, поэтому характеризуется пассивностью и часто сопровождается депрессией. Отмеченные особенности характеризуют большинство людей, даже тех, кто был достаточно активным и оптимистично настроенным на выход на пенсию.

Тарновский Ю. Б. отмечает, что старость - крайне критический период времени, требующий значительных сил личности, чтобы приспособиться к новым условиям жизни, привыкнуть к старости. Однако автор отмечает, что пожилой возраст характеризуется не только негативными, но и положительными характеристиками. Это, прежде всего, рассудительность, мудрость, а пониженные адаптационные возможности компенсируются профессиональными знаниями и мастерством, высоким уровнем суждений и широким кругозором [7].

Старение длительный процесс, который зависит как от биологических, так и социально-психологических факторов. Среди биологических - состояние физического здоровья, конституциональный тип личности, некоторые исследователи считают также генетическую принадлежность, тип темперамента. Среди социально-психологических - образ жизни, семейное положение, быт, уровень социального обеспечения, наличие интересов и способ их удовлетворения, черты характера, способность к саморегуляции внутреннего самочувствия и другие.

Тем не менее, старение может сопровождаться так называемым синдромом «неприятия старения», в основе которого лежит конфликт между внутренними потребностями личности и невозможностью их удовлетворения из-за физических и психических ограничений [6]. Мы можем наблюдать это из-за чужаковости в одежде, стиле поведения, употреблении молодежного сленга и прочее. Это может привести к социальной депривации, изолированности от своих сверстников, друзей и знакомых. Поэтому, весьма важно привлекать в активную общественную деятельность.

А. Роуз, была предложена теория субкультуры. По этой теории людям легче воспринимать переход к старости, если они приобщаются к «субкультуре пожилых». Культура выступает как стержень, который объединяет пожилых людей, создает особую близость между ними и одновременно отделяет их от других возрастных проблем[8]. Поэтому, достаточно эффективным путем адаптации является объединение пожилых людей в группы, кружки по интересам, в которых они могут проявить себя как «знатоки дела», поделиться своим опытом, завязать новые знакомства. Досуговые учреждения должны создать целостную систему меры активизации социокультурной инициативы людей пожилого возраста, направленных на удовлетворение потребностей в общении, установление социальных контактов, поддержку творческой деятельности. Среди предлагаемых форм досуговой деятельности пожилых людей популярными являются любительские музыкальные и театральные коллективы, шахматные секции, клубы рыбалки, клубы декоративно-прикладного искусства и т.д.

Перспективной адаптационной формой досуга для пожилых социальный туризм, который не требует значительных капиталовложений и может быть доступным для разных категорий людей пожилого возраста. Речь идет о таких его видах как сельский туризм, экологический туризм. Маршруты туристических походов могут разрабатываться в соответствии с

потребностями и запросов людей пожилого возраста, соответствовать их физическим и материальным возможностям.

Очень важна профилактическая роль туризма в период адаптации к новым социальным условиям. Туризм активно влияет на оздоровление, потому что является фактором, противодействующим малоподвижному образу жизни. Двигательная активность повышает жизненные возможности пожилых, поддерживает веру в себя, наполняет оптимизмом.

Благодаря изменению окружающей среды и характеру деятельности, туризм способствует восстановлению физических и психических сил человека. Кроме того, туризм создает возможности для познания народных традиций, привычек и ритуалов. Это возможность завязать новые знакомства, внести контраст в монотонную жизнь, а активная форма отдыха способствует физическому оздоровлению.

Специалисты отмечают, что для эффективного использования туризма в социальной адаптации пожилых людей необходима соответствующая подготовка специалистов, которые обеспечат реализацию социально-культурных технологий с людьми пожилого возраста, учета потенциала историко-культурной самобытности, территориального положения региона, учет финансовых возможностей пожилых людей, обеспечение безопасности для туристов и окружения[1, с. 46].

Следовательно, положительное влияние туризма на пожилых людей как в физическом плане, так и психологическом неоспоримы. Он способствует переключению мышления на оздоровление, позитивному мировосприятию, повышает общий жизненный тонус людей пожилого возраста, а следовательно способствует социальной адаптации в новых условиях жизнедеятельности.

Другая теория, теория интегрированной старости или теория активности исходит из необходимости сохранения активной роли пожилых людей, активизации жизненных ресурсов в позднем возраст. Эта теория

актуализирует вопросы непрерывного образования, или образования на протяжении жизни. Согласно этой теории сохранения социальных связей, социальных ролей и поддержания активности ведет к «благополучной старости» [2].

Речь идет о привлечении пожилых людей к различным видам неформального образования, которое направлено на удовлетворение личностных интересов, расширение культурного кругозора, приобретение знаний и умений, необходимых в быту и досуге, в сфере межличностного общения. Доказано, что активная мыслительная деятельность снижает скорость протекания процессов старения. Поэтому, тренировка памяти, внимательности, сохранности, воображения и фантазии положительно влияет на физиологические и психические процессы организма.

Область знаний, рассматривающая вопросы образования и обучение пожилых людей называют геронтогикой. Т. Кононигина определяет геронт-образование как процесс взаимодействия и обмена между индивидом и обществом, между ресурсами, которыми владеет человек пожилого возраста и окружающей социальной среды. Образование пожилых людей - это формально и неформально организованное взаимодействие участников образовательного процесса для достижения специфических целей и задач обучения, центральная роль в котором принадлежит пожилому человеку как ученику [3]. Цели такого образования - активное социальное и творческое долголетие, участие пожилого человека в экономической, социальной, культурной и личной жизни.

Впервые структуры, подобные "университету этого возраста", были начаты Институтом геронтологии. В 1985 году на базе института была разработана методология университетов третьего возраста, создание несколько программ, благодаря которым можно способствовать повышенной социальной активности людей, их здоровому образу жизни. Содержание методики состоит в том, чтобы формировать у человека пред-

пенсионного возраста позитивное отношение к жизни после выхода на пенсию, готовность к изменению образа жизни. В последние годы развитие сети университетов третьего возраста, получило дальнейший толчок, благодаря поддержке этого напрямую проектами Фонда народонаселения ООН. [5].

Еще один путь активной интеграции пожилых людей в общественные процессы является привлечение к волонтерской деятельности. Люди, вышедшие на пенсию, могут использовать свободное время участвуя в общественной работе, осуществляя различные социокультурные программы и проекты, принимать участие в социально-значимых акциях (перепись населения, выборы, фестивали, акции), в том числе и заниматься волонтерской деятельностью.

Волонтерство сегодня приобретает широкий размах и привлекает различные слои населения, которые могут предоставить добровольную бесконтактную помощь. Опыт, знания, интеллектуальный и духовный ресурс пожилых людей может стать незаменимым в разных направлениях волонтерской работы – от консультативной до производственной.

Поэтому, активное участие в различных негосударственных общественных объединениях – альтернатива трудовой деятельности пожилых людей. Кроме того, создание само-организованных групп взаимопомощи пожилых людей друг другу является важным ресурсом социальной помощи одним и нетрудоспособным. Сейчас таким общественным объединением пожилых людей есть деятельности которые направлены в поддержку пожилых людей и решение их социальных проблем.

Выводы. Решение проблем пожилых людей в сфере защиты их прав, поддержки, привлечения к активной общественной деятельности, использование их опыта и профессиональных знаний будет иметь значительная выгода а как для общества, так и для государства в целом. Так, люди пожилого возраста – это наиболее активная часть населения в

любых реформах и политических сдвигах в отличие от среднего более дисциплинированные потребители услуг, активные формователи общественного мнения, основа устойчивости государства.

Поэтому важно обеспечить способы эффективной и быстрой адаптации людей пожилого возраста к новым условиям жизнедеятельности после выхода на пенсию. Такими путями могут быть: различные формы неформального образования, социальный туризм, волонтерская деятельность и т.д.

В дальнейшем развитии нуждаются вопросы ориентации социальной политики на программы интеграции пожилых людей, социальные программы поддержки семей, ухаживающих немобильных пожилых людей; решение проблемы подготовки геронтологов, социальных работников и других специалистов к оказанию квалифицированной помощи пожилым людям.

Список использованных источников:

1. Закон РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 25.11.2013 г. N 317-ФЗ
2. Альперович В. Д. Социальная геронтология: пожилым и молодым о старости и старении. - Ростов - н/Д.: Феникс, 2006. - 306 с.
3. Ардашкин И.Б. Методы и технология социальной работы: Учебное пособие / И.Б. Ардашкин. - Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 143 с
4. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное пособие / Е.И. Холостова. – М.: 2007. – 365 с.
5. Гуслова М. Н. Теория и методика социальной работы. - М.: Академия, 2008. - 160 с.

Брежнева А.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Постановка проблемы, введение. В условиях военного времени в контексте модернизации общества Донецкой народной республики в системе рынка труда происходят значительные изменения. Важнейшей тенденцией, которого является ориентация на многосторонне образованную и гармонично развитую личность.

Высококвалифицированные специалисты, должны творчески решать сложные проблемы настоящего, военного времени и рассматриваться как один из решающих рычагов преодоления экономического, социального и политического кризиса в новом государстве. Современные требования рынка труда возрастают, и в связи с этим повышаются требования к специалистам, которые должны владеть комплексом профессиональных знаний, умений и навыков, отвечающих интенсификации производства, передовым достижением науки и техники.

Сложившийся круг социальных и личностных проблем настоятельно требует своего оперативного разрешения через развертывание всесторонней многофункциональной социальной работы с людьми, оказавшимися в трудной жизненной и социокультурной ситуации своего развития.

Социальная работа является одним из главных способов организационного и социально-технологического реагирования общества на новую социальную ситуацию. Ее роль в жизни современного общества определяется тем, что она выступает в качестве фактора социальной стабильности. Деятельность социального работника направлена на гармонизацию межличностных отношений, отношений личности и социума и, в конечном итоге, на гуманизацию и стабилизацию социума [3].

Стабильность и оптимальное развитие, а, значит, и эффективность деятельности социальных служб во многом зависят от установок, задаваемых вышестоящими организациями. На сегодняшний же день, они нужны для того, чтобы выполнять отчеты, что и определяет наличие лишь показателей количества оказанных услуг в оценке эффективности деятельности службы без показателей качества.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Вопросам профессионального становления личности посвящены работы М.А. Ахметовой, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Е.А. Климова, Т.К. Клименко, А.В. Роговой, Е.Э. Смирнова, В.А. Ядова и др.

Социальная деятельность В.Г. Бочаровой и С.А. Беличевой понимается как прогрессивная деятельность, состоящая в педагогическом руководстве семейным воспитанием и воспитательной средой в социуме, направленной на формирование благотворной, педагогически разумной среды путем педагогизации сознания населения, оказания психологической и социально» помощи [2]. Результат подготовленности к социальной деятельности вслед за А.В. Мудриком, В.А. Слостениным определяется нами как морально-нравственное, духовное и психологическое состояние человека, которое характеризуется мотивами, убеждениями, умениями и навыками, установками [1].

В работах зарубежных и отечественных авторов подчеркивается, что чем труднее для освоения профессия, чем более значима она в социальном отношении, тем крупнее должны быть блоки личностных свойств, принимаемых в качестве основы профессиональной пригодности [3].

Описание исследования и основные результаты.

Профессиональная деятельность социального работника направлена на формирование, восстановление, развитие социальности человека и/или группы людей как нахождение собственного и индивидуального способа бытия, при обязательном интегрировании в свою жизнедеятельность социальных норм, традиций, принципов [7]. Отсюда, социальную работу

можно рассматривать как специфический вид профессиональной социальной деятельности, реализующийся в реальных ситуациях жизни человека как особый вид человеческих взаимоотношений.

Социальная работа не сводится к традиционным формам деятельности; ее определения, дефиниции весьма многообразны. Так, Ассоциация социальных работников Великобритании в 1989 году дала следующее определение [3]:

Социальная работа - это ответственная профессиональная деятельность, которая помогает людям, сообществам установить, определить личные, социальные и ситуативные, т.е. обстоятельственные трудности, влияющие на них. Социальная работа помогает им преодолеть эти трудности посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Это деятельность патронажа, социальной помощи, социального обеспечения, социального образования исправления и надзора над правонарушителями, направленная на диагностику, контроль и реабилитацию лиц, нуждающихся в социальной помощи [2, с. 25].

Социальный работник: выявляет и оказывает содействие детям и взрослым, нуждающимся в опеке и попечительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитательные учреждения, получении материальной, социально-бытовой и иной помощи; организует общественную защиту несовершеннолетних правонарушителей, в необходимых случаях выступает в качестве их общественного защитника в суде; участвует в работе по созданию центров социальной помощи семье (усыновление, попечительство и опека, социальная реабилитация), приютов, молодежных, подростковых, детских и семейных центров, клубов и ассоциаций, объединений по интересам и т.д. Организует и координирует работу по социальной адаптации и реабилитации лиц, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы.

Конкретизация деятельности специалистов по социальной работе вытекает из его основных функций [4]:

- *диагностическая* изучает особенности семьи, группы людей, личности, степень и направленность влияния на них микросреды и ставит "социальный диагноз";
- *прогностическая* прогнозирует развитие событий, процессы, происходящие в семье, группе людей, обществе, и вырабатывает определенные модели социального поведения;
- *правозащитная* использует законы и правовые акты, направленные на оказание помощи и поддержку населения, его защиту;
- *организационная* способствует организации социальных служб на предприятиях и по месту жительства, привлекает к их работе общественность и направляет их деятельность на оказание различных видов помощи и социальных услуг населению;
- *предупредительно-профилактическая* приводит в действие различные механизмы (юридические, психологические, медицинские, педагогические и др.) предупреждения и преодоления негативных явлений, организует оказание помощи нуждающимся;
- *социально-медицинская* организует работу по профилактике заболеваний, способствует овладению основами оказания первой медицинской помощи, содействует подготовке молодежи к семейной жизни, развивает трудотерапию и т.д.;
- *социально-педагогическая* выявляет интересы и потребности людей в разных видах деятельности (культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, художественного творчества) и привлекает к работе с ними различные учреждения, общества, творческие союзы и т.д.;
- *психологическая* консультирует по вопросам межличностных отношений, способствует социальной адаптации личности, оказывает помощь в социальной реабилитации всем нуждающимся;

- *социально-бытовая* способствует в оказании необходимой помощи и поддержки различным категориям населения (инвалидам, людям пожилого возраста, молодым семьям и т.д.) в улучшении их быта, жилищных условий;
- *коммуникативная* устанавливает контакт с нуждающимися, организует обмен информацией, разрабатывает единую стратегию взаимодействия, восприятия и понимания другого человека [11].

В число основных задач и профессиональных обязанностей социального работника входит [3]:

1. оказывать помощь индивидам и группам, осознавать и устранять затруднения личного, социального, экологического и духовного характера, неблагоприятно влияющие на них;

2. помогать людям справляться с этими затруднениями путем поддерживающего, реабилитирующего, защитного или корректирующего воздействия;

3. защищать беспомощных в соответствии с законом, прибегая к использованию власти;

4. способствовать более широкому использованию каждым клиентом собственных возможностей для социальной самозащиты;

использовать все средства и источники для социальной защиты нуждающихся в этом людей и др.

Рассматриваемый круг задач со всей определенностью показывает, что они включают в себя широчайший диапазон тех навыков и умений, которые потребуются социальным работникам для их выполнения. Если рассматривать в контексте с задачами социальной работы круг основных обязанностей, которые должен выполнять социальный работник как профессионал, то в основном это выглядит следующим образом: создавать и поддерживать рабочую обстановку и атмосферу; выявлять и преодолевать негативные чувства, которые влияют на людей и на него самого; опознавать и преодолевать в отношениях с людьми агрессию и

враждебность; содействовать предоставлению физической заботы нуждающимся и престарелым; наблюдать, понимать и интерпретировать поведение и отношения между людьми; общаться вербально и письменно; организовывать и вести беседу в различных обстоятельствах; вести переговоры, выступать по радио и т.д. [2].

Социальный работник общего профиля должен быть включен в решение проблемы на всех уровнях - начиная от публичного просвещения до непосредственного выполнения действий, связанных с решением проблемы в качестве штатного сотрудника. Но даже будучи штатным работником, профессионал должен постоянно участвовать в общественной работе, набирать и обучать добровольцев, привлекать денежные средства, просвещать общество о сути проблем.

Выводы. В условиях военного времени подготовка специалистов по социальной работе приобретает особую значимость и во многом способствует определению критериев оценки качества образования в данной области. С одной стороны, существует насущная потребность формирования профессионального мастерства будущих специалистов по социальной работе, позволяющей им эффективно работать с социально уязвимыми категориями граждан, с другой стороны, недостаточно разработаны научные основы формирования и оценки профессиональной компетентности специалиста по социальной работе, содержание, формы и методы такой подготовки специалиста. Для того чтобы профессионально реализовать призвание, необходимо знать, как люди развиваются, взаимодействуют, изменяются, учитывать специфику реагирования на трудности, проблемы, общественные условия жизни отдельных людей, а также уметь тонко сочетать методы убеждения и принуждения со стимулированием собственной активности людей, с раскрытием возможностей их внутреннего потенциала и компенсаторных возможностей.

Требуется не только отказ от авторитарных методов работы, но и подлинная вера в то, что каждый человек имеет право и способен сам достаточно успешно строить свою жизнь во всем многообразии ее проявлений. Сформировалась концепция социальной службы, включающая наиболее общие положения, на основе которых создаются многочисленные варианты и модели, различающиеся по способам и средствам реализации в конкретных национально-региональных и местных условиях. Основным, базовым положением общей модели социальной службы является построение ее структур и применение технологий на основе территориального принципа, максимального приближения к семье, сфере взаимоотношений и общения людей разного возраста, профессии, поколений, взрослых и детей.

Список использованных источников

1. Гусякова Л.Г., Основы теории социальной работы: Учебное пособие / Л.Г. Гусякова, Е.И. Холостова // М.: Институт социальной работы, 1997. – 451 с.
2. Дунаевский В.В. Теория и методика социальной работы: Учебное пособие / В.В. Дунаевский - М.: Союз, 1994. – 258 с.
3. Жданов С.Т. Профессиональная деятельность социального работника: Содержание и организация / С.Т. Жданов, В.И. Табохлин // М.: Институт молодежи, 2003. – 235 с.
4. Основы социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; Под ред. Н.Ф. Басова. - 2-е изд, испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2005 - 288с.
5. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павлюнок. М.: ИНФРА-М, 1998

Голощанов С.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Постановка проблемы. В настоящее время решение проблемы суицидального поведения подростков и молодежи является наиболее актуальной среди других проблем современного общества. Мир высоких технологий, порождающий большое количество неудовлетворенных потребностей, а также ряд неустойчивых психических состояний вносит деструктивное начало в жизнь индивида. Уровень самоубийств занимает одно из самых высоких позиций в мире, и значительную долю этих показателей составляют самоубийства среди подростков.

Это связано с рядом особенностей подросткового возраста. В этом возрасте реальная значимость проблемы и реакция на неё у подростка могут быть несоизмеримы до катастрофической величины. Суицидальные действия у подростков часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром, на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема суицида стала предметом исследований для многих ученых, сформировались определенные концепции относительно суицидального поведения. Большой вклад в изучении проблемы внесли как классики, основатели научных школ, так и современные исследователи. Биолого-медицинский аспект самоубийства рассматривали С. Пеппер, Г. Мурей, Р. Дакинс, П.Г. Розанов, Ф.К. Тереховко и др. В развитие психологического направления в изучении суицида большой вклад внесли

З. Фрейд, К. Менингер, Р. Литман, Э. Шнейдман. Социологический подход к проблеме самоубийства развивали такие зарубежные исследователи как Э. Дюркгейм, Р. Каван, А. Генри, Д. Шорт, Д. Дуглас, Р. Марис, Р. Истерлин.

В развитие отечественной суицидологии неоценимый вклад сделали академик К. Герман, указавший тенденцию роста самоубийств среди детей и подростков, К.С. Веселовский и П.Ф. Булацель сделали подробное обобщение исторических взглядов на феномен, В.М. Бехтерев и И.А. Сикорский, обратившие внимание на значение воспитания в этиологии суицидального поведения, М.И. Гернет и А.Ф. Кони, П.А. Сорокин и другие.

Важными источниками в исследовании суицидального поведения среди молодежи как вида девиантного поведения, а также проблем социализации и десоциализации стали работы Ю.А. Клейберга, В.А. Шапинского, А.И. Ковалевой, И.М. Ильинского, С.Л. Сибирякова, С.П. Иваненкова, И.Ю. Кузнецовой, А.Н. Тесленко и других.

В настоящее время следует отметить рост интереса многих ученых в разных областях знаний к исследованиям девиантного поведения молодежи (социологии, психологии, культурологии, юриспруденции, медицины и т.д.). Важно отметить наличие определенной необходимости в дальнейших специальных исследованиях молодежных суицидов, в частности, для разработки профилактических программ.

Описание исследования и основные результаты. Проблема самоубийств (суицидов) в настоящее время приобретает особенное значение в связи с их несомненным ростом в последние годы.

Среди подростков попытки самоубийства встречаются существенно чаще, чем у детей, причем лишь немногие из них достигают своей цели. Частота законченных суицидов подростков не превышает 1% от всех суицидальных действий.

Суицидальное поведение в этом возрасте чаще имеет демонстративный характер, в том числе — шантажа. А.Е. Личко отмечает, что лишь у 10 % подростков имеется истинное желание покончить с собой (покушение на самоубийство), в 90 % — это крик о помощи [5]. Б.Н. Алмазов, обследовав группу подростков 14—18 лет, умышленно нанесших себе порезы, установил, только 4% из них в момент самопореза имели мысли суицидального содержания.

Большинство же эксцессов были совершены после ссоры со сверстниками. А.Е. Личко, А.А. Александров, проведя обследование группы подростков в возрасте 14—18 лет, пришли к выводу, что у 49% суицидальные действия были совершены на фоне острой аффективной реакции. В группе подростков также несколько возрастает роль психических расстройств, например депрессии.

В целом можно говорить о значительном влиянии на суицидальное поведение подростков межличностных отношений со сверстниками и родителями. По мнению Л.Я. Жезловой, в предпубертатном возрасте преобладают «семейные» проблемы, а в пубертатном — «сексуальные» и «любовные» [1]. После 14 лет суицидальное поведение проявляется приблизительно одинаково часто и у девушек, и у юношей. В молодом возрасте суицидальное поведение нередко связано с интимно-личностными отношениями, например, несчастной любовью. Молодые люди склонны к депрессии. Степень депрессии часто является показателем серьезности суицидальной угрозы. Молодежь кончает с собой почти в эпидемических масштабах.

Молодые люди предпринимающие попытки самоубийства, часто отличаются сниженной самооценкой, испытывают чувства малоценности и ненужности. В этих случаях они чувствуют себя биологическими чужаками, понимают, что шагают не в ногу с родителями и не подходят в качестве приемных членов семейного круга. Кроме того, у них часто без всякой причины может появиться чувство своей нежеланности, они

уверены в том, что родители не хотят их появления на свет. Это называется феноменом «отвергнутого ребенка». Еще одним значительным событием, которое может предшествовать суицидам молодежи, является переживание утраты взаимоотношений из-за несчастной любви, переезда в другое место или семейных потерь (смерть 29 близких или развода). Для этих ситуаций характерно внезапное крушение важных психологических опор и потеря привязанностей. Существует также тесная связь между саморазрушающим поведением подростков и жестокостью, насилием, отвержением или заброшенностью в семьях [2]. Суицидальная молодежь редко хочет умереть: она жалеет уйти от обстоятельств, которые считает невыносимыми. Взрослым необходимо уделять больше времени внимательному выслушиванию своих детей и стараться понять, что они на самом деле имеют в виду и о чем думают. Со своей стороны, молодежь тоже должна с пониманием относиться к взглядам и ценностям взрослых. Детям и родителям для более эффективного общения вовсе не обязательно соглашаться всегда и во всем. Если возникают различия во взглядах, то тем и другим важно показать словом и жестом, что между ними сохраняются безусловная любовь и поддержка.

Одной из главных причин суицидальных попыток и завершенных самоубийств являются проблемы во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками: страх насилия, конфликты с родителями, преподавателями и одноклассниками, безразличие, чуждость и жестокость окружающих. Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий.

В психотерапии понятие суицидального поведения трактуется достаточно широко и включает, помимо совершенного самоубийства, суицидальные покушения, попытки и проявления.

Э. Дюркгейм делил самоубийства на виды в зависимости от особенностей социальных взаимоотношений индивида. «Анемическое» самоубийство происходит в результате тяжелых разногласий между

личностью и окружающей ее средой. «Фаталистическое» самоубийство происходит, когда человек переживает тяжелую потерю: смерть близких, инвалидность, несчастную любовь. «Альтруистическое» самоубийство совершается ради других людей или во имя высокой цели. «Эгоистическое» самоубийство является уходом от неблагоприятных ситуаций.

Каждый суицидный случай неповторим, однако самоубийства имеют ряд общих характеристик. Суицидальное поведение, как правило, сопровождается тяжелой жизненной ситуацией. Подросток не может вынести страдания, найти выход из ситуации, чувствует себя беспомощным. Он заиклен на своей проблеме и не видит другого пути ее решения, кроме суицида. В основном, для таких подростков характерны такие личностные особенности, как повышенная чувствительность, неуверенность в себе, неумение общаться со сверстниками, замкнутость, импульсивность, иногда демонстративность поведения.

Анализ работ А.Г. Амбрумовой, А.Е. Личко, Е.В. Федосенко [5] и др. позволил выделить несколько групп факторов:

1. Медико-психологические факторы: различные психические патологии и соматические патологии: депрессия, зависимость от психоактивных веществ, расстройство личности, акцентуации характера; врождённые и приобретённые уродства, потеря физиологических функций, ВИЧ-инфекция.

2. Биографические факторы: гомосексуальная ориентация, суицидальные мысли, намерения, попытки в прошлом, суицидальное поведение родственников, близких друзей, других значимых лиц. Широко известен так называемый эффект Вертера, суть которого заключается в том, что нередко после самоубийства известного человека прокатывается целая волна подражающих самоубийств.

3. Социально-демографические факторы: пол (уровень суицидов у юношей выше, чем у девушек), возраст (подростковый-юношеский),

семейная ситуация (отсутствие взрослого, который являлся бы нравственной и эмоциональной опорой, и, как следствие, чувство одиночества и заброшенности), межличностные отношения со сверстниками, принадлежность к секте, субкультуре, призывающим к самопожертвованию.

4. Информационные ресурсы: средства массовой информации, сеть Интернет (сайты, группы в социальных сетях, пропагандирующие суицид).

5. Эмоционально-поведенческие факторы: шантаж, амбивалентное отношение к жизни, невозможность справиться с кризисной ситуацией.

Проблема подросткового суицида выявляет широкий спектр воспитательных проблем: проблема сохранения и укрепления психического здоровья подростков, конфликты поколений, кризисы подросткового периода (влюблённость, формирование «Я-концепции» и т.д.), некомпетентность в вопросах воспитания. Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость в проведении планомерной работы по профилактике суицидального поведения подростков.

Выводы. Проблема самоубийств (суицидов) в настоящее время приобретает особенное значение в связи с их несомненным ростом в последние годы. В последнее время ученые все больше обращают внимание на эту проблему в связи с тем, что из-за научно-технического прогресса в современном обществе повышается количество суицидов.

Многие ученые уделяют своё внимание суициду и суицидальным проявлениям личности, так как изучение проблемы, в конечном счете, приводит к её решению. Но на данный момент еще можно говорить о «белых пятнах» в этих исследованиях.

Человеческая психика, как и человеческий мозг, до конца не изучены. В психологических науках активно продолжается исследования поведения человека и того, что к такому поведению приводит (мотивы, установки, давление общества). Так что можно заявить, что в будущем количество работ ученых на эту тему будет только увеличиваться, что

поможет объяснить поведение индивидуума, которое является не приемлемым в том обществе, в котором он находится. И благодаря пониманию появится шанс устранения такого поведения (социальной или психологической помощи, которая точно окажет положительное влияние на личность).

По многим факторам, в частности - кризис переходного возраста, подростки являются категорией наиболее подвергаемой суицидальным проявлениям. Поэтому в первую очередь профилактика должна быть направлена именно на них, тем более, если научить человека справляться с трудной ситуацией это знание останется с ним и будет в дальнейшем ему помогать.

Список использованных источников:

1. Амбрумова А.Г. Самоубийство и некоторые проблемы семьи в современной России // Тендерные аспекты социальной трансформации. Демография и социология. Вып. 19 / Под ред. М.М.Мальшевой.- М., 1996.
2. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций: учебное пособие/ Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. - 263 с.
3. Войцех В.Ф. Клиническая суицидология / В.Ф. Войцех. – М. : Миклош, 2008. – 257 с.
4. Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, поственция // Суицидология: прошлое и настоящее: проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах / Э. Гроллман ; сост. А. Н. Моховиков. – М. : Когито-Центр, 2001. – С. 270–352.
5. Дюркгейм Э. Самоубийство: монография/ Дюркгейм Э. – М.: Союз 1998. – 221 с.
6. Нечипоренко В. В. Суицидология: вопросы клиники, диагностики и профилактики / В.В. Нечипоренко, В.К. Шамрей. –

Голубова Е.Д.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ

Постановка проблемы, введение. Актуальность обусловлена тем, что семья в современном обществе является важнейшим социальным институтом, поэтому существующие проблемы обуславливают необходимость оказания ей помощи со стороны общества. Социальная защита возможна посредством организуемой социальной работы, так как семья очень быстро и чутко реагирует на все позитивные и негативные изменения, происходящие в обществе, раскрывая гуманный и антигуманный смысл происходящих процессов, оценивая разрушающие и созидающие для семьи процессы.

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, рост невротизации и алкоголизации, наркомании, преступности и т.д., в первую очередь, касаются многодетных семей. Вышеуказанное актуализирует необходимость предоставления многодетным семьям качественных социальных и административных услуг в условиях децентрализации государственного управления, осуществление качественной социальной работы.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Научные работы С. Вершловського, С. Гиля, И. Зверевой, А. Капской, А. Лактионова, Л. Мищик, Ю. Полищука, А. Рассказов, А. Рижановой, Л. Штефан, С. Харченко раскрывают теоретические основы социальной работы с семьей, детьми и молодежью. Особенности технологии социальной работы с многодетной семьей анализировали А. Агарков, Д. Арабаджиев, Т. Ерохина, В. Кузьмин, И. Мещан, В. Попович.

Проблемы социальной поддержки многодетных семей в Украине исследовали Л. Волынец, А. Зинченко, А. Карпенко, Н. Комарова, Ю. Левковский, С. Толстоухова, М. Цимбалюк, В. Шишкин, И. Чеховская. На

особый интерес заслуживают работы А. Антонова, Н. Басова, А. Беспалько, Ю. Ибрагим, обосновывающие потенциал многодетной семьи, ее наибольшую пригодность и гибкость для реализации личностных и общественных потребностей.

В последнее время появляются региональные исследования по социальной защите многодетных семей Л. Безтелесной, Г. Юрчик, Ю. Нагай. Вместе с тем, проблема социальной работы с многодетными семьями в отдельных регионах является малоисследованной. Также отсутствуют научные работы, посвященные анализу состояния и проблем социальной работы с многодетными семьями, что обуславливает интерес к указанной теме.

Описание исследования и основные результаты. Социальная работа с многодетными семьями проводится по разным формам: индивидуальная работа с каждым членом семьи, совместная работа со всеми членами семьи; групповая работа за пределами семьи.

Индивидуальная работа направлена на формирование у отдельных членов семьи положительного опыта отношения друг к другу, к себе, к семье (доброжелательных отношений между членами семьи, понимание трудностей других членов семьи; осознание необходимости взаимопомощи) а также планирование семейного бюджета, ведение домашнего хозяйства, организации досуга [7]. В результате индивидуальной работы каждый член семьи имеет и научиться решать свои личные проблемы.

Совместная работа со всей семьей направлена на налаживание внутрисемейных отношений через совместное обсуждение проблем и конфликтов, на общее осознание основной проблемы семьи, истинных причин конфликтов, выяснения альтернативных средств поведения [7]. В результате все члены семьи осознают свои ошибки в повседневной семейной жизни, учатся конструктивным формам общения, должны заменить неконструктивные действия конструктивными.

Групповая работа связана с коммуникацией с другими семьями (опыт налаживания контактов и общения с другими людьми для предотвращения социальной изоляции) сотрудничеством с представителями местной власти и общественных организаций социальной направленности (празднование семейных событий, организация каникул, досуга, совместные мероприятия для всей семьи и т.п.) [7]. В результате групповой работы членов различных семей, семьи получают опыт преодоления проблемных ситуаций, установления социальных контактов.

Основанием получать статус малообеспеченной семьи и искать поддержки в различных инстанциях (государственных структурах и учреждениях, негосударственных фондах и организациях) становятся низкий материальный уровень многодетной семьи, отсутствие самостоятельной возможности решить вопрос обеспечения детей, вредные привычки и педагогическая несостоятельность достойно воспитывать детей. Поэтому определенное количество многодетных семей, которые не подпадают под категорию малообеспеченных, игнорируют соответствующую регистрацию в районных комитетах, не оформляют удостоверение и не претендуют на получение каких-либо льгот, предусмотренных законодательством.

На основании предоставленных необходимых документов от родителей многодетной семьи комитеты также продлевали срок действия соответствующих удостоверений [9]. Последние являются основанием для предоставления определенных льгот детям и родителям семьям указанных категорий.

Непосредственный контакт граждан, которые обращались в указанных районных комитетов по поводу получения удостоверений, заполнение «Карты учета многодетной семьи», первичный анализ, потребностей, проблем многодетных семей, выяснения методов социальной работы позволяли начать системную и качественную социальную работу с многодетными семьями в координации с районными

и городским ЦСССДМ, а также службой по делам детей. Социальная работа с многодетными семьями содержала ведения их полноценного учета, определения их потребностей, выявление семей, находящихся в сложных жизненных условиях, обеспечения защиты прав детей.

Кроме того, указанные изменения бенефициарами воспринимались как ухудшение качества услуг, они негативно повлияли на качество социальной работы с многодетными семьями в целом. Произошла потеря личного контакта специалиста районного комитета по многодетной семье; снизилось качество ведения полноценного учета последних; ухудшилась координация всех структур, которые были включены в социальную работу с соответствующей категорией семей, а также качество социальных услуг.

Ухудшение качества социальной работы с многодетными семьями может негативно сказаться на благополучии семьи, укреплении и развитии семейного образа жизни. Понятие «благополучие», в отличие от понятия «благосостояние», означает не только «материальное обеспечение», «имущественное благополучие», но и «счастливую жизнь».

Социальное благополучие - является самой высокой социальной ценностью, с которой связаны жизненно важные интересы любой личности (уровень владения материальными благами, благосостояние, потребительские стандарты, этические и религиозные нормы, безопасность, жилые и экологические условия, свобода самореализации и т.д.). Оно рассматривается как показатель эффективности функционирования социальной сферы, состояние социального самочувствия каждой личности, уровня уверенности в завтрашнем дне, благополучия и качества жизни семьи и ее членов. В определенной степени показатели социального благополучия семей с детьми, являются критериями результативности политики государства.

Важным критерием социального благополучия показатель социальной адаптированности семьи с детьми, который связывают с ее

способностью эффективно общаться и налаживать здоровые межличностные отношения, адаптироваться к социальным нормам и правилам, которые существуют в обществе, взаимодействовать с государственными институтами.

Родители и дети из благополучных семей имеют развитые коммуникативные навыки, умеют слушать и говорить, избегают недоразумений; доброжелательные в общении, демонстрируют толерантность и уважение к собеседнику, их манера общения вызывает уважение к ним; в случае конфликта заботятся об интересах всех сторон, способны предложить взаимовыгодное решение или пойти на компромисс; легко знакомятся, хорошо чувствуют себя даже в незнакомой компании; умеют дружить и выбирать хороших друзей, заботятся о доброжелательных семейных отношениях; умеют оказывать и получать помощь, работать в команде; способны мотивировать и убеждать, быть лидером и вести за собой.

Проявлениями социального неблагополучия многодетных семей могут быть частые конфликты и недоразумения между родителями и детьми, родителями и родственниками; отсутствие близких друзей, чувство одиночества отдельных членов семьи; чрезмерная застенчивость, неспособность обратиться за помощью; нездоровые отношения в семье, в школе, со сверстниками.

Выводы. В последнее время с целью повышения социального благополучия многодетных семей актуализируется такое направление в деятельности указанных ОО, как формирование активной жизненной позиции данной категории семей. ОО «Ассоциация многодетных семей «АММА» привлекает своих членов в общественно-полезных дел, воспитания гуманности и сознания личности, защиты прав и свобод членов семьи и создание условий для их самореализации.

Проблемы в проведении полноценной социальной работы с многодетными семьями возникли после определенных структурных

изменений, связанных с передачей функций выдачи удостоверений родителей и ребенка из многодетной семьи Центра предоставления административных услуг. Вместе с тем, в условиях существующих структурных изменений активизировалась социальная работа общественных организаций. Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных организаций является фактором предотвращения ухудшения социального благополучия многодетных семей. ОО «Ассоциация многодетных семей «АММА» видит приоритетным направлением своей деятельности на данном этапе привлечения многодетных семей к активной деятельности в общественной организации, в общественно-полезные дела.

Социально благополучная и здоровая семья, выступает полноценным социальным субъектом, способна помочь себе и стимулировать государство к позитивным изменениям.

Список использованных источников

1. Аседова Э.М. Многодетная семья и ее проблемы // Современные проблемы культуры и воспитания. Выпуск 2. / Под ред. З.М. Магомедовой. - Махачкала: ДГПУ, 2005. - С. 36-38
2. Беличева С.А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей группы риска: межведомственный подход./ С.А. Беличева – М.: Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное здоровье России», 2006. – 110 с.
3. Бенин В.Л. Образование в системе ценностей российской семьи: традиции современность / В. Л. Бенин // Семья в современном обществе: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Ф. А. Мустаевой и др. – Магнитогорск, 2007. – С. 47-52.
4. Першикова, В.В. Социальный патронаж семьи: помощь родителям и детям / ВВ Першикова // Отечественный журнал социальной работы. - 2006. - № 1. - с. 69-72.

5. Технология социальной работы с семьей и детьми / Министерство социальной политики Красноярского края / К. Подвербная. – Красноярск: КГУ, 2003. – 117 с.

6. Шептенко П.А. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие / Полина Андреевна Шептенко, Галина Афанасьевна Воронина; под ред. В.А. Слостенина. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 208 с.

7. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей: Учеб. пособие / Татьяна Ивановна Шульга. – М.: Дрофа, 2005. – 254 с.

Гончаров Д.О.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ СТРАХОВ У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Постановка проблемы, введение. Детские страхи – весьма распространенное неблагополучие в воспитании ребенка. Проявления детских страхов весьма разнообразны. Некоторым детям свойственны ночные кошмары, когда ребенок просыпается с плачем и зовет мать, требует, чтобы взрослые спали вместе с ним. Другие отказываются оставаться одни в комнате, боятся темноты, опасаются выходить на лестницу без родителей, иногда возникают страхи за родителей, дети тревожатся, что с их мамой или папой что-нибудь случится. Родители не всегда могут самостоятельно справиться с данной проблемой и обращаются к специалистам социальных служб по работе с семьей и детьми. Однако, к сожалению, на сегодняшний день детские страхи дошкольников не являются приоритетным направлением работы специалистов социальных служб.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Страх – очень неприятная и сильная эмоция. Каждый взрослый знает это по себе. Поэтому многие родители боятся страхов своих детей (особенно если они

не являются быстропроходящими) и стараются избавить любимое чадо от таких переживаний. Правы ли они? Трудно ответить однозначно на этот вопрос.

В последние годы специалистами отмечен довольно высокий рост детских страхов (В.В. Абраменкова, И.В. Дубровина, А.С. Спиваковская и др.). Проблема эмоционального неблагополучия детей, в частности, проблема детских страхов, несмотря на достаточную изученность (А.И. Захаров, В.С. Мухина, М.В. Осорина, А.М. Прихожан и др.), не только не теряет своей актуальности в наши дни, но даже обостряется в связи с масштабными изменениями в общественно-политической и экономической жизни не только взрослых, но и детей.

Исследование детских страхов как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе обусловлено пониманием важности того, насколько сильно эмоциональные нарушения у детей влияют на формирование личности ребенка, а также на нормальное протекание его психических процессов (В.К. Вилюнас, В.В. Зеньковский, А.И. Захаров, Э. Ле Шан, П.Поппер, Й. Раншбург, Г. Эберлейн и др.)

Описание исследования и основные результаты. Целью нашего исследования являлось выявление наиболее распространенных страхов детей старшего дошкольного возраста.

Родителям необходимо знать о возрастной динамике страхов. Тогда им станет понятно, что страхи, как и другие психические проявления, могут отражать достижение ребенком определенного уровня развития. Так, например, если ребенок в семь месяцев опасается оставаться без мамы, а в восемь месяцев боится незнакомых людей, то не бороться с этим надо, а радоваться, потому что это свидетельствует о его эмоциональной привязанности к матери и способности отличать ее от чужих людей. Так что родителям, напротив, стоит беспокоиться, если они не наблюдают у своего малыша подобного беспокойства. Однако если такие страхи

ребенок не «перерос» и в полтора года, то это может свидетельствовать о нарушениях его отношений с мамой или отклонениях в развитии.

Выделим страхи, типичные для развития детей других возрастных категорий (то есть те страхи, которые возникают у большинства детей в данном возрасте и являются нормальными) [5].

От одного года до трех лет у ребенка может возникать страх неожиданных резких звуков (обусловлен инстинктом), одиночества, потери эмоционального контакта с матерью (особенно при посещении яслей), боли, уколов и медработников. В этот период детям начинают иногда сниться страшные сны (часто со сказочными персонажами), поэтому могут появиться страхи перед засыпанием.

В возрасте *от трех до пяти лет* возможны страхи одиночества, темноты и замкнутого пространства. Сказочные персонажи, пугавшие раньше ребенка только во сне, теперь могут заставлять его опасаться и днем.

От пяти до семи лет вы можете наблюдать возникновение страха перед чертями или другими представителями потустороннего мира. Как и многие другие страхи, он является разновидностью самого главного, ведущего страха, появляющегося в этом возрасте, - страха смерти (своей и родителей) [1].

В младшем школьном возрасте (*от семи до одиннадцати лет*) ведущим становится страх не соответствовать требованиям социального окружения, быть не тем, кого любят и ценят родители, учителя, сверстники. Из этого глобального страха вытекают уже множество маленьких "страшков": боязнь сделать ошибку, боязнь опоздать на урок и т. п. Кроме этого детям указанного возраста свойственно магическое мышление, поэтому они начинают бояться таинственных явлений, предсказаний, суеверий. Это возраст [детских страшилок](#) и леденящих душу рассказов, которыми ребята с удовольствием пугают друг друга [2].

С одиннадцати до шестнадцати лет, то есть в подростковом возрасте, страхи у детей меняются, как и задачи развития. Подростки боятся физических изменений, происходящих с ними, боятся быть не собой, опасаются стать обезличенными, боятся потерять власть над своими чувствами. В то же время они боятся одиночества, наказания, отвержения со стороны сверстников, не справиться со взятыми на себя обязательствами. Природные страхи (основанные на инстинкте самосохранения) тоже никуда не деваются. Они преобразуются в страх войны, пожара, стихии, боязнь заболеть. Добавьте к этому внушительному списку еще и ранее приобретенные и не изжитые до конца страхи, и вы почувствуете, что подростковый возраст является проблемным не только для родителей, но и для самих детей [3].

Причинами возникновения страха могут стать самые разные обстоятельства:

- действительно травматический опыт, полученный ребенком (например, укус собаки);
- нормальное взросление (так появляется, например, естественный страх смерти);
- нарушение отношений с родителями;
- психические заболевания;
- другие чувства и желания, которые прячутся за страхом, как за маской (например, ребенок боится оставаться один). Такой страх может быть истинным, а может служить инструментом влияния на родителей, контроля их жизни [3].

Страх - эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности.

Страх - неприятное и порой мучительное чувство, вызываемое какой-то смутной угрозой или неминуемой опасностью. Эта опасность может быть реальной, действительно существующей, или мнимой, плодом

нашего воображения, может быть незначительной, вызывая у нас лишь некоторую тревогу, или же столь сильной, что приведет нас в ужас. Как бы там ни было, мы не любим испытывать страх и, даже если он приносит какую-то пользу, ограждая нас от опасности или удерживая вдали от нее, все равно не хотим, чтобы его переживали наши дети. Однако все дети испытывают страх, уйму страхов. И что хуже всего - большинство из них совершенно необоснованны и не связаны с какой-либо реальной угрозой с точки зрения взрослых [4].

В основе большинства страхов в дошкольном возрасте лежит аффективно-заостренное восприятие угрозы для жизни как одного из проявлений инстинкта самосохранения. Боящиеся дети более осторожны и предусмотрительны, более эмоциональны и впечатлительны. Полное отсутствие страхов скорее исключение, чем правило, и может указывать на пониженную эмоциональность, недостаток чувствительности, ослабление инстинкта самосохранения с расторможенностью влечений и неуправляемой возбудимостью. Подобные проявления могут быть следствием каких-то серьезных нарушения со стороны мозга, или в случае, когда родители - алкоголики. В последнем случае помимо неустойчивости внимания, разбросанности, непоседливости и возбудимости типична нечувствительность детей к страхам и переживаниям вообще. Чувства этих детей мимолетны, они легко обманывают, лгут, причиняют другим боль и не испытывают даже в более старшем возрасте чувства вины и раскаяния. Большое же количество страхов и, главное их устойчивость говорят о высокой эмоциональной чувствительности и впечатлительности, нередко повышенной ранимости и незащитности. К тому же сами родители, особенно матери, испытывают страхи, непроизвольно передают их детям или же чрезмерно тревожатся о воображаемых опасностях, ограничивают контакты, чтение сказок, просмотр телепередач и самостоятельное времяпровождение. Многие здесь зависят от отца, его роли в семье, манеры поведения и способности помочь детям в преодолении страхов.

Его излишняя строгость, игнорирование повышенной чувствительности детей, невнимание к душевным запросам усиливают их невротическую, основанную на беспокойстве, привязанность к матери и уже этим способствует появлению страхов. Страхи иногда пытаются искоренить любыми способами, не задумываясь об их причинах. Здесь и порицание, и осуждение, и различные виды наказания. Однако это не дает ожидаемых результатов и развивает неуверенность в себе и нерешительность в действиях. В других случаях страхи сознательно игнорируют, но это может вызвать внутреннее ожесточение и потери веры в отзывчивость других. Безрезультатны и беспрестанные сентенции типа «не бойся», что еще больше фиксирует страхи.

Чтобы помочь ребенку преодолеть страхи, необходимо знать, какие страхи вообще могут испытывать дети, и их возрастные особенности.

Причины детских страхов очень разнообразны. Их появление прямо зависит от жизненного опыта ребенка, степени развития самостоятельности, воображения, эмоциональной чувствительности, склонности к беспокойству, тревожности, робости, неуверенности [1].

Развивающееся воображение приводит к тому, что у дошкольников появляется целая группа страхов, связанных со сказочными героями, темнотой, пустой комнатой. Предрасположенность к страхам имеется у малообщительных детей, ограниченных в контактах. У таких детей кроме страхов могут возникать агрессивность, упрямство, капризы. Развитие страхов взрослые стимулируют, когда заставляют детей сдерживать свои эмоции, не понимают их переживаний. Тогда на вид сдержанные дети на самом деле исполнены всевозможных сильных отрицательных чувств. Таким образом, страхи вызываются совокупностью следующих компонентов: высокой эмоциональностью дошкольника, малым жизненным опытом, богатым воображением.

При правильной корректировке эти страхи исчезнут. Поэтому необходимо продумывать и правильно подбирать систему коррекционных упражнений для дошкольников [2].

Корректировка преодоления детских страхов – длительный процесс. Актуальным является и расширение социальной работы с семьей в плане проведения систематических родительских конференций и консультаций, где бы совместно рассматривались проблемы развития детей и их воспитания, преодоления нарушений в эмоциональном развитии. Это позволит формировать гармонически развитую личность.

Выводы. Социальная работа с детскими страхами требует от специалистов социальных служб дополнительных знаний, которые помогут им распознать проблему ребенка и найти правильный подход к ее решению. В эту работу с проблемами ребенка социальный работник должен включать родителей, чья поддержка очень важна для достижения успеха преодолении детьми своих страхов.

Список использованных источников

1. Акопян, Л.С. Атлас детских страхов / Л.С. Акопян. - Самара: Изд_во СГПУ, 2003. -172 с.
2. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. М.: Речь. - 2005. - 320 с.
3. Рима́н, Ф. Основные формы страха: исследование в области глубинной психологии: учеб. пос. для студ. вузов / Ф. Рима́н; пер. с нем. Э.Л. Гушанского. - 2_е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 192 с.
4. Рыбаков, А.В. Страх / А.В. Рыбаков. - М.: ЭКСМО - Пресс, 1990. - 240 с.
5. Щербатых, Ю. Психология страха / Ю. Щербатых. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2002. - 340 с.

Довгун И.А.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ КАЧЕСТВА БРАКА И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Постановка проблемы, введение. В современном мире – как в странах Европы, так и на постсоветском пространстве наблюдается трансформация брачно-семейных отношений: сдвиг возраста вступления в брак, открытость проявления сексуальности, откладывание вопроса регистрации отношений и возросшая популярность неофициальных браков, ориентация на получение образования и построение карьеры в первую очередь, малодетность или вовсе нежелание иметь детей и многое другое. Все это очень беспокоит как научное сообщество, так и общественность в целом. Поэтому немаловажно определить, что представляют собой понятия «качество брака» и «качество семейной жизни» в его современном понимании.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Обзор публикаций, так или иначе затрагивающих смысловое содержание категории «качество жизни» показывает, что в настоящее время не существует общепринятого научного определения понятия «качество жизни» и каждый автор акцентирует внимание на одной из его сторон: экономической, социологической, медицинской, психологической. Что же касается исследований относительно проблемы качества брака, то более всего изучается представления молодежи о браке и семейной жизни (С. И. Голод, В. М. Медков, Л. И. Савинова, И. С. Кон и др.).

Так, на основе серии социологических исследований семейных традиций молодежи на современном этапе, Э.М. Прохорова, Ю.В. Фадеева, А.Ю. Фодоря приходит к выводу, что, несмотря на переживаемый семьей кризис, она остается надежной и стабильной опорой существования. Для молодежи основу социальной адаптации все-таки составляет семья как

коллектив наиболее близких людей, а не отдельный индивид с его единоличными усилиями [*Прохорова*].

Проблема удовлетворенности, стабильности и успешности семейно-брачных отношений, в целом, является одной из актуальных тем в современных исследованиях семейной проблематики. Однако в работах, посвященных данной проблеме отсутствует ясность в терминологии, в частности в определении таких понятий, как «устойчивость брака», «стабильность брака», «успешность брачно-семейных отношений», «удовлетворенность браком», «качество брака».

Описание исследования и основные результаты. Категория «качество жизни» является интегральной характеристикой жизни людей, раскрывающая не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособность общества как целостного организма. Под «качеством жизни» понимается состояние удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, характеризующееся посредством сопоставления со стандартом, определяемым на основе индикаторов [6]. О качестве жизни впервые заговорили на Западе в середине прошлого века. Постепенно оформились два основных направления оценки качества жизни: «объективное», измеряющее качество жизни через набор статистических показателей, описывающее степень благополучия жизни общества; «субъективное», измеряющее качество жизни через удовлетворенность жизнью, ее отдельными сферами и ощущения счастья, как степень благополучия индивидов в обществе [1].

Качество семейной жизни можно рассматривать через призму качества брачных (супружеских) отношений, логично предполагая, что большинство людей, удовлетворенных своей жизнью, состоят в браке и имеют семью. При этом важен не факт брака (юридическое оформление), а качество брачных отношений, субъективная оценка супругов.

Существует несколько подходов к изучению качества семьи и брака [1]. Так, в русле социологического подхода достаточным показателем

успешности супружеских отношений является факт сохранности брака, то есть отсутствие развода. Эта характеристика получила название «стабильности брака» и широко используется в демографических, социологических и других исследованиях. Данный подход имеет много преимуществ. В частности, здесь практически отсутствует проблема измерения, достаточно лишь знать, разведены супруги или нет, благодаря чему в исследовании может быть проанализирована фактически любой величины выборка респондентов. Но есть и свои недостатки, самый существенный из которых состоит в том, что факт сохранности брака практически ничего не говорит о том, как супруги оценивают свои взаимоотношения, насколько они счастливы в браке. Кроме того, юридическая сохранность брака не всегда означает, что супруги действительно живут друг с другом и ведут совместное хозяйство.

С точки зрения психологического подхода, успешность супружеских отношений рассматривается в ракурсе удовлетворенности браком, которая характеризуется как субъективная внутренняя оценка супругов, эмоционально-оценочное отношение к семье и браку.

Субъективная удовлетворенность или неудовлетворенность браком может быть обусловлена различными факторами, как каждым в отдельности, так и любым их сочетанием. В целом, как показывают многочисленные исследования, существует определенная зависимость между удовлетворенностью браком и стажем супружеской жизни (стадиями жизненного цикла семьи); трудовой занятостью женщин; успехами на работе и семейными отношениями у мужчин; разделением домашнего труда; типом семьи по критерию разделения семейных обязанностей (традиционный – эгалитарный тип отношений); сроком предбрачного ухаживания; мотивами вступления в брак; доходом семьи; репродуктивными установками семьи; сходством семейных ценностей у супругов; наличием детей в семье и т.д. [7].

Т.А. Гурко систематизировала исследования и выделила четыре группы факторов удовлетворенности браком:

1) социально-демографические и экономические характеристики семьи (возраст супругов, количество детей, семейный доход и др.);

2) характеристики внесемейной сферы жизнедеятельности супругов (профессиональная сфера супругов, социальное окружение);

3) установки и поведение супругов в основных сферах семейной жизнедеятельности (семейные ценности в сфере родства, родительства, супружеских отношений и ролей);

4) характеристики межсупружеских отношений (ценности, интересы, супружеская верность, уважение к партнеру) [1].

Неотъемлемым атрибутом семейного счастья и благополучия являются также семейные традиции. Издавна традиции были обязательной составляющей сплоченной семьи, отражая нравственную позицию всех ее членов. Традиции – многофункциональное явление. Они присутствуют практически в каждой области жизни человека: в профессиональной сфере (корпоративная культура), в духовной (религиозные традиции), в государственной политике (традиционные государственные праздники, чествование людей, имеющих особые заслуги перед государством и т.п.).

Семейные традиции представляют собой особый пласт, так как они и концентрируют в себе нравственные ценности, передаваемые и наследуемые через опыт поколений, и составляют своеобразную, порой неповторимую ауру каждой отдельной семьи, тем самым укрепляя и стабилизируя внутрисемейные отношения [5].

В семейных традициях, с одной стороны, аккумулируется все жизнестойкое, надежное, лучшее из социальной жизни, с другой – каждое новое поколение трансформирует и видоизменяет традиции в соответствии с требованием времени.

Так, например, качественно-количественный анализ (контент-анализ) сочинений студентов «Мои представления о семье в современном

обществе» (исследование проводилось в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» в 2017 году) показал, что у студентов, в целом, сложилось положительное отношение к семье («семья – это важная составляющая жизни человека», «считаю, что человеку семья необходима»). Многие студенты связывают благополучие семьи с благополучием общества («семья – это фундамент общества», «благополучие общества напрямую зависит от благополучия и целостности семей»). Подавляющее большинство студентов ценностными основами семьи считают любовь, уважение, поддержку и взаимопонимание, причем данные ценности занимают практически одинаковый уровень в иерархии («в семейной жизни должны царить любовь, взаимопонимание, доверие», «семья в моем понимании – это люди, которые поддерживают друг друга и в горести, и в радости, которые будут тебя любить таким, какой ты есть, а также выслушивать и помогать»). [4].

Выводы. Таким образом, понятие качество брака – сложное, системное понятие, включающее в себя множество показателей, которые можно разделить на объективные и субъективные. К объективным показателям относятся сохранность брака, экономические характеристики (стабильный доход, наличие жилья и т.п.), к субъективным – удовлетворенность брачно-семейными отношениями самих супругов. В свою очередь, удовлетворенность браком определяется ценностями, положенными в его основу. По результатам проанализированных исследований, доминирующими ценностями современной молодежи в области семейных отношений являются любовь, уважение, доверие партнеров, поддержку и взаимопонимание, верность, заботу со стороны супруга (супруги).

Немаловажную роль в условиях системной трансформации современного общества и кризиса, переживаемого социальным институтом

семьи, имеют также семейные традиции, которые, видоизменяясь, сохраняют свою интегрирующую и стабилизирующую роль.

Список использованных источников:

1. Андреева Т.В. Семейная психология / Т.В. Андреева. – СПб.: Речь, 2004. – 244с.
2. Прохорова Э.М. Городская молодая семья: состояние, традиции, проблемы: Монография / Э.М. Прохорова Э.М., Ю.В. Фадеева, А.Ю. Фодоря М.: ФГОУВПО «РГУТИС», 2009. – 226 с.
4. Самотаева Э.А. Представление о семье будущих социологов в период трансформации общества / Э.А. Самотаева. - Научная сокровищница образования Донетчины: научно-методический журнал. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2018. – С.30-34.
5. Самотаева Э.А. Ретрансляция традиций в семье как фактор стабилизации современного общества / Э.А. Самотаева // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II международной науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2018, г. Донецк. Секция 3: Теоретико-правовые и философско-психологические основы обеспечения социальных инноваций в деятельности органов государственной власти / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С.162-167.
6. Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т.1 / Национальный общественно – научный фонд / Руководитель научного проекта Г.Ю. Семигин; Гл. ред. В.Н. Иванов. – М.: Мысль, 2003. – 694 с.
7. Федулова А.Б. Удовлетворенность семейно-брачными отношениями как проблема качества жизнедеятельности семьи / А.Б. Федулова // Качество жизни: социокультурный аспект: сборник материалов научно-практической конференции с международным участием «Качество жизни населения как приоритетное направление научно-исследовательской и практической деятельности в области социальных наук» / отв. ред., проф. Р. И. Данилова;

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Департамент соц. защиты населения Арханг. обл. – Архангельск : КИРА, 2009. – С. 165-170.

Еремина Е.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ САНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА С ЧЛЕНАМИ ДЕСТРУКТИВНОЙ СЕМЬИ.

Постановка проблемы, введение. Социальная работа с деструктивными семьями не входит в число абсолютных приоритетов социальной работы. В первую очередь потому, что деструктивность семьи сложно выявить во время поверхностной диагностики семьи, часто деструктивная семья не вписывается в обычный контингент клиентов социальных служб. Деструктивность, чаще всего явление скрытое и вывить его можно только при длительном наблюдении за семьей, анализе и интерпретации полученных при исследовании результатов.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Вопросы управления социальными и духовными процессами глубоко разработаны в трудах современных отечественных социологов. Данная группа работ об управлении социально-коммуникативными процессами может быть условно объединена под названием социология социальной работы. К ним можно отнести следующих авторов: Ан.А. Ахмадеев, Л.Г. Гусякова, И.Г. Зайнышев, Г.И. Осадчая, П.Д. Павленок, Е.Г. Социально-психологических аспектах, названные исследователи разрабатывают междисциплинарную теорию социальной работы.

Однако анализ научных источников не позволил выявить работы, посвященные изучению потенциал социально-психологических санкций как инструмент воздействия социальных работников на клиента.

Описание исследования и основные результаты. Для проведения исследования нами были выбраны семьи г. Донецка Петровского района. В диагностических картах и базах данных социальный диагноз «деструктивная семья» нигде не значился. Ввиду этого, нами были выбраны косвенные признаки, по которым мы могли бы найти деструктивные семьи: высокая конфликтность; семейное насилие; девиантное поведение членов семьи (алкоголизм и наркомания членов семьи); закрытость семьи.

В нашем экспериментальном исследовании согласились принять участие 20 из 85 отобранных нами семей, остальные 65 семей являлись контрольной группой. Целью нашей совместной работы было улучшение и гармонизация отношений в семье, а так же всей семейной ситуации в целом. Работа была организована следующим образом. Основная фабула работы с семьями была общей.

Этапы планирования.

Получение первичной информации, оценка срочности вмешательства и существующей угрозы (первичное вмешательство).

Вовлечение семьи в сотрудничество (контакт с семьей, предварительная оценка), выделение ключевых проблем:

Сбор информации о ребенке, семье, отношениях, окружении семьи, юридической ситуации, выделение позитивных ресурсов семьи;

Исследование потребностей семьи и ребенка, выделение ключевой проблемы;

Четкое представление о действиях, необходимых для удовлетворения потребности семьи;

Оценка ресурсов для удовлетворения потребностей, уточнение целей и задач с опорой на ресурсы семьи;

Анализ планирования и расстановка приоритетов.

Достижение взаимного согласия с семьей.

Согласовать цели планирования по времени – выделить краткосрочные, промежуточные и долгосрочные;

Оценить возможные варианты;

Оценить ресурсы, необходимые для каждого варианта и выяснить, какие ресурсы могут быть предоставлены;

Принять решение о судьбе ребенка о направлении деятельности;

Принять план по защите прав ребенка (по обстановке).

2. Составление плана-проекта обеспечения безопасности ребенка и сохранения семьи (его цель - сохранение семьи):

3. Достижение соглашения о сотрудничестве социального педагога и семьи, заключение письменного контракта на первое время по ключевой проблеме (цель работы, время работы, место встреч, распределение обязанностей и ответственности, время пересмотра контракта, условия расторжения контракта);

4. Оценка эффективности работы.

5. Принятие плана реабилитации семьи.

6. Выполнение плана.

7. Динамика семьи и оценка безопасности ребенка, дальнейшая оценка семьи (оценка динамики семьи).

8. Закрытие случая или пересмотр плана.

В то же время, целью непосредственно нашего исследования являлось изучение потенциала социальных санкций в работе с деструктивными семьями. В связи с этим мы ввели некоторые дополнительные правила взаимодействия.

1. Хотя работа с семьями велась в индивидуальном порядке, раз в месяц проходило «заседание», на которое обязаны были явиться все участники эксперимента;

2. План работы с каждой отдельной семьей оформлялся в таблицу, в которой в отдельной графе отмечалось выполнение или не выполнение того или иного пункта плана (Приложение А). За выполнение

насчитывалось от 1 до 10 баллов, в зависимости от качества, скорости и полноты выполнения намеченного дела, за невыполнение семья получала определенные санкции.

3. Санкции оговаривались со всеми на общем собрании при первой встрече (Приложение Б), общая сумма баллов и полученные санкции вывешивались на стенде и обновлялись каждую неделю (Приложение В).

4. Проект работы с семьями был рассчитан в целом на 25 недель. По окончании проекта на общем собрании подводился общий итог и выбирались лучшие семьи по нескольким категориям (Приложение Г)

Как видно из вышеописанного, нами были введены и обговорены правила участия в эксперименте, а так же санкции, как положительные, так и отрицательные, за невыполнение взятых на себя обязанностей. Одной из самых сложных задач, стоящих перед нами, было обсуждение и принятие участниками процесса на себя обязательств и правил взаимодействия. Теоретический анализ научных источников показал, что если социальные правила не понятны и не приняты индивидом, то и социальные санкции не будут значимы для него, а, следовательно, не будут иметь никакого смысла.

После проведения первичной оценки семьи и подписания договора о сотрудничестве социальный работник совместно с семьей составляет план работы, в котором определяются запланированы действия, период их выполнения, а также ответственный. План работы должен быть краткосрочным – 1-2 месяца. Благодаря этому социальный работник сможет оценить, насколько семья способна брать на себя ответственность и соблюдать определенные сроки. Для семьи же такой срок является достаточно конкретным, и поэтому предоставляет семье большей уверенности в его реализации. Обычно план составляется в двух экземплярах социальным работником совместно с семьей.

После завершения срока каждый план работы обязательно пересматривается и анализируется и составляется новый на следующие 1-2

месяца. В случае, если некоторые пункты плана не были выполнены, социальный работник должен выяснить причину и помочь семье установить новые сроки. Причины невыполнения плана могут быть разными, в частности:

- семья или социальный работник НЕ выполнили один из пунктов плана работы по объективным причинам (например, длительная болезнь). Если невыполнение плана произошло именно из-за таких причины, то социальный работник совместно с семьей обуславливают новые сроки для выполнения этой задачи и отрицательные санкции не присуждаются семье;

- кто-то из родителей имеет зависимость от алкоголя или других психоактивных веществ. В таком случае необходимо прежде всего мотивировать семью на лечение этого члена семьи;

- пункт плана был навязанной социальным работником, в то время как семья не считает его важным и поэтому не видит смысла в его осуществлении. Специалист должен еще раз пересмотреть этот пункт плана и проанализировать целесообразность его выполнения именно на этом этапе работы с семьей. Он должен, в первую очередь, спросить мнение семьи по этому поводу, узнать ее видение ситуации, а также предложить семье самостоятельно определить формулировку, сроки выполнения задания и ответственных. Семья может категорически не согласиться выполнять эту задачу. В таком случае можно перефразировать его, разбить задачу на меньше задачи, еще раз объяснить семье, почему его важно выполнить именно сейчас.

Как уже было сказано выше, в эксперименте приняло участие 2 группы семей – те, которые согласились участвовать в нашем проекте (20 семей) и те, кто отказался по разным причинам (контрольная группа 65 семей). Следует отметить, что наша работа с семьями контрольной группы продолжалась по обычной стандартной программе работы с такими семьями.

Для того, чтобы понять, имели ли эффект использованные нами приемы воздействия, мы провели два сравнительных среза групп семей. Первую группа деструктивных семей мы условно назвали Экспериментальная группа и в нее вошли семьи, которые согласились принять участие в нашей программе (20 семей), во вторую группу, которую мы назвали Контрольная группа, вошли 65 семей, отказавшихся принять участие в нашей программе.

Показатели в обеих группах равны, поскольку это были критерии отбора в наш проект. Однако через 25 недель нами было проведено повторное сравнение общих характеристик даны семей

Результаты показали, что в экспериментальной группе показатели значительно изменились. Хотя в процессе работы с контрольной группой, нам удалось снизить на 30% проявление семейного насилия, оказать помощь в лечении от алкоголизма 15% семей, трудоустроить взрослых членов семей в 15% случаев, а так же улучшить условия проживания на 18%, мы можем говорить, что это незначительные изменения по сравнению с теми, что произошли в экспериментальной группе.

В экспериментальной группе значительно снизились конфликтность и проявление насилия, что отразилось и на снижении девиантных проявлений у детей в данной группе семей, кроме того, у детей отмечается повышение успеваемости в школе. Мы не можем говорить, что по данному показателю дети из данной группы вдруг стали отличниками, однако их средний бал вырос, они стали ответственнее подходить к школьным занятиям, родители начали включаться в процесс контроля за ребенком и интересоваться его успехами. Как мы отмечали перед началом программы, из 25 семей, участвующих в эксперименте, в каждой семье был как минимум один взрослый неработающий человек. Стоит отметить, что не трудоустраивались они по необъективным причинам, объективное состояние здоровье не мешало трудоустройству. Через 25 недель работы в проекте только в 2 семьях остались нетрудоустроенные взрослые члены

семьи. При этом и эти люди стояли на учете центра занятости и находились в процессе поиска работы. Необходимо так же отметить, что в две семьи вернулись после развода супруги, которые приняли активное участие в самостоятельном приведении в порядок жилищных условий. Так же результаты показали, что к концу эксперимента у большей части участников условия проживания были приведены в норму.

Выводы. Специфика работы с деструктивными семьями заключается в том, что зачастую члены таких семей не понимают и не хотят менять свой образ жизни, при этом ожидая от государства определенных льгот и «понимания». В таких ситуациях социальный работник вынужден искать пути возможного воздействия на клиентов.

В то же время, мы можем говорить о том, что социальная работа с деструктивными семьями ведется слабо. Это обусловлено следующими факторами: отсутствием диагностического аппарата для выявления деструктивных семей, отсутствием программ помощи деструктивным семьям, сложностью выявления деструктивных семей.

Наш эксперимент показал, что у социального работника в процессе взаимодействия с деструктивными семьями не так много возможностей оказывать влияние на клиентов. В большинстве своем социальный работник оказывается в более бесправном положении, нежели их клиент. В то же время, грамотная организация взаимодействия дает возможность не только выстроить конструктивное общение, но и приобрести рычаги психологического воздействия, конечным результатом которых будут осознание членами деструктивных семей ответственности за свою собственную жизнь и за жизнь своего ребенка.

Список использованных источников:

1. Методика и технологии работы социального педагога: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др. Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М.: Издат.центр Академия, 2002.

2. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. - М.: Издат.центр «Академия», 2002.

3. Психология социальной работы: Уч. пособие / О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, НЛ. Васильева и др. Под общ.ред. М.А. Гулиной. - СПб.: Питер, 2004.

4. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога: Уч. пособие для студ.высш.пед. уч.заведений / Под ред.В.А. Слостенина. - М.: Издат. центр «Академия», 2001.

Зайцева А.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Постановка проблемы, введение. Переход воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельную жизнь во всех странах мира является сложным процессом как для них самих, так и для окружающего социума. Они сталкиваются с проблемами, связанными с получением жилья, поиском работы, организацией быта, питания и свободного времени, взаимодействием с социумом, получением медицинской помощи, созданием и сохранением семьи.

Термин «социализация» в современном научном знании определяется как двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, позволяющий индивиду функционировать в данном обществе.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследованию проблем социализации посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых: П.И. Бабочкина, З.Т. Голенковой,

Д.Л. Константиновского, В.С. Магуна, Ю.С. Моздокова
Л.Ф. Малышевского, Л.Э. Пробст, В.В. Радеева, Н.В. Сергеева, П.А.
Сорокина, Н.Е. Тихонова, Н.Н. Федотовой, Н.В. Чулочникова, В.И.
Жуков, С. Райкус, К. Хьюз, и др.

Проблема эффективной социализации молодежи наиболее полно нашла отражение в педагогическом наследии А.С. Макаренко, А.В. Луначарского, А. Маллой., В.А. Сухомлинского. Ее решение основывается на реализации двух задач – формирования у личности принципов и норм нравственности, морали и устранения отрицательных свойств характера. Эффективность решения этих задач, как отмечали ученые и практики, взаимосвязана с глубоким анализом причин, порождающих проблемы в социализации молодежи, выявление приоритетных ценностей, которые должны воспитываться еще с детства. При этом, указанные приоритетные ценности целесообразно использовать как основу всего воспитательного процесса с соответствующим комплексом эффективных мер, формирующих основы морали, нравственности, положительные свойства характера у молодых людей

Описание исследования и основные результаты. В настоящее время в отечественной социальной науке используются такие основания периодизации этого процесса, позволяющие учесть своеобразие социализации детей и взрослых. По аналогии с западной социологией, выделяются два основных качественно различных периода:

- 1) первичная социализация: от рождения человека вплоть до формирования зрелой личности;
- 2) вторичная социализации, или ресоциализация: своеобразная перестройка (не столь, правда, существенная) личности уже в период ее социальной зрелости [4].

Некоторыми исследователями выделяются две фазы социализации: социальная адаптация и интериоризация (интернализация). Социальная адаптация означает приспособление индивида к социально-экономическим

условиям, ролевым функциям, социальным нормам, среде его жизнедеятельности. Интериоризация понимается процесс включения социальных норм и ценностей во внутренний мир человека

В процессе социализации человек становится личностью и приобретает возможность и способность быть не только объектом, но и субъектом социальных воздействий.

В процессе социализации человек приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной, полноценной жизни в обществе. Сам процесс социализации можно охарактеризовать как постепенное расширение по мере приобретения индивидом социального опыта сферы его общения и деятельности, развития саморегуляции, становления самосознания и активной жизненной позиции.

Успешная социализация молодого поколения чрезвычайно важна для обществ в целом, потому как десоциализация – процесс опасный для человека, особенно в юношеском возрасте. Десоциализация может достигать различных уровней, от лёгкой дезориентации в социальных ситуациях, до полной потери связи с социальной средой.

Процесс социализации «выходцев» из детских домов и интернатов, хотя и соответствует описанным выше общим закономерностям, тем не менее, имеет существенные отличия от социализации ребенка из полноценной семьи. Среди наиболее серьезных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исследователи выделяют задержку или специфичность развития эмоционально-психической и волевой сферы; отсутствие или недостаточность опыта семейной социализации; потребительское отношение к материальным ценностям и людям; неадекватность самооценки и т.п. [5].

В частности, В.С. Садовская, В.А. Ремизов указывают на то, что как правило, такие дети не умеют общаться, что влечет за собой доминирование защитных форм поведения, не умеют самостоятельно

планировать и контролировать свои действия, испытывают трудности саморегуляции поведения

Социализация выпускников учреждений интернатного типа в данный период понимается как процесс овладения социальным опытом, позволяющим адаптироваться к новым условиям жизни в обществе. При этом, как правило, большинство из них оказываются в трудной жизненной ситуации. Затрудняют вхождение в самостоятельную жизнь, в частности, следующие типичные характеристики выпускников учреждений интернатного типа: неразвитый социальный интеллект, иждивенчество, слабая экономическая подготовленность к жизни, повышенная внушаемость, склонность к асоциальному поведению, неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка, неадекватность уровня притязаний, повышенный уровень виктимности.

Еще одной весьма сложной проблемой в процессе социализации воспитанников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по мнению Т.И. Шульги, является социальная эксклюзия.

Социальная эксклюзия – это ситуация, при которой ребенок или подросток отчуждается обществом и исключается из полноценного социального воздействия и взаимодействия. Ситуация усугубляется переживаниями и восприятием ее воспитанниками как трудной жизненной ситуации, с которой они самостоятельно справиться не могут. Социальная эксклюзия не может быть преодолена воспитанником интернатного учреждения индивидуально, без помощи со стороны лиц, заинтересованных в его успешной социализации [2].

Как уже было отмечено выше, процесс социализации детей в учреждениях интернатного типа для детей - сирот и детей, лишенных родительского попечения, характеризуется рядом особенностей, основными среди которых являются наличие комплекса социальной неполноценности и специфические механизмы адаптивного поведения. В

их формировании большую роль играют микросоциальные факторы – среда государственных учреждений для детей-сирот, характеризующаяся рядом специфических особенностей:

- массовым, коллективным характером воспитания, высокой степенью регламентации жизни воспитанников, отсутствия свободы выбора ребенка, монотонностью жизни;

- непостоянством (частой сменяемостью) взрослых,

- объединением детей по принципу социально-психологического неблагополучия (практически все воспитанники перенесли психологическую травму, имеют комплекс брошенного, неполноценного ребенка);

- суженностью развивающей среды, порождающей бедность эмоционально-чувственного опыта воспитанников,

- отсутствием постоянных и глубоких контактов с социумом, без чего невозможна успешная социализация [1].

Обобщение материалов исследований по проблеме социализации выпускников учреждений интернатного типа и их адаптации к самостоятельной жизни в социуме позволило Т.С. Хотеевой и Н.Н. Касьяновой выделить и описать основные проблемы выпускников учреждений интернатного типа следующим образом:

- 1) Проблемы, связанные со здоровым образом жизни. Вступая в самостоятельную жизнь, выпускники интернатных учреждений часто не получают элементарных знаний о гигиене, профилактике распространения заболеваний; среди них очень высока распространенность вредных привычек – курения, регулярного употребления алкогольных напитков, некоторые пробуют «легкие» наркотики.

- 2) Жилищная проблема. Одна из причин, усугубляющая неблагоприятное положение выпускников, – сокращение доли государственного строительства, из-за чего многим после выхода из

интернатного учреждения не достается положенного по закону жилья и приходится начинать самостоятельную жизнь, не имея крыши над головой.

3) Недостаточная профессиональная подготовка выпускников к труду. При всем том, что выпускники интернатных учреждений пользуются многочисленными льготами при поступлении в вузы и колледжи, и во время обучения в госучреждениях государство их полностью обеспечивает, далеко не все получают образование и устраиваются на работу.

4) Сфера межличностных отношений. Зачастую выпускники интернатных учреждений переносят инфантильность и иждивенческую позицию на межличностные, интимные и семейные взаимоотношения [3].

Впрочем, трудности вхождения в социум выпускников учреждений интернатного типа обусловлены не только их социально-психологическими характеристиками, связанными с особенностями воспитания, но и с неготовностью общества принять этих выпускников как достойных членов общества, оказать им необходимую поддержку

Выводы. Таким образом, чтобы социализации выпускников интернатных учреждений проходила более эффективно, необходимо выявлять проблемы и воспитанников учреждений интернатного типа еще в процессе их обучения, чтобы прогнозировать их трудности при вхождении в самостоятельную жизнь, и, соответственно, осуществлять комплекс превентивных и коррекционных мероприятий.

Список использованных источников:

1. Жуков В.И. Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, в современных условиях / В.И. Жуков. – М.: РГСУ, 2009. – 450с.
2. Садовская В.С. Эдагогика / В.С. Садовская, В.А. Ремизов. – М.: МГУКИ, 2014. – 137с.
3. Моллой А. Лайф-коучинг. Меняю жизнь! / А.Маллой. – Минск: Попурри, 2010. – 272с.

4. Моздокова Ю.С. Социально-культурная реабилитация: атлас технологий / Ю.С. Моздокова. – Тюмень: Вектор Бук, 2012. – 144с.

5. Система социально-психологического сопровождения детей-сирот в интернатном учреждении: методическое пособие для специалистов / под ред. Н.М. Иовчук. – М.: Реалтэк, 2003. – 211с.

Иващенко А.А.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Постановка проблемы, введение. Одной из основных проблем пожилых людей как социальной группы является одиночество. Для пожилых людей характерны значительные изменения в жизненных условиях и обстановке, общественных и семейных ролях, характере социальных и дружеских контактов, что, в итоге, ведет к потере жизненных целей и смысла жизни. Интегрированная и дифференцированная оценка социальных и социально-психологических особенностей пожилых людей позволяет выявить их преимущественную ориентацию на внутренние переживания, неадекватное эмоциональное реагирование на ситуации социальной среды. Одиночество становится устойчивой характеристикой пожилых людей как социальной группы. Данная проблема не только чрезвычайно актуальна, но и отличается новизной и сложностью как в теоретическом, так и практическом отношении. Она носит интегративный характер, находясь на стыке таких актуальных направлений, как социология, социальная геронтология, социальная антропология, социальная психология, теория и практика социальной работы, что представляет дополнительный исследовательский интерес.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Изучению феномена одиночества пожилого человека было посвящено много исследований. В частности, отражение данной проблемы находим в работах таких авторов, как Т.А. Комю, А.В. Нечаева, К. Ясперс, М. Янг.

Серьезный вклад в выяснение причин одиночества современного человека внес Э. Фромм. Он обосновал идею о том, что неудовлетворенность социальных и духовных потребностей (потребность в уважении, в признании и высокой оценке, в самовыражении и самореализации) является причиной одиночества. В. Франкл видел причину одиночества в утрате ценностей и смысла жизни.

В последние годы в отечественной науке феномен одиночества представляли в философском (И.М. Ачильдиев, Л.И. Старовайтова), философско-социальном (Т.М. Тихонов, Ж.В. Пузанова), социальном (Ю.М. Черепухин, С.В. Куртиян) направлениях.

Также ведущая роль в разработке и обосновании технологий социальной работы, в том числе, и с проблемой одиночества пожилых людей, принадлежит Е.И. Холостовой. В рамках психологического направления информативными являются исследования психических состояний и мотивационных предпочтений представителей позднего возраста (А. Адлер, М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Дж.Биррен, Д. Бромли, В.В. Деларю, И.С. Кон, О.В. Краснова, А.Г. Лидерс, А. Маслоу, Э. Эриксон, В.А. Ядов).

Цель статьи. Проанализировать основные подходы к решению проблемы одиночества пожилых людей в социальной работе.

Описание исследования и основные результаты. В философской, психологической, социологической литературе имеются многочисленные научные работы по данной проблеме. Вопрос одиночества является одним из самых популярных среди проблем философии и социологии. Большое внимание этому феномену уделили такие философы, как Аристотель, Б.Паскаль, Ф. Кафка, К.Г. Юнг, М. Бубер Ф. Ницше и другие. И.С. Кон

также освещал исследования западных социологов и социальных психологов (Ф.Зимбардо, Д. Боулби, Д. Рисмена) по этой проблеме.

Великий французский философ Блез Паскаль проводил исследования на эту тему и изложил результаты своего труда в произведении «Мысли». Он говорил о том, что люди боятся оставаться наедине с собой, со своими мыслями, они предаются всевозможной деятельности вместо того, чтобы провести время в одиночестве. Он также полагал, что причина этого состояния «коренится в настоящей бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом – уже ничто не может нас утешить» [1, с.192].

В социологии рассмотрение изучаемого феномена приходится на 30-80-е гг. XX в. на Западе и 90-е гг. XX в. в России. Повышенный интерес к нему признают практически все специалисты. Часть из них в качестве приоритетной области анализа данного проблемного поля выделяет оценку людьми социальной реальности и ее влияния на их дальнейшее поведение и взаимодействие. При этом считается необходимым выявить и охарактеризовать возможные социальные условия, при которых одиночество становится серьезной проблемой, способной повлиять на стабильность и устойчивость общества как социальной системы.

Науке известен ряд подходов к изучению одиночества. Одним из самых известных является психоаналитический, разработанный Г. Зилбургом, Г.С.Салливаном и Ф. Фромм-Рейхман [2]. Одиночество расценивается ними как состояние отрицательное, уходящее корнями в детство. Г. Зилбург считает, что причинами одиночества являются такие черты личности как нарциссизм, мании величия и враждебность, а также стремление сохранить инфантильное чувство собственного всемогущества. Г. Салливан, рассматривая потребность в человеческой близости, говорит, что она, начинаясь в младенчестве (стремление ребенка к контакту), в подростковом возрасте приобретает форму потребности в приятеле, с которым можно обмениваться своими сокровенными мыслями. Ф. Фромм-

Рейхман, выделяя причины одиночества, подчеркивает пагубное последствие преждевременного отлучения от материнской ласки.

Второй подход в рассмотрении одиночества – человекоцентрированный подход (К. Роджерс). К. Роджерс мало обращает внимания на ранние детские воспоминания, считая, что одиночество вызвано текущими влияниями, которые испытывает личность. Он считает, что одиночество — это проявление слабой приспособляемости личности, а причина его – феноменологическое несоответствие представлений индивида о собственном «Я».

Третий подход в рассмотрении одиночества получил название социально-психологического (К. Боумен, Д. Рисмен, Ф. Слейтр). Представители социальной психологии возлагают ответственность за возникновение одиночества на общество. К. Боумен выделил несколько факторов, способствующих усилению одиночества в современном обществе: ослабление связей в первичной группе; увеличение семейной и социальной мобильности. Д. Рисмен считает, что одной из главных причин одиночества является ориентация на других. Люди с такой ориентацией хотят нравиться, постоянно приспосабливаются к обстоятельствам, а также обособлены от своего истинного «Я», своих чувств и своих ожиданий.

Весьма интересен интеракционистский подход (Р. Вейс) [3]. Он отличается от других тем, что: 1) рассматривает одиночество как результат влияния двух факторов – личности и ситуации; 2) рассматривает одиночество, имея в виду такие социальные отношения как привязанность, руководство и оценка. Таким образом, причиной одиночества может быть недостаток социального взаимодействия индивида, а также взаимодействия, удовлетворяющего социальные запросы личности.

Согласно мнению представителей когнитивного направления, в психологии, познание является ключом для объяснения связи между недостатком социальности и чувством одиночества. Л.Э. Пепло считает,

что одиночество возникает в случае осознания диссонанса между желаемым и достигнутым уровнем собственных социальных контактов [4].

Экзистенциальная психология тесно связана с экзистенциальной философией. Первые попытки непосредственно перенести идеи философии экзистенциализма в психологическую и психотерапевтическую практику (Л.Бинсвангер и М. Босс) дали весьма ограниченные результаты. Ряд экзистенциально мыслящих философов (М. Бубер, П. Тиллих, М. Бахтин и др.) оказали на психологов большое и непосредственное влияние, но вершинами экзистенциальной психологии на сегодняшний день являются общепсихологические теории и методологические основы психологической практики, разработанные на основе философии экзистенциализма такими авторами как В. Франкл, Р. Мэй, Д. Бьюдженталь [5]. В отличие от психоанализа и личностно-центрированной терапии, экзистенциалисты, во-первых, не считают это чувство патологическим, и, во-вторых, видят его причины в условиях человеческого бытия.

Так, И. Ялом, рассматривая изолированность как одну из данностей существования, отмечает, что это не есть изолированность от людей с порождаемым ею одиночеством и не внутренняя изоляция (от части собственной личности). Это фундаментальная изоляция – и от других созданий («пропасть между собой и другими») и от мира («отделённость между индивидом и миром»). Таким образом, он выделяет два вида изоляции: экзистенциальную и фундаментальную.

К. Мустакас, другой представитель экзистенциального направления в психологии, разделяет «суету одиночества» и истинное одиночество. Первое он определяет как комплекс защитных механизмов, который отдаляет человека от решения существенных жизненных вопросов, путем осуществления «активности ради активности» вместе с другими людьми. Истинное же одиночество исходит из осознания «реальности одинокого существования».

Таким образом, одиночество – это характерное для человека очень важное явление, требующее внимательного изучения. Каждый тип одиночества – особая форма самосознания, которая свидетельствует о разрыве отношений связей, составляющих жизненный мир человека. Знание типов одиночества даёт возможность узнать переживания одинокого человека, более тщательно проанализировать феномен одиночества, его источники, а также оценить воздействие одиночества на жизнь.

Одиночество в старости – понятие далеко не однозначное и имеет, по существу, социальный смысл. Это, прежде всего, отсутствие родственников, детей, внуков, супругов. Это и отдельное проживание от молодых членов семьи. Нередко старые люди бывают полностью лишены человеческого общения: в геронтопсихиатрии описаны особые психические расстройства – параноид (бред) недостаточного контакта, проявляющиеся в подозрительности, недоверчивости, страхах. Но для многих старых людей, живущих в семье, чувство одиночества порою бывает не менее тяжелым. Считается, что изоляция и самоизоляция являются неизменными атрибутами старости.

Наступающее в старости одиночество пожилых людей определено рядом причин:

— сокращение круга интересов и увлечений. Пожилые люди склонны сокращать до минимума круг своих друзей, а новые знакомства завязывают крайне редко. Тяга к знаниям их падает, а увлечения и хобби их теперь практически не интересуют;

— изменения в характере. В пожилом возрасте характер человека претерпевает ряд изменений не в лучшую сторону, более ярко выражены его отрицательные стороны, такие как заносчивость, навязчивость, мнительность, нервность, что, в свою очередь, сокращает круг общения, портит отношения с собеседниками;

— проблемы с психикой. При старении организма развиваются проблемы с памятью, вниманием, скоростью реакции на раздражители, деменция, болезнь Альцгеймера, Пика и пр.;

— проблемы с семьей. По наступлению старости происходит резкое сокращение круга общения не только со старыми знакомыми, но и с родственниками. Ухудшение характера отрицательно сказывается на процессе общения, также могут возникнуть ситуации крайностей: к одному из членов семьи пожилой человек питает бесконечную любовь, к другому – чувство резко противоположное;

— сокращение круга давнишних друзей. Смерть никого не обходит стороной, это явление среди пожилых людей особенно частое. Теряя хорошего друга, человек не спешит заводить нового — в пожилом возрасте новые контакты даются непросто;

— пенсия. По выходу на пенсию круг общения также сокращается;

— «зацикленность» на проблемах. В пожилом возрасте, когда круг общения и интересов сокращается, темы для разговоров также меняют свою природу. Основные из них – болезни и недовольство прожитыми моментами жизни. Мало найдется желающих общаться с человеком, между слов которого так и сквозит негатив от происходящего.

Основными направлениями социальной работы с пожилыми людьми в условиях современного общества являются социальная поддержка и социальная помощь.

Социальная поддержка направлена на создание условий и возможностей, необходимых для самореализации пожилого человека в новом социально-демографическом качестве.

Основные формы социальной поддержки пожилых людей:

— совершенствование и развитие системы пенсионного обеспечения и пенсионного обслуживания, в т. ч. негосударственных пенсионных фондов;

— совершенствование системы пенсионного законодательства и системы социальной поддержки и помощи пожилым людям в масштабах всего общества;

— обеспечение и развитие трудовой занятости пожилых людей, с учётом их возможностей и способностей, и при условии контроля за соблюдением их прав со стороны работодателей;

— создание и развитие системы учреждений для самореализации пожилых людей и их самоутверждения в новом социальном качестве (клубы, кооперативы, общественные организации и союзы);

— адресная социальная поддержка одиноких пожилых людей и пожилых супружеских пар;

— формирование в обществе должного отношения к пожилым людям на всех уровнях его организации.

Основной целью социальной поддержки пожилых людей должно стать обеспечение им возможности войти в новую систему социальных связей и отношений, сохраняя и используя их интеллектуальный, трудовой, социальный и личностный потенциал.

Социальная помощь — это деятельность по полному или частичному решению ряда социальных проблем пожилого человека соответствующими организациями, учреждениями и специалистами. Для её реализации применяются следующие основные формы социальной помощи пожилым людям.

1. Социальное обслуживание - обеспечение пожилого человека всем необходимым в денежной или натуральной форме, в виде конкретных услуг. Оно может осуществляться на дому, в домах и Центрах дневного пребывания или в условиях стационара и быть срочным, единовременным, решающим какую-либо насущную проблему, или систематическим, осуществляющимся на длительной или постоянной основе.

2. Социальные услуги - представляющие собой конкретизацию системы социального обслуживания на индивидуальном, личностном

уровне. Чаще всего пожилые люди нуждаются в таких социальных услугах, как социально-медицинские, социально-бытовые, социально-правовые или социально-психологические.

И социальная поддержка, и социальная помощь пожилым людям реализуются в социальной практике на таких основных уровнях, как макроуровень и микроуровень социальной работы.

Выводы. Таким образом, при оказании помощи одиноким необходимо учитывать многообразие факторов, приводящих к одиночеству. Дружеские связи, социальное окружение и индивидуальная деятельность представляют собой альтернативу медицинскому вмешательству для оказания помощи одиноким. Помощь одиноким людям иногда должна состоять в том, чтобы изменить ситуацию, а не личность.

В решении проблемы одиночества важное значение приобретают системы социальной реабилитации и социальной помощи престарелым. Социальная реабилитация представляет собой комплекс социально-экономических, медицинских, юридических, профессиональных и других мер, направленных на обеспечение необходимых условий и возвращение этой группы населения к достойной жизни в обществе.

Вместе с тем, одиночество нельзя однозначно относить к негативным явлениям и, следовательно, не всегда нужно от него избавлять. Важно, чтобы одиночество не было патологическим и, чтобы не разрушало личность человека, его испытывающего.

Список использованных источников

1. Паскаль Б. Мысли – [Электронный ресурс]. – URL: <http://vzms.org/pascal.htm> (Дата обращения 30.03.2020)
2. Фромм-Рейхман Ф. Одиночество / Ф. Фромм-Рейхман - М.: Экспресс, 1986. – 73 с.
3. Вейс Р. Вопросы изучения одиночества / Лабиринты одиночества. / Р. Вейс - М., 2009. - С. 62.

4. Перлман Д. Теоретические подходы к одиночеству / Лабиринты одиночества. / Д. Перлман, Л. Пепло - М., 2009. - С. 155.
5. Бубер М. Проблема человека. / М. Бубер - М, 2003. – 132 с.

Иващенко В.А.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАК ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Постановка проблемы, введение. Социальная защита граждан старшего возраста — это одно из приоритетных направлений социальной политики современного цивилизованного государства. Наивысшей общественной ценностью, социальным идеалом, сферой социальной оптимизации, с которой связаны жизненно важные интересы человечества, является социальное благополучие. В связи с изменением демографической ситуации и старением населения, повышение социального благополучия пожилых граждан должно стать одним из основных направлений социальной защиты на современном этапе.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Изучение проблемы социального благополучия в системе социальной защиты населения началось относительно недавно. Однако, уже существуют некоторые теоретические и прикладные разработки. Среди российских авторов можно отметить работы Л.М. Билаловой, С.А.Бурилкиной, А.А. Власовой, З.К.Гареевой, О.М. Ивановой, П.Д.Павленок, Е.И. Холостовой, Т.А.Черниковой и др. Проблема социального благополучия в социологии поднималась в работах Р.Дарендорфа, Э.Дюркгейма, Л. Козера, О. Конта, Т.Парсонса и др.

Цель статьи. Проанализировать особенности социальной политики в отношении пожилых людей в Донецкой Народной Республике.

Описание исследования и основные результаты. В связи с тем, что увеличение доли пенсионеров как в мире в целом, так и в странах постсоветского пространства стремительно растет, наблюдается демографическое старение населения, что обусловлено, в первую очередь, повышением уровня здравоохранения, качества медицинского обслуживания, и соответственно, увеличением продолжительности жизни.

Разумеется, такая демографическая ситуация не может не отражаться на качестве жизни каждой отдельной личности. В следствии этого, необходимо уделять больше внимания социальной политике, направленной на поддержание социального благополучия пожилых людей.

Пожилые люди не в состоянии обеспечивать собственные потребности – они нуждаются в поддержке более молодых, трудоспособных членов общества. Общество вынуждено взять на себя решение всех проблем, связанных с комплексом досуга и социального обеспечения пожилых людей. Социальная политика по отношению к этой возрастной группе отражает сущность любого государства независимо от его политического строя [1, с.6].

Пожилые люди — это группа людей старшего возраста, в которой, в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН, выделяют четыре подгруппы: собственно пожилые (55-64 года); старые (60-74 года); очень старые (75-84 года); престарелые (старше 85 лет). В некоторых случаях выделяют подгруппу долгожителей, по разным источникам это категория пожилых людей, возраст которых превышает 90 или 100-летний рубеж [2, с.157].

Каждому человеку, в том числе и пожилому, свойственен определенный личностный портрет. В такую характеристику попадают убеждения личности относительно различных сфер жизни.

Выделяется четыре типа старения. Каждый тип можно описать в виде психологического портрета:

1. Творческий. Человек занимает активную позицию, остается оптимистом. Несмотря на возраст, он продолжает узнавать новое, имеет любимое увлечение;

2. Социально и психологически приспособленный. Человек направляет энергию на получение материальных и духовных благ;

3. Женский тип старения. Человек заботится о близких, воспитывает внуков, занимается делами по дому и работает в огороде;

4. Неудовлетворенный своим положением. Человек разочарован в жизни. С такими людьми общаться всегда непросто: они раздражительны, насторожены, недоверчивы, не терпят критику [2, с 157].

К наиболее часто встречающимся проблемам пожилых людей следует отнести [3, с.27]:

- медико - социальные;
- социально - психологические;
- проблемы одиночества пожилых граждан.

Главная трудность заключается в изменении статуса пожилых людей и максимального продления их независимой и активной жизни в старости, вызванное, прежде всего прекращением или ограничением трудовой деятельности, пересмотром ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, а также возникновение различных затруднений как в социально-бытовой, так и в психологической адаптации к новым условиям.

Наступление зрелости и старости – неизбежный процесс, но объективное положение, а также их опыт, взгляды, ценностные ориентации – являются продуктами социальной среды. И если раньше основная ответственность за удовлетворение интересов и потребностей пожилых лежала на семье, то сейчас ее всё чаще берут на себя государственные и местные органы самоуправления, учреждения социальной защиты населения [4, с. 113].

Важнейшие интересы людей обуславливает определенный идеал жизни и деятельности, определяют наиболее оптимальные ценности и представления человека и человечества. Мы связываем благополучие людей в современном обществе с цивилизационными и социокультурными возможностями человека для развития и реализации своих потребностей, интересов и возможностей самореализации в социальном плане, психологическом, эмоциональном, информационном, с актуализированной жизнедеятельностью в современном обществе.

Несмотря на то, что в современных социально-психологических науках понятие «социальное благополучие» стало одним из наиболее значимых, пока не существует единой точки зрения относительно его содержания и структуры. Было предпринято множество попыток разграничить его со схожими понятиями такими, как «удовлетворенность жизнью», «качество жизни», «счастье». Понятие «удовлетворенность жизнью» чаще применяется для оценки жизни в целом, а «счастье» — для описания кратковременных приятных эмоций. Что касается понятия «качества жизни», то иногда его применяют для субъективной оценки жизни, в то время как «благополучие» рассматривают как объективный показатель условий жизни. Также «благополучие» представляют, как один из компонентов «качества жизни», имеющий отношение к субъективной оценке людьми своей жизни. Кроме того, существует мнение и о том, что термин «благополучие» нужно использовать для обозначения качества жизни в целом [5].

Не смотря на различия во взглядах на сущность понятия «благополучие», как правило, выделяют следующие основные элементы социального благополучия:

— социальные контакты - процесс установления социальной связи; начальный этап взаимодействия между индивидами или социальными группами.;

— социальная комфортность - показатель степени удовлетворенности конкретного человека его отношениями с обществом;

— социальная безопасность - состояние защищенности личности, социальной группы, общности от угроз нарушения их жизненно важных интересов, прав, свобод;

— социальная удовлетворенность - обобщенная в сознании индивида совокупность его восприятий и оценок условий своей социальной жизни, качества жизни.

Большое значение имеют социально-бытовые факторы (наличие квартиры или комнаты, благоустройство жилья, близость медицинских и бытовых учреждений и т. п.). Насколько удобно и близко расположены объекты социального назначения, насколько продуманы с учетом возрастных особенностей лиц старшего поколения маршруты городского транспорта, подъемы, облегчающие их передвижение. И, наконец, социальное благополучие пожилых граждан зависит и от их свободного времяпрепровождения, способностей и возможностей устанавливать и поддерживать хорошие отношения с другими людьми, а также способности переводить свои ресурсы в позитивные эмоции и в важные для себя отношения. При разработке плана социальной политики необходимо учитывать и включать данные составляющие.

Современная социальная политика в отношении пожилых людей строится в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей.

Принципы ООН – независимость, участие, уход, реализация внутреннего потенциала и достоинство в отношении пожилых людей – выражают современные взгляды на место и жизнь пожилых людей в обществе.

Одновременно они представляют собой свод этических норм и рекомендаций по установлению приоритетов в том, что касается пожилого населения. Эти принципы носят рекомендательный характер, но являются

важным ориентиром на перспективу в трактовке социальных запросов пожилых людей и в организации деятельности по их удовлетворению.

Из принципов ООН следует, что основная задача государственных структур, ответственных за социальное благополучие пожилых людей, – не только предоставить им требуемую поддержку и услуги, но сделать переход к новому жизненному этапу более благоприятным, снизив до минимума негативные утраты прежнего «социального облика».

Правительствам всех стран рекомендовано предпринять следующие меры в области социальной поддержки пожилых людей:

- разработать национальную политику в отношении престарелых, тем самым укрепляя связь между поколениями;
- поощрять благотворительные организации;
- защитить пожилых людей от экономических потрясений;
- обеспечить качество жизни в специализированных учреждениях для престарелых;
- полностью обеспечить пожилого человека социальными услугами независимо от места его проживания – на родине или в другой стране.

Государственная социальная политика в отношении пожилых людей направлена на то, чтобы, во-первых, подготовить общество к происходящим демографическим изменениям, во-вторых, улучшить качество жизни лиц пожилого и старческого возраста, в-третьих, развить социальные услуги в соответствии с потребностями и нуждами этой категории населения.

Многим пожилым людям необходим не только адекватный уход, но и разнообразная общественная помощь для налаживания полноценной жизни, что связано с задачей переоценки взглядов на их нужды и потребности. Это касается и обустройства материальной среды, переоборудования жилья соответственно функциональным возможностям пожилых людей. Первый, кто должен увидеть и сказать, что жилищные

условия пожилого человека требуют улучшения, – это приходящий на дом социальный работник.

В социальном обслуживании нуждаются пожилые граждане, которые не могут в силу тех или иных обстоятельств в полном объеме удовлетворить свои потребности и интересы. Сегодня социальное обслуживание пожилых граждан, а также лиц с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми органами социальной защиты населения и подведомственными им учреждениями. Работа данных учреждений основывается на нормативно-правовой базе, которая включает в себя как международные акты, так и государственные.

К международным актам, в первую очередь, относится:

— Хартия пожилых людей (принята в июне 1998 г. на Межпарламентской ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств);

— Европейская социальная хартия (пересмотренная: Страсбург, 3 мая 1996 г.);

— Хартия Европейского Сообщества «Об основных социальных правах трудящихся» (Страсбург, 9 декабря 1989 г.).

Наиболее значимые с точки зрения мирового сообщества права и свободы закреплены в Хартии прав человека, объединяющей четыре документа:

— Всеобщую декларацию прав человека,

— Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,

— Международный пакт о гражданских и политических правах

— Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Всеобщая декларация прав человека закрепила право каждого члена общества на социальное обеспечение и на осуществление необходимых

для поддержания его достоинства и для свободного развития его личностных прав в экономической, социальной и культурной областях. Согласно этому международному документу, каждый человек имеет право на такой жизненный уровень (включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание), который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.

Право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование, утверждается и в Международном пакте экономических, социальных и культурных правах.

В Донецкой Народной Республике жизнедеятельность пожилых людей регулируют следующие нормативно-правовые акты:

— Конституция ДНР от 14.05.2014 г.;

— Закон «Об основах общеобязательного социального страхования» от 30.04.2015 г.

Согласно Конституции ДНР социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ. В Донецкой Народной Республике охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты (ст. 4).

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Поощряются добровольное

социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность (ст. 32).

Согласно Закону «Об основах общеобязательного социального страхования» право на обеспечение по общеобязательному социальному страхованию в соответствии с настоящим Законом имеют застрахованные граждане-резиденты Донецкой Народной Республики и члены их семей, которые проживают в Донецкой Народной Республике (ст. 3).

В соответствии со статьей 4 Закона ДНР «Об основах общеобязательного социального страхования» в зависимости от страхового случая предусматриваются такие виды общеобязательного социального страхования: пенсионное страхование; медицинское страхование; страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности; другие виды страхования, предусмотренные законами Донецкой Народной Республики.

По общеобязательному социальному страхованию предоставляются следующие виды социальных услуг и материального обеспечения по пенсионному страхованию (ст. 25):

- пенсии по возрасту, по инвалидности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства);
- пенсия по инвалидности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
- пенсии в связи с потерей кормильца, кроме пенсии в связи с потерей кормильца, который умер вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
- пенсии в связи с потерей кормильца, который умер вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
- помощь на погребение пенсионеров.

Основными задачами социальной политики являются усиление материальной поддержки наиболее социально незащищенным слоям населения и своевременное предоставление им государственной помощи, повышение уровня и качества жизни граждан, обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг и, прежде всего, социального обслуживания граждан.

Выводы. Итак, можно говорить о том, что старение человека — это сложный процесс, в котором биологические факторы тесно связаны с социальными. Среди этих факторов, в том числе психосоциальных, огромное значение приобретает положение стареющего человека в обществе, национальная политика государства в организации медицинской и социальной помощи пожилым гражданам. Прекращение или ограничение трудовой и общественной деятельности влечёт изменение ролевых функций, места в социальной структуре, в социальных институтах, в отношениях и связях с другими группами, особенно с молодёжью.

Одинокие пожилые люди составляют особенно уязвимую группу населения в обществе. Они целиком зависят от проводимой государственной политики, больше других нуждаются в уходе и заботе со стороны общества и меньше других имеют необходимых средств для решения своих проблем. В настоящее время положение пожилых людей характеризуется совокупностью медико – социальных, социально – психологических проблем и проблемы одиночества пожилых граждан, которые приводят к состоянию материальной и физической зависимости, увеличению потребности лиц пожилого возраста в социальной помощи и поддержке.

Список использованных источников

1. Яцемирская Р.С. Социальная геронтология: Учебное пособие. / Р.С. Яцемирская, И.Г. Беленькая - М., 2006. – 223 с.

2. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: учебник для студ.сред. проф. Образования. / Г.Ф. Нестерова - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 288 с.

3. Басов Н. Ф., Басова В. М. и др. Основы социальной работы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. Н. Ф. Басова. 3-е изд., испр. М.: «Академия», 2007. - С. 340.

4. Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными группами населения: учебное пособие / под ред. проф. П.Д. Павленка. М.: ИНФРА - М, 2010. - 272 с.

5. Кислицына О.А. Измерение качества жизни / благополучия: международный опыт. / О.А. Кислицына — М.: Институт экономики РАН, 2016. — 62 с.

Калениук О.О.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Постановка проблемы, введение. Активные изменения, происходящие в современном обществе, коренным образом изменили социальную сферу жизни населения. Растущая быстрыми темпами социальная и имущественная дифференциация населения, безработица, появление беженцев, мигрантов и маргинальных групп, неблагоприятная экологическая обстановка и сложная демографическая ситуация актуализировала проблемы, связанные с социальной помощью, поддержкой, реабилитацией отдельного человека, различных групп и сообществ. Человек сегодня нуждается в квалифицированной социальной помощи и поддержке, что вызывает настоятельную потребность в профессиональных кадрах – специалистах социальной работы. В связи с этим социальная защищенность человека, различных групп и сообществ может быть достигнута, в первую очередь, благодаря социальной

политике и развитию государственных форм социальной помощи и поддержки. Все это приводит к активизации деятельности социальных служб, учреждений, а также усилению внимания к вопросам профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов, социальных работников.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В отечественной специальной литературе наиболее целостное воплощение данная личностных и духовно-нравственных качеств социального работника

получила в рамках деятельностного подхода, базирующегося на работах А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна и других ученых, позволяющего осуществлять анализ разнообразных аспектов профессиональной деятельности и подготовки будущих специалистов.

И это обоснованно, так как сама специфика гуманистически ориентированной профессиональной деятельности предъявляет к специалисту требования, которые относятся, прежде всего, к его ценностно-смысловой сфере, личностным характеристикам, духовно-нравственным качествам, создающим ядро его личности.

Большой вклад в изучение и разработку профессионально-личностных качеств социального работника внесли работы С.А. Беличевой, В.И. Бочаровой, С.И. Григорьева, Л.Г. Гусяковой, Л.Д. Деминой, И.А. Зимней, В.Н. Келасьева, Р.М. Куличенко, Л.В. Топчего, Т.Д. Шевеленковой, Л.Т. Шинелевой, Н.Б. Шмелевой и других отечественных исследователей.

Значимость профессионально-личностных качеств специалиста подтверждается тем, что их перечень зафиксирован в основополагающих документах, признаваемых профессиональным сообществом социальных работников всех стран: Международной Декларации этических принципов социальной работы, Международных этических стандартах социальной

работы, этическом Кодексе Национальной Ассоциации социальных работников США, отечественном Кодексе этики социального работника.

Наряду с этим проблема подготовки специалиста по социальной работе в контексте его профессионально-личностного становления и развития до настоящего времени не является достаточно разработанной.

Описание исследования и основные результаты. Рассматривая личность социального работника как субъекта профессиональной деятельности, Н.Б. Шмелева считает правомерным особо выделить многоплановое, комплексное понятие «личностный потенциал», понятие «характеризующее становление и развитие производительной способности работника через диалектическую взаимосвязь возможности и действительности». Это понятие ориентировано на представление о человеке как целостном характеризует личность социального работника. Структура личностного потенциала, по мнению автора, включает в себя в качестве компонентов [6]:

- профессиональные знания, умения, навыки (квалификационный потенциал);
- работоспособность (психофизиологический потенциал);
- интеллектуальные способности (образовательный потенциал);
- креативные способности (творческий потенциал);
- способность к сотрудничеству и взаимодействию (коммуникативный потенциал);
- ценностно - мотивационную сферу (нравственный потенциал).

Социальному работнику, подчеркивает автор, должны быть присущи такие личностные особенности, как: гибкость, проявляющаяся на интеллектуальном, эмоциональном, поведенческом уровнях; высокая степень личностной и социальной ответственности; адаптированность, которая проявляется как открытость в общении, способность принять и разделить нормы, ценности и образ жизни другого человека; умение контролировать свое поведение в различных жизненных ситуациях и

ситуациях общения; способность отстаивать свои убеждения, создавать и поддерживать эмоциональный комфорт в ситуации межличностного общения [3].

Так же к числу профессионально желательных личностных характеристик относят: способность к эмпатии, сопереживанию; внутренний локус контроля; высокий социальный интеллект; коммуникативность; субъект-субъектный характер отношений; умение отчуждаться от собственных установок; умение слушать и слышать, терпение, стрессоустойчивость.

Естественно, отмеченные выше личностные состояния, качества и свойства социального работника не составляют полный и исчерпывающий перечень. Они являются общими для разных видов и сфер приложения деятельности в социальной сфере, задают единый профиль личности социального работника.

Однако нам представляется, что невозможно объективно выстроить структуру и содержание квалификационных характеристик только при помощи сопоставления теоретической и практической моделей профессионалов. Необходимо учитывать требования к свойствам, качествам личности и развитости различных компонентов сознания, психологии и практической деятельности социального работника, которые сегодня предъявляет реальная жизнь.

Безусловно, профессионально обусловленные качества являются необходимым условием для эффективной деятельности. Однако, по мнению ряда ученых, не менее важны такие компоненты личности, как мировоззрение, его культура, гуманистическая и этическая направленность всей жизни. Существенно влияют на личностные и профессиональные качества специалиста пространство социальных отношений в обществе, становление нового типа взаимодействия

специалиста по социальной работе и клиента, морально-правовой статус социального работника в обществе [2].

Для эффективного социального работника характерна ориентация на человека как высшую ценность, осознание и принятие его самоценности, неповторимой индивидуальности и творческой сущности. Ценностные ориентации представляют собой тот компонент структуры личности, который определяет ее поведение и отношение к окружающему миру.

Профессор П.Д. Павленок считает, что для выполнения предписанных им функций социальным работникам необходимо не только профессиональное образование, но и личностная готовность соблюдать определенные профессионально-этические нормы и принципы. По мнению автора влиять на своих клиентов, решать профессиональные задачи можно

только обладая знаниями и опытом социального работника, его узаконенными полномочиями, статусом и репутацией, а также харизматическими данными и личной привлекательностью [4].

Особенно важными данный автор считает такие личностные качества, как его интеллектуальность, общекультурный и нравственный потенциал.

Ряд авторов, характеризуя социального работника, отмечает такие его качества, как гуманистическая направленность личности, личная и социальная ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, порядочность, эмпатийность, готовность понять других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личная адекватность по самооценке, уровню притязания и социальной адаптированности.

Анализируя все вышесказанное, личностные качества социального работника можно условно разделить на три группы:

1. Психологическая и социальная устойчивость, как неотъемлемая часть профессиональной деятельности.
2. Самоконтроль и самокритичность, самооценка своих поступков, стрессоустойчивые качества, умение управлять своими эмоциями.
3. Коммуникативность, эмпатийность, внешняя привлекательность, коммуникабельность и так далее.

Взаимосвязь и взаимовлияние личности и деятельности социального работника показывают, вместе с тем, и их относительную самостоятельность. Однако в сложном и длительном процессе профессионализации осуществляется движение в сторону их идентификации, понимаемой, как взаимовлияние, взаимообусловленность в профессионально-личностном развитии. Изучения личности социального работника в отрыве от ее деятельности невозможно, как и деятельность в отрыве от личности [5].

Обращая внимание на деятельность социального работника, необходимо помнить, что на формирование его профессионализма влияет целый ряд как внешних, так и внутренних социально-психологических факторов. Более того, успешность процесса профессионального развития обеспечивается наличием определенных условий.

В процессе формирования личности социального работника, ведущая роль принадлежит профессиональному воспитанию. Профессиональное воспитание может осуществляться в трудовой и общественной жизни – это эмпирический подход. Профессиональное воспитание также является результатом подготовки квалифицированных специалистов – социальных работников.

Содержание профессионального развития как социально-педагогического явления включает единство и борьбу противоположностей: внутренних потребностей, мотивов и внешних целей, и задач, процессов внешнего воздействия и интериоризации, взаимодействия и взаимосодействия, что обеспечивает его реальную

динамику и полноценное достижение профессионализма личности и деятельности.

Профессиональное становление зависит от факторов как субъективного характера (например, склонности, возможности, способности, ценностные ориентации, мотивационная готовность и т. д.), так и объективного (например, значимость профессии в обществе, ее правовой и общественный статус и др.).

Профессиональное развитие будущего социального работника предстает как органическое единство внешнего и внутреннего мира индивида, объективных и субъективных факторов, а непрерывное профессиональное образование выступает как средство, условие этого взаимодействия, основание для достижения высокого профессионализма личности и деятельности.

Выводы. Социальная работа понимается в литературе как профессиональная деятельность, которая помогает людям, организациям определять личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, а также преодолевать эти трудности посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.

Социальный работник должен обладать профессиональными умениями, навыками, а так же, глубокими знаниями в области наук о человеке: психологии, социологии, педагогики, правоведении. Высокий уровень компетенции специалиста позволяет решать возникающие проблемы при осуществлении профессиональной деятельности.

Профессионально важные качества в работе рассматриваются как проявления психологических особенностей личности социальных работников. Социальные работники всегда интерпретируют объективную реальность через структуру своей личности. Личностные качества специалистов по социальной работе являются базисными при становлении профессионального мастерства.

Список использованных источников:

1. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы / В.Г. Бочарова. – М., 1994 – 27-29 с.
2. Воронцова И.В. Профессиональная подготовка бакалавра педагогического образования к трудовой деятельности / И.В.Воронцова, О.А Полежаева. – М.: Молодой ученый, 2015. – 435 с.
3. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы подготовки специалистов: Учебное пособие / В.А. Никитин. – М.: Владос, 2002. – С. 34-36.
4. Павленок П.Д. Основы социальной работы: Учебник/ П. Д. Павленок. – 2-е издание. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 305с.
5. Харитоновна Е.В. Психология востребованности личности: введение в проблему / Е.В. Харитоновна. – Краснодар: Кубан, 2010. – 248 с.
6. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального работника как профессионала: Учебное пособие / Н.Б.Шмелева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 196 с.

Коваль Д.С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

Постановка проблемы, введение. Проблема трудоустройства коснулась населения всех возрастных и социальных групп. Психологами и социальными работниками подтверждается, что столкновение с безработицей носит исключительно негативные социальные последствия. Среди этих последствий рост числа самоубийств, уменьшение средней продолжительности жизни, ухудшение отношений в семье, теряется самоуважение людей, осознается ощущение безнадежности. Наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации оказались молодые инвалиды. Большинство из них находятся в состоянии стресса и напряжения.

Технологии социальной работы с молодыми инвалидами предполагают последовательность действий специалиста по социальной работе, основанных на его профессиональном мастерстве, индивидуальной технике, направленных на активизацию личностных ресурсов человека с ограниченными возможностями здоровья и достижение его выхода из трудной жизненной ситуации [1, с.21]. Существует ряд технологий, которые используют при работе с молодыми инвалидами. Среди них особое место занимает социальная профилактика.

Социальная профилактика средствами художественно-творческой деятельности создает предпосылки для процесса нормальной социализации личности, основывающиеся на приоритетных принципах морали и законности. Реализация того или иного художественного творчества может иметь и терапевтический эффект, он выступит лишь как дополнительный эффект совместной деятельности специалиста по социальной работе и клиента. В том числе, приоритетным является социальный эффект, выражающийся в раскрытии и активизации внутренних ресурсов клиента, для стимулирования процесса социальной коммуникации, что на практике позволяет реализовать основной принцип социальной работы – «помощь для самопомощи».

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Существует ряд технологий, которые используют при работе с молодыми инвалидами. Среди них особое место занимает социальная профилактика. Важным подспорьем в изучении данной проблемы и особенностей социальной профилактики безработицы среди молодых инвалидов являются исследования: Н.Ф. Басова, Е.Р.Ярской-Смирновой, Е.И. Холостовой, И.Г. Зайнышева и др.

Описание исследования и основные результаты. Социальная профилактика средствами художественно-творческой деятельности создает предпосылки для процесса нормальной социализации личности, основывающиеся на приоритетных принципах морали и законности.

Реализация того или иного художественного творчества может иметь и терапевтический эффект, он выступит лишь как дополнительный эффект совместной деятельности специалиста по социальной работе и клиента. В том числе, приоритетным является социальный эффект, выражающийся в раскрытии и активизации внутренних ресурсов клиента, для стимулирования процесса социальной коммуникации, что на практике позволяет реализовать основной принцип социальной работы – «помощь для самопомощи».

В рамках технологии социальной профилактики использовались следующие методы исследования:

- метод информирования;
- письменный опрос: анкетирование;
- метод консультирования;
- художественно-творческий метод.

Основная цель технологии социальной профилактики – предотвращение возможных нарушений прав молодых инвалидов со стороны государственных органов и работодателей. Обучение данной технологии выступает одной из наиболее результативных программ активной политики занятости населения. Ее высокая эффективность обусловлена тем, что владение технологией поиска работы позволяет воздействовать на все факторы, определяющие возможность трудоустройства: напрямую на личную готовность безработного и навыки успешного взаимодействия с работодателем, и косвенно – на профессиональный потенциал. Обучение данной технологии ведется через различные формы работы. Это могут быть индивидуальные и групповые консультации, тренинги, различные клубные программы и т.п. Выбор формы работы определяется конкретной ситуацией клиента, которую предстоит решить для успешного трудоустройства.

Метод информирования молодых инвалидов и обучение технологии поиска работы предполагает, с одной стороны, помощь клиенту в

планировании действий, необходимых для скорейшего достижения результата – решения проблемы безработицы, с другой стороны – создание возможности для отработки навыков, умений, определения и корректировки личностных особенностей и мотивации, обуславливающих успешность деятельности по поиску работы.

На организационно-подготовительном этапе нами была решена следующая задача: определить группу лиц, на которых будет направлена социально-профилактическая работа. Сформированная группа социально-профилактического процесса состояла из 18 человек. Величина группы зависела от степени тяжести последствий инвалидности и характера проблем участников. Там, где позволяют условия учреждения социального обслуживания населения, рекомендуется подбор участников со сходной жизненной проблемой (например, одинаковая группа инвалидности, заболевание и т.п.), в данном случае специалист по социальной работе будет иметь четкую направленность в выборе форм и методов профилактической работы с молодыми инвалидами.

Заключительный этап направлен на включение молодых инвалидов в формы творческой деятельности. В качестве основных художественно-творческих средств на данном этапе выступали: информационные буклеты, плакаты и стенды. Кроме того, в группе была проведена художественно-творческая мастерская «Сладкие тюльпаны из гофрированной бумаги» в стиле хендмейд. Приобретенные полезные навыки художественно-творческой деятельности молодые инвалиды могут использовать как средство благотворительности и как продукт дополнительного заработка. Данная мастерская обеспечивает возможность в раскрытии внутреннего потенциала, а также помогает клиентам в снятии стресса, напряжения.

Выводы. Таким образом, для эффективной социальной профилактики безработицы среди молодых инвалидов особенно важно использовать комплекс методов и форм социальной работы. Методы,

которые мы использовали в работе, а именно: метод информирования, метод консультирования, художественно-творческий метод и др. помогли клиентам обучиться новым навыкам, которые в дальнейшем помогут им успешно действовать в трудоустройстве. В современной России повышаются требования к специалистам, они должны обладать профессиональной компетентностью, мобильностью. Отметим, что особенность социальной профилактики безработицы с молодыми инвалидами заключается в предупреждении возникновения обстоятельств, а именно в предупреждении безработицы, которая ведет к социальным отклонениям. В соответствии с этим мы считаем важным проведение социально-профилактических мероприятий с молодыми инвалидами. Уникальной является социально-профилактическая работа средствами художественно-творческой деятельности.

Список использованных источников:

1. Басова В. М., Веричева О. Н. Социальные технологии в работе с молодежью: сущность и классификация// Технологии социальной работы с молодежью: материалы межрегион. заочной науч.-практ. конф., 11-14 ноября. 2013 г. / сост. О. Н. Веричева; науч. ред. Н. Ф. Басов. – Кострома: КГУ им Н. А. Некрасова, 2013. 448 с.
2. Бабушкина Т., Гарсия-Исер М. Молодежь на рынках труда и образовательных услуг // Человек и труд. -2004. - №6. с.40
3. Терелянская Е.В. Художественно-творческие методы в социальной работе: аспекты технологизации// Социальная работа: художественно-творческие методы и технологии: сб. науч. ст. по итогам III Междунар. науч.-практ. конф. Волгоград, 13-16 окт. 2009 г. / под ред. Т.Ю. Андрущенко, Е.В. Терелянской. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2010. – 180 с.
4. Багаев В. Занятость молодежи - задача государственная // Человек и труд. -2003. - №12. с.45-46.

Козлов С. А.

Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна.

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ»

Постановка проблемы, введение. Молодежь, являющаяся основной движущей силой нашего государства, в то же время является самой незащищенной категорией населения. В период становления молодежи как специалистов, в своей трудовой деятельности, существует необходимость грамотно построенной защиты молодежи как молодых специалистов, поддержки их на законодательном уровне РФ. В то же время в такой огромной по территории, многонациональной стране необходимо учитывать территориальные и национальные особенности субъектов РФ для успешной реализации молодежной политики РФ.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Анализ источников, позволил выявить проблему, основанную на отсутствии единого, общего определения «молодой специалист» на законодательном уровне РФ. Многообразие льгот в субъектах РФ говорит о работе государства среди молодых специалистов, поддержки их на начальных этапах становления трудовой деятельности, поддержки их инициатив, но не дает конкретного определения, кто же относится к данной категории работников. Существует немало определений данного понятия в различных субъектных документах РФ, подзаконных актах, о льготах, касающихся данной категории работников. Все они направлены на поддержку молодежи на их трудовом пути. Под определения попадают разные категории молодежи, определения не носят единого обобщенного характера, позволяющего четко говорить о том, кто же такие молодые специалисты.

История данного определения начинается в СССР, с введением данного определения в законодательство приказом МИНВУЗА СССР от 30.07.1980 №870, в котором «молодой специалист» – это выпускник среднего и высшего специального учебного заведения, закончивший

полный курс обучения и защитивший дипломный проект (работу), сдавший государственные экзамены и направленный на работу комиссией по персональному распределению в течении трех лет после окончания учебного заведения [1].

На сегодняшний день, в распоряжении правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р: «Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года», в разделе «Общие положения» есть определение: «молодой специалист» – это гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых специалистов – до 35 лет), имеющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией[2].

В ст. 70 трудового кодекса РФ используется термин, схожий с определением молодого специалиста в распоряжении правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, но нет единого утвержденного определения, внесенного в трудовое законодательство.

Описание исследования и основные результаты. На основе проведенного анализа выявлены критерии, позволяющие определить статус «молодой специалист», а так же выявлены недочеты в трудовом законодательстве РФ, приводящие к проблемам реализации молодежной политики РФ.

В определениях рассматриваются два основных критерия молодых специалистов:

- возраст (варьируется верхняя возрастная планка);
- образование (среднее и высшее образование, в некоторых определениях не учитывают начальное профессиональное образование).

Во многих определениях затрагивается такой критерий, как срок после официального трудоустройства, в который действуют определенные льготы. В советский период статус молодого специалиста

сохранялся на протяжении 3 лет. В современной России этот срок уменьшился до 1 года. Так же затрагивается такой критерий как первичность трудоустройства молодого специалиста. Кроме этого в документах рассматриваются другие критерии в зависимости от субъектов РФ (поддержка денежными выплатами и льготным кредитованием представителей бюджетной сферы, таких как педагоги, работники здравоохранения).

Анализ данной ситуации показал:

- несовершенство законодательной системы РФ относительно молодых специалистов приводит к нестабильности развития молодежной политики в нашем государстве;

- происходит дискриминация некоторых категорий выпускников учебных заведений;

- отсутствует единое определение, что создает ситуации, при которых в субъектах РФ под определение «молодой специалист» попадают разные категории молодежи.

Выводы. Автор считает необходимостью разработать единое определение понятия «молодой специалист», внести в него все категории образования, включая среднее и высшее образование, увеличить возрастную категорию таких специалистов до 35 лет, увеличить срок трудоустройства по окончании учебного заведения с сохранением статуса «молодой специалист» до двух лет и предоставить возможность менять место работы в течение этого двухлетнего срока до двух раз. Необходимо разработать дополнения к определению «молодой специалист», позволяющие получать льготы дополнительным категориям молодых специалистов, в зависимости от субъектов РФ и внести его в трудовой кодекс РФ. Это позволит повысить чувство защищенности у молодых людей, трудоустраиваться в соответствии с выбранной профессией и закрепляться на рабочем месте.

Список используемых источников:

1. Приказ МИНВУЗА от 30 июля 1980 г. №870 «О введении в действие положения о межреспубликанском, межведомственном и персональном распределении молодых специалистов, оканчивающих высшие и средние специальные учебные заведения» [Электронный ресурс] / Официальный сайт. – URL: http://libussr.ru/doc_ussr/usr_10410.htm (дата обращения: 09.10.2019 г.)

2. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403–р «Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года» [Электронный ресурс] / Официальный сайт. – URL: <https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html> (дата обращения: 09.10.2019 г.)

Косинова Д.Г.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Постановка проблемы, введение. В настоящее время стресс прочно вошел в нашу жизнь. Он стал научной проблемой, интересующей не только теоретиков-исследователей, но и практиков, работающих с состояниями напряжения, возникающими у каждого человека под влиянием сильных эмоций, позитивных и негативных средовых воздействий. Ученые считают, что незначительные стрессы неизбежны и безвредны, но чрезмерный стресс создает большие проблемы для личности и группы. Стрессогенные факторы персональной и профессиональной среды снижают жизнестойкость специалистов и жизнеспособность организации, в которой они трудятся. Следовательно, они заставляют персонал и руководство организаций считаться с их присутствием.

Высокая изменчивость и сложность современного мира приводит к тому, что стрессы становятся постоянными «спутниками» человека.

Причем средний уровень стресса большинства людей превосходит их психические возможности, что приводит к снижению эффективности их жизнедеятельности, к ухудшению здоровья и самочувствия. Проблема заключается в том, что именно в последние годы стресс с большой силой затронул всё население страны поэтому поспособствовал финансовый кризис. Постоянно приходится сталкиваться с различными стрессовыми факторами, и к сожалению большинство людей не умеют с ними справляться. Перед обществом стоит нелегкая задача: необходимо научиться справляться со стрессовыми ситуациями [5].

Таким образом, исследование социально-психологических технологий формирования стрессоустойчивости личности открывает большие, во многом специфические возможности для понимания и содержательного объяснения общих закономерностей управления стрессом.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Для современного человека владение технологиями управления стрессом является необходимым условием его эффективной деятельности, а особенно деятельности в новых для него обстоятельствах. Проблема психологического стресса и стрессоустойчивости личности исследовалась в области изучения социальной стабильности, нарушения которой несут в себе угрозу возникновения стрессогенных ситуаций (А.И. Донцов, Е.Б. Перелыгина), в области изучения переживания неудачи в личносно значимых сферах деятельности (Н.А. Батулин), в области изучения последствий техногенных аварий и катастроф (Н.А. Абдуллин), в области изучения поведения личности в экстремальных условиях (В.И. Лебедев). Большое количество исследований посвящено изучению факторов стрессоустойчивости представителей различных профессиональных и иных групп и сообществ: стрессоустойчивости педагогов (А.А. Реан), студентов (О.В. Лозгачева), спортсменов (Б.А. Вяткин), представителей медицинских профессий (Н.В. Гафарова) [1-5].

Описание исследования и основные результаты. Проблема стресса в период профессионального самоопределения на данный момент является мало изученной и включает основные два компонента: стресс, связанный с учебно-профессиональной деятельностью, и стресс, связанный с возникновением страхов и тревожности накануне непосредственной профессиональной деятельности.

Н. Самоукина выделяет основные виды профессионального стресса:

- информационный стресс возникает в условиях жесткого лимита времени и усиливается в условиях высокой ответственности. Часто информационный стресс сопровождается неопределенностью ситуации (или недостоверной информацией о ситуации) и быстрой сменой информационных параметров;

- эмоциональный стресс возникает при реальной или предполагаемой опасности (чувство вины за невыполненную работу, взаимоотношения с коллегами и др.).

- коммуникативный стресс связан с реальными проблемами делового общения. Он проявляется в повышенной конфликтности, неспособности контролировать себя, неумении тактично отказать в чем-то, незнании средств защиты от манипулятивного воздействия и т. д.;

- особый интерес представляет профессиональный стресс достижения. Главная проблема здесь - несоответствие уровня ожиданий реальным возможностям человека;

- также интересен стресс, вызванный страхом сделать ошибку. Страх ошибки связан с двумя моментами: 1) очень сильная внутренняя установка только на успех; 2) запрет или карательные санкции в случае ошибки. Страх ошибки часто «блокирует» творческие способности человека;

- достаточно распространенным является профессиональный стресс конкуренции;

- отдельно выделяется профессиональный стресс успеха. Как ни странно, интенсивный стресс человек может чувствовать и тогда, когда

достигает большого успеха. Нередко после достижения цели наступает состояние «лишения» смысла, что исполнилось;

- особое тому представляет проблема заработка денег и сопутствующий этому профессиональный стресс. Например, для студентов данный вид стресса непосредственно связан с тревогой по поводу получения финансовой независимости от родителей, изменением социальной роли [1].

Необходимо отметить, что при этом важно выделить место и роль каждого компонента стрессоустойчивости (эмоциональный, волевой, психической устойчивости), которые сами по себе могут рассматриваться как интегральные свойства личности и обеспечивают успешное достижение цели деятельности в сложных обстоятельствах [2].

Так, психологические механизмы стрессоустойчивости в контексте ее эмоционального компонента могут быть представлены в рамках четырех подходов [3]: как проявления воли, результат применения приемов и аутогенных тренировок, способность преодолевать состояние эмоционального возбуждения в ходе выполнения сложной деятельности (В. Л. Марищук т. д.) как интеграцию различных процессов и явлений эмоционального, волевого, мотивационного, интеллектуального компонентов (Б.Х. Варданын, П.И. Зильберман, А. М. Столяренко, А. Я. Чебыкин т.д.). Третий подход (Ю.Н. Блудов, В.Д. Небылицин, К.Н. Гуревич, В.М. Русалов т.д.) базируется на теории самоорганизации кибернетических систем, единства энергетических и информационных характеристик психических свойств. Эмоциональная устойчивость в рамках этого подхода связывается с резервами нервно-психической энергии: особенностями темперамента, силой нервной системы по отношению к возбуждению и торможению, подвижностью, лабильностью нервных процессов. В рамках этого подхода можно утверждать, что человек является стрессоустойчивой, если ее эмоциональное возбуждения, несмотря на сильные раздражители, не превышает величины (Я.

Рейковский) [6]. Таким образом, основными направлениями исследований стрессоустойчивости, по Я. Рейковскому, являются: изучение зависимости эмоциональной устойчивости от свойств нервной системы, изучение регуляторных структур личности и поиск особого механизма в виде самоконтроля.

В рамках четвертого подхода (А. В. Алексеев, А. А. Черникова т. д.) считается, что ни волевой, ни познавательный процессы, ни тем более свойства личности (направленность, темперамент, характер, способности), несмотря на взаимосвязь, не входят в состав эмоционального процесса. Диагностика основывается на выявлении, собственно, эмоциональных характеристик эмоциональной устойчивости, качества и свойства самого эмоционального процесса. В этом плане эмоциональными детерминантами являются: эмоциональная оценка ситуации, эмоциональное прения хода и результатов деятельности; эмоциональный опыт личности (эмоциональные установки, образы, прошлые переживания в данного рода ситуациях), знак и интенсивность эмоций.

Проблема стресса приобрела в современном мире исключительное научное значение. Многоплановость и комплексность данной проблемы обусловила появление множества научных направлений, определивших стресс в качестве предметного поля исследования. Формирование концепции стресса нашло свое отражение в целом ряде его теорий и моделей, существенно различающихся между собой и в то же время в чем-то друг друга дополняющих и развивающих [4].

Многоаспектность явления стресса у человека столь велика, что потребовалось осуществить разработку целой типологии его проявлений. В настоящее время принято разделять стресс на два основных вида: системный (физиологический) и психический. Поскольку человек является социальным существом и в деятельности его интегральных систем ведущую роль играет психическая сфера, то чаще всего именно

психический стресс оказывается наиболее значимым для процесса регуляции.

Исследования стресса в реальных условиях показывают, что не столько физический, сколько психический уровень адаптации является индикатором физического и психического состояний людей. Рассмотрение единого феномена стресса в рамках специальностей разного профиля (в частности, социальным работникам, медиками, психологами) способствовало более углубленному изучению отдельных физиологических, психологических и социально-психологических проявлений стресса, закономерностей их развития, структур и функциональных механизмов, лежащих в основе этих проявлений.

Выводы. Для эффективной жизнедеятельности особенно в образовательной системе должно быть разработано соответствующее технологическое обеспечение, позволяющее содержательно и инструментально организовать процесс формирования стрессоустойчивости обучающихся.

Формирование устойчивости к стрессу возможно в случае применения социально-психологического тренинга, в рамках которого используются различные упражнения, позволяющие активизировать психические функции, обеспечить саморегуляцию психического состояния, сконцентрировать работу обучающихся на развитие тех или иных компонентов психики (например, упражнения на регуляцию эмоционального напряжения, упражнения на овладение умениями ведения диалога, упражнения на осознание пространственной организации общения, упражнения на саморегуляцию эмоционального состояния, упражнения на ситуативную саморегуляцию во время стрессовых ситуаций и т.д.).

Таким образом, комплексное внедрение системы тренингов может быть средством формирования и развития стрессоустойчивости и

активизации имеющихся личностных ресурсов будущих социальных работников на разных этапах профессиональной подготовки.

Список использованных источников:

1. Абабков В.А. Адаптация к стрессу / В.А. Абабков, М. Перре.- СПб.: Питер, 2009. -2118 с.
2. Безносков С.П. Профессиональная деформация личности / С.П. Безносков – СПб.: Питер, 2004. – 253 с.
3. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы. - М.: Ин-т психологии РАН, 1995. – 128 с.
4. Фонарёв А.Р. Развитие личности в процессе профессионализации / А.Р. Фонарёв // Вопр. психологии. – 2004. – № 6. – С. 72 – 83.
5. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной ориентации / С. Фукуяма; под ред. Е.Н. Жильцова, Н.Н. Нечаева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 108 с.

Ларькина Т.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Постановка проблемы, введение. В настоящее время число молодых людей, употребляющих психоактивные вещества, продолжает непрерывно возрастать. При этом, сегодня вряд ли можно найти подростка, который бы не знал о смертельной опасности наркотиков. Очевидно, что это знание в большинстве случаев никого не останавливает.

Злоупотребление наркотиками лишает сегодняшних детей как права вступить в грядущий век с чувством достоинства и в полном здравии, так и возможности внести значимый вклад в будущее своих стран и всего мира. Более того, некоторые дети сталкиваются с наркоманией уже в утробе

матери. Их первое знакомство с миром это жестокие боли, которые они испытывают в связи с абстиненцией из-за выработавшейся у матери привычки к наркотическим веществам.

Самая сложная проблема, связанная с подростковой наркоманией – это проблема социально-психологической и психологической предрасположенности подростка к употреблению наркотических веществ, социально-психологических причин, лежащих в структуре так называемой преднаркотической личности и ее непосредственного окружения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Из исследований аддиктивного поведения большой интерес представляют работы таких ученых как Д. Доттер, П. Монсон, Х. Хэйес (80-е г. XX в.) которые используют для объяснения молодежных аддикций интегрированную теорию. Взаимосвязь аддикций с негативными общественными санкциями рассмотрена в работах К. Дэмфауса и Х. Каплана. Социологов интересует влияние общества и применяемые им санкции в отношении аддиктов. Проблемы антисоциального поведения, оптимальные стратегии и практики его преодоления анализирует в своих работах К. Боудич; половые различия в факторах социального контроля рассматривают С.Г. Тиббеттс и Д.К. Херц; проблемы аддиктивных адаптаций на примере лонгитюдных исследований Х.Б. Каплана отражены в работе Е.Е. Лабеффа; причины появления аддиктивного поведения рассматриваются М. Экерстром (90-е г. XX в.) [5].

Большой вклад в исследование проблемы отклоняющегося поведения личности внесли отечественные ученые А.С. Белкин, В.Н. Кудрявцев, А.Е. Личко, Д.А. Сепс, А.М. Яковлев (60 - 80-е гг. XX в.) [2]. Предметом их исследования были социально-психологические условия развития личности юношеского возраста.

В российской социологии проблема превенции аддиктивного поведения личности стала предметом многих исследований лишь в 90-х гг. XX в. Я.И. Гишинский теоретически обосновал возможность переключения

лиц с аддиктивным поведением на социально одобряемую активность в обществе [1].

Признавая вклад уже существующих исследований в развитие этого направления, мы стремимся изучить и расширить знания в области феноменологии аддикции. Практический смысл всех исследований заключается в том, что конечной целью должны являться точные и научно обоснованные выводы относительно специфики характера и личности лиц, проявляющих ту или иную форму зависимого поведения, что позволит направить профилактические и коррекционные меры на источники столь проблемного поведения.

Описание исследования и основные результаты. Анализ научной литературы касательно проблемы зависимого поведения подростков позволяет выделить несколько имеющихся форм аддиктивного поведения как вида девиантного поведения:

- 1) химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, алкогольная зависимость);
- 2) нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды);
- 3) гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры);
- 4) религиозно-деструктивное поведение (религиозный фанатизм, вовлеченность в секту).

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной: от практически нормального поведения до тяжелых форм биологической зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психической патологией.

В последние годы увеличивается число несовершеннолетних с нарушениями поведения. Наиболее часта и наиболее существенна такая форма аддиктивного поведения, как химическая зависимость. Ведь именно

алкоголизм, наркомания, токсикомания и курение на сегодняшний день стали неотъемлемыми атрибутами молодежной субкультуры.

Так же определены основные причины и этапы развития зависимого поведения:

1 этап. Первые пробы. Совершаются обычно под чьим-либо влиянием или в компании. Немалую роль здесь играют любопытство, подражание, групповой конформизм и мотивы группового самоутверждения. Глубинная мотивация восходит к присущей человеку потребности в изменении состояний сознания: вероятность того, что первые пробы перерастут в развернутый процесс формирования аддиктивного поведения и последующего перерастания в болезнь тем больше, чем меньше возраст при первых пробах и чем меньше потребность в изменении сознания удовлетворяется социально одобряемыми способами. Выбор средства на этом этапе произволен и зависит от этнокультуральных особенностей, особенностей субкультуры, опыта группы и доступности средства. По разным причинам (удовлетворенного любопытства, страха наказания, опасения и переживания, разрыва с компанией и т. д.) первые пробы чаще всего не имеют продолжения, исключение составляют табакокурение и культурально санкционированная алкоголизация.

2 этап. Поисковое аддиктивное поведение. Следующим за первыми пробами идет этап экспериментирования с различными видами психоактивных веществ – алкоголем, медикаментами, наркотиками, бытовыми и промышленными химикатами. Обычно оно присуще младшему подростковому возрасту. Для одних подростков важно их употребление как знак принадлежности к группе, для других – сам факт изменения состояния сознания («отруб», «отключка»), для третьих – качество вызываемых эффектов и особенности «кайфа». Как правило, этот этап разворачивается в компании и оформляется по алкогольному типу –

для веселья, раскованности, обострения восприятия, снятия сексуальных барьеров, выражения отношения («не нюхаешь, значит, не уважаешь»).

Характерно активное экспериментирование с поиском новых средств и способов их употребления (например, «зарядка» летучими веществами фильтра коробки противогаса). По мере прохождения этого этапа формируется индивидуальное предпочтение одного из средств или предпочитаемый их спектр. Чаще всего это происходит уже в возрасте после 15 лет. Индивидуальной психической зависимости еще нет, но может формироваться групповая психическая зависимость, «автоматически» запускаемая сбором группы. От такого полисубстантного аддиктивного поведения В. Каган (1999) отличает моносубстантное, когда и первые пробы, и поисковое экспериментирование определяется доминирующей культуральной традицией (самогон в сельских районах России, гашиш, опиаты, и т. д. – в других этносоциальных средах).

3 этап. Переход аддиктивного поведения в болезнь. Происходит под влиянием множества разнообразных факторов, которые можно условно разделить на социальные, социально-психологические, психологические и биологические.

Существуют различные принципы и методы профилактики аддиктивного поведения подростков.

В вопросах предотвращения аддиктивного поведения подростков профилактика рассматривается как комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий употребления психоактивных веществ (ПАВ), предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских последствий (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост ВИЧ-инфекций, гепатита В и С, заболеваний, передающихся половым путем, а также туберкулеза, педикулеза и чесотки). Однако без решения экономических и

финансовых вопросов реализация названных направлений профилактики является проблематичной.

В подростковой среде развитие зависимостей является результатом сложного взаимодействия социальных и личностных факторов (деформация социальных норм, выражающаяся в разрыве между содержанием норм и потребностями реального времени, а также неопределенности норм; трансформация образа жизни и ценностных ориентаций юношей и девушек, находящихся на периферии между детством и взрослением; изменение структуры и функций семьи; несистематическая и неэффективная организация досуга и профилактической работы), действие которых, в свою очередь, преломляется через систему отношений личности в процессе обучения в школе.

Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и ее эффективность обеспечивается совместными усилиями педагогов, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время, несмотря на все усилия и затраты, именно профилактика является наиболее уязвимым местом. Фактически вся работа с подростками «группы риска» носит лечебно-реабилитационный характер и касается явных, уже запущенных случаев токсикомании, наркомании и алкоголизма.

Эффективность и результативность профилактической работы определяется соблюдением основных принципов:

1. Универсальность. Единством факторов риска всех видов аддиктивного поведения обусловлен комплекс мер, направленных на предупреждение не только наркомании, но и внутреннего напряжения подростка, которое проявляется уже не в виде наркомании, а, к примеру, в виде агрессии или суицида. То есть профилактика аддиктивного поведения должна предупреждать девиантное поведение в целом.

2. Единство профилактики и диагностики. Этот принцип реализуется в двух аспектах: во-первых, профилактической работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, на основании которого составляется первичное заключение, и формулируются цели и задачи профилактической работы. Во-вторых, профилактическая деятельность специалиста требует постоянного контроля динамики изменений, поведения, деятельности личности, контроля динамики эмоциональных состояний человека, его чувств и переживаний в процессе работы.

3. Конструктивность. Профилактика изначально строит установки рационального поведения. Конструктивная профилактика служит предупреждению аддиктивного поведения и способствует формированию стабильно здоровой личности.

4. Опережающий характер воздействия. Создание стойких положительных установок на рациональное поведение.

5. Комплексность (организация воздействия на различных уровнях социального пространства, семьи и личности).

6. Личная заинтересованность и ответственность участников.

Рассмотрим основные методы по организации профессиональной профилактики аддиктивного поведения [3]:

1. Организация здорового образа жизни. Она исходит из представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим организмом. Здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение излишеств. Такой стиль основан на экологическом мышлении и существенно зависит от уровня развития общества.

2. Модель воспитания, в рамках которой формируется стойкое неприятие аддиктивного образа жизни. У детей уже в младших классах накапливаются умения противостоять ситуациям, провоцирующим употребление ПАВ.

Данный метод реализуется в форме психологических групповых тренингов. В психотерапии тренинг — совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, общения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений.

Базовыми методами проведения тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях.

3. Информированность. Метод основан на предоставлении информации о конкретных ситуациях, представляющих опасность. Может проводиться в виде бесед, лекций, изучения специальной литературы, видеофильмов.

4. Аутогенная тренировка – методика, направленная на овладение навыками психической саморегуляции с помощью релаксационных способов. Под релаксацией понимается состояние бодрствования, характеризующееся пониженной психофизиологической активностью, ощущаемое либо во всем организме, либо в любой его системе .

5. Поведенческая психотерапия используется в целях построения новых стереотипов поведения или подавления имеющихся неадаптивных. Управление поведением осуществляется через предъявление стимулов, вызывающих определенную реакцию, а также организация внешнего окружения и контроля за ним. Организуя внешнее окружение определенным образом, можно формировать определенное поведение у человека.

6. Арт-терапия – это направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях изобразительным творчеством. Данный метод построен на использовании искусства как символической деятельности. Использование на арт-терапевтической технологии способствует развитию высших психических функций, сохранению и укреплению психического здоровья.

7. Активное социальное обучение социально-важным навыкам.

а) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному влиянию, в ходе которого изменяются установки на девиантное поведение, формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается способность говорить «нет» в случае давления сверстников и т.д.;

б) тренинг асертивности. Основан на представлении о том, что аддиктивное поведение непосредственно связано с эмоциональными нарушениями;

в) тренинг формирования жизненных навыков – это умение общаться, способность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, уверенного поведения.

8. Медитация – это метод воздействия, в результате которого снижается не только эмоциональное и когнитивное напряжение, но участники еще и получают удовольствие, удовлетворяя свои духовные, психологические и социальные потребности.

В социальной работе с девиантными подростками специалист может использовать разнообразные формы и методы медитации.

Выводы. Таким образом, профилактика отклонений поведения у подростков имеет огромную значимость в социальной работе. Проблема аддиктивного поведения подростков является одной из числа самых серьезных социальных проблем любого общества и нуждается в целесообразном и комплексном подходе к ее решению.

Список использованных источников

1. Гилинский Я.И. Творчество: норма или отклонение? // Социологические исследования, 1990. № 2. С. 41-49.; Гилинский Я.И. «Отклоняющееся поведение» как социальное явление // Человек и общество, Л.: ЛГУ, 1971. Вып. 8. С. 113-118; Гилинский Я.И. Социология девиантности // Социологические исследования, 2009. № 8. С.

2. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (о структуре индивидуального преступного поведения), М.: Юридическая лит., 1968. 175 е.; Личко А.Е. Основные типы нарушения поведения у подростков // Патологические нарушения поведения у подростков: сб.ст., М., 1973. С. 5-16
3. Здоровый образ жизни: учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. Максиняева, Л.П. Тупицына и др. - М. : Прометей, 2012. - 86 с.
4. Каткова Л.В. Социальные технологии профилактики аддиктивного поведения молодежи, 2013. С. 6

Легусова А.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Постановка проблемы, введение. Развитие личности и самосознания людей с нарушениями слуха протекает в сложных условиях, связанных с трудностями в общении с окружающими людьми, замедлением процесса переработки информации, с более ограниченными возможностями спонтанного усвоения. Для улучшения качества жизни людей с нарушениями слуха необходима целенаправленная организация социальной работы с данной категорией населения, которая, с учетом современных реалий, требует внедрения инноваций.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблемам и специфике жизни людей с нарушением слуха уделяли особое внимание такие авторы как, Г.Л. Зайцева, В. Флери, И.Ф. Гейльман, В. Петшак. Более узкие сферы жизни глухих, в которых наиболее остро видны проблемы последних рассматривали Е.З. Яхнина, Л.И. Кильдяйкина, Г.С. Птушкин, Э.Р. Кильсенбаева, Е.Г. Речицкая.

Психологические и социальные проблемы людей с нарушением слуха изложены в работах В.Г. Струговой, О.Б. Колесниковой, С.Н. Захарова, Е.А. Кошелева, Л.С. Выготского, В.З. Базоева, В.А. Паленного, А.А. Комаровой.

Тем не менее, рассмотрению социальных проблем людей с нарушением слуха в контексте социальной работы должного внимания не уделено.

Описание исследования и основные результаты. Ниже рассмотрим и проведем теоретический анализ основных проблем людей с нарушением слуха в контексте учета данных проблем в практической деятельности социального работника.

Для того, чтобы процесс коммуникации социального работника и клиента с нарушением слуха сопровождался обратной связью и был результативен, социальному работнику следует ознакомиться с факторами жизнедеятельности человека, вызванными потерей слуха [5]. Данные факторы усложняют процесс взаимодействия людей, имеющих нарушения слуха с окружающим миром в частности и жизнедеятельности в социуме в целом.

Функциональные факторы. Первоначально, потеря слуха сказывается на способности человека общаться с другими людьми. У детей, страдающих глухотой, часто наблюдается задержка в развитии разговорной речи. Потеря слуха и заболевания ушей, такие как средний отит, могут приводить к значительному неблагоприятному воздействию на успеваемость детей.

Но предоставление людям с потерей слуха возможностей для общения позволяет им принимать участие в общественной жизни на равных основаниях с другими людьми. Общение может происходить с помощью русского жестового языка, разговорной или письменной речи.

Социальные и эмоциональные факторы. Ограниченный доступ к услугам и лишение возможностей для общения может оказывать

значительное воздействие на повседневную жизнь. Так, среди людей с приобретенной глухотой, особенно среди пожилых людей, с нарушением слуха нередки случаи ощущения чувства одиночества, изоляции и безысходности.

Человек с врожденной глухотой, не получивший возможности для обучения русскому жестовому языку в детстве, может чувствовать себя изолированным от социального общения [2].

Те же люди с нарушением слуха, которые владеют жестовым языком все равно испытывают трудности при взаимодействии с окружающими.

Если рассматривать данный аспект в контексте социальной работы, то следует отметить, что на сегодняшний день набирает популярность обучение жестовому языку социальных работников. В России данное обучение проводится в рамках госпроекта «Доступная среда», где основная цель заключается в создании комфортной среды общения в случае обращения людей с нарушением слуха к социальным работникам за социальными услугами.

Таким образом, внедрение жестового языка в профессиональную деятельность социального работника носит инновационный характер и предполагает решение основной социальных проблем людей с нарушением слуха, а именно возможности наладить коммуникации с обществом.

Экономические факторы. В развивающихся странах дети, страдающие потерей слуха и глухотой редко получают какое-либо образование. Среди взрослых людей, страдающих глухотой, отмечается гораздо более высокий уровень безработицы. По сравнению с общим работающим населением среди работающих глухих людей отмечается более высокая процентная доля людей, занимающихся менее квалифицированной работой.

Улучшение доступа к образованию и службам профессиональной реабилитации и повышение осведомленности, особенно среди

работодателей, о нуждах людей с нарушением слуха, может способствовать снижению уровней безработицы среди этой группы людей. Решением вышеперечисленных вопросов занимается также и социальный работник [4].

Психологический фактор. Для формирования гармоничной личности, для развития у неслышащего ребенка адекватной самооценки, необходимой для установления правильных взаимоотношений с окружающими людьми, рядом с ребенком должен находиться любящий и понимающий его взрослый человек.

Особое влияние на внутрисемейные отношения оказывает наличие или отсутствие нарушения слуха у родителей. Чаще всего в семьях, где неслышащий ребенок и неслышащие родители, складываются эмоциональные отношения, близкие к тем, которые характерны для семей слышащих.

Эмоциональный комфорт неслышащего ребенка в такой семье обусловлен, по мнению В. Петшака, тем, что при общении с помощью жестового языка, понятного обеим сторонам, достигаются более полный контакт и взаимопонимание. В отличие от них слышащие родители не могут наладить столь же успешное общение со своими детьми с помощью небольшого набора слов и высказываний, уже усвоенных детьми, и естественных жестов.

Также В. Петшак отмечает, что у неслышащих детей младшего школьного и подросткового возраста, имеющих слышащих родителей, обнаруживается меньше положительных эмоциональных проявлений к родителям, чем у слышащих детей или глухих, имеющих неслышащих родителей. Отношения с матерью эмоционально обеднены, а отношения с отцом чрезмерно насыщены отрицательными эмоциями.

В. Петшак предполагает, что многие слышащие родители глухих детей не умеют устанавливать с ними естественные родственные отношения. Матери, вероятно, недостаточно одобряют своих детей за

хорошие поступки и обнаруживают равнодушие при их плохом поведении. Отцы, напротив, стремятся проявить по отношению к детям «мужской характер» и внушить им правила хорошего поведения, но делают это неумело [3].

При этом наиболее тесные эмоциональные отношения у глухих детей из слышащих семей складываются с братьями и сестрами. Дети открыто выражают свои чувства по отношению к ним. К концу подросткового возраста достигается сходство эмоциональных отношений в семьях, воспитывающих глухих и слышащих детей.

На развитие личности неслышащего ребенка и на формирование отношений в семье чрезвычайно влияет такой фактор, как пребывание ребенка в учреждении интернатного типа. Узнав о глухоте ребенка, родители помещают его в специальное детское учреждение в сравнительно раннем возрасте и перестают принимать достаточное участие в его воспитании.

Зачастую это делается из соображений общего порядка: из-за невозможности обеспечить дома надлежащий присмотр за ребенком, из-за неумения справляться с задачами обучения речи. Дело осложняется тем, что специальные дошкольные учреждения имеются только в крупных городах, что вынуждает родителей отдавать детей на интернатский режим, расставаясь с ними на длительный срок.

Л.С. Выготский расценивал постоянное пребывание глухого ребенка в стенах специального учебного учреждения как отрыв его от нормальной среды. Эта искусственная среда во многом отличается от того нормального мира, в котором ребенку придется жить [1].

Неоспорим и тот факт, что с глухими детьми нужно больше заниматься и это делают специалисты в школе, но это неизбежно приводит к изолированности детей от родителей, даже в том случае, если неслышащие дети не постоянно живут в интернате.

Если же родители живут в другом населенном пункте, ситуация еще более усугубляется. Длительное пребывание неслышащих детей в однообразных условиях при отсутствии возможности широкого общения со здоровым окружением отражается на уровне социализации неслышащих детей. А также затрудняет процесс адаптации неслышащих детей в обществе по окончании обучения и достижении 18-ти летнего возраста.

В результате из-за отсутствия общения с близкими людьми не только не развиваются, но и систематически атрофируются те силы и средства, которые могли бы в дальнейшем способствовать успешной социализации неслышащего ребенка.

Так, семейное воспитание, с самого раннего детства формирующее нравственную основу личности, дающее неслышащему человеку запас ласки, доброты, любви, рано уходит из жизни большинства глухих детей, и без того лишенных многого в отношениях с окружающими.

Неслышащие дети, родившиеся в семьях, в которых есть глухие члены семьи, находятся в ситуации более выгодной, чем глухие дети из семей слышащих. Ведь опека над детьми с недостатком слуха требует умения и практики.

Таким образом, социальные проблемы, с которыми сталкиваются неслышащие люди, формируются еще с детства, но в отличие от слышащих людей, у первых последствия носят более выразительный характер.

Выводы. Обобщая, следует отметить основные социальные проблемы людей с нарушением слуха. Первоначально это эмоциональная депривация (сильнее у глухих детей слышащих родителей). Наиболее массовая и трудно искореняемая проблема – стигматизация по отношению к неслышащим людям. Еще одна социальная проблема, которая на сегодняшний день более актуальна среди СМИ, в частности телевидения – недоступность информации для людей с нарушением слуха.

Сложность в донесении своих взглядов, потребностей, интересов до общества является неизменной социальной проблемой людей с нарушением слуха. Также стоит отметить проблемы в сфере образования, а именно низкий уровень подготовки в специализированных школах, а также трудности в получении профессионального образования. Как следствие, низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда и малообеспеченность также относятся к неотъемлемым проблемам незлышащих людей.

Тем не менее, несмотря на множество проблем, с которыми сталкиваются люди с нарушением слуха, у них достаточно активная общественная жизнь в рамках своей субкультуры. А постепенное внедрение в практику социальной работы жестового языка как инновационного аспекта может способствовать налаживанию контакта между миром незлышащих и слышащих людей.

Список использованных источников

1. Зайцева Г.Л. Диалог с Л.С. Выготским о проблемах современной сурдопедагогика / Г.Л. Зайцева // Дефектология. – 1998. - №2.- С. 21-27
2. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология/ Г.Л. Зайцева.- М.:ВЛАДОС, 2000.- 192с.
3. Петшак В. Изучение эмоциональных проявлений у глухих и слышащих дошкольников / В. Петшак // Дефектология: научно-методический журнал. – 1989. - №6. – С.61-65
4. Сюзева А.В. некоторые проблемы адаптации инвалидов по слуху в интегрированной среде [Электронный ресурс] / А.В. Сюзева, Ю.Р. Сафронова – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.philipovich.ru/Library/Books/ITS/wwwbook/3_sb/cuzeva_cafonova.htm
5. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе/ Е.И. Холостова.- М.: Дашков и К, 2009.- 236с.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К ОТЦОВСТВУ

Постановка проблемы, введение. На современном этапе социального развития общества – в период трансформаций – как никогда важна прочная основа, которая бы давала человеку ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Залогом стабильности и процветания любого общества является семья.

Значительные изменения, происходящие в различных сферах жизнедеятельности человека, существенным образом затрагивают и сферу семьи: утрачиваются семейные традиции и обычаи, снижается ценность семьи и семейных отношений у современной молодежи, на низком уровне находятся представления о базовой социально-психологической функции человека – родительстве (материнстве или отцовстве).

Тема психологической готовности молодых людей к отцовству мало представлена в научной литературе. И, среди изученных литературных источников, практически не обнаружено работ, посвященных роли социальной работы в подготовке молодых людей к отцовству, что, собственно, и обусловило актуальность данной статьи.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В современной науке изучение родительства занимает особую нишу. С одной стороны, существует социальный заказ на изучение проблем семьи и семейного взаимодействия, связанный с изменением традиционных семейных установок в современном обществе, с другой стороны, среди многочисленных работ, так или иначе затрагивающих родительские роли, большинство посвящено либо родительским ролям в совокупности (Т. В. Андреева, Е. А. Гайдукова, С. В. Ковалев), либо материнской роли, в том числе готовности к материнству (Н. Н. Авдеева, С. Ю. Мещерякова, Н. И. Ганошенко).

Множество работ, как классических, так и современных, посвящены изучению представлений молодежи о будущей семейной жизни (С. И. Голод, В. М. Медков, Л. И. Савинова, Е. А. Гайдукова и др.).

Работ, рассматривающих проблему отцовства, все еще крайне мало. Среди известных работ, как наиболее фундаментальные в области данной проблемы, выделяют психологические исследования Ю. В. Борисенко. Ученым рассмотрены психологические закономерности формирования отцовства, влияния отцовства на развитие личности ребенка и самого мужчины-отца.

Целью статьи является ознакомление с теоретическими и практическими достижениями социальной работы в области подготовки молодых людей к отцовству.

Описание исследования и основные результаты. Анализ научной литературы, посвященной проблемам родительства, показал, что, несмотря на то, что проблема широко исследуется, единого мнения относительно структуры феномена отцовства не существует. Данный феномен не имеет четкого определения, так как он не исчерпывается такими понятиями, как «роль», «статус», и тем более, не замыкается только лишь на биологической или юридической составляющей.

В социологических исследованиях проблем отцовства говорится о том, что отцовство – социальное явление. Каждое поколение формирует свой культурный идеал отца согласно своему времени и условиям, и каждое поколение имеет дело с неизбежным пробелом между так называемой «культурой отцовства» и реальным поведением отца в семье. Социологические исследования в историческом ракурсе также проясняют, что отцовство не может быть определено в изоляции от материнской заботы и ожиданий матерей, от социальных стереотипов заботы о детях в обществе, и что эти социальные ожидания были довольно разнообразными: культура отцовства и поведение отцов изменяется от

столетия к столетию, как изменяются и социальные, и политические условия.

В современном мире, мире социальных трансформаций, картина отцовства существенно изменилась, изменились и социальные представления о том, каким должен быть отец и как он должен себя вести. В связи с этим, меняются и научно-теоретические представления о том, каким должен быть современный отец и какие именно функции он должен выполнять по отношению к своим детям.

Биологическая способность быть родителем не всегда совпадает с психологической готовностью к родительству. Развитие психологической готовности к отцовству обусловлено комплексным воздействием различных факторов.

Как было отмечено выше, на репродуктивные установки и семейные ценности молодежи влияют глобальные трансформационные процессы, усиливающие трудности адаптации к новым социально-экономическим условиям жизни, сопровождающиеся нарастанием неопределенности в выборе жизненных стратегий личности, ощущением невозможности прогнозировать ближайшее будущее.

И, если женщины, в любых социально-экономических, социокультурных, политических условиях, как правило, все же приходят к рождению ребенка, то у мужчин в большинстве случаев природная потребность в воспроизводстве и продолжении рода выражена не так сильно и в большей степени зависима от внешних условий и факторов.

Важными факторами являются и социальные характеристики будущего отца: образование, профессия, социальный статус, возраст и другие.

Само понятие «готовность к отцовству» имеет следующую структуру:

- экономическая готовность: наличие средств для обеспечения жизнедеятельности семьи (стабильный заработок, нормальные жилищно-бытовые условия, наличие потенциала для развития);

- социальная готовность: достижение определенного социального статуса, завершение основных ступеней образования, наличие профессии и стабильных социальных ролей;

- психологическая и нравственная готовность: обретение потребности в рождении детей в комплексе с осознанием ответственности за рождение ребенка, его воспитание и развитие;

- физиологическая готовность: достижение возраста дееспособности.

Решение, возникающих в молодежной сфере социальных проблем, в том числе, и подготовка молодых людей к отцовству, не может быть реализовано без организации социальной работы. Социальная работа среди молодежи рассматривается как обеспечение наиболее благоприятных социально-экономических и социокультурных условий развития каждого молодого человека, которые способствуют социальному становлению личности и расширяют возможность полноценного участия в жизни общества.

При организации деятельности социальных служб для молодежи осуществляется целый комплекс мер. Решается задача по созданию и развитию специализированных служб и учреждений по оказанию молодежи разнообразных медико-социальных, психолого-педагогических, реабилитационных и социально-правовых услуг.

В социальной работе с молодежью немаловажное значение имеет ретрансляция семейных традиций и ценностей. К ним относятся: повышение ответственности молодежи перед брачной и семейной жизнью; увеличение социальной престижности отцовства и материнства; повышение психологической готовности юношей и девушек к браку; предоставление им необходимых знаний по гигиене и уходу за ребенком, психологии дошкольного возраста, детской психологии, психогигиене

сексуальной жизни, основным проблемам взаимоотношений между супругами; наконец, освещение вопросов наиболее рационального ведения домашнего хозяйства, эффективной и экономной организации бюджета семьи. Решение всех этих задач способствует достижению цели повышения готовности молодежи к семейной жизни и родительству.

Еще одним направлением, включенным в общую систему подготовки молодежи к семейной жизни, может быть такое направление, как формирование осознанного родительства. В настоящее время многие молодые люди не готовы к тому, чтобы стать родителями. Основные причины этого – кризис семьи, снижение роли семейных ценностей, отсутствие систематизированной информации, из-за чего дети воспринимаются как нечто безумно сложное и пугающее.

Психолого-педагогическая помощь в системе социальной работы помогает рассмотреть более детально данный феномен: ознакомиться с его принципами, провести сравнительное исследование тех или иных семей, проанализировать их поведение и пр. Затем в комплексе составить правильное представление об эмоциональных и поведенческих составляющих родительства, от которых зависит взаимодействие родителей и детей, их счастливая жизнь в целом.

Таким образом, социальная, психологическая и нравственная подготовленность к браку и родительству, означает восприятие человеком целого комплекса требований, обязанностей, социальных стандартов поведения, которыми регулируется семейная жизнь. Разумеется, нравственно-психологическая подготовленность юношей и девушек к браку и родительству должна являться частью общего воспитания человека и включаться в систему социальной работы.

Выводы. Социальная, психологическая и нравственная подготовленность к браку и родительству, означает восприятие человеком целого комплекса требований, обязанностей, социальных стандартов поведения, которыми регулируется семейная жизнь. Нравственно-

психологическая подготовленность юношей и девушек к браку и родительству должна являться частью общего воспитания человека и включаться в систему социальной работы.

Подготовка к отцовству – составная часть этой работы. Многие составляющие отцовства все еще мало изучены и данные по детерминации их развития противоречивы, поэтому изучение проблемы готовности к отцовству позволит не только ответить на некоторые, еще не до конца разрешенные наукой вопросы, но и практически применять накопленные знания, в частности при подготовке молодых людей к отцовству.

Список использованных источников

1. Безрукова О. Н. Готовность к отцовству: факторы, условия и предпосылки / О. Н. Безрукова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2007. – №6. – С. 98 - 109.

2. Беляева Т. Е. Стереотипы современного отцовства / Т. Е. Беляева, О. В. Сокол // Материалы Второй Всероссийской научной конференции «Психологические проблемы современной российской семьи». В 3-х ч. Ч. 1 / Под общ. ред. В. К. Шабельникова и А. Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 123-133.

3. Борисенко Ю. В. Проблема отцовства в современном обществе / Ю. В. Борисенко // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 122-130.

4. Осознанное родительство – залог счастливой семьи [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mind-control.ru/osoznannoe-roditelstvo/> (дата обращения – 03.04.2020).

5. Прохорова О. Г. Подготовка молодежи к родительству / О. Г. Прохорова // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2008 – № 1 – С. 5 - 12.

РАЗНИЦА КУЛЬТУР США И РОССИИ: ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Благотворительность в современном мире представляет собой сложное и многоплановое общественное явление, которое оказывает большое влияние на развитие социальной сферы общества.

Тема благотворительности является актуальной во всем мире, однако, Россия и США, являясь двумя самыми крупными государствами мира, задают тенденцию развития всей благотворительности в целом.

Мы можем заметить, что сегодня благотворительность переживает бурный рост и активно развивается. Это связано в первую очередь с социально-экономическими изменениями в обществе, способствовавшими становлению рыночных отношений, что позволило развиваться частному бизнесу, который сегодня активно осуществляет благотворительную деятельность.

Как заметили люди, побывавшие в России, у россиян совершенно иное представление о своем и чужом личном пространстве. В американской культуре комфортное расстояние между людьми при общении составляет 1-1,5 метра, а в русской культуре такое расстояние может сойти за неуважение собеседника.

Американцы часто говорят про россиян: «мягко и вкусно» внутри, но «горько и жестко» снаружи.

Многие люди упоминают, что русские предпочитают хранить молчание в общественном транспорте, в то время как в Америке во время поездок на метро многие люди громко разговаривают друг с другом и делают телефонные звонки.

Американский журналист и писатель, специализирующийся на вопросах России и СССР, Дэвид Саттер охарактеризовал выстраивание отношений между человеком и государством в США и России.

Об этом упоминают почти все. Многие могут подумать, что русские не говорят, а кричат друг на друга, и такой способ общения может показаться странным. Эмоции очень часто заменяют аргументы в подобных дебатах [1].

В мире благотворительности США занимает лидирующую позицию, ежегодно жертвуя наибольшую сумму в мире для помощи нуждающимся. В США более половины взрослого населения входят в тот либо иной благотворительный фонд.

После Гражданской войны в США особо остро стал вопрос об опеке над малоимущими, умственно неполноценными и осужденными за правонарушения. Эти категории граждан попали под опеку и защиту администрации штатов, а затем Советов штатов по благотворительности.

Первая стратегия приводила к возникновению общественных музеев и библиотек. Богатые американцы собирали коллекции картин или старинных книг и потом передавали их обществу под управлением специальных попечителей.

Вторая - основание университетов и публичных библиотек, то есть просветительских учреждений. Так появился на свет знаменитый Стэндфордский университет [2].

Так исторически сложилось, что на протяжении многих столетий благотворительность и милосердие определяли культуру поведения гражданина России, составляли основу воспитания, были элементов нравов общества. Умение жертвовать собой отличало широкую русскую душу.

Двадцатый век стал очень сложным для России и ее народа. Стало уходить в прошлое значение благотворительной деятельности, исчезла такая прослойка зажиточного общества, как меценаты.

По этой причине сегодня необходимо реконструкция нравственных основ, возвращение традиционных черт и традиций российского общества.

Сегодня все чаще понятие «благотворительность» мы связываем с работой Фондов, Ассоциаций, Обществ, - организаций, оказывающих помощь незащищенным слоям населения или поддерживающим инициативы.

Подводя итоги, выявляем, что на современном этапе развития благотворительности в США всё большее значение имеет благотворительность частных лиц. Разница между доходами богатых и бедных слоёв американских граждан огромна, но социальные противоречия частично сглаживаются тем, что обеспеченные отдают большую часть своих доходов на благие цели. Культура благотворительности в нашей стране и за рубежом носит совершенно противоположный характер. Если за рубежом большая часть пожертвований поступают в фонды (так, например, в Европе пожертвованные средства не облагаются налогом), то в России преимущественно помогают конкретным семьям (главная причина - недоверия к фондам).

Список использованных источников

1. Антонович И. В. Благотворительность в российском обществе: история и современность: учебное пособие.- Баранул: Издательство АГУ, 2005.- 135с: http://nasha-molodezh.ru/society/kultura_blagotvoritelnosti.html
2. Стельмашук Г. В. Культура и ценности // Ученые записки. Т. V. Актуальные проблемы философии, социологии и культурологии. 2000. - 250 с.: https://zen.yandex.ru/media/russian_friends/4-razlichii-mejdu-rossiei-i-ssha-v-kulture-5d8db1038f011100acaccfc6
3. Целых, М. П. Социальная работа за рубежом: Соединенные Штаты Америки / учеб. пособие. 2007. – 128с.: http://5orka.ru/index/istorija_blagotvoritelnosti_v_ssha/0-404

ГОТОВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧС И ПОСТКАТАСТРОФНЫЙ ПЕРИОД

Постановка проблемы, введение. В чрезвычайных условиях жизнедеятельности в контексте модернизации общества Донецкой народной республики в системе рынка труда происходят значительные изменения. Важнейшей тенденцией, которого является ориентация на многосторонне образованную и гармонично развитую личность.

Социальная работа является одним из главных способов организационного и социально-технологического реагирования общества на новую социальную ситуацию. Ее роль в жизни современного общества определяется тем, что она выступает в качестве фактора социальной стабильности. Деятельность социального работника направлена на гармонизацию межличностных отношений, отношений личности и социума и, в конечном итоге, на гуманизацию и стабилизацию социума.

Одновременно следует подчеркнуть, что требования к качеству подготовки спасателей, к уровню сформированное их профессионально-важных качеств также постоянно возрастают. От успешности их работы зависят количество спасенных жизней и размер совокупного ущерба от аварий и катастроф.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В научной литературе термин «деятельность» имеет весьма широкое распространение. Гегель, как известно, употреблял термин «деятельность» по отношению к движению. В философии термин «деятельность» обозначает понятие инструмента изучения общественной жизни в целом, отдельных ее форм, исторического процесса. Но и в этом случае происходит не однозначное его толкование: деятельность - это информационно направленная активность живых систем, обеспечивающая

их самоподдержание (Э. Маркарян), деятельность есть проявление социальной активности (Г. Арефьева) и др. [2]

В исследовании Кагана М.С. дан морфологический анализ деятельности (преобразовательная, ценностно-ориентационная, коммуникативная деятельность).

Наиболее существенный вклад в изучение механизмов и факторов этого процесса внесли представители психоанализа (Э.С. Бордин, У. Мозер Э. Роу, и др.), направления теории решений (Д. Тидеман, О'Хар, П. Циплер), гуманистической психологии (М.П. Катц, Д. Сьюпер, Г. Томэ), теории черт и факторов (Ф. Парсонс).

В отечественной психологии процесс профессионального становления изучался в аспектах формирования профессиональной пригодности (В.А. Бодров, К.М. Гуревич, Е.А. Климов, И.П. Лотова), профессионального самоопределения, самосознания (Т.В. Кудрявцев), развития профессиональной идентичности (В.А. Вавилов, Е.П. Ермолаева, Л.Б. Шнейдер), этапов жизненного пути личности (Ю.П. Поварёнков, Т.Н. Савченко), психологической системы деятельности (В.Д. Шадриков). Профессиональное развитие личности исследуется в рамках личностно-развивающего подхода (И.В. Бачков, А.К. Маркова, Г.М. Митина, Л.В. Темнова), изучаются вопросы организации и технологического обеспечения психолого-акмеологического сопровождения профессиональной деятельности (А.С. Гусева, А.А. Деркач, Л.И. Катаева, Г.И. Марасанов, А.С. Огнев, Л.А. Степнова).

Описание исследования и основные результаты. Анализ литературных данных, посвященных проблеме профессиональной деятельности в условиях экстремальных ситуаций, свидетельствует, что катастрофы характеризуются рядом особенностей, создающих определенные проблемы для специалистов, работающих в условиях экстремальных ситуаций. Выявлено, что для выполнения профессиональных обязанностей в условиях экстремальных ситуаций

специалисты должны обладать рационализмом мышления и готовностью к риску. Это связано, прежде всего, с тем, что они вынуждены зачастую принимать решения, от которых зависит жизнь человека. Время на принятие решения ограничено, необходимо выбрать из имеющихся вариантов решения наиболее оптимальные.

Рассматривая содержание и структуру социальной работы как вида деятельности с одной стороны, надо исходить из общепринятой философской и психологической трактовки деятельности, с другой, учитывать специфические особенности и факторы, характеризующие ее. В трудах Л.П. Бугеовой деятельность определяется как способ существования и развития общества и человека, всестороннего процесса преобразования им окружающей природной и социальной реальности, включая его самого, в соответствии с его потребностями, целями и задачами. Среди основных признаков деятельности она выделяет следующие: целенаправленность, преобразующий и созидательный характер, предметность, детерминированность общественным условиям, обмен деятельностью, общение действующих индивидов [5].

Анализируя сущность социальной работы, можно сказать, что профессиональный социальный работник должен быть носителем тех этических и квалификационных стандартов, которые касаются отношений между людьми, между людьми и социумом, отношений в семье, в трудовом коллективе, общине, других сферах жизнедеятельности людей.

По Ананьеву Б.Г., деятельность имеет многоуровневый характер:

во-первых, целостной деятельности, как исторически сложившейся системы программ, операций и средств производства материальных и духовных ценностей общества;

во-вторых, отдельного акта - действия, включающего в себя цель, мотивы ее выдвижения и способы достижения;

в-третьих, макродвижений, из которых посредством опредмечивания и построения программ строятся действия;

в-четвертых, макродвижений, из которых строятся макродвижения.

В этом случае первые два уровня соответствуют рассмотрению деятельности человека как субъекта, социального существа, как личности, а последние уровни определяют деятельность человека как природного индивида.

Будучи сотрудниками соответствующих служб, социальные работники должны чувствовать себя в первую очередь лидерами социально уязвимых групп населения.

Для того чтобы профессионально реализовать призвание, необходимо знать, как люди развиваются, взаимодействуют, изменяются, учитывать специфику реагирования на трудности, проблемы, общественные условия жизни отдельных людей, а также уметь тонко сочетать методы убеждения и принуждения со стимулированием собственной активности людей, с раскрытием возможностей их внутреннего потенциала и компенсаторных возможностей [3].

Согласно указанной выше литературе, функции социальной работы по оказанию помощи при стихийном бедствии можно обобщить следующим образом:

1. Помощь индивидам и семьям;
2. Сопоставление потребностей пострадавших с имеющимися ресурсами и помощь клиентам в получении доступа к этим ресурсам;
3. Предотвращение тяжелых физических и умственных расстройств;
4. Предотвращение возможных разрывов связей внутри семей, групп, организаций и сообществ;
5. Изменение микро и макросистем с целью улучшения благосостояния клиентов.

Требуется не только отказ от авторитарных методов работы, но и подлинная вера в то, что каждый человек имеет право и способен сам достаточно успешно строить свою жизнь во всем многообразии ее проявлений. Не каждый человек пригоден для социальной работы;

основным определяющим фактором здесь является система ценностей кандидата, которая в конечном счете определяет его профессиональную пригодность и эффективность практической деятельности. Представление об абсолютной ценности каждого человеческого существа переходит здесь из разряда философского понятия в категорию базисного психологического убеждения как основы всей ценностной ориентации индивида [1].

Как показывает анализ деятельности социальных работников, требуется немало времени, чтобы они адаптировались на рабочем месте, осознали особенности своей профессии. Специалисту социальной сферы приходится работать с людьми, чьих возможностей, ресурсов недостаточно для решения их проблем. Многообразие этих проблем, жизненных ситуаций, неповторимость личности каждого клиента требуют от специалиста по социальной работе не только определенного уровня знаний и умения применять их на практике, но и наличия профессионально важных личностных качеств [4].

Поэтому в практике профессиональной подготовки социальных работников до сих пор существуют неразрешенные проблемы, которые связаны одновременно с двумя аспектами формирования личности специалиста. Первый – становление профессионально значимых качеств личности, второй – формирование психологической готовности к [профессиональной деятельности](#) социального работника.

Выводы. Социальная работа была и остается одной из самых трудных профессий. Она не всегда адекватно воспринимается общественным мнением. Но социальная работа является одним из самых одухотворенных и благородных видов деятельности человека. Проблема социально-психологической готовности социальных работников высшего профессионального звена в условиях экстремальных ситуаций становится все более актуальной на современном этапе. Исследования социально-психологических детерминант профессиональной готовности выступают

фактором обеспечения безопасности жизнедеятельности в современном обществе.

Список использованных источников:

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. - М.: Высшая школа, 2016. - 592 с.
2. Вострокнутов А.Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы топографии. Учебник / А.Л. Вострокнутов, В.Н. Супрун, Г.В. Шевченко. - М.: Юрайт, 2015. - 400 с.
3. Дорожко С.В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. В 3 частях. Часть 1. Чрезвычайные ситуации и их предупреждение / С.В. Дорожко, И.В. Ролевич, В.Т. Пустовит. - М.: Дикта, 2015. - 292 с.
4. Жуков В.И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 400 с.
5. Концептуальные Основы Государственной Стратегии Снижения Рисков И Смягчения Последствий Чрезвычайных Ситуаций / Харченко Сергей Григорьевич; А.А. Прохожев и др. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 461 с.

Непойда А.И.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СИСТЕМА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ПО ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Патриотическое воспитание молодежи — это процесс формирования у молодого поколения готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства гордости к Родине, воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал наше Отечество [3, с. 13].

К основным проблемам патриотического воспитания в современном обществе исследователи относят изменение ценностных ориентаций молодежи и ее снижающийся образовательный уровень.

Вместе с тем, патриотическое воспитание молодежи играет важную роль как в обеспечении безопасности Республики в целом, так и безопасности конкретного отдельно взятого человека [2, с. 40].

Во многих научных и публицистических источниках, рассматривающих проблемы молодежи, красной нитью проходит тревога о том, что мировоззрение современной молодежи отличается изрядным прагматизмом. Главной целью существования многих становится накопление материальных благ, высокий статус в обществе. Причем, приоритетным считается мнение той части общества, для которой главным критерием успешности является материальное благополучие, умение шагать к вершинам, невзирая на интересы других людей.

Настораживает и то, что уже существуют и развиваются радикальные псевдопатриотические организации, стремящиеся оказать влияние на те категории населения, которые по тем или иным причинам не могут адекватно реагировать на современные социальные метаморфозы. Именно поэтому здоровые силы нашего общества и государственные структуры проявляют все больший интерес к проблеме возрождения системы патриотического воспитания, прежде всего молодежи.

Патриотизм объединяет в себе духовность, гражданственность, и присущ только социально активной личности. Патриотизму невозможно научить, его можно впитать из общения, из среды. Чувство патриотизма «прививается» человеку, в том числе через тех людей, которые с ним рядом.

Заложенные в молодом возрасте взгляды, мировоззрения, установки и идеалы укрепят и помогут развить патриотическую направленность личности нового человека-созидателя, активного участника общественных преобразований.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В последние годы интерес исследователей к проблемам патриотического воспитания молодежи возрастает.

Общая цель патриотического воспитания, по мнению Г.К. Селевко [6, т.2, с.542], воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине, гордость за свою Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости.

А.Н. Выршиков, М.Б. Кусмарцев отмечают, что значение патриотизма в начале третьего тысячелетия заключается в том, что он выступает как мощный мобилизационный ресурс развития личности, коллектива, общества и государства, активизирующий энергию граждан в решении проблем общественного и государственного развития на высокую самоотдачу ради достижения общей цели – сохранения и развития страны, стремления сохранить и способствовать развитию государственности, социально-экономической и духовной сферы, общественных идеалов и ценностей [1]. Актуальной задачей современного патриотического воспитания доктор педагогических наук А.К. Быков считает придание ему субъект-субъектного характера, обеспечение активной роли подростков и молодежи в своем нравственно-патриотическом развитии. Без отражения активной субъектной позиции подростков и молодежи, подчеркивает автор, в условиях жизни современного общества дезавуируется демократический характер воспитания подрастающего поколения, игнорируются важнейшие принципы воспитания: гуманизации воспитательного процесса; ценностно-демократической ориентации управления процессами развития воспитания; приоритетного воздействия в воспитательном процессе на реальную ситуацию, в которой осуществляется жизнедеятельность молодежи [2].

К патриотизму невозможно призвать. Важно медленно и серьезно воспитывать духовное начало у молодых людей. Тогда они сами обратятся к патриотизму. Патриотизм появляется через внутреннее побуждение

личности, через сознание своей причастности к обществу, Отчизне, и тем самым к человечеству.

Именно патриотизм является духовным достоянием граждан, одним из важных компонентов общественного сознания, составляет духовно-нравственную базу в жизни граждан, особенно молодежи.

Проведённые исследования по патриотическому воспитанию молодежи, показывают, что те органы и институты, которые призваны отвечать за формирование стойких патриотических чувств у молодого поколения, а также СМИ, в первую очередь молодёжные, не выполняют свою задачу в полной мере.

Описание исследования и основные результаты. Основываясь на понимании патриотического воспитания в современной науке, можно обнаружить значимую роль социально-педагогической работы в данном направлении.

Социально-педагогическая работа — это разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи молодежи в процессе социализации, освоения ими социокультурного опыта и на создание условий для самореализации в обществе [4, с. 7]. Осуществляется она, в основном, социальными педагогами, но при этом особая роль отводится социальному работнику, как специалисту, наиболее комплексно содействующему широкой социальной интеграции личности в общество. В рамках понимания социальной работы, как одной из возможности осуществления патриотического воспитания молодежи, можно выделить следующие задачи, которые могут быть решены социальным работником:

- философско-мировоззренческая подготовка молодежи, формирование самосознания, ценностного отношения к родной Земле, истории, народу, государству и ценностям их возрождения и развития;

- приобщение к системе важнейших ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры народов, населяющих страну,

формирование потребностей в высоких духовно-нравственных и культурных ценностях и их дальнейшем развитии;

– создание конкретных условий для реализации склонностей и способностей различных групп молодых людей, с учетом их интересов и потребностей в конкретных условиях текущего этапа социально-исторического развития государства;

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской ответственности как важнейшей характеристики молодых людей, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и защищенности;

– воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, развитие потребности в труде на благо общества, государства, формирование социально значимой деятельностной устремленности;

– формирование и развитие толерантности молодежи к различным социальным группам, уважения к истории, культуре и языку различных народов, проживающих на территории нашего государства. В исследуемом контексте решение указанных задач патриотического воспитания молодежи социальный работник может осуществлять через следующие формы работы: индивидуальную, групповую, общинную.

Работа специалиста с личностью, группой и общностью имеет свои специфические особенности [5, с. 32]. Для каждой из указанных форм социальной работы социальный работник должен использовать наиболее эффективные методы работы. Под методами патриотического воспитания понимаются отличающиеся своеобразием способы деятельности, которые применяются в воспитательном процессе для достижения его целей. Индивидуальная социальная работа с личностью предполагает организацию кратковременных или длительных контактов, доверительного и продуктивного общения. При этом основное назначение специалиста — помочь молодому человеку понять свою роль в обществе, осознать

ответственность за соблюдение законов государства, норм коллективной жизни и т.д.

Воспитание активной жизненной позиции, чувства патриотизма у молодого поколения наиболее эффективно реализуется в условиях группового взаимодействия. Это объясняется тем, что межличностное общение в группе повышает эффективность воспитательной работы и развитию чувства патриотизма у молодежи. Специфика реализации социальной работы заключается в стремлении активизировать позитивный потенциал межличностного взаимодействия через групповое общение.

Особое место в социальной работе по воспитанию чувства патриотизма у молодежи занимает семья как малая социальная группа. Социальный работник может опосредованно вовлекать членов семьи в процесс формирования чувства патриотизма у молодежи. Среди форм работы социального работника с семьей можно выделить такие как презентация родословной своей семьи, интервью с родителями и др. Работа в общине рассматривается как социально-политическое средство удовлетворения интересов, потребностей, ожидания граждан. При этом ставится задача добиваться, чтобы клиент понимал тесную зависимость и взаимообусловленность личных и общественных проблем. Он должен принимать активное участие в солидарных действиях, направленных на решение ситуаций. Этот метод состоит из выяснения сути и типа проблемы, анализа причин, разработки стратегии, программы, планов, привлечения необходимых ресурсов, выявления и вовлечения лидеров, развития отношений между членами общества для облегчения их усилий» [6, с. 17].

Общинная форма социальной работы также играет особую роль в процессе формирования чувства патриотизма у молодежи. Ее специфика заключается в организации работе по координации деятельности широкого спектра социальных институтов, содействующих патриотическому воспитанию личности. Среди них особую роль занимают институты

образования и культуры. Данная форма работы призвана реализовывать принцип комплексности в процессе социальной интеграции личности, развитию ее социальной активности. В этих условиях для реализации задач патриотического воспитания социальный работник может осуществлять следующие виды деятельности. Например, создать блог патриотического содержания в социальных сетях, принимать участие в телевизионных передачах, где рассматриваются проблемы развития чувства патриотизма подрастающего поколения, освещать в СМИ результаты проведения воспитательных мероприятий патриотической направленности. Очень важно, чтобы работа по патриотическому воспитанию не сводилась к разрозненным единичным мероприятиям, не была своеобразной акцией.

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без формирования у молодого поколения уважительного отношения к прошлому и настоящему своей страны. Одной из особенностей современного патриотического воспитания является увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории своего района, города, края. Так история трансформируется из духовного понятия в историю событий и судеб людей, переплетенных с малой Родиной. Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой деятельности, поисковые работы, туристско-краеведческие программы, героико-патриотические акции — всё это формы патриотического воспитания [2, с. 39].

Выводы. Профессиональная роль социального работника в развитии социальной активности личности позволяет свидетельствовать о возможной значимости последнего в формировании чувства патриотизма у молодежи. Таким образом, перед социальным работником встаёт необходимость в создании системы патриотического воспитания.

Успешная реализация направлений патриотического воспитания молодежи основывается на объединении усилий деятельности органов

государственной власти всех уровней, научных и образовательных учреждений, творческих союзов, молодежных, ветеранских, общественных и религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания с учетом единой государственной политики.

Список использованных источников:

1. Белоусов, Н.А. Патриотическое воспитание студентов как проблема педагогического образования / Н.А. Белоусов, Т.Н. Белоусова // Патриотическое воспитание: история и современность: сб. науч. ст. — Москва, 2004. — С. 38–41.

2. Быков, А.К. Проблемы патриотического воспитания / А.К. Быков // Педагогика. - 2006. - № 2. - С. 37-42.

3. Выршиков, А.Н. Патриотическое воспитание молодёжи в современном российском обществе: монография / А.Н. Выршиков, М.Б. Кусмарцев. - Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. - 172 с.

4. Криворотов Д.А. Социально-педагогические аспекты патриотического воспитания и реализация его функций: авторефер. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01: защищена: 06.05.2005 / Криворотов Д. А.; «МГГУ им. М.А. Шолохова». – Нижневартовск, 2005. — 24 с.

5. Проблемы патриотического воспитания современной молодежи // Научно-издательский центр «Социосфера» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sociosfera.com/publication/conference/2017/135/problemu_patrioticheskogo_vospitaniya_sovremennoj_molodezhi / (дата обращения: 11.11.2017).

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Постановка проблемы, введение. Семья, особенно многодетная семья, сегодня находится в фокусе многих наук. Одной из центральных проблем, с которыми сталкиваются родители в многодетных семьях – это процесс взаимопонимания с собственными детьми [3]. В современном мире существуют профессионалы, которые могут оказать помощь семье, если она находится в сложной жизненной ситуации или сталкивается с какими-либо трудностями. В первую очередь такая задача стоит перед социальными службами, где психологи и социальные работники целенаправленно занимаются изучением семьи и разработкой программ по оказанию помощи в различных вопросах.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Взаимопонимание как психолого-педагогическая категория на сегодняшний день является объектом большого количества исследований, которые с разных позиций исследуются Г.М. Андреевой, К.А. Абульхановой-Славской, Л.М. Бугеевой, А.А. Бодалевым, А.А. Брудным, Д.Б. Богоявлянской, И.Б. Котовой, М.С. Каганом, В.А. Кан-Каликом, А.А. Леонтьевым, А.Н. Леонтьевым, М.Н. Лисиной, Г. Олпортом, В. А. Петровским, К. Роджерсом, В.И. Слободчиковым, Т. Парсонсом, Е.Н. Шияновым, В. Щепанским, Э. Эриксоном и др.

В русле этих исследований можно выделить два основных подхода. Первый подход основан на позиции, где взаимодействие рассматривается как интерактивная сторона общения, как форма действия и обращения между партнерами. Сторонниками данного подхода являются Г.М. Андреева, В.А. Кан-Калик, Х.Й. Лийметс, В.Я. Ляудис, Б.Д. Парыгин и др.

А.В. Брушлинский, А.А. Бодалев, А.А. Брудный, И.Б. Котова, М.С. Каган, В.А. Горянина, Н.Н. Обозов, В.А. Петровский и др. исследуют процесс взаимодействия как имеющий собственное психологическое содержание, как научную категорию.

Значительный рост исследований, посвященных проблемам взаимопонимания родителей и ребенка в семье, произошел во второй половине XX столетия. Основными причинами обращения к этой теме явились: развитие демократических отношений в обществе, проникновение идей равноправия в систему семейных отношений, проблемы взаимопонимания родителей и детей и т.д.

Описание исследования и основные результаты. Целью нашего исследования являлось на основе анализа основных проблем родительско-детских отношений в многодетных семьях разработать программу работы и рекомендации для родителей и социальных работников по оптимизации психолого-педагогических условий развития взаимопонимания родителей и детей в многодетной семье.

В нашем исследовании приняли участие 4 многодетные семьи. В каждой из них от трех до четырех детей. Самому младшему ребенку исполнилось 4 года, самому старшему 12.

Все семьи, принявшие участие в проекте являются благополучными и заинтересованы в результатах предложенной им программы.

Для исследования психологических особенностей взаимодействия между родителями и детьми нами были использованы следующие методики:

- 1) методика PARI;
- 2) тест «Рисунок семьи».

На констатирующем этапе мы проанализировали данные по методикам. Анализируя данные, полученные по методике PARI, которая касается разных сторон отношения родителей к детям и позволяет оценить специфику внутрисемейных отношений, особенности организации

семейной жизни, можно сделать вывод о том, что у большинства матерей выполняющих обязанности по отношению к семейной роли существует высокая зависимость от семьи, что говорит об ограничениях интересов женщин рамками семьи и заботой исключительно о семье, ставя свои личные интересы на второй план. У матерей иногда прослеживается ощущение самопожертвования, т.к. женщины выполняя материнские обязанности, откладывают свою профессиональную деятельность на второй план. Также женщины выделяют «безучастность» мужа, невключенность в дела семьи, т.к. мужчины не разделяют семейную роль, и больше уделяют времени своим личным интересам.

При выполнении своих обязанностей мужчины так же считают, что они жертвуют собой ради семьи, т.к. помимо выполнения своих обязанностей они являются кормильцами и им приходится выбирать между успехом в карьерном росте и высокой заработной платой. Отходя от свободы действий, отцы ощущают на себе зависимость и несамостоятельность как главы семейства.

У матерей наблюдается завышенная концентрация на детях чем у отцов. Отмечается подавление воли, постоянное сопротивление, подавление агрессивности, не проявление агрессивности в семейном кругу, что сказывалось бы на детской психике и опасением его обидеть, то есть создание безопасности в семье. Одним из не маловажных факторов концентрации на ребенке является подавление сексуальности, так как женщины неся на себе роль матери отдают все силы на детей. У отцов наблюдается незначительная концентрация на детях, для них может являться преимуществом преодоление своей воли и опасением обидеть, также отцы в редких случаях не подавляют свою агрессию.

У отцов и у матерей после появления детей наблюдается усиленное развитие активности ребенка. Для отцов и матерей нет смысла устанавливать уравнивающие отношения между родителями и детьми. В

некоторых случаях отцы и матери четко определяют партнерские отношения в семье.

Занимаясь воспитанием своих детей, родители исключают из своего взаимодействия с ними суровость, излишнюю строгость. Исключая вспыльчивость, раздражительность родители воспитывают в детях полное доверие к себе, не беря во внимание излишнюю концентрацию на ребенке, то есть через мерную заботу, устранение отношений зависимости. Матери не считают, что строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает сильный характер, у них лишь присутствует стремление ускорить развитие ребенка при помощи партнерских отношений и через мерного вмешательства в мир ребенка. По мнению родителей проявление изменений строгости по отношению к ребенку может перерасти в дальнейшем, в чрезмерную жесткость по отношению к окружающему миру. Матери и отцы уделяют большое внимание развитию детской активности, так как в дальнейшем она принесет хорошие результаты в физическом и интеллектуальном развитии. Чтоб не вызвать у детей чувство отчужденности от себя отец и мать стараются исключить свою раздражительность по отношению к детям. Суровые наказания отцов могут вызвать у детей страх перед какой либо деятельностью.

Результаты анализа по рисунку семьи до участия родителей в обучающем тренинге, говорят о том, что не все дети чувствуют себя комфортно в семье. Среди рисунков детей, участвующих в нашем исследовании, у 80% мы наблюдаем, что между детьми находятся родители, а сами дети расположены на достаточном расстоянии от других членов семьи. Особенно это касается рисунков старших сиблингов.

По рисункам можно сделать вывод, что в исследуемых нами семьях преобладает тревожный тип взаимоотношений, когда родители предпочитают использовать контролирующий тип воспитания.

Только 50% рисунков (это рисунки младших детей) указывают на высокий уровень сплоченности в семье и на развитые доверительные

отношения. Рисункам же старших детей (7-12 лет) характерно ощущение некоторой отстраненности, раздражения и жесткого контроля как результата недоверия.

Старшие дети так же считают, что родители не понимают их и однобоко оценивают ситуации, а так же относятся к ним не так, как к младшим сиблингам. Эти чувства рождают обиду и недоверие к родителям. При чем такие эмоции чаще всего направлены на матерей, а отцы на данных рисунках вообще выглядят отстраненными от семейной ситуации.

Ни на одном рисунке ни младших, ни взрослых детей не отражена значимость материального благосостояния, работающие родители нарисованы просто очень отдаленно от всех и как бы «выпадают» из семейного коллектива.

На формирующем этапе нашего исследования родителям было предложено принять участие в однодневном тренинге. Как мы уже говорили, в тренинговом занятии приняли участие оба родителя каждой семьи. Все они проявили заинтересованность в результатах, поскольку отмечали у себя недостаточно сформированные психолого-педагогические знания. Они отмечали озабоченность тем, что воспитательный процесс и процесс взаимодействия с детьми носит исключительно интуитивный характер.

После проведения тренингового занятия через две недели, мы попросили участников повторно пройти психодиагностические методики. Нужно отметить, что результаты и у родителей и у детей несколько изменились.

Так, результаты повторного тестирования по методике PARI указывают на то, что у большинства матерей выполняющих обязанности по отношению к семейной роли снизилась зависимость от семьи, что говорит о том, что они позволили себе расширить интересы за рамками семьи и попробовали уделять внимание собственным интересам. Благодаря

этому снизился показатель, отражающий ощущение самопожертвования. Также женщины отметили, что у мужей снизилась «отстраненность» от семейных проблем и семейной жизни в целом.

При выполнении своих обязанностей мужчины так же считают, что они жертвуют собой ради семьи, т.к. помимо выполнения своих обязанностей они являются кормильцами и им приходится выбирать между успехом в карьерном росте и высокой заработной платой. Однако у них вырос интерес к проблемам семьи и воспитанию детей.

Хотя у матерей все так же наблюдается завышенная концентрация на детях, отмечается подавление воли, постоянное сопротивление, подавление агрессивности, не проявление агрессивности в семейном кругу, что сказывалось бы на детской психике и опасением его обидеть, то есть создание безопасности в семье. Однако такой показатель, как подавление сексуальности значительно снизился, так как женщины некоторые обязанности смогли переложить на отцов. У отцов вырос показатель концентрации на детях, для них может являться преимуществом преодоление своей воли и опасение обидеть, также отцы в редких случаях не подавляют свою агрессию.

После участия в тренинге и отцы и матери четко определяют партнерские отношения в семье.

Занимаясь воспитанием своих детей, родители исключают из своего взаимодействия с ними суровость, излишнюю строгость. Исключая вспыльчивость, раздражительность родители воспитывают в детях полное доверие к себе, не беря во внимание излишнюю концентрацию на ребенке, то есть через мерную заботу, устранение отношений зависимости. Матери не считают, что строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает сильный характер, у них лишь присутствует стремление ускорить развитие ребенка при помощи партнерских отношений и через мерного вмешательства в мир ребенка. По мнению родителей проявление изменений строгости по отношению к ребенку может перерасти в

дальнейшем, в чрезмерную жесткость по отношению к окружающему миру. Матери и отцы уделяют большое внимание развитию детской активности, так как в дальнейшем она принесет хорошие результаты в физическом и интеллектуальном развитии. Чтоб не вызвать у детей чувство отчужденности от себя отец и мать стараются исключить свою раздражительность по отношению к детям.

На основании психологического анализа особенностей изображения рисунка семьи можно сделать вывод о формировании дружеского стиля общения родителей с детьми на основании того, что все члены семьи на изображенных рисунках расположены на минимальном расстоянии друг от друга или держатся за руки. Также прослеживается зависимость детей от родителей. Родители строят отношения с детьми на доверии, сочетают требовательность к ребенку с уважением к нему как к личности, с пониманием относятся к его интересам, потребностям, желаниям, настроениям. В основном положительно окрашены эмоциональные контакты детей с мамой, что указывает на более близкую с ними связь.

По мнению авторов методики, существует прямая связь между уровнем доверительности отношений и сплоченности в семье, дисциплинированностью и уровнем нравственного развития детей. По результатам нашей методики мы можем говорить о достаточно высоком уровне доверия и сплоченности исследуемых нами семей, поэтому можем предположить, что уровень дисциплинированности и нравственного развития исследуемых нами детей так же высок. Также наблюдается включение детей в совместную деятельность, что является одной из форм делового сотрудничества, способствует развитию делового общения родителей и детей связанного с различными видами деятельности.

В рисунках семьи прослеживается адекватная оценка, получаемая детьми в общении с родителями и между собой, которая помогает им правильно оценить себя по таким параметрам как собственные

возможности в различных сферах деятельности, уровни своих знаний и умений в той или иной области, своего морального облика, внешности, что является одной из важных предпосылок формирования адекватной самооценки.

Наблюдается ответственность во взаимоотношениях между сиблингами старшего ребенка к младшим, что говорит о правильно выработанном понимании взрослости: ее содержании, истинных признаках, проявлений и качеств.

В рисунках прослеживается понимание на уровне своего возраста, знание специфических особенностей мальчиков (девочек), юношей (девушек), мужчин (женщин), что является пониманием необходимости обладание умением строить свои отношения с другими людьми, учитывая их половые особенности.

На основании анализируемых рисунков у старших сиблингов наблюдается доброжелательность, ответственность, забота по отношению к младшим детям. Благодаря пониманию особенностей младших сиблингов, старший ребенок создает благоприятную атмосферу при взаимодействии с ним. Также можно проследить, что в некоторых семьях старший сиблинг является авторитетом для младших. Отдельного анализа на наш взгляд требуют рисунки девочек-тройняшек. В их рисунках отражается не только доверие к родителям, но и уважение и чувство крайней значимости по отношению к сестрам.

Применение детьми ярких цветовых оттенков говорит о хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и утомления.

Выводы. Как мы видим, не смотря на то, что нами был использован всего однодневный, то есть короткий тренинг для родителей, его результаты заметно изменили взаимоотношения в семье. На основании результатов, полученных в нашем исследовании, а так же на основе наблюдений за взаимоотношениями родителей их детей мы могли

сформулировать некоторые рекомендации для социальных работников, специализирующихся на работе с многодетными семьями, а так же для родителей.

В то же время мы подчеркиваем, что наше исследование является не исчерпывающим, а напротив, ставит перед нами определенные задачи дальнейшего изучения проблемы детско-родительских отношений в современных семьях с целью оптимизации помощи в процессе воспитания со стороны социальных служб.

Список использованных источников:

9. Авдюшкина, Е.А. Технологии социальной работы с многодетными семьями / Е.А. Авдюшкина // Индивидуальный предприниматель, 2018. - С. 14-24.

10. Ачильдиева Е.Ф. Многодетная семья в современном обществе: условия жизни, общественное мнение, меры социальной политики / Е.Ф. Ачильдиева // Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. М., 1990. С. 16-17.

11. Зияннурова, Л.Р. Характеристика проблем и особенностей многодетных семей/ Л.Р. Зияннурова // Новая наука. Проблемы и перспективы. - 2018. -№ 10-2. - С. 83-86.

12. Кочубей А., Умарова Н. Визит в семью, или практика работы с семьями: Учебное пособие. Псков: ПОИПКРО, 2012. - 118 с.

13. Цветкова, Н.А. Многодетная семья: пути решения ее проблем / Н.А. Цветкова // Ученые записки Московского государственного социального университета. - 2019. -№1.- С.22-28.

Паламарчук Е.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Постановка проблемы, введение. Одна из ведущих тенденций современного периода – динамичный научно-технический прогресс, вызывающий изменения практически во всех сферах социально-экономической жизни. Эти изменения в той или иной мере затрагивают каждого нашего современника [5, с.68]. Преобразования отрасли социальной защиты населения, возрастающие требования к профессиональной компетентности специалиста, а также со стороны клиентов, обострили вопросы эмоционального выгорания в профессиональной деятельности социальных работников.

Экстремальные ситуации часто сопровождаются стрессом, когда у социального работника возникает острый внутренний конфликт между жесткими требованиями, которые налагает на него ответственность, и объективная невозможность выполнить их. Стресс как состояние психической напряженности, вызванное трудностями, опасностями, в целом мобилизует человека на их преодоление. Однако если стресс превышает критический уровень, то он превращается в дистресс, снижающий результаты труда, подрывающий здоровье человека [5].

Социальная работа как вид профессиональной деятельности требует от специалиста особых знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, без которых осуществление социальной помощи практически невозможно. Среди значимых качеств можно выделить такие, как гуманистическая направленность личности, личная и социальная ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять

других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личностная адекватность по самооценке.

Профессиональная деятельность социального работника, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь отдельных людей. Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе сложного социального взаимодействия с клиентом, постоянное проникновение в суть социальных проблем клиента, личная незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье социального работника [4].

Социальным работникам, по роду своей деятельности вовлеченным в длительное напряженное общение с другими людьми, свойствен, как и другим специалистам, работающим в системе «человек-человек», так называемый синдром «эмоционального выгорания».

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Данной проблеме было посвящено большое количество публикаций, авторами которых являются такие известные зарубежные и отечественные исследователи-психологи труда, как, в частности, Х.Дж. Фрейденбергер, К. Маслач, С. Джексон, Т.И. Ронгинская, В.В. Бойко, Г.В. Ложкин, В.Е. Орел, О.Я. Кляпец, Н.Н. Булатевич, Н.Е. Водопьянова, Л.В. Помыткина и многие другие.

В настоящее время некоторые авторы (В.В. Бойко, Г.В. Ложкин) считают, что выгорание является одним из проявлений профессиональной деформации личности. Иные (Н.В. Гришина, В.Е. Орел) соглашаются, что это хотя и сходные феномены, но имеющие разную природу. Причем под профессиональной деформацией ими понимаются некоторые сформированные в профессии аспекты личности, имеющие негативный оттенок и проявляющиеся большей частью в непрофессиональной жизни. Выгорание же, отмечают авторы, - это чисто профессиональный феномен.

Описание исследования и основные результаты. Социальная работа – это многосторонняя профессиональная деятельность, направленная на содействие людям, социальным группам в решении социальных проблем, прежде всего по преодолению личностных и социальных трудностей, посредством поддержки, защиты, обслуживания, коррекции и реабилитации.

Социальный работник – это «...лицо, окончившее среднее специальное учебное заведение по профилю социальной работы, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы по социальному обслуживанию и склонное по своим личным качествам к оказанию социальных услуг» [1].

В соответствии с должностной инструкцией он выполняет более десяти услуг (в то время, когда у него 6–8 клиентов), в т. ч.: выявляет граждан, нуждающихся в социальной помощи (одинокие, престарелые, нетрудоспособные и другие категории); способствует восстановлению функционирования клиента в различных социальных группах; проводит работу по восстановлению трудовых навыков клиента; оказывает ему помощь в решении бытовых вопросов (доставка продуктов питания, лекарств, уборка помещения и т. п.); оказывает необходимую доврачебную помощь; посещает при помещении в больницу и мн. др. Таким образом, и специалист социальной работы, и социальный работник в своей деятельности постоянно общаются с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, что зачастую вызывает у них появление т. н. «профессионального недуга», т. е. особой формы стресса – «стресса общения» [2].

У социальных работников синдром эмоционального выгорания – явление нередкое. Его опасность заключается в том, что большинство из них не знают, что это такое, связывая состояние, характерное для профессионального «выгорания», с обычной усталостью, в результате чего процесс затягивается и обостряется. Среди предпосылок эмоционального

«выгорания» ученые называют, во-первых, наличие организационных проблем (слишком большая рабочая нагрузка, недостаточная возможность контролировать ситуацию, недостаточное моральное и материальное вознаграждение, отсутствие значимости выполняемой работы и т. д.); во-вторых, личностные характеристики специалиста (низкая самооценка, высокий невротизм, тревожность и т. п.); в-третьих, наличие психологически трудного контингента (клиенты с тяжелыми проблемами, «трудные» подростки, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья и др.) Чаще всего риску возникновения синдрома эмоционального «выгорания» (СЭВ) подвержены лица, предъявляющие к себе чрезмерно высокие требования.

В сущности, происхождение «выгорания», видимо, невозможно однозначно связать с теми или иными организационными, личностными или ситуационными факторами, скорее, оно является результатом сложного взаимодействия личностных особенностей человека, ситуации его межличностных отношений с его профессиональной и рабочей ситуацией, в которой он находится.

Риск возникновения «эмоционального выгорания» личности специалиста в социальной работе может увеличиваться в следующих случаях [3]:

- монотонности работы, особенно если ее смысл кажется сомнительным;
- вкладывания в работу больших личностных ресурсов при недостаточности признания и положительной оценки;
- строгой регламентации времени работы, особенно при нереальных сроках ее исполнения;
- работы с «немотивированными» клиентами, постоянно сопротивляющимися усилиям помочь им, и незначительными, трудно ощутимыми результатами такой работы;

- напряженности и конфликтности в профессиональной среде, недостаточной поддержки со стороны коллег и их излишнего критицизма;
- нехватки условий для самовыражения личности на работе, когда не поощряются, а подавляются экспериментирование и инновации;
- работы без возможности дальнейшего обучения и профессионального совершенствования;
- неразрешенных личностных конфликтов специалиста;
- неудовлетворенности профессией, которая основана на осознании неправильности ее выбора, несоответствия своих способностей требованиям профессии, результативности своего труда и т. д.

На сегодняшний день насчитывается незначительное число работ, посвященных изучению феномена «выгорания» в профессиональной деятельности социальных работников, что свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемом исследователями разработке данной проблемы. До настоящего времени данный феномен рассматривался в основном применительно к представителям других социэкономических профессий (в частности, «помогающих»): врачей, психологов, психотерапевтов, юристов, учителей и др.

Выводы. К особенностям профессионального выгорания социальных работников следует отнести повышенный уровень редукции личных достижений и эмоционального истощения и низкий уровень деперсонализации; отмечается повышенный риск выгорания среди работников из сельской местности. Значительное влияние на усиление рисков профессионального выгорания в социальной работе оказывают организационные факторы. Целесообразно, на наш взгляд целенаправленно совершенствовать меры по профилактике профессионального выгорания, здоровьесбережению и социальной защите социальных работников, обеспечению их психогигиены, психоэмоциональной разгрузки и командообразования, а также следует оптимизировать систему управления персоналом в социальной работе,

обеспечить развитие самостоятельности и свободу в действиях профессионалов, совершенствовать формальные процедуры оценки, аттестации и развития персонала, уменьшить гиперконтроль в социальной работе.

В связи с этим, необходимо изучать специфику деятельности социального работника, личностно-профессиональные особенности специалиста социальной сферы и факторы, влияющие на развитие синдрома «выгорание» и других рисков, связанных с его профессиональной деятельностью, с тем, чтобы целенаправленно формировать значимые для деятельности свойства личности, а при необходимости одновременно проводить психологическую работу по предотвращению профессиональных стрессов.

Список использованных источников:

1. Багнетова Е.А. Профессиональные риски педагогической среды / Е.А. Багнетова, Е.Р. Шарифуллина // Фундаментальные исследования. 2013. № 1, ч. 1. С. 27–31.
2. Водопьянова Н.Е. Синдром «выгорания»: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С Старченкова. СПб.: Питер, 2008.- 216 с.
3. Козин В., Агибалова Т. Синдром «эмоционального выгорания»: происхождение, теории, профилактика, перспективы изучения // Неврологический вестник. 2013. Т. XLV, вып. 2. С. 44–52.
4. Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т.И.Ронгинская // Психологический журнал. 2002. Т.23. № 3. С. 25-29.
5. Форманюк Т.В. Синдром «Эмоционального выгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя / Т.В. Форманюк // Вопросы психологии. 1994. № 6, с 63 – 68.

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

Постановка проблемы, введение. На современном этапе изучение имиджа организации является необходимым и важным. Такая актуальность может быть объяснена недостаточным уровнем знаний и малым количеством исследований в данной области. Наличие и развитие имиджа является одним из факторов успешности в сложившейся нестабильной ситуации в экономике на сегодняшний день, а также необходимым условием повышения конкурентоспособности организации.

В наше время, многие организации недооценивают важность формирования своего положительного имиджа. Имидж оказывает информационное, психологическое, эмоциональное воздействие на потребителя, соответственно манипулируя его выбором. Улучшая отношение потребителя к фирме и ее продукции, позитивный имидж оказывает непосредственное влияние, как на объем продаж, так и на удовлетворенность потребителей продукцией организации. Он формирует лояльность потребителя, расширяет сферу партнерства, облегчает доступ к различным ресурсам: финансовым, информационным, человеческим, материальным.

Самой актуальной, на наш взгляд, проблемой имиджа организации на сегодняшний день является отсутствие четко сформулированной миссии и стратегической цели в организации. Ведь именно они представляют на рынке полноценную картину деятельности и предназначения предприятия и, в конечном счете, определяют его имидж. Отсутствие этих двух составляющих ведет к тому, что у государства, партнеров, потребителей и даже персонала организации нет представления о деятельности компании, с которой они сотрудничают и на которую

работают, следовательно, у предприятия нет имиджа, способствующего успеху предприятия.

Таким образом, на современном этапе наблюдаются следующие проблемы, связанные с имиджем организации: нехватка научных знаний и исследований в области имиджа организации, отсталость развития российских предприятий от западных в сфере формирования имиджа и понимания его важности для успешного развития организации, отсутствие миссии и цели у большинства компаний. Эти проблемы необходимо устранять и разрабатывать пути их решения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Для понимания места и роли имиджа организации в современном обществе особое значение имеют идеи и работы Э. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса и многих других социологов, так или иначе затрагивающих проблематику социального взаимодействия.

Общим проблемам социального управления в настоящее время посвящен огромный пласт научных работ. Характерным для таких публикаций является описание теории социального управления, определение основных категорий социального управления, его субъектов и объектов, функций, а также анализ процесса принятия управленческих решений. В этом направлении работают Г. Атаманчук, Л. Дятченко, Б. Мильнер и др.

Настоящий пик научного интереса к области имиджа организации пришелся на начало XXI в., когда руководители российских организаций оценили огромное значение, которое имеет имидж для деятельности.

Именно в этот период появляются работы уже не на западном, а на отечественном материале. Это исследования А. Блинова, Л. Вольдмана, Е. Перельгиной, А. Романова, М. Вишнякова, И. Муромкиной, В. Шепеля и других авторов. Данные работы являются наиболее продуктивными, вносящими существенный вклад в разработку проблемы, связанной с

анализом, изучением и построением имиджа организации на основе российского материала.

В России работами, тесно связанными с проблемой создания имиджа, являются публикации Добробабенко Н.С., Гольмана И.А., Гуревича П.С. Почепцова Г.Г.

Описание исследования и основные результаты. Анализируя мнения, подходы различных авторов, необходимо остановиться на следующих, на наш взгляд, принципиальных позициях: во-первых, имидж организации есть отражение в сознании людей всей структуры, а точнее совокупности значимых характеристик данной организации. Во-вторых, содержание имиджа структурируется в соответствии с характером социальных отношений, в которые включены данная организация и воспринимающие ее люди.

В-третьих, для руководства организации очень важно адекватно оценивать свой имидж, т.е. иметь реальное представление о том, как организация воспринимается персоналом, собственниками, деловыми партнерами.

Развитие современного имиджа организации создает предпосылки к исследованию условий и возможных перспектив имиджевого развития, создания эффективных внутренних и внешних ориентированных моделей формирования имиджа. Являясь одной из главных характеристик социальных процессов, имидж организации изучается в различных аспектах на базе все чаще демонстрируемого дисциплинарного подхода, практикуемого на пересечении социологии управления, теории организации, менеджмента, теории систем, синергетики, экономики и философии.

Особенностью имиджа организации является то, что он ориентирован на восприятие. Цель его состоит в том, чтобы у субъектов, находящихся вне и внутри организации, сложилось мнение об данной организации, способствующий достижению целей и задач. Иными

словами, имидж организации всегда функционален и решает многие задачи и проблемы организации. По степени и характеру решения этих задач и проблем имидж организации оценивается как более или менее эффективный [2, с. 52].

Имидж можно разделить на два типа: внешний имидж (общественное мнение об организации, качество, реклама, общественная деятельность) и внутренний имидж (атмосфера внутри организации, представления сотрудников о своей организации) [7, с. 68].

Внутренний и внешний имидж одного и того же объекта могут сильно отличаться. Это как бы два взгляда с противоположных сторон на один объект, две социально-психологические характеристики. Нужно отметить, что в основе внутреннего имиджа организации лежит корпоративная культура (совокупность используемых неформальных процедур, обуславливающая предпочтения относительно способов достижения организационных целей и объясняющая причины текущего состояния организации) [1, с. 67-73].

Содержание понятия имиджа организации включает в себя две составляющие.

1. Описательную или информационную, которая представляет собой образ организации.

2. Оценочную, существующую в силу того, что любая информация об организации побуждает оценки, эмоции, которые могут обладать различной интенсивностью, могут приниматься или отвергаться [5, с.161].

Люди оценивают образ организации сквозь призму своего прошлого опыта, ценностных ориентаций, норм и принципов и т.д.

Создание имиджа организации призвано:

- показать размах организации;
- информировать об ассортименте и качестве товаров и услуг;
- информировать о традициях и времени создания организации;
- продемонстрировать профессионализм сотрудников организации.

Задачами имиджа организации выступают:

- повышение конкурентноспособности;
- создание организационного стиля;
- совершенствование продвижения товара или услуг.

Элементы имиджа организации: размах деятельности, ассортимент и качество продукции или услуг, традиции, высокий профессионализм [3, с.40].

Проводя собственное исследование, были выделены и проанализированы основные особенности формирования имиджа такой организации, как ДП «Промстройниипроект» у такой категории потребителей ее услуг, как малые, средние и крупные предприятия организации Донецкой области.

Отмечается, что одним из внешних факторов, определяющих необходимость формирования особыми средствами имиджа этой организации, явилось обострение конкурентной борьбы - в результате появления в регионе около 15 строительных организаций, занимающихся поставкой строительных проектов и изделий как юридическим, так и физическим лицам. Потребовалось создать систему формирования у реальных и потенциальных потребителей устойчивых ценностных ориентаций на выгодность взаимодействия именно с данной организацией, сохранить прежде возникшие связи с организациями, предприятиями, различными группами населения, пользующимися услугами ДП «Промстройниипроект», расширить спектр предоставляемых услуг, увеличить количество потребителей.

Исследования показали, что развитие имиджа данной организации идет по смешанному пути, сочетая как специальные, так и естественные факторы. При разработке и реализации комплекса имиджевых мероприятий, нацеленных на другие организации, ДП «Промстройниипроект» ориентируется на следующих их представителей:

1. Собственники и акционеры;
2. Топ-менеджеры (генеральный директор, исполнительный директор, управляющий директор, финансовый директор, директор);
3. Лица, ответственные за поставкой строительных проектов и изделий (главный инженер, директор);
4. Члены трудового коллектива;
5. Лица, не состоящие в договорных отношениях с организацией – потребителем, но являющиеся экспертами и авторитетами для ее представителей (представители органов власти ДНР и Российской Федерации).

Исследование выявило, что на начальном этапе формирования имиджа осуществлялась активная работа организации со средствами массовой информации (СМИ) и потребителями. Анализ документов, проведенный нами, показал, что, например, только с 19 по 25 ноября 2013 года в разных газетах, телепередачах было 18 упоминаний об ДП «Промстройниипроект», что составило 35 процентов информации обо всех 14 компаниях, которые в то время работали в ДНР. Также свыше 25 статей было помещено в журналах, предназначенных для руководителей других организаций. Уже в 2015 году было помещено в центральной прессе 23 сообщения.

Было проведено размещение 270 новостных статей о ней на популярных интернет-порталах Донецкой области. Ежегодно на сайте ДП «Промстройниипроект» появляется свыше 100 новостных сообщений. Также используется метод личных встреч руководства организации с представителями других организаций – потребителей услуг компании. В результате 34 процента опрошенных руководителей разных предприятий, организаций отметили высокую информированность о деятельности данной компании, а 54 процента - среднюю. Оценивая факторы, определяющие формирование положительного имиджа ДП «Промстройниипроект», респонденты указали следующее: 60

процентов - «работают хорошие специалисты»; 40 процентов - «всегда можно договориться при возникновении сложных ситуаций»; 36 процентов - «организация постоянно совершенствует свою работу»; 34 процента - «является надежной компанией». 29 процентов респондентов отметили, что высокий имидж этой организации является главным фактором, определяющим их решение о сохранении сотрудничества с нею в дальнейшем.

Результаты эмпирического исследования позволили выявить эффективность имиджевых мероприятий, направленных на сохранение и развитие активного взаимодействия с партнерами и на сохранение конкурентноспособности:

1. Большинство руководителей организаций позитивно оценивают деятельность ДП «Промстройинипроект» по формированию своего имиджа у тех, кто является потребителями услуг организации.

2. Ведущими факторами сохранения деловых связей с данной организацией выступают ее оперативное реагирование на изменение ситуации, готовность учитывать экономическое положение разных потребителей при выполнении заключенных договоров, а также высокая квалификация персонала в работе.

В этом, в частности, заключается одно из противоречий формирования имиджа некоторых организаций в современной рыночной экономике. Потребители их услуг часто опираются на те представления, которые существовали о предшественниках конкретных организаций. Наблюдается эффект сохранения у руководства многих предприятий устаревших представлений о возможностях взаимодействия с давно существующими и вновь возникшими субъектами экономической деятельности.

В качестве рекомендаций по улучшению имиджа мы предлагаем следующее:

1. Взаимодействие со СМИ

2. Участие в спонсорстве.
3. PR мероприятия

Итак, на основании рассмотренного материала можно сделать следующие выводы:

Имидж - это комплекс мнений, идей и впечатлений, которого придерживается человек или группа людей относительно какого - либо объекта. Объектом может быть товар, организация, человек, идея или проект.

Работа по созданию имиджа организации должна вестись непрерывно и целенаправленно, с использованием самых разнообразных средств, рассчитанных на разные каналы восприятия: визуальный, вербальный, событийный и контекстный.

Есть ключевые моменты, по которым можно судить об имидже организации. Наиболее важный - личность руководителя, который формирует основы корпоративной стратегии, культуры, информационной политики и поведения организации на рынке.

Имидж можно разделить на два типа: внешний имидж (общественное мнение об организации, качество, реклама, общественная деятельность) и внутренний имидж (атмосфера внутри организации, представления сотрудников о своей организации).

Также в научной работе было проведено исследование имиджа ДП «Промстройниипроект». Исследование проводилось с помощью опроса руководства других организаций и потребителей. Также используется метод личных встреч руководства организации с представителями других организаций – потребителей услуг компании и потребителей услуг организации. На основании полученных данных были сделаны соответствующие выводы: результаты эмпирического исследования позволили выявить эффективность имиджевых мероприятий, направленных на сохранение и развитие активного взаимодействия с партнерами и на сохранение конкурентоспособности.

Выводы. Исходя из нашего исследования и наблюдения, в качестве рекомендаций по формированию позитивного имиджа организации и достойной конкурентоспособности для дальнейшего будущего, мы можем предложить следующие мероприятия: эффективное сотрудничество организации со СМИ, участие в спонсорстве и PR мероприятия.

Список использованных источников:

1. Бердинских М.В. Особенности формирования имиджа организации у различных социальных субъектов / М.В. Бердинских //Дискуссия: 2012г.- № 12 (30), 67-73 с.
2. Бердинских М.В. Социологические аспекты имиджа организации М.В. Бердинских //Вестник Вятского государственного гуманитарного университета.: 2012г.- № 1(1), 31-35 с.
3. Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании (общий подход и рекомендации) / М. Вишнякова – В.:Уфа, 2001.- № 5,25-42 с.
4. Калашникова Л. Формирование имиджа / Л. Калашникова – К.: Электронная служба кадров и персонал,2005-№ 2. 30-40 с.
5. Подопригора М.Г. Процесс формирования имиджа современной организации в структуре ее маркетинговой стратегии / М.Г. Подопригора, Я.О. Борисова // Наука XXI века: теория, практика, перспективы: Сборник статей Международной научно-практической конференции.: Уфа, 2014,- 100-104 с.
6. Томилова М.В. Модель имиджа организации / М.В. Томилова – М. // Маркетинг. 1998, № 1 - 21-26 с.
7. Шепель В.М. Имиджелогия / В.М. Шепель // Народное образование, 2002. - 345 с.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Постановка проблемы, введение. Проблема организации социальной работы с детьми-инвалидами заключается в обустроенном понимании, что деятельность центра социальной помощи и реабилитации детей с ограниченными возможностями и социальных работников должно происходить на основе медицинской модели инвалидности. Но, исходя из этой модели, инвалидность рассматривается как недуг, болезнь, патология, недопустимая при работе с ребенком, поскольку данная модель ослабляет социальную позицию ребенка, имеющего инвалидность, обособляет его от "нормального" детского общества.

Поэтому основные принципы организации социальной работы с детьми-инвалидами должны формироваться на основе организации центров и программ реабилитации, с использованием не только медицинской модели, но и социальной, политико-правовой модели, а также модели культурного плюрализма, на которых базируется теоретическая и практическая деятельность социального работника.

Краткий обзор существующих разработок. Сегодня, во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-инвалидов. Поэтому проблема организации социальной работы с детьми с особыми потребностями, вследствие ее актуальности, широко разрабатывалась и разрабатывается исследователями различных областей: психологами, физиологами, социальными педагогами, социологами.

Большую работу в этом направлении провела А. И. Капская, которая разработала ряд принципов и закономерностей социальной работы с детьми-инвалидами, в основу которых, положен процесс реабилитации. В своей работе А. И. Капская определила 2 главные цели организации такой работы: обеспечить социального, экономического, интеллектуального и

физического развития ребенка, имеющего отклонения с помощью организации социальной, материальной и медицинской поддержки, а также предупреждение возникновения вторичных дефектов у детей-инвалидов [4].

Кроме того научная разработка данной темы освещена в трудах Л. И. Акатовой [2], О. В. Беспалько [3], Л. Т. Тюпли, И. Б. Ивановой [9], М. П. Лукашевича, И. Т. Миговича [6], О. И. Карякина [5] и других, которые за основу социальной работы с детьми-инвалидами берут реабилитационный процесс.

Изложение основного материала исследования. Для осмысления проблемы анализа инвалидности у детей как социального феномена важной остается сущность социальной нормы, которую изучали Е. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Мертон, П. Бергер, П. Бурдьё и другие.

Анализ социальной проблемы инвалидности в целом, а также организации социальной работы с детьми-инвалидами в частности осуществляется в плоскости социологических конвенций. Так К. Дэвисом, Г. Мертоном и Т. Парсонсом были рассмотрены проблемы инвалидности детей как специфического социального состояния индивида, социальной реабилитации, социальной интеграции, социальной политики государства в отношении детей-инвалидов, на базе чего и формируются современные основы организации социальной работы. И именно в рамках данного подхода было разработано понятие «дети с ограниченными возможностями» как синоним понятия «дети-инвалиды» [7].

Поскольку большинство исследователей отмечает, что основой социальной работы с детьми с ограниченными возможностями является реабилитация О. В. Беспалько было предложено отделить определенный ряд правил реабилитации детей-инвалидов, а также направлений, призванных помочь ребенку сформировать способность к самообслуживанию, развивать свой творческий потенциал, то есть стать полноценным членом общества [3].

Дополняя это мнение М. П. Лукашевич и И. И. Мигович внимание уделяют тому, что реабилитация детей с особыми потребностями является схемой развития способностей ребенка-социальной адаптации, причем эти меры обязательно должны охватывать и других членов семьи [6].

В свою очередь О.И. Карякина и Т.Н. Карякина в своей работе «Основы реабилитации инвалидов» отмечают, что социальная работа с данной категорией должна включать, кроме реабилитации, систему интеграции ребенка-инвалида в общество и систему социальной защиты, которая должна предоставляться государством [5].

Для того, чтобы исследовать основные принципы социальной работы с детьми-инвалидами, необходимо, прежде всего, отметить методы, с помощью которых можно проводить исследование.

В рамках исследования основных принципов организации социальной работы с детьми-инвалидами можно использовать следующие принципы:

а) принцип объективности, который в данном случае даёт возможность полно и точно, без искажений и предубеждений отражать сущность и значение принципов организации социальной работы с детьми-инвалидами;

б) принцип системности, что позволяет установить связь между всеми элементами социальной работы с детьми-инвалидами и ее организацией, что в дальнейшем позволяет объединить их в цельный элемент исследования;

в) принцип единства теории и практики познания, который позволяет выявить присущие закономерности организации социальной работы с детьми-инвалидами и изучить предмет исследования с учетом теории и практики.

Методы, которые можно применять в исследовании:

1) метод формализации, заключающийся в процессе исследовании основных принципов организации социальной работы с детьми-

инвалидами в изложенные полученные знания в виде понятий, суждений, гипотез, теорий и законов;

2) метод сравнения, который опирается на определенные различия и сходства основных принципов организации социальной работы с детьми-инвалидами в различных научных трудах;

3) метод абстрагирования, с помощью которого выделялось основных значимых основ организации социальной работы с детьми-инвалидами и отклонения несущественных, основ, присущих социальной работе со всеми группами клиентов;

4) метод анализа даёт возможность выделить определенные формы, принципы, функции и пути оптимизации основных основ организации социальной работы с детьми-инвалидами;

5) метод синтеза, что на полученной информации об организации социальной работы с детьми с ограниченными возможностями дает возможность объединить ранее выделенные элементы исследования в целостную структуру;

б) метод диалектики, с помощью которого мы можем рассмотреть организацию социальной работы с детьми-инвалидами как системное явление с присущим только ему характеристиками и закономерностями;

Проблемы инвалидности не могут быть поняты вне социокультурным окружения человека - семьи, дома-интерната и т.д. Инвалидность, ограниченные возможности ребенка не относятся к разряду чисто медицинских явлений. Гораздо большее значение для понимания этой проблемы и преодоления ее последствий имеют социально-медицинские, социальные, экономические, психологические и другие факторы. Именно поэтому организация помощи детям-инвалидам - основывается на социально-экологической модели социальной работы. Согласно, какой модели люди с ограниченными возможностями испытывают функциональные сложности не только вследствие заболевания, отклонения или недостатков развития, но и

неприспособленности физического и социального окружения к их специальным проблемам [8].

Организация социальной работы должна касаться не только ребенка-инвалида, но и всего его социального окружения, поскольку особое значение для детей-инвалидов имеет норма, утверждающая, что при наличии физических или умственных ограничений человек должен жить в своей семье или с приемными родителями и участвовать в жизни общества.

Еще одна специфическая особенность организации социальной работы с детьми-инвалидами состоит в том, что на практике ее осуществляет социальный работник, который должен находиться в постоянном поиске эффективных форм, методов, направлений социальной работы с данной категорией детей, что требует от него определенных личностных и профессиональных качеств. Работа с детьми и подростками с ограниченными возможностями требует от каждого, кто избрал эту профессию, полной самоотдачи, безграничной любви, уважения и веры в возможности ребенка, что кажется безнадежным, глубоких профессионально-теоретических и практических знаний.

Деятельность специалиста, занимающегося социальной работой, включает в себя две основные характеристики: объективную и субъективную, являющиеся необходимыми предпосылками эффективности его труда. К объективным характеристикам относятся знания и умения, которыми он владеет, а также результаты социальной работы, то есть те изменения в социальном, психическом плане, и личностной жизни. К субъективным - его личностные особенности.

Для успешной социальной работы с ребенком с ограниченными возможностями, специалист по социальной работе должен обладать глубокими и разносторонними знаниями. В связи с этим ему необходимы во-первых, знания об особенностях развития человека как личности; во-вторых знания об основных тенденциях общественного развития и

требованиях, предъявляемых обществом к человеку; в-третьих знания возрастных и индивидуальных особенностей психического и личностного развития ребенка как в норме, так и в патологии; в-четвертых знания особенностей межличностных отношений и их влияние на развитие личности; в-пятых знание собственно социальных, психологических и правовых основ, владение практическим опытом, мастерством и интуицией. Эти знания необходимы, поскольку социальный работник в процессе взаимодействия с ребенком, имеющий ограниченные возможности и его семьей выступает в различных ролях: воспитателя, консультанта, психолога. Поэтому он должен обладать качествами, которые были бы присущи другу, педагогу, психологу и правоведа [2].

Таким образом, организация социальной работы с детьми с ограниченными возможностями - одна из наиболее важных и трудных задач государства. Неуклонный рост числа детей-инвалидов, с одной стороны, увеличение внимания к каждому из них - независимо от его физических, психических и интеллектуальных способностей, с другой стороны, представление о повышении ценности личности и необходимости защищать ее права, характерное для демократического, гражданского общества, с третьей стороны, - все это предопределяет важность организации и совершенствования социальной работы с детьми-инвалидами именно сегодня позволил перейти от общих фактов к конкретным выводам.

Социальная реабилитация ребенка-инвалида – это комплекс мероприятий, направленных на воспроизводство нарушенных или утраченных ребенком общественных связей и отношений. Целью социальной реабилитации является восстановление социального статуса ребенка, обеспечение социальной адаптации в обществе, достижение определенной социальной независимости.

Непременным условием социальной реабилитации является культурная самоактуализация личности, ее активная работа над своим

социальным совершенством. Какими бы благоприятными не были условия реабилитации, ее результаты зависят от активности самой личности.

Социальная реабилитация детей с функциональными ограничениями – это сложный процесс, требующий переориентации, и прежде всего – в направлении разработки методологии и методики социально-педагогической и психологической модели социальной работы. Специфика такого подхода вызывает необходимость существенных изменений в отношении детей-инвалидов, которые нуждаются не только в материальной, финансовой, гуманитарной поддержке и мер реабилитации (медицинской, профессиональной, социально-бытовой), но и условий для актуализации своих способностей, развития личных качеств и потребностей в социальном, моральном и духовном самосовершенствовании [1].

Сущность социально-педагогической реабилитации заключается в создании таких условий для саморазвития человека, в результате которых вырабатывается активная жизненная позиция личности.

Сегодня же организация социальной работы, под которой понимается деятельности группы людей, работающих совместно для удовлетворения социально-гарантированных и личностных потребностей лиц до 18 лет с устойчивым расстройством функций организма, обуславливающих ограничение ее нормальной жизнедеятельности, призвана искоренить такое явление, путем интеграции ее в общественную жизнь освещена в трудах Л. И. Акатовой, О. В. Беспалько, Л. Т. Тюпли, И. Б. Ивановой, М. П. Лукашевича, И. Т. Миговича, О. И. Карякина и других.

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели определение теоретических основ, исследованию научных трудов Л. И. Акатовой, О. В. Беспалько, Л. Т. Тюпли, И. Б. Ивановой, М. П. Лукашевича, И. Т. Миговича, О. И. Карякина, на которых строится сегодняшняя социальная работа с детьми-инвалидами. В целом, исследование может строится на определенных принципах и с помощью ряда методов, среди которых

принцип системности, принцип единства теории и практики познания, принцип объективности, метод сравнения, метод формализации, метод абстрагирования, метод анализа, метод синтеза и другие.

Организация социальной работы выступает институтом помощи, в рамках которого социальный работник должен помогать в решении проблем детей-инвалидов, отражающие общественное или индивидуальное неблагополучия, помогать в реализации прав ребенка и получении гарантированной государством помощи.

Ведущим компонентом социальной работы с данной категорией детей является формирование личности, ее социализация с учетом потенциальных возможностей и потребностей каждого ребенка. Построение взаимосвязей ребенка с микро - и макросредой, развитие ее сохранившихся психофизических возможностей осуществляется путем расширения сферы общения, организации досуга, творческой и игровой деятельности, помощи в самообслуживании и передвижении, обеспечение лекарствами и продуктами питания, организации оздоровления, также разработке и реализации программ реабилитации детей-инвалидов.

Список использованной литературы

1. Айшевурд М. М. Полноценная жизнь инвалида. - М.: Педагогика, 1991. -88 с.
2. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограничениями возможностями здоровья. Психологические основ.: Учеб. пособие для студ. ОСШ. учеб. заведенный. - М.: Гу-манит. узи. центр ВЛАДОС, 2003. - 368 с.
3. Безпалько А.В. Социальная педагогика в схемах и таблица: Учебное пособие. - К.: Центр учебной литературы, 2003. - 134 с.
- 4.Капская А. И. Социальная работа: учебное пособие. - Киев: Центр учебной литературы, 2005. - 328 с.

5. Карякина О. И., Карякина Т. Н. Основы реабилитации инвалидов: Учебное пособие. - Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1999. -88 с.

6. Лукашевич М. П., Мигович И. И. Теория и методы социальной работы: Учеб. пособие. - 2-е вид., доп. и испр. – К.: МАУП, 2003. - 168 с.

7. Мошняга В. Т. Технологии социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. - М.: Инфра-М, 2003.- 348 с.

8. Теории и методы социальной работы: Учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. Т.В. Семигіної, И.И. Миговича. - К.: Акедемвидав, 2005. - 328 с.

9. Тюття Л. Т., Иванова И. Б. Социальная работа (теория и практика). Учеб.пособие. для студентов высших учебных заведений. - К.: ВМУРОЛ "Украина", 2004. - 408 с.

Тимофеев Д.А

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ЛИЧНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Постановка проблемы, введение. Современное общество меняется, изменения вызваны различными факторами существования. Институты общества приобретают другую форму существования, соответственно деятельность социальной работы меняется, а с ней и личность социального работника. Социальная работа в современных условиях развития выполняет главную роль в жизни человека. Помогает приобрести человеку новые знания, умения, навыки, чтобы преодолеть негативные аспекты жизни. Научить человека критически мыслить, найти свое место в обществе.

Актуальность данной темы состоит в том, что современные процессы развития действительности ставят новые задачи перед человечеством. Сутью этих процессов является изменение факторов

развития личности, межличностных отношений. Причинами данных изменений является научно-технический прогресс, появление нового понимания человека и общества [4].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Такие исследователи как Б.Г. Ананьева, В.А. Бодрова, Д.Н. Завалишина, Э.Ф. Зеера, В.Н. Леонтьева, Л.В. Абдалиной, А.А. Деркач смотрели на личность педагога с точки зрения профессионализма. А.А. Деркач разработал акмеологическую концепцию развития профессионала, выделяя следующие подсистемы, подлежащие развитию: профессионализма деятельности, профессионализма личности, нормативности деятельности и поведения, формирования продуктивной Я-концепции [1].

Единственный недостаток состоит в упущении самой жизни социального работника. То есть происходит профессиональная деформация. Так, Г. Д. Кузнецова, пытаясь развести понятия «социальный работник» и «социальный педагог», считает, что у каждого из специалистов можно выделить свои функции, задачи и сферы деятельности. Социальный работник, с точки зрения учёного, – это тот, кто работает в социуме, а потому сферой его деятельности может быть и школа, и семья, и медицинское учреждение, и микрорайон. Такие учёные, как В. Г. Бочарова, Л. В. Топчий, Г. Н. Филонов утверждают, что социальная работа и социальная педагогика – это самостоятельные учебные дисциплины и сферы научной и практической деятельности, которые базируются, прежде всего, на фундаменте социальной философии, социологии и психологии. Данные учёные рассматривают социальную педагогику в качестве теоретико-методической основы социальной работы, считая при этом её частью общей педагогики.

Такое же мнение выражает и В. А. Фокин, обращающий внимание на то, что, несмотря на сходство областей и объектов социальной работы и социальной педагогики, – это отдельные, не совпадающие друг с другом сферы деятельности, знания и профессиональной подготовки. При этом

социальный работник должен знать основы социальной педагогики и уметь осуществлять социально-педагогическое воздействие.

Описание исследования и основные результаты. Социальная работа - область научных знаний и профессиональная деятельность, направленная на поддержание и оказания квалифицированной помощи любому человеку, группе людей, общине, расширяет или восстанавливает их способность к социальному функционированию, способствует реализации гражданских прав, предотвращает социальному исключению [1].

Уникальность социальной работы заключается в попытке предложить специализированные услуги, которые учитывают и социальные, и психологические аспекты существования индивида. Эти услуги предоставляют квалифицированные работники, задача которых защищать уязвимых лиц, основываясь на знаниях, умениях, ценностях социальной работы.

Цель социальной работы состоит в регулировании правовых, экономических отношений человека с обществом, предоставлении ей помощи и поддержки в преодолении возникших проблем, а также достойном самоутверждении и полноценной жизни. С позиции Американской ассоциации социальных работников целью социальной работы является развитие или восстановление взаимовыгодных отношений между индивидом и обществом для улучшения качества жизни каждого его члена.

Современный специалист по социальной работе - это профессионал, который хорошо разбирается в вопросах социальных отношений, в правовых аспектах граждан, тонко улавливающий нравственно-психологические проблемы жизнедеятельности людей и способный грамотно оказать им, соответствующую обстоятельствам, помощь.

Помимо теоретических знаний, социальная работа требует глубокой практической подготовки, которая выражается в наличии навыков в

области социально-психологического и ситуационного анализа, организованной диагностики условий жизнедеятельности людей, прогнозирования и выявления тенденций развития социальных процессов, грамотного выбора инструментария [3].

Соответственно, социальному работнику необходимо знать о конкретных объектах, уметь и быть способным действовать с требуемыми объектами, иметь к ним определенное ценностное отношение. Уровень компетенции социального работника зависит от степени овладения им объектами профессионального труда. Совокупность объектов профессионального труда может быть определена при описании профессии и составлении такого документа, как профессиограмма, в которой отражается свод требований к профессии, её модель, содержание и особенности [4].

Социальный работник взаимодействует с большим количеством источников информации, причем не какой-то конкретно одной отрасли, а многих: получает юридическую информацию, экономическую, медицинскую, социальную, педагогическую.

Он должен владеть профессиональными знаниями по психологии, социологии, психиатрии, знать законодательство, правовые аспекты социальной защиты, теории и методы социальной работы, имеющиеся ресурсы и методы их использования; уметь общаться и предоставлять информацию, оценивать потребности и представлять интересы человека, повышать ее возможности и способствовать развитию, создавать «сеть помощи» и управлять процессом помощи [2].

Если перейти к должностным обязанностям, то специалист по социальной работе наделен разнообразными должностными обязанностями. Основные из них:

- 1) владеть основами пенсионного дела, социальной защиты семей с детьми, инвалидов, одиноких и других социально незащищенных граждан;

2) выявлять на предприятиях, в микрорайонах, селах семьи отдельных лиц, нуждающихся в социально-медицинской, юридической, психолого-педагогической, материальной и другой помощи, охрану нравственного, физического и психического здоровья;

3) устанавливать причины возникновения проблем, конфликтных ситуаций, в т.ч. по месту работы, учебы и т.д., помогать им в решении существующих проблем в трудоустройстве, социальной защите;

4) проводить психолого-педагогические и юридические консультации по вопросам семьи и брака, воспитательную работу среди детей, склонных к правонарушениям;

5) выявлять и оказывать поддержку детям и взрослым, которым нужна опека и попечительство, устройства в лечебные и учебно-воспитательные заведения, материальная, социально-бытовая и другая помощь;

6) способствовать созданию и деятельности центров социальных служб для молодежи, помощи семье (усыновление, опекунов, попечительство);

7) участвовать в работе по социальной адаптации и реабилитации лиц, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы, решении других острых социальных проблем [20].

Различные профессиональные требования к специалисту по социальной работе вытекают из таких его основных функций: диагностическая, прогностическая, правозащитная, организационная, профилактическая, социально-медицинская, социально-педагогическая, технологическая, социально-бытовая и коммуникативная. Кратко поясним суть каждой.

Основные функции, которые исполняет социальный работник:

Диагностическая функция— изучение социальным работником особенностей группы людей (или отдельного человека), степени влияния на них (или на него) микросреды и постановка "социального диагноза";

прогностическая функция— программирование и прогнозирование влияния на объекты социальной работы всех социальных институтов общества, выработка отдельной модели социального поведения этих объектов;

предупредительно-профилактическая (или социально-терапевтическая) функция— приведение в действие социально-правовых, юридических, психологических, социально-медицинских, педагогических и других механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений, организация социотерапевтической, социально-бытовой, психолого-педагогической, медицинской, юридической и иной помощи нуждающимся, обеспечение защиты прав семьи, женщин, подростков, детей, молодежи. Таким образом, предупредительно-профилактическая функция предполагает не только оказание разнообразной помощи и поддержки оступившимся людям и слабо защищенным слоям населения, но и предупреждение всевозможных негативных последствий их поведения или деятельности. Данная функция ассоциируется с пониманием социальной работы как в узком, так и в широком смысле слова;

-правозащитная функция— использование всего комплекса законов и правовых норм, направленных на оказание помощи и поддержки, защиту населения — как проживающего внутри страны, так и той его части, которая по тем или иным причинам оказалась за ее пределами;

социально-педагогическая функция — выявление интересов и потребностей людей в различных видах деятельности (культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная, а также техническое и художественное творчество, туризм) и привлечение и работе с ними различных учреждений, организаций, общественных, творческих и других союзов, специалистов, тренеров, организаторов культурно-досуговой деятельности и проч.;

социально-психологическая функция— различные виды консультирования и коррекции межличностных отношений, помощь в социальной адаптации и социальной реабилитации всем нуждающимся;

-социально-медицинская функция— организация работы по профилактике заболеваний, помощь в овладении основами первой медицинской помощи, культуры питания, санитарно-гигиеническими нормами, организация работы по планированию семьи, формирование ответственного отношения к репродуктивному и сексуальному поведению, содействие подготовке молодежи к семейной жизни, развитие трудотерапии, способствование формированию здорового образа жизни;

-социально-бытовая функция— способствование в оказании необходимой помощи различным категориям населения (инвалидам, людям пожилого возраста, молодым семьям и др.), в улучшении их жилищных условий, организации нормального быта;

-коммуникативная функция — установление контактов с нуждающимися в той или иной помощи и поддержке, организация обмена информацией, способствование включению различных институтов общества в деятельность социальных служб;

-нравственно-гуманистическая функция(своеобразная концентрация определенных свойств всех других функций) — придание социальной работе высоких гуманистических целей, создание условий для достойного функционирования человека, групп и слоев в обществе;

-организационная функция — способствование организации социальных служб на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства, привлечение к их работе общественности, направление деятельности социальных служб по оказанию различных видов помощи и социальных услуг населению, в первую очередь слабо защищенным слоям и группам, отдельным личностям.

Выводы. Главное для будущих специалистов по социальной работе - мыслить системно, видеть всегда клиента со всех сторон, а не симптомы

или отдельные признаки его недомогания и потери опоры в семье, на работе, в быту, в обществе [3]. Совокупность личностных качеств воплощается в стиле поведения социального работника и системе отношений, которые он формирует. Некоторые из них свободно чувствуют себя в конфликтных ситуациях, другие отдают предпочтение сотрудничеству и взаимопомощи коллег. Одни умеют общаться с говорящими клиентами, другие быстрее находят общий язык с немногословными и молчаливыми.

Среди них следует выделить такие: гуманистическая направленность, личная и социальная ответственность, обостренное чувство справедливости, собственное достоинство и уважение достоинства другого человека, терпение, вежливость, порядочность, эмпатия, готовность понять клиента и прийти ему на помощь, сдержанность, адекватность самооценки, искренность, щедрость, социальная адаптация.

Список использованной литературы:

1. Личностные качества социального работника – Режим доступа: http://studme.org/48120/sotsiologiya/lichnostnye_kachestva_sotsialnogo_rabotnika – (дата обращения 01.04.2020).
2. Деркач А.А. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности /А. А. Деркач, Л. Е. Орбан. М: Изд-во РАГС, 2015. -206 с.
3. Пантюк, И. В. Профессиональные компетенции специалиста по социальной работе: учеб. пособие / И. В. Пантюк. –Москва, 2011. – 304 с.
4. Холостова, Е. И. Социальная работа. учеб.пособие / Е. И. Холостова. –Москва: Изд-во РАУ. 2004. – 433 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПРИ РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Постановка проблемы, введение. Важнейшей проблемой современного этапа социально-экономического развития Донецкой Народной Республики является формирование социальной политики, ориентированной на соблюдение интересов большинства граждан, на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, сглаживание социального неравенства в обществе, повышение доходов населения, всеобщую доступность и приемлемое качество базовых, гарантированных Конституцией ДНР социальных услуг.

Особенно остро эта проблема стоит для такой категории граждан, как люди с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня инвалидность рассматривается как сложное социальное явление, степень выраженности которого зависит от многих факторов, включая не только состояние организма человека, но и условий, необходимых для достойного качества жизни, успешной социализации и самовыражения личности [4; 16].

Речь идет о решении стратегической проблемы – улучшении качества жизни населения страны, чему посвящено немало исследований социологов, экономистов, психологов, физиологов. Многие авторы отмечают, что понятия «уровень жизни» и «качество жизни» тесно связаны. Однако, если уровень жизни отражает уровень материального благосостояния людей, то качество жизни выступает обобщающей характеристикой социально-экономических результатов развития общества и предполагает оценку прочих условий человеческого благополучия, качества удовлетворения материальных и духовных потребностей людей [11].

Обобщая, можно сказать, что критерием повышения качества жизни современного общества должно выступать социально-психологическое благополучие человека, на повышение уровня которого влияют удовлетворенность людей в социальных услугах, улучшение здоровья, улучшение качества жизни, удовлетворение потребности человека в самоопределении, самореализации.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Сущность повышения качества жизни населения как цель деятельности социальных служб охватывает широкий спектр научных исследований. Направления развития системы социальной защиты населения исследовали З.П. Замараева, Е.А. Легенчук, Д.Н. Наклонов, Б.П. Панков, О.В. Федотова и др. Экономические аспекты социальной защиты населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, отражены в работах Е.И. Комарова, И.В. Малофеева, Г.В. Черниковой, Стрельниковой Н.Н. [5; 7; 8; 9; 15].

Изучение научных трудов, положенных в основу исследования проблемы повышения качества жизни населения, выявило отсутствие единых подходов в теории и практике работы с такой сложной категорией населения как люди с ограниченными возможностями здоровья, поэтому изучение вопросов повышения качества их жизни представляется актуальным.

Описание исследования и основные результаты. Понятие «инвалидность» определено в международных нормативных актах. В конвенции ООН о равных правах инвалидов понятие инвалидности толкуется в самом современном понимании следующим образом: «К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими».

В Донецкой Народной Республике согласно закону «О социальной защите инвалидов», инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [10].

Существует мнение, что инвалидность является медицинской проблемой. Вследствие этого у большинства людей имеется слабое представление о методах профилактики и лечения таких граждан, а также возможностях ухода за ними. Применение таких способов к людям с ограниченными возможностями, иногда, к сожалению, сопровождается нарушением их прав. Сам термин «инвалидность» в значении прав человека, к сожалению, несет оттенок неравенства отношения к гражданам. При этом такие факторы, как политическая позиция индивидов, религиозные догмы, экономический уровень развития социума уже не будут влиять на обоснование данного подхода. Вероятнее всего, значение инвалидности с точки зрения прав человека будет исходить из положения категории «справедливости». В данном аспекте возникает осознание обязанностей международного сообщества перед инвалидами. Этот подход, в том числе позволяет выявить условия, которые детерминируют социальную и правовую изоляцию, а также неправильное лечение людей с ограниченными возможностями.

Понятие инвалидности можно в большей степени отнести к социальной проблеме. Сами по себе ограниченные возможности не являются барьером на пути к полноценной жизни большинства инвалидов.

Именно это социальная проблема наиболее важна для людей с ограниченными возможностями [14].

Существует несколько видов определения инвалидности. Два более распространённых определения инвалидности – медицинская модель и социальная модель. Эти модели дают возможность лучше понять два разных восприятия инвалидности. Они также дают возможность лучше оценить общественные законы, правила, структуры, а также их влияние на жизнь людей с ограниченными возможностями.

Медицинская модель. Согласно медицинской модели инвалидность человека определяет состояние его здоровья или диагноз. Медицинский диагноз используется, чтобы контролировать доступ человека к труду, социальным пособиям, жилищу, образованию и развлечениям.

Медицинская модель считает инвалидность личной проблемой, которую нужно решать индивидуально [16]. Каждый сам должен дополнительно вложить время, финансы, разные ресурсы, чтобы достичь результата, который другим доступен просто так.

Социальная модель инвалидности создавалась во время развития взглядов общества на его роль в жизни каждого индивида. Эта модель считает, что барьеры, отрицательное отношение и изолирование (умышленное или неумышленное) от общества являются факторами для идентификации, кому в конкретном обществе присуща или не присуща инвалидность. Социальная модель считает, не смотря на то, что у людей присутствуют некоторые физические, интеллектуальные или психологические нарушения, которые иногда могут вызвать некоторые функциональные ограничения, они не вызывают социальные ограничения, если только общество берёт их во внимание и включает всех людей, не взирая на их индивидуальные различия. Причинами инвалидности, приводящими к дискриминации, являются физические и организационные барьеры, а также барьеры, создаваемые отношением общества [3]. Социальная модель основана на права человека и её цель – удалить

препятствия, чтобы у человека с инвалидностью, как и у любого другого были бы равные возможности распоряжаться своей жизнью.

Такого рода проявления дискриминации в отношении лиц с ограниченными возможностями в настоящий момент признаны и осуждены правительствами и неправительственными организациями многих стран.

Борьба за ликвидацию и недопущение таких фактов дискриминационного отношения к людям с ограниченными возможностями расширяется и становится основной целью государственных институтов и общественных организаций.

На сегодня лица с инвалидностью остаются отстраненными от многих сфер социальной жизни. Важным остается обеспечение свободной коммуникации для определенной категории населения, в частности, чрезвычайно редко используется шрифт по Брайлю в общественных местах, малое количество передач с субтитрами, практически полное отсутствие специальных ориентиров на улицах и в общественном транспорте.

Это приводит к культурной и социальной изоляции людей с ограниченными возможностями. Все вышеуказанные аспекты существенно ухудшают ситуацию получения надлежащего образования и трудоустройства людей с особыми потребностями [6]. На территории ДНР существуют специализированные предприятия, где люди с инвалидностью получают возможность заниматься трудом, но, к сожалению, на практике до сих пор превалирует обязанность государства только материально поддержать минимальный уровень качества жизни, связанной с ограниченной жизнедеятельностью людей с инвалидностью.

Одной из важных предпосылок для привлечения людей с инвалидностью к активному функционированию в обществе, является создание для них возможностей вести независимый образ жизни и принимать участие во всех сферах жизни путем обеспечения им доступа на

уровне с другими к инфраструктуре, транспорту, информации и общения, для этого необходимо принять меры, направленные на:

- обеспечение в полной мере людей с инвалидностью реабилитационными средствами;

- формирование доступной информационной и коммуникационной среды, включая экстренные службы;

- создание безбарьерной архитектурной среды путем реконструкции зданий и дорог, объектов жилищного и общественного назначения, в том числе средних и высших учебных заведений, заведений здравоохранения;

- обеспечение доступности общественного транспорта для людей с инвалидностью;

- обеспечение доступности рабочих мест. Качественное образование увеличивает возможности дальнейшей самореализации, но люди с инвалидностью не всегда могут его получить. Для повышения доступности образования нужно создать условия для обучения детей с инвалидностью вместе с обычными детьми в общеобразовательных школах. Это будет способствовать их социализации, поможет достичь лучших результатов в образовании и получить необходимые жизненные и трудовые навыки [17].

Итак, люди с особыми потребностями – это лица, которые имеют ограниченные возможности, обусловленные физическими, психологическими, сенсорными и социальными барьерами, которые не дают им возможность легко и полноценно интегрироваться в общество, жить полноценной жизнью.

В Донецкой Народной Республике проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья занимается ряд учреждений: Фонд социального страхования, Пенсионный Фонд, Республиканский центр медико-социальной экспертизы, министерство здравоохранения, министерство образования и науки, министерство спорта, министерство культуры, Республиканский центр занятости населения. Учитывая, что люди с ограниченными возможностями здоровья, в основном, это инвалиды и

дети – инвалиды, региональная система социального обслуживания направлена на организацию работы с данной категорией населения.

Государственная политика по отношению к инвалидам имеет несколько целей:

- во-первых, обеспечить их максимальное участие в экономической и социальной жизни общества и, в особенности, стимулировать их трудоустройство и участие на рынке труда;

- во-вторых, обеспечить гарантированный доход, чтобы люди с инвалидностью не лишались возможности жить достойно из-за своей инвалидности.

Основной задачей политики, проводимой большинством развитых стран, стало совместить эти – во многом несовместимые – цели. Многие исследования показывают, что денежные пособия не содействуют участию инвалида в обществе, не стимулируют к активному поиску работы, поэтому в законодательстве зарубежных стран, кроме денежных выплат, предусматриваются меры, гарантирующие участие человека с инвалидностью в экономической и социальной жизни [9].

В настоящее время социальные проблемы лиц с ограниченными возможностями здоровья решаются с использованием различных ресурсов. Помощь им оказывают такие основные субъекты, как государство, добровольческий сектор (общественные объединения граждан, некоммерческие организации), неформальные объединения (семья, соседи, друзья). Тем не менее, основные ресурсы помощи сосредоточены в руках государства [12].

Восстановление социального статуса человека с ограниченными возможностями здоровья возможно только в процессе актуализации их реабилитационного потенциала. По мнению О.В. Трошина, Е.В. Жулина, В.А. Кудрявцева, реабилитационный потенциал – это социально-психологические возможности личности, реализующиеся за счет социальной зоны ближайшего развития и внутриличностных

нереализованных качеств [13]. Эту проблему возможно решить в системе комплексной реабилитации, интеграции их в социокультурное пространство. Комплекс оптимальных для людей с ограниченными возможностями здоровья реабилитационных мероприятий должен быть предусмотрен в их индивидуальной программе реабилитации.

Для привлечения этих людей к поиску рынке труда должны быть внедрены следующие мероприятия:

- обеспечение возможности приспособления рабочих мест под нужды лиц с инвалидностью (адаптация рабочего места, создание специальных рабочих мест);
- развитие гибких форм занятости (надомный труд, гибкий рабочий время и т.п.);
- обеспечение свободного доступа к общим программам профессиональной ориентации и профессионального обучения;
- устранение дискриминации людей с инвалидностью при трудоустройстве путем ликвидации разделения вакансий «общие» и «для инвалидов» [18].

Сейчас Донецкая народная Республика пытается перейти от медицинской к социальной модели инвалидности. Последняя заключается во взаимосвязи между человеком с ограниченными возможностями и социумом, а не фиксирования отклонения в его здоровье, как это характерно медицинской модели и было характерно для советской системы управления.

Современная государственная политика социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя ряд мероприятий, в том числе создание условий для интеграции данной категории населения в активную общественную жизнь; повышение государственных гарантий в достижении высших социальных стандартов в их материальном обеспечении; создание для них беспрепятственной среды.

Выводы. Главным субъектом социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья, является государство. Деятельность государства заключается в разработке мероприятий, создании соответствующих институтов, применении механизмов, предназначенных обеспечивать жизненные и социальные нужды людей с ограниченными возможностями здоровья, создании благоприятных условий для обеспечения их социальной, медицинской, трудовой реабилитации. Государство должно давать возможность реализовывать гражданские права и свободы людям с ограниченными возможностями здоровья, создавать равные возможности для их интеграции в общество. Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны создавать нормативно-правовую базу в соответствии с международным законодательством, а также соответствующие институты, способствовать развитию общественных организаций в этой сфере, обеспечить в должном объеме материально-финансовую составляющую социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики Принят Постановлением Народного Совета 27 февраля 2015 года.
2. Закон ДНР «О социальной защите инвалидов» Принят Постановлением Народного Совета 15 мая 2015 года.
3. Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида / М.М. Айшервуд // Пер. с англ. – М.: Педагогика, 2001. - 88с.
4. Алейник Л.А. Институциональные барьеры и стратегии социальной мобильности людей с инвалидностью: Дисс. ... канд. социол. наук: 22.00.04. Ставрополь, 2008. — 205 с.
5. Баранова А.В. Экономико-психологические детерминанты субъективного качества жизни: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 2005. – 24 с.

6. Блинков Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями: Учебное пособие для вузов. // Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина / Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 320 с.
7. Бобков В.Н. Качество жизни: вопросы теории и практики / В.Н. Бобков, П.С. Масловский-Мстиславский, Н.С. Малинков. – М.: Всерос. центр уровня жизни, 2000.: 290 с..
8. Зараковский Г.М. Качество жизни населения России: психологические составляющие. / Г.М. Зараковский – М.: Смысл, 2009. – 319 с.
9. Леонтьев Д.А. Развитие личности в норме и в затрудненных условиях: вызовы и ресурсы / Д.А. Леонтьев // Культурно-историческая психология. – 2014. – № 3. – С. 97–106.
10. Проценко А.С. Современные тенденции оценки эффективности медицинской помощи через критерии качества жизни / А.С. Проценко, Р.Э. Абишев // Современная медицина: актуальные вопросы: сб. ст. по матер. V междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012. – С. 90–95.
11. Рябова Е.Н. Маркетинговые технологии в социальной работе / Е.Н. Рябова // Вестник Мордовского университета. – 2010. - № 2. – С. 117-120.
12. Сабанов З.М. Основные принципы социального обслуживания инвалидов. / З.М. Сабанов //Азимут научных исследований: педагогика и психология. – Тольятти, 2017. – Т.6. – № 2 (19). – С. 326-329.
13. Сергеева Е.А. Оценка населением потребностей в социальной помощи / Е.А. Сергеева // Отечественный журнал социальной работы. – 2004. – № 4. – С. 14-18.
14. Соловьева Н.А. Социальное сопровождение как один из факторов независимой жизни инвалидов с ограничениями по зрению / Н.А.

Соловьева, И.С. Корешкова //Вестник социально-политических наук. – 2017. – № 16. – С.45-48.

15. Субетто А.И. Качество жизни: грани проблемы / А.И. Субетто. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2004. – С.30.

16. Тавокин Е.П. Социальная статистика: учеб. пособие / Е.П. Тавокин. – М.:РАГС, 2001. - 471 с.

17. Толкачева Е.В. Процесс производственной адаптации инвалидов. – Хабаровск, 2006 - С.35.

18. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная работа с инвалидами. / Е.Р. Ярская-Смирнова, Э.К. Наберушкина // Изд-е 2-е, доп. СПб.: Питер, 2004. – 420 с.

Ушакова Т. Н.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ЯВЛЕНИЕ БУЛЛИНГА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Постановка проблемы, введение. Явление буллинга чрезвычайно распространенное в современных школах, но эту проблему по тем или иным причинам умалчивают, не афишируют случаи издевательств, ее не принято обсуждать. С одной стороны, педагогический коллектив, заботясь о собственной репутации, игнорирует ее, а с другой – родители, которые или считают ситуацию травли хорошей школой жизни, или, волнуясь за своих детей, переводят их в другое учебное заведение. При таких условиях проблему не устраняют, а наоборот, она приобретает большие объемы жестокости и выступает негативным фактором формирования личности подростка.

Дети, которых систематически обижают, преследуют, игнорируют, испытывают много сложностей с физическим и психическим здоровьем, благополучием и учебной успеваемостью. У них чаще по сравнению со сверстниками встречаются симптомы тревожных и депрессивных расстройств, апатия, головные боли и энурез.

Результаты исследования данной проблемы говорят о возможности заболевания у детей, подвергающихся травле, опорно-двигательного аппарата. Они чаще совершают попытки суицида, причем с суицидальными мыслями и намерениями более тесно связана косвенная (исключение из сообщества, распространение слухов и т.п.), чем прямая, физическая или словесная травля.

В целом дети, которых часто дразнят, обижают или игнорируют, начинают представлять мир как полный опасностей, а себя – как неспособного повлиять на происходящее. Это заставляет ребенка чувствовать себя несчастным и никчемным, и способствует появлению тревожных и депрессивных расстройств.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Буллинг, (от англ. bullying – запугивание, травля,) – разновидность насилия; умышленное, не носящее характера самозащиты и не является санкционированным нормативно-правовыми актами государства, длительное (повторяющееся) физическое или психологическое насилие со стороны индивида или группы, которые имеют определенные преимущества (физические, психологические, административные и т. п) относительно индивида, и которое происходит преимущественно в организованных коллективах с определенной личной целью (например, желание заслужить авторитет у значимых лиц).

Основательно проблему насилия, в частности третирование одних учеников другими осветили ученые, в частности И.Бердышев, И.Кон, Д.Лейн, К.Лоренц и др. [2; 4; 6; 5].

В их работах подробно раскрываются этапы буллинга, его сущность, они уделяют внимание разработке профилактических мер и мер борьбы с буллингом и антисоциальным поведением, также они исследуют агрессивность детей и окружающей их среды, и другие факторы, направленные на более глубокое понимание данной проблемы и ее решение.

Тем не менее, не смотря на значительную разработанность проблемы, недостаточно внимания уделяется особенностям взаимодействия подростков, подвергшихся буллингу со специалистом по социальной работе и технологиям оказания социальной помощи подвергшимся буллингу и его профилактике.

Буллинг (травля) проявляется через различные формы насилия, которые совершаются систематически по отношению к одной и той же личности.

И. Кон считает что буллинг может проявляться в виде:

1) физического насилия, включающего толкание, задевание, подножки, драки, пинки, пощечины, удары и другие действия, которые наносят боль и телесные повреждения и тому подобное;

2) психологического насилия включает оскорбления, распространение ложных слухов, насмешки, запугивание, изоляция, игнорирование, бойкот, отказ от общения, угрозы, манипуляции, шантаж и т. п.;

3) экономического насилия, включает мелкие кражи, повреждения или уничтожения личных вещей, вымогательства денег, пищи;

4) сексуального насилия, включает оскорбительные жесты, высказывания, прозвища, шутки, угрозы, распространение слухов, ощупывание сексуального (интимного) характера и/или содержания и тому подобное [3].

И. Бердыев отметил что причинами возникновения буллинга, как правило, являются:

1. Личностные факторы – это физические или психологические особенности ребенка (индивидуальные особенности физического, психического, интеллектуального развития, внешности и тому подобное).

2. Отношения с родителями (нехватка близких отношений, отсутствие их внимания, слабый или слишком сильный авторитарный

стиль общения, контроль над ребенком, гиперопека над ребенком и многое другое).

3. Факторы среды – неблагоприятный социально-психологический климат в учреждении образования, стресс от обучения вследствие перегрузки, отношения со сверстниками и учителями, отсутствие должного внимания со стороны учителей, способствуют появлению ссор, конфликтов, проявлений насилия и их переход в буллинг.

4. Социальные факторы – стереотипы, культурные нормы, социальная и экономическое неравенство, влияние информационных технологий (СМИ, интернет, игры, фильмы и тому подобное) [1].

Буллинг в учреждении образования приводит к значительным социальным и психологическим последствиям для всех сторон этого процесса: обидчика (булера), потерпевшего (жертвы), наблюдателей. Последствия буллинга могут выходить далеко за пределы учебного заведения и влиять на ближайшее окружение ребенка, на его будущую жизнь.

Самые тяжелые последствия буллинга сказываются на потерпевшем. К прямым последствиям для потерпевшего жертвы буллинга относятся: физические травмы и повреждения; острые психические нарушения (страх, тревога, гнев), которые могут проявляться в стремлении куда-то бежать, спрятаться, во внешнем безразличии и тому подобное. Отдаленными последствиями буллинга являются серьезные нарушения физического, психического и социального положения ребенка, которые неизбежно сказываются на его дальнейшей жизни.

Опыт буллинга деструктивен и для обидчика. Они не редко попадают в ситуации, где проявляется насилие и нарушаются законы, что имеет негативные последствия во взрослой жизни и тормозит их социализацию. Этот опыт приводит к огрубению чувств, ограничению возможности для тонких и близких отношений, в конечном итоге – к деструктивным, асоциальным чертам личности. Последствиями для

обидчиков могут быть проявления асоциального поведения: злоупотребление алкоголем, наркотиками, курение или другое нежелательное поведение

Что касается последствий буллинга для наблюдателей, то такие дети также подвергаются значительным психическим травмам. Наблюдатели получают опыт бессилия перед властью толпы или сильнее, стыда за свое малодушие, поскольку не решаются вступить и поддерживали травлю из страха оказаться следующей жертвой. У тех, кто становится свидетелями буллинга, нередко возникает убеждение, что насилие – это нормально [2].

Таким образом, в научном мире существует большое количество мнений о природе зарождения буллинга, механизмах его протекания и результатах воздействия.

Описание исследования и основные результаты. Целью данной статьи является раскрытие духовно-ценностных составляющих противодействия буллингу в рамках современного образовательно-воспитательного процесса.

Современная система образования требует, прежде всего, на законодательном уровне не просто утверждение системы санкций-наказаний относительно проявлений буллинга, а усовершенствование всего образовательно-воспитательного процесса в направлении ценностного и духовно-нравственного воспитания учащихся, формированию норм поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, соблюдение правил этикета), способствующего в конечном итоге формирования такой школьной среды, в которой явление буллинга станет невозможным.

Ведь сегодня на фоне развития интеллектуальной сферы юного поколения практически в спящем состоянии находятся вопросы духовно-нравственного воспитания юношества на основании устоявшихся

традиционных в обществе ценностей коммуникации и навыков рефлексии относительно собственного поведения.

Однако, низкий уровень осознания значимых для человеческих отношений ценностей и отсутствие критического подхода к собственному поведению приводит современных юных людей к нивелированию высшей и естественной для личностного становления потребности в саморазвитии и самосовершенствовании, в стремлении к высотам человеческого духа. Одним из путей исправления указанной ситуации может быть системное, комплексное и сквозное духовно-ценностное воспитание школьников, направленное на формирование здоровых отношений, на развитие критического мышления с навыками переосмысления своего социального опыта (школьникам важно понять, что то, каким образом они общаются, создает их образ, который изменить крайне трудно).

В построении такой системы важно сделать акценты на предоставлении учащимся средств изучения, оценки параметров и технологий репрезентации собственного уникального жизненного опыта. Нужно раскрыть, как строить отношения с окружающими, родителями, друзьями, учителями на основе исконных духовных законов, которые позволяют формировать духовный стержень, что поможет, с одной стороны, убедительно противостоять преследованию, а с другой, будет служить профилактикой стремление к буллингу. Для этого следует стимулировать и поддерживать у них исследовательский интерес к ценностям коммуникации, формировать уважение к духовно-этическим нормам человеческих отношений.

Комплексная работа по профилактике ради сохранения внутренней системы защиты от проявлений буллингу должна сформировать:

– систему ценностей, которую не под силу поколебать ни одному обидчику;

- повышение личностной самооценки на основе чувства собственного достоинства, чтобы никакой обидчик не имел возможности убедить в другом;
- принятия каждой личностью на себя здоровой ответственности за свой образ поведения и мироощущения,
- создание внутренней зоны безопасности, где можно черпать силу и утешение;
- систему прочных и надежных отношений с личностями, способными прийти на помощь в борьбе с травлей и унижением;
- навыки контролирования личностных поведенческих реакций на травлю и оскорбления;
- умение формулировать собственное мнение и отстаивать его;
- навыки рефлексивного обучения на собственном опыте;
- навыки создания защитных стратегий перед лицом любых преследователей и обидчиков;
- стойкость и выносливость в жизненных испытаниях;
- коммуникативные навыки установления контактов и включения в различные социальные группы.

Комплексная профилактическая работа с целью формирования базовых духовных качеств школьников для предотвращения проявлений буллинга должно обеспечить:

- расширение социального кругозора учащихся и корректировка образовательных пробелов в формировании духовно-ценностного мировоззрения, включая знакомство с духовным опытом по преодолению внутренней агрессии, дерзости в поведении;
- формирование культуры мира на основании внутреннего стремления к миротворчеству через избежание конфликтов и враждебности;
- выработка у учащихся способности к состраданию, милосердию, чувства боли других людей и способности помогать им бороться с травлей;

– развитие у воспитанников критического мышления как особого свойства сознания, что предполагает развитие совестной ответственности за свои поступки.

Выводы. Итогом такой системной и комплексной ценностной профилактики буллинга должна быть сформированная культура взаимоотношений в школьном пространстве, созданная «социально улучшенная» среда, сама обстановка которой исключает необходимость обороняться от агрессии или доказывать свой авторитет через деструктивное поведение, поддерживать имидж сомнительными средствами. Такой «социальный оазис» будет способствовать формированию внутренних духовных качеств школьников, а как следствие смягчению и постепенному исчезновению внешних деструктивных проявлений.

Обычно один человек не в состоянии помешать другому говорить и делать то, что причиняет кому-то боль, с помощью только внешних ограничений, но социальный работник в состоянии и должны приложить усилия, чтобы пробудить в учащихся непоколебимую силу – силу избирать собственные решения, реакции и образ жизни. Уверенность и душевный покой, верность своим ценностным убеждениям, вера в свою значимость и значимость другого должны быть усвоены в подростковом возрасте. Эти качества сделают их с одной стороны, менее уязвимыми для травли, которая может встретиться в течение жизни, а с другой стороны, снизят уровень внутренней агрессии и желание делать другим больно.

Список использованных источников:

1. Барлит А.Ю. формы и методы преодоления (минимизации) социально-педагогической и психологической проблемы буллинга в образовательной среде / А.Ю. Барлит, О.О. Барлит // Горизонты образования. – 2012. – №2. – С. 44-46.

2. Бердышев И.С. Медико-психологические последствия жестокого обращения в детской среде / И.С. Бердышев, М.Г. Нечаева Вопросы

диагностики и профилактики. Практическое пособие для врачей и социальных работников / И.С Бердышев, М.Г. Начанва // СПб., 2005 г. – С. 320-401.

3. Буллинг: детская жестокость. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tagilib.ru/readers/ot_20_and_starshe/meropr/bulling.php (дата обращения: 23.03.2020).

4. Кон И.С. Психология юношеского возраста. Проблемы формирования личности. Учебное пособие для студентов педагогических институтов / И.С. Кон . – М., 1979 г. – С. 89.

5. Лейн Д. А. Школьная травля (буллинг) // Детская и подростковая психотерапия / Под ред. Дэвида Лейна и Эндрю Миллера. – СПб.: Питер, 2001 – С. 240-274.

6. Лоренц К. Агрессия (так называемое зло) /К. Лоренц // М., 2009 г. – С. 124-138.

7. Чернышев А.С. Оптимизация жизнедеятельности как основа социальнопсихологической помощи молодежи / А.С.Чернышев, Ю.А.Лунев. – Курск: Издво КГПУ, 1998. – С. 90.

Федорченко В. В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВЗРОСЛЫХ

Постановка проблемы, введение. В специальной литературе дается следующее определение понятию девиантное (от позднелат. *deviatio* — отклонение) поведение — это поступок или деятельность человека, которое не соответствует официально введенным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образцам) [1].

В любом обществе независимо от того, на какой стадии развития оно находится — будь то процветающая, экономически развитая страна или развивающееся общество, есть люди с девиантными проявлениями.

Отклоняющееся поведения для общества не является чем-то совершенно уникальным и новым. Однако, несмотря на большое количество работ по отклоняющемуся поведению, именно девиация во взрослом возрасте изучена в меньшей степени.

В обществе, как и в любой целостной системе, выделяются две противоречивые тенденции: организации и дезорганизации. Социальные нормы являются одними из основных и важных условий устойчивого развития, функционирования общества. Формы поведения, противоречащие сформировавшимся нормам, приводящие к социальным отклонениям — девиациям.

Норма — это некое идеальное образование, условное обозначение объективной реальности, некий среднестатистический показатель, характеризующий реальную действительность, но не существующий в ней. [2] Проблема девиантного (отклоняющегося) поведения не теряет своей актуальности и в настоящее время. В своих исследованиях мыслитель В. Н. Кудрявцев, объясняет феномен девиантного поведения «тройным несовпадением»: требований нормы, требований жизни, и интересов личности. И что это несовпадение вызывается противоречивостью развития общества, где главным противоречием выступает стабильность и мобильность общества. Как необходимое условие социальной стабильности общество ориентирует человека на конформное поведение, одновременно для достижения прогресса объективно требуя от него инициативности, то есть выхода за рамки общепринятых стандартов. В связи с этим, социализация личности всегда содержит в себе как конформное и неконформное поведение.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Российский социолог Я. И. Гилинский считает, что социальное неравенство есть главная причина, способствующая появлению всех форм социальных отклонений. Так как неравенство зарождает противоречие между мерно

растущими потребностями и неравномерными возможностями, то есть отсутствием возможности их удовлетворения [3].

Причинами возникновения девиантного поведения могут быть:

- в низком экономическом уровне жизни большей части населения, и в первую очередь молодежи; в расслоении общества на богатых и бедных;
- в трудностях, которые встают перед молодыми людьми при попытке самореализации и получения общественного признания;
- в ограничении социально приемлемых способов получения высокого заработка для молодежи;
- в кризисах, как самого общества (экономических, политических и т.д.), так и в психологических кризисах личности.

Тяжело сказываются на жизненном уровне чисто российские проблемы рыночной экономики: безработица, инфляционное давление, коррупция и официальная ложь «верхов» и нарастающая социальная напряженность «низов». [4]

Современными основными формами девиантного поведения являются: наркомания; алкоголизм и пьянство; правонарушения.

Описание исследования и основные результаты. Социальные работники в своей профессиональной деятельности имеют дело с различными категориями людей, также с теми, чье поведение не соответствует общепринятым социальным нормам. Как известно, в каждом обществе существуют люди, которые отказываются следовать нормам или правилам поведения в обществе. Любое поведение мы рассматриваем с позиции соблюдения им норм, не соблюдение общепринятых правил рассматривается как отклонение от общих правил поведения. В связи с чем, их действия и есть отклоняющееся или девиантное поведение.

Нельзя забывать, что девиации и их различные проявления отнесены в социальной работе к наиболее уязвимым объектам помощи, так как они

обладают специфическим характером, требуют особого отношения к себе [5].

Экспертами социальной работы в отношении такой категории лиц применяются различные социальные технологии, направленные на профилактику и коррекцию девиантности связанные естественно с технологиями социального контроля. Для работы по предупреждению и смягчению проявления любых форм девиантного поведения, известно, что важную роль выполняют социальные институты общества (такие как государство, партии, общественные движения и организации, образование, культура, суд, семья) выполняющие функции социального контроля. Которые прямым образом оказывают влияние на поведение и быт людей, а в частности на формирование молодого поколения. Но при этом, каждый социальный институт по-разному влияет на сознание и поведение общества в целом.

Здесь особая роль принадлежит институту первичной социализации — семье. После неё следует государство — как орган высшей власти в обществе, следовательно, и его организациям, общественному мнению, что выражает принятые нормы, морали в обществе.

Также в последнее время наблюдается рост числа социальных служб в центре и на местах. Они выполняют следующую работу по предотвращению форм девиантного поведения различных групп населения:

- осуществляют профилактическую работу на местах, а именно с лицами и группами девиантного поведения, важным моментом является адресность проводящей работы;
- проводят активную работу по сокращению числа лиц с девиантным поведением, путем оздоровления обстановки в семье, в коллективе, на улице;
- ведется работа, направленная на предотвращение социальных болезней средствами социальной политики государства,

предусматривающие гарантии в соблюдении таких прав человека, как право на жилище (как известно, многие люди с девиантным поведением остаются без квартиры в следствии конфликтов с родными или по причине собственных действий), воспитание, образование и т. д.;

- также проводится дополнительная оплата труда специалистов, которые осуществляют работу с лицами и группами девиантного поведения;
- осуществляют работу по организации социального творчества как альтернативы антиобщественным проявлениям;
- организуют в целом здоровый досуг населения, как в государстве, городе, районе, так и по месту жительства.

Профилактика (превенция) и санкции, выступают основными и более эффективными методами социального контроля. Под превенцией различных форм девиантного поведения рассматривается воздействие на причины девиантности как обществом и институтами социального контроля, так и отдельными гражданами.

Социальные санкции — это есть система вознаграждений, поощрений за соблюдение норм, и наказаний за отклонение от этих норм. Так, нормы и санкции объединены в единое целое. В том случае, если у отдельной нормы отсутствует сопровождающая ее санкция, то она превращается в декларацию или призыв, она фактически перестает регулировать поведение и отношения людей. Также в специальной литературе, отмечается, что существует шесть типов санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные, внешние и внутренние, которые применяющиеся в соответствующих сочетаниях.

К существенным механизмам социального контроля является внутренний контроль, направленный на усвоение ценностей и норм, который реализовывается через социализацию, и внешний контроль — это разные виды формальных и неформальных санкций, которые осуществляется посредством группового давления или принуждения

посредством государственных органов. Так, часто поощрение применяется как один из основных методов социального контроля в процессе социализации индивидов, при формировании конформного, законопослушного поведения. В то время как девиантность поведения стала фактом, приоритет отдается наказанию.

Выводы. Таким образом, результат исследования технологии профилактики и коррекции девиантного поведения позволяет нам делать следующий вывод. Сегодня общество нуждается в новой концепции и практике социального контроля. Необходимо перенести акцент с наказания на превенцию, предотвращение, профилактику девиантного поведения. Так как превенция предполагает воздействие непосредственно на причины девиантного поведения, обстоятельства и факторы, ему способствующие, приводящие к сокращению или изменению структуры девиаций. Также она предполагает совершенствование правовых норм и механизмов их реализации, тем самым совершенствуя деятельность административно-правовых органов, осуществляющую борьбу с социальными отклонениями. Дело в том, что имеющиеся социальные отклонения служат индикатором состояния общества, они показывают несовершенство или недостатки общества. Кроме этого, они являются одним из способов удовлетворения потребностей отдельных людей или социальных групп, хотя эти способы часто искажены или даже сами потребности. Следовательно, полностью искоренить девиантность, невозможно, но поставить ее в социально приемлемые рамки является крайней необходимостью.

Список использованных источников

1. Павленок П. Д., Руднева М. Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учеб. пособие / Отв. ред. П. Д. Павленок. — М.: ИНФРА-М, 2007. — .213 с.

2. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология./ Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология — М.: Академия, 1982. — 119с.
3. Гишинский Я. Социология девиантного поведения: Учебное пособие./ Гишинский Я., Афанасьев В. С. Социология девиантного поведения: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 1993. — 12с.
4. Умархаджиева С. Р. Социальные технологии по профилактике и коррекции девиантного поведения // Педагогика высшей школы. — 2016. — №1. — С. 105-107. — URL <https://moluch.ru/th/3/archive/21/768/> (дата обращения: 25.03.2019).
5. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие / Е. И. Холостова, А. Н. Дашкина, И. В. Малофеев. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. — 368 с.

Холминец А. О

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И ФОРМА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

Постановка проблемы, введение. Тема благотворительности все чаще становится объектом научных исследований. И это не случайно, ведь на протяжении последних десятилетий благотворительная деятельность стала почти неотъемлемым атрибутом общественной жизни. Касательно объекта, на который направлена благотворительная деятельность, и какая категория лидирует в необходимости потребления такого вида помощи, разгораются споры. Однако, специфика этой деятельности заключается в том, что основана она исключительно на доброй воле субъекта и всегда предполагает ситуацию выбора объекта. Если исходить из масштабов категории лиц нуждающихся в благотворительной помощи и концентрации проблем у конкретной категории, то самой нуждающейся

являются пенсионеры и люди пожилого возраста в целом так как качество жизни у них ниже, чем у других групп.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Общетеоретические и методологические проблемы благотворительности издавна привлекали к себе внимание ученых. К их анализу прибегали как классики философско-социологической мысли Г. В. Ф. Гегель, П. Лафарг, К. Маркс, Дж. Милль, так и современные исследователи - М. Дмитриенко, В. Малахов, Н. Савранска, К. Шихова и др. Определяя благотворительность как добровольную бескорыстную деятельность, направленную на помощь нуждающимся, попробуем взглянуть на нее сквозь призму социального взаимодействия в контексте взаимосвязи с общечеловеческими ценностями.

Описание исследования и основные результаты.

Благотворительность - это особый вид социального взаимодействия, который в корне отличается от тех, что обусловлены институциональными связями. С одной стороны, она определяется объективным социальным фактором, а именно – существованием нуждающихся - то есть, объективно существующей потребностью в помощи одной из сторон, а с другой - субъективным желанием другой стороны такую помощь оказать. Однако одного желания для совершения поступка недостаточно. Сам поступок должен быть мотивирован, находить поддержку в сознании людей и их одобрение. Большинство исследователей, мотивационные силы благотворительности выводят из духовности человека, его потребности любить.

С благотворительностью традиционно связывают любовь, точнее такой тип любви, как любовь к ближнему. Поучительной в данном отношении является библейская притча о добром самарянине, который, в отличие от священника левита, оказал помощь пострадавшему от рук разбойников путешественнику. Притча говорит о том, что любовь к ближнему как общая заповедь христианской морали порождает

конкретный моральный долг человека прийти на помощь другому, если он таковой помощи нуждается. Возникает вопрос: «На кого возлагается этот моральный долг и по отношению к кому он может быть оправдан?» «На каждого человека и по отношению к каждому» – такой ответ приходит в голову, которую многие из религиозных мыслителей считает единственно верной [6].

Христианство соединило любовь - чувство, что требует максимального единения, с поступком, творением добра и положило обязанность помощи ближнему для каждого, кто способен такую помощь оказать. На протяжении многих веков величественный пафос христианской морали поддерживался всеми без исключения слоями населения. С развитием урбанизации предыдущие связи ослабевали и число пожилых, чаще одиноких граждан росло и государство взяло на себя значительную часть ответственности за обеспечение необходимого уровня жизни такой категории граждан. Таким образом, благотворительность перестала быть только фактом веры и сострадания и стала функцией государства. Эта функция получила свое закрепление в юридических нормах многих стран мира [5].

Для оказания эффективной и всесторонней помощи пенсионерам, необходимо сотрудничество и взаимодействие государства с негосударственным сектором оказания социальной помощи. К такому относятся общественные организации, профессиональные объединения, благотворительные и религиозные организации. Поэтому сегодня вопрос о социальном партнёрстве всех вышеперечисленных субъектов, является актуальным.

Максимально используя материальные, финансовые и человеческие ресурсы, благотворительные сообщества вносили значительный вклад в решение проблем пенсионеров и повышали качество жизни. Внедряя новые способы работы, расширяя объекты оказания помощи,

благотворительная деятельность способствовала совершенствованию структуры партнерских отношений «личность-общество-государство» [1].

Общественные организации оказывают странам по всему миру огромную помощь в оказании социальной поддержки пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, они могут дать возможность получить материальную, натуральную, правовую помощь, а также моральную поддержку. Государство, в свою очередь, тоже стремится поддерживать общественные организации.

Благотворительные организации оказывают помощь пожилым людям в предоставлении социально-бытовых, психологических и медико-реабилитационных услуг. Открытие частных реабилитационных центров, где имеются бесплатные услуги или существуют льготы для их получения, так же являются частью благотворительной деятельности в натуральном виде.

В зарубежных государствах накоплен большой опыт в области разрешения комплекса проблем пенсионеров и они всегда славились более высоким качеством жизни, не только пенсионеров но и всех граждан. Так, например, в Великобритании социальная политика направлена на создание условий для достойного проживания пенсионеров, в первую очередь, за счёт широкого предоставления нестационарных форм и видов социального обслуживания. «Реализация социальных программ реализуется небольшим числом штатных служащих и многочисленными волонтерами из общественных, религиозных, благотворительных, молодежных и других организаций. Вся эта система в общенациональном масштабе контролируется Государственным комитетом социального обслуживания пожилых людей. Основная ответственность за оказание социальных услуг лежит на отделах социальных служб местных органов власти в Англии и Уэльсе [10].

Наиболее популярными организациями, оказывающими поддержку пенсионерам, принято считать «Социальные клубы» и «Социальные кафе»,

созданные общественно-благотворительными и религиозными организациями. Основными видами их деятельности являются: организация досуга, общение с пожилыми людьми, предоставление им обедов, оказание медицинской, социально-психологической и юридической консультации в рамках сформированных запросов.

Если рассматривать феномен благотворительности в исторической ретроспективе в нашем крае, то этап развития благотворительной деятельности проходил в обстоятельствах, оказывающих сдерживающее влияние на ее становление. Прежде всего, влияние имеет отрицательное наследие социалистического прошлого, где благотворительность воспринималась как подачки со стола богачей, которыми они угощали используемых ими же бедных граждан. Таким образом, в результате построения социализма, не сложилось всеми разделяемой концепции общественного блага [11].

В нынешнее время, в странах постсоветского пространства благотворительность не является в первую очередь деятельностью по оказания материальной и натуральной помощи, для ликвидации проблем пожилых, да и, в общем, всех нуждающихся категорий, а скорее большую положительную роль в ментальном смысле, в налаживании общественных взаимоотношениях.

Понятие благотворительности касается таких основных жизненно важных общественных ценностях, как «социальная справедливость», «добро» и «зло». Что имеют свое отражение при оценивании качества жизни. Эта деятельность, рассматриваемая как социальное явление, оказывает колоссальное влияние на состояние социальной напряженности в обществе или, как иногда говорят, на психологический климат. Благотворительность минимизирует, по крайней мере, частично, остроту социального неравенства между богатыми и бедными, имущими и неимущими, добровольно жертвующими и принимающими эти дары [8].

Отмеченное выше, дает возможность разрешить с помощью благотворительности вопросы неравенства слоев в обществе и выделение такой категории как пенсионеры как неимущих. Добровольность участия в оказании помощи нуждающимся снимает социальное напряжение, заменяет его особым состоянием человеколюбия, гражданской ответственности и примирения толерантности в отношении стареющего поколения.

Что касается перспектив развития благотворительности как фактора влияющего на качество жизни, то они вполне благоприятны. Это возможно увидеть как в социологическом смысле, по данным опросов и анализа данных, так и формирования всеобщего нравственно-психологического климата как в мире в целом, так и локально. Благоприятно настроено население по отношению к развитию благотворительности, и в личностном плане, касающемся социального статуса любого класса [14].

Большой плюс состоит в том, что добровольческую деятельность активно поддерживает правительство любой страны, для улучшения общей картины качества жизни всего населения, так как старение населения это проблема не только в нашем регионе, но и практически во всех государствах мира. Если будет налажена тенденция подъема экономики, роста жизненного уровня населения, происходящего пока очень медленно, но в перспективе это может привести к созданию общих благоприятных условий для развития данного социального феномена, очень важна в этой деятельности государственная поддержка. Благотворительная помощь обязательно оказывается в рамках правового поля государства, в котором она осуществляется.

Выводы. Таким образом, такое явление как благотворительность прошло сложный путь, для того чтобы занимать, на данный момент, свое место в жизни нашего общества и быть фактором влияющим на качество жизни. Благодаря сложной дороге на пути к признанию, человечеством отработаны методы реализации благотворительной деятельности и вопрос

о ее необходимости становится с каждым годом актуальнее. Активно и позитивно благотворительная деятельность реализуется в отношении пожилых лиц и решении их проблем, с каждым днем интерес к данной категории со стороны общества и государства повышается и с помощью добровольчества, которое имеет глубокие корни в истории, выносятся на всеобщее обозрение и решение проблем стареющих граждан становится общей задачей.

Список использованных источников:

1. Алексеев С. К новой социальной политике / С. Алексеев // Социальное партнерство. 2009. – 201 с.
2. Алексейчук В. В. Теоретические подходы к обоснованию сущности понятия социального партнерства / В. Алексейчук // Государство и регионы: научно-произв. журн. - Запорожье: класси. приват. ун-т., 2009. – 233 с.
3. Андреев В. Социальное партнерство как форма защиты профсоюзами трудовых прав работников / В. Андреев // Государство и право. Юридические и политические науки: сб. наук. пр. - М.: Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2007. - № 38. – 375 с.
4. Афонина А. Г. Социальная безопасность: проблемы становления социального партнерства в Украине / А. Г. Афонина // Вестн. НАГУ. - 2011. - № 4. – 249 с.
5. Бортникова Е. Г. Государственное управление обеспечением социальной безопасности и проблемы становления социального партнерства в Украине / А. Г. Бортникова // Инвестиции: практика и опыт: научно-практической. журн. 2012.– 289 с.
6. Весельская Л. А. Государственная политика в сфере социальной безопасности: организационно-правовой аспект / Л. А. Весельская // Вестн. гос. службы Украины. - 2011. – 221 с.

7. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний / С. В. Ивченко, М. И. Либоракина, Т. С. Сиваева; под ред. М. И. Либоракиной. - М.: Фонд «Ин-т экономики города», 2003. – 136 с.
8. Евдокимов И. В. Государственно-общественное партнёрство в решении проблем рецидивной преступности / И. В. Евдокимов // Безопасность Евразии. - 2010. - № 2. – 546 с.
9. Колот А. М. Социально-трудовые отношения: теория и практика регулирования / А. Н. Колот. - М.: КНЭУ, 2005. – 230 с.
10. Кудряченко А. И. Социальное партнерство: европейский опыт и Украина / А. И. Кудряченко // Стратегические приоритеты: научно-аналит. щокварт. сб. / Нац. ин-т стратег. исслед. - М.: НИСИ, 2008. – 167 с.
11. Кузнецов В. М. Культура партнерства как культура жизни / В. Кузнецов // Безопасность Евразии. - 2010. - № 2. – 352 с.
12. Лобанова А. С. Социально-политическое партнерство в контексте украинских реалий: постановка проблемы / А. С. Лобанова // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества: сб. науч. пр. - Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина. - 2010. – 716 с.
13. Ляшенко Т. Н. Социальное партнерство как фактор политической и социальной стабильности в Украине: автореф. дис. ... канд. полет. наук: спец. «Политические институты и процессы» / Ляшенко Т. М. - К., 2008. – 418 с.
14. Мирзоян Г. В. Социальное партнерство в российском обществе / Г. В. Мирзоян. - М.: соц.- гуманитарий. знания, 2010. – 268 с.
15. Сытник Г. П. Государственное управление в сфере национальной безопасности (концептуальные и организационно-правовые основы): учебник / Г. П. Сытник. - М.: НАГУ, 2012. – 545 с.
16. Скуратовский В. А. Социальная безопасность украинского общества и пути ее обеспечения / В. А. Скуратовский, А. А. Линдюк // Вестн. НАГУ. - 2011. – 204 с.

17. Якимец В.Н. межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы / В. Н. Якимец. - М.: Едиториал УРСС, 2006. - 384 с.

Цуркан В.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»**

**ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У
ПОДРОСТКОВ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА**

Постановка проблемы, введение. В современной культуре, как отмечают многие исследователи, наиболее патогенной зоной становится эмоциональная сфера, поскольку возрастает частота и интенсивность эмоциональных нагрузок на личность под воздействием нестабильных социально-экономических условий жизнедеятельности. Современная жизнь предъявляет повышенные требования к стрессоустойчивости человека и такая черта, как тревожность, все чаще становится устойчивым личностным образованием, одной из форм эмоционального неблагополучия. Экспериментально доказано, что высокая тревожность является деструктивной личностной чертой и неблагоприятно влияет на жизнедеятельность человека.

Одной из важнейших и остроактуальных проблем, стоящих перед нашим обществом, является сохранение психического здоровья детей и подростков. Особо острую необходимость приобретает изучение изменений, происходящих в эмоциональной сфере детей и подростков, связанных с преломлением в их сознании происходящих в обществе явлений [6].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Множество работ в отечественной и зарубежной психологии посвящено новообразованиям подросткового возраста (Маркова А.К., Выготский Л.С., Дубровина И.В., Крутецкий В.А., Фельдштейн Д.И., Прихожан А.М., Кон

И.С., Ковалев С.В., Кле М., Доуван, Адельсон, Заззо, Вайнер, Оффер Д., Оффер Дж. Б., Раттер, Кастаред и др.). Но в подобных работах тревожность не выделяется специально в качестве предмета исследования. Данные относительно нее носят разрозненный, описательный характер. Они противоречивы и не систематизированы. Исследования же, специально посвященные изучению тревожности школьников, как правило, узко дифференцируют ее по направлениям: самооценочная, межличностная, школьная (Прихожан А.М., Дубровина И.В.).

Экспериментально исследована связь школьной тревожности с успешностью учебной деятельности, конфликтной самооценкой, а также ее зависимость от социометрического статуса. В работе Прихожан А.М. исследуется личностный аспект возрастной динамики тревожности как устойчивого образования. Связь тревожности с полом школьника, со школьной успешностью [2]. Особое внимание уделено соотношению общей и частных видов тревожности. Исследована также зависимость между социометрическим статусом и симптомом тревожности ожиданий в социальном общении школьников, в том числе и подростков (Кисловская В.Р.). А также связь тревожности подростка с самооценкой (Сливина Л.П.).

На сегодняшний день в области изучения тревожности, гораздо больше сформулировано вопросов, чем найдено устраивающих современных исследователей ответов. Однако следует отметить, что в настоящее время в психологической периодической печати все чаще появляются публикации, касающиеся проблемы тревожности. Это указывает на возрастание интереса к изучению этой проблемы.

Описание исследования и основные результаты.

Психопрофилактическая и психокоррекционная работа, связанная с тревожностью, должна вестись в нескольких взаимосвязанных направлениях: психологическое просвещение родителей, психологическое просвещение педагогов, непосредственная работа с подростками,

ориентированная на выработку и укрепление уверенности в себе, собственных критериев успешности, умение вести себя в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха, обеспечение и обсуждение практики реализации новых навыков и умений в реальной жизни.

Социальная работа с тревожными подростками, как одно из эффективных средств решения проблем подрастающего поколения, является определяющим условием успешного экономического и политического реформирования общества [1]. В деле профилактики тревожности основное внимание должно уделяться развитию условий, которые должны обеспечить сохранение физического, личностного, а также социального здоровья и защиту от неблагоприятных влияний на него целой системы социальных факторов.

Главная цель такой работы - не избавить подростка от всех тревог, а научить его разбираться в причинах своих переживаний, не впадать в отчаяние в сложных ситуациях, а искать и находить решение задач, которые будет ставить перед ним жизнь.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет три вида профилактики: первичная, вторичная и третичная профилактика [2].

Первичной профилактикой называют систему мер, которые направлены на недопущение возникновения и влияния на личность различных факторов риска.

Вторичной профилактикой называют совокупность мер, которые направлены на устранение уже имеющихся факторов риска, которые могут при определённых условиях привести к возникновению или ухудшению проблем.

Третичной профилактикой называют комплекс мер, которые направлены на реабилитацию [3].

К методам профилактики тревожности у подростков можно отнести:

1. *Игровая терапия.* Игровой терапией называют метод корректирования эмоциональных расстройств, а также расстройств поведения подростков. В основе этого метода, исходя из названия, лежит игра, являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте [18]. С помощью игры можно снизить тревожность, напряжённость, страх, способствовать созданию близких, доброжелательных и доверительных отношений между людьми.

2. *Метод арт-терапии.* Арт-терапия представляет собой терапию средствами искусства. Арт-терапия как метод основывается на том, что «...внутренние переживания, трудности, конфликты человека имеют представительство на образном, символическом уровне и могут получить выражение в изобразительном искусстве: рисунки, лепка, аппликация...» [4]. Целью арт-терапии является помощь в освобождении от внутренних переживаний, которые характерны для тревожного подростка. Различные виды арт-терапии предоставляют возможность самовыражения, самопознания и позволяют личности подняться на более высокую степень своего развития.

3. *Метод изотерапии.* Изотерапия представляет собой терапию изобразительным творчеством, в частности, рисованием. В настоящее время изотерапия используется для предотвращения и корректирования психологических проблем у подростков, которые могут быть связаны с повышенной тревожностью, трудностями адаптации, различными конфликтами. Занятия изобразительным творчеством могут помочь осознать и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, быть самим собой. Самое главное заключается в том, что с помощью творчества подросток может избавиться от негативных переживаний. При этом изобразительное творчество позволяет не только отражать реальную действительность, но и моделировать желаемую.

4. *Метод сказкотерапии.* Сказкотерапия представляет собой метод, использующий форму сказки для решения имеющихся проблем личности,

связанных, в частности, с тревожностью. Также данный метод позволяет развивать творческие способности, способствует созданию благоприятных взаимоотношений [5].

5. *Метод музыкотерапии.* Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в качестве средства коррекции. Музыкотерапия может предусматривать использование музыки как основного способа воздействия на личность, а также как дополнение к другим профилактическим или коррекционным приёмам для повышения эффективности работы. Музыкотерапия активно используется в профилактике и коррекции тревожности, эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях и так далее [45].

6. *Метод песочной терапии.* Песочная терапия представляет собой частный метод арт-терапии, в котором используется песок. С помощью песочной терапии можно профилировать и корректировать такие явления, как тревожность, напряжённость, внутренние конфликты, агрессивность. Также можно выявить потенциальные возможности подростка, наличие конфликтов с близкими людьми, способы, с помощью которых он преодолевает трудности.

Как психопрофилактическая, так и психокоррекционная работа, связанная с тревожностью (включая «неадекватное спокойствие»), подразумевает пять взаимосвязанных направлений.

1. Психологическое просвещение родителей. Оно состоит из трех блоков.

Первый блок посвящен роли в возникновении и закреплении тревожности взаимоотношений в семье. Особое внимание отводится развитию у ребенка чувства уверенности, защищенности. Показывается влияние на формирование этих чувств особенностей предъявления требований к ребенку, того, когда и почему близкие взрослые довольны и

недовольны им, и того, как, в какой форме они это проявляют. Демонстрируется значение конфликтов в семье (между родителями, родителями и другими детьми, родителями и прародителями) и общей атмосферы семьи.

Второй блок касается влияния на детей разного возраста страхов и тревог близких взрослых, их общего эмоционального самочувствия, их самооценки.

Третий блок касается значения развития у детей и подростков уверенности в собственных силах, ощущения собственной компетентности. Основная задача такой работы - формирование у родителей представления о том, что им принадлежит решающая роль в профилактике тревожности и ее преодолении.

2. Психологическое просвещение педагогов. Здесь, прежде всего значительное внимание уделяется объяснению того, какое влияние может оказать тревожность как устойчивая черта личности на развитие ребенка, успешность его деятельности, его будущее [5].

Такое разъяснение требуется потому, что нередко учителя склонны рассматривать тревожность скорее, как позитивную особенность, обеспечивающую у ребенка чувство ответственности, восприимчивость и т. п. Демонстрируется роль в профилактике и преодолении тревожности четких, последовательных и достаточно устойчивых (предсказуемых) требований, конкретной обратной связи (конечно, при соблюдении основного принципа - общего уважения к ребенку как личности).

Важным моментом в работе по профилактике и преодолению тревожности является снятие внутренних зажимов, обретение ребенком и подростком двигательной свободы, пластики движений, которую можно проводить при помощи преподавателей соответствующих дисциплин (ритмики, физкультуры и др.).

3. Обучение родителей конкретным способам преодоления повышенной тревожности у детей, а также помощи детям в овладении средствами преодоления тревожности.

4. Непосредственная работа с детьми и подростками.

Проблема преодоления тревожности, по существу, распадается на две: проблему овладения состоянием тревожности, снятию ее отрицательных последствий и устранение тревожности как относительно устойчивого личностного образования.

Работа по преодолению тревожности может осуществляться на трех взаимосвязанных и взаимовлияющих уровнях:

1. Обучение школьника приемам и методам овладения своим волнением, повышенной тревожностью;
2. Расширение функциональных и операциональных возможностей школьника, формирования у него необходимых навыков, умений, знаний и т.п., ведущих к повышению результативности деятельности, созданию «запаса прочности»;
3. Перестройка особенностей личности школьника, прежде всего, самооценки и мотивации.

Важным этапом в работе с учащимися тревожностью как устойчивым личностным образованием является выработка у них критериев собственного успеха. Оценка успеха у них часто затруднена, в связи с этим многие достаточно удачные ситуации рассматриваются ими как неуспешные. Продуктивным в таких случаях оказывается обсуждение вместе с учащимся объективных показателей успеха в той или иной ситуации, как бы «договориться» с ним, какой результат считается успешным, и затем максимально развернуто записать эти критерии применительно к различным ситуациям, после чего постоянно в беседах обращаться к этим критериям, побуждая учащегося оценивать свои результаты.

Выводы. Таким образом, психопрофилактическая и психокоррекционная работа, связанная с тревожностью, должна вестись в пяти взаимосвязанных направлениях: психологическое просвещение родителей, психологическое просвещение педагогов, обучение родителей конкретным способам преодоления повышенной тревожности у детей, непосредственная работа с детьми и подростками, ориентированная на выработку и укрепление уверенности в себе, собственных критериев успешности, умение вести себя в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха, обеспечение и обсуждение практики реализации новых навыков и умений в реальной жизни.

Список использованных источников:

1. Кошенова М.И. О проблеме профилактики социально-психологической дезадаптации современных старшеклассников / М.И. Кошенова // Психолого-педагогические проблемы в целостном образовательном процессе: сборник научных статей / под ред. Л.Н.Антиловой, М.А.Ларионовой. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2011. Вып. 3. С. 148-154.
2. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. — 304 с.
3. Технология социальной работы: учебник / М.В. Фирсов. – М.: Юрист, 2016. – 344 с.
4. Тревога и тревожность.: Хрестоматия / под ред. В.М. Астапова. - СПб.: Питер. 2001.-247 с.
5. Холостова Е.И. Технология социальной работы: учебник / Е.И. Холостова. - Томск: «НТЛ», 2018. - 225 с.

ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Постановка проблемы, введение. Динамизм социальных процессов в период построения гражданского общества в нашей стране, кризисная ситуация во многих сферах общественной жизни неизбежно приводят к увеличению социальных отклонений. Наряду с ростом позитивных девиаций (политическая активность населения, экономическая предприимчивость, научное и художественное творчество) усиливаются негативные - преступность, алкоголизация и наркотизация населения, самоубийства, подростковая делинквентность, проституция, безнравственность.

Серьезным злом для каждой отдельной личности, а также социальной и экономической опасностью для человечества является алкоголизм. Это – страшная болезнь, которая по распространенности занимает третье место после сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

Широкое распространение и применение алкоголя во многих странах мира указывает на то, что эта опасность для здоровья и жизни человека имеет глобальный характер.

Употребление алкоголя обусловлено историко-культурными, социально-экономическими причинами и определяется генетическим характером.

Особенно опасным является то, что алкоголизм имеет тенденцию к распространению. Изучение его природы, причин, тенденций, последствий имеет как научное, так и практическое значение. Оно должно быть основой для совершенствования социальных отношений и институтов гражданского общества, социальных норм и практики их применения, для укрепления системы социального контроля, последовательной реализации мер морального и правового воспитания, социальной профилактики и ответственности. Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить

максимальную защиту личности, удовлетворения интересов граждан, демократизацию и гуманизацию общества.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Проблемы алкоголизма привлекают внимание многих ученых. Их анализа и освещению посвящено ряд трудов С. Болтвец, А. Гаджихмедова, Г. Заиграев, В. Заславского, С. Климовой, Н. Максимовой, А. Минка, А. Шаповала и др. Ими высказывались различные мнения о причинах существования рассматриваемого явления, способов его предупреждения, по поводу дефиниции и понимания.

Проблемы алкогольно зависимых семей изучают Б. Лебедев, В. Дунаевский, Ю. Лисицын, А. Еришева и др. Исследованиями в области влияния алкогольной зависимости родителей на психологическое состояние детей и их социализацию отличились Г. Здравомыслова, И. Смирнова, Л. Сущенко, И. Бех, Т. Бойченко, Г. Голобородько, М. Кобринский, Т. Круцевич, С. Лапаенко, М. Оржеховская, Ю. Похолинчук, В. Радула и др.

Анализа употребления алкоголя как фактора детерминации правонарушений посвящены труды В. Бурдина, А. Габиани, А. Кашкарова, А. Шигонина, В. Леня, С. Мирошниченко, А. Пионтковского, Б. Шумилина и др. [1].

Проблемы причин алкоголизма, борьбы с ним анализировались и с исторической точки зрения ,наверное,какой-то степени повлиять на ситуацию может «лечения верой», ведь верующий человек, как правило, стремится нести любовь и добро окружающим, оберегая их от стрессов и т.п., которые, к сожалению, неизбежно влечет за собой алкоголизм.

В связи с этим весьма актуальной встает проблема рассмотрения отношение к алкогольным напиткам в разных религиях, представленных в Украине:

христианстве, иудаизме, мусульманстве, протестантизме и некоторых нетрадиционных восточных религиях, в частности Кришнаизм [3].

Решение масштабных социально-экономических, культурных, медицинских, правовых и других проблем, обуславливающих существование алкоголизма в нашем обществе, зависит от эффективности профилактики данного социального явления. В связи с этим актуальной является проблема социальной профилактики алкоголизма.

Описание исследования и основные результаты. Целью данной статьи является проблема алкоголизма и его профилактика.

Алкоголизм относится к явлениям социальной патологии, последствия которой дисфункциональные, наносят ущерб обществу и личности. Укрепление демократических институтов, построение гражданского общества невозможны без уменьшения негативных воздействий данного вида девиации. Распространение алкоголизма в нашей стране предопределяет необходимость разделение и внедрение эффективных программ его профилактики и преодоления. Алкоголизм - психические расстройства и расстройства поведения лица, обусловленные зависимостью ее от употребления спиртных напитков (алкоголя, этилового спирта).

Когда речь идет о эпизодическое употребление алкоголя (об одном из числа класса других, таких же элементов, которые обобщаются), то имеем в виду определенные действия определенного субъекта с определенными признаками (характеристиками), что отличают эти действия от других, принадлежащих к другим классам элементов (несчастный случай, убийство и т.д.). Однако, рассматривая совокупность элементов класса злоупотребления спиртными напитками, говорим об алкоголизме как о явление, в котором обобщены оказывается не только содержание, но и сущность алкоголизма как такового, осуществляется выявление всего спектра его признаков и факторов.

При разработке эффективных программ профилактики и преодоления алкоголизма одной из важных предпосылок является изучение и учет его различных причин и негативных общественных последствий, к которым приводит этот вид девиации.

Анализ научной литературы дает основания разделить причины алкоголизма, по мнению ученых, в частности Ю. В. Дрозда и И. В. Мельника, на две группы: общие и индивидуальные .

1. Общие причины и условия алкоголизации украинского общества.

Среди общих причин алкоголизации наиболее рельефно проявляются такие.

Социально-политические причины и условия. К таким причинам можно отнести: рост социальной нестабильности в обществе, сопровождается обострением многочисленных социальных противоречий, в том числе искусственным нагнетанием психоза в экономике, политике и т.д.; последствия так называемой «социальной коррозии», связанной с бюрократизмом, протекционизмом, коррупцией, взяточничеством, тратами; увеличение плотности населения, урбанизация, изменение общественной значимости личности в современном обществе и другие последствия социально-политических преобразований.

Социально-экономические причины и условия, в которых можно отнести: относительное улучшение уровня жизни населения; устойчивую тенденцию к росту уровня производства крепких алкогольных напитков и различных слабоалкогольных «миксов», а отсюда - и зависящее от нее рост уровня их потребления и тому подобное.

Правовые причины и условия алкоголизации связаны прежде всего с недостатками и пробелами в действующем законодательстве, а также с ошибками и упущениями прошлых антиалкогольных программ. В частности, это доступность алкогольных напитков для несовершеннолетних; доступность спиртосодержащих продуктов; недостатки в регулировании деятельности СМИ, в результате чего можно

наблюдать широкое пропаганда насилия, безнравственности, культура алкоголепотребления по телевидению, радио и в прессе; широкое рекламирование алкогольных напитков и связанных с их употреблением «положительных» эйфорических последствий.

Недостатки деятельности государственных органов и общественных организаций в сфере противодействия алкоголизации. К этой группе причин можно отнести: низкий уровень и неэффективность антиалкогольной пропаганды; высокий уровень самогонварение; многочисленные нарушения правил торговли алкогольными напитками; устаревшие взгляды на методы и средства борьбы с пьянством и алкоголизмом; отсутствие эффективного законодательного обеспечения антиалкогольной деятельности; отсутствие необходимой организованности и последовательности в борьбе с пьянством; отсутствие координации и взаимодействия между различными субъектами в проведении профилактической работы; отсутствие дифференцированного подхода к лицам, которые употребляют алкогольные напитки и др.

Социокультурные причины и условия алкоголизации в основном сводятся к абсолютно сознательного игнорирования большей частью общества трезвости как обязательной нормы жизни. При этом основными причинами такого положения является превращение употребление алкогольных напитков на обязательный элемент любого праздника или даже образа жизни; негативное влияние бытового окружения на процесс социализации молодежи; распространение деформированных алкогольных установок и традиций; ограниченность духовного мира и примитивные культурные потребности отдельных людей; низкий уровень духовной культуры и социальной активности населения; влияние антисоциального среды, к которому часто попадают морально неустойчивые граждане, и тому подобное.

Социально-психологические причины и условия алкоголизации связанные с негативным влиянием социально-экономического развития на

психическое состояние граждан. В частности, это: обострение экономического кризиса, политическая нестабильность и, как следствие, невротизация населения; ускорение темпов жизни и связанные с этим напряжение и утомляемость человеческого организма; рост нервных нагрузок; увеличение стрессовых и конфликтных ситуаций; увеличение информационной насыщенности, что «давит» на психику; современный образ жизни, который сопровождается различными отклонениями в поведении граждан; нездоровые отношения на работе, в семье, с родными, близкими и друзьями; отчуждение молодежи и другие негативные явления современного общества.

Материально-бытовые причины и условия, среди которых, с одной стороны, низкий или нестабильной уровень материального обеспечения большей части населения; материально-бытовая неустроенность, личная трудовая неустроенность; увеличение количества граждан, ведущих паразитический способ существования; урбанизация населения и «анонимность» городской поведения, что дает возможность лицу длительное время скрывать болезненное влечение к алкоголю; высокий уровень безработицы, а с другой - перенасыщенность некоторых слоев населения; выполнения неквалифицированной, монотонной работы; недовольство значимости работы; разочарование в семейной жизни; однообразие городского образа жизни; употребление алкоголя как неотъемлемого элемента определенной профессиональной деятельности или с целью преодоления профессионального стресса и тому подобное.

Недостатки воспитания и организации отдыха, связанные с упущениями при дошкольного и школьного воспитания и обучения; недостатками антиалкогольного воспитания, санитарно-просветительской и идеологической работы; примитивностью большинства современных форм организации отдыха; экономической самостоятельностью и относительной бесконтрольностью молодежи, а также многочисленными недостатками культурно-массовой работы.

Индивидуальные причины алкоголизации, обуславливающие вовлечение в пьянство конкретных лиц. Перечисленные общесоциальные причины и условия алкоголизации украинского общества прямо не оговаривают, а лишь поддерживают высокую степень распространенности этого негативного явления в современных условиях. То есть сами по себе они не могут привести к возникновению и развития болезненного пристрастия к алкоголю у каждого отдельно взятого человека.

Их влияние проявляется только во взаимосвязи с конкретными жизненными ситуациями, личностными качествами и свойствами личности (как приобретенными, так и наследственными), а также условиями ее жизнедеятельности.

Выводы. Анализ теоретических аспектов проблемы алкоголизма и его профилактики позволил сделать следующие выводы: Алкоголизм — это хроническое заболевание, характеризующееся патологической потребностью человека в алкоголе, физической зависимостью от алкоголя, психической и социальной деградацией, патологией внутренних органов, обмена веществ, центральной и периферической нервной системы.

Основными причинами алкоголизма являются:

- генетическая предрасположенность;
- личность алкоголика;
- ситуационное и культурное воздействие.

Последствия алкоголизма страшны для самого человека, алкоголизм у которого становится главной причиной проблем со здоровьем, сопровождается нарушениями умственной и психической активности.

Последствия алкоголизма затрагивают общество и ухудшают генотип всей нации. Алкоголизм в подростковом возрасте имеют некоторые особенности в сравнении с алкоголизмом взрослых. Это связано с физиологической и социальной незрелостью подростков. Данная разновидность зависимого поведения имеет сложную природу, которая

обусловлена различными факторами: биологическими, социальными, психологическими.

Важную роль для эффективного лечения и предотвращения вредных последствий алкоголизма в подростковом возрасте играет профилактическая работа.

Психологические аспекты борьбы с подростковым алкоголизмом состоят, прежде всего, в выявлении психологической готовности к употреблению алкоголя и психоактивных веществ, т.е. таких психологических особенностей подростков, которые делают их уязвимыми в процессе социализации личности.

В условиях становления и развития демократического правового государства, построения гражданского общества профилактика негативных социальных отклонений, в том числе и алкоголизма, - одно из основных направлений внутренней политики страны. Речь идет о влиянии на процессы, имеющие исключительное значение для будущего развития общества. В ДНР пытаются принимать все меры, чтобы преодолеть такое социально опасное зло, как алкоголизм.

Список использованных источников

1. Дворяк С. Социально-психологическая реабилитация людей с зависимостью от наркотических веществ / С. Дворяк. - М.: Граффити Групп, 2003. - 56 с.
2. Змановская Е. В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения / Е. В. Змановская. - М.: Академия, 2006. - 288 с.
3. Информационно-аналитические материалы о деятельности центров социальных служб для семьи, детей и молодежи в 2012 году [Электронный ресурс] // Государственная социальная служба для семьи, детей и молодежи. - Режим доступа: <http://www.dcsm.gov.ua/>.
4. Профилактика употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ среди молодежи / А. Н. Балакирева, П. Ю. Дупленко,

Н. Ю. Максимова, К. Л. Милютина // Молодежь Украины: состояние, проблемы, пути решения. - Вып. 7. - М.: Студцентр, 1998. - 56 с.

5. Семигинов Т. В. Социальная психологическая реабилитация в рамках программы заместительной поддержки / Т. В. Семигинов. - М.: Консум, 2007 - 51 с.

6. Сердюк А. А. Социальная работа с лицами с наркотической и алкогольной зависимостью: [учеб. пособие.] / А. А. Сердюк, Ю. Л. Белоусов. - Харьков: Нац. ун-т внутренних дел, 2006. - 303 с.

7. Смагин С. Ф. Аддиктивное поведение / С.Ф. Смагин // Нева. - 2006. - С. 153 - 165.

Шатровая С.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ У СТУДЕНТОВ

Постановка проблемы, введение. В современных условиях формирования высококвалифицированного специалиста невозможно представить без привлечения студентов к самостоятельной работе, которая является специфическим средством организации и управления их самостоятельной деятельностью в контексте учебного процесса, позволяет углубить и получить новые знания.

Современный специалист – это профессионал, умеющий приобретать новые знания, критически перерабатывать поступающую информацию, принимать самостоятельные решения, контролировать свою деятельность и т. п [1].

Самоконтроль является неотъемлемой характеристикой деятельности специалиста качественно нового типа, способного к быстрому освоению новой техники и технологии современного наукоемкого производства, анализу сложных ситуаций, принятию

ответственных решений, к постоянному повышению уровня своей квалификации.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В трактовке понятия «самостоятельная работа студентов» до сих пор не выработано единого подхода. Одни высказывают, что самостоятельная работа – это активная творческая работа студента, в основе которой лежат его умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, самому видеть проблемы, ставить новые задачи и находить подходы к их решению, при этом функции преподавателя практически сводятся к нулю.

Данное понятие многогранно, поэтому вполне естественно, что оно не получило единого толкования в педагогической литературе. Авторы используют его в различных значениях. Например, И.И. Ильясов определяет самостоятельную работу как форму обучения, А.В. Усова как метод обучения, О.А. Нильсон как вид учебной деятельности, а А.А. Мироедов как средство организации и управления познавательной деятельностью [3].

Анализируя все возможные определения и подходы к описанию понятия «самостоятельная работа», можно сделать вывод, что самостоятельная работа студентов – это организованная преподавателем активная деятельность студентов, направленная на выполнение поставленной цели, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя.

Анализируя научные и научно-методические материалы в современной педагогической литературе, можно сделать вывод, что на сегодня психолого-педагогические исследования не в полной мере отражают всю многоплановость проблем в организации самостоятельной учебной работы студентов.

Основной целью статьи является анализ организации самостоятельной работы студентов и ее важной роли в системе

профессиональной подготовки будущих специалистов. Самостоятельная учебная работа студентов, по нашему убеждению, будет рассматриваться как действенный инструмент формирования самоконтроля у будущих специалистов, способных к постоянному наращиванию знаний, креативности и навыки обучения на протяжении всей жизни.

Описание исследования и основные результаты. Современные отечественные и зарубежные исследователи сходятся на том, что высшее образование рассматривается как процесс преобразования усвоенного в обучении опыта на личностно-социально значимые психологические свойства студента при условии, что знания и ценности определяют мировосприятие, становятся убеждением и формируют самоконтроль личности.

Как показывает опыт развития высшего профессионального образования, эффективность профессиональной подготовки будущих специалистов заключается в единстве процесса обучения и воспитания, обеспечении тесной взаимосвязи профессионального обучения с практикой. С этих позиций особую роль приобретает проблема теоретического обоснования и экспериментального апробирования соответствующих педагогических технологий по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента обеспечивается системой учебно-методических средств, предусмотренных для изучения конкретной учебной дисциплины: учебник, учебные и методические пособия, конспект лекций преподавателя, практикум и тому подобное. Методические материалы для самостоятельной работы студентов должны предусматривать возможность проведения самоконтроля со стороны студента над усвоением учебного материала по конкретной дисциплине и

может выполняться в учебных и компьютерных кабинетах, а также в домашних условиях [4].

К сожалению, несмотря на требования успешной самостоятельной работы и современное студенчество, а также на несовершенную практическую организацию самообразования, можно констатировать существования некоторых противоречий:

1. Между стремлением высокого уровня самостоятельности студента в учебной деятельности и ее фактической неразвитостью;

2. Между практической значимостью самообразования для будущего специалиста и недостаточно разработанной теорией и практикой ее организации;

3. Между требованиями кредитно-модульной системы и уровнем развития способностей студентов к самореализации, осознание необходимости самообразования и качеством учебно-методического высших учебных заведений; между требованиями и задачами, которые ставятся перед преподавателями учебных заведений и отсутствием соответствующей мотивации и тому подобное.

Только решения существующих проблем и учет опыта внедрения и организации самостоятельной работы позволит сделать самостоятельную работу неотъемлемой составляющей учебного процесса.

В свою очередь возникла потребность переориентации учебно-воспитательного процесса так, чтобы профессиональное становление будущих специалистов было нацелено на развитие умений самостоятельной работы.

Учитывая эти соображения, бесспорным будет утверждение о необходимости принципиальной перестройки и совершенствование тех форм обучения, которые формируют знания, умения и навыки и тех, что создают условия для формирования у специалистов способностей к самоконтролю, которая характеризуется, в первую очередь, способностью

самостоятельно добывать необходимые знания, постоянно и самостоятельно учиться.

Чтобы быть высококвалифицированным специалистом, нужно учиться непрерывно и постоянно обновлять полученные знания, поскольку сейчас нужны специалисты, которые не только обладают профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и всесторонне развитой личностью, способной активно и постоянно овладевать новыми знаниями, оперативно принимать нестандартные решения, действовать самостоятельно, творчески.

Вполне очевидно, что эффективная организация самостоятельной работы позволяет развить творческую активность, логическое мышление, научиться самостоятельно работать и постоянно самосовершенствоваться в будущей профессиональной сфере.

В связи с этим считаем, что самостоятельная работа студента является равноправным элементом учебного процесса и имеет одинаковые с другими элементами дидактические цели и задача.

Вполне понятно, что самостоятельная работа студента занимает определяющее место в подготовке специалистов, поэтому в свою очередь, учебная технология должна быть близкой к реальной аналитической и профессиональной работе специалиста в будущем. Постановка проблемы должна соответствовать учебным возможностям студента и уровням требований, которые предусматриваются образовательной характеристикой специалиста соответствующего профиля.

Педагогическая технология является предметом изучения различных научных направлений в современной педагогической науке, в зависимости от которых она рассматривается: как искусство использования научных исследований в сфере образования; как проект педагогической системы, который реализуется на практике как совокупность средств и методов учебно-воспитательного процесса.

Таким образом, педагогическая технология должна дать полное представление о весь учебно-воспитательный процесс, который будет направлен на вполне определенный результат и будет включать обязательен описание начального и конечного состояния, состав участников, цели и задачи, принципы реализации и управления.

Принципиальным моментом работы руководства нашей академии является организация учебного процесса с учетом возможностей современных информационных технологий обучения и ориентирование на формирование образованной, гармонично развитой личности, способной к самоконтролю, профессиональной мобильности и быстрой адаптации к изменениям.

В связи с тем, что одна из основных задач современного высшего образования заключается в развитии у студентов потребности в самообразовании, то обучение в высшем учебном заведении должно быть организовано так, чтобы не только предоставлять студенту знания, навыки и умения, но и научить приобретать их самостоятельно.

Современный выпускник должен быть профессионально мобильным, обладать самостоятельностью мышление и гибким менталитетом в решении сложных задач.

Выводы. Во-первых, обеспечения необходимого качества образования и уровня подготовки специалистов требует качественно новой парадигмы, которая в том числе учитывает принципы закономерности синергетики и особенности ее применения в такой сложной и ответственной сфере, как образование.

Во-вторых, нам нужны специалисты не только с высоким уровнем профессиональной подготовки, но с развитыми креативными способностями и инновационной направленностью мышления, способны разрабатывать и успешно использовать перспективные высокие технологии.

Вполне очевидно, что подготовить таких специалистов в условиях традиционной системы возможно только с усовершенствованием организации самостоятельной работы.

Можно сделать вывод, что самостоятельная учебная работа студента во всех ее формах и проявлениях является выраженной функцией активизации его познавательной деятельности. Методы реализации задачи по усилению самостоятельной деятельности студента в процессе обучения должны быть распространены на все формы учебной работы, как в аудитории, так и во внеаудиторной работе преподавателя. Эти методы требуют достаточной квалификации преподавателя как методиста, создают условия для формирования новых подходов к развитию материальной базы и методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Перспективы дальнейших исследований по затронутой проблеме заключаются: в последующем анализе актуальных проблем организации учебного процесса в направлении создания педагогических условий для гарантированного повышения качества профессиональной подготовки специалистов. Серьезного внимания также требует проблема определения целей, основных направлений, содержания и характера самостоятельной работы студентов, потому что она играет существенную роль в формировании компетентного специалиста конкурентоспособного на современном рынке труда.

Список использованных источников

14. Данияров С.Б. Самоорганизация и навыки умственного труда студентов / С.Б. Данияров. – Фрунзе, 1985. – 76 с.
15. Донцов В.Н. Учебная самоорганизация студентов как фактор успеваемости / В.Н. Донцов. – Л., 2011. – 256 с.
16. Мироедов А.А. Формирование самоконтроля в учебной деятельности студентов/ А.А. Мироедов. – М.: Вопросы статистики, 2008. – 125 с.

17. Организация и методика разработки индивидуальной программы. Учебно-методическое пособие / Сост. М. В. Коробов, Э. А. Дворкин и др. – СПб: Питер, 2009. – 310 с.

Шевченко А.О.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Постановка проблемы, введение. Сегодня для развивающегося государства проблемы молодой семьи становятся приоритетными и значимыми. Современное общество постоянно изменяется, движется, развивается. Данным трансформациям подвержена, прежде всего, молодая семья. Приоритетная цель государства – это улучшение демографической ситуации в стране. Разрешить, указанную проблему в условиях Донецкой Народной Республики призвана молодая семья.

Молодая семья в настоящее время, несмотря на современную систему социальной защиты, находится постоянно в состоянии социального риска, так как не имеет условий для устойчивого и надежного развития.

Изучение проблематики семейного неблагополучия, оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации является, с нашей точки зрения, предметом междисциплинарных исследований, включая психологию, педагогику, юриспруденцию, социологию, экономику и многие другие сферы общественной жизни. Все это говорит о том, что решение этих вопросов не может быть явлением частным, нужно подходить к этому комплексно и стремиться разработать наиболее эффективную систему стабилизации всей складывающейся сейчас тревожной ситуации [1].

Многообразие социальных проблем, сопутствующих преобразованиям в обществе, сегодня в большей мере затронуло семью,

нередко дестабилизируя ее жизненные функции и снижая ее способность к адаптации в новых условиях. Общество испытывает повышенную потребность в прогнозировании путей развития российской семьи, которой суждено жить в новой социально-экономической ситуации. В условиях обострения социальных проблем, со всей очевидностью обнажились социально-педагогические проблемы молодой семьи.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Вопросам социальной работы с молодыми семьями посвятили труды многих ученых, среди которых А.П. Бандурин, А.В. Верещагина, А.Г. Вишневский, В. Голофаст, А. Рачипа, С.И. Самыгин, Л.И. Щербакова. В работах данных авторов рассмотрены проблемы молодых семей в условиях институциональных изменений в сфере семейных отношений современного общества.

Уразаева Н., Асильдерова М.М. в своих работах рассматривают организацию социальной работы с молодой семьей в деятельности социальных служб [19]. Хорганова А.С., Базарова Т.С. представляют организационные технологии социальной работы с молодыми семьями и выделяют значимость данной деятельности. Г.К. Корнеева, Е.А. Васильева анализируют организационный аспект социальной работы с молодой семьей по решению конфликтов: проблемы и пути решения [2].

Описание исследования и основные результаты. Молодая семья находящаяся в трудной жизненной ситуации как коллективный клиент социальной работы, имеет сложную объектно-субъектную природу, потребляя помощь государственных, общественных и прочих социальных служб, занимаясь в то же время самодеятельностью по обеспечению собственного выживания, сохранения своих функциональных задач и структурных связей. В некоторых, пока не доминирующих случаях, собственный потенциал семьи достаточен для того, чтобы, используя внутренние ресурсы, улучшить свое экономическое положение, перейти из разряда получателей пособия в разряд финансово независимых

самообеспечивающихся субъектов [3]. Это перспективная линия развития, что объясняется не только бюджетными затруднениями государства и необходимостью отказаться от поддержки менее нуждающихся для концентрации средств в пользу адресной поддержки более нуждающихся. Положение независимой личности, стоящей на ногах и рассчитывающей на собственные силы, социально-психологически более привлекательно, чем положение иждивенца, даже обеспеченного солидным пособием. Возрастает значение социального стимулирования внутренних резервов семьи – экономических, демографических, воспитательных и пр. [4].

Молодая семья не всегда способна самостоятельно выйти из трудных жизненных ситуаций, она нуждается в помощи со стороны. Такую помощь могут оказать социальные службы и специалист по социальной работе, способствуя восстановлению статуса и роли молодой семьи [1].

Существующие подходы к социальной работе достаточно разнообразны, иногда они противоречат друг другу. Но каждый из них направлен на решение проблем отдельных типов семей, следовательно, знание их сущности позволит более эффективно осуществлять социальное сопровождение семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Раскроем их недостатки и границы применения, в частности:

- деятельностный (проблемы семьи возникают вследствие деятельности отдельных членов семьи и в деятельности решаются, обогащая членов семьи жизненным опытом), но этот подход требует учета и условий жизни семьи и разработки технологий решения проблем в конкретной семье учетом условий;

- системный (оказание помощи людям в их взаимодействия в семье из-за использования ресурсов семейных отношений, организация отношений с средой) но этот подход предусматривает решение проблем современности; не способствует устранению причин проблем;

- транзакционный (ориентация на достижение оптимального восприятия членов семьи). Этот подход должен предусматривать формирование адекватной самооценки у членов семьи, а не только уважение к ним. Самооценка же может быть завышенной; подход не учитывает ценности и чувства членов семьи;

- экологический (предусматривает усиление адаптивных способностей человека (способности человека стремиться и достигать изменений в личности требованиям других членов семьи через понимание преимуществ такого поведения, изменение влияния членов семьи на личность: чтобы это влияние больше соответствовал потребностям, правам отдельного члена семьи). Этот подход требует самосовершенствования, почему нужно специально обучать; сотрудничеству со всеми членами семьи по их желанию, не всегда возможно; направлен на приспособление, а не на искоренение проблемы;

- когнитивная терапия (предусматривает помочь личности изменить свои познавательные процессы и на этой основе самостоятельно решать эмоциональные и поведенческие проблемы в семье). Имеет те же недостатки, что и предыдущий подход, к тому же, решение проблем одного человека - это еще не решение проблем всей семьи, ответственность за них несут все члены семьи;

- проблемно-ориентированный подход (предусматривает решение проблем, которые осознаются семьей, через стимулирование и поддержку их собственных способностей и ресурсов). Этот подход не учитывает неосознанные проблемы, подмены причины следствием и требует обучения самоанализу; может быть использован в группах самопомощи и взаимоподдержки;

- социальное обучение (означает обучение членов семьи умениям и навыкам, которые необходимы им как для решения имеющихся проблем, так и для предупреждения их появления). Включает в себя все предыдущие подходы при разработке индивидуальной программы

обучения жизненным семейным навыкам, дает общие подходы к решению проблем, конфликтов, требует конкретизации к отдельным членам семьи, их половозрастных особенностей; а также требует абстрактно-логического мышления тех, кто учится (что недоступно детям до 10 лет, лицам, имеющим неполное высшее образование);

- бихевиористичный (направлен на изменение поведения без понимания и осознания проблемы, алгоритма действий). Для лиц, которые еще не готовы, не могут участвовать в социальном обучении;

- вмешательство в кризисных ситуациях (означает помощь в кризисной ситуации из-за эмоциональной поддержки, стимулирование к самостоятельному решению проблемы). Этот подход не дает образцов решения проблем, не учит, как их надо решать, но одобряет самостоятельность, создает ситуации успеха, что является важным для дальнейшего социального научения, поддерживает стремление решать проблемы, не способствует формированию потребительского отношения к социальным службам. Является наиболее целесообразным в консультировании семьи;

- экзистенциальный подход (предусматривает помощь семье в хронических кризисных ситуациях через лишения комплексов, обучение позитивному мышлению, принятия обстоятельств такими, какие они есть, и на этой основе изменить к ним отношение, научиться радоваться жизни). Этот подход целесообразно в работе с семьями, где есть тяжело больные, инвалиды, алкоголики и т.п., когда не имеет сил и ресурсов изменить условия и качество жизни. Но и в этом случае необходимо социальное обучение.

Таким образом, не имеет единого универсального подхода к социальному сопровождению семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, но целесообразно сочетание этих подходов.

Проблемы молодых семей [5]:

Экономические проблемы молодой семьи требуют повышения роли

государства в создании нормальных условий для достижения уровня благополучия. Сегодня большинство молодых семей считают, что они социально не защищены и нуждаются в помощи со стороны государства. Поэтому формирование эффективной государственной молодежной семейной политики предполагает изучение мнения молодых супругов о том, по каким направлениям должна осуществляться государственная поддержка.

Медицинской проблемой является неподготовленность молодых семей к браку, недостаточное половое воспитание проявляется несформированностью культуры интимных отношений, неосознанным отношением молодых людей к репродуктивному поведению.

К *психологической проблеме* можно отнести совместные эмоциональные отношения, психологическую совместимость, привыкание супругов к изменившемуся образу жизни. Супругам приходится привыкать к увлечениям, проявлениям характера друг друга.

Проблема трудоустройства молодого супруга – это низкая зарплата в бюджетных организациях. Неудовлетворенность вторичным заработком толкает молодых супругов искать работу в другом городе и даже уезжать за рубеж. Трудоустройство, связанное с длительным отсутствием дома, не способствует укреплению молодой семьи, созданию в ней атмосферы любви, взаимопонимания, доброжелательности.

Таким образом, главной целью государства является создание благоприятных социально– экономических и социально-психологических условий для рождения желанных и здоровых детей. Включают в себя:

- систему мер и законодательных актов по поддержке молодой семьи, особенно при рождении ребенка;
- охрану здоровья беременной женщины, как в медицинском, так и в социальном плане, а также создание условий для безопасного материнства;
- создание условий, позволяющих гражданам реализовывать свои репродуктивные права: организацию медицинских служб, таких как

центры планирования семьи и репродукции, молодежные центры, генетические консультации, клиники лечения бесплодия и др.;

– обеспечение населения доступной и достоверной информацией в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи, а также доступ к современным средствам контрацепции.

В целом, социальная работа с молодыми семьями в широком смысле подразумевает комплексную экономическую, правовую, социальную помощь молодой семье со стороны социума, оказываемая как государством посредством разработки различных нормативно-правовых актов и контроль за реализацией данных мер, так и общественными, религиозными, государственными учреждениями и частными лицами, которыми выступают специалисты по социальной работе.

Выводы. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что молодая семья нуждается в помощи со стороны государства, так как не всегда способна самостоятельно решить проблемы различного (социального, педагогического, морального, психологического и медицинского) характера и выйти из трудных жизненных ситуаций. Сегодня такую помощь молодой семье оказывают и организуют различные социальные службы. К ним относятся: центры социальной помощи семье и детям, центры социального обслуживания населения, центры психолого-педагогической помощи населению, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и другие. Данные учреждения оказывают различные социальные услуги в соответствии с потребностями клиента.

Список использованных источников:

6. Гнатюк Н.В. Организация социальной защиты семьи и детей / Н.В. Гнатюк // Актуальные вопросы и перспективы развития общественных наук сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции – 2019. – С. 25-27.

7. Иванцова А. О работе с проблемными семьями / А. Иванцова // Прикладная психология. – № 5. – 2000. – С. 6–10.

8. Кузина И.Г. Инновационные технологии социального обслуживания молодой семьи: региональный аспект проблемы / И.Г. Кузина, А.С. Лободенко // Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН. - 2018. – С. 190-194.

9. Рыбак Е.В. Социальная работа с молодой семьей в обществе риска. Учебно-методическое пособие / Е.В. Рыбак, А.Б. Федулова, Н.В. Цихончик. - М.: Юрист, 2017. – 238 с.

10. Семья, брак и родительство в современном обществе / под.ред. А.В. Махнача, К.Б. Зуева. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2019. – 341 с.

Эль Мазни Карим Абдельгханиевич
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Постановка проблемы, введение. Сейчас социальная работа является хорошо развитой деятельностью, но при этом существуют проблемы в виде необходимости инноваций для улучшения работы с клиентами. Правильная реализация инновационных технологий увеличит общее количество благоприятных исходов при работе с клиентами.

Актуальность инновационной деятельности социальных служб в современных условиях определяется значимостью выполняемых ими функций.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Рассматривать социальные инновации можно со стороны того, что они постепенно перемещаются в сторону локальной проблематики и реализации конкретных проектов, направленных на решение социальных вопросов на местном уровне [1].

Деятельность социальных служб, как инструмента реализации социальной политики, требует постоянного совершенствования и улучшения в соответствии с изменениями, происходящими как в жизни

общества, так и в жизни конкретного человека, нуждающегося в качественной социальной помощи.

Необходимо понимать, что на данном историческом отрезке социальную работу в общих чертах можно рассматривать как достигшую пика своего развития. Но нужно заметить как и со многими другими направлениями человеческой деятельности в рамках социальной работы необходимо проводить множество внутренних мероприятий для улучшения деятельности социальной работы по отношению к отдельным группам населения.

Основная проблема реализации инноваций как правило заключается в том, что молодой специалист который как правило является главным источником новых идей и иноваций, встречается с трудностями реализации своих идей на практике. Проблема заключается в недостатках тех или иных ресурсов, так же часть теоретически направленных идей с некоторым трудом реализуется на практике.

Так же в качестве проблемы можно отметить консерватизм как клиентов, так и руководство. Довольно часто руководство не хочет рисковать, внедряя инновации в рабочий процесс, поскольку опасаются того, что уже и без этого работающий механизм оказания социальных услуг может пострадать. Клиенты так же не хотят менять привычную для них систему взаимоотношений с социальной службой, особенно это касается тех клиентов, которые долгое время находятся на иждивении у государства.

Описание исследования и основные результаты. Постепенно часть стран понимают необходимость во внедрении инноваций, которые должны увеличить эффективность социальных служб. В качестве примера можно посмотреть на Санкт-Петербург, где активно применяется молодёжный резерв, деятельность которого направлена на привлечение в государственные органы, и в том числе в органы социальной защиты населения молодых специалистов.

Кроме этого в 2019 году был запущен институт социальных участковых, в рамках данного проекта у жителей Санкт-Петербурга появились новые возможности. Человек, нуждающийся в помощи, при обращении в службу «социальных участковых» получает исчерпывающую информацию о видах социальных услуг и способах их получения. В становлении и успешной работе Службы социальных участковых важную роль будет играть кадровое обеспечение. Деятельность проектов подобного типа необходима, поскольку лишь малый процент населения, имеет представления о услугах которые они могут получить [2].

В качестве примера можно представить данные, которые были собраны в рамках подготовки выпускной квалификационной работы 2019 года, на основе анкетирования в рамках которого приняли участие 107 клиентов социальных служб. На основе анализа ответов на вопросы информированности клиентов о мерах социальной поддержки населения было выявлено, что 96 (90%) респондентов, сообщили о своей высокой информированности о социальных услугах.

Высокая информированность клиентов, получающих социальные услуги, вполне закономерна, так как социальные службы активно работают с этими категориями граждан. Однако, есть другие категории граждан, которые не посещают социальные службы и соответственно не информированы о предоставляемых услугах. По этой причине инновации, связанные с развитием способов и средств информированности обычного населения о мерах социальной поддержки, которая им полагается, становится крайне важно, поскольку множество людей не знают о тех мерах поддержки, на которые они могут претендовать.

Одно из направлений, в котором осуществляется инновационная деятельность, является информационная компьютерная сеть. Сейчас человек может по интернету узнать куда ему обращаться со своими проблемами, и записаться на приём. Интернет даёт новое поле для деятельности социальной работы, по сути позволяя легче вести дела с

клиентами. По этой причине внедрение новых инновационных технологий в рамках интернета, является одним из наиболее многообещающих направлений инновационной деятельности. К примеру можно более массово вводить онлайн консультации специалиста с клиентами, и организацию интернет рассылок клиентам последней актуальной для них информации.

Выводы. Таким образом, выводом можно считать что социальные инновации уже не направлены на решение только глобальных проблем. Поскольку отсутствие необходимой работы даже с ограниченными группами населения может отразиться на других группах, а сами, социальные инновации становятся актуальными как никогда прежде. Кроме того, необходимо вводить новые способы информирования населения о мерах социальной поддержки, которые им полагаются, поскольку людям необходимы знания инновационных методик применяющихся в социальной работе. Сегодня социальная работа нуждается в новых способах взаимодействия с ограниченными группами населения, применения инновационных технологий в работе с ними, для реализации цели их безболезненного возвращения в общество и предотвращения развития в обществе негативных тенденций.

Список использованных источников:

1. Пряжникова О.Н. Концепция социальных инноваций / О.Н. Пряжникова. - Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика: Реферативный журнал. - 2019. - №3. – 14-21 с.
2. В Петербурге появится служба социальных участков // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. URL: https://www.gov.spb.ru/press/government_meeting/158863/ (дата обращения: 21.04.2019).

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ СУБЪЕКТИВНОГО ОДИНОЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Постановка проблемы, введение. Одиночество является острой темой для изучения в современном обществе. Каждый в своей жизни испытывает данное чувство, но воспринимает его по-своему. И это понятие на данный момент в современных исследованиях не имеет однозначного определения. Однако одиночество рассматривается не только психологами, но и социологами в аспекте социально-психологического развития личности.

Общество развивается, быстро изменяются условия жизни, что может оказывать влияние на межличностные отношения людей. Не каждый человек готов принять новые условия существования. Технический прогресс и появление новых доступных средств коммуникации, казалось бы, может избавить от физического одиночества, так как всегда есть возможность общения. Но, тем не менее, такая доступность, относительная прозрачность взаимоотношений и межличностных связей, на сегодняшний день могут только обострять ощущение одиночества. Субъективное ощущение одиночества чаще всего может нести негативный характер, ощущение неудовлетворённости положением в котором находится человек. В результате возможно депрессивное состояние и суицидальное поведение.

Многие специалисты утверждают, что субъективное одиночество присутствует в современном обществе. Но это явление всё ещё не до конца изучено. Окружение может откладывать отпечаток на личности человека и влиять на него как положительно, так и отрицательно, таким образом, создавая в какой-то степени образ мышления присущий данному социуму. Что может вести за собой потенциальное переживание субъективного одиночества каждым членом общества индивидуально.

Ощущение одиночества может влиять на жизнедеятельность человека: испытывать неуверенность в себе, в своём будущем, в своих поступках, заикливаться на этом и не решаться на какие-либо изменения в своей жизни. Для такого человека бывает сложно адаптироваться в обществе, завести новые знакомства.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В области изучения одиночества есть работы посвящённые изучению явления субъективного одиночества. Р. Кирпиковым было проведено исследование на тему изучения особенностей переживания одиночества подростками с целью разработки методов их психологической поддержки [7]. Полученные данные позволили автору вывести типологию основных реакций на ситуацию одиночества: 1) на поведенческом уровне: а) бегство от одиночества: пассивный тип (грустить, плакать, спать); активный тип (уход из дома, нахождение среди людей); б) открытость по отношению к другому человеку; в) ориентация на поиск какого-либо дела; 2) на когнитивном уровне. В данном исследовании одиночество рассматривается исключительно как результат неудовлетворенности социальными связями, а так же потерей идентичности.

Исследование Зинченко Е.В. и Рудя И.А. о субъективном ощущении одиночества у женщин, было проведено с использованием методики Д. Рассела и М. Фергюсона для диагностики уровня субъективного ощущения одиночества, так же с помощью методики на выявление ощущения одиночества Т. А. Шкурко и В. Ю. Прядкиной [3]. На основании полученных данных были установлены значимые различия между двумя группами. Субъективно одинокие и субъективно не одинокие женщины отличаются различными параметрами переживания одиночества. Таким образом, субъективно одинокие женщины испытывают большие трудности в общении, проявляют недоверие к окружающим, отдают предпочтение общению с самим собой. Так же, они чаще испытывают чувство страха и внутренней опустошенности, нежели субъективно не одинокие женщины.

В исследовании Заворотных Е.Н. о социально-психологических особенностях одиночества как субъективного переживания, является наиболее важным субъективная оценка человеком собственного одиночества, на основе полученного личного опыта [4]. В результате анализа полученных данных были сформулированы базовые критерии определения видов одиночества как субъективного переживания: субъективная оценка силы проявления одиночества, степень признания одиночества (уровень и характер психологической защиты) и эмоциональная окраска (характер эмоциональной окраски) одиночества. Также выделены виды субъективного одиночества «отрицаемое одиночество», «комфортное одиночество» и «деструктивное одиночество»; представлена модель «комфортного одиночества». Выявлены факторы, связанные с одиночеством как субъективным переживанием: «эмоциональная зрелость», «субъективный контроль», «невротизация личности», «осмысленность жизни». Затем автор говорит о том, что субъективные переживания не зависят от возраста. Были получены портреты людей переживающих субъективное одиночество.

Одиночество по большей мере многими исследователями рассматривается как негативное проявление личности. Но есть и положительные черты данного явления, которые помогают человеку найти себя, размышлять о том, что произошло и просто побыть наедине со своими мыслями.

В настоящее время существует множество исследований направленных на изучение причин, особенностей, последствий, способов преодоления субъективного одиночества и одиночества в целом. Но единой модели одиночества как явления характерного для всех людей, в общем, не было представлено. Таким образом, на сегодняшний день в науке нет единого взгляда на характер, сущность одиночества и на причины его возникновения.

Описание исследования и основные результаты. В рамках данного исследования был проведён опрос населения. Применён метод анкетирования. По результатам исследования, мы выяснили, что около 24% - иногда не чувствуют себя одинокими, 21% респондентов чувствуют себя одиноко по причине отсутствия людей близким им по духу, также 21% - ответили, что они не общительны, 15% - из-за того, что нет рядом любимого человека, 8% - что у них нет друзей, около 6% респондентов не чувствуют себя одинокими, 5% опрошенных ощущают себя не нужными.

Многие люди испытывают или испытывали ранее чувство одиночества. По полученным данным около 23% опрошенных очень часто чувствуют себя одиноко, 22% - часто, 18% редко, 4% респондентов никогда не испытывают чувство одиночества.

Каждый справляется с этим чувством по-разному. Так, около 23% опрошенных ответили, что слушают музыку, когда им одиноко и грустно, около 21% респондентов предпочитают смотреть фильмы, сериалы, 14% - занимаются любимым делом, 13% - ищут людей, с которыми можно пообщаться, 13% - находятся в сети Интернет, 12% - читают книги и только 4% - ничем не занимаются.

У каждого человека есть своё представление о том, что он может назвать одиночеством. Потому что, они по-разному его воспринимают и иногда могут не замечать его, так как, это чувство уже стало образом жизни и не воспринимается как проблема. Так, 41% ответили, что одиночество для них это быть наедине с собой, своими страданиями, размышлениями о жизни, 23% - что это страх, остаться совсем одному, около 15% заявили что одиночество – это когда не с кем поделиться чем-то важным, поговорить о себе и своих проблемах, 12% - состояние что никому не нужен, 5% ответили что это вошло в привычку и стало их образом жизни, для 4% респондентов не является проблемой, объяснив это тем, что им нравится тишина и находится иногда вдали от людей.

Субъективное одиночество является сугубо индивидуальным явлением и одной из причин его возникновения может служить, излишняя погружённость в себя, свои мысли и чувства. И они различны, как отрицательные, так и положительные. Около 38% ответили, что чувствуют спокойствие и умиротворение, 32% - печаль, 18% - скуку, 4% - радость, 4% - гнев, 4% ответили, что ощущают страх, от которого любыми способами пытаются избавиться и отвлечься.

Причина ощущения одиночества может быть в том, что человеку не с кем поговорить «по душам». По полученным данным у 36% респондентов очень редко бывают такие ситуации, у около 31% опрошенных часто такое происходит, 18% - иногда, 9% достаточно редко и у 4% очень часто происходят такие ситуации.

Социальные сети занимают не последнее место в современном мире, и большое количество времени, находясь в них, может приводить к ощущению отстраненности от общества и чувству одиночества. 37% опрошенных сидят в социальных сетях больше 4 часов, 23% - 3-4 часа в день, около 22% респондентов находятся в сети 1-2 часа и 18% - менее часа. В результаты исследования были получены данные о том, сколько респонденты уделяют времени общению «лицом к лицу», так 45% больше 4 часов, 32% - 3-4 часа, 18% - 1-2 часа, 5% общаются менее часа.

Ощущение, что вас никто по-настоящему не понимает, плохо может влиять на внутреннее состояние человека. У 40% опрошенных присутствует такое ощущение, и переживают они это тяжело и испытывают печаль, страх, грусть, 23% ответили скорее да, чем нет, 19% скорее нет, чем да, объяснив это тем, что им грустно, но это чувство быстро проходит, когда они начинают заниматься любимым делом, уборкой дома и чтением книг, 18% респондентов никогда не испытывают такого.

Также причиной одиночества может являться чувство, некой, изолированности от других людей. Состояние не полной включенности в

социальные отношения с окружающими. Порождая чувство собственной не нужности и не отнесенности к какой-либо группе существующей в данном обществе.

Выводы. Субъективному одиночеству присуще индивидуальность, изолированность, желание познавать себя. Оно по большей части может быть неосознанно, человек могут испытывать трудности в общении, чувствовать недопонимание, неоцененность, но не ассоциируют это с одиночеством. Также может проходить как болезненно, так и достаточно спокойно. Причинами может являться: желание погрузиться в себя, в свои мысли, обдумывание поступков, недостаточно развитые межличностные отношения в обществе, различные жизненные ситуации (отчисление с Вуза, увольнение с работы, расставание с любимым человеком, недостаточное внимание к себе со стороны окружающих).

Одиночество как образ жизни является положительным, так как у человека сохраняется возможность общения с другими людьми, и он в любой момент может завести новые знакомства, если захочет. Изолированность предполагает полное, либо частичное, отчуждение, оторванность от общества и сопровождаться болезненными, тягостными чувствами.

Данный тип одиночества может присутствовать у человека, но он этого может не осознавать. Тягостные чувства, печаль, которые индивид испытывает, время от времени, и которые невозможно отнести к какой-либо ситуации или явлению, на самом деле, могут быть проявлениями субъективного одиночества.

Также, ярко выраженное присутствие в современном мире субъективного одиночества объясняется ещё и тем, что сейчас каждый закрывается в своём мире, не достаточно общения, многие заняты исключительно карьерой и работой, отсутствие близких отношений и доверия. Никого не волнуют окружающие его люди, живут и действуют

отстранённо. Таким образом, сложно создавать какие-либо доверительные связи.

В данном направлении ещё многое не изучено, так как общая картина причин субъективного одиночества отсутствует, таким образом, вопрос о сущности изучение этого явления остаётся открытым. И является целесообразным продолжить дальнейшее изучение темы одиночества в современном, всё время развивающемся обществе.

Список использованных источников

1. Лабиринты одиночества: Пер. с англ. /Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – М.: Прогресс, 1989.
2. Нечаев А.В. Онтология одиночества: рассуждения о природе человеческого одиночества. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. — 282 с.
3. Зинченко Е.В., Рудя И.А. Субъективное ощущение одиночества у женщин/ Е.В. Зинченко, И.А. Рудя// Северо-Кавказский психологический вестник.- 2015.- №13/4. - 58 с.
4. Заворотных, Е.Н. Социально-психологические особенности одиночества как субъективного переживания: автореф.дис...канд.псих. наук. - Санкт-Петербург, 2009. - Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/sotsialno-psikhologicheskie-osobennosti-odinochestva-kak-subektivnogo-perezhivaniya>
5. Гаврилюк В.В. Специфика проблемы одиночества в современном российском обществе/ В.В. Гаврилюк// Вестник РУДН, серия Социология. - 2007. - 5-10 с.
6. Пузанова Ж.В. Одиночество: возможности эмпирического исследования / Ж.В. Пузанова// Вестник РУДН, серия Социология. - 2008. - №4.
7. Кирпиков А.Р. Позитивные аспекты переживания одиночества в подростковом возрасте: Дисс. ... канд. пед. наук. — М., 2002.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ О СЕМЕЙНЫХ РОЛЯХ

Постановка проблемы, введение. Актуальность данного исследования состоит в том, что в нем предпринята попытка познания представлений о семье у молодежи в особый период – когда происходит стык двух эпох, распалось тоталитарное государство, общество демократизировано и имеет высокую степень социальной нестабильности. В таких изменившихся современных условиях молодежь вынуждена создавать новые приоритеты в жизни на обломках традиционной системы ценностей. И это отражается в содержании представлений о семье у молодежи.

Краткий обзор существенных разработок, их недостатки. Существует множество схожих исследований, где чаще всего выделяются два главных вектора, один из которых связан с представлениями о семье как о социальном институте, а другой – с представлениями о семье как о социально – психологической реальности, где этот вектор стал приоритетным для современной молодежи.

В частности, С. В. Ковалев выделяет систему семейных ролей в соответствии с важнейшими функциями семьи и считает, что функционально-ролевая согласованность супругов является основой стабильности и благополучия брачного союза. [1]

Американский социолог К. Киркпатрик считает, что определяющими в супружеских отношениях являются три основных вида семейных ролей: традиционные, товарищеские и роли партнеров. [2]

Чешский психотерапевт С. Кратохвил на основании многочисленных данных своего практического опыта пришел к выводу, что ролевое поведение супругов в семье, особенно в начальный период ее становления, связано с неосознанной тенденцией к повторению модели семьи своих родителей. Это может оказывать значительное влияние на отношения

между молодыми супругами независимо от того, одинаковы ли обе модели или различны. При этом каждый из брачных партнеров обучается своей супружеской роли на основе идентификации себя с родителем того же пола, дополняя эту роль своими представлениями о роли родителя другого пола. Формы родительских отношений выступают для молодых супругов в качестве своеобразного эталона, с которым они сверяют свои роли в собственной семье. На начальных этапах брака нередко проявляется уступчивость со стороны одного из супругов ради своего брачного партнера из желания приспособиться к нему (первичная адаптация). Однако со временем возможен возврат к прежней программе поведения, которая не соответствует ролевым ожиданиям второго супруга, повторение ошибок и проблем своих родителей, что может отрицательно сказаться на стабильности супружества, привести к созданию условий для конфликта.[3]

Вся семейная жизнь изначально строится на распределении обязанностей, и чрезвычайно важно решить вопрос об оптимальном разделении их между супругами. Причем распределять домашние обязанности следует в соответствии с желаниями и возможностями каждого супруга, чтобы выполнение их не превратилось в тяжелое бремя.

Однако не следует забывать и о том, что современная семья не всегда следует традиционным правилам и нормам, и практика в каждой паре всегда индивидуальна. Здесь имеет значение, какие образцы семейного уклада, распределения обязанностей вынесли супруги из родительского дома, что они наблюдают в знакомых семьях. Нередко выработка собственного семейного уклада и распределения семейных обязанностей становится долгим и сложным процессом. Вместе с тем только от самих супругов зависит согласованность представлений о функционально-ролевом назначении и обязанностях каждого из них. При этом не лишним для них будет знание того, какие классификации

семейных ролей предлагаются отечественными и зарубежными специалистами в области психологии семьи и семейных отношений.

Существует система семейных ролей в соответствии с важнейшими функциями семьи и её функционально-ролевая согласованность супругов является основой стабильности и благополучия брачного союза.[1]

В число таких ролей входят следующие:

1. Ответственный за материальное обеспечение семьи. Эта роль включает в себя комплекс обязанностей, связанных с обеспечением семьи необходимым уровнем благосостояния.

2. Хозяин — хозяйка. Реализация этой роли предполагает приобретение продуктов, приготовление пищи, обеспечение уюта, чистоты и порядка, уход за одеждой и т.п.

3. Ответственный за поддержание родственных связей. Эта роль включает в себя участие в семейных ритуалах и церемониях, организацию общения с родственниками и содействие социальному становлению членов семьи.

4. Организатор семейной субкультуры. Исполнение этой роли направлено на формирование у членов семьи определенных культурных ценностей, разнообразных интересов и увлечений.

5. Организатора развлечений. Эта семейная роль выделена относительно недавно и включает в себя инициацию и организацию жизнедеятельности семьи в сфере досуга.

6. Семейный психотерапевт. Исполнение этой также относительно новой роли предполагает осуществление действий, направленных на решение личностных проблем другого члена семьи. Следует отметить, что полнота выполнения этой роли тесно связана с общей удовлетворенностью браком.

7. Любовный партнер. Данная роль связана с проявлением активности в сфере сексуальных отношений.

8. Ответственный по уходу за младенцем. Исполнение этой роли требует обеспечения ребенку в первый год-полтора его жизни физического и психического комфорта.

9. Воспитатель. Эта роль включает в себя выполнение обязанностей, связанных с формированием личности ребенка более старшего возраста.

Традиционные роли предполагают со стороны жены рождение и воспитание детей, создание и поддержание домашнего очага, бытовое обслуживание семьи, преданное подчинение собственных интересов интересам мужа как главы семьи, приспособленность к зависимости и терпимость к ограничению сферы деятельности. Со стороны мужа для сохранения гармонии семейных отношений в этом случае необходимы (строго последовательно): преданность матери своих детей, экономическая безопасность и защита семьи, поддержание семейной власти и контроля, принятие основных решений.

Товарищеская роль требует от жены сохранения внешней привлекательности, обеспечения моральной поддержки и сексуального удовлетворения, поддержания полезных для мужа социальных контактов, обеспечения интересного общения, разнообразия жизни и устранения скуки. Роль мужа предполагает восхищение женой и рыцарское отношение к ней, ответную романтическую любовь и нежность, обеспечение ее средствами для нарядов, развлечений, проведение досуга с женой.

Роли партнеров требуют как от мужа, так и от жены определенного экономического вклада в семейный бюджет, общей ответственности за детей, участия в домашней работе и распределения правовой ответственности. От мужа необходимо еще и принятие равного статуса (положения) жены и согласия с ее равным участием в принятии любых решений. От жены — готовность к отказу мужа от рыцарства (супруги равны), равной ответственности за поддержание статуса семьи, а в случае развода и отсутствия детей — отказ от материальной помощи. [2]

Описание исследования и основные результаты.

Целью нашего исследования было определение основных представлений молодежи о семейных ролях.

Для выявления современных представлений молодежи о семейных ролях нами был выбран такой метод диагностики как анкетирование.

На вопрос «Что Вы понимаете над словосочетанием «семейные роли?» респонденты ответили следующим образом: большая часть респондентов 60% считали, что это распределение обязанностей, которые выполняют члены семьи при совместном взаимодействии. Семейные роли это стереотипы, которые принадлежат мужчине или жене, т.е. те образы в семье, к которым должны соответствовать члены семьи – так ответили остальные 40% респондентов.

Практически все респонденты считают, что большую часть экономического вклада в семейный бюджет должен вкладывать муж, меньше 10% ответили, что экономический вклад в семью должен производиться и мужем, и женой одинаково.

Оказать психологическую поддержку в семье, по мнению 70% респондентов, должна жена, остальные 30% выбрали совместную поддержку.

На вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен больше уделять времени на воспитание детей?» респонденты ответили следующим образом:

Большая часть респондентов (66%) отметили, что воспитанием должны заниматься оба, и муж, и жена одинаково, а остальные 34% респондентов ответили, что воспитанием детей больше должна уделять мать, аргументируя это тем, что придерживаются традиционному разделению ролей в семье и поэтому жена должна заниматься детьми и домашним очагом, а муж выступает в роли «добытчика и защитника».

Больше половины респондентов (66 %) поясняли свой ответ тем, что самый лучший вариант в воспитании ребёнка, это когда и мать и отец одинаково принимают участие в воспитании своих детей.

На вопрос «Считаете ли Вы, что в семье должно быть равноправие среди ролей, респонденты высказывались таким образом: меньше половины респондентов (40%) за равноправие в семье, а больше половины (60%) за то, что роль мужчины доминирует над женской ролью в семье. Объясняя это тем, что мужчина берет на себя более ответственные и тяжелые обязанности, поэтому главенствующую роль в семье предпочитают отдавать мужчине. Меньшая половина респондентов (40%) же объясняют свой ответ тем, что они считают, что в семье огромное количество обязанностей, которые обладают высокой ответственностью, которая в одинаковых количествах распространяется как на роль женщины так и на роль мужчины в семье.

Выводы. Таким образом, можно сказать, что для большинства респондентов семейные роли - это те обязанности, которые должны выполнять члены семьи, исходя из своих функций. Причем, следует отметить, значимых различий в ответах между мужчинами и женщинами не обнаружено.

Наше исследование позволяет нам утверждать, что по мнению молодежи, молодых семей, нести основной экономической вклад и выполнять защитную функцию семью должен выполнять мужчина, а нести психологическую, моральную поддержку и хранить домашний очаг должна женщина.

Поведение молодых супругов в значительной степени зависят от того, какую модель брачного союза они предполагают создать с учетом личных установок, своих представлений о роли каждого из них в семейном союзе. Прочность и стабильность семьи в последующем будет зависеть от совпадения их ролевых ожиданий и соответствующих им особенностей ролевого поведения брачного партнера. Поэтому важно знать, какие разновидности семейных ролей существуют в современной семье, чтобы разумно подходить к их согласованному выбору в рамках внутрисемейного и внесемейного поведения. Ведь именно этот аспект

семейно-брачных отношений может оказать существенное влияние не только на особенности адаптации молодых супругов к условиям совместной жизни, но и на решение многих семейных проблем, семейную атмосферу в целом на последующих этапах жизненного цикла семьи.

Список использованных источников:

1.Ковалев, С. В. Психология современной семьи / С. В. Ковалев. – М. : Просвещение, 1998. – 208с

2.Психология семьи и семейных отношений.Роли в семье По К. Киркпатрику. [Электронный ресурс] // 2020 режим доступа: <https://psylist.net/family/00048.htm> (дата обращения 15.04.2020)

3.Кризисные периоды в развитии семьи (С. Кратохвил). [Электронный ресурс] // 2020 режим доступа: <https://psyera.ru/4391/tipichnye-mezhlichnostnye-konflikty-u-suprugov> (дата обращения 15.04.2020)